

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY OF SHUMEN - BULGARIA
FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE
FACULTY OF TECHNICAL SCIENCE

МАТТЕХ 2016

СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ

МАТТЕХ 2016

CONFERENCE PROCEEDINGS

Том 1

Математика

**Компютърна информатика и
компютърни информационни технологии**

Дидактични технологии в обучението

**Компютърни информационни технологии
в обучението**

Икономика и управление

Том 2

**Комуникационна и компютърна
техника и технологии**

**Информационни, технически и икономически
проблеми на системите за сигурност**

Геодезия, фотограмметрия и картография

Общо инженерство и технически системи

Студентска секция

Volume 1

Mathematics

**Computer Informatics and
Computer Information Technologies**

Didactical Technologies in Education

**Computer Information Technologies
in Education**

Economics and Management

Volume 2

**Communication and
Computer Technologies**

**Information, Technical and Economical Problems
of Security Systems**

Geodesy, Photogrammetry and Cartography

General Engineering and Technical Systems

Student's Section

**Ш У М Е Н
2016**

Настоящият сборник съдържа научни доклади, изнесени на проведената през ноември 2016 год. в Шуменския университет научна конференция с международно участие MATTEX 2016 с резултатите от научните изследвания на преподаватели, докторанти, специалисти и студенти от Шуменския университет, други учебни заведения, фирми и организации.

Всички доклади, публикувани в сборника, са рецензирани.

This volume contains the reports presented on the Scientific Conference with international participation MATTEX 2016 held at Konstantin Preslavsky University of Shumen in November 2016. The reports contain the results of the research of lecturers, PhD students, specialists and undergraduate students at Konstantin Preslavsky University of Shumen, other Higher Educations Institutions, companies and research organizations.

All papers, published in this volume, have been reviewed.

Редакционна колегия:

проф. д-р Димчо Станков
проф. д.н. Борислав Стоянов
доц. д.н. Наталия Павлова
доц. д-р Вежди Хасанов
доц. д-р Радка Русева
доц. д-р Радостина Енчева
доц. д-р Галина Борисова
доц. д-р Труфка Димитрова
доц. д-р Лиляна Каракашева
проф. д.т.н. Анатолий Маслак
проф. к.фм.н. Владимир Галяев
доц. д.ик.н. Юрий Дьяченко
д-р Богдан Тиганоая

Editorial board:

Prof. Dimcho Stankov, PhD
Prof. Borislav Stoyanov, Dr. Habil
Assoc. Prof. Nataliya Pavlova, Dr. Habil
Assoc. Prof. Vejdi Hasanov, PhD
Assoc. Prof. Radka Ruseva, PhD
Assoc. Prof. Radostina Encheva, PhD
Assoc. Prof. Galina Borisova, PhD
Assoc. Prof. Trufka Dimitrova, PhD
Assoc. Prof. Lilyana Karakasheva, PhD
Prof. Anatoly Maslak, Dr. Habil
Prof. Vladimir Galyaev, PhD
Assoc. Prof. Yuri Dyachenko, Dr. Habil
Senior Lecturer eng. Bogdan Tiganoaia, PhD

Българска. Първо издание.

Формат: 8/60/84

Тираж: 80

Печатни коли: 48,5

© Университетско издателство “**Епископ Константин Преславски**”
Konstantin Preslavsky University Press

ISSN: 1314-3921

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТТА НА САТЕЛИТНИ МРЕЖОВИ СТРУКТУРИ*

АТАНАС НАЧЕВ

FINDING THE RELABILITY OF SATALITE NETWORK STRUCTURES

ATANAS NACHEV

***ABSTRACT:** This article suggests a model for finding the reliability of satellite network structures based of the execution of the information process with the influence of the reliability parameters of the equipment.*

Сателитните комуникационни мрежи определят в голяма степен облика на съвременните глобални комуникации и са от съществено значение за реализацията на тоталната кибернетизация, като се явяват неделим елемент от нея. Те представляват сложни техническо обекти, реализирани с достиженията на съвременните космически технологии, преплетени с последните новости от областта на електрониката, радиотехниката, системитехниката, компютърните науки и пр. Особения характер и спецификата на работа на сателитните комуникационни мрежи поставят особено остро проблема осигуряване на необходимата им функционална надеждност.

Надеждностните характеристики на мрежовите структури са в пряка зависимост от надеждностните характеристики на основните структурно-функционални елементи, структурата и организацията на функциониране на мрежата. Организацията на обмена на информация, надеждностните характеристики на средствата и каналите за предаване на данни до голяма степен определят функционалната надеждност на сателитните комуникационни мрежи.

Теорията на надеждността, която възникна главно като резултат от развитието на радиоелектронните системи с военно предназначение, в края на 60-те години на миналия век получи своята завършеност и се утвърди като теория, пряко свързана с решаване на продиктувани от практиката задачи. Опитите обаче за непосредственото използване на тази теория за описване и определяне на структурната надеждност на мрежови обекти, каквито са и сателитните комуникационни мрежи, не води до обективно полезни резултати. Един от пътищата за решаване на тези проблеми се основава на теорията на изпълнение на информационните процеси в условия на реална надеждност, т.е. в контекста на надеждността на реализиращите ги технически и програмни средства. Първи стъпки за решаване на надеждността на специфични обекти на базата на времето за изпълнение на информационни процеси с отчитане на реалната надеждност на реализиращите ги средства се срещат в работите [1, 5]. Опит за разпространяване на този подход като инвариантен по отношение на всякакъв вид мрежови информационни структури, в това число и сателитни комуникационни мрежи, е направен в [2, 3, 4].

В контекста на разглежданата тема под информационен процес се разбира всеки един процес, свързан с обработване или предаване на информация.

* Докладът е подпомогнат от проект РД-08-119/2016 на ФМИ към ШУ

Изпълнението на информационните процеси в сателитните комуникационни мрежи е съпътствано с влиянието на различни смущаващи въздействия, породени от надеждността на тяхното оборудване. Тези въздействия, независимо от физическата си природа и място на възникване в мрежата водят до един и същ краен резултат-загуба на информация и удължаване на времето за изпълнение на информационните процеси. Това дава основание да се говори за време за изпълнение на информационните процеси с отчитане на надеждността на средата, която ги реализира. В качеството на показатели за тази оценка се използва математическото очакване $M[\tau_c]$ на времето за изпълнение на информационния процес с отчитане на надеждността на реализиращите ги средства и на дисперсията $D[\tau_c]$ на това време.

Изпълнението на даден информационен процес може да се прекрати поради отказ на реализиращите ги средства. Възникващите при това откази формират един от следните потоци:

1. Поток от устойчиви откази, като при възникването на всеки един отказ изпълнението на информационния процес не може да продължи и отказалото техническо средство се нуждае от ремонт за възстановяване на нарушената му работоспособност. След възстановяване на нарушената работоспособност информационният процес отново се изпълнява от самото му начало. При сателитните комуникации отказите на бордовото оборудване се извършва с прилагане на специални методи, които не са обект на настоящото изложение.

2. Поток от устойчиви откази, като при възникване на отказ изпълнението на информационния процес не може да продължи, отказалото устройство се ремонтира. Информационният процес започва да се изпълнява от начало от резервно оборудване.

4. Поток от устойчиви откази, като при възникване на отказ изпълнението на информационния процес не може да продължи, отказалото устройство се ремонтира, а информационният процес продължава да се изпълнява от точката на прекъсване от резервно оборудване.

5. Поток от самоотстраняващи се откази (сбоеве), при възникването на които оборудването се самовъзстановява. Прекъснатият информационен процес започва да се изпълнява отначало след осъществено самовъзстановяване.

6. Поток от самоотстраняващи се откази (сбоеве), при възникване на които оборудването се самовъзстановява. Прекъснатият информационен процес след самовъзстановяване на съответните средства продължава да се изпълнява от мястото на прекъсване.

Особено място сред смущаващите изпълнението на информационните процеси въздействия заемат процесите на фазиране, които могат да окажат влияние, аналогично на влиянието на кратковременните прекъсвания или на устойчивите откази [1, 2].

Техническите средства, чрез които се изграждат съвременните сателитни комуникационни мрежи представляват високонадеждни устройства. Това дава основание да се счита, че разгледаните по-горе потоци от откази са елементарни, стационарни поасоновни потоци, поради което интервалите между възникването на два съседни отказа, независимо от типа им, са подчинено на експоненциален закон на разпределение с интензивност λ_i , където i е индекс на типа на съответния поток. В такъв случай математическото очакване на времето между възникването на два съседни отказа, т. е. времето за безотказна работа на оборудването ще бъде $T_{0i} = 1/\lambda_i$, а вероятността за безотказна работа $p_i(t)$ за времето t в отношение на i -ти поток ще се представи чрез

$p_i(t) = \exp(-\lambda_i t)$. Плътноста на разпределение на времето за безотказна работа $f_i(t)$ ще е

$$f_i(t) = -\frac{dp_i(t)}{dt} = \lambda_i \exp(-\lambda_i t).$$

Нека информационният процес има обем M (количество предадени съобщение, количество обработени данни и пр.) и нека изпълнението на този процес в идеални условия, т.е. при отсъствие на откази, е равно на Q . В такъв случай може да се каже, че информационният процес се изпълнява с производителност $V_0 = \frac{M}{Q}$.

При условие, че изпълнението на информационния процес е подложено на въздействието на едни или други типове откази, времето T за изпълнението на процеса ще се представи като $T = S + X$, където S е сумата от времевите интервали, през които се изпълнява процесът $S = \sum_{i=1}^{N-1} s_i$; X е сумата на времевите интервали на престой- $X = \sum_{i=1}^N x_i$; N – количество на възникналите прекъсвания на изпълнението на информационния процес. Тогава реалната производителност на изпълнение на информационния процес ще се определи като $V = \frac{M}{T} = \frac{M}{S + X}$.

Тъй като количеството на възникналите откази за времето на изпълнение на информационния процес и тяхната продължителност представляват случайни величини, то времето T бъде случайна величина, която в общия случай ще се представи като $T = Q + \theta$, където θ е случайно време, добавяно към времето за изпълнение на процеса.

Нека за целите на темата на изложението разгледаме следния случай: Даден е информационен възел на сателитна комуникационна мрежа, който изпълнява m различни по характер (тип) информационни задачи (заявки). Изпълнението на всяка една заявка се осъществява в рамките на конкретен информационен процес. Общото количество заявки за изпълнение за времето $T_{\text{цф}}$ на функциониране (цикъл на функциониране) е равно на n . Количеството заявки от i -ти тип, $i = \overline{1, m}$, които постъпват за обслужване във възела за времето $T_{\text{цф}}$ представляват случайна величина с поасонов закон на разпределение с параметър λ_i , $i = \overline{1, m}$. Времето за изпълнение τ_i на i -та, $i = \overline{1, m}$, заявка е случайна величина с експоненциален закон на разпределение с интензивност μ_i : $\tau_i = \frac{1}{\mu_i}$.

По време на работата на възела същият е подложен на въздействието на кратковременни прекъсвания (сбоеве), количеството на които за времето $T_{\text{цф}}$ е случайна величина с поасонов закон на разпределение с параметър λ_c . Продължителността на сбоевете τ_c е случайна величина с експоненциален закон на разпределение с параметър μ_c , т.е. $\tau_c = 1/\mu_c$.

В указаните условие е необходимо да се определи средната продължителност на изпълнение на постъпващите заявки с отчитане на дефинираното смущаващо въздействие, при условие, че времената за изпълнение на отделните заявки без възникване на сбоеве са съизмерими. Ще допуснем, че в даден момент може да постъпи само една заявка, т.е. няма „застъпване” на постъпващите заявки.

При така дефинираната постановка количеството n_i заявки от i -ти тип, $i = \overline{1, m}$, които постъпват за обслужване за времето $T_{уф}$ ще се определи като:

$$n_i = \lambda_i T_{уф}. \quad (1)$$

Средната продължителност \bar{t} на изпълнение на една заявка ще бъде:

$$\bar{t} = \frac{n_1 \tau_1 + n_2 \tau_2 + n_3 \tau_3 + \dots + n_m \tau_m}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^m n_i \tau_i. \quad (2)$$

Тъй като $p_i = \frac{n_i}{n}$ е вероятността, че при постъпване на заявка за обслужване тя е от i -ти тип, $i = \overline{1, m}$, то (2) ще приеме вида:

$$\bar{t} = \sum_{i=1}^m p_i \tau_i = \sum_{i=1}^m \frac{p_i}{\mu_i}. \quad (3)$$

Ще обозначим чрез $\Lambda = \sum_{i=1}^m \lambda_i$ сумарната интензивност на постъпване на заявки за обслужване в информационния възел. Тогава $p_i = \frac{n_i}{n} = \frac{\lambda_i T_{уф}}{\Lambda T_{уф}} = \frac{\lambda_i}{\Lambda}$. В такъв случай (3) ще приеме вида $\bar{t} = \sum_{i=1}^m \frac{\lambda_i}{\Lambda} \tau_i = \sum_{i=1}^m \frac{\lambda_i}{\Lambda \mu_i}$. От тук средното време T_3 , за цикъла на функциониране $T_{уф}$, за което информационният възел е зает с изпълнение на постъпили заявки ще се определи като:

$$T_3 = n \bar{t} = n \sum_{i=1}^m \frac{\lambda_i}{\Lambda \mu_i}. \quad (4)$$

Предвид на това, че $\Lambda = \frac{n}{T_{уф}}$ ще имаме $n = \Lambda T_{уф}$. Тогава (4) ще запишем като:

$$T_3 = \Lambda T_{уф} \sum_{i=1}^m \frac{\lambda_i}{\Lambda \mu_i}. \quad (5)$$

За времето на изпълнение на една заявка информационният възел е подложен на въздействието на кратковременни прекъсвания. В резултат на това средното време за изпълнение на една заявка ще се увеличи със случайното време θ . Ще обозначим това време с \bar{t} .

$$\bar{t} = \bar{t} + \theta. \quad (6)$$

За времето \bar{t} ще възникнат η кратковременни прекъсвания

$$\eta = \lambda_c \bar{t}. \quad (7)$$

При всяко прекъсване на изпълнението на заявката се извършва повторното и изпълнение след самовъзстановяване на информационния възел, което се осъществява за времето $\tau_c = 1/\mu_c$. В резултат времето \bar{t} ще се увеличи със случайната величина θ :

$$\theta = \eta \left(\bar{t} + \tau_c \right) = \eta \left(\bar{t} + \frac{1}{\mu_c} \right). \quad (8)$$

Предвид на (7) изразът (8) ще добие вида:

$$\theta = \lambda_c \bar{t} \left(\bar{t} + \frac{1}{\mu_c} \right). \quad (9)$$

Тогава

$$\bar{t} = \bar{t} + \lambda_c \bar{t} \left(\bar{t} + \frac{1}{\mu_c} \right). \quad (10)$$

Нека разгледаме случай, когато след отстраняването на възникналото кратковременно прекъсване процесът на изпълнение на заявките се осъществява не отначало, а от момента на прекъсването. Очевидно в условията на разглеждания случай средното време за изпълнение на една заявка ще съдържа времето \bar{t} , плюс $\eta = \lambda_c \bar{t}$ интервала с продължителност, равна на продължителността $\tau_c = 1/\mu_c$ на кратковременните прекъсвания, т.е.:

$$\bar{t} = \bar{t} + \lambda_c \bar{t} \tau_c = \bar{t} + \lambda_c \frac{\bar{t}}{\mu_c}.$$

Ще изнесем \bar{t} пред скоба и ще получим:

$$\bar{t} = \bar{t} \left(1 + \frac{\lambda_c}{\mu_c} \right). \quad (11)$$

Нека се изпълнява информационен процес, като за времето на неговото изпълнение реализиращите го средства са подложени на въздействието на сбоеве (кратковременни откази), устойчиви откази и процеси на фазирание, количеството въздействия от които са случайни величини с поасонов закон на разпределение, съответно с параметри λ_c , λ_0 и

λ_ϕ . Продължителността на сбоевете и процесите на фазиране са случайни величини с експоненциален закон на разпределение, съответно с интензивност μ_c и μ_ϕ . Времето за възстановяване след устойчив отказ е случайна величина с експоненциален закон на разпределение с интензивност μ_0 .

След самовъзстановяването на реализиращите информационния процес средства той продължава да се изпълнява от точката на прекъсване.

После възстановяването на оборудването в резултат на устойчив отказ информационният процес се изпълнява отначало.

При възникване на необходимост от фазиране, след неговото извършване прекъснатият информационен процес се изпълнява отначало.

В указанията условия е необходимо да се определи математическото очакване $M[\tau_c]$ на времето τ_c за изпълнение на информационния процес, ако за изпълнението му при отсъствие на посочените смущаващи въздействия е необходимо времето Q .

Ще въведем следните обозначения:

p_0 – вероятност за безотказна работа за времето \bar{Q} за изпълнение на информационния процес с отчитане на възникващите кратковременни прекъсвания; q_0 – вероятност на възникване на един отказ за същото време:

$$p_0 = e^{-\lambda_0 \bar{Q}};$$

$$q_0 = 1 - p_0 = 1 - e^{-\lambda_0 \bar{Q}},$$

където p_ϕ – вероятност, че за времето \bar{Q} няма да възникне необходимост от фазиране и q_ϕ – вероятност за възникване на необходимост от фазиране за това време:

$$p_\phi = e^{-\lambda_\phi \bar{Q}};$$

$$q_\phi = 1 - p_\phi = 1 - e^{-\lambda_\phi \bar{Q}}$$

В [104] е получено следното съотношение за определяне на математическото очакване $M[\tau_c]$ на времето за изпълнение на информационния процес:

$$M[\tau_c] = Q \left(1 + \frac{\lambda_c}{\mu_c} \right) + \frac{q_\phi}{p_\phi} \left(1 + \frac{q_0}{p_0} \right) \left[\frac{(1 + \frac{\lambda_c}{\mu_c})(1 - e^{-\lambda_\phi \bar{Q}} - \lambda_\phi \bar{Q} e^{-\lambda_\phi \bar{Q}})}{\lambda_\phi (1 - e^{-\lambda_\phi \bar{Q}})} + \frac{1}{\mu_\phi} \right] +$$

$$+ \frac{q_0}{p_0} \frac{1}{\mu_0},$$

където съгласно (11) $\bar{Q} = Q \left(1 + \frac{\lambda_c}{\mu_c} \right)$.

Информационните процеси в мрежовите структури представляват суперпозиция от протичащи в отделните елементи на мрежата процеси. Нека разгледаме най-простия

случай, когато се извършва обработка на информация в два, A и B , пространствено разделени възли на компютърна мрежа. Ще приемем, че във възел A протича информационен процес, след прекратяването на който по канала за обмен на информация между от A във B се предават данни, след което във възел B се изпълнява финален, за конкретния случай, информационен процес. От изложеното е очевидно, че обработката на информацията представлява съвкупност от три обобщени информационни процеси, два от които са свързани с обработка на данни във възлите A и B и един е процес на информационен обмен между тези възли. Нека обозначим тези процеси съответно с Π_A , Π_B и Π_D . Времето за тяхното изпълнение, при отсъствие на различни по характер откази съответно ще бъде Q_A , Q_B и Q_D . Общото време за изпълнение на цялостния процес на обработка на информацията в разглежданите условия ще се определи като

$$Q = Q_A + Q_B + Q_D .$$

Техническите и програмни средства във възлите A и B и в системата за обмен на информация D притежават реална, а не идеална надеждност. Поради това в общия случай времето за изпълнение на дефинираните информационни процеси ще се извърши за времеви интервали, математическите очаквания на продължителността на които съответно ще бъдат $M[\tau_A]$, $M[\tau_B]$ и $M[\tau_D]$. В този случай математическото очакване $M[\tau_\Sigma]$ на времето за цялостното изпълнение на процеса на обработка на информацията, протичащ във възлите A и B ще бъде

$$M[\tau_\Sigma] = M[\tau_A] + M[\tau_B] + M[\tau_D] .$$

За функционалната надеждност на системата при обработката на информацията в системата в случая може да съдим по коефициента на функционална ефективност, който е равен:

$$K = \frac{Q}{M[\tau_\Sigma]} .$$

Нека в системата се изпълняват k процеса на обработка на информация, като за всеки един коефициентът на функционална ефективност е K_j , $j = 1, 2, 3, \dots, k$. В този случай коефициентът на функционална ефективност ще се определи като:

$$K = \frac{\sum_{j=1}^k K_j}{k} .$$

Използването на методите на оценка на надеждността на базата на времето за реализация на изпълняваните от конкретна мрежова структура информационни процеси позволява да се оцени как влияят надеждностните характеристики на мрежовите технически средства върху общата ефективност на функциониране. Тези методи следва да се разглеждат като елемент от моделите, които описват организацията на работа на

мрежата при решаването на възложените и задачи, т.е. те са елемент от моделите за изследване на функционалната ефективност, съставна част от която е функционалната надеждност. Ще разгледаме това на конкретен пример.

Нека имаме управляваща изчислителна система, която реализира даден алгоритъм. Времето на заетост на системата съответства на максималната натовареност на процесорите на системата, което се определя като сума от независими случайни величини, които имат еднакви функции на разпределение. Съгласно централната пределна теорема законът на разпределение на сумата от независими случайни величини, които имат еднакъв закон на разпределение ще се стреми към нормален закон. Ще допуснем, че управляващата система реализира достатъчно голям брой операции (например над 1000). Това ни дава основание да приемем, че времето за изпълнение на операциите от групата процесори ще е случайна величина с нормален закон на разпределение. В такъв случай времето T на заетост на процесорите на системата ще бъде случайна величина с плътност на разпределение

$$f(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-M[T])^2}{2\sigma^2}},$$

Функцията на разпределение на T ще се зададе посредством израза

$$F(t) = \frac{1}{2} \left\{ 1 + \frac{\Phi\left[\frac{t-M[\tau_c]}{\sigma\sqrt{2}}\right]}{\sigma\sqrt{2}} \right\},$$

където $\Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$ – функция на Лаплас, $M[\tau_c]$ – математическо очакване на времето на заетост на процесорите с отчитане на възникналите откази.

В зависимост от възникващите откази в процеса на работа на управляващата изчислителна система математическото очакване $M[\tau_c]$ може да се определи по един от разгледаните в т. 7.1 методи. Например ако системата е подложена на въздействието само на сбоеве, количеството на които за зададен времеви интервал е случайна величина с интензивност λ и при експоненциален закон на разпределение на продължителността на сбоевете с параметър μ , при условие, че след всеки сбой информационният процес продължава да се изпълнява от мястото на прекъсването му, $M[\tau_c]$ ще се определи по

$$\text{израза } M[\tau_c] = Q \left(1 + \frac{\lambda}{\mu} \right).$$

Нека управляващата система се състои от две групи процесори, една от които е резервна и се включва веднага след като другата откаже. Тъй като времето на заетост на всяка група процесори е разпределено по нормален закон, плътността на разпределение на времето на заетост T_i , $i = 1, 2$ ще има плътност [1]

$$f_i(t) = \frac{1}{\sigma_i\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-M[T_i])^2}{2\sigma_i^2}},$$

$$F_i(t) = \frac{1}{2} \left\{ 1 + \frac{\Phi[(t - M[T_i])]}{\sigma_i \sqrt{2}} \right\}.$$

Продължителността на изпълнение от управляващата система на определен обем от оператори ще се определи съгласно $F_c = \max_i \{T_i\}$. Функцията на разпределение на F_c ще има вида:

$$F_c(t) = \int_{-\infty}^t \int_{-\infty}^t f(t_1, t_2) dt_1 dt_2.$$

При условие, че случайните величини T_1 и T_2 са независими, математическото очакване на случайната величина F_c се определя като [1]:

$$M[F_c] = s(\eta) \sqrt{\sigma_1^2 - 2\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2} + \frac{1}{2} \{M[T_1] + M[T_2]\},$$

където

$$s(\eta) = \frac{\sqrt{\pi} \eta \Phi(\eta) + e^{-\eta^2}}{\sqrt{2\pi}},$$

$$\eta = \frac{M[T_2] - M[T_1]}{2\sqrt{\sigma_1^2 - 2\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2}}.$$

С отчитане на влиянието на възникващите откази:

$$M[F_c] = s(\eta) \sqrt{\sigma_1^2 - 2\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2} + \frac{1}{2} \{M[\tau_{c1}] + M[\tau_{c2}]\},$$

където

$$\eta = \frac{M[\tau_{c2}] - M[\tau_{c1}]}{2\sqrt{\sigma_1^2 - 2\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2}}.$$

Математическото очакване $M[\tau_{ci}]$ може да се определи по един от разгледаните в методи, например $M[\tau_{ci}] = T[T_i] \left(1 + \frac{\lambda}{\mu} \right), i = 1, 2.$

Ако времевите интервали T_1 и T_2 представляват зависими случайни величини с коефициент на корелация μ_{12} ще имаме [5] :

$$M[F_c] = s(\eta)\sqrt{\sigma_1^2 - 2\mu_{12}\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2} + \frac{1}{2}\{M[\tau_{c1}] + M[\tau_{c2}]\},$$

където

$$\eta = \frac{M[\tau_{c2}] - M[\tau_{c1}]}{2\sqrt{\sigma_1^2 - 2\mu_{12}\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2}}.$$

По такъв начин с използване на методите на функционална надеждност чрез моделите за определяне на времевите характеристики на изпълняваните информационни процеси с отчитане на надеждностните характеристики на реализиращите ги средства може да се определи функционалната ефективност на мрежови структури като функция от надеждността на структурните им елементи. Този метод е един от пътищата за определяне на надеждността на сателитни комуникационни мрежи.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Голубьев-Новожилов**, Многомашины комплексы вычислительных средств, Москва, Советское радио, 1967.
2. **Начев А. И.**, Информационни процеси в компютърните мрежи в условия на реална надеждност, София, Военно издателство, 2001.
3. **Начев А. И.**, Структурнофункционална надеждност на компютърни мрежи, София, Военно издателство, 2002.
4. **Начев А. И.**, Надеждност на въоръжението. Методи за определяне на надеждността на примера на радиоелектронните средства и системи въоръжение, София, Българска академия на науките, Институт по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски“, с център по хидро- и аеродинамика, 2016.
5. **Рожков Л. И.**, Контроль и коммутация оборудования в системах передачи данных, Москва, Советское радио, 1979.

PROPERTIES OF MULTIPLICATIVE INTEGRALS I*

GALINA S. BORISOVA

ABSTRACT: *In this paper we present some important properties of a special kind of multiplicative integrals connected with semigroups of operators T_t ($t \geq 0$ and $t \leq 0$) with unbounded K^r - generators iA , presented as regular couplings of dissipative and antidissipative operators in a Hilbert space H . These properties play an important role in the course of obtaining the asymptotics of the corresponding nondissipative curves $T_t f$ as $t \rightarrow \pm\infty$ ($f \in H$).*

KEYWORDS: *Nonselfadjoint operator, dissipative operator, unbounded operator, operator colligation, triangular model, coupling, multiplicative integral*

In this paper we present properties of special kind of multiplicative integrals which play an important role in the further development of the investigations of nonselfadjoint unbounded operators (with finite dimensional imaginary parts) based on the theory of the characteristic functions and the triangular models of M.S. Livšic. The presented properties are inequalities concerning the multiplicative integrals which are so-called limit values of multiplicative integrals connected with nonselfadjoint unbounded K^r - operators A in a Hilbert space H with different domains of A and its adjoint A^* and presented as a regular coupling of dissipative and antidissipative operators with real absolutely continuous spectra. The triangular model of the regular couplings of this class of nonselfadjoint operators has been introduced and investigated by K.P. Kirchev and G.S. Borisova in [3, 4, 5]. In the course of investigations of these operators A (the characteristic operator functions, the resolvent of A , the asymptotic behaviour of the corresponding continuous curves) we use the properties of the multiplicative integrals from the form

$$(1) \quad \int_a^b e^{-i \frac{1+\lambda\alpha(v)}{\alpha(v)-\lambda} T(v)} dv,$$

($\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda \neq \alpha(v)$ for $v \in [a, b]$), where $\alpha(v)$ is a nondecreasing real function in $[a, b]$, $T(v)$ is a measurable nonnegative $m \times m$ matrix function, satisfying the conditions

$$(2) \quad \int_a^b \text{tr} T(v) dv < +\infty; \quad \int_a^b \|T(v)\| dv < +\infty.$$

The integral (1) is the multiplicative Stieltjes integral, defined as

$$(3) \quad \int_a^b e^{f(t)G(t)} dt = \lim_{\max \Delta\theta_k \rightarrow 0} \prod_{k=1}^n e^{f(\tau_k)(E(\theta_k) - E(\theta_{k-1}))} = e^{f(\tau_1)(E(\theta_1) - E(\theta_0))} e^{f(\tau_2)(E(\theta_2) - E(\theta_1))} \dots e^{f(\tau_n)(E(\theta_n) - E(\theta_{n-1}))},$$

where $E(\theta) = \int_a^\theta G(t) dt$ and the limit in (3) is taken over all the partitions $a = \theta_0 < \theta_1 < \dots < \theta_n = b$ of the interval $[a, b]$ and all the choices of intermediate points τ_k such

*Partially supported by Scientific Research Grant RD-08-75/2016 of Shumen University

that $\theta_{k-1} \leq \tau_k \leq \theta_k$ ($k = 1, 2, \dots, n$), $G(\theta)$ is integrable matrix function on $[a, b]$ and $\|E(\theta') - E(\theta'')\| \leq |\theta' - \theta''|$.

Further to avoid the complications of writing we will consider the multiplicative integral (1) in the case when $\alpha(v) = v$. The general case of $\alpha(v)$ can be considered analogously.

The limits of the multiplicative integrals from the form (in the sense of a strong limit)

$$(4) \quad \begin{aligned} & s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_a^{\vec{b}} e^{\frac{-iT(v)}{v-(x \pm i\delta)}} dv = \\ & = s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_a^{\overset{\rightarrow}{x-\delta}} e^{\frac{-iT(v)}{v-x}} dv e^{\pm \pi T(x)} \int_{x+\delta}^{\vec{b}} e^{\frac{-iT(v)}{v-x}} dv \end{aligned}$$

are used essentially in the case of bounded dissipative operators [7], the case of bounded nonselfadjoint operators, presented as a coupling of dissipative and antidissipative operators [2], the case of unbounded nonselfadjoint operators, presented as a coupling of dissipative and antidissipative operators and with equal domains of the operator and its adjoint [4]. The equality (4) is proved by L.A. Sakhnovich in [7] and it is an analogue for the multiplicative integrals of the well-known Privalov's theorem [6] for the limit values for the integral

$$f(\lambda) = \int_a^b \frac{p(t)}{t - \lambda} dt$$

in the scalar case.

In the case of considered unbounded K^r - operators in the course of obtaining the asymptotics of the corresponding nondissipative curves we essentially use the existence and the form of the limit values of the multiplicative integrals (in the sense of a strong limit) for almost all $x \in [a, b]$

$$(5) \quad s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_a^{\vec{b}} e^{-i \frac{1+(x \pm i\delta)v}{v-(x \pm i\delta)} T(v)} dv, \quad \delta > 0.$$

At first we will remind a proposition, obtained in [7], and the form of the limit (5), presented and obtained in [4], [5], [1], which we will use in this paper.

Theorem 1. ([7]) *Let $m \times m$ matrix functions ($m \leq \infty$) $B_1(t)$ and $B_2(t)$ are integrable in $[a, b]$ and for almost all t in $[a, b]$ satisfy the inequalities*

$$\frac{B_k(t) - B^*(t)}{i} \leq 0.$$

Then

$$\left\| \int_a^{\vec{b}} e^{-iB_1(t)} dt - \int_a^{\vec{b}} e^{-iB_2(t)} dt \right\| \leq \int_a^b \|B_1(t) - B_2(t)\| dt.$$

Theorem 2. ([1], [4], [5]) *Let the matrix function $T(x)$ is integrable and nonnegative in $[a, b]$. Then for almost all $x \in \mathbb{R}$ there exist the limits (5) and they have the form*

$$(6) \quad \begin{aligned} & s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_a^{\vec{b}} e^{-i \frac{1+(x \pm i\delta)v}{v-(x \pm i\delta)} T(v)} dv = \\ & = s - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_a^{\overset{\rightarrow}{x-\varepsilon}} e^{-i \frac{1+v\varepsilon}{v-x} T(v)} dv e^{\pm \pi(1+x^2)T(x)} \int_{x+\varepsilon}^{\vec{b}} e^{-i \frac{1+v\varepsilon}{v-x} T(v)} dv \end{aligned}$$

($\delta > 0, \varepsilon > 0$).

Let $m \times m$ matrix function $T(x)$, defined on \mathbb{R} , satisfy the conditions:

(i) $\|T(x)\| \leq C, \|xT(x)\| \leq C \forall x \in \mathbb{R}$;

(ii) $T(x) \in C_{\alpha_1}(\mathbb{R}), xT(x) \in C_{\alpha_2}(\mathbb{R})$ ($0 < \alpha_1 \leq 1, 0 < \alpha_2 \leq 1$) (i.e. $\|T(x_1) - T(x_2)\| \leq C|x_1 - x_2|^{\alpha_1}, \|x_1T(x_1) - x_2T(x_2)\| \leq C|x_1 - x_2|^{\alpha_2} \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$).

Here C is a constant and we denote by $\| \cdot \|$ the norm in \mathbb{C}^m . Let now $\alpha = \min\{\alpha_1, \alpha_2\}$. Then the next inequalities hold.

Theorem 3. *Let the nonpositive or nonnegative matrix function $T(x)$ be integrable matrix function on \mathbb{R} and satisfy the conditions (i) and (ii). Then*

$$(7) \quad \|e^{iT(x)(1+x^2)\ln(x-\xi)} - e^{iT(\xi)(1+\xi^2)\ln(x-\xi)}\| \leq \tilde{C}(1+|x|)|x-\xi|^{\alpha'}$$

for some constant $\tilde{C} > 0$, for all $\alpha' : 0 < \alpha' < \alpha$, and for x, ξ such that $0 < x - \xi < 1$.

Proof. At first for the case $x - \xi \geq 1$ we have

$$(8) \quad \begin{aligned} & \|e^{iT(x)(1+x^2)\ln(x-\xi)} - e^{iT(\xi)(1+\xi^2)\ln(x-\xi)}\| \leq \\ & \leq \|e^{iT(x)(1+x^2)\ln(x-\xi)}\| + \|e^{iT(\xi)(1+\xi^2)\ln(x-\xi)}\| \leq 2 \leq 2(x-\xi)^{\alpha'} \end{aligned}$$

for all $\alpha' > 0$.

Next we consider the case $0 < x - \xi < 1$. Then using Theorem 1 after straightforward calculations we obtain

$$(9) \quad \begin{aligned} & \|e^{iT(x)(1+x^2)\ln(x-\xi)} - e^{iT(\xi)(1+\xi^2)\ln(x-\xi)}\| = \\ & = \left\| e^{-iT(x)(1+x^2) \int_x^{\xi+1} \frac{1}{v-\xi} dv} - e^{-iT(\xi)(1+\xi^2) \int_x^{\xi+1} \frac{1}{v-\xi} dv} \right\| = \\ & = \left\| \int_x^{\xi+1} e^{\frac{-iT(x)(1+x^2)}{v-\xi}} dv - \int_x^{\xi+1} e^{\frac{-iT(\xi)(1+\xi^2)}{v-\xi}} dv \right\| \leq \int_x^{\xi+1} \left\| \frac{T(x)(1+x^2) - T(\xi)(1+\xi^2)}{v-\xi} \right\| dv \leq \\ & \leq \widehat{C}(1+|x|)|x-\xi|^{\alpha} \int_x^{\xi+1} \frac{1}{|v-\xi|} dv = \widehat{C}(1+|x|)|x-\xi|^{\alpha} |\ln(x-\xi)| \leq \\ & \leq \widehat{C}(1+|x|)|x-\xi|^{\alpha} \frac{1}{\beta e} |x-\xi|^{-\beta} \end{aligned}$$

(for all $\beta > 0$) where we have used the next inequality:

$$\|T(x)(1+x^2) - T(\xi)(1+\xi^2)\| \leq \widehat{C}(1+|x|)|x-\xi|^{\alpha}.$$

In the right hand side of the last inequality of the relations (9) we have used the inequality

$$(10) \quad |\ln y| \leq \frac{1}{\beta e} y^{-\beta} \quad \forall \beta > 0, \quad 0 < y < 1.$$

Now the relations (8) and (9) imply that the inequality (7) is true and the theorem is proved. \square

Theorem 4. *Let the nonpositive or nonnegative matrix function $T(x)$ be integrable matrix function on \mathbb{R} and satisfy the conditions (i) and (ii). Then for each $\alpha' : 0 < \alpha' < \alpha$ there exists a constant $\tilde{C} > 0$ such that*

$$(11) \quad \|e^{iT(\xi)(1+\xi^2)\ln(\xi-w)} - e^{iT(x)(1+x^2)\ln(x-w)}\| \leq \tilde{C}(1+|x|) \left(\frac{x-\xi}{\xi-w} \right)^{\alpha'}$$

for all $w, \xi, x : w < \xi < x, 0 < x - w < 1$.

Proof. We consider the first case

$$w < \xi < \frac{w+x}{2}.$$

This implies that $\frac{x-\xi}{\xi-w} > 1$. Then we have

$$(12) \quad \begin{aligned} & \left\| e^{iT(\xi)(1+\xi^2)\ln(\xi-w)} - e^{iT(x)(1+x^2)\ln(x-w)} \right\| \leq \\ & \leq \left\| e^{iT(\xi)(1+\xi^2)\ln(\xi-w)} \right\| + \left\| e^{iT(x)(1+x^2)\ln(x-w)} \right\| = 2 \leq \left(\frac{x-\xi}{\xi-w} \right)^{\alpha'} \end{aligned}$$

for all $\alpha' : 0 < \alpha' < 1$.

Now we consider the second case

$$\frac{w+x}{2} \leq \xi < x.$$

Hence $\frac{x-\xi}{\xi-w} \leq 1$. Now we obtain

$$(13) \quad \begin{aligned} & \left\| e^{iT(\xi)(1+\xi^2)\ln(\xi-w)} - e^{iT(x)(1+x^2)\ln(x-w)} \right\| = \\ & = \left\| e^{iT(\xi)\ln(\xi-w)} e^{iT(\xi)\xi^2\ln(\xi-w)} - e^{iT(x)\ln(x-w)} e^{iT(x)x^2\ln(x-w)} \right\| = \\ & = \left\| e^{iT(x)\int_{x-1}^w \frac{1}{v-x} dv} e^{iT(x)x^2\int_{x-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{iT(\xi)\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-\xi} dv} e^{iT(\xi)\xi^2\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-\xi} dv} \right\| \leq \\ & \leq \left\| e^{iT(x)\int_{x-1}^w \frac{1}{v-x} dv} e^{iT(x)x^2\int_{x-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{iT(x)\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} e^{iT(x)x^2\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} \right\| + \\ & + \left\| e^{iT(x)\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} e^{iT(x)x^2\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{iT(\xi)\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-\xi} dv} e^{iT(\xi)\xi^2\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-\xi} dv} \right\|. \end{aligned}$$

Then we consider the second addend in the right hand side of the relations (13) and after straightforward calculations we obtain consecutively

$$\begin{aligned} & \left\| e^{iT(x)\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} e^{iT(x)x^2\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{iT(\xi)\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-\xi} dv} e^{iT(\xi)\xi^2\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-\xi} dv} \right\| = \\ & = \left\| e^{iT(x)\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} e^{iT(x)x^2\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{iT(\xi)\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} e^{iT(x)x^2\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} \right\| + \\ & + e^{iT(\xi)\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} e^{iT(x)x^2\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{iT(\xi)\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-\xi} dv} e^{iT(x)x^2\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} + \\ & + e^{iT(\xi)\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-\xi} dv} e^{iT(x)x^2\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{iT(\xi)\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-\xi} dv} e^{iT(\xi)\xi^2\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} + \\ & + e^{iT(\xi)\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-\xi} dv} e^{iT(\xi)\xi^2\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{iT(\xi)\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-\xi} dv} e^{iT(\xi)\xi^2\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-\xi} dv} \left\| \leq \\ & \leq \left\| e^{iT(x)\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{iT(\xi)\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} \right\| \left\| e^{iT(x)x^2\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} \right\| + \\ & + \left\| e^{iT(\xi)\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{iT(\xi)\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-\xi} dv} \right\| \left\| e^{iT(x)x^2\int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} \right\| + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (14) \quad & + \left\| \left\| e^{iT(\xi) \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-\xi} dv} \right\| \left\| e^{iT(x)x^2 \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{iT(\xi)\xi^2 \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} \right\| \right\| + \\
 & + \left\| \left\| e^{iT(\xi) \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-\xi} dv} \right\| \left\| e^{iT(\xi)\xi^2 \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{iT(\xi)\xi^2 \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-\xi} dv} \right\| \right\| = \\
 & = \left\| \left\| e^{iT(x) \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{iT(\xi) \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} \right\| \right\| + \left\| \left\| e^{iT(\xi) \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{iT(\xi) \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-\xi} dv} \right\| \right\| + \\
 & + \left\| \left\| e^{iT(x)x^2 \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{iT(\xi)\xi^2 \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} \right\| \right\| + \left\| \left\| e^{iT(\xi)\xi^2 \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{iT(\xi)\xi^2 \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-\xi} dv} \right\| \right\|.
 \end{aligned}$$

From the assumptions **(i)** for the matrix function $T(x)$ we have that

$$(15) \quad \|T(\xi)\xi^2\| \leq |\xi| \cdot \|T(\xi)\xi\| \leq C|\xi| \leq C(|\xi - x| + |x|).$$

Then for the last addend in the right hand side of the relations (14) we obtain (applying Theorem 1)

$$\begin{aligned}
 (16) \quad & \left\| \left\| e^{iT(\xi)\xi^2 \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{iT(\xi)\xi^2 \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-\xi} dv} \right\| \right\| = \left\| \left\| \int_{\xi-1}^w e^{iT(\xi)\xi^2 \frac{1}{v-x} dv} - \int_{\xi-1}^w e^{iT(\xi)\xi^2 \frac{1}{v-\xi} dv} \right\| \right\| \leq \\
 & \leq \int_{\xi-1}^w \|T(\xi)\xi^2 \frac{1}{v-x} - T(\xi)\xi^2 \frac{1}{v-\xi}\| dv = \|T(\xi)\xi^2\| \int_{\xi-1}^w \left(\frac{1}{\xi-v} - \frac{1}{x-v} \right) dv \leq \\
 & \leq C(|\xi - x| + |x|) \int_{\xi-1}^w \left(\frac{1}{\xi-v} - \frac{1}{x-v} \right) dv = \\
 & = C(|\xi - x| + |x|)(-\ln(\xi - w) + \ln(\xi - \xi + 1) + \ln(x - w) - \ln(x - \xi + 1)) = \\
 & = C(|\xi - x| + |x|) \left(\ln \frac{x-w}{\xi-w} - \ln(x - \xi + 1) \right) = \\
 & = C(|\xi - x| + |x|) \left(\ln \left(1 + \frac{x-\xi}{\xi-w} \right) - \ln(1 + (x - \xi)) \right) \leq \\
 & \leq C(|\xi - x| + |x|) \left(\frac{x-\xi}{\xi-w} + x - \xi \right) \leq \\
 & \leq C(1 + |x|) \left(\left(\frac{x-\xi}{\xi-w} \right)^{\alpha'} + (x - \xi)^{\alpha'} \right)
 \end{aligned}$$

(for all $\alpha' : 0 < \alpha' < 1$), where we have used the inequality

$$(17) \quad \ln(1 + y) \leq y \quad \forall y \geq 0.$$

Consequently,

$$(18) \quad \left\| \left\| e^{iT(\xi)\xi^2 \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{iT(\xi)\xi^2 \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-\xi} dv} \right\| \right\| \leq C(1 + |x|) \left(\left(\frac{x - \xi}{\xi - w} \right)^{\alpha'} + (x - \xi)^{\alpha'} \right).$$

For the third addend in the right hand side of the relations (14) using Theorem 1 we obtain

$$\begin{aligned}
 (19) \quad & \left\| \left\| e^{iT(x)x^2 \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{iT(\xi)\xi^2 \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} \right\| \right\| = \left\| \left\| \int_{\xi-1}^w e^{iT(x)x^2 \frac{1}{v-x} dv} - \int_{\xi-1}^w e^{iT(\xi)\xi^2 \frac{1}{v-x} dv} \right\| \right\| \leq \\
 & \leq \int_{\xi-1}^w \|T(x)x^2 - T(\xi)\xi^2\| \frac{1}{|v-x|} dv.
 \end{aligned}$$

But from the assumptions **(i)** and **(ii)** for the matrix function $T(x)$ it follows that

$$(20) \quad \|T(x)x^2 - T(\xi)\xi^2\| \leq C(1 + |x|)(x - \xi)^\alpha.$$

Now using (20) we continue the inequalities (19) and we obtain consecutively the next relations

$$(21) \quad \begin{aligned} & \left\| e^{iT(x)x^2 \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{iT(\xi)\xi^2 \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} \right\| \leq \int_{\xi-1}^w \|T(x)x^2 - T(\xi)\xi^2\| \frac{1}{|v-x|} dv \leq \\ & \leq C(1 + |x|)(x - \xi)^\alpha \int_{\xi-1}^w \frac{1}{x-v} dv = C(1 + |x|)(x - \xi)^\alpha (\ln(1 + x - \xi) - \ln(x - w)) = \\ & = C(1 + |x|)(x - \xi)^\alpha \left(\ln(1 + x - \xi) + |\ln(\xi - w)| + \left| \ln \left(1 + \frac{x-\xi}{\xi-w} \right) \right| \right) \leq \\ & \leq C(1 + |x|)(x - \xi)^\alpha \left((x - \xi) + \frac{1}{\beta e} \frac{1}{(\xi-w)^\beta} + \frac{x-\xi}{\xi-w} \right) < \\ & < C(1 + |x|)(x - \xi)^\alpha \left(2 + \frac{1}{\beta e} \frac{1}{(x-\xi)^\beta} \right) < C(1 + |x|) \left(2 + \frac{1}{\beta e} \right) (x - \xi)^{\alpha-\beta} = \\ & = \widehat{C}(1 + |x|)(x - \xi)^{\alpha-\beta} \end{aligned}$$

for some constant $\widehat{C} = C \left(2 + \frac{1}{\beta e} \right)$ and for all $\beta : 0 < \beta < \alpha < 1$. In the course of obtaining the inequalities we have used the inequalities (17) and (10).

Now using again Theorem 1 and the inequalities (17) and (10) for the second addend in the right hand side of the last inequality in (14) we obtain

$$\begin{aligned} & \left\| e^{iT(\xi) \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{iT(\xi) \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-\xi} dv} \right\| \leq \int_{\xi-1}^w \|T(\xi)\| \left| \frac{1}{v-x} - \frac{1}{v-\xi} \right| dv \leq \\ & \leq C \int_{\xi-1}^w \left| \frac{1}{v-x} - \frac{1}{v-\xi} \right| dv = C \int_{\xi-1}^w \left(\frac{1}{\xi-v} - \frac{1}{x-v} \right) dv = C \left(\ln \frac{x-w}{\xi-w} - \ln(1 + x - \xi) \right) \leq \\ & \leq C \left(\ln \left(1 + \frac{x-\xi}{\xi-w} \right) + |\ln(1 + x - \xi)| \right) \leq C \left(\frac{x-\xi}{\xi-w} + x - \xi \right) \leq C \left(\left(\frac{x-\xi}{\xi-w} \right)^{\alpha'} + (x - \xi)^{\alpha'} \right) \end{aligned}$$

($\forall \alpha' : 0 < \alpha' \leq 1$). Consequently,

$$(22) \quad \left\| e^{iT(\xi) \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{iT(\xi) \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-\xi} dv} \right\| \leq C \left((x - \xi)^{\alpha'} + \left(\frac{x - \xi}{\xi - w} \right)^{\alpha'} \right), \quad \forall \alpha' : 0 < \alpha' \leq 1.$$

Finally, for the first addend in the right hand side of the last inequality in (14) by analogous calculations we obtain

$$(23) \quad \begin{aligned} & \left\| e^{iT(x) \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{iT(\xi) \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} \right\| = \left\| \int_{\xi-1}^w e^{iT(x) \frac{1}{v-x} dv} - \int_{\xi-1}^w e^{iT(\xi) \frac{1}{v-x} dv} \right\| \leq \\ & \leq \int_{\xi-1}^w \|T(x) - T(\xi)\| \frac{1}{|v-x|} dv \leq C|x - \xi|^{\alpha_1} \int_{\xi-1}^w \frac{1}{x-v} dv \leq \\ & \leq C(x - \xi)^{\alpha_1} \left(x - \xi + \frac{1}{\beta e} \frac{1}{(\xi-w)^\beta} \frac{x-\xi}{\xi-w} \right) \leq \widehat{C}(x - \xi)^{\alpha_1-\beta} \leq \widehat{C}(x - \xi)^{\alpha-\beta}, \end{aligned}$$

i.e.

$$(24) \quad \left\| e^{iT(x) \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{iT(\xi) \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} \right\| \leq \widehat{C}(x - \xi)^{\alpha-\beta} \quad \forall \beta : 0 < \beta < \alpha \leq 1.$$

Consequently, the inequalities (18), (21), (22) and (24) together with (14) imply that

$$(25) \quad \left\| e^{i T(x) \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} e^{i T(x) x^2 \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{i T(\xi) \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-\xi} dv} e^{i T(\xi) \xi^2 \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-\xi} dv} \right\| \leq \\ \leq \widehat{C}(x-\xi)^{\alpha'} + C \left((x-\xi)^{\alpha'} + \left(\frac{x-\xi}{\xi-w} \right)^{\alpha'} \right) + \widehat{C}(1+|x|)(x-\xi)^{\alpha'} + \\ + C(1+|x|) \left((x-\xi)^{\alpha'} + \left(\frac{x-\xi}{\xi-w} \right)^{\alpha'} \right) \quad \forall \alpha' : 0 < \beta < \alpha' < 1.$$

Now for the first addend in the right hand side of the last inequality of (13) straightforward calculations show that

$$(26) \quad \left\| e^{i T(x) \int_{x-1}^w \frac{1}{v-x} dv} e^{i T(x) x^2 \int_{x-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{i T(x) \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} e^{i T(x) x^2 \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} \right\| \leq \\ \leq \left\| e^{i T(x) \int_{x-1}^w \frac{1}{v-x} dv} e^{i T(x) x^2 \int_{x-1}^w \frac{1}{v-x} dv} e^{i T(x) \int_{\xi-1}^{x-1} \frac{1}{v-x} dv} \right\| \left\| e^{-i T(x) \int_{\xi-1}^{x-1} \frac{1}{v-x} dv} - e^{i T(x) x^2 \int_{\xi-1}^{x-1} \frac{1}{v-x} dv} \right\| \leq \\ \leq \left\| e^{-i T(x) \int_{\xi-1}^{x-1} \frac{1}{v-x} dv} - e^{i T(x) x^2 \int_{\xi-1}^{x-1} \frac{1}{v-x} dv} \right\| \leq \int_{\xi-1}^{x-1} \left\| \frac{-i T(x)}{v-x} - \frac{T(x) x^2}{v-x} \right\| dv \leq \\ \leq \|T(x) + T(x) x^2\| \int_{\xi-1}^{x-1} \frac{1}{|v-x|} dv \leq C(1+|x|) \ln(1+x-\xi) \leq \\ \leq C(1+|x|)(x-\xi) \leq C(1+|x|)(x-\xi)^{\alpha'} \quad \forall \alpha' : 0 < \alpha' < 1,$$

i.e.

$$(27) \quad \left\| e^{i T(x) \int_{x-1}^w \frac{1}{v-x} dv} e^{i T(x) x^2 \int_{x-1}^w \frac{1}{v-x} dv} - e^{i T(x) \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} e^{i T(x) x^2 \int_{\xi-1}^w \frac{1}{v-x} dv} \right\| \leq C(1+|x|)(x-\xi)^{\alpha'}$$

($\forall \alpha' : 0 < \alpha' < 1, 0 < x - \xi < 1$).

The inequalities (27), (25) and (13) imply that

$$(28) \quad \left\| e^{i T(\xi)(1+\xi^2) \ln(\xi-w)} - e^{i T(x)(1+x^2) \ln(x-w)} \right\| \leq C(1+|x|)(x-\xi)^{\alpha'} + \\ + \widehat{C}(x-\xi)^{\alpha'} + C \left((x-\xi)^{\alpha'} + \left(\frac{x-\xi}{\xi-w} \right)^{\alpha'} \right) + \widehat{C}(1+|x|)(x-\xi)^{\alpha'} + \\ + C(1+|x|) \left((x-\xi)^{\alpha'} + \left(\frac{x-\xi}{\xi-w} \right)^{\alpha'} \right)$$

$\forall \alpha' : 0 < \beta < \alpha' < \alpha < 1$, β is a fixed number satisfying the inequalities $0 < \beta < 1$. The inequality (28) can be written in the form

$$(29) \quad \left\| e^{i T(\xi)(1+\xi^2) \ln(\xi-w)} - e^{i T(x)(1+x^2) \ln(x-w)} \right\| \leq \widehat{C}'(1+|x|) \left((x-\xi)^{\alpha'} + \left(\frac{x-\xi}{\xi-w} \right)^{\alpha'} \right)$$

for an appropriate constant \widehat{C}' (which depend on β) and $\forall \alpha' : 0 < \beta < \alpha' < \alpha < 1$.

Further the inequalities (12) and (29) imply that

$$(30) \quad \|e^{iT(\xi)(1+\xi^2)\ln(\xi-w)} - e^{iT(x)(1+x^2)\ln(x-w)}\| \leq 2 \left(\frac{x-\xi}{\xi-w}\right)^{\alpha'}$$

for all $\alpha' : 0 < \alpha' < 1$ when $w < \xi \leq \frac{w+x}{2}$ and

$$(31) \quad \|e^{iT(\xi)(1+\xi^2)\ln(\xi-w)} - e^{iT(x)(1+x^2)\ln(x-w)}\| \leq \widehat{C}'(1+|x|) \left((x-\xi)^{\alpha'} + \left(\frac{x-\xi}{\xi-w}\right)^{\alpha'} \right)$$

$\forall \alpha' : 0 < \beta < \alpha' < \alpha < 1$, β is a fixed number satisfying the inequalities $0 < \beta < 1$ when $w < \frac{w+x}{2} < \xi < x$.

Now the inequalities (30) and (31) can be written in the form

$$(32) \quad \|e^{iT(\xi)(1+\xi^2)\ln(\xi-w)} - e^{iT(x)(1+x^2)\ln(x-w)}\| \leq \widetilde{C}(1+|x|) \left(\frac{x-\xi}{\xi-w}\right)^{\alpha'}$$

for some constant \widetilde{C} , $\forall \alpha' : 0 < \beta < \alpha' < \alpha < 1$, β is a fixed number satisfying the inequalities $0 < \beta < 1$ and for all w, ξ, x such that $w < \xi < x$. The theorem is proved. \square

Finally, it have to mention that all presented inequalities in this paper are satisfied when $T(x)$ is nonnegative or nonpositive operator function in infinite dimensional space.

References

1. Galina S. Borisova, Limit values of multiplicative integrals, *Annals of Konstantin Preslavski University, Faculty of mathematics and Informatics*, 2016 (accepted).
2. K.P. Kirchev, G.S. Borisova, Nondissipative Curves in Hilbert Spaces Having a Limit of the Corresponding Correlation Function, *Integral Equations Operator Theory*, 40 (2001), 309-341.
3. K. Kirchev, G. Borisova, A triangular model of regular couplings of dissipative and anridissipative operators, *Comptes rendus de l'Académie bulgare des sciences*, 58 (5) (2005), 481-486.
4. K.P. Kirchev, G.S. Borisova, Triangular models and asymptotics of continuous curves with bounded and unbounded semigroup generators, *Serdica Math. J.*, 31 (2005), 95-174.
5. K.P. Kirchev, G.S. Borisova, Regular Couplings of Dissipative and Anti-Dissipative Unbounded Operators, *Asymptotics of the Corresponding Non-Dissipative Processes and the Scattering Theory*, *Integral Equations Operator Theory*, 57 (2007), 339-379.
6. I.I. Privalov, *Boundary characteristics of analytic functions*, Moscow, 1950 (Russian).
7. L.A. Sakhnovich, Dissipative operators with an absolutely continuous spectrum, *Works Mosk. Mat. Soc.*, vol. 19 (1968), 211-270 (Russian).

PROPERTIES OF MULTIPLICATIVE INTEGRALS II *

GALINA S. BORISOVA

ABSTRACT: *This paper is a continuation of the paper [2] and presents a part of some important properties of a special kind of multiplicative integrals connected with semigroups of operators T_t ($t \geq 0$ and $t \leq 0$) with unbounded K^r -generators iA , presented as regular couplings of dissipative and antidissipative operators in a Hilbert space H . These properties play an important role in the course of obtaining the asymptotics of the corresponding nondissipative curves $T_t f$ as $t \rightarrow \pm\infty$ ($f \in H$).*

KEYWORDS: *Nonselfadjoint operator, dissipative operator, unbounded operator, operator colligation, triangular model, coupling, multiplicative integral*

This paper is a continuation of the paper [2] and it presents a part of properties of special kind of multiplicative integrals using the obtained results in [2]. These properties of multiplicative integrals play an important role in the further development of the investigations of nonselfadjoint unbounded operators (with finite dimensional imaginary parts) based on the theory of the characteristic functions and the triangular models of M.S. Livšic. The presented properties are inequalities concerning the multiplicative integrals which are so-called limit values of multiplicative integrals connected with nonselfadjoint unbounded K^r -operators A in a Hilbert space H with different domains of A and its adjoint A^* and presented as a regular coupling of dissipative and antidissipative operators with real absolutely continuous spectra. The triangular model of the regular couplings of this class of nonselfadjoint operators has been introduced and investigated by K.P. Kirchev and G.S. Borisova in [4, 5, 6]. In the course of investigations of these operators A (the characteristic operator functions, the resolvent of A , the asymptotic behaviour of the corresponding continuous curves) we use the properties of the multiplicative integrals from the form

$$(1) \quad \int_a^b e^{-i \frac{1+\lambda\alpha(v)}{\alpha(v)-\lambda} T(v)} dv,$$

($\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda \neq \alpha(v)$ for $v \in [a, b]$), where $\alpha(v)$ is a nondecreasing real function in $[a, b]$, $T(v)$ is a measurable nonnegative $m \times m$ matrix function, satisfying the conditions

$$(2) \quad \int_a^b \text{tr} T(v) dv < +\infty; \quad \int_a^b \|T(v)\| dv < +\infty.$$

The integral (1) is the multiplicative Stieltjes integral, defined as

$$(3) \quad \int_a^b e^{f(t)G(t)} dt = \lim_{\max \Delta\theta_k \rightarrow 0} \prod_{k=1}^n e^{f(\tau_k)(E(\theta_k)-E(\theta_{k-1}))} = \\ = e^{f(\tau_1)(E(\theta_1)-E(\theta_0))} e^{f(\tau_2)(E(\theta_2)-E(\theta_1))} \dots e^{f(\tau_n)(E(\theta_n)-E(\theta_{n-1}))},$$

where $E(\theta) = \int_a^\theta G(t)dt$ and the limit in (3) is taken over all the partitions $a = \theta_0 < \theta_1 < \dots < \theta_n = b$ of the interval $[a, b]$ and all the choices of intermediate points τ_k such

*Partially supported by Scientific Research Grant RD-08-75/2016 of Shumen University

that $\theta_{k-1} \leq \tau_k \leq \theta_k$ ($k = 1, 2, \dots, n$), $G(\theta)$ is integrable matrix function on $[a, b]$ and $\|E(\theta') - E(\theta'')\| \leq |\theta' - \theta''|$.

The limits of the multiplicative integrals from the form (in the sense of a strong limit)

$$(4) \quad \begin{aligned} & s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_a^b e^{\frac{-iT(v)}{v-(x \pm i\delta)}} dv = \\ & = s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_a^{x-\delta} e^{\frac{-iT(v)}{v-x}} dv e^{\pm \pi T(x)} \int_{x+\delta}^b e^{\frac{-iT(v)}{v-x}} dv \end{aligned}$$

are used essentially in the case of bounded dissipative operators [8], the case of bounded nonselfadjoint operators, presented as a coupling of dissipative and antidissipative operators [3], the case of unbounded nonselfadjoint operators, presented as a coupling of dissipative and antidissipative operators and with equal domains of the operator and its adjoint [5]. The equality (4) is proved by L.A. Sakhnovich in [8] and it is an analogue for the multiplicative integrals of the well-known Privalov's theorem [7] for the limit values for the integral

$$f(\lambda) = \int_a^b \frac{p(t)}{t - \lambda} dt$$

in the scalar case.

In the case of considered unbounded K^r - operators in the course of obtaining the asymptotics of the corresponding nondissipative curves we essentially use the existence and the form of the limit values of the multiplicative integrals (in the sense of a strong limit) for almost all $x \in [a, b]$

$$(5) \quad s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_a^b e^{-i \frac{1+(x \pm i\delta)v}{v-(x \pm i\delta)} T(v)} dv, \quad \delta > 0.$$

At first we will remind a proposition, obtained in [8], and the form of the limit (5), presented and obtained in [5], [6], [1], which we will use in this paper.

Theorem 1. ([8]) *Let the $m \times m$ matrix functions ($m \leq \infty$) $B_1(t)$ and $B_2(t)$ are integrable in $[a, b]$ and for almost all t in $[a, b]$ satisfy the inequalities*

$$\frac{B_k(t) - B^*(t)}{i} \leq 0.$$

Then

$$\left\| \int_a^b e^{-iB_1(t)} dt - \int_a^b e^{-iB_2(t)} dt \right\| \leq \int_a^b \|B_1(t) - B_2(t)\| dt.$$

Theorem 2. ([1], [5], [6]) *Let the matrix function $T(x)$ is integrable and nonnegative in $[a, b]$. Then for almost all $x \in \mathbb{R}$ there exist the limits (5) and they have the form*

$$(6) \quad \begin{aligned} & s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_a^b e^{-i \frac{1+(x \pm i\delta)v}{v-(x \pm i\delta)} T(v)} dv = \\ & = s - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_a^{x-\varepsilon} e^{-i \frac{1+v\varepsilon}{v-x} T(v)} dv e^{\pm \pi(1+x^2)T(x)} \int_{x+\varepsilon}^b e^{-i \frac{1+v\varepsilon}{v-x} T(v)} dv \end{aligned}$$

($\delta > 0, \varepsilon > 0$).

Let now $\alpha(x)$ be a nondecreasing unbounded real function, defined in (a, b) ($-\infty \leq a < b \leq +\infty$). Let $\Pi(x)$ be a measurable $n \times m$ ($1 \leq n \leq m, r \leq m$) matrix function whose rows are linearly independent on each point of a set with a positive measure and satisfying the conditions

$$(7) \quad \int_a^b \text{tr } B(x) dx < +\infty, \quad \int_a^b \|\Pi(x)\|^2 dx < +\infty,$$

where $B(x) = \Pi^*(x)\Pi(x)$.

Let $L : \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}^m$, $L^* = L$, $\det L \neq 0$. Without loss of generality we can suppose that L has the representation

$$(8) \quad L = J_1 - J_2 + S + S^*,$$

where $J_1, J_2, S, S^* : \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}^m$,

$$(9) \quad J_1 = \begin{pmatrix} I_{r_1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{m-r_1} \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \widehat{S} & 0 \end{pmatrix},$$

I_k is the identity matrix in \mathbb{C}^k ($k = r_1, m - r_1$), \widehat{S} is a $(m - r_1) \times r_1$ matrix, r_1 is the number of the positive eigenvalues and $m - r_1$ is the number of the negative eigenvalues of the matrix L .

Let the matrix function $B(x)$ satisfy also the conditions

$$B(x)J_1 = J_1B(x)$$

and $\alpha(x)B(x)J_2$ be an integrable matrix function on (a, b) ($-\infty \leq a < b \leq +\infty$). Let us consider a Hilbert space $\mathbf{L}^2(a, b; \mathbb{C}^n)$, whose elements are vector functions $f(x)$ from the form

$$f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)), \quad (f_k \in \mathbf{L}^2(a, b)).$$

The scalar product in $\mathbf{L}^2(a, b; \mathbb{C}^n)$ is defined by the formula

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g^*(x)dx.$$

We will denote by $\|\cdot\|$ the norm of an operator function in \mathbb{C}^n and by $\|\cdot\|_{\mathbf{L}^2}$ the norm in $\mathbf{L}^2(a, b; \mathbb{C}^n)$.

Let $Q(x)$ be a measurable matrix function on (a, b) satisfying the condition

$$(10) \quad \Pi(x)Q(x) = I$$

for almost all $x \in (a, b)$. Then the operators P_1 and P_2 , defined by the equalities

$$P_1 f(x) = f(x)\Pi(x)J_1Q(x), \quad P_2 f(x) = f(x)\Pi(x)J_2Q(x)$$

onto $\mathbf{L}^2(a, b; \mathbb{C}^n)$, are orthogonal projectors in $\mathbf{L}^2(a, b; \mathbb{C}^n)$.

The model A , describing the class of K^r -operators presented as a coupling of dissipative and antidissipative operators with real absolutely continuous spectra and with different domains of A and A^* has been introduced in [4] and has the form

$$\begin{aligned}
 Af(x) &= AGg(x) = \alpha(x)g(x) + \\
 &+ i \int_a^x g(\xi)(\alpha(\xi) + i)\Pi(\xi) J_1 \int_{\xi}^x e^{i\alpha(v)B_1(v)dv} J_1 \Pi^*(x)(\alpha(x) - i)d\xi - \\
 (11) \quad &- i \int_a^x g(\xi)(\alpha(\xi) + i)\Pi(\xi) J_2 \int_{\xi}^x e^{-i\alpha(v)B_2(v)dv} J_2 \Pi^*(x)(\alpha(x) - i)d\xi + \\
 &+ \int_a^b g(\xi)(\alpha(\xi) + i)\Pi(\xi) J_2 \int_{\xi}^b e^{-i\alpha(v)B_2(v)dv} d\xi S \int_a^x e^{B_1(v)dv} J_1 \Pi^*(x),
 \end{aligned}$$

where G is an invertible operator in $\mathbf{L}^2(\mathbb{R}; \mathbb{C}^n)$ and

$$(12) \quad G = I + P_1 K P_2,$$

$$\begin{aligned}
 (13) \quad &KP_2g(x) = \\
 &= -i \int_a^b g(\xi)(\alpha(\xi) + i)\Pi(\xi) J_2 \int_{\xi}^b e^{-i\alpha(v)B_2(v)dv} d\xi S \int_a^x e^{B_1(v)dv} J_1 \Pi^*(x),
 \end{aligned}$$

$B_1(x) = B(x)J_1$, $B_2(x) = B(x)J_2$, for each $f(x) = Gg(x) \in \mathbf{L}^2(\mathbb{R}; \mathbb{C}^n)$ such that $Af \in \mathbf{L}^2(\mathbb{R}; \mathbb{C}^n)$. Using the form of the projectors P_1 , P_2 the model A , defined by (11), takes the form

$$(14) \quad Af(x) = AGg(x) = P_1 A P_1 g(x) + P_2 A P_2 g(x) + i K P_2 g(x),$$

where K is defined by (13) and

$$\begin{aligned}
 (15) \quad &P_1 A P_1 g(x) = \alpha(x)g(x)\Pi(x)J_1Q(x) + \\
 &+ i \int_a^x g(\xi)(\alpha(\xi) + i)\Pi(\xi) J_1 \int_{\xi}^x e^{i\alpha(v)B_1(v)dv} J_1 \Pi^*(x)(\alpha(x) - i)d\xi, \\
 &P_2 A P_2 g(x) = \alpha(x)g(x)\Pi(x)J_2Q(x) - \\
 &- i \int_a^x g(\xi)(\alpha(\xi) + i)\Pi(\xi) J_2 \int_{\xi}^x e^{-i\alpha(v)B_2(v)dv} J_2 \Pi^*(x)(\alpha(x) - i)d\xi, \\
 &P_1 A P_2 g(x) = \\
 &= \int_a^b g(\xi)(\alpha(\xi) + i)\Pi(\xi) J_2 \int_{\xi}^b e^{-i\alpha(v)B_2(v)dv} d\xi S \int_a^x e^{B_1(v)dv} J_1 \Pi^*(x), \\
 &P_2 A P_1 g(x) = 0
 \end{aligned}$$

and $D_A = G(D_{A_1} \oplus D_{A_2}) \subset \mathbf{L}^2(\mathbb{R}; \mathbb{C}^n)$. The representation (15) and straightforward calculations show that $A_1 = P_1 A$ is a dissipative operator onto $P_1 G^{-1} D_A$ and $A_2 = P_2 A$ is an antidissipative operator onto $P_2 G^{-1} D_A = P_2 D_A = D_{A_2}$. In other words

$$\begin{aligned}
 \operatorname{Im} (A_1 P_1 G^{-1} f(x), P_1 G^{-1} f(x)) &\geq 0, \quad (f \in D_A), \\
 \operatorname{Im} (A_2 P_2 G^{-1} f(x), P_2 G^{-1} f(x)) &\leq 0, \quad (f \in D_A).
 \end{aligned}$$

The representation (14) implies that A is a regular coupling of a dissipative operator and an antidissipative one, i.e.

$$A = A_1 P_1 G^{-1} + A_2 P_2 + i K P_2$$

and $A = A_1 \vee A_2$.

The model A , defined by (11), is a closed densely defined operator as a coupling of a dissipative operator and an antidissipative one with real spectra.

For our further considerations we need the resolvent of the coupling of the model A , defined by (11). It turns out that for each $\lambda : Im \lambda \neq 0$ the operator $A - \lambda I$ is invertible and the explicit form of the resolvent can be obtained. In the case $\alpha(x) = x$ when $\lambda \neq i$ the resolvent $(A - \lambda I)^{-1}$ is given by the next theorem.

Theorem 3. ([6]) *The model A , defined by (11), has the resolvent*

$$\begin{aligned}
 (A - \lambda I)^{-1} f(x) = & \frac{f(x)}{\alpha(x) - \lambda} - \\
 -i \int_{-\infty}^x & \frac{\alpha(\xi) + i}{\alpha(\xi) - \lambda} f(\xi) \Pi(\xi) J_1 \int_{\xi}^x e^{-i \frac{1 + \lambda \alpha(v)}{\alpha(v) - \lambda} B_1(v) dv} d\xi J_1 \Pi^*(x) \frac{\alpha(\xi) - i}{\alpha(\xi) - \lambda} + \\
 +i \int_{-\infty}^x & \frac{\alpha(\xi) + i}{\alpha(\xi) - \lambda} f(\xi) \Pi(\xi) J_2 \int_{\xi}^x e^{i \frac{1 + \lambda \alpha(v)}{\alpha(v) - \lambda} B_2(v) dv} d\xi J_2 \Pi^*(x) \frac{\alpha(\xi) - i}{\alpha(\xi) - \lambda} - \\
 -\frac{i}{\lambda - i} & \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\alpha(\xi) + i}{\alpha(\xi) - \lambda} f(\xi) \Pi(\xi) J_2 \int_{\xi}^{+\infty} e^{i \frac{1 + \lambda \alpha(v)}{\alpha(v) - \lambda} B_2(v) dv} dx S. \\
 & \cdot \int_{-\infty}^x e^{-i \frac{1 + \lambda \alpha(v)}{\alpha(v) - \lambda} B_1(v) dv} J_1 \Pi^*(x) \frac{\alpha(x) - i}{\alpha(x) - \lambda}
 \end{aligned}
 \tag{16}$$

for each $\lambda : Im \lambda \neq 0, \lambda \neq i$, for each $f \in \mathbf{L}^2(\mathbb{R}; \mathbb{C}^n)$ and the resolvent is a bounded operator in $\mathbf{L}^2(\mathbb{R}; \mathbb{C}^n)$.

The model (11) generates semigroups of operators $\{T_t\}_{t \leq 0}$ and $\{T_t\}_{t \geq 0}$ from the class (C_0) with generators iA (see [6], [5]), defined by the equality

$$\begin{aligned}
 T_t f(x) = & -\frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{it(\xi - i\delta)} (A - (\xi - i\delta)I)^{-1} f(x) d\xi + \\
 & + \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{it(\xi + i\delta)} (A - (\xi + i\delta)I)^{-1} f(x) d\xi
 \end{aligned}
 \tag{17}$$

in the sense of a principal value where $f = (A - \lambda_0 I)^{-1} g$ for all $g \in D_1$, λ_0 is an arbitrary fixed number with $Im \lambda_0 > 0$, δ is an arbitrary number with $0 < \delta < Im \lambda_0$ when $t > 0$ and $Im \lambda_0 < 0$, $0 < \delta < -Im \lambda_0$ when $t < 0$.

The explicit obtaining of the asymptotics of the corresponding nondissipative processes $T_t f$ as $t \rightarrow \pm\infty$ allows to construct the scattering theory (as in the bounded case of the model A in [3]) for the couple (A^*, A) : in other words to obtain the wave operators $W_{\pm}(A^*, A)$, the scattering operator and the similarity of A and the operator \mathcal{Q} of multiplication by the independent variable. All results are obtained explicitly in [4], [5]), [6] using the multiplicative integrals, their properties and matrix generalization of the classical gamma-function, introduced in [3].

The presented properties of the multiplicative integrals in this paper and in [2] play an important role for obtaining the asymptotics of the corresponding nondissipative processes $T_t f$ as $t \rightarrow \pm\infty$.

Let $m \times m$ matrix function $T(x)$, defined on \mathbb{R} , satisfy the conditions:

- (i) $\|T(x)\| \leq C, \|xT(x)\| \leq C \forall x \in \mathbb{R}$;

(ii) $T(x) \in C_{\alpha_1}(\mathbb{R})$, $xT(x) \in C_{\alpha_2}(\mathbb{R})$ ($0 < \alpha_1 \leq 1, 0 < \alpha_2 \leq 1$) (i.e. $\|T(x_1) - T(x_2)\| \leq C|x_1 - x_2|^{\alpha_1}$, $\|x_1T(x_1) - x_2T(x_2)\| \leq C|x_1 - x_2|^{\alpha_2} \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$).

Here C is a constant and we denote by $\|\cdot\|$ the norm in \mathbb{C}^m . Let now $\alpha = \min\{\alpha_1, \alpha_2\}$.

Further we will introduce some appropriate denotations. Let us denote the next operators using the multiplicative integrals and the limit values from the form (6):

$$(18) \quad \tilde{T}(x) = (1 + x^2)T(x),$$

$$(19) \quad \mathcal{F}_w(x \pm i\delta, u) = \int_w^u e^{-i\frac{1+(x \pm i\delta)v}{v-(x \pm i\delta)}T(v)} dv,$$

$$(20) \quad \mathcal{F}_w^\pm(x, u) = s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_w^u e^{-i\frac{1+(x \pm i\delta)v}{v-(x \pm i\delta)}T(v)} dv$$

for all $w, u, x \in \mathbb{R}$ such that $-\infty \leq w < u \leq +\infty$ and

$$(21) \quad \mathcal{F}_w^\pm(x, u) = s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_w^{x-\delta} e^{-i\frac{1+vx}{v-x}T(v)} dv e^{\pm\pi\tilde{T}(x)} \int_{x+\delta}^u e^{-i\frac{1+vx}{v-x}T(v)} dv,$$

$$(22) \quad \mathcal{P}_w(x) = \mathcal{F}_w^+(x, u) - \mathcal{F}_w^-(x, u),$$

$$(23) \quad \mathcal{R}_w^{\pm 1}(x) = s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_w^{x-\delta} e^{-i\frac{1+vx}{v-x}T(v)} dv e^{\pm\pi\tilde{T}(x)} \left(s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_w^{x-\delta} e^{-i\frac{1+vx}{v-x}T(v)} dv \right)^{-1},$$

$$(24) \quad \mathcal{U}_{2w}(x) = s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_w^{x-\delta} e^{-i\frac{1+vx}{v-x}T(v)} dv e^{iT(x)} \int_w^{x-\delta} \frac{1+vx}{v-x} dv e^{-iT(x)x(x-\delta-w)},$$

$$(25) \quad \mathcal{P}_{2w}^\pm(x, u) = \mathcal{R}_w^{\pm 1}(x) \mathcal{U}_{2w}(x) e^{i\tilde{T}(x) \ln \frac{x-w}{u-x}},$$

$$(26) \quad \mathcal{U}_3(x, u) = \lim_{\delta \rightarrow 0} e^{-iT(x)x(u-x-\delta)} e^{iT(x)} \int_{x+\delta}^u \frac{1+vx}{v-x} dv \int_{x+\delta}^u e^{-i\frac{1+vx}{v-x}T(v)} dv,$$

$$(27) \quad \mathcal{Q}_w^\pm(x, u) = \mathcal{P}_{2w}^\pm(x, u) e^{-iT(x)x(u-x)} e^{i\tilde{T}(x) \ln(u-x)} e^{-i\tilde{T}(u) \ln(u-x)},$$

$$(28) \quad \mathcal{V}_{-\infty}(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{x-\delta} e^{-i\frac{1+vx}{v-x}T(v)} dv e^{i\tilde{T}(x) \ln \delta}$$

for all w, u, x such that $-\infty \leq w < x < u \leq +\infty$.

Then the next inequalities hold.

Theorem 4. *Let the nonnegative or nonpositive matrix function $T(x)$ be integrable matrix function on \mathbb{R} and satisfy the conditions (i) and (ii). Then*

$$(29) \quad \|\mathcal{F}_w^\pm(\xi; x) - \mathcal{Q}_w^\pm(\xi; x)\| \leq \tilde{C}(1 + |x|)(x - \xi)^{\alpha'}$$

for some constant $\tilde{C} > 0$, for all $\alpha' : 0 < \alpha' < \alpha$, and for all $w, \xi, x : w < \xi < x$, $0 < x - w < 1$.

Proof. At first we will note that from (21), (23), (24), (25), (26) it follows after straightforward calculations that $\mathcal{F}_w^\pm(\xi, x)$ from (21) can be written in the form

$$(30) \quad \mathcal{F}_w^\pm(\xi, x) = \mathcal{P}_{2w}^\pm(\xi, x)\mathcal{U}_3(\xi, x).$$

Then from (30) and (27) we obtain

$$(31) \quad \begin{aligned} & \|\mathcal{F}_w^\pm(\xi, x) - \mathcal{Q}_w^\pm(\xi, x)\| = \\ & = \left\| \mathcal{P}_{2w}^\pm(\xi, x)\mathcal{U}_3(\xi, x) - \mathcal{P}_{2w}^\pm(\xi, x)e^{-iT(\xi)\xi(x-\xi)}e^{i\tilde{T}(\xi)\ln(x-\xi)}e^{-i\tilde{T}(x)\ln(x-\xi)} \right\| \leq \\ & \leq \|\mathcal{P}_{2w}^\pm(\xi, x)\| \left\| \mathcal{U}_3(\xi, x) - e^{-iT(\xi)\xi(x-\xi)}e^{i\tilde{T}(\xi)\ln(x-\xi)}e^{-i\tilde{T}(x)\ln(x-\xi)} \right\|. \end{aligned}$$

On the other hand

$$(32) \quad \|\mathcal{P}_{2w}^\pm(\xi, x)\| = \left\| \mathcal{R}_w^{\pm 1}(\xi)\mathcal{U}_{2w}(\xi)e^{i\tilde{T}(\xi)\ln\frac{\xi-w}{x-\xi}} \right\| \leq \|\mathcal{R}_w^{\pm 1}(\xi)\| \|\mathcal{U}_{2w}(\xi)\| \left\| e^{i\tilde{T}(\xi)\ln\frac{\xi-w}{x-\xi}} \right\|.$$

But $\|\mathcal{R}_w^{\pm 1}(\xi)\| \leq 1$, $\|\mathcal{U}_{2w}(\xi)\| \leq 1$ and $\left\| e^{i\tilde{T}(\xi)\ln\frac{\xi-w}{x-\xi}} \right\| = 1$ (because $\tilde{T}(\xi)$ is selfadjoint operator function) and hence

$$(33) \quad \|\mathcal{P}_{2w}^\pm(\xi, x)\| \leq 1.$$

On the other hand for the second multiplier in the right hand side of the last inequality in (31) it follows that

$$(34) \quad \begin{aligned} & \left\| \mathcal{U}_3(\xi, x) - e^{-iT(\xi)\xi(x-\xi)}e^{i\tilde{T}(\xi)\ln(x-\xi)}e^{-i\tilde{T}(x)\ln(x-\xi)} \right\| = \\ & = \left\| e^{-iT(\xi)\xi(x-\xi)} \lim_{\delta \rightarrow 0} e^{i\tilde{T}(\xi)\ln\frac{x}{\xi+\delta}} \int_{\xi+\delta}^x \frac{1+v\xi}{v-\xi} dv \int_{\xi+\delta}^x e^{-i\frac{1+v\xi}{v-\xi}T(v)dv} - \right. \\ & \quad \left. - e^{-iT(\xi)\xi(x-\xi)}e^{i\tilde{T}(\xi)\ln(x-\xi)}e^{-i\tilde{T}(x)\ln(x-\xi)} \right\| \leq \\ & \leq \left\| e^{-iT(\xi)\xi(x-\xi)} \right\| \left\| \lim_{\delta \rightarrow 0} e^{i\tilde{T}(\xi)\ln\frac{x}{\xi+\delta}} \int_{\xi+\delta}^x \frac{1+v\xi}{v-\xi} dv \int_{\xi+\delta}^x e^{-i\frac{1+v\xi}{v-\xi}T(v)dv} - e^{i\tilde{T}(\xi)\ln(x-\xi)}e^{-i\tilde{T}(x)\ln(x-\xi)} \right\| \leq \\ & \leq \left\| \lim_{\delta \rightarrow 0} \left(e^{i\tilde{T}(\xi)\ln\frac{x}{\xi+\delta}} \int_{\xi+\delta}^x \frac{1+v\xi}{v-\xi} dv - \int_{\xi+\delta}^x e^{i\frac{1+v\xi}{v-\xi}T(v)dv} \right) \int_{\xi+\delta}^x e^{-i\frac{1+v\xi}{v-\xi}T(v)dv} \right\| + \\ & \quad + \left\| e^{i\tilde{T}(\xi)\ln(x-\xi)} - e^{i\tilde{T}(x)\ln(x-\xi)} \right\| \left\| e^{-i\tilde{T}(x)\ln(x-\xi)} \right\| \leq \\ & \leq \left\| \lim_{\delta \rightarrow 0} \left(e^{i\tilde{T}(\xi)\ln\frac{x}{\xi+\delta}} \int_{\xi+\delta}^x \frac{1+v\xi}{v-\xi} dv - \int_{\xi+\delta}^x e^{i\frac{1+v\xi}{v-\xi}T(v)dv} \right) \int_{\xi+\delta}^x e^{-i\frac{1+v\xi}{v-\xi}T(v)dv} \right\| + \\ & \quad + \tilde{C}'(1 + |x|)(x - \xi)^{\alpha'} \end{aligned}$$

($\forall x, \xi : 0 < x - \xi < 1, \alpha' : 0 < \alpha' < \alpha < 1$). In the right hand side of the last inequality of the relations (34) we have used Theorem 3 in [2].

Further, for the first addend in the right hand side of (34) applying Theorem 1 we obtain consecutively

$$\begin{aligned}
 & \left\| \left(e^{iT(\xi) \int_{\xi+\delta}^x \frac{1+v\xi}{v-\xi} dv} - \int_{\xi+\delta}^u e^{i \frac{1+v\xi}{v-\xi} T(v) dv} \right) \int_{\xi+\delta}^u e^{-i \frac{1+v\xi}{v-\xi} T(v) dv} \right\| \leq \\
 & \leq \left\| e^{iT(\xi) \int_{\xi+\delta}^x \frac{1+v\xi}{v-\xi} dv} - \int_{\xi+\delta}^u e^{i \frac{1+v\xi}{v-\xi} T(v) dv} \right\| \leq \int_{\xi+\delta}^x \left\| (T(\xi) - T(v)) \frac{1+v\xi}{v-\xi} \right\| dv \leq \\
 & \leq \int_{\xi+\delta}^x \frac{\|T(\xi) - T(v)\|}{|v-\xi|} dv + \int_{\xi+\delta}^x \frac{|v-\xi| \|\xi T(\xi)\|}{|v-\xi|} dv + \int_{\xi+\delta}^x \frac{|\xi| \|\xi T(\xi) - x T(x)\|}{|v-\xi|} dv \leq \\
 & \leq C \int_{\xi+\delta}^x (v-\xi)^{\alpha_1-1} dv + C \int_{\xi+\delta}^x dv + C|\xi| \int_{\xi+\delta}^x (v-\xi)^{\alpha_2-1} dv \leq \\
 & \leq C \int_{\xi}^x (v-\xi)^{\alpha_1-1} dv + C \int_{\xi}^x dv + C|\xi| \int_{\xi}^x (v-\xi)^{\alpha_2-1} dv \leq \\
 & \leq \frac{C}{\alpha_1} (x-\xi)^{\alpha_1} + C(x-\xi) + \frac{C}{\alpha_2} |\xi| (x-\xi)^{\alpha_2} \leq \\
 & \leq \frac{C}{\alpha_1} (x-\xi)^{\alpha} + C(x-\xi)^{\alpha} + \frac{C}{\alpha_2} (1+|\xi|)(x-\xi)^{\alpha} \leq \widehat{C}(1+|\xi|)(x-\xi)^{\alpha},
 \end{aligned}$$

i.e.

$$(35) \quad \left\| \left(e^{iT(\xi) \int_{\xi+\delta}^x \frac{1+v\xi}{v-\xi} dv} - \int_{\xi+\delta}^u e^{i \frac{1+v\xi}{v-\xi} T(v) dv} \right) \int_{\xi+\delta}^u e^{-i \frac{1+v\xi}{v-\xi} T(v) dv} \right\| \leq \widehat{C}(1+|\xi|)(x-\xi)^{\alpha}.$$

Now the inequalities (31), (32), (33), (34) together with (35) imply that the inequality (29) is true.

The theorem is proved. \square

Finally it is worth to mention that using the obtained properties in [2], the presented properties in this paper and similar inequalities and ideas it can be proved the next inequalities concerning the nonnegative or nonpositive matrix function $T(x)$ and the introduced denotations. Let the nonnegative or nonpositive matrix function $T(x)$ be integrable matrix function on \mathbb{R} and satisfying the conditions (i) and (ii).

Theorem 5.

$$(36) \quad \|\mathcal{U}_{2w}(x) - \mathcal{U}_{2w}(\xi)\| \leq \widetilde{C}(1+|x|) \left(\frac{x-\xi}{\xi-w} \right)^{\alpha'}$$

for some constant $\widetilde{C} > 0$, for all $w, \xi, x : w < \xi < x, 0 < x - w < 1$ and $\alpha' = \alpha/(1 + \alpha)$.

Theorem 6.

$$(37) \quad \|\mathcal{R}_w^{\pm 1}(\xi) - \mathcal{R}_w^{\pm 1}(x)\| \leq \widetilde{C}(1+|x|) \left(\frac{x-\xi}{\xi-w} \right)^{\alpha'}$$

for some constant $\widetilde{C} > 0$, for all $w, \xi, x : w < \xi < x, 0 < x - w < 1$ and $\alpha' = \alpha/(1 + \alpha)$.

Theorem 7.

$$(38) \quad \|\mathcal{Q}_w^\pm(x) - \mathcal{Q}_w^\pm(\xi)\| \leq \tilde{C}(1 + |x|) \left(\frac{x - \xi}{\xi - w} \right)^{\alpha'}$$

for some constant $\tilde{C} > 0$, for all $w, \xi, x : w < \xi < x$, $0 < x - w < 1$ and $\alpha' = \alpha/(1 + \alpha)$.

Theorem 8.

$$(39) \quad \|\mathcal{U}_3(x, u) - \mathcal{U}_3(\xi, u)\| \leq \tilde{C}(1 + |x|) \left(\frac{x - \xi}{u - x} \right)^{\alpha'}$$

for $\xi < x < u$, $0 < u - \xi < 1$ and $\alpha' = \alpha/(1 + \alpha)$.

Theorem 9.

$$(40) \quad \|\mathcal{F}_w^\pm(\xi, u) - \mathcal{F}_w^\pm(x, u)\| \leq \tilde{C}(1 + |x|) \left(\left(\frac{x - \xi}{\xi - w} \right)^{\alpha'} + \left(\frac{x - \xi}{u - x} \right)^{\alpha'} \right),$$

$$(41) \quad \|\mathcal{U}_w^\pm(x, u) - \mathcal{U}_w^\pm(\xi, u)\| \leq \tilde{C}(1 + |x|) \left(\left(\frac{x - \xi}{\xi - w} \right)^{\alpha'} + \left(\frac{x - \xi}{u - x} \right)^{\alpha'} \right),$$

for some constant $\tilde{C} > 0$, for all $w, \xi, x, u : w < \xi < x < u$, $0 < u - w < 1$, $\alpha' = \alpha/(1 + \alpha)$, where $\mathcal{U}_w(x, u)$ is defined by the equality

$$\mathcal{U}_w^\pm(x, u) = \mathcal{R}_w^{\mp 1}(x) \mathcal{F}_w^\pm(x, u).$$

Theorem 10.

$$(42) \quad \left\| \int_w^x e^{-i \frac{1+v\xi}{v-\xi} T(v) dv} - \mathcal{U}_{2w}(\xi) e^{-iT(\xi)(1+\xi^2) \ln \frac{\xi-x}{\xi-w}} \right\| \leq \tilde{C}(1 + |x|) (\xi - x)^{\alpha'}$$

for some constant $\tilde{C} > 0$, for all $w, \xi, x : w < x < \xi < x + \beta$, $\beta < 1$, and for each $\alpha' : 0 < \alpha' \leq \alpha \leq 1$.

These inequalities play an essential role in the process of obtaining the asymptotics of nondissipative curves generated by unbounded operators from the class K^r with different domains of the operator and its adjoint and presented as couplings of dissipative and antidissipative operators with real absolutely continuous spectra.

Finally, it have to mention that all presented inequalities in this paper and in [2] are satisfied when $T(x)$ is nonnegative or nonpositive operator function in infinite dimensional space.

References

1. Galina S. Borisova, Limit values of multiplicative integrals, *Annals of Konstantin Preslavski University, Faculty of mathematics and Informatics*, 2016 (accepted).
2. Galina S. Borisova, Properties of multiplicative integrals I, *MATTEX 2016*.
3. K.P. Kirchev, G.S. Borisova, Nondissipative Curves in Hilbert Spaces Having a Limit of the Corresponding Correlation Function, *Integral Equations Operator Theory*, 40 (2001), 309-341.

-
-
4. K. Kirchev, G. Borisova, A triangular model of regular couplings of dissipative and anridissipative operators, *Comptes rendus de l'Académie bulgare des sciences*, 58 (5) (2005), 481-486.
 5. K.P. Kirchev, G.S. Borisova, Triangular models and asymptotics of continuous curves with bounded and unbounded semigroup generators, *Serdica Math. J.*, 31 (2005), 95-174.
 6. K.P. Kirchev, G.S. Borisova, Regular Couplings of Dissipative and Anti-Dissipative Unbounded Operators, Asymptotics of the Corresponding Non-Dissipative Processes and the Scattering Theory, *Integral Equations Operator Theory*, 57 (2007), 339-379.
 7. I.I. Privalov, Boundary characteristics of analytic functions, Moscow, 1950 (Russian).
 8. L.A. Sakhnovich, Dissipative operators with an absolutely continuous spectrum, *Works Mosk. Mat. Soc.*, vol. 19 (1968), 211-270 (Russian).

BOGOMOLOV MULTIPLIERS FOR SOME p -GROUPS OF NILPOTENCY CLASS 2 WITH 6 GENERATORS

IVO M. MICHAILOV, IVAN S. IVANOV*

ABSTRACT: The Bogomolov multiplier $B_0(G)$ of a finite group G is defined as the subgroup of the Schur multiplier consisting of the cohomology classes vanishing after restriction to all abelian subgroups of G . The triviality of the Bogomolov multiplier is an obstruction to Noether's problem. We show that the Bogomolov multipliers are trivial for six series of 6-generator p -groups of nilpotency class 2.

KEYWORDS: Noether's problem, The Bogomolov multiplier.

1 Introduction

Let K be a field, G a finite group and V a faithful representation of G over K . Then there is a natural action of G upon the field of rational functions $K(V)$. The *rationality problem* (also known as *Noether's problem* when G acts on V by permutations) then asks whether the field of G -invariant functions $K(V)^G$ is rational (i.e., purely transcendental) over K . A question related to the above mentioned is whether $K(V)^G$ is stably rational, that is, whether there exist independent variables x_1, \dots, x_r such that $K(V)^G(x_1, \dots, x_r)$ becomes a purely transcendental extension of K . This problem has close connection with Lüroth's problem [Ša] and the inverse Galois problem [Sa, Sw].

Saltman [Sa] found examples of groups G of order p^9 such that $\mathbb{C}(V)^G$ is not stably rational over \mathbb{C} . His main method was application of the unramified cohomology group $H_{nr}^2(\mathbb{C}(V)^G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ as an obstruction. Bogomolov [Bo] proved that $H_{nr}^2(\mathbb{C}(V)^G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ is canonically isomorphic to

$$B_0(G) = \bigcap_A \ker\{\text{res}_G^A : H^2(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \rightarrow H^2(A, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})\}$$

where A runs over all the bicyclic subgroups of G (a group A is called bicyclic if A is either a cyclic group or a direct product of two cyclic groups). The group $B_0(G)$ is a subgroup of the Schur multiplier $H^2(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$, and Kunyavskii [Ku] called it the *Bogomolov multiplier* of G . Thus the vanishing of the Bogomolov multiplier is an obstruction to Noether's problem.

Recently, Moravec [Mo1] used a notion of the nonabelian exterior square $G \wedge G$ of a given group G to obtain a new description of $B_0(G)$. Namely, he proved that $B_0(G)$ is (non-canonically) isomorphic to the quotient group $M(G)/M_0(G)$, where $M(G)$ is the kernel of the commutator homomorphism $G \wedge G \rightarrow [G, G]$, and $M_0(G)$ is the subgroup of $M(G)$ generated by all $x \wedge y$ such that $x, y \in G$ commute.

Let G be a group and $x, y \in G$. We define $x^y = y^{-1}xy$ and write $[x, y] = x^{-1}x^y = x^{-1}y^{-1}xy$ for the commutator of x and y . We define the commutators of higher weight as $[x_1, x_2, \dots, x_n] = [[x_1, \dots, x_{n-1}], x_n]$ for $x_1, x_2, \dots, x_n \in G$.

The nonabelian exterior square of G is a group generated by the symbols $x \wedge y$ ($x, y \in G$), subject to the relations

$$xy \wedge z = (x^y \wedge z^y)(y \wedge z),$$

*This work is partially supported by a project No RD-08-82/03.02.2016 of Shumen University

$$\begin{aligned}x \wedge yz &= (x \wedge z)(x^z \wedge y^z), \\x \wedge x &= 1,\end{aligned}$$

for all $x, y, z \in G$. We denote this group by $G \wedge G$. Let $[G, G]$ be the commutator subgroup of G . Obverse that the commutator map $\kappa : G \wedge G \rightarrow [G, G]$, given by $x \wedge y \mapsto [x, y]$ is a well-defined group homomorphism. Let $M(G)$ denote the kernel of κ , and $M_0(G)$ denote the subgroup of $M(G)$ generated by all $x \wedge y$ such that $x, y \in G$ commute. Moravec proved in [Mo1] that $B_0(G)$ is (non-canonically) isomorphic to the quotient group $M(G)/M_0(G)$.

There is also an alternative way to obtain the non-abelian exterior square $G \wedge G$. Let φ be an automorphism of G and G^φ be an isomorphic copy of G via $\varphi : x \mapsto x^\varphi$. We define $\tau(G)$ to be the group generated by G and G^φ , subject to the following relations: $[x, y^\varphi]^z = [x^z, (y^z)^\varphi] = [x, y^\varphi]^{z^\varphi}$ and $[x, x^\varphi] = 1$ for all $x, y, z \in G$. Obviously, the groups G and G^φ can be viewed as subgroups of $\tau(G)$. Let $[G, G^\varphi] = \langle [x, y^\varphi] : x, y \in G \rangle$ be the commutator subgroup. Notice that the map $\phi : G \wedge G \rightarrow [G, G^\varphi]$ given by $x \wedge y \mapsto [x, y^\varphi]$ is actually an isomorphism of groups (see [BM]).

Now, let $\kappa^* = \kappa \cdot \phi^{-1}$ be the composite map from $[G, G^\varphi]$ to $[G, G]$, $M^*(G) = \ker \kappa^*$ and $M_0^*(G) = \phi(M_0(G))$. Then $B_0(G)$ is clearly isomorphic to $M^*(G)/M_0^*(G)$ by [Mo1]. Notice that

$$M^*(G) = \left\{ \prod_{\text{finite}} [x_i, y_i^\varphi]^{\varepsilon_i} \in [G, G^\varphi] : \varepsilon_i = \pm 1, \prod_{\text{finite}} [x_i, y_i]^{\varepsilon_i} = 1 \right\},$$

and

$$M_0^*(G) = \left\{ \prod_{\text{finite}} [x_i, y_i^\varphi]^{\varepsilon_i} \in [G, G^\varphi] : \varepsilon_i = \pm 1, [x_i, y_i] = 1 \right\}.$$

In order to prove that $B_0(G) = 0$ for a given group G , it suffices to show that $M^*(G) = M_0^*(G)$. This can be achieved by finding a generating set of $M^*(G)$ consisting solely of elements of $M_0^*(G)$.

The advantage of the above description of $G \wedge G$ is the ability of using the full power of the commutator calculus instead of computing with elements of $G \wedge G$. The following two Lemmas collect various properties of $\tau(G)$ and $[G, G^\varphi]$ that will be used in the proofs of our main results.

Lemma 1.1. (*[BM]*) *Let G be a group.*

1. $[x, yz] = [x, z][x, y][x, y, z]$ and $[xy, z] = [x, z][x, z, y][y, z]$ for all $x, y, z \in G$.
2. If G is nilpotent of class c , then $\tau(G)$ is nilpotent of class at most $c + 1$.
3. If G is nilpotent of class ≤ 2 , then $[G, G^\varphi]$ is abelian.
4. $[x, y^\varphi] = [x^\varphi, y]$ for all $x, y \in G$.
5. $[x, y, z^\varphi] = [x, y^\varphi, z] = [x^\varphi, y, z] = [x^\varphi, y^\varphi, z] = [x^\varphi, y, z^\varphi] = [x, y^\varphi, z^\varphi]$ for all $x, y, z \in G$.
6. $[[x, y^\varphi], [a, b^\varphi]] = [[x, y], [a, b]^\varphi]$ for all $x, y, a, b \in G$.
7. $[x^n, y^\varphi] = [x, y^\varphi]^n = [x, (y^\varphi)^n]$ for all integers n and $x, y \in G$ with $[x, y] = 1$.

8. If $[G, G]$ is nilpotent of class c , then $[G, G^\varphi]$ is nilpotent of class c or $c + 1$.

Lemma 1.2. (*[Mo2, Lemma 3.1]*) Let G be a nilpotent group of class ≤ 3 . Then

$$[x, y^n] = [x, y]^n [x, y, y]^{\binom{n}{2}} [x, y, y, y]^{\binom{n}{3}}$$

for all $x, y \in \tau(G)$ and every positive integer n .

2 Bogomolov multipliers for groups of nilpotency class 2

Let p be an odd prime, and let $r \geq 1$ be an integer. Let $H = \langle \beta_1 \rangle \times \langle \beta_2 \rangle \simeq C_{p^{2r}} \times C_{p^{2r}}$ and $F = \langle \alpha_1 \rangle \times \langle \alpha_2 \rangle \simeq C_{p^r} \times C_{p^r}$. In this section we are going to show that the Bogomolov multiplier is trivial for six group extensions from $H^2(F, H)$. We list now their presentations:

$$\begin{aligned} G_1 &= \langle \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2 : [\beta_1, \alpha_1] = \gamma_1 = \beta_2^{p^r}, [\beta_2, \alpha_2] = \gamma_2 = \beta_1^{p^r} \rangle; \\ G_2 &= \langle \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma : [\beta_1, \alpha_1] = [\beta_2, \alpha_2] = \gamma = \beta_2^{p^r} \rangle; \\ G_3 &= \langle \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2 : [\beta_1, \alpha_1] = \gamma_1 = \beta_1^{p^r}, [\beta_2, \alpha_2] = \gamma_2 = \beta_2^{p^r}, [\alpha_1, \alpha_2] = \gamma_2 \rangle; \\ G_4 &= \langle \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2 : [\beta_1, \alpha_1] = \gamma_1 = \beta_2^{p^r}, [\beta_2, \alpha_2] = \gamma_2 = \beta_1^{p^r} \beta_2^{p^r} \rangle; \\ G_5 &= \langle \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma : [\beta_1, \alpha_1] = [\beta_2, \alpha_2] = \gamma = \beta_1^{p^r} \beta_2^{p^r} \rangle; \\ G_6 &= \langle \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2 : [\beta_1, \alpha_1] = \gamma_1 = \beta_1^{p^r}, [\beta_2, \alpha_2] = \gamma_2 = \beta_2^{p^r}, [\alpha_1, \alpha_2] = \gamma_1 \rangle, \end{aligned}$$

where all the relations of the form $[x, y] = 1$ between the generators have been omitted from the list. Also, according to the assumptions we made in the beginning, we have $\beta_1^{p^{2r}} = \beta_2^{p^{2r}} = \alpha_1^{p^r} = \alpha_2^{p^r} = 1$. Thus $\beta_1^{p^r}, \beta_2^{p^r} \in Z(G_i)$, i.e., G_i is a p -group of nilpotency class 2 (for $1 \leq i \leq 6$).

By examining the relations in these groups we see that they are well defined. It is not hard to see that each G_i is not a direct or a central product of smaller groups. Moreover, each G_i does not have the ABC property.

Theorem 2.1. *If G is isomorphic to any of the groups $G_i, 1 \leq i \leq 6$ then $B_0(G) = 0$.*

Proof. Case I. $G = G_1$. The group $[G_1, G_1^\varphi]$ is generated modulo $M_0^*(G_1)$ by $[\beta_1, \alpha_1^\varphi]$ and $[\beta_2, \alpha_2^\varphi]$. Since $[G_1, G_1^\varphi]$ is abelian, every element $w \in [G_1, G_1^\varphi]$ can be written as $w = [\beta_1, \alpha_1^\varphi]^m [\beta_2, \alpha_2^\varphi]^n \tilde{w}$, where $\tilde{w} \in M_0^*(G_1)$. This gives $w^{\kappa^*} = \gamma_1^m \gamma_2^n$, therefore $w \in M^*(G_1)$ if and only if p^r divides both m and n . By Lemma 1.2 we have that

$$\begin{aligned} M_0^*(G_1) &\ni [\alpha_1^\varphi, \gamma_2] \\ &= [\alpha_1^\varphi, \beta_1]^{p^r} [\alpha_1^\varphi, \beta_1, \beta_1]^{\binom{p^r}{2}} [\alpha_1^\varphi, \beta_1, \beta_1, \beta_1]^{\binom{p^r}{3}} \\ &= [\alpha_1^\varphi, \beta_1]^{p^r} [\gamma_1^{-1}, \beta_1^\varphi]^{\binom{p^r}{2}} [\gamma_1^{-1}, \beta_1^\varphi, \beta_1^\varphi]^{\binom{p^r}{3}} \\ &= [\alpha_1^\varphi, \beta_1]^{p^r}, \end{aligned}$$

and similarly $[\alpha_2^\varphi, \beta_2]^{p^r} \in M_0^*(G_1)$. Thus we conclude that $w \in M_0^*(G_1)$, hence $B_0(G_1) = 0$.

Case II. $G = G_2$. The group $[G_2, G_2^\varphi]$ is generated modulo $M_0^*(G_2)$ by $[\beta_1, \alpha_1^\varphi]$ and $[\beta_2, \alpha_2^\varphi]$. Since $[G_2, G_2^\varphi]$ is abelian, every element $w \in [G_2, G_2^\varphi]$ can be written as $w = [\beta_1, \alpha_1^\varphi]^m [\beta_2, \alpha_2^\varphi]^n \tilde{w}$, where $\tilde{w} \in M_0^*(G_2)$. This gives $w^{\kappa^*} = \gamma^{m+n}$, therefore $w \in M^*(G_2)$ if and only if p^r divides $m + n$. By Lemma 1.2 we have that

$$M_0^*(G_2) \ni [\alpha_2^\varphi, \gamma]$$

$$\begin{aligned}
 &= [\alpha_2^\varphi, \beta_2]^{p^r} [\alpha_2^\varphi, \beta_2, \beta_2]^{(p^r)} [\alpha_2^\varphi, \beta_2, \beta_2, \beta_2]^{(p^r)} \\
 &= [\alpha_2^\varphi, \beta_2]^{p^r} [\gamma^{-1}, \beta_2^\varphi]^{(p^r)} [\gamma^{-1}, \beta_2^\varphi, \beta_2^\varphi]^{(p^r)} \\
 &= [\alpha_2^\varphi, \beta_2]^{p^r}.
 \end{aligned}$$

It follows that

$$M^*(G_2) = \langle [\beta_1, \alpha_1^\varphi][\beta_2, \alpha_2^\varphi]^{-1} \rangle M_0^*(G_2).$$

Note that

$$[\beta_1\alpha_2, \alpha_1\beta_2] = [\beta_1, \beta_2]^{\alpha_2} [\beta_1, \alpha_1]^{\beta_2\alpha_2} [\alpha_2, \beta_2][\alpha_2, \alpha_1]^{\beta_2} = [\alpha_2, \gamma^{-1}] = 1,$$

hence $[\beta_1\alpha_2, (\alpha_1\beta_2)^\varphi] \in M_0^*(G_2)$. Expanding the latter using the class restriction and Lemma 1.1, we get

$$\begin{aligned}
 [\beta_1\alpha_2, (\alpha_1\beta_2)^\varphi] &= [\beta_1, \beta_2^\varphi]^{\alpha_2} [\beta_1, \alpha_1^\varphi]^{\beta_2^\varphi\alpha_2} [\alpha_2, \beta_2^\varphi][\alpha_2, \alpha_1^\varphi]^{\beta_2^\varphi} \\
 &= [\beta_1, \beta_2^\varphi]^{\alpha_2} [\beta_1, \alpha_1^\varphi][\beta_1, \alpha_1^\varphi, \beta_2^\varphi\alpha_2][\alpha_2, \beta_2^\varphi][\alpha_2, \alpha_1^\varphi]^{\beta_2^\varphi}.
 \end{aligned}$$

Observe that $[\beta_1, \beta_2^\varphi]^{\alpha_2}$, $[\beta_1, \alpha_1^\varphi, \beta_2^\varphi\alpha_2]$ and $[\alpha_2, \alpha_1^\varphi]^{\beta_2^\varphi}$ all belong to $M_0^*(G_2)$. Thus we conclude that $[\beta_1, \alpha_1^\varphi][\beta_2, \alpha_2^\varphi]^{-1} = [\beta_1, \alpha_1^\varphi][\alpha_2, \beta_2^\varphi] \in M_0^*(G_2)$, as required.

Case III. $G = G_3$. The group $[G_3, G_3^\varphi]$ is generated modulo $M_0^*(G_3)$ by $[\beta_1, \alpha_1^\varphi]$, $[\beta_2, \alpha_2^\varphi]$ and $[\alpha_1, \alpha_2^\varphi]$. Every element $w \in [G_3, G_3^\varphi]$ can be written as $w = [\beta_1, \alpha_1^\varphi]^m [\beta_2, \alpha_2^\varphi]^n [\alpha_1, \alpha_2^\varphi]^q \tilde{w}$, where $\tilde{w} \in M_0^*(G_3)$. This gives $w^{\kappa^*} = \gamma_1^m \gamma_2^{n+q}$, therefore $w \in M^*(G_3)$ if and only if p^r divides both m and $n + q$. By Lemma 1.2 we have that

$$\begin{aligned}
 1 &= [\alpha_2^\varphi, \alpha_1^{p^r}] \\
 &= [\alpha_2^\varphi, \alpha_1]^{p^r} [\alpha_2^\varphi, \alpha_1, \alpha_1]^{(p^r)} [\alpha_2^\varphi, \alpha_1, \alpha_1, \alpha_1]^{(p^r)} \\
 &= [\alpha_2^\varphi, \beta_2]^{p^r} [\gamma_2^{-1}, \alpha_1^\varphi]^{(p^r)} [\gamma_2^{-1}, \alpha_1, \alpha_1^\varphi]^{(p^r)} \\
 &= [\alpha_2^\varphi, \alpha_1]^{p^r},
 \end{aligned}$$

and similarly, $[\alpha_1^\varphi, \beta_1]^{p^r}, [\alpha_2^\varphi, \beta_2]^{p^r} \in M_0^*(G_3)$. It follows that

$$M^*(G_3) = \langle [\beta_2, \alpha_2^\varphi][\alpha_1, \alpha_2^\varphi]^{-1} \rangle M_0^*(G_3).$$

Note that

$$[\beta_2\alpha_2, \alpha_2\alpha_1] = [\beta_2, \alpha_1]^{\alpha_2} [\beta_2, \alpha_2]^{\alpha_1\alpha_2} [\alpha_2, \alpha_1][\alpha_2, \alpha_2]^{\alpha_1} = [\alpha_2, \gamma^{-1}] = 1,$$

hence $[\beta_2\alpha_2, (\alpha_2\alpha_1)^\varphi] \in M_0^*(G_3)$. Expanding the latter using the class restriction and Lemma 1.1, we get

$$\begin{aligned}
 [\beta_2\alpha_2, (\alpha_2\alpha_1)^\varphi] &= [\beta_2, \alpha_1^\varphi]^{\alpha_2} [\beta_2, \alpha_2^\varphi]^{\alpha_1^\varphi\alpha_2} [\alpha_2, \alpha_1^\varphi][\alpha_2, \alpha_2^\varphi]^{\alpha_1^\varphi} \\
 &= [\beta_2, \alpha_1^\varphi]^{\alpha_2} [\beta_2, \alpha_2^\varphi][\beta_2, \alpha_2^\varphi, \alpha_1^\varphi\alpha_2][\alpha_2, \alpha_1^\varphi][\alpha_2, \alpha_2^\varphi]^{\alpha_1^\varphi}.
 \end{aligned}$$

Observe that $[\beta_2, \alpha_1^\varphi]^{\alpha_2}$, $[\beta_2, \alpha_2^\varphi, \alpha_1^\varphi\alpha_2]$ and $[\alpha_2, \alpha_2^\varphi]^{\alpha_1^\varphi}$ all belong to $M_0^*(G_3)$. Thus we conclude that $[\beta_2, \alpha_2^\varphi][\alpha_1, \alpha_2^\varphi]^{-1} = [\beta_2, \alpha_2^\varphi][\alpha_2, \alpha_1^\varphi] \in M_0^*(G_3)$, as required.

Case IV. $G = G_4$. This case is similar to Case I. Here $w^{\kappa^*} = \gamma_1^m \gamma_2^n = \beta_1^{np^r} \beta_2^{(m+n)p^r}$, therefore $w \in M^*(G_4)$ if and only if p^r divides both n and $m + n$, i.e., p^r divides both n and m . The proof henceforth is the same as Case I.

Case V. $G = G_5$. This case is similar to Case II. Here $w^{\kappa^*} = \gamma^{m+n} = \beta_1^{(m+n)p^r} \beta_2^{(m+n)p^r}$, therefore $w \in M^*(G_5)$ if and only if p^r divides $m+n$. The proof henceforth is the same as Case II.

Case VI. $G = G_6$. This case is similar to Case III. Here $w^{\kappa^*} = \gamma_1^{m+q} \gamma_2^n$, therefore $w \in M^*(G_6)$ if and only if p^r divides both n and $m+q$. We see that

$$M^*(G_6) = \langle [\beta_1, \alpha_1^\varphi][\alpha_1, \alpha_2^\varphi]^{-1} \rangle M_0^*(G_6).$$

With similar calculations as in Case III, we can show that $[\beta_1, \alpha_1^\varphi][\alpha_1, \alpha_2^\varphi]^{-1} \in M_0^*(G_6)$. We are done. \square

References

- [Bo] F. A. Bogomolov, The Brauer group of quotient spaces by linear group actions, *Math. USSR Izv.* **30** (1988), 455–485.
- [BM] R. Blyth and R. Morse, Computing the nonabelian tensor square of polycyclic groups, *J. Algebra* **321** (2009), 2139–2148.
- [GMS] S. Garibaldi, A. Merkurjev and J-P. Serre, “Cohomological invariants in Galois cohomology”, AMS Univ. Lecture Series vol. 28, Amer. Math. Soc., Providence, 2003.
- [Ku] B. E. Kunyavskii, The Bogomolov multiplier of finite simple groups, *Cohomological and geometric approaches to rationality problems*, 209–217, Progr. Math., 282, Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 2010.
- [Mo1] P. Moravec, Unramified Brauer groups of finite and infinite groups, *Amer. J. Math.* **134** (2012), 1679–1704.
- [Mo2] P. Moravec, Groups of order p^5 and their unramified Brauer groups (preprint available at arXiv:1203.3289v1 [math.GR]).
- [Sa] D. J. Saltman, Noether’s problem over an algebraically closed field, *Invent. Math.* **77** (1984), 71–84.
- [Ša] I. R. Šafarevič, The Lüroth problem, *Proc. Steklov Inst. Math.* **183** (1991), 241–246.
- [Sw] R. Swan, Noether’s problem in Galois theory, in “Emmy Noether in Bryn Mawr”, edited by B. Srinivasan and J. Sally, Springer-Verlag, Berlin, 1983.

ON THE AUTOMORPHISMS OF THE OPTIMAL SELF-DUAL CODE OF LENGTH 74*

RADKA P. RUSSEVA, NIKOLAY I. YANKOV, EMINE A. KARATASH

***ABSTRACT:** We investigate binary self-dual $[74, 37, 14]$ codes with an automorphism of type $7 - (10, 4)$ and we obtain some results for the structure of its automorphism group G . Eventually we prove that 49 do not divide the order of G . We calculate the possible weight enumerators for self-dual $[74, 37, 12]$ codes and we construct examples of such codes for 292 different values of the parameters in these functions. All of these codes are not previously known to exist.*

***KEYWORDS:** Automorphisms, Self-dual codes.*

1 Introduction

All possible weight enumerators for binary extremal or optimal self-dual codes are given in [8] for lengths up to 72 and for lengths up to 100 in [4]. The highest possible minimum weight for singly-even self-dual codes of lengths $70 \leq n \leq 78$ is 14. Dougherty, Gulliver and Harada in [4] proved that singly-even self-dual codes with $d = 14$ exist for even lengths $n \geq 78$. There is no known self-dual codes of length 74 with minimum distance neither 14 or 12 in the literature.

Let C be a putative self-dual $[74, 37, 14]$ code. It has been proved that if σ is an automorphism of C of an odd prime order then σ is of type $7 - (10, 4)$, $3 - (20, 14)$, $3 - (22, 8)$ or $3 - (24, 2)$ [2].

First we investigate binary self-dual $[74, 37, 14]$ codes having an automorphism of type $7 - (10, 4)$. We didn't obtain such codes, but we construct 292 examples of self-dual $[74, 37, 12]$ codes. All of them are new codes not previously known to exist. We make use of the method for constructing self-dual codes via an automorphism of an odd prime order p developed by Huffman and Yorgov in ([6], [9], [10]). We start with a description of this method in Section 2. In Section 3, we apply the method for a self-dual $[74, 37, 14]$ code in the case $p = 7$. In Table 3, we give the automorphism groups and the weight enumerators of the $[74, 37, 12]$ codes we constructed that have either biggest or smallest values of the numbers of weight 12 vectors.

In Section 4, we consider the possibilities of the order of the automorphism group of a self-dual $[74, 37, 14]$ code and as a main result we prove that 49 does not divide it.

2 Construction method

Let C be a binary self-dual code of length n with an automorphism σ of order p with exactly c independent p -cycles and $f = n - pc$ fixed points in its decomposition. We may assume that

$$\sigma = (1, 2, \dots, p)(p + 1, p + 2, \dots, 2p) \dots (p(c - 1) + 1, p(c - 1) + 2, \dots, pc),$$

and say that σ is of type $p - (c, f)$.

Denote the cycles of σ by $\Omega_1, \dots, \Omega_c$, and the fixed points by $\Omega_{c+1}, \dots, \Omega_{c+f}$. Let

$$F_\sigma(C) = \{v \in C \mid v\sigma = v\}, \quad E_\sigma(C) = \{v \in C \mid wt(v|\Omega_i) \equiv 0 \pmod{2}, i = 1, \dots, c + f\},$$

*This work is partially supported by a project No RD-08-103/05.02.2016 of Shumen University

where $v|_{\Omega_i}$ is the restriction of v on Ω_i .

Theorem 2.1 ([6]). *Assume C is a self-dual code. The code C is a direct sum of the subcodes $F_\sigma(C)$ and $E_\sigma(C)$. $F_\sigma(C)$ and $E_\sigma(C)$ are subspaces of dimensions $\frac{c+f}{2}$ and $\frac{c(p-1)}{2}$, respectively.*

From the definition of $F_\sigma(C)$ it follows that $v \in F_\sigma(C)$ iff $v \in C$ and v is constant on each cycle. Let $\pi : F_\sigma(C) \rightarrow \mathbb{F}_2^{c+f}$ be the projection map where if $v \in F_\sigma(C)$, $(v\pi)_i = v_j$ for some $j \in \Omega_i, i = 1, 2, \dots, c+f$.

Denote by $E_\sigma(C)^*$ the code $E_\sigma(C)$ with the last f coordinates deleted. So $E_\sigma(C)^*$ is a self-orthogonal binary code of length pc . For v in $E_\sigma(C)^*$ we let $v|_{\Omega_i} = (v_0, v_1, \dots, v_{p-1})$ correspond to the polynomial $v_0 + v_1x + \dots + v_{p-1}x^{p-1}$ from \mathcal{P} , where \mathcal{P} is the set of even-weight polynomials in the factor ring $\mathbb{F}_2[x]/\langle x^p - 1 \rangle$. Thus we obtain the map $\varphi : E_\sigma(C)^* \rightarrow \mathcal{P}^c$. \mathcal{P} is a cyclic code of length p with generator polynomial $x - 1$. It is known that $\varphi(E_\sigma(C)^*)$ is a submodule of the \mathcal{P} -module \mathcal{P}^c [6], [9].

Theorem 2.2 ([9]). *A binary $[n, n/2]$ code C with an automorphism σ is self-dual if and only if the following two conditions hold:*

(i) $C_\pi = \pi(F_\sigma(C))$ is a binary self-dual code of length $c+f$,

(ii) for every two vectors u, v from $C_\varphi = \varphi(E_\sigma(C)^*)$ we have

$$u_1(x)v_1(x^{-1}) + \dots + u_c(x)v_c(x^{-1}) = 0. \quad (1)$$

Let $x^p - 1 = (x-1)h_1(x)h_2(x) \dots h_s(x)$, where $h_1(x), h_2(x), \dots, h_s(x)$ are irreducible binary polynomials. If $g_j(x) = (x^p - 1)/h_j(x)$, and $I_j = \langle g_j(x) \rangle$ is the ideal in $\mathbb{F}_2[x]/\langle x^p - 1 \rangle$, generated by $g_j(x)$, then I_j is a field with $2^{\deg(h_j(x))}$ elements, $j = 1, 2, \dots, s$, and $\mathcal{P} = I_1 \oplus I_2 \oplus \dots \oplus I_s$.

Lemma 2.3 ([9]). *Let $M_j = \{u \in \varphi(E_\sigma(C)^*) | u_i \in I_j, i = 1, 2, \dots, c\}, j = 1, 2, \dots, s$. Then*

1) M_j is a linear space over $I_j, j = 1, 2, \dots, s$;

2) $C_\varphi = \varphi(E_\sigma(C)^*) = M_1 \oplus M_2 \oplus \dots \oplus M_s$ (direct sum of \mathcal{P} -submodules);

3) If C is a self-dual code, then $\sum_{j=1}^s \dim_{I_j} M_j = cs/2$.

To classify the codes that we have obtained we need additional conditions for equivalence. The following theorem is useful in that regard.

Theorem 2.4 ([10]). *The following transformations preserve the decomposition and send the code C to an equivalent one: (i) a permutation of the fixed coordinates; (ii) a permutation of the p -cycles coordinates; (iii) a substitution $x \rightarrow x^2$ in C_φ and (iv) a cyclic shift to each p -cycle independently.*

3 Self-dual $[74, 37, 14]$ codes with an automorphism of type 7-(10, 4)

Binary doubly-even self-dual $[72, 36, 16]$ code with an automorphism of order 7 does not exist [5]. Let C be an optimal binary self-dual $[74, 37, 14]$ code. We assume that the code C has an automorphism σ of type 7 - (10, 4).

By Theorem 2.2, the subcode C_π is a binary self-dual $[14, 7, \geq 2]$ code. There are four such codes ([7]): $7i_2$, $i_2 + d_{12}$, $3i_2 + h_8$ and $2e_7$, the latter is the only code with $d = 4$. Only for the codes $i_2 + d_{12}$ and $2e_7$ the coordinate positions can be split into two disjoint sets: the set of cyclic positions X_c , and X_f – the fixed positions, in such a way that $d(F_\sigma(C))$ is at least 14. We have found three arrangements: one from $i_2 + d_{12}$ and two from $2e_7$. The generator matrices for C_π are (the vertical line is dividing each matrix into: X_c – left hand side and the rest: X_f):

$$G_1 = \left(\begin{array}{c|c} 1000000100 & 0011 \\ 0100000100 & 1001 \\ 0010010100 & 0001 \\ 0001010000 & 1111 \\ 0000110100 & 1110 \\ 0000001100 & 0101 \\ 0000000011 & 0000 \end{array} \right), G_2 = \left(\begin{array}{c|c} 1000101000 & 1110 \\ 0100101000 & 0001 \\ 0010001000 & 1111 \\ 0001100000 & 1111 \\ 0000010001 & 0110 \\ 0000000101 & 1010 \\ 0000000011 & 1100 \end{array} \right), G_3 = \left(\begin{array}{c|c} 1000100001 & 1110 \\ 0100100000 & 1001 \\ 0010000001 & 1111 \\ 0001100001 & 0111 \\ 0000010010 & 0110 \\ 0000001011 & 0010 \\ 0000000111 & 0100 \end{array} \right).$$

Denote $h_1(x) = x^3 + x + 1$ and $h_2(x) = x^3 + x^2 + 1$. As $x^7 - 1 = (x - 1)h_1(x)h_2(x)$, we have $\mathcal{P} = I_1 \oplus I_2$, where I_j is the irreducible cyclic code of length 7 with parity-check polynomial $h_j(x)$, $j = 1, 2$. According to Lemma 2.3, $C_\varphi = M_1 \oplus M_2$, where $M_j = \{u \in C_\varphi \mid u_i \in I_j, i = 1, \dots, c\}$ is a linear code over the field I_j , $j = 1, 2$, and $\dim_{I_1} M_1 + \dim_{I_2} M_2 = c$. The idempotents $e_1 = x^4 + x^2 + x + 1$ and $e_2 = x^6 + x^5 + x^3 + 1$ generate the ideals I_1 and I_2 defined above. The transformation $x \rightarrow x^{-1}$ interchanges e_1 and e_2 . The orthogonal condition (1) implies that once chosen, M_1 determines M_2 and the whole C_φ .

Using Lemma 2.3, we have that $C_\varphi = M_1 \oplus M_2$ and $M_i = \{u \in C_\varphi \mid u_j \in I_i, j = 1, \dots, 10\}$, $i = 1, 2$ is a linear code.

Lemma 3.1. *The minimum distance of the code $C_\varphi = \varphi(E_\sigma(C)^*)$ is at least 4.*

Proof: Any nonzero element of $I_j = \{0, e_j, xe_j, \dots, x^6e_j\}$, $j = 1, 2$ generates a binary cyclic $[7, 3, 4]$ code. Using [7, Theorem 1.4.8] we can also conclude that when $p = 7$ the subcode $E_\sigma(C)^*$ is doubly-even. Applying $d(C) = 14$, the implication is that $d(E_\sigma(C)^*) \geq 16$ which leads to $d(C_\varphi) \geq 4$. \square

Denoting $\dim_{I_j}(M_j) = k_j$, $j = 1, 2$ we have that $k_1 \leq k_2$ and $k_1 + k_2 = c = 10$. Using Lemma 3.1 and the Singleton's bound $d \leq n - k_i + 1$ we have $4 \leq 10 - k_i + 1$ leading to $k_i \leq 7$ therefore the possible values of the couple (k_1, k_2) are $(3, 7)$, $(4, 6)$, and $(5, 5)$. Since all nonzero elements in I_1 are cyclic shifts of e_1 when constructing the generator matrix G of M_1 we can assume that the first nonzero element in every column of G is e_1 (because we can use (iv) from Theorem 2.4).

When $k_1 = 3$, $k_2 = 7$ there is a unique MDS code with generator matrix

$$\text{gen } M_1 = \left(\begin{array}{c|cccccc} & e_1 \\ I_3 & e_1 & xe_1 & x^2e_1 & x^3e_1 & x^4e_1 & x^5e_1 & x^6e_1 \\ & e_1 & x^2e_1 & x^4e_1 & x^6e_1 & xe_1 & x^3e_1 & x^5e_1 \end{array} \right).$$

When $k_1 = 4$, $k_2 = 6$ we have considered the case of

$$\text{gen } M_1 = \left(\begin{array}{c|cccccc} & e_1 & e_1 & e_1 & e_1 & e_1 & e_1 \\ I_4 & e_1 & x^{i_1}e_1 & x^{i_2}e_1 & x^{i_3}e_1 & x^{i_4}e_1 & x^{i_5}e_1 \\ & e_1 & x^{i_6}e_1 & * & * & * & * \\ & e_1 & x^{i_7}e_1 & * & * & * & * \end{array} \right),$$

Table. 1: Number of codes with $|\text{Aut}(E_\sigma^*)|$ obtained for $E_\sigma^* = \varphi^{-1}(G_2)$

$ \text{Aut}(E_\sigma^*) $	7	14	21	28	42	63	126	147	441	1176
Frequency	6621	105	26	4	7	1	2	1	1	1

Table. 2: Number of codes with $|\text{Aut}(E_\sigma^*)|$ obtained for $E_\sigma^* = \varphi^{-1}(G_3)$

$ \text{Aut}(E_\sigma^*) $	7	14	21	28	42	56	70	84	126	168	2352
Frequency	56893	964	28	4	3	2	2	1	1	1	1

where $1 \leq i_1 < i_j, j = 2, \dots, 6, i_6 < i_7$ and $*$ denotes an arbitrary element in I_1 . We have found 6769 inequivalent codes $E_\sigma^*(C)$ with $A_{16} = 9177 + 7l$, where

$$l \in \{1, 5, 6, \dots, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 125, 155, 686\}.$$

Denote the generator matrices of these codes with $H_{3,i}, i = 1, \dots, 6769$. The order of the automorphism groups of these codes are listed in Table 1.

When $k_1 = k_2 = 5$ we have calculated all codes with a generator matrix

$$\text{gen } M_1 = \left(I_5 \left| \begin{array}{ccccc} e_1 & e_1 & e_1 & e_1 & e_1 \\ e_1 & x^{i_1}e_1 & x^{i_2}e_1 & x^{i_3}e_1 & x^{i_4}e_1 \\ e_1 & x^{i_5}e_1 & a & a & a \\ e_1 & x^{i_6}e_1 & a & a & a \\ e_1 & x^{i_7}e_1 & a & a & a \end{array} \right. \right),$$

where $1 \leq i_1 < i_j, j = 2, \dots, 5, i_5 < i_6 < i_7$ and a denotes an arbitrary element in I_1^* . There are a total of 57900 inequivalent codes with $A_{16} = 9177 + 7l$, where

$$l \in \{0, 4, \dots, 115, 117, 118, 122, \dots, 125, 127, 128, 132, 134, 138, 140, 156, 158, 195, 224, 686\}.$$

Denote the generator matrices of these codes with $H_{4,i}, i = 1, \dots, 57900$. We summarize our results on the automorphism groups in Table 2.

We do not obtain $[74, 37, 14]$ codes, but we have constructed 292 examples of self-dual $[74, 37, 12]$ codes. All of them are new not previously known to exist. First we calculate the possible weight enumerators for a self-dual $[74, 37, 12]$ codes. They depend of two integer parameters α and β and are the following:

$$W_{74,12,1}(y) = 1 + (\alpha - 1295)y^{12} + (5069 + \alpha + 32\beta)y^{14} + (116143 - 12\alpha - 160\beta)y^{16} + \dots$$

$$W_{74,12,2}(y) = 1 + (\alpha - 1295)y^{12} + (5069 + \alpha + 32\beta)y^{14} + (153007 - 12\alpha - 160\beta)y^{16} + \dots$$

We have calculated the weight enumerators for a very small portion of all self-dual $[74, 37, 12]$ codes we can construct and all of them are with different values of the parameters α and β . The following is a summary of the results we have obtained.

- I. When $C_\pi = G_1$ we have self-dual $[74, 37, 12]$ codes with weight enumerator $W_{74,12,1}(y)$ for different values of the parameters α, β :

$$\blacklozenge \beta = 0, \alpha \in \{1379 + 7l \mid l \in \{-5, 0, 2, \dots, 44, 47, 48\}\};$$

Table. 3: The codes with minimum and maximum A_{12}

C_π	$W_{74,12,i}$	A_{12}	α	β	$ \text{Aut}(C) $
G_1	1	49	1344	0	7
G_1	1	539	1834	-7	7
G_2	2	154	1449	-135	7
G_2	2	868	2163	-135	7
G_3	1	49	1344	-2	7
G_3	1	560	1855	-9	7

- ◆ $\beta = -7, \alpha \in \{1428 + 7l \mid l \in 0, \dots, 39, 40, 42, 58\}$;
- ◆ $\beta = -14, \alpha \in \{1477 + 7l \mid l \in 0, 2, 3, 4, 6, \dots, 31\}$.

II. When $C_\pi = G_2$ we have codes with weight enumerator $W_{74,12,2}(y)$, where $\beta = -135$ and $\alpha = 1449, 1470, 1491, 1512, 1533, 1554, 1575, 1596, 1617, 1638, 1659, 1680, 1701, 1722, 1743, 1764, 1785, 1806, 1827, 1848, 1869, 1890, 1911, 1932, 1953, 1974, 1995, 2016, 2037, 2058, 2079, 2100, 2121, 2142$, and 2163.

III. When $C_\pi = G_3$ we have codes with weight enumerator $W_{74,12,1}(y)$ for α, β :

- ◆ $\beta = -2, \alpha \in \{1344 + 7l \mid l \in 0, 6, \dots, 53\}$;
- ◆ $\beta = -9, \alpha \in \{1421 + 7l \mid l \in 0, 2, \dots, 49, 51, 62\}$;
- ◆ $\beta = -16, \alpha \in \{1477 + 7l \mid l \in 0, 3, \dots, 34, 36, 38, 42\}$;
- ◆ $\beta = -23, \alpha = 1561, 1680$, and 1701.

Lastly, we present in Table 3 the automorphism groups and the weight enumerators of the $[74, 37, 12]$ codes we constructed that have either biggest or smallest values of A_{12} in all three cases G_1, G_2 , and G_3 .

4 Self-dual $[74, 37, 14]$ Codes with an Automorphism of Odd Composite Order

The decomposition of a binary self-dual code having an automorphism of odd order was investigated at first by Dontcheva, van Zanten and Dodunekov in [3].

Let C be a self-dual $[74, 37, 14]$ code possessing an automorphism of odd composite order s . Since 3 and 7 are the only odd prime divisors of the order of the automorphism group of C , $s = 3^\alpha 7^\beta$, where $\alpha = 0, 1, 2, 3$ and $\beta = 0, 1, 2$.

Suppose that the code C has an automorphism σ of order 9 with t_9 cycles of order 9, t_3 cycles of order 3 and f fixed points in its decomposition, where $74 = 9t_9 + 3t_3 + f$. We will say that σ is of type $9 - (t_9, t_3, f)$. Then σ^3 is an automorphism of C of order 3 with $3t_9$ cycles and $3t_3 + f$ fixed points. It is proved in [2] that any automorphism of order 3 of C is of type $3 - (20, 14), 3 - (22, 8)$ or $3 - (24, 2)$. So it follows that $3t_9 \in \{20, 22, 24\}$ and therefore the only possible type for an automorphism of order 9 is $9 - (8, 0, 2)$.

Now, assume that the code C has an automorphism σ of order 27 with t_{27} cycles of order 27, t_9 cycles of order 9, t_3 cycles of order 3 and f fixed points, where $74 = 27t_{27} + 9t_9 + 3t_3 + f$.

Then the permutations σ^3 of order 9 is an automorphism of C of type $9 - (3t_{27}, 3t_9, 3t_3 + f)$. Hence $3t_{27} = 8$ which is impossible. Therefore, C does not have an automorphism of order 27.

Let σ be an automorphism of C of order 21 with t_{21} cycles of order 21, t_7 cycles of order 7, t_3 cycles of order 3 and f fixed points, where $74 = 21t_{21} + 7t_7 + 3t_3 + f$. Denote that σ is of type $21 - (t_{21}, t_7, t_3, f)$. Then σ^3 is of order 7 with $3t_{21} + t_7$ cycles and $3t_3 + f$ fixed points. Since the automorphisms of order 7 should be of type $7 - (10, 4)$, it follows that $3t_{21} + t_7 = 10$ and $3t_3 + f = 4$. Similarly σ^7 is of order 3 with $7t_{21} + t_3$ cycles and $7t_7 + f$ fixed points. Hence $7t_{21} + t_3 \in \{20, 22, 24\}$ and $7t_7 + f \in \{14, 8, 2\}$. Then it appears that the only possible automorphism of order 21 is of type $21 - (3, 1, 1, 1)$.

If σ is an automorphism of order 49 with t_{49} cycles of order 49, t_7 cycles of order 7 and f fixed points, then σ^7 is of order 7 with $7t_{49}$ cycles and $7t_7 + f$ fixed points. Hence $7t_{49} = 10 - a$ contradiction. Therefore, the code C does not have an automorphism of order 49.

Remark. In [1] Bouyuklieva proved that 49 does not divide the order of the automorphism group of a doubly-even $[72, 36, 16]$ code. In a similar way we can prove the analogous result for a putative self-dual $[74, 37, 14]$ code.

Theorem 4.1. *Let C be a self-dual $[74, 37, 14]$ code. 49 does not divide the order of $Aut(C)$.*

Proof: Assume that 49 divides the order of $Aut(C)$. According to Sylow's theorem, there exists a subgroup $H < Aut(C)$ of order 49 and it is Abelian group. As we proved above there is not an element of order 49 in $Aut(C)$, then H can not be a cyclic group. Hence H is a direct product of two cyclic groups of order 7.

Let $H = \langle \sigma \rangle \langle \tau \rangle$, $\langle \sigma \rangle \cap \langle \tau \rangle = id$, and $\sigma\tau = \tau\sigma$, where σ and τ are automorphisms of C of order 7. Without loss of generality we may assume that

$$\sigma = (1, 2, \dots, 7)(8, 9, \dots, 14) \dots (64, 65, \dots, 70)(71)(72)(73)(74).$$

Thus,

$$\sigma = \tau^{-1}\sigma\tau = (1\tau, 2\tau, \dots, 7\tau) \dots (64\tau, 65\tau, \dots, 70\tau)(71\tau)(72\tau)(73\tau)(74\tau)$$

It follows that τ fixes the coordinates 71, 72, 73 and 74, too and the group $\langle \tau \rangle$ acts on the set of the cycles $\{\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_{10}\}$. The length of each orbit is a divisor of 7. Hence, τ fixes at least 3 cycles. Let $\tau(\Omega_1) = \Omega_1$. If $\tau(1) = 1$ then τ fixes more than four points, which is not impossible. Hence $\tau(1) = j$, $1 < j \leq 7$ and $\tau(\Omega_1) = \sigma^{j-1}(\Omega_1)$. Therefore $\tau^{-1}\sigma^{j-1}$ fixes the points $1, 2, \dots, 7$ and is an automorphism of order 7 in $Aut(C)$ which is a contradiction. \square

The following theorem summarizes the results of this section.

Theorem 4.2. *Let C be a self-dual $[74, 37, 14]$ code. The order of its automorphism group is $2^k \cdot 3^l$, or $2^k \cdot 3^l \cdot 7$ where $k, l \geq 0$.*

ACKNOWLEDGMENTS. The authors are grateful to Stefka Bouyuklieva for pointing out the problem of examination of self-dual $[74, 37, 14]$ codes.

References

1. St. Bouyuklieva, *On the Automorphism Group of a Doubly-Even (72,36,16) Code*, IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 50, no. 3, pp. 544–547, 2004.

-
-
2. St. Bouyuklieva, R. Russeva, E. Karatash, *Notes on binary optimal self-dual [74, 37, 14] codes*, Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „25 години факултет Математика и информатика” на ВТУ, с. 86–90, Издателство „Фабер”, ISBN 978–619–00–0419–6, 2015.
 3. R.A. Dontcheva, A.J.van Zanten, St.M. Dodunekov, *Binary Self-Dual Codes With Automorphisms of Composite Order*, IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 50, no. 2, pp. 311–318, 2004.
 4. S. T. Dougherty, T.A. Gulliver, M. Harada, *Extremal binary self-dual codes*, IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 43, no. 6, pp. 2036–2047, 1997.
 5. T. Feulner, G. Nebe, *The automorphism group of an extremal [72, 36, 16] code does not contain Z_7 , $Z_3 \times Z_3$, or D_{10}* , IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 58(11), pp. 6916–6924, 2012.
 6. W.C. Huffman, *Automorphisms of codes with application to extremal doubly-even codes of length 48*, IEEE Trans. Inform. Theory vol. 28, pp. 511–521, 1982.
 7. W.C. Huffman and V.S. Pless, *Fundamentals of Error-Correcting Codes*, Cambridge University Press, 2003.
 8. W.C. Huffman, *On the classification and enumeration of self-dual codes*, Finite Fields and Their Applications, vol. 11, no. 3, pp. 451–490, 2005.
 9. V. Yorgov, *Binary Self-Dual Codes with Automorphisms of Odd Order*, Probl. Inf. Transm., vol. 19 (4), pp. 260–270, 1983.
 10. V. Yorgov, *A method for constructing inequivalent self-dual codes with applications to length 56*, IEEE Trans. Inf. Theory, vol. 33(1), pp. 77–82, 1987.

MÖBIUS TRANSFORMATIONS INDUCED BY ROTATIONS ON THE THREE-SPHERE *

RADOSTINA P. ENCHEVA

ABSTRACT: *Via the stereographic projection of the unit three-sphere from a pole onto the corresponding equatorial hyperplane it is induced a subgroup of the Möbius group in a three-dimensional Euclidean space. We give a geometric interpretation of any transformations of this group. Applying a quaternion algebra we describe the generated transformations by a quaternionic formalism.*

KEYWORDS: *Möbius transformation, stereographic projection, quaternion algebra*

1 Introduction

A Möbius transformation in a N -dimensional Euclidean space \mathbb{E}^N on a real vector space \mathbb{R}^N with a standard dot product is the composition of a similarity and an inversion. These mappings are well studied in the case $N = 2$ by the complex formalism $f(z) = \frac{az + b}{cz + d}$, $a, b, c, d \in \mathbb{C}$, $ad - bc \neq 0$, where \mathbb{C} is the field of the complex numbers, in the complex plane $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \cup \infty$, provided by a point at infinity ∞ . The Möbius transformations are conformal maps (preserve angles between curves) and under composition of transformations they form a non-commutative group. Many applications in non-Euclidean geometries, an image processing and a geometric modeling use Möbius transformations. In [2] and [3] it is shown an algorithm for constructing a plane curve up to transformation from the subgroup of the Möbius group, induced by rotations on the unit sphere $\mathbb{S}^2 \subset \mathbb{E}^3$, centered at the origin O .

In this paper, we consider Möbius transformations in a three-dimensional Euclidean space \mathbb{E}^3 , generated by rotations on the unit sphere \mathbb{S}^3 , centered at the origin O and embedded in a four-dimensional Euclidean space \mathbb{E}^4 . The group of rigid motions on the sphere \mathbb{S}^3 coincides with the group $SO(4)$ of rotations in \mathbb{E}^4 about the origin. Any element of $SO(4)$ induces a Möbius transformation in \mathbb{E}^3 via a stereographic projection. We give an explicit representation of an arbitrary Möbius transformation corresponding to a rotation on the sphere \mathbb{S}^3 . Furthermore, it is found a quaternion formalism describing the transformations from the obtained subgroup of the Möbius group.

2 Preliminaries

Let $\varphi : \mathbb{S}^3 \setminus \{P\} \rightarrow \mathbb{E}^3$ be a stereographic projection from a pole $P \in \mathbb{S}^3$. It maps the punctured sphere $\mathbb{S}^3 \setminus \{P\}$ onto the corresponding equatorial hyperplane, identified by a three-dimensional Euclidean space \mathbb{E}^3 . If we supply \mathbb{E}^3 with a point at infinity ∞ and correspond it to the pole P , i.e. $\varphi(P) = \infty$ then $\varphi : \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{E}^{3*}$, where $\mathbb{E}^{3*} = \mathbb{E}^3 \cup \infty$, is a bijective map and thus the sphere \mathbb{S}^3 is isomorphic to \mathbb{E}^{3*} .

*This paper is partially supported by Scientific Research Grant RD-08-102/05.02.2016 of Shumen University

The non-commutative division algebra of quaternions \mathbb{H} , invented by William Hamilton, plays an important role in the groups of rotations $SO(4)$ and $SO(3)$ about the origin in \mathbb{E}^4 and \mathbb{E}^3 , respectively. The Hamiltonian algebra of quaternions $\mathbb{H} = \{(a, b, c, d); a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$, where \mathbb{R} is the field of real numbers, is a four-dimensional real algebra with base elements $\mathbf{1} = (1, 0, 0, 0)$, $\mathbf{i} = (0, 1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 0, 1, 0)$, $\mathbf{k} = (0, 0, 0, 1)$ and multiplication rules $\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = \mathbf{ijk} = -1$, $\mathbf{ij} = -\mathbf{ji} = \mathbf{k}$. We can identify \mathbb{H} by the four-dimensional real vector space \mathbb{R}^4 . The properties of quaternions and their applications are known from [4] and [5]. If $w = (a, b, c, d) \in \mathbb{H}$ is a quaternion, we denote by $\mathcal{S}_w = a \in \mathbb{R}$ the real part of w . The quaternions with a zero real part are called pure quaternions. The set of pure quaternions is denoted by \mathbb{H}_0 and we have the identifications $\mathbb{H}_0 \cong \mathbb{R}^3$ and $\mathbb{H}_0^* = \mathbb{H}_0 \cup \infty$. Let $\mathcal{V}_w = (b, c, d) \in \mathbb{R}^3$ be the vector corresponding to the pure quaternion $b.\mathbf{i} + c.\mathbf{j} + d.\mathbf{k} \in \mathbb{H}_0$. Then any quaternion $w \in \mathbb{H}$ can be represented uniquely by the sum $w = \mathcal{S}_w + \mathcal{V}_w$ of a real part $\mathcal{S}_w \in \mathbb{R}$ and a vector part $\mathcal{V}_w \in \mathbb{H}_0$. The quaternion $\bar{w} = \mathcal{S}_w - \mathcal{V}_w$ is called a conjugate quaternion of w . The norm of quaternion $w = (a, b, c, d)$ is denoted by $\|w\|$ and $\|w\|^2 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = w.\bar{w}$. If $w \neq 0$ then the inverse quaternion w^{-1} of w is given by $w^{-1} = \frac{\bar{w}}{\|w\|^2}$. We can identify the set of unit quaternions S^3 by the points on the sphere S^3 and let $P = (1, 0, 0, 0)$. In terms of quaternions, the stereographic projection $\varphi : S^3 \rightarrow \mathbb{H}_0^*$ and the reverse stereographic projection $\varphi^{-1} : \mathbb{H}_0^* \rightarrow S^3$ have very simple expressions, i.e $\varphi(w) = \frac{1+w}{1-w} = (1+w)(1-w)^{-1}$, $w \in S^3$ and $\varphi^{-1}(q) = \frac{q-1}{1+q} = (q-1)(1+q)^{-1}$, $q \in \mathbb{H}_0^*$. The next two well-known propositions are expressed in terms of quaternions.

Proposition 1. *The image of the hyperplane through the origin O with a unit normal vector $a \in S^3$ under the stereographic projection $\varphi : S^3 \rightarrow \mathbb{H}_0^*$ is:*

a) a plane through the origin O if and only if $\mathcal{S}_a = 0$;

b) a sphere with a center $p = -\frac{\mathcal{V}_a}{\mathcal{S}_a}$ and a radius r , where $r^2 = \|p\|^2 + 1$ if and only if $\mathcal{S}_a \neq 0$.

Proposition 2. *Let s_a be a reflection about a hyperplane in \mathbb{E}^4 with a unit normal vector $a \in S^3$ through the origin, $\varphi : S^3 \rightarrow \mathbb{H}_0^*$ be the stereographic projection from the sphere $S^3 \cong S^3$ onto the hyperplane $\mathbb{E}^{3*} \cong \mathbb{H}_0^*$ and let $F = \varphi \circ s_a \circ \varphi^{-1}$ be a transformation in \mathbb{E}^{3*} . If $\mathcal{S}_a = 0$ then the transformation F is a reflection about a plane with a normal vector \mathbf{a} through the origin O . If $\mathcal{S}_a \neq 0$ then F is an inversion J_p with a pole $p = -\frac{\mathcal{V}_a}{\mathcal{S}_a} \in \mathbb{H}_0$ and a power $\|p\|^2 + 1$.*

Proof. Let $\mathcal{S}_a = 0$. Hence, $a \in \mathbb{H}_0$, $a \in S^3$ and $a^2 = -\|a\|^2 = -1$. Applying the expressions $\varphi^{-1}(q) = \frac{q-1}{1+q}$, $s_a(w) = -a.\bar{w}.a$ and $\varphi(w) = \frac{1+w}{1-w}$ of the reverse stereographic projection, the reflection and the stereographic projection, respectively, we obtain that

$$F(q) = \frac{1 - a.\frac{\bar{q}-1}{\bar{q}+1}.a}{1 + a.\frac{\bar{q}-1}{\bar{q}+1}.a} = \frac{-a^2 - a.\frac{\bar{q}-1}{\bar{q}+1}.a}{-a^2 + a.\frac{\bar{q}-1}{\bar{q}+1}.a} = \frac{-a.(1 + \frac{\bar{q}-1}{\bar{q}+1}).a}{-a.(1 - \frac{\bar{q}-1}{\bar{q}+1}).a} = -a.\bar{q}.a = a.q.a,$$

which is a reflection about a plane in \mathbb{E}^3 through O with a normal vector \mathbf{a} (see [4]). Let $\mathcal{S}_a \neq 0$. Then

$$(1) \quad F(q) = \varphi \circ s_a \circ \varphi^{-1}(q) = \frac{2.\mathcal{V}_{aqa} - (\|q\|^2 - 1).\mathcal{V}_{a^2}}{1 + \|q\|^2 + (\|q\|^2 - 1).\mathcal{S}_{a^2} - 2.\mathcal{S}_{aqa}}, \quad q \in \mathbb{H}_0^*.$$

We find that

$$a^2 = (\mathcal{S}_a + \mathcal{V}_a)^2 = \mathcal{S}_a^2 + 2\mathcal{S}_a\mathcal{V}_a + \mathcal{V}_a^2 = \mathcal{S}_a^2 - \|\mathcal{V}_a\|^2 + 2\mathcal{S}_a\mathcal{V}_a = 2\mathcal{S}_a^2 - 1 + 2\mathcal{S}_a\mathcal{V}_a,$$

$$a.q.a = (\mathcal{S}_a + \mathcal{V}_a).q.(\mathcal{S}_a + \mathcal{V}_a) = \mathcal{S}_a^2.q + \mathcal{S}_a.(\mathcal{V}_a.q + q.\mathcal{V}_a) + \mathcal{V}_a.q.\mathcal{V}_a.$$

Hence,

$$\mathcal{S}_{a^2} = 2\mathcal{S}_a^2 - 1, \mathcal{V}_{a^2} = 2\mathcal{S}_a\mathcal{V}_a = -\mathcal{S}_a^2.p, \mathcal{S}_{a.q.a} = \mathcal{S}_a.(\mathcal{V}_a.q + q.\mathcal{V}_a) = -\mathcal{S}_a^2.(p.q + q.p),$$

$$\mathcal{V}_{a.q.a} = \mathcal{S}_a^2.(q + p.q.p),$$

where $p = -\frac{\mathcal{V}_a}{\mathcal{S}_a}$. Replacing these expressions in (1), after some rearranges and simplifications we get

$$F(q) = (1 + \|p\|^2) \cdot \frac{q - p}{\|q - p\|^2} + p,$$

which is the equation of an inversion J_p with a pole p and a power $\|p\|^2 + 1$. □

The four-dimensional rotation group $SO(4)$, that preserves the sphere $\mathbb{S}^3 \subset \mathbb{E}^4$, contains two kinds of rotations: simple rotations and double rotations. In the next two sections we will represent these rotations on the sphere $\mathbb{S}^3 \subset \mathbb{E}^4$ by transformations from the Möbius group in \mathbb{E}^{3*} applying the algebra of quaternions. The complex formalism that represents the rotations on the sphere $\mathbb{S}^2 \subset \mathbb{E}^3$ in the complex plane, provided by a point at infinity, is $f(z) = \frac{a.z + b}{-\bar{b}.z + \bar{a}}$, $a, b, z \in \mathbb{C}$, $\|a\|^2 + \|b\|^2 = 1$, where by $\|z\|$ it is denoted the norm of the complex number z and \bar{z} means the complex conjugate of z . We will find the quaternion formalism for the Möbius transformations corresponding to the rotations, preserving the sphere \mathbb{S}^3 .

3 Representation of simple rotations on \mathbb{S}^3 by Möbius transformations in \mathbb{H}_0^*

A simple rotation about a rotation center O on the tree-sphere \mathbb{S}^3 leaves a plane α through O a pointwise invariant and induces in the planes β , that are completely orthogonal to α , plane rotations about centers $C_\beta = \alpha \cap \beta$. All these plane rotations have the same rotation angle θ . According to the paper [1], any simple rotation on \mathbb{S}^3 through an angle θ can be represented by the transformation $f(w) = a.w.b$, $a, b, w \in \mathbb{S}^3$, where $\mathcal{S}_a = \mathcal{S}_b = \cos \frac{\theta}{2}$. If $s_1(w) = -y.\bar{w}.y$, $s_2(w) = -z.\bar{w}.z$, $y, z, w \in \mathbb{S}^3$ are reflections about the hyperplanes in $\mathbb{E}^4 \cong \mathbb{H}$ through the origin, determined by the normal vectors y and z , respectively, then $f = s_2 \circ s_1$ and $a.y = y.b = z$.

Theorem 1. *Let $f(w) = a.w.b$, $a, b, w \in \mathbb{S}^3$, $\mathcal{S}_a = \mathcal{S}_b$ be a simple rotation on the sphere \mathbb{S}^3 through an angle θ , $\varphi : \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{H}_0^*$ be a stereographic projection and let $F = \varphi \circ f \circ \varphi^{-1}$ be the induced transformation in $\mathbb{E}^{3*} \cong \mathbb{H}_0^*$.*

a) *If $b = \bar{a}$ then the transformation F is either the identity transformation I in \mathbb{H}_0^* or a rotation about an axis $\mathbb{R}_{\mathcal{V}_a}$ through the angle θ , where $\cos \frac{\theta}{2} = \mathcal{S}_a$ and $\mathbb{R}_{\mathcal{V}_a}$ is the one-dimensional vector space, defined by the nonzero vector \mathcal{V}_a ;*

b) *If $b \neq \bar{a}$ then the transformation F is either the composition $F = J_l \circ J_p$ of inversions J_l and J_p with poles $p = \frac{\mathcal{V}_{ab}}{1 - \mathcal{S}_{ab}}$ and $l = \frac{\mathcal{V}_{a^2b} - \mathcal{V}_a}{\mathcal{S}_a - \mathcal{S}_{a^2b}}$, respectively, provided that $\mathcal{S}_a = \mathcal{S}_b \neq 0$, or the composition $F = G_z \circ J_p$, where G_z is a reflection about a plane, provided that $\mathcal{S}_a = \mathcal{S}_b = 0$.*

Proof. Let $b = \bar{a}$ and $\mathcal{V}_a = 0$. Then $a = b = 1$ and therefore $F \equiv I$. If $\mathcal{V}_a \neq 0$ then any unit pure quaternion $y \in \mathbb{H}_0$, orthogonal to \mathcal{V}_a , satisfies the condition $a.y = y.\bar{a} = z \in \mathbb{H}_0$. Hence, $f(w) = z.\bar{y}.w.\bar{y}.z = s_z \circ s_y(w)$, where s_y and s_z are reflections about the hyperplanes, defined by y and z , respectively. From Proposition 2 we find that $F = \varphi \circ s_z \circ s_y \circ \varphi^{-1} = \varphi \circ s_z \circ \varphi^{-1} \circ \varphi \circ s_y \circ \varphi^{-1} = G_z \circ G_y$, where G_z and G_y are reflections about planes in \mathbb{E}^3 . Therefore, $F(q) = G_z \circ G_y(q) = (z.y).q.(y.z) = a.q.\bar{a}$ is a rotation in \mathbb{E}^3 about an axis $\mathbb{R}_{\mathcal{V}_a}$ through the angle θ , where $\cos \frac{\theta}{2} = \mathcal{S}_a$ (see [4]).

Let $b \neq \bar{a}$ and $\mathcal{S}_a = \mathcal{S}_b \neq 0$. Hence, $\mathcal{V}_b \neq -\mathcal{V}_a \Leftrightarrow$

$$(2) \quad \langle \mathcal{V}_b, \mathcal{V}_b \rangle \neq -\langle \mathcal{V}_a, \mathcal{V}_b \rangle \Leftrightarrow 1 - \mathcal{S}_b^2 \neq -\langle \mathcal{V}_a, \mathcal{V}_b \rangle \Leftrightarrow \mathcal{S}_a^2 - \langle \mathcal{V}_a, \mathcal{V}_b \rangle - 1 \neq 0,$$

where by $\langle \cdot, \cdot \rangle$ is denoted the standard dot product in \mathbb{E}^3 . From Lemma 2.2 in [1] it follows that there exists a unit quaternion $y = \frac{a.b - 1}{\|a.b - 1\|}$ such that $a.y = y.b = z$ and $f = s_z \circ s_y$, where s_z and s_y are reflections about hyperplanes. Using (2) we obtain that

$$\|a.b - 1\|.\mathcal{S}_y = \mathcal{S}_{ab-1} = \mathcal{S}_{ab} - 1 = \mathcal{S}_a^2 - \langle \mathcal{V}_a, \mathcal{V}_b \rangle - 1 \neq 0 \Rightarrow \mathcal{S}_y \neq 0 \quad \text{and}$$

$$\begin{aligned} \|a.b - 1\|.\mathcal{S}_z &= \mathcal{S}_{a^2b-a} = \mathcal{S}_{a^2b} - \mathcal{S}_a = \mathcal{S}_{a^2}\mathcal{S}_b - \langle \mathcal{V}_{a^2}, \mathcal{V}_b \rangle - \mathcal{S}_a = \\ &= (2\mathcal{S}_a^2 - 1)\mathcal{S}_a - 2\mathcal{S}_a \langle \mathcal{V}_a, \mathcal{V}_b \rangle - \mathcal{S}_a = 2\mathcal{S}_a.(\mathcal{S}_a^2 - \langle \mathcal{V}_a, \mathcal{V}_b \rangle - 1) \neq 0 \Rightarrow \mathcal{S}_z \neq 0. \end{aligned}$$

Thus, from Proposition 2 it follows that $F = J_l \circ J_p$, where $p = -\frac{\mathcal{V}_y}{\mathcal{S}_y} = \frac{\mathcal{V}_{ab}}{1 - \mathcal{S}_{ab}}$ and

$$l = -\frac{\mathcal{V}_z}{\mathcal{S}_z} = \frac{\mathcal{V}_{a^2b} - \mathcal{V}_a}{\mathcal{S}_a - \mathcal{S}_{a^2b}}.$$

If $\mathcal{S}_a = \mathcal{S}_b = 0 \Leftrightarrow a^2 = b^2 = -1$ then $\mathcal{S}_y \neq 0$, but $\|a.b - 1\|.\mathcal{S}_z = \mathcal{S}_{a^2b-a} = -\mathcal{S}_b - \mathcal{S}_a = 0 \Rightarrow \mathcal{S}_z = 0$ and $F = G_z \circ J_p$, where G_z is a reflection about a plane, defined by $z \in \mathbb{H}_0$. \square

Corollary 1. Let $f(w) = c.w.c$, $c \in S^3$, $\mathcal{S}_c \neq 0$, $\mathcal{V}_c \neq 0$ be a simple rotation on the sphere S^3 , $\varphi : S^3 \rightarrow \mathbb{H}_0^*$ be a stereographic projection and $F = \varphi \circ f \circ \varphi^{-1}$ be the induced transformation in $\mathbb{E}^{3*} \cong \mathbb{H}_0^*$. Then F is the compositions $F = J_1 \circ J_p = J_0 \circ J_{p''} = J_{p'} \circ J_0$ of two inversions, where

$$(3) \quad p = \frac{\mathcal{S}_c}{1 - \mathcal{S}_c^2}.\mathcal{V}_c, \quad l = \frac{2.\mathcal{S}_c^2 - 1}{2.\mathcal{S}_c^2}.p$$

and

$$(4) \quad p' = -p'' = -\frac{\mathcal{V}_c}{\mathcal{S}_c}.$$

Proof. The equalities $F = J_l \circ J_p$ and (3) follow immediately from the Theorem 1b), when $a = b = c \neq \bar{c}$ (since $c \notin \mathbb{R}$).

Another way to represent the rotation f is the product $f = f_2 \circ f_1$ of reflections $f_1(w) = -\bar{w}$ and $f_2(w) = -c.\bar{w}.c$. Also, $f = f_1 \circ f_2'$, where f_2' is the reflection $f_2'(w) = -\bar{c}.\bar{w}.\bar{c}$. Hence, according to Proposition 2, we obtain that F is the compositions $F = J_0 \circ J_{p''} = J_{p'} \circ J_0$ of inversions J_0 after $J_{p''}$ and $J_{p'}$ after J_0 , where p' and p'' are determined by (4). \square

4 Representation of double rotations on the sphere \mathbb{S}^3 by Möbius transformations in \mathbb{E}^{3*}

The double rotations in \mathbb{E}^4 about a center O , preserving the sphere \mathbb{S}^3 , leave only the point O invariant. Any double rotation has at least one pair of completely orthogonal 2-planes α and β through O , that are invariant, but they aren't a pointwise invariant. In general, the rotation angle θ in α and the rotation angle ψ in β are different.

First, we will consider the transformation $f(w) = c^2.w$ on the sphere $\mathbb{S}^3 \subset \mathbb{E}^4$, where $c, w \in S^3$, $\mathcal{S}_c \neq 0$, $\mathcal{V}_c \neq 0$. It is clear that $f = f_2 \circ f_1 = f_1 \circ f_2$, where $f_1(w) = c.w.c$ and $f_2 = c.w.\bar{c}$. According to Theorem 1a) and Corollary 1 we have that the transformation $F = \varphi \circ f \circ \varphi^{-1}$, induced by the stereographic projection $\varphi : S^3 \rightarrow \mathbb{H}_0^*$ in \mathbb{H}_0^* , is $F = R_{\mathcal{V}_c}^\theta \circ J_l \circ J_p = J_l \circ J_p \circ R_{\mathcal{V}_c}^\theta$, where $R_{\mathcal{V}_c}^\theta$ is a rotation about an axis $\mathbb{R}_{\mathcal{V}_c}$ through the angle θ , $\cos \frac{\theta}{2} = \mathcal{S}_c$. The poles l and p of inversions J_l and J_p , respectively, are defined by (3).

Similarly, the transformation $f(w) = w.c^2$ on the unit sphere $\mathbb{S}^3 \subset \mathbb{E}^4$ is a commute product of rotations $f_1(w) = c.w.c$ and $f_2(w) = \bar{c}.w.c$. Then the corresponding transformation $F = \varphi \circ f \circ \varphi^{-1}$, induced by the stereographic projection $\varphi : S^3 \rightarrow \mathbb{H}_0^*$ in \mathbb{H}_0^* , is $F = R_{\mathcal{V}_c}^{-\theta} \circ J_l \circ J_p = J_l \circ J_p \circ R_{\mathcal{V}_c}^{-\theta}$, where the axis of rotation $R_{\mathcal{V}_c}^{-\theta}$, the angle θ , the poles l and p of the inversions J_l and J_p , respectively, are defined as above.

Theorem 2. *Let $f(w) = a.w$, $a \in S^3$, $\mathcal{V}_a \neq 0$ be a rotation on the sphere \mathbb{S}^3 , $\varphi : S^3 \rightarrow \mathbb{H}_0^*$ be a stereographic projection and $F = \varphi \circ f \circ \varphi^{-1}$ be the induced transformation in $\mathbb{E}^{3*} \cong \mathbb{H}_0^*$. Then F is the compositions $F = R_{\mathcal{V}_a}^\theta \circ J_l \circ J_p = R_{\mathcal{V}_a}^\theta \circ J_0 \circ J_{p''} = R_{\mathcal{V}_a}^\theta \circ J_{p'} \circ J_0$ or $F = J_l \circ J_p \circ R_{\mathcal{V}_a}^\theta = J_0 \circ J_{p''} \circ R_{\mathcal{V}_a}^\theta = J_{p'} \circ J_0 \circ R_{\mathcal{V}_a}^\theta$ of a rotation and two inversions, where*

$$(5) \quad p = \frac{1}{1 - \mathcal{S}_a} \cdot \mathcal{V}_a, \quad l = \frac{\mathcal{S}_a}{1 + \mathcal{S}_a} \cdot p, \quad \cos \theta = \mathcal{S}_a$$

and

$$(6) \quad p' = -p'' = -\frac{\mathcal{V}_a}{1 + \mathcal{S}_a}.$$

Proof. We set $a = c^2$, $c \in S^3$, $\mathcal{S}_c \neq 0$, $\mathcal{V}_c \neq 0$ and we find that $\mathcal{S}_c^2 = \frac{1 + \mathcal{S}_a}{2}$, $\mathcal{V}_c = \frac{\mathcal{V}_a}{2 \cdot \mathcal{S}_c}$.

Applying the last relations and using the equalities (3) and (4) we get (5) and (6). \square

Analogously, we have the next theorem:

Theorem 3. *Let $f(w) = w.b$, $b \in S^3$, $\mathcal{V}_b \neq 0$ be a rotation on the sphere \mathbb{S}^3 , $\varphi : S^3 \rightarrow \mathbb{H}_0^*$ be a stereographic projection and $F = \varphi \circ f \circ \varphi^{-1}$ be the induced transformation in $\mathbb{E}^{3*} \cong \mathbb{H}_0^*$. Then F is the compositions $F = R_{\mathcal{V}_b}^{-\psi} \circ J_m \circ J_n = R_{\mathcal{V}_b}^{-\psi} \circ J_0 \circ J_{n''} = R_{\mathcal{V}_b}^{-\psi} \circ J_{n'} \circ J_0$ or $F = J_m \circ J_n \circ R_{\mathcal{V}_b}^{-\psi} = J_0 \circ J_{n''} \circ R_{\mathcal{V}_b}^{-\psi} = J_{n'} \circ J_0 \circ R_{\mathcal{V}_b}^{-\psi}$ of a rotation and two inversions, where*

$$(7) \quad n = \frac{1}{1 - \mathcal{S}_b} \cdot \mathcal{V}_b, \quad m = \frac{\mathcal{S}_b}{1 + \mathcal{S}_b} \cdot n, \quad \cos \psi = \mathcal{S}_b$$

and

$$(8) \quad n' = -n'' = -\frac{\mathcal{V}_b}{1 + \mathcal{S}_b}.$$

The transformations $f(w) = a.w$, $a \in S^3$ and $f(w) = w.b$, $b \in S^3$ in $\mathbb{E}^4 \cong \mathbb{H}$ are so called left and right transformation, respectively. Clearly, left(right) transformations form a group and every left transformation commutes with every right transformation. Also, these transformations are known as Clifford translations. Obviously, any double rotation is a product of a left and a right transformation. Hence, summarizing Theorem 2 and Theorem 3 we obtain the next theorem.

Theorem 4. *Let $f(w) = a.w.b$, $a, b \in S^3$, $\mathcal{S}_a \neq \mathcal{S}_b$ be a double rotation on the sphere S^3 , $\varphi : S^3 \rightarrow \mathbb{H}_0^*$ be a stereographic projection and $F = \varphi \circ f \circ \varphi^{-1}$ be the induced transformation in $\mathbb{E}^{3*} \cong \mathbb{H}_0^*$. Then F is the compositions $F = F_1 \circ F_2 = F_2 \circ F_1$, where $F_1 = R_{\mathcal{V}_a}^\theta \circ J_l \circ J_p = R_{\mathcal{V}_a}^\theta \circ J_0 \circ J_{p''} = R_{\mathcal{V}_a}^\theta \circ J_{p'} \circ J_0$ or $F_1 = J_l \circ J_p \circ R_{\mathcal{V}_a}^\theta = J_0 \circ J_{p''} \circ R_{\mathcal{V}_a}^\theta = J_{p'} \circ J_0 \circ R_{\mathcal{V}_a}^\theta$, $F_2 = R_{\mathcal{V}_a}^{-\psi} \circ J_m \circ J_n = R_{\mathcal{V}_b}^{-\psi} \circ J_0 \circ J_{n''} = R_{\mathcal{V}_b}^{-\psi} \circ J_{n'} \circ J_0$ or $F_2 = J_m \circ J_n \circ R_{\mathcal{V}_b}^{-\psi} = J_0 \circ J_{n''} \circ R_{\mathcal{V}_b}^{-\psi} = J_{n'} \circ J_0 \circ R_{\mathcal{V}_b}^{-\psi}$ and p, l, θ, m, n, ψ are defined by the equalities (5), (6), (7) and (8).*

The transformations F , generated by the rotations $f \in SO(4)$ on the unit sphere S^3 via the stereographic projection φ , form a six-parameter subgroup of the Möbius group $\text{Möb}(3)$ in \mathbb{E}^3 . By the next theorem we give a quaternion formalism for an arbitrary element of this subgroup.

Möbius transformations in a four-dimensional Euclidean space \mathbb{E}^4 , supplied by a point at infinity ∞ , are well determined by the quaternion formalism

$$f(w) = (a.w + b).(c.w + d)^{-1}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{H} \quad (\text{see [6]}),$$

where the matrix $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ is

assumed to be invertible and the determinant $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \|a.d - a.c.a^{-1}.b\|^2 = 1$. The product of two Möbius transformations f_2 after f_1 with matrixes M_2 and M_1 , respectively, is a Möbius transformation $f = f_2 \circ f_1$ with a matrix $M = M_2.M_1$ that is the matrix product of M_2 and M_1 .

Theorem 5. *Any Möbius transformation in \mathbb{E}^{3*} , corresponding to a rotation on the sphere $S^3 \subset \mathbb{E}^4$, can be represented by the quaternion formalism*

$$(9) \quad F(q) = (A.q + B).(B.q + A)^{-1}, \quad q \in \mathbb{H}_0, \quad A, B \in \mathbb{H},$$

where $\|A\|^2 + \|B\|^2 = 1$ and $A.\bar{B} \in \mathbb{H}_0$.

Proof. Let $f(w) = a.w.b = a.w.(b^{-1})^{-1} = a.w.\bar{b}^{-1}$, $a, b, w \in S^3$ be a rotation on the sphere S^3 . Then the corresponding Möbius transformation F in \mathbb{E}^{3*} via the stereographic projection φ is the transformation $F = \varphi \circ f \circ \varphi^{-1}$ with a matrix

$$M = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & \bar{b} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} a + \bar{b} & \bar{b} - a \\ \bar{b} - a & a + \bar{b} \end{pmatrix}.$$

Denoting $A = \frac{a + \bar{b}}{2}$ and $B = \frac{\bar{b} - a}{2}$, we obtain (9). Moreover, it is easy to find that $\|A\|^2 + \|B\|^2 = 1$ and $A.\bar{B} \in \mathbb{H}_0$.

Conversely, let F be a Möbius transformation in \mathbb{E}^{3*} , defined by (9). Then the corresponding transformation f on the sphere S^3 via the stereographic projection φ is $f = \varphi^{-1} \circ F \circ \varphi$. That is a Möbius transformation with a matrix

$$N = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A - B & 0 \\ 0 & A + B \end{pmatrix}.$$

Since $\|A\|^2 + \|B\|^2 = 1$ and $A\bar{B} + B\bar{A} = 0$ then $\|A - B\|^2 = \|A\|^2 + \|B\|^2 - A\bar{B} - B\bar{A} = 1$ and $\|A + B\|^2 = \|A\|^2 + \|B\|^2 + A\bar{B} + B\bar{A} = 1$. Hence $f(w) = a.w.\bar{b}^{-1} = a.w.b$, where $a = A - B \in S^3$, $b = \overline{A + B} \in S^3$, is a rotation on the sphere S^3 . \square

Example 1. Let $c(t) = \{t.\sin(3.t), t.\cos(3.t), t\}$, $t \in \mathbb{R}$ be a conic spiral and $f(w)=a.w.b$, where

$a = \cos \alpha + \frac{\sin \alpha}{\sqrt{3}} \cdot (\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$, $b = \cos \alpha + \frac{\sin \alpha}{\sqrt{2}} \cdot (\mathbf{i} + \mathbf{k})$, be a single rotation on the sphere S^3 .

One-parameter set of Möbius curves equivalent to $c = c(t)$ under Möbius transformations, induced by f in \mathbb{E}^3 via a stereographic projection φ , is represented on Figure 1.

Figure 1: One-parameter set of Möbius curves

Example 2. Let $c(t) = \{t.\sin(3.t), t.\cos(3.t), t\}$, $t \in \mathbb{R}$ be a conic spiral and $f(w)=a.w.b$, where

$a = \frac{1}{\sqrt{3}} + \sqrt{\frac{2}{3}}(\cos \alpha.\mathbf{i} + \sin \alpha.\mathbf{k})$, $b = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot (\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$, be a double rotation on the sphere S^3 .

One-parameter set of Möbius curves equivalent to $c = c(t)$ under Möbius transformations, induced by f in \mathbb{E}^3 via a stereographic projection φ , is represented on Figure 2.

Figure 2: One-parameter set of Möbius curves

References

1. Coxeter H.S.M., *Quaternions and Reflections*, The American Mathematical Monthly, Vol.53, No.3, 1946, pp.136-146
2. Encheva R., *Family of Plane Curve in the Extended Gauss Plane Generated by One Function*, Wolfram Demonstrations Project, Published: July 8, 2013, <http://demonstrations.wolfram.com/FamilyOfPlaneCurvesInTheExtendedGaussPlaneGeneratedByOneFunc/>
3. Encheva R., *Recovering Plane Curves by One of Their Conformal Invariants*, Proceedings v.53, book 6.1, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2014, p. 22-27.
4. Koecher M., Remmert R., *Hamilton's Quaternions*. In: Numbers, J. H. Ewing, Ed., Graduate Text in Mathematics, vol. 123, Springer, New York, 189-220 (1991) .
5. Kuipers J. B., *Quaternions and rotation sequences*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 1998.
6. Wilker J. B., *The Quaternion Formalism for Möbius groups in Four or Fewer Dimensions*, Linear algebra and its applications 190:99-136(1993). Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 1998.

ON THE COMPOUND PÓLYA DISTRIBUTION

KRASIMIRA Y. KOSTADINOVA

***ABSTRACT:** In this paper we define a compound Pólya distribution with geometric compounding distribution. We derive some of its basic properties, recursion formulas and probability mass function. The method of moments estimation for parameters of a compound Pólya distribution is applied. Finally, a definition of a compound Pólya process and its probability mass function is given.*

***KEYWORDS:** Compound distributions, geometric distribution, Pólya process, moment estimation method.*

1 Introduction

The Pólya process is defined and analyzed in [1]. It is a mixed Poisson process with Gamma mixing distribution. In a similar way in [4] the I-Pólya process is defined as a mixed Pólya-Aeppli process with Gamma mixing distribution. The I-Pólya process is defined also as a pure birth process, see also [3]. In this paper we consider the I-Pólya process as a compound Pólya process with geometric compounding distribution.

In the next Section 2 we define the compound Pólya distribution and derive its probability mass function, some properties and recursion formulas. The method of moments estimation for parameters of a compound Pólya distribution is given in Section 3. In Section 4, the compound Pólya process and its probability mass function is given.

2 Compound Pólya distribution

In this section we consider the random sum

$$(1) \quad N = X_1 + X_2 + \dots + X_Z,$$

where the random variables (r.v.'s) X_i are independent, identically distributed (iid) as X r.v.'s, and the r.v. Z is independent of the r.v.'s X_i , $i = 1, 2, \dots$. We suppose that the r.v. Z has a negative binomial distribution with parameters $r \in \mathbf{N}$ and $\theta \in (0, 1)$, denoted by $Z \sim NB(r, \theta)$. Then the r.v. N has a compound negative binomial distribution with compounding r.v. X . Let the r.v. X has a geometric distribution with parameter $\gamma \in (0, 1)$, denoted by $X \sim Ge(\gamma)$. The probability mass function (PMF) and probability generating function (PGF) of X are given by

$$(2) \quad q_i = P(X = i) = \gamma(1 - \gamma)^i, \quad i = 0, 1, \dots$$

and

$$(3) \quad \psi_1(s) = \frac{\gamma}{1 - (1 - \gamma)s}, \quad |s| < \frac{1}{1 - \gamma}.$$

The PMF and PGF of Z are given by

$$(4) \quad P(Z = i) = \binom{r + i - 1}{i} (1 - \theta)^r \theta^i, \quad i = 0, 1, \dots$$

and

$$(5) \quad \psi_Z(s) = \left(\frac{1 - \theta}{1 - \theta s} \right)^r, \quad |s| < \frac{1}{\theta}.$$

Then the PGF of N is given by

$$(6) \quad \psi_N(s) = \left(\frac{1 - \theta}{1 - \theta \psi_1(s)} \right)^r,$$

where $\psi_1(s)$ is the PGF of the compounding distribution, given by (3).

Definition 2.1. *The probability distribution of N , defined by the PGF (6) and compounding distribution, given by (2) and (3) is called a compound Pólya distribution.*

Remark 2.1. *The mean and the variance of the compound Pólya distribution are given by*

$$E(N) = \frac{(1 - \gamma)\theta r}{(1 - \theta)\gamma},$$

$$Var(N) = \frac{(1 - \gamma)((1 - \gamma)(2 - \theta) + (1 - \theta)\gamma)}{((1 - \theta)\gamma)^2} \theta r.$$

For the Fisher index of dispersion we obtain

$$FI(N) = \frac{Var(N)}{E(N)} = 1 + \frac{(1 - \gamma)(2 - \theta)}{(1 - \theta)\gamma} > 1,$$

i.e. the compound Pólya distribution is over-dispersed related to the Poisson distribution.

2.1 The Probability Mass Function

The probability function of $N(t)$ is given by expanding the PGF $\psi(s)$ in powers of s . Denote by $f(i) = P(N(t) = i)$, $i = 0, 1, 2, \dots$, the probability mass function of $N(t)$. We rewrite the PGF of (6) in the form

$$(7) \quad \psi(s) = (1 - \theta)^r \sum_{m=0}^{\infty} \binom{r + m - 1}{m} \left(\frac{\theta \gamma}{1 - (1 - \gamma)s} \right)^m.$$

Denote by $\psi^{(i)}(s) = \frac{\partial^i \psi(s)}{\partial s^i}$, for $i = 0, 1, \dots$, the derivatives of $\psi(s)$. From (7) we get the following

$$(8) \quad \psi^{(i)}(s) = (1 - \gamma)^i (1 - \theta)^r \sum_{m=1}^{\infty} \binom{r + m - 1}{m} (\theta \gamma)^m \frac{m(m+1) \dots (m+i-1)}{(1 - (1 - \gamma)s)^{m+i}}.$$

From [2], it is known that

$$(9) \quad f(i) = \left. \frac{\psi^{(i)}(s)}{i!} \right|_{s=0}.$$

Theorem 2.1. *The probability mass function of $N(t)$ is given by*

$$(10) \quad \begin{aligned} f(0) &= \left(\frac{1-\theta}{1-\theta\gamma} \right)^r, \\ f(i) &= (1-\gamma)^i (1-\theta)^r \sum_{m=1}^{\infty} \binom{r+m-1}{m} \binom{m+i-1}{i} (\theta\gamma)^m, \quad i = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

Proof. The initial value $f(0) = \left(\frac{1-\theta}{1-\theta\gamma} \right)^r$ follows simply from the PGF $\psi(0) = f(0)$. Then (10) follows from (8) and (9). \square

On Figure 1 and Figure 2 are given graphics of the PMF of negative binomial distribution and the compound Pólya distribution correspondingly, and on Figure 3 is given a graphic of the PMF of $Z \sim NB(r, \theta)$ and the compound Pólya distribution for $\gamma = 0.5$, $\theta = 0.7$ and $r = 5$.

From Figure 2 we see that the tail distribution is longer than the tail distribution on Figure 1. From Figure 3, one can see that the tail of the compound Pólya distribution becomes heavier than the tail of the negative binomial distribution.

The following proposition gives an extension of the Panjer recursion formulas (see [5]).

Proposition 2.1. *The PMF of the compound Pólya distribution satisfies the following recursions*

$$(11) \quad (1-\theta\gamma)if(i) = (1-\gamma) \left[(i-1)f(i-1) + \theta r \sum_{j=0}^{i-1} q_j f(i-j-1) \right], \quad i = 2, 3, \dots$$

Figure 3. The PMF of Z-NB(5, 0,7) and N(t)

and $f(1) = \frac{1-\gamma}{1-\theta\gamma}\theta r q_0 f(0)$ with $f(0) = \left(\frac{1-\theta}{1-\theta\gamma}\right)^r$.

Proof. Differentiation in (6) leads to

$$(12) \quad \frac{\partial \psi_{N(t)}(s)}{\partial s} = \frac{(1-\gamma)\theta r}{1-(1-\gamma)s-\theta\gamma} \psi_1(s) \psi_{N(t)}(s),$$

where $\psi_{N(t)}(s) = \sum_{i=0}^{\infty} f(i)s^i$, $\frac{\partial \psi_{N(t)}(s)}{\partial s} = \sum_{i=0}^{\infty} (i+1)f(i+1)s^i$, and $\psi_1(s) = \sum_{j=0}^{\infty} q_j s^j$. The equation (12) has the form

$$[1-(1-\gamma)s-\theta\gamma] \sum_{i=0}^{\infty} (i+1)f(i+1)s^i = (1-\gamma)\theta r \sum_{i=0}^{\infty} f(i)s^i \sum_{j=0}^{\infty} q_j s^j.$$

Changing the variable from $i+j=l \Rightarrow i=l-j$, yields

$$[1-(1-\gamma)s-\theta\gamma] \sum_{i=0}^{\infty} (i+1)f(i+1)s^i = (1-\gamma)\theta r \sum_{j=0}^{\infty} q_j \sum_{l=j}^{\infty} f(l-j)s^l.$$

Interchanging the order of summing in the double sum and equivalent transformations results in

$$[1-\theta\gamma] \sum_{i=0}^{\infty} (i+1)f(i+1)s^i = (1-\gamma) \sum_{i=1}^{\infty} i f(i)s^i + (1-\gamma)\theta r \sum_{i=0}^{\infty} \left[\sum_{j=0}^i q_j f(i-j) \right] s^i.$$

The recursions (11) are obtained by equating the coefficients of s^i on both sides for fixed $i = 0, 1, 2, \dots$. For $i = 0$ follows that

$$f(1) = \frac{1-\gamma}{1-\theta\gamma}\theta r q_0 f(0).$$

For $i = 1, 2, \dots$

$$(1-\theta\gamma)(i+1)f(i+1) = (1-\gamma)i f(i) + (1-\gamma)\theta r \sum_{j=0}^i q_j f(i-j),$$

and hence (11). □

In the next proposition we give an alternative recursion formula.

Proposition 2.2. *The PMF of the compound Pólya distribution satisfies the recursions*

$$(13) \quad (1-\theta\gamma)if(i) = (1-\gamma)[(i-1)(2-\theta\gamma) + r\theta\gamma]f(i-1) - (1-\gamma)^2(i-2)f(i-2), \quad i = 2, 3, \dots$$

and $f(1) = \frac{1-\gamma}{1-\theta\gamma}\theta r\gamma f(0)$ with $f(0) = \left(\frac{1-\theta}{1-\theta\gamma}\right)^r$.

Proof. Differentiation in (6) leads to

$$(14) \quad \psi'_{N(t)}(s) = \frac{\theta r}{1 - \theta\psi_1(s)} \psi'_1(s) \psi_{N(t)}(s),$$

where $\psi_{N(t)}(s) = \sum_{i=0}^{\infty} f(i)s^i$, $\frac{\partial \psi_{N(t)}(s)}{\partial s} = \sum_{i=0}^{\infty} (i+1)f(i+1)s^i$, and

$$\psi'_1(s) = \frac{(1-\gamma)\gamma}{(1 - (1-\gamma)s)^2}$$

is the derivative of (3). So, the equation (14) has the form

$$(1 - (1-\gamma)s - \theta\gamma)(1 - (1-\gamma)s) \sum_{i=0}^{\infty} (i+1)f(i+1)s^i = r\theta\gamma(1-\gamma) \sum_{i=0}^{\infty} f(i)s^i,$$

or equivalently

$$\begin{aligned} (1-\theta\gamma) \sum_{i=0}^{\infty} (i+1)f(i+1)s^i &= (2-\theta\gamma)(1-\gamma) \sum_{i=1}^{\infty} if(i)s^i \\ &\quad - (1-\gamma)^2 \sum_{i=2}^{\infty} (i-1)f(i-1)s^i + r\theta\gamma(1-\gamma) \sum_{i=0}^{\infty} f(i)s^i. \end{aligned}$$

The recursions are obtained by equating the coefficients of s^i on both sides for fixed $i = 0, 1, 2, \dots$ □

3 Method of moments

3.1 The Procedure

Let X_1, X_2, \dots , are iid r.v.'s, which have some distribution. Then the k th moment of the distribution is defined by

$$\mu_k = E(X^k).$$

For example $\mu_1 = E(X)$ and $\mu_2 = Var(X) + (E(X))^2$.

The procedure follows these four steps (see for example [6]):

1) If the model has m parameters, we compute m moments, $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m$ and obtain m equations with m unknowns.

2) Then we solve so that these m parameters as a function of the moments, i.e. every parameter we express by μ_i , $i = 1, 2, \dots, m$.

3) After that, based on the data $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, we compute the first m sample moments, $\overline{X^m} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^m$.

4) We replace the distributional moments μ_m by the sample moments $\overline{X^m}$.

3.2 Example - compound Pólya distribution

Let us denote by $\mu_k = E(N^k)$, the k th moment of the r.v. N . Using that

$$\mu_1 = E(N) = \frac{(1-\gamma)\theta r}{(1-\theta)\gamma},$$

$$\mu_2 = E(N^2) = \frac{(1-\gamma)\theta r}{((1-\theta)\gamma)^2} [(\theta r + 1)(1-\gamma) + 1 - \theta],$$

$$\mu_3 = E(N^3) = \frac{(1-\gamma)^3\theta r}{((1-\theta)\gamma)^3} [(\theta r + 2 - \theta)(\theta r + 2) + 2(1-\theta)(\theta r + 1 - \theta)] + 3\mu_2 - 2\mu_1,$$

by the method of moments for the parameters r, θ and γ of the compound Pólya distribution, we obtain

$$\begin{aligned} \hat{r} &= \frac{(\bar{X})^2}{\sqrt{2\bar{X}\bar{X}^3 - 3(\bar{X}^2)^2 + (\bar{X})^2 + (\bar{X})^4}}, \\ \hat{\theta} &= \frac{2\sqrt{2\bar{X}\bar{X}^3 - 3(\bar{X}^2)^2 + (\bar{X})^2 + (\bar{X})^4}}{\bar{X}^2 - (\bar{X})^2 - \bar{X} + \sqrt{2\bar{X}\bar{X}^3 - 3(\bar{X}^2)^2 + (\bar{X})^2 + (\bar{X})^4}}, \\ \hat{\gamma} &= \frac{2\bar{X}}{\bar{X}^2 - (\bar{X})^2 + \bar{X} - \sqrt{2\bar{X}\bar{X}^3 - 3(\bar{X}^2)^2 + (\bar{X})^2 + (\bar{X})^4}}, \end{aligned}$$

where $\bar{X}^k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$, $k = 1, 2, 3$.

4 Compound Pólya process

We consider the stochastic process $N(t)$, $t > 0$ defined on a fixed probability space (Ω, \mathcal{F}, P) and given by

$$(15) \quad N(t) = \begin{cases} X_1 + X_2 + \dots + X_{N_1(t)}, & N_1(t) > 0, \\ 0, & N_1(t) = 0, \end{cases}$$

where X_i , $i = 1, 2, \dots$ are iid as X r.v.'s, independent of $N_1(t)$. We suppose that the counting process $N_1(t)$ is a negative binomial process with parameters $r \in \mathbf{N}$ and $1 - \pi \in (0, 1)$, where $\pi = \frac{\delta}{\delta + t}$, $\delta > 0$. Denote by $N_1(t) \sim NB(r, \frac{t}{\delta + t})$. In this case $N(t)$ is a compound negative binomial process. The PMF and PGF of $N_1(t)$ are given by

$$(16) \quad P(N_1(t) = i) = \binom{r+i-1}{i} \left(\frac{\delta}{\delta+t}\right)^r \left(\frac{t}{\delta+t}\right)^i, \quad i = 0, 1, \dots$$

and

$$(17) \quad \psi_{N_1(t)}(s) = \left(\frac{\delta}{\delta+t-ts}\right)^r, \quad |s| < \frac{\delta+t}{t}.$$

We suppose that the compounding r.v. $X \sim Ge(\gamma)$ is given by PMF (2) and PGF (3). For the PGF of the process $N(t)$, given in (15) we get

$$(18) \quad \psi(s) = \psi_{N(t)}(s) = \left(\frac{\delta}{\delta + t - t\psi_1(s)} \right)^r,$$

where $\psi_1(s)$ is the PGF of the compounding distribution, given by (3).

Definition 4.1. *The stochastic process, defined by the PGF (18) and compounding distribution, given by (2) and (3) is called a compound Pólya process.*

4.1 The Probability Mass Function

The probability function of $N(t)$ is given by expanding the PGF $\psi(s)$ in powers of s . Denote by $P_i(t) = P(N(t) = i)$, $i = 0, 1, 2, \dots$, the probability mass function of $N(t)$. We rewrite the PGF of (18) in the form

$$(19) \quad \begin{aligned} \psi(s) &= \left(\frac{\delta}{\delta + t} \right)^r \sum_{m=0}^{\infty} \binom{r+m-1}{m} \left(\frac{t}{\delta + t} \psi_1(s) \right)^m \\ &= \left(\frac{\delta}{\delta + t} \right)^r \sum_{m=0}^{\infty} \binom{r+m-1}{m} \left(\frac{\gamma t}{(\delta + t)(1 - (1 - \gamma)s)} \right)^m. \end{aligned}$$

Denote by $\psi^{(i)}(s) = \frac{\partial^{(i)}\psi(s)}{\partial s^i}$, for $i = 0, 1, \dots$, the derivatives of $\psi(s)$. From (19) we get the following

$$(20) \quad \psi^{(i)}(s) = (1 - \gamma)^i \left(\frac{\delta}{\delta + t} \right)^r \sum_{m=1}^{\infty} \binom{r+m-1}{m} \left(\frac{\gamma t}{\delta + t} \right)^m \frac{m(m+1)\dots(m+i-1)}{(1 - (1 - \gamma)s)^{m+i}}.$$

From [2], it is known that

$$(21) \quad P_i(t) = \frac{\psi^{(i)}(s)}{i!} \Big|_{s=0}.$$

The result is given in the next theorem.

Theorem 4.1. *The probability mass function of $N(t) \sim$ compound Pólya process is given by*

$$(22) \quad \begin{aligned} P_0(t) &= \left(\frac{\delta}{\delta + t - t\gamma} \right)^r, \\ P_i(t) &= (1 - \gamma)^i \left(\frac{\delta}{\delta + t} \right)^r \sum_{m=1}^{\infty} \binom{r+m-1}{m} \binom{m+i-1}{i} \left(\frac{\gamma t}{\delta + t} \right)^m, \quad i = 0, 1, \dots \end{aligned}$$

Proof. The initial value $P_0(t) = \left(\frac{\delta}{\delta + t - t\gamma} \right)^r$ follows from the PGF in (18), $\psi(0) = P_0(t)$. Then (22) follows from (20) and (21). □

Concluding remarks

In this paper we have introduced a compound Pólya distribution as a compound negative binomial distribution with geometric compounding distribution. Also, we find the moments, the recursion formulas and probability mass function and therein the method of moments estimation for its parameters is applied. Then we define a compound Pólya process and find its probability mass function.

Acknowledgements

This work was supported by grant RD-08-69/2016 of Shumen University, Bulgaria.

References

1. **Grandell, J.** Mixed Poisson Process. Chapman & Hall, London, 1997.
2. **Johnson, N.L., A. W. Kemp, S. Kotz.** Univariate Discrete Distributions. Third edition, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2005.
3. **Minkova, L.D.** Inflated-parameter modification of the pure birth process. *Compt. Rendue Bulg. Acad. Sci.*, vol. 54(11), 17–22, 2001.
4. **Minkova, L.D.** I-Pólya Process and Applications. *Commun. Statist.-Theory and Methods*, vol. 40, 2847–2855, 2011.
5. **Panjer, H.** Recursive evaluation of a family of compound discrete distributions. *ASTIN Bull.*, vol. 12(1), 22–26, 1981.
6. **Rice, J.A.** Mathematical Statistics and Data Analysis. Duxbury Press, Belmont, CA, third edition, 2007.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАНОНИЧНАТА ФОРМА НА ФУНДАМЕНТАЛНАТА МАТРИЦА*

ГЕОРГИ ХР. ГЕОРГИЕВ

ВЕНЦИСЛАВ Д. РАДУЛОВ

INVESTIGATION OF A CANONICAL FORM OF A FUNDAMENTAL MATRIX

GEORGI H. GEORGIEV

VENCISLAV D. RADULOV

ABSTRACT: In this paper a complete analysis to the presentations of the fundamental matrix in all of the possible mutual position of the baseline and the two projection planes has been made. As a result, the canonical form of the fundamental matrix is obtained. This is a presentation, in which the fundamental matrix, up to scale, has elements of integers and minimal Frobenius' norm. The canonical coordinate systems, in which this form is obtained, are also constructed. The additional properties of the plane affine coordinate systems are determined.

KEYWORDS: canonical form of a fundamental matrix and coordinate systems

1 Увод в епиполарната геометрия

1.1 Основни понятия

Нека имаме две централни проекции $\Pi_1 = (C^1, \pi_1)$ и $\Pi_2 = (C^2, \pi_2)$, където C^1, C^2 са двата различни проекционни центъра, а π_1 и π_2 са проекционните равнини (Фигура 1). Ако $M \in \mathbb{E}^3$ е произволна точка, различна от C^1 и C^2 , а $M_1 = (C^1 \vee M) \cap \pi_1$, и $M_2 = (C^2 \vee M) \cap \pi_2$ са централните ѝ проекции в π_1 и π_2 , то (M_1, M_2) е двойка съответни точки.

- правата $(C^1 \vee C^2)$ се нарича базова права;
- прободите на базовата права с проекционните равнини се наричат епиполарни точки – $E_1 = (C^1 \vee C^2) \cap \pi_1$ и $E_2 = (C^1 \vee C^2) \cap \pi_2$, които може да са крайни или безкрайни точки.
- епиполарна равнина е всяка равнина, съдържаща базовата права;
- епиполарни прави са пресечниците на епиполарна равнина с проекционните равнини.

Ако $M_1 \in \pi_1$ е произволна точка ($M_1 \neq E_1$), то епиполарната равнина γ , съдържаща точки C^1, C^2 и M_1 , пресича проекционната равнина π_2 в епиполарна права

*Статията е частично финансирана от фонд "Научни изследвания" на ШУ по проект № РД-08-102/05.02.2016

Фигура 1: Централно проектиране от два центъра.

$m_2 = \gamma \cap \pi_2$. Така се определя корелация \mathbb{F} , която на произволна точка $M_1 \in \pi_1$ съпоставя екиполарна права $m_2 \in \pi_2$. Алгебрично тази корелация се изразява чрез фундаменталната матрица \mathbf{F} ([1], [3], [4]), която преобразува вектор-стълба \mathbf{M}_1 от хомогенни координати на точка M_1 в транспонирания вектор-стълб \mathbf{m}_2^T , съпоставен на екиполарната права m_2 , или $\mathbf{F}\mathbf{M}_1 = \mathbf{m}_2^T$, като координатите са спрямо произволни координатни системи в двете равнини.

1.2 Свойства на фундаменталната матрица \mathbf{F}

1. $\mathbf{M}_2^T \mathbf{F} \mathbf{M}_1 = 0$, където \mathbf{M}_1 и \mathbf{M}_2 са координатните вектори на двойката съответни точки (M_1, M_2) .
2. Фундаменталната матрица може да бъде определена с точност до множител.
3. $\mathbf{F}' = \mathbf{F}^T$, където $\mathbb{F}' : \pi_2 \rightarrow \pi_1$ е корелация, аналогична на описаната $\mathbb{F} : \pi_1 \rightarrow \pi_2$ и съответните им фундаментални матрици са \mathbf{F}' и \mathbf{F} .
4. Ядрото на \mathbf{F} е екиполарната точка. ($\mathbf{F}\mathbf{E}_1 = \mathbf{0}, \mathbf{F}'\mathbf{E}_2 = \mathbf{0}$), където $\mathbf{0}$ е 3×1 нулев вектор.

2 Канонична форма на фундаменталната матрица

Разглежданията в настоящата статия водят до намиране на такива афинни координатни системи в двете проекционни равнини, спрямо които фундаменталната матрица, определена с точност до множител и с елементи цели числа, има минимална норма на Фробениус.

Нека γ и γ' са две различни екиполарни равнини, като $a_1 = \gamma \cap \pi_1$, $b_1 = \gamma' \cap \pi_1$, $a_2 = \gamma \cap \pi_2$, $b_2 = \gamma' \cap \pi_2$. Някои от тези прави могат да бъдат безкрайни прави.

2.1 Две крайни еиполарни точки

Теорема 1. Двете еиполарни точки са крайни (Евклидови) тогава и само тогава, когато съществуват равнинни координатни системи $\tau_1^C = O_1x_1y_1$ в π_1 и $\tau_2^C = O_2x_2y_2$ в π_2 , такива че фундаменталната матрица \mathbf{F} спрямо тях (с точност до множител) е

$$(1) \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Доказателство: В [2] е доказано, че първата форма на (1) се получава при равнинни координатни системи $\tau_1^C = O_1x_1y_1$ в π_1 и $\tau_2^C = O_2x_2y_2$ в π_2 , като:

- $O_1 \equiv E_1, O_2 \equiv E_2$;
- осите x_1 и x_2 лежат съответно върху правите a_1 и a_2 ;
- осите y_1 и y_2 лежат съответно върху правите b_1 и b_2 .

Нека единична точка за афинната координатна система $O_1x_1y_1$ е произволна точка $U_1 \in \pi_1$, не лежаща върху x_1 и y_1 . Еиполарната равнина (C^1, C^2, U_1) пресича проекционната равнина π_2 в еиполарна права u_2 . Нека единична точка за афинната координатна система $O_2x_2y_2$ е произволна точка $U_2 \in u_2$, не лежаща върху x_2 и y_2 . При такъв избор на единичните точки за двете координатни системи те са двойка съответни точки.

Аналогично при координатни системи $\tau_1^C = O_1x_1y_1$ в π_1 и $\tau_2^C = O_2x_2y_2$ в π_2 , за които:

- $O_1 \equiv E_1, O_2 \equiv E_2$;
- осите x_1 и y_2 лежат съответно върху правите a_1 и a_2 ;
- осите y_1 и x_2 лежат съответно върху правите b_1 и b_2

и същия избор на единични точки, се получава втората форма на фундаменталната матрица от (1).

Обратно. Нека фундаменталната матрица е в някоя от формите на (1). Чрез проверка в $\mathbf{F}\mathbf{E}_1 = \mathbf{0}$ и $\mathbf{F}^T\mathbf{E}_2 = \mathbf{0}$ получаваме, че еиполарните точки E_1 и E_2 са крайни точки.

Следствие 1. Координатните системи $\tau_1^C = O_1x_1y_1$ в π_1 и $\tau_2^C = O_2x_2y_2$ в π_2 могат да бъдат избрани да са ортогонални.

Доказателство:

I случай. Нека $\pi_1 \equiv \pi_2$ или $\pi_1 \parallel \pi_2$. Избираме две ортогонални прави $a_1, b_1 \in \pi_1$, минаващи през E_1 . Разглеждаме $\gamma = (a_1, C^1, C^2)$ и $\gamma' = (b_1, C^1, C^2)$. Тогава $a_2 \equiv a_1$, или $a_2 \parallel a_1$. Аналогично и за правите b_1 и b_2 .

II случай. Нека $\pi_1 \cap \pi_2 = g$ и σ е симетралната равнина на отсечката C^1C^2 .

- Ако $\sigma \cap g = T$, то $|C^1T| = |C^2T|$. Намираме точки A^* и B^* от правата g , такива че $|TA^*| = |TB^*| = |C^1T|$ и разглеждаме правите $a_1 = (E_1 \vee A^*)$, $b_1 = (E_1 \vee B^*)$, $a_2 = (E_2 \vee A^*)$, $b_2 = (E_2 \vee B^*)$.
- Ако $g \in \sigma$, то точка T от горните разсъждения е произволна точка от g .
- Ако $g \parallel \sigma$, то $g \perp (C^1 \vee C^2)$. Разглеждаме еиполарните равнини $\gamma \parallel g$ и $\gamma' \perp g$.

Следствие 2. При $\pi_1 \equiv \pi_2$ или $\pi_1 \parallel \pi_2$ двете координатни системи могат да бъдат избрани ортонормирани.

При $\pi_1 \cap \pi_2$ едната координатна система може да бъде избрана ортонормирана, а другата да е ортогонална и нормирана поне по едната ос.

Доказателство: Следва от избора на единичните точки за координатните системи.

2.2 Крайна и безкрайна епиполарни точки

Нека разгледаме случая от Фигура 2, когато базовата права $(C^1 \vee C^2)$ пресича π_1 и е успоредна на π_2 . Тогава E_1 е крайна точка, а E_2 е безкрайна точка.

Фигура 2: Крайна и безкрайна епиполарни точки - първа форма на (2).

Теорема 2. *Епиполарната точка E_1 в π_1 е крайна, а епиполарната точка E_2 в π_2 е безкрайна тогава и само тогава, когато съществуват равнинни координатни системи $\tau_1^C = O_1x_1y_1$ в π_1 и $\tau_2^C = O_2x_2y_2$ в π_2 , такива че фундаменталната матрица \mathbf{F} спрямо тях (с точност до множител) е в някоя от следните форми:*

$$(2) \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Доказателство: Разглеждаме описаните в началото различни епиполарни равнини γ и γ' като γ е произволна, пресичаща и двете проекционни равнини, а $\gamma' \parallel \pi_2$. Тогава правите $a_1 = \gamma \cap \pi_1$, $a_2 = \gamma \cap \pi_2$ и $b_1 = \gamma' \cap \pi_1$ са крайни прави, а $b_2 = \gamma' \cap \pi_2$ е безкрайна права. Формираме координатните системи $\tau_1^C = O_1x_1y_1$ в π_1 и $\tau_2^C = O_2x_2y_2$ в π_2 :

- $O_1 \equiv E_1$, $O_2 \in a_2$ е произволна точка;
- осите x_1 и x_2 лежат съответно върху правите a_1 и a_2 ;
- оста y_1 лежи върху правата b_1 , а y_2 е произволна през O_2 .

Изборът на единичните точки е както в доказателството на Теорема 1.

При горните означения ще намерим фундаменталната матрица $\mathbf{F} = [f_{ij}]_{i,j=1,2,3}$.

От $\mathbf{E}_1 = (0, 0, 1)^T$ и $\mathbf{F}\mathbf{E}_1 = \mathbf{0}$ получаваме $f_{13} = f_{23} = f_{33} = 0$. Аналогично от $\mathbf{E}_2 = (1, 0, 0)^T$ и $\mathbf{F}^T\mathbf{E}_2 = \mathbf{0}$ намираме $f_{11} = f_{12} = f_{13} = 0$. На произволна точка $A_1 \in x_1$ с вектор-стълб от хомогенни координати $\mathbf{A}_1 = (x_{A_1}, 0, 1)^T$ съответстващата епиполарна права е x_2 с уравнение $y_2 = 0$. Тогава имаме $\mathbf{F}\mathbf{A}_1 = t_{A_1}(0, 1, 0)$ ($t_{A_1} \neq 0$), или еквивалентно $(0, f_{21}x_{A_1}, f_{31}x_{A_1}) = t_{A_1}(0, 1, 0)$ за всяко x_{A_1} , което ни дава $f_{31} = 0$.

Аналогично на произволна точка $B_1 \in y_1$ с вектор-стълб от хомогенни координати $\mathbf{B}_1 = (0, y_{B_1}, 1)^T$ съответстващата епиполарна права е безкрайната права на π_2 с уравнение $w_2 = 0$, или $f_{22} = 0$.

Тъй като единичните точки U_1 и U_2 са двойка съответни точки, то от $\mathbf{U}_2^T\mathbf{F}\mathbf{U}_1 = 0$ при $\mathbf{U}_1 = (1, 1, 1)^T$ и $\mathbf{U}_2 = (1, 1, 1)^T$ намираме, че $f_{21} = -f_{32}$.

Така получихме първата форма на (2) за фундаменталната матрица.

Ако формираме координатните системи $\tau_1^C = O_1x_1y_1$ в π_1 и $\tau_2^C = O_2x_2y_2$ в π_2 като:

- $O_1 \equiv E_1$, $O_2 \in a_2$ е произволна точка;
- оста x_1 лежи върху правата a_1 , а y_2 е върху a_2 ;
- оста y_1 лежи върху правата b_1 , а x_2 е произволна през O_2

и същия избор на единични точки, то аналогично се получава втората форма на (2).

При координатни системи $\tau_1^C = O_1x_1y_1$ в π_1 и $\tau_2^C = O_2x_2y_2$ в π_2 , за които:

- $O_1 \equiv E_1$, $O_2 \in a_2$ е произволна точка;
- осите y_1 и y_2 лежат съответно върху правите a_1 и a_2 ;
- оста x_1 лежи върху правата b_1 , а x_2 е произволна през O_2

и същия избор на единични точки, то ще получим третата форма на (2).

Последната форма на (2) се получава спрямо координатните системи:

- $O_1 \equiv E_1$, $O_2 \in a_2$ е произволна точка;
- оста y_1 лежи върху правата a_1 , а x_2 е върху a_2 ;
- оста x_1 лежи върху правата b_1 , а y_2 е произволна през O_2

и същия избор на единични точки.

Обратно. Нека фундаменталната матрица е в коя да е форма на (2). Чрез проверка в $\mathbf{F}\mathbf{E}_1 = \mathbf{0}$ и $\mathbf{F}^T\mathbf{E}_2 = \mathbf{0}$ получаваме, че еиполарната точка E_1 е крайна, а E_2 е безкрайна.

Следствие 3. Координатните системи $\tau_1^C = O_1x_1y_1$ в π_1 и $\tau_2^C = O_2x_2y_2$ в π_2 могат да бъдат избрани да са ортогонални.

Доказателство: Използваната в доказателството на теоремата еиполарна равнина $\gamma \parallel \pi_2$ е еднозначно определена, а също и правата $b_1 = \gamma' \cap \pi_1$. Избираме права $a_1 \in \pi_1$, минаваща през E_1 и перпендикулярна на b_1 . Разглеждаме $\gamma = (a_1, C^1, C^2)$. Върху правата $a_2 = \gamma \cap \pi_2$ лежи едната ос на координатната система в π_2 , а другата ос е произволна.

Следствие 4. Едната координатна система може да бъде избрана ортонормирана, а другата да е ортогонална и нормирана поне по едната ос.

Доказателство: Следва от избора на единичните точки за координатните системи.

На корелацията \mathbb{F}' , която на произволна точка $M_2 \in \pi_2$ съпоставя еиполарна права $m_1 \in \pi_1$ съответства фундаментална матрица $\mathbf{F}' = \mathbf{F}^T$. Тя има някоя от следните форми:

$$(3) \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

2.3 Две безкрайни еиполарни точки

2.3.1 Съвпадащи или успоредни проекционни равнини

Теорема 3. Ако проекционните равнини съвпадат или са успоредни, то двете еиполарни точки са безкрайни тогава и само тогава, когато съществуват равнинни координатни системи $\tau_1^C = O_1x_1y_1$ в π_1 и $\tau_2^C = O_2x_2y_2$ в π_2 , такива че фундаменталната матрица \mathbf{F} спрямо тях (с точност до множител) е в някоя от следните форми:

$$(4) \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Доказателство: Разглеждаме описаните в началото различни епиполарни равнини γ и γ' като γ е произволна, пресичаща и двете проекционни равнини, а γ' е успоредна на π_1 и π_2 . Тогава правите $a_1 = \gamma \cap \pi_1$ и $a_2 = \gamma \cap \pi_2$ са крайни, а $b_1 = \gamma' \cap \pi_1$ и $b_2 = \gamma' \cap \pi_2$ са безкрайни прави. Формираме τ_1^C в π_1 и τ_2^C в π_2 като:

Фигура 3: Канонични координатни системи при $\pi_1 \equiv \pi_2$ и две безкрайни епиполарни точки - четвърта форма на (4)

- $O_1 \in a_1, O_2 \in a_2$ са произволни точки;
- осите x_1 и x_2 лежат съответно върху правите a_1 и a_2 ;
- осите y_1 и y_2 са произволни съответно през O_1 и O_2 .

Изборът на единичните точки е както в доказателството на Теорема 1.

При горните означения ще намерим фундаменталната матрица $\mathbf{F} = [f_{ij}]_{i,j=1,2,3}$.

От $\mathbf{E}_1 = (1, 0, 0)^T$ и $\mathbf{F}\mathbf{E}_1 = \mathbf{0}$ получаваме $f_{11} = f_{21} = f_{31} = 0$. На координатното начало O_1 с вектор-стълб от хомогенни координати $\mathbf{O}_1 = (0, 0, 1)^T$ съответства епиполарна права a_2 , която съдържа x_2 , или $\mathbf{a}_2 = (0, 1, 0)$. Тогава чрез $\mathbf{F}\mathbf{O}_1 = (0, 1, 0)$ намираме $f_{13} = f_{33} = 0, f_{23} \neq 0$. Корелацията \mathbb{F} на безкрайната точка Y_∞ на оста y_1 с $\mathbf{Y}_\infty = (0, 1, 0)^T$ съпоставя безкрайна права, на която съответства вектора $(0, 0, 1)$, което ни дава $f_{12} = f_{22} = 0, f_{32} \neq 0$. Тъй като единичните точки U_1 и U_2 са двойка съответни точки, то от $\mathbf{U}_2^T \mathbf{F} \mathbf{U}_1 = 0$ при $\mathbf{U}_1 = (1, 1, 1)^T$ и $\mathbf{U}_2 = (1, 1, 1)^T$ намираме, че $f_{23} = -f_{32}$.

Така получихме първата форма на (4) за фундаменталната матрица.

Ако координатните системи $\tau_1^C = O_1 x_1 y_1$ в π_1 и $\tau_2^C = O_2 x_2 y_2$ в π_2 са формирани като:

- $O_1 \in a_1, O_2 \in a_2$ са произволни точки;
- осите x_1 и y_2 лежат съответно върху правите a_1 и a_2 ;
- осите y_1 и x_2 са произволни съответно през O_1 и O_2

и същия избор на единични точки, то аналогично се получава втората форма на (4)

При координатни системи $\tau_1^C = O_1 x_1 y_1$ в π_1 и $\tau_2^C = O_2 x_2 y_2$ в π_2 , за които:

- $O_1 \in a_1, O_2 \in a_2$ са произволни точки;
- осите y_1 и x_2 лежат съответно върху правите a_1 и a_2 ;

• осите x_1 и y_2 са произволни съответно през O_1 и O_2
и същия избор на единични точки, то ще получим третата форма на (4)

Последната форма на (4) се получава спрямо координатните системи:

- $O_1 \in a_1, O_2 \in a_2$ са произволни точки;
- осите y_1 и y_2 лежат съответно върху правите a_1 и a_2 ;
- осите x_1 и x_2 са произволни съответно през O_1 и O_2
и същия избор на единични точки.

Обратно. Нека фундаменталната матрица е в коя да е форма на (4). Чрез проверка в $\mathbf{F}\mathbf{E}_1 = \mathbf{0}$ и $\mathbf{F}^T\mathbf{E}_2 = \mathbf{0}$ получаваме, че еиполарните точки E_1 и E_2 са безкрайни точки.

Следствие 5. Координатните системи $\tau_1^C = O_1x_1y_1$ в π_1 и $\tau_2^C = O_2x_2y_2$ в π_2 могат да бъдат избрани да са ортогонални.

Доказателство: Следва от избора на координатните оси в проекционните равнини.

Следствие 6. Едната координатна система може да бъде избрана ортонормирана, а другата да е ортогонална и нормирана поне по едната ос.

Доказателство: Следва от избора на единичните точки за координатните системи.

2.3.2 Пресичащи се проекционни равнини

Теорема 4. Ако двете проекционни равнини се пресичат, то двете еиполарни точки са безкрайни тогава и само тогава, когато съществуват равнинни координатни системи $\tau_1^C = O_1x_1y_1$ в π_1 и $\tau_2^C = O_2x_2y_2$ в π_2 , такива че фундаменталната матрица \mathbf{F} спрямо тях (с точност до множител) е в някоя от следните форми:

$$(5) \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Доказателство: - Фигура 4. Разглеждаме описаните в началото различни еиполарни

Фигура 4: Канонични координатни системи при $\pi_1 \cap \pi_2$ и две безкрайни еиполарни точки - първа форма на (5)

равнини γ и γ' като γ е успоредна на π_2 , а γ' е успоредна на π_1 . Тогава правите

$a_1 = \gamma \cap \pi_1$ и $b_2 = \gamma' \cap \pi_2$ са крайни прави, а $b_1 = \gamma' \cap \pi_1$ и $a_2 = \gamma \cap \pi_2$ са безкрайни прави.

Формираме координатните системи $\tau_1^C = O_1x_1y_1$ в π_1 и $\tau_2^C = O_2x_2y_2$ в π_2 като:

- $O_1 \in a_1, O_2 \in b_2$ са произволни точки;
- осите x_1 и x_2 лежат съответно върху правите a_1 и b_2 ;
- осите y_1 и y_2 са произволни съответно през O_1 и O_2 .

Изборът на единичните точки е както в доказателството на Теорема 1.

При горните означения ще намерим фундаменталната матрица $\mathbf{F} = [f_{ij}]_{i,j=1,2,3}$.

От $\mathbf{E}_1 = (1, 0, 0)^T$ и $\mathbf{F}\mathbf{E}_1 = \mathbf{0}$ получаваме $f_{11} = f_{21} = f_{31} = 0$. На координатното начало O_1 с вектор-стълб от хомогенни координати $\mathbf{O}_1 = (0, 0, 1)^T$ съответства безкрайна права, на която се съпоставя вектора $(0, 0, 1)$. Тогава чрез $\mathbf{F}\mathbf{O}_1 = (0, 0, 1)$ намираме $f_{13} = f_{23} = 0, f_{33} \neq 0$. Корелацията \mathbb{F} на безкрайната точка Y_∞ на оста y_1 с $\mathbf{Y}_\infty = (0, 1, 0)^T$ съпоставя еиполарна права b_2 , която съдържа x_2 , или $\mathbf{b}_2 = (0, 1, 0)$, което ни дава $f_{12} = f_{32} = 0, f_{22} \neq 0$. Тъй като единичните точки U_1 и U_2 са двойка съответни точки, то от $\mathbf{U}_2^T \mathbf{F} \mathbf{U}_1 = 0$ при $\mathbf{U}_1 = (1, 1, 1)^T$ и $\mathbf{U}_2 = (1, 1, 1)^T$ намираме, че $f_{22} = -f_{33}$.

Така получихме първата форма на (5) за фундаменталната матрица.

Ако координатните системи τ_1^C в π_1 и τ_2^C в π_2 са формирани както следва:

- $O_1 \in a_1, O_2 \in b_2$ са произволни точки;
- осите x_1 и y_2 лежат съответно върху правите a_1 и b_2 ;
- осите y_1 и x_2 са произволни съответно през O_1 и O_2

и същия избор на единични точки, то аналогично се получава втората форма на (5)

При координатни системи $\tau_1^C = O_1x_1y_1$ в π_1 и $\tau_2^C = O_2x_2y_2$ в π_2 , за които:

- $O_1 \in a_1, O_2 \in b_2$ са произволни точки;
- осите y_1 и x_2 лежат съответно върху правите a_1 и b_2 ;
- осите x_1 и y_2 са произволни съответно през O_1 и O_2

и същия избор на единични точки, то ще получим третата форма на (5)

Последната форма на (5) се получава спрямо координатните системи:

- $O_1 \in a_1, O_2 \in b_2$ са произволни точки;
- осите y_1 и y_2 лежат съответно върху правите a_1 и b_2 ;
- осите x_1 и x_2 са произволни съответно през O_1 и O_2

и същия избор на единични точки.

Обратно. Нека фундаменталната матрица е в коя да е форма на (5). Чрез проверка в $\mathbf{F}\mathbf{E}_1 = \mathbf{0}$ и $\mathbf{F}^T \mathbf{E}_2 = \mathbf{0}$ получаваме, че еиполарните точки E_1 и E_2 са безкрайни точки.

Следствие 7. Координатните системи $\tau_1^C = O_1x_1y_1$ в π_1 и $\tau_2^C = O_2x_2y_2$ в π_2 могат да бъдат избрани да са ортогонални.

Доказателство: Следва от избора на координатните оси в проекционните равнини.

Следствие 8. Едната координатна система може да бъде избрана ортонормирана, а другата да е ортогонална и нормирана поне по едната ос.

Доказателство: Следва от избора на единичните точки за координатните системи.

Дефиниция 1. Равнинните координатни системи $\tau_1^C = O_1x_1y_1$ в π_1 и $\tau_2^C = O_2x_2y_2$ в π_2 от Теорема 1, Теорема 2, Теорема 3 и Теорема 4, при които фундаменталната матрица, определена с точност до множител и с елементи цели числа, има минимална норма на Фробениус, се наричат канонични координатни системи (канонични базиси).

Дефиниция 2. Матрицата (1) или (2) или (3) или (4) или (5) се нарича канонична форма на фундаменталната матрица.

Литература

1. **Faugeras** O., Q. Luong, ed. T. Papadopoulo, *The Geometry of Multiple Images* MIT Press, Cambridge, London, 2001 p180, p258.
2. **Georgiev** G., V. Radulov, *Epipolar geometry with a fundamental matrix in canonical form*, International Journal of Pure and Applied Mathematics, vo. 105 No. 4 (2015), 669 – 683.
3. **Hartley** R., A. Zisserman, *Multiple View geometry in Computer Vision (Second edition)*, Cambridge University Press , 2003 p 154, p241.
4. **Stachel** H., *Descriptive geometry meets computer vision - the geometry of multiple images*, Journal for Geometry and Graphics Volume 10 (2006), No. 2, pp 137 - 153.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕПИПОЛАРНИТЕ ГЕОМЕТРИИ*

ВЕНЦИСЛАВ Д. РАДУЛОВ

CLASSIFICATION OF THE EPIPOLAR GEOMETRIES

VENCISLAV D. RADULOV

ABSTRACT: *Epipolar geometry has been a fundamental tool for the reconstruction of a 3D object from two or more images. It describes the geometrical relationship between two perspective views of one and the same 3D scene. There are two approaches for determining the epipolar geometry. The first approach is by two given central projections. The second one is by the fundamental matrix with respect to given coordinate systems in the projection planes. In this paper a classification of the epipolar geometries with a given fundamental matrix has been made. The results allow to be determined the mutual position between the baseline and the projection planes.*

KEYWORDS: *epipolar geometry, fundamental matrix*

1 Увод в епиполарната геометрия

1.1 Основни понятия

Нека $C^1 \in \mathbb{E}^3$ и $C^2 \in \mathbb{E}^3$ са две различни точки. Разглеждаме две централни проекции $\Pi_1 = (C^1, \pi_1)$ и $\Pi_2 = (C^2, \pi_2)$, където C^1 и C^2 са двата проекционни центъра, а π_1 и π_2 са съответните им проекционни равнини. Ако $M \in \mathbb{E}^3$ е произволна точка, различна от C^1 и C^2 , а $M_1 = (C^1 \vee M) \cap \pi_1$ и $M_2 = (C^2 \vee M) \cap \pi_2$ са централните ѝ проекции съответно в π_1 и π_2 , то наредената двойка точки (M_1, M_2) се нарича двойка съответни точки. Правата $(C^1 \vee C^2)$ се нарича базова права, а прободите ѝ с проекционните равнини се наричат епиполарни точки – $E_1 = (C^1 \vee C^2) \cap \pi_1$ и $E_2 = (C^1 \vee C^2) \cap \pi_2$, които може да са крайни или безкрайни точки. Всяка равнина, съдържаща базовата права, се нарича епиполарна равнина, а епиполарни прави са пресечниците на епиполарна равнина с проекционните равнини. Очевидно всички епиполарни прави в проекционна равнина минават през епиполарната точка в нея.

Ако $M_1 \in \pi_1$ е произволна точка, различна от E_1 , то епиполарната равнина γ , съдържаща базовата права $(C^1 \vee C^2)$ и точка M_1 , пресича проекционната равнина π_2 в епиполарна права $m_2 = \gamma \cap \pi_2$. Така се определя корелация \mathbb{F} , която на произволна точка $M_1 \in \pi_1$ съпоставя епиполарна права $m_2 \in \pi_2$. Алгебрично тази корелация се изразява чрез фундаменталната матрица \mathbf{F} (подробно описание на свойствата ѝ има в [1], [3], [4]), която преобразува вектор-стълба \mathbf{M}_1 от хомогенни координати на точка M_1 в транспонирания вектор-стълб \mathbf{m}_2^T , съпоставен на епиполарната права m_2 . Така, ако координатният вектор-стълб на точка M_1 , в хомогенни координати, спрямо произволна координатна система в π_1 е $\mathbf{M}_1 = (m_1^1, m_1^2, m_1^3)^T$, а уравнението на

*Статията е частично финансирана от фонд "Научни изследвания" на ШУ по проект № РД-08-102/05.02.2016

правата m_2 , в хомогенни координати, спрямо произволна координатна система в π_2 е $m_2 \equiv Ax_2 + By_2 + Cw_2 = 0$ и на нея съпоставим вектор-ред $\mathbf{m}_2 = (A, B, C)$, то

$$(1) \quad \mathbf{F}\mathbf{M}_1 = \mathbf{m}_2^T.$$

1.2 Свойства на фундаменталната матрица \mathbf{F}

1. $\mathbf{M}_2^T \mathbf{F} \mathbf{M}_1 = 0$, където \mathbf{M}_1 и \mathbf{M}_2 са координатните вектори на двойката съответни точки (M_1, M_2) .

2. Фундаменталната матрица може да бъде определена с точност до множител.

3. $\mathbf{F}' = \mathbf{F}^T$, където $\mathbb{F}' : \pi_2 \rightarrow \pi_1$ е корелация, аналогична на описаната $\mathbb{F} : \pi_1 \rightarrow \pi_2$ и съответните им фундаментални матрици са \mathbf{F}' и \mathbf{F} .

4. $\mathbf{F}\mathbf{E}_1 = \mathbf{0}$, $\mathbf{F}'\mathbf{E}_2 = \mathbf{0}$, където E_1 и E_2 са еиполарните точки в двете проекционни равнини, а $\mathbf{0}$ е 3×1 нулев вектор.

5. Фундаменталната матрица \mathbf{F} има ранг 2, или детерминантата ѝ е 0.

2 Класификация на еиполарните геометрии

Разглеждаме еиполарна геометрия при дадена фундаментална матрица $\mathbf{F} = [f_{ij}]_{i,j=1,2,3}$ спрямо дадени координатни системи $\tau_1 = O_1x_1y_1$ в π_1 и $\tau_2 = O_2x_2y_2$ в π_2 .

Да означим с f_{mn}^{ij} минора ѝ от втори ред, като $f_{mn}^{ij} = \begin{vmatrix} f_{im} & f_{in} \\ f_{jm} & f_{jn} \end{vmatrix}$, с \mathbf{f}^i да означим век-

тор, чиито координати са елементите на ред i , или $\mathbf{f}^i = (f_{i1}, f_{i2}, f_{i3})$ и с \mathbf{f}_i да означим вектор, чиито координати са елементите на стълб i , или $\mathbf{f}_i = (f_{1i}, f_{2i}, f_{3i})$, като $i = 1, 2, 3$. Ранг 2 на фундаменталната матрица може да се получи, ако тя има:

- нулев ред (стълб), а другите 2 реда (стълба) не са пропорционални;
- два пропорционални реда (стълба), а третият ред (стълб) не е пропорционален на тях;
- един от редовете (стълбовете) е линейна комбинация на другите два.

Лема 1. Нека \mathbf{F} е дадена фундаментална матрица спрямо някакви координатни системи в проекционните равнини. Тогава:

а) $f_{11} = f_{12} = f_{13} = 0$, или $\mathbf{f}^1 = \mathbf{0}$, тогава и само тогава, когато E_2 е безкрайната точка на x_2 ;

б) $f_{21} = f_{22} = f_{23} = 0$, или $\mathbf{f}^2 = \mathbf{0}$, тогава и само тогава, когато E_2 е безкрайната точка на y_2 ;

в) $f_{31} = f_{32} = f_{33} = 0$, или $\mathbf{f}^3 = \mathbf{0}$, тогава и само тогава, когато E_2 е крайна точка, съвпадаща с O_2 , където $\mathbf{0}$ е нулев вектор.

Доказателство: Нека $M_1 \in \pi_1$ е произволна точка, $M_1 \neq E_1$ и $M_2 \in \pi_2$ е нейна съответна точка, като координатните им вектори спрямо τ_1 и τ_2 са съответно

$\mathbf{M}_1 = (m_1^1, m_1^2, m_1^3)^T$ и $\mathbf{M}_2 = (m_2^1, m_2^2, m_2^3)^T$ при хомогенни координати. От равенството (1) имаме, че на съответната на M_1 еиполарната права $m_2 \in \pi_2$ се съпоставя вектор

$$(2) \quad \mathbf{m}_2 = (f_{11}m_1^1 + f_{12}m_1^2 + f_{13}m_1^3, f_{21}m_1^1 + f_{22}m_1^2 + f_{23}m_1^3, f_{31}m_1^1 + f_{32}m_1^2 + f_{33}m_1^3).$$

Тогава при а) на всяка еиполарна права в π_2 се съпоставя вектор от вида

$\mathbf{m}_2 = (0, B, C)$, или всички еиполарни прави са успоредни на x_2 . Така E_2 е безкрайната точка на x_2 .

Аналогично, при б) на всяка еиполарна права в π_2 се съпоставя вектор от вида

$\mathbf{m}_2 = (A, 0, C)$, или всички еиполарни прави са успоредни на y_2 . Така E_2 е безкрайната

точка на y_2 .

При в) на всяка еиполарна права в π_2 се съпоставя вектор от вида $\mathbf{m}_2 = (A, B, 0)$, или всички еиполарни прави минават през координатното начало O_2 на τ_2 . Така E_2 е крайна точка, съвпадаща с O_2 .

Обратно. За да установим наличието на нулев ред във фундаменталната матрица използваме равенството $\mathbf{F}^T \mathbf{E}_2 = \mathbf{0}$ (където $\mathbf{0}$ е нулев вектор) и съответния координатен вектор на E_2 :

- при а) координатният вектор на E_2 е $\mathbf{E}_2 = (1, 0, 0)^T$;
- при б) координатният вектор на E_2 е $\mathbf{E}_2 = (0, 1, 0)^T$;
- при в) координатният вектор на E_2 е $\mathbf{E}_2 = (0, 0, 1)^T$.

Лема 2. Нека \mathbf{F} е дадена фундаментална матрица спрямо някакви координатни системи в проекционните равнини. Тогава:

- а) $f_{11} = f_{21} = f_{31} = 0$, или $\mathbf{f}_1 = \mathbf{0}$, тогава и само тогава, когато E_1 е безкрайната точка на y_1 ;
- б) $f_{12} = f_{22} = f_{32} = 0$, или $\mathbf{f}_2 = \mathbf{0}$, тогава и само тогава, когато E_1 е безкрайната точка на x_1 ;
- в) $f_{13} = f_{23} = f_{33} = 0$, или $\mathbf{f}_3 = \mathbf{0}$, тогава и само тогава, когато E_1 е крайна точка, съвпадаща с O_1 , където $\mathbf{0}$ е нулев вектор.

Доказателство: Използваме, че $\mathbf{F}^T = \mathbf{F}'$ и Лема 1.

Лема 3. Нека \mathbf{F} е дадена фундаментална матрица спрямо някакви координатни системи в проекционните равнини. Тогава:

- а) $\mathbf{f}^2 = k\mathbf{f}^1$ тогава и само тогава, когато E_2 е безкрайна точка и $\mathbf{E}_2 = (k, -1, 0)^T$;
- б) $\mathbf{f}^3 = k\mathbf{f}^1$ тогава и само тогава, когато E_2 е крайна точка от x_2 и $\mathbf{E}_2 = (-k, 0, 1)^T$;
- в) $\mathbf{f}^3 = k\mathbf{f}^2$ тогава и само тогава, когато E_2 е крайна точка от y_2 и $\mathbf{E}_2 = (0, -k, 1)^T$.

Доказателство: От равенство (2) имаме, че:

при а) на всяка еиполарна права в π_2 се съпоставя вектор от вида $\mathbf{m}_2 = (A, kA, C)$, или всички еиполарни прави са успоредни и съдържат безкрайната точка с координатен вектор $(k, -1, 0)^T$. Така E_2 е безкрайна точка, като $\mathbf{E}_2 = (k, -1, 0)^T$.

при б) на всяка еиполарна права в π_2 се съпоставя вектор от вида $\mathbf{m}_2 = (A, B, kA)$, или всички еиполарни прави минават през точката с координатен вектор $(-k, 0, 1)^T$ от оста x_2 . Така E_2 е крайна точка като $\mathbf{E}_2 = (-k, 0, 1)^T$.

При в) на всяка еиполарна права в π_2 се съпоставя вектор от вида $\mathbf{m}_2 = (A, B, kB)$, или всички еиполарни прави минават през точката с координатен вектор $(0, -k, 1)^T$ от оста y_2 . Така E_2 е крайна точка като $\mathbf{E}_2 = (0, -k, 1)^T$.

Обратно. За да установим наличието на два пропорционални реда във фундаменталната матрица използваме равенството $\mathbf{F}^T \mathbf{E}_2 = \mathbf{0}$ и съответния координатен вектор на E_2 .

- при а) координатният вектор на E_2 е $\mathbf{E}_2 = (k, -1, 0)^T$ и $\mathbf{f}^1 \neq \mathbf{0}$;
- при б) координатният вектор на E_2 е $\mathbf{E}_2 = (-k, 0, 1)^T$ и $\mathbf{f}^1 \neq \mathbf{0}$;
- при в) координатният вектор на E_2 е $\mathbf{E}_2 = (0, -k, 1)^T$ и $\mathbf{f}^2 \neq \mathbf{0}$.

Лема 4. Нека \mathbf{F} е дадена фундаментална матрица спрямо някакви координатни системи в проекционните равнини. Тогава:

- а) $\mathbf{f}_2 = k\mathbf{f}_1$ тогава и само тогава, когато E_1 е безкрайна точка и $\mathbf{E}_1 = (k, -1, 0)^T$;
- б) $\mathbf{f}_3 = k\mathbf{f}_1$ тогава и само тогава, когато E_1 е крайна точка от x_1 и $\mathbf{E}_1 = (-k, 0, 1)^T$;
- в) $\mathbf{f}_3 = k\mathbf{f}_2$ тогава и само тогава, когато E_1 е крайна точка от y_1 и $\mathbf{E}_1 = (0, -k, 1)^T$.

Доказателство: Използваме, че $\mathbf{F}^T = \mathbf{F}'$ и Лема 3.

Следствие 1. Епиполарната точка E_2 в π_2 е безкрайна точка тогава и само тогава, когато за фундаменталната матрица \mathbf{F} е изпълнено някое от условията:

- а) съдържа нулев първи или втори ред;
- б) съдържа пропорционални първи и втори редове;
- в) минорите $f_{12}^{12} = f_{13}^{12} = f_{23}^{12} = 0$.

Следствие 2. Епиполарната точка E_1 в π_1 е безкрайна точка тогава и само тогава, когато за фундаменталната матрица \mathbf{F} е изпълнено някое от условията:

- а) съдържа нулев първи или втори стълб;
- б) съдържа пропорционални първи и втори стълбове;
- в) минорите $f_{12}^{12} = f_{12}^{13} = f_{12}^{23} = 0$.

Следствие 3. Епиполарната точка E_2 в π_2 е крайна точка тогава и само тогава, когато за фундаменталната матрица \mathbf{F} е изпълнено някое от условията:

- а) съдържа нулев трети ред;
- б) съдържа пропорционални първи и трети, или втори и трети редове;
- в) поне един от минорите f_{12}^{12} , f_{13}^{12} , f_{23}^{12} е различен от 0.

Доказателство: в) От (2) имаме, че на точките от π_1 с координатни вектори $(1, 0, 0)^T$, $(0, 1, 0)^T$, $(0, 0, 1)^T$ съответстват епиполарните прави от π_2 с уравнения $f_{11}x_2 + f_{21}y_2 + f_{31} = 0$, $f_{12}x_2 + f_{22}y_2 + f_{32} = 0$, $f_{13}x_2 + f_{23}y_2 + f_{33} = 0$. Някой от изброените минори е ненулев тогава и само тогава, когато системата от трите уравнения има единствено решение, което означава, че правите се пресичат в една точка, или епиполарната точка E_2 на π_2 е крайна точка.

Следствие 4. Епиполарната точка E_1 в π_1 е крайна точка тогава и само тогава, когато за фундаменталната матрица \mathbf{F} е изпълнено някое от условията:

- а) съдържа нулев трети стълб;
- б) съдържа пропорционални първи и трети, или втори и трети стълбове;
- в) поне един от минорите f_{12}^{12} , f_{12}^{13} , f_{12}^{23} е различен от 0.

Доказателство: в) Аналогично на Следствие 3.

Теорема 1. Следните твърдения са еквивалентни:

- а) двете епиполарни точки E_1 в π_1 и E_2 в π_2 са крайни точки;
- б) съществуват равнинни координатни системи $\tau_1^C = O_1x_1y_1$ в π_1 и $\tau_2^C = O_2x_2y_2$ в π_2 , такива че фундаменталната матрица \mathbf{F} спрямо тях (с точност до множител) е в някоя от следните форми:

$$(3) \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix};$$

- в) спрямо произволни равнинни координатни системи τ_1 в π_1 и τ_2 в π_2 минорът $f_{12}^{12} \neq 0$.

Доказателство:

- а) \iff б) е доказано в [2] и [5].
- б) \implies в) Нека представим двете форма на фундаменталната матрица от (3) във вида

$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_0 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & 0 \end{bmatrix}$, където \mathbf{F}_0 е 2×2 неизродена матрица, а $\mathbf{0}$ е 1×2 нулев вектор. Нека \mathbf{T}_1 (съответно \mathbf{T}_2) е матрицата на смяна на базиса $T_1 : \tau_1 \longrightarrow \tau_1^C$ в π_1 (съответно $T_2 : \tau_2 \longrightarrow \tau_2^C$ в π_2). Матрицата на смяна при произволни афинни координатни системи може да се представи във вида $\mathbf{T}_1 = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B}^T \\ \mathbf{C} & D \end{bmatrix}$, където \mathbf{A} е 2×2 неизрождена матрица, а \mathbf{B} и \mathbf{C} са 1×2 матрици. Чрез непосредствена проверка в равенството $\mathbf{F}_{\text{new}} = \mathbf{T}_2^T \mathbf{F} \mathbf{T}_1$ може да се установи, че в новата матрица горния ляв минор е ненулев.

в) \implies а) Нека спрямо произволни равнинни координатни системи τ_1 в π_1 и τ_2 в π_2 фунда-

менталната матрица е $\mathbf{F} = \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} \end{bmatrix}$, като $\begin{vmatrix} f_{11} & f_{12} \\ f_{21} & f_{22} \end{vmatrix} \neq 0$. Да допуснем, че

E_1 е безкрайна точка, или координатният ѝ вектор е $\mathbf{E}_1 = (x_{E_1}, y_{E_1}, 0)^T$. Разглеждаме линейната хомогенна система $\mathbf{F}\mathbf{E}_1 = \mathbf{0}$ относно хомогенните координати на еиполарната точка E_1 . Но тогава нейните първи две уравнения са също хомогенна система с неизродена матрица от коефициенти, която има само нулевото решение. Полученото противоречие показва, че E_1 е крайна точка. Аналогично може да се установи, че E_2 също е крайна точка.

Теорема 2. Следните твърдения са еквивалентни:

а) двете еиполарни точки E_1 в π_1 и E_2 в π_2 са безкрайни точки;

б) съществуват равнинни координатни системи $\tau_1^C = O_1x_1y_1$ в π_1 и $\tau_2^C = O_2x_2y_2$ в π_2 , такива че фундаменталната матрица \mathbf{F} спрямо тях (с точност до множител) е в някоя от следните форми:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ или } \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix};$$

в) спрямо произволни равнинни координатни системи τ_1 в π_1 и τ_2 в π_2 минорите $f_{12}^{12} = f_{12}^{13} = f_{12}^{23} = f_{13}^{12} = f_{23}^{12} = 0$.

Доказателство:

а) \iff б) е доказано в [5].

а) \iff в) Нека двете еиполарни точки са безкрайни, или техните координатни вектори са $\mathbf{E}_1 = (x_{E_1}, y_{E_1}, 0)^T$, $\mathbf{E}_2 = (x_{E_2}, y_{E_2}, 0)^T$. Тогава хомогенната линейна система $\mathbf{F}\mathbf{E}_1 = \mathbf{0}$, както и $\mathbf{F}^T\mathbf{E}_2 = \mathbf{0}$, трябва да имат ненулеви решения, което се получава при $f_{12}^{12} = f_{12}^{13} = f_{12}^{23} = f_{13}^{12} = f_{23}^{12} = 0$.

Обратно. Ако изброените минори са нулеви, то във фундаменталната матрица първи и втори ред са пропорционални, а също и първи и втори стълб, или фундаменталната матрица има вида: $\mathbf{F} = \begin{bmatrix} f_{11} & nf_{11} & f_{13} \\ kf_{11} & nkf_{11} & kf_{13} \\ f_{31} & nf_{31} & f_{33} \end{bmatrix}$. Но тогава еиполарните прави от π_2 , съответстващи на различни точки от π_1 ще са успоредни, или еиполарната точка E_2 е безкрайна точка. Аналогично и за E_1 .

Теорема 3. Следните твърдения са еквивалентни:

а) епиполарна точка E_1 в π_1 е крайна, а епиполарна точка E_2 в π_2 е безкрайна точка;
 б) съществуват равнинни координатни системи $\tau_1^C = O_1x_1y_1$ в π_1 и $\tau_2^C = O_2x_2y_2$ в π_2 , такива че фундаменталната матрица \mathbf{F} спрямо тях (с точност до множител) е в някоя от следните форми:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix};$$

в) спрямо произволни равнинни координатни системи τ_1 в π_1 и τ_2 в π_2 минорите $f_{12}^{12} = f_{13}^{12} = f_{23}^{12} = 0$, а поне един от минорите f_{12}^{13} , f_{12}^{23} е различен от 0.

Доказателство:

а) \iff б) е доказано в [5].

а) \iff в) От (2) имаме, че на точките от π_1 с координатни вектори $(1, 0, 0)^T$, $(0, 1, 0)^T$, $(0, 0, 1)^T$ съответстват епиполарните прави от π_2 с уравнения

$f_{11}x_2 + f_{12}y_2 + f_{13} = 0$, $f_{21}x_2 + f_{22}y_2 + f_{23} = 0$, $f_{31}x_2 + f_{32}y_2 + f_{33} = 0$. Епиполарната точка E_2 на π_2 е безкрайна точка, тогава и само тогава, когато епиполарните прави в π_2 са успоредни, или $f_{12}^{12} = f_{13}^{12} = f_{23}^{12} = 0$.

От $\mathbf{F}^T \mathbf{M}_2 = \mathbf{0}$ имаме, че на точките от π_2 с координатни вектори $(1, 0, 0)^T$, $(0, 1, 0)^T$, $(0, 0, 1)^T$ съответстват епиполарните прави от π_1 с уравнения

$f_{11}x_1 + f_{21}y_2 + f_{31} = 0$, $f_{12}x_2 + f_{22}y_2 + f_{32} = 0$, $f_{13}x_2 + f_{23}y_2 + f_{33} = 0$. Епиполарната точка E_1 на π_1 е крайна точка, тогава и само тогава, когато епиполарните прави в π_1 се пресичат в една точка, или поне един от минорите f_{12}^{13} , f_{12}^{23} е различен от 0.

Теорема 4. Следните твърдения са еквивалентни:

а) епиполарна точка E_1 в π_1 е безкрайна, а епиполарна точка E_2 в π_2 е крайна точка;
 б) съществуват равнинни координатни системи $\tau_1^C = O_1x_1y_1$ в π_1 и $\tau_2^C = O_2x_2y_2$ в π_2 , такива че фундаменталната матрица \mathbf{F} спрямо тях (с точност до множител) е в някоя от следните форми:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix};$$

в) спрямо произволни равнинни координатни системи τ_1 в π_1 и τ_2 в π_2 минорите $f_{12}^{12} = f_{12}^{13} = f_{12}^{23} = 0$, а поне един от минорите f_{13}^{12} , f_{23}^{12} е различен от 0.

Доказателство:

а) \iff б) е доказано в [5].

а) \iff в) Аналогично на доказателството на а) \iff в) при Теорема 3.

Литература

1. Faugeras O., Q. Luong, ed. T. Papadopoulou, *The Geometry of Multiple Images*, MIT Press, Cambridge, London, 2001.
2. Georgiev G., V. Radulov, *Epipolar geometry with a fundamental matrix in canonical form*, International Journal of Pure and Applied Mathematics, vol 105 No. 4, 2015, pp 669–683
3. Hartley R., A. Zisserman, *Multiple View geometry in Computer Vision (Second edition)*, Cambridge University Press, 2003.
4. Stachel H., *Descriptive geometry meets computer vision - the geometry of multiple images*, Journal for Geometry and Graphics, Volume 10 (2006) No. 2, pp 137 - 153.
5. Георгиев Г., В. Радулов, *Изследване на каноничната форма на фундаменталната матрица*, приета за печат.

ЕДИН ИТЕРАЦИОНЕН МЕТОД ЗА МАТРИЧНОТО
УРАВНЕНИЕ $X + A^*X^{-1}A - B^*X^{-1}B = I$

АЙНУР А. АЛИ

ONE ITERATIVE METHOD FOR MATRIX EQUATION
 $X + A^*X^{-1}A - B^*X^{-1}B = I$

AYNUR A. ALI

ABSTRACT: *In this work we suggest a modification of iterative methods discussed in [10, 12] of matrix equation $X + A^*X^{-1}A - B^*X^{-1}B = I$. The proposed method saves a inverse of a matrix. It is proved a convergence of the considered method. The theoretical results are illustrated by numerical examples.*

KEYWORDS: *nonlinear matrix equation, fixed point iteration, inversion free iteration, convergence rate.*

1 Въведение

В тази статия разглеждам матричното уравнение

$$(1) \quad X + A^*X^{-1}A - B^*X^{-1}B = I,$$

където A и B са квадратни матрици, и I е единичната матрица. Уравнението (1) е изучено от Дуан и др. [10] и А.Али и В. Хасанов [12].

Берзиг и др. [11] разглеждат уравнението

$$(2) \quad X + A^*X^{-1}A - B^*X^{-1}B = Q,$$

където Q е положително определена матрица. Лесно се показва, че уравнение (2) може да се сведе до уравнение от вида (1). Следователно разглеждането на (1) или (2) с дясна част $Q = I$ не ограничава общността.

Уравнението (1) в случаите на $B = 0$ или $A = 0$ са изследвани интензивно и добре изучени през последните години [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Дуан и др. [10] и Берзиг и др. [11] по едно и също време предлагат съответно итерационни методи за решаване на уравненията (1) и (2). Дадени са достатъчни условия за сходимост на разгледаните методи, като е използвана теоремата за неподвижна точка на Башкар-Лакшмикантам. По-късно в работата на А.Али и В. Хасанов [12] са предложени по-слаби ограничения на матричните коефициенти A и B , при които е доказана сходимост на метода от [10].

В тази работа модифицирам метода от [10, 12], като по този начин се спестява едно обръщане на матрица. Доказана е сходимост на предложения метод при същите достатъчни условия на оригиналния метод.

Статията е организирана, както следва: във втора точка са представени някои известни резултати за уравнение (1); в трета точка са изложени основните резултати, а в последната точка са представени резултатите от проведените числени експерименти.

Ще използвам следните означения $A > 0$ ($A \geq 0$), ако A е ермитова положително определена (полуопределена) матрица. За ермитовите матрици A и B , записвам $A > B$ ($A \geq B$), ако $A - B > 0$ ($A - B \geq 0$). С $\|\cdot\|$ ще означавам спектралната норма. За $N \geq M > 0$, означавам с $[M, \infty)$, (M, ∞) и $[M, N]$ множествата от матрици $\{X : X \geq M\}$, $\{X : X > M\}$ и $\{X : M \leq X \leq N\}$, съответно.

2 Предварителни резултати

В тази точка представям някои резултати, които са получени в [10, 11, 12].

Берзиг и др. [11] предлагат итерационен метод и дават условия, зависещи от два параметъра, при които разгледаният метод е сходящ към положително определено решение на уравнение (2). Те предполагат, че за матриците A и B съществуват числа $\beta > \alpha > 0$, които удовлетворяват следните условия:

$$(3) \quad \begin{aligned} 1. & \quad \frac{1}{\alpha}A^*A + \alpha I \leq Q \leq \beta I, \\ 2. & \quad \beta A^*A - \alpha B^*B \leq \alpha\beta(Q - \alpha I), \\ 3. & \quad \beta B^*B - \alpha A^*A \leq \alpha\beta(\beta I - Q), \\ 4. & \quad A^*A < \frac{\alpha^2}{2}I, \quad B^*B < \frac{\alpha^2}{2}I. \end{aligned}$$

Теорема 2.1 [11, Theorem 3.1.] Ако числата $\beta > \alpha > 0$ удовлетворяват условията (3) то:

(I) уравнението (2) има единствено положително определено решение $X_u \in [\alpha I, \infty)$;

(II) $X_u \in [Q + \frac{1}{\beta}B^*B - \frac{1}{\alpha}A^*A, Q + \frac{1}{\alpha}B^*B - \frac{1}{\beta}A^*A]$;

(III) редиците $\{X_k\}$ и $\{Y_k\}$, генерирани от итерационния процес

$$(4) \quad \begin{cases} X_0 = \alpha I, & Y_0 = \beta I, \\ X_{k+1} = Q - A^*X_k^{-1}A + B^*Y_k^{-1}B, & k = 0, 1, \dots \\ Y_{k+1} = Q - A^*Y_k^{-1}A + B^*X_k^{-1}B, \end{cases}$$

са сходящи към X_u и грешката е

$$\max\{\|X_n - X_u\|_{tr}, \|Y_n - X_u\|_{tr}\} \leq \frac{\delta^n}{1 - \delta} \max\{\|X_1 - X_0\|_{tr}, \|Y_1 - Y_0\|_{tr}\},$$

където $0 < \delta < 1$.

В теоремата означението $\|\cdot\|_{tr}$, се разбира $\|A\|_{tr} = \sum_{j=1}^n \sigma_j(A)$, където $\sigma_j(A)$ са сингулярните стойности на матрицата A .

Теорема 2.2 [11, Theorem 3.2.] Разглеждаме уравнение (2) при $Q = I$. Нека

1. $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$
2. $\beta \geq 1 + \frac{\alpha}{2}$
3. $A^*A < \frac{\alpha^2}{2}I, B^*B < \frac{\alpha^2}{2}I.$

Тогава са изпълнени условията от (I) до (III) на Теорема 2.1.

Дуан и др. [10] доказват същата теорема с начални приближения $\alpha = \frac{1}{2}$ и $\beta = \frac{5}{4}$.

В [12] А. Али и В. Хасанов подобряват условията за съществуване на положително определено решение на уравнение (1) в Теорема 2.2.

Теорема 2.3 [12, Theorem 3.1.] Нека

$$\xi = \sqrt{2} \max\{\|A\|, \|B\|\}, \quad \eta = \frac{1 + \sqrt{1 - 4\|A\|^2}}{2}, \quad \theta = 1 + \frac{\xi}{2}.$$

Ако $\xi < \frac{2}{3}$, тогава:

(I) уравнение (1) в $(\xi I, \infty)$ има единствено положително определено решение \widehat{X} ;

(II) $\widehat{X} \in [I + \frac{1}{\theta}B^*B - \frac{1}{\eta}A^*A, I + \frac{1}{\eta}B^*B - \frac{1}{\theta}A^*A] \subset [\eta I, \theta I]$;

(III) матричните редици $\{X_k\}$ и $\{Y_k\}$, дефинирани от (4) при $Q = I$ и начални приближения $X_0 = \mu I$ и $Y_0 = \nu I$, където $\mu \in (\xi, \eta]$ и $\nu \geq \theta$, са сходящи към \widehat{X} . Освен това

$$\max\{\|X_k - \widehat{X}\|, \|Y_k - \widehat{X}\|\} \leq q^k \|Y_0 - X_0\|,$$

където $q = \left(\frac{\xi}{\mu}\right)^2 < 1$.

Теорема 2.4 [12, Theorem 3.2.] Ако съществуват числа $\beta > \alpha > 0$, удовлетворяващи условията

$$1. \beta A^*A - \alpha B^*B \leq \alpha\beta(1 - \alpha)I,$$

$$2. \beta B^*B - \alpha A^*A \leq \alpha\beta(\beta - 1)I,$$

$$3. \|A\|^2 + \|B\|^2 < \alpha^2,$$

тогава уравнението (1) в $[\alpha I, \beta I]$ има единствено положително определено решение \widehat{X} . Матричните редици $\{X_k\}$ и $\{Y_k\}$ дефинирани от (4) при $Q = I$ и начални приближения $X_0 = \alpha I$, $Y_0 = \beta I$ са сходящи към \widehat{X} и грешката се дава от

$$\max\{\|X_k - \widehat{X}\|, \|Y_k - \widehat{X}\|\} \leq \delta^k \|Y_0 - X_0\|,$$

където

$$\delta = \frac{\|A\|^2 + \|B\|^2}{\alpha^2}.$$

3 Основни резултати

Жан (Zhan) в [5] предлага итерационен метод за намиране на положително определено решение на уравнението $X + A^*X^{-1}A = I$ (т.е. уравнение (1) при $B = 0$), при който се избягва обръщане на матрица. По-късно Гуо и Ланкастер [6] подобряват метода на Жан.

Следвайки идеята на Жан [5] и новото предложение на Гуо и Ланкастер [6] модифицирам итерационния метод (4), при който се пести едно обръщане на матрица.

Лема 3.1 [5, Лемма 3.2.] Ако C и P са Ермитови матрици и $P > 0$, то $CPC + P^{-1} \geq 2C$.

Теорема 3.1 Нека числата $\beta > \alpha > 0$, удовлетворяват условията 1., 2. и 3. на Теорема 2.4. Матричните редици $\{X_k\}$, $\{Y_k\}$ и $\{Z_k\}$ дефинирани от итерационния процес

$$(5) \quad \begin{cases} Z_{k+1} = Z_k(2I - Y_k Z_k) \\ X_{k+1} = I - A^* X_k^{-1} A + B^* Z_{k+1} B, \\ Y_{k+1} = I - A^* Z_{k+1} A + B^* X_k^{-1} B, \end{cases} \quad k = 0, 1, \dots$$

с начални приближения $X_0 = \alpha I$, $Y_0 = \beta I$ и $Z_0 = \frac{1}{\beta} I$, са сходящи към решението $\widehat{X} \in [\alpha I, \beta I]$.

Доказателство:

Съгласно Теорема 2.4, решението \widehat{X} съществува. Първо ще докажем монотонност на редиците. Лесно се проверява, че

$$Z_1 = Z_0(2I - Y_0 Z_0) = \frac{1}{\beta}(2I - \beta \frac{1}{\beta} I) = \frac{1}{\beta} I = Z_0$$

Използвайки условията 1. и 2. за числата $\beta > \alpha > 0$ имаме

$$X_1 = I - A^* X_0^{-1} A + B^* Z_1 B = I - \frac{A^* A}{\alpha} + \frac{B^* B}{\beta} \geq \alpha I = X_0$$

и

$$Y_1 = I - A^* Z_1 A + B^* X_0^{-1} B = I - \frac{A^* A}{\beta} + \frac{B^* B}{\alpha} \leq \beta I = Y_0.$$

Допускаме, че

$$\alpha I = X_0 \leq X_1 \leq \dots \leq X_k, \quad \beta I = Y_0 \geq Y_1 \geq \dots \geq Y_k \quad \text{и} \quad \frac{1}{\beta} I = Z_0 \leq Z_1 \leq \dots \leq Z_k$$

Съгласно (5) и Лема 3.1 имаме

$$(6) \quad Z_{k+1} = 2Z_k - Z_k Y_k Z_k \leq Y_k^{-1}, \quad k = 0, 1, \dots$$

Оттук и индукционното предположение получаваме:

$$\begin{aligned} Z_{k+1} - Z_k &= Z_k - Z_k Y_k Z_k = Z_k (Z_k^{-1} - Y_k) Z_k \\ &\geq Z_k (Y_{k-1} - Y_k) Z_k \geq 0; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X_{k+1} - X_k &= -A^* X_k^{-1} A + B^* Z_{k+1} B + A^* X_{k-1}^{-1} A - B^* Z_k B \\ &= A^* (X_{k-1}^{-1} - X_k^{-1}) A + B^* (Z_{k+1} - Z_k) B \geq 0 \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} Y_{k+1} - Y_k &= -A^* Z_{k+1} A + B^* X_k^{-1} B + A^* Z_k A - B^* X_{k-1}^{-1} B \\ &= A^* (Z_k - Z_{k+1}) A + B^* (X_k^{-1} - X_{k-1}^{-1}) B \leq 0. \end{aligned}$$

Следователно

$$\alpha I \leq X_k \leq X_{k+1}, \quad \beta I \geq Y_k \geq Y_{k+1}, \quad \frac{1}{\beta} I \leq Z_k \leq Z_{k+1}, \quad k = 0, 1, \dots$$

Следва да докажем ограниченост на редиците $\{X_k\}$, $\{Y_k\}$ и $\{Z_k\}$. За $\{X_k\}$ и $\{Y_k\}$ имаме $0 < \alpha I = X_0 < Y_0 = \beta I$. Допускаме, че

$$0 < \alpha I = X_0 \leq \dots \leq X_k \leq Y_k \leq Y_{k-1} \leq \dots \leq Y_0 = \beta I.$$

Оттук, (5) и (6) следва

$$\begin{aligned} X_{k+1} - Y_{k+1} &= -A^*X_k^{-1}A + B^*Z_{k+1}B + A^*Z_{k+1}A - B^*X_k^{-1}B \\ &= A^*(Z_{k+1} - X_k^{-1})A + B^*(Z_{k+1} - X_k^{-1})B \\ &\leq A^*(Y_k^{-1} - X_k^{-1})A + B^*(Y_k^{-1} - X_k^{-1})B \leq 0. \end{aligned}$$

Следователно редиците $\{X_k\}$ и $\{Y_k\}$ са ограничени и сходящи. От ограничеността на $\{Y_k\}$ и (6) следва и ограничеността и сходимостта на $\{Z_k\}$.

Нека $\lim_{k \rightarrow \infty} X_k = X$, $\lim_{k \rightarrow \infty} Y_k = Y$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} Z_k = Z$. От (5) получаваме последователно $Z = Y^{-1}$ и

$$\begin{cases} X = I - A^*X^{-1}A + B^*Y^{-1}B \\ Y = I - A^*Y^{-1}A + B^*X^{-1}B. \end{cases}$$

Пресмятаме

$$\begin{aligned} \|X - Y\| &= \|A^*(Y^{-1} - X^{-1})A + B^*(Y^{-1} - X^{-1})B\| \\ &\leq (\|A\|^2 + \|B\|^2)\|Y^{-1}\|\|X^{-1}\|\|X - Y\| \\ &\leq \frac{\|A\|^2 + \|B\|^2}{\alpha^2}\|X - Y\|. \end{aligned}$$

По условие 3. на Теорема 2.4 имаме $\frac{\|A\|^2 + \|B\|^2}{\alpha^2} < 1$. Следователно $\|X - Y\| = 0$, т.е. $X \equiv Y \equiv \hat{X}$.

4 Числени експерименти

Ще тествам новия метод (5) със същите примери от [12] и ще сравня резултатите с тези за метод (4) при $Q = I$. За стоп критерий използваме $\|Y_k - X_k\| \leq 10^{-10}$. Освен това въвеждам следните означения:

- k е най-малкия брой итерации, за който стоп критерият е удовлетворен;
- $res1 = R(X_k) = \|X_k + A^*X_k^{-1}A - B^*X_k^{-1}B - I\|$;
- $res2 = R(Y_k) = \|Y_k + A^*Y_k^{-1}A - B^*Y_k^{-1}B - I\|$;
- $res = R(\tilde{X}_k) = \|\tilde{X}_k + A^*\tilde{X}_k^{-1}A - B^*\tilde{X}_k^{-1}B - I\|$, където $\tilde{X}_k = (X_k + Y_k)/2$.

Пример 4.1 Разглеждам уравнение (1) с

$$A = \frac{1}{20} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \frac{1}{20} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

За този пример са изпълнени условията на Теорема 2.3 и

$$\xi = \sqrt{2}\|A\| = 0.6255 < \frac{2}{3}, \quad \eta = \frac{1 + \sqrt{1 - 4\|A\|^2}}{2} = 0.7332, \quad \theta = 1 + \frac{\xi}{2}.$$

Параметрите α и β в началните приближения и на двата метода (4) и (5) са съответно $\alpha = \eta$, $\beta = \theta$. С новия метод (5) стоп критерия се удовлетворява на деветнадесетата итерация и получаваме

$$X_{19} \approx Y_{19} \approx \begin{pmatrix} 0.9927 & -0.0150 & -0.0050 \\ -0.0150 & 0.9772 & -0.0098 \\ -0.0050 & -0.0098 & 0.9474 \end{pmatrix}.$$

В Таблица 1 са дадени резултатите от експеримента за Пример 4.1.

Таблица 1: Числени резултати за Пример 4.1

Метод	k	$\ Y_k - X_k\ $	$res1$	$res2$	res
(4)	19	$3.0965e - 11$	$1.5380e - 11$	$1.5380e - 11$	$1.1173e - 16$
(5)	19	$4.7753e - 11$	$2.3719e - 11$	$2.3719e - 11$	$1.1173e - 17$

Пример 4.2 Разглеждам уравнение (1) с

$$A = \frac{1}{50} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 & 2 \\ -1 & -6 & 3 & 4 \\ -4 & 3 & 7 & 5 \\ 1 & 8 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \frac{1}{50} \begin{pmatrix} 7 & 9 & 6 & 8 \\ 7 & 5 & 8 & 3 \\ 9 & 8 & 6 & 7 \\ 11 & 5 & 9 & 3 \end{pmatrix}.$$

За този пример условията на Теорема 2.4 се удовлетворяват при $\alpha = \frac{2}{3}$ и $\beta = \frac{5}{3}$. Същите стойности на параметрите α и β в началните приближения са използвани и при експеримента с двата метода. С метод (5) стоп критерия се удовлетворява на шестнадесетата итерация и получаваме

$$X_{16} \approx Y_{16} \approx \hat{X} \approx \begin{pmatrix} 1.0932 & 0.0697 & 0.0937 & 0.0635 \\ 0.0697 & 1.0103 & 0.0499 & 0.0503 \\ 0.0937 & 0.0499 & 1.0486 & 0.0261 \\ 0.0635 & 0.0503 & 0.0261 & 1.0269 \end{pmatrix}.$$

Резултатите са посочени в Таблица 2

Таблица 2: Числени резултати за Пример 4.2

Метод	k	$\ Y_k - X_k\ $	$res1$	$res2$	res
(4)	16	$5.6222e - 11$	$3.4109e - 11$	$3.2877e - 11$	$6.2372e - 13$
(5)	16	$9.4687e - 11$	$5.6399e - 11$	$5.6417e - 11$	$9.0436e - 15$

Литература

1. W.N. Anderson, T.D. Morley, G.E. Trapp, Positive Solutions to $X = A - BX^{-1}B^*$, *Linear Algebra Appl.*, 134:53–62, 1990.
2. J.C. Engwerda, On the existence of a positive definite solution of the matrix equation $X + A^T X^{-1} A = I$, *Linear Algebra Appl.*, 194:91–108, 1993.
3. X. Zhan, J. Xie, On the Matrix Equation $X + A^T X^{-1} A = I$, *Linear Algebra Appl.*, 147:337–342, 1996.
4. A. Ferrante, B. Levy, Hermitian solution of the equation $X = Q + NX^{-1}N^*$, *Linear Algebra Appl.*, 247:359–373, 1996.
5. X. Zhan, Computing the extremal positive definite solution of a matrix equation, *SIAM J. Sci. Comput.*, 17:1167–1174, 1996
6. CH Guo, P. Lancaster, Iterative solution of two matrix equations, *Math Comput.*, 68:1589–1603, 1999.
7. A.C.M. Ran and M.C.B. Reurings, On the nonlinear matrix equation $X + A^* \mathcal{F}(X)A = Q$: solution and perturbation theory, *Linear Algebra Appl.*, 346:15–26, 2002.
8. M. Konstantinov, P. Petkov, I. Popchev, V. Angelova, Sensitivity of the matrix equation $A_0 + \sum_{i=1}^k \sigma_i A_i^* X^{p_i} A_i = 0$, $\sigma_i = \pm 1$. *Appl. Comput. Math.*, 10:409–427, 2011.
9. I. Popchev, M. Konstantinov, P. Petkov, V. Angelova, Norm-wise, mixed and component-wise condition numbers of matrix equation $A_0 + \sum_{i=1}^k \sigma_i A_i^* X^{p_i} A_i = 0$, $\sigma_i = \pm 1$. *Appl. Comput. Math.*, 14:18–30, 2014.
10. X.F. Duan, Q.W. Wang, Ch.M. Li, Positive definite solution of a class of nonlinear matrix equation, *Linear and Multilinear Algebra*, 62(6):839–852, 2014.
11. M. Berzig, X. Duan and B. Samet, Positive definite solution of the matrix equation $X = Q - A^* X^{-1} A + B^* X^{-1} B$ via Bhaskar-Lakshmikantham fixed point theorem, *Mathematical Sciences*, 2012, 6:27, 2012.
12. A. Ali, V. Hasanov, On some sufficient conditions for the existence of a positive definite solution of the matrix equation $X + A^* X^{-1} A - B^* X^{-1} B = I$, *American Institute of Physics*

POLYA-AEPLI-LINDLEY DISTRIBUTION

MEGLENA D. LAZAROVA, LEDA D. MINKOVA

ABSTRACT: In this study is introduced the Polya-Aeppli-Lindley distribution as a mixed Polya-Aeppli distribution with Lindley mixing distribution. The probability mass function, recursion formulas and some properties are derived.

KEYWORDS: Polya-Aeppli distribution, Inflated – parameter Negative binomial distribution, mixed distribution, Polya-Aeppli-Lindley distribution

1. Introduction

In 1970 Sankaran introduced a mixed Poisson distribution with Lindley mixing distribution and called it a Poisson-Lindley distribution, see [8]. Minkova (2002) in [6] had defined a mixed Polya-Aeppli distribution with gamma mixing distribution and called it an Inflated-parameter negative binomial (INB) distribution.

We say that the random variable N has a Polya-Aeppli distribution with parameters $\lambda > 0$ and $\rho \in [0,1)$ if the probability mass function is given by:

$$(1) \quad P(N = k | \lambda) = \begin{cases} e^{-\lambda}, & k = 0 \\ e^{-\lambda} \sum_{i=1}^k \binom{k-1}{i-1} \frac{[\lambda(1-\rho)]^i}{i!} \rho^{k-i}, & k = 1, 2, \dots \end{cases}$$

see [4]. We use the notation $N \in PA(\lambda, \rho)$.

The mean and the variance of the random variable N are given by: $E(N) = \frac{\lambda}{1-\rho}$ and $Var(N) = \frac{\lambda(1+\rho)}{(1-\rho)^2}$.

The probability generating function (PGF) of the Polya-Aeppli distribution with given parameter λ is:

$$(2) \quad \psi(s | \lambda) = e^{-\lambda(1-\psi_1(s))},$$

where $\psi_1(s) = \frac{(1-\rho)s}{1-\rho s}$ is the PGF of the geometric distribution.

In the case of $\rho = 0$, the PMF presented above coincides with the PMF of the classical Poisson distribution.

The random variable Λ with density function $g(\lambda) = \frac{\beta^2}{1+\beta} e^{-\beta\lambda}(1+\lambda)$, $\lambda > 0$ is said to be Lindley distributed with parameter $\beta > 0$. The Lindley distribution was introduced by Lindley in 1958, see [5] and it is a mixture of Gamma $(1, \beta)$ and Gamma $(2, \beta)$ distributions i.e.

$$(3) \quad g(\lambda) = \frac{\beta}{1+\beta} \beta e^{-\beta\lambda} + \frac{1}{1+\beta} \beta^2 \lambda e^{-\beta\lambda}, \quad \lambda > 0$$

Sankaran (1970), see [8] had introduced the Poisson-Lindley distribution as a mixture of Poisson distribution with Lindley mixing distribution with PMF:

$$(4) \quad P(N = k) = \frac{\beta^2}{(1+\beta)^{k+3}} \cdot [2 + \beta + k], \quad k = 0, 1, \dots$$

In this paper we introduce the Polya-Aeppli-Lindley distribution.

2. Polya-Aeppli-Lindley distribution

It is known that the properties of the Polya-Aeppli distribution are very close to these of the Poisson distribution, see [1]. On the other hand for $r \geq 1$ the mixture of the Polya-Aeppli distribution with *Gamma* (r, β) mixing distribution has the following PMF:

$$(5) \quad P(N = k) = \begin{cases} \left(\frac{\beta}{1+\beta} \right)^r, & k=0 \\ \left(\frac{\beta}{1+\beta} \right)^r \sum_{i=1}^k \binom{k-1}{i-1} \binom{r+i-1}{i} \left(\frac{1-\rho}{1+\beta} \right)^i \rho^{k-i}, & k=1, 2, \dots \end{cases}$$

The distribution in (5) is called Inflated-parameter Negative Binomial distribution with parameters r, β and ρ i.e. $INB(r, \beta, \rho)$, see [6].

Let us suppose that the parameter λ in the Polya-Aeppli distribution (1) has a Lindley distribution in the form (3). Then from the PGF given in (2) we obtain that the unconditional PGF of N has the form:

$$\psi(s) = \frac{\beta}{1+\beta} \cdot \frac{\beta}{\beta + (1-\psi_1(s))} + \frac{1}{1+\beta} \left[\frac{\beta}{\beta + (1-\psi_1(s))} \right]^2$$

Denote by $\theta = \frac{\beta}{1+\beta}$ the new parameter of the distribution. This parametrization was used for the Poisson-Lindley distribution.

Then the PGF has the form:

$$(6) \quad \psi(s) = \frac{\theta}{1-(1-\theta)\psi_1(s)} \cdot \left[\theta + (1-\theta) \cdot \frac{\theta}{1-(1-\theta)\psi_1(s)} \right] = \frac{\theta(1-\rho s)}{1-(1-\theta(1-\rho))s} \cdot \left[\theta + (1-\theta) \cdot \frac{\theta(1-\rho s)}{1-(1-\theta(1-\rho))s} \right]$$

Definition: The distribution of the random variable N with PGF given in (6) is called Polya-Aeppli-Lindley distribution with parameters θ and ρ . We use the notation $N \sim PAL(\theta, \rho)$.

From the PGF in (6) it follows that the random variable N can be represented as a sum of two independent variables $N = N_1 + N_2$, where N_1 has a compound geometric distribution and

N_2 has a compound modified geometric distribution with the same geometric compounding distribution.

The corresponding PGFs are given by:

$$\psi_{N_1}(s) = \frac{\theta}{1 - (1 - \theta)\psi_1(s)}$$

and

$$\psi_{N_2}(s) = \theta + (1 - \theta) \frac{\theta}{1 - (1 - \theta)\psi_1(s)}$$

2.1 Probability mass function

Using the form (3) of the mixing distribution we obtain the following theorem:

Theorem1: The PMF of the Polya-Aeppli-Lindley distribution is given by:

$$(7) \quad P(N = k) = \begin{cases} \frac{\beta^2}{(1 + \beta)^3} \cdot (2 + \beta), & k = 0 \\ \frac{(1 - \rho)\beta^2}{(1 + \beta)^4} \cdot (3 + \beta), & k = 1 \\ \frac{(1 - \rho)\beta^2(1 + \beta\rho)^{k-2}}{(1 + \beta)^{k+3}} [(1 + \beta\rho)(3 + \beta) + (k-1)(1 - \rho)], & k = 2, 3, \dots \end{cases}$$

Proof: The PMF in (7) is obtained from the PMF of Polya-Aeppli distribution given in (1), where the parameter λ has a Lindley distribution, given in (3).

The graphics below show the PMF of the Polya-Aeppli-Lindley distribution obtained by giving the different values of the parameter ρ . The first parameter β is fixed and the second one is increasing.

Figure1: Graphic of PMF of Polya-Aeppli-Lindley distribution with given parameters $\beta = 0,1$ and $\rho = 0,3$

Figure2: Graphic of PMF of Polya-Aeppli-Lindley distribution with given parameters $\beta = 0,1$ and $\rho = 0,6$

Remark: In the case of $\rho = 0$ the PMF in (7) coincides with the PMF of the Poisson-Lindley distribution in (4), see Figure3.

Figure3: Graphic of PMF of Polya-Aeppli-Lindley distribution with given parameters $\beta = 0,1$ and $\rho = 0$

On the graphics above it is seen that for fixed parameter $\beta = 0,1$ and for increasing values of the parameter ρ the Polya-Aeppli-Lindley distribution has a heavy tail.

From the PGFs of N_1 and N_2 we obtain the following PMFs:

$$P(N_1 = i) = \begin{cases} \theta, & i=0 \\ \theta(1-\theta)(1-\rho)[1-\theta(1-\rho)]^{i-1}, & i=1,2,\dots \end{cases}$$

and

$$P(N_2 = i) = \begin{cases} \theta(2-\theta), & i=0 \\ \theta(1-\theta)^2(1-\rho)[1-\theta(1-\rho)]^{i-1}, & i=1,2,\dots \end{cases}$$

Taking into account that $N = N_1 + N_2$ we obtain the following PMF of N in terms of θ :

$$(8) \quad P(N = k) = \begin{cases} \theta^2(2-\theta), & k=0 \\ \theta^2(1-\theta)(1-\rho)(3-2\theta), & k=1 \\ \theta^2(1-\theta)(1-\rho)[1-\theta(1-\rho)]^{k-2}[(1-\theta(1-\rho))(3-2\theta+(k-1)(1-\theta)^2(1-\rho))], & k=2,3,\dots \end{cases}$$

Denoting by $p_k = P(N = k)$, $k = 0, 1, \dots$ the PMF of the random variable N we obtain the following theorem:

Theorem2: The PMF of Polya-Aeppli-Lindley distribution satisfies the following recursion formulas:

$$p_0 = \theta^2(2-\theta), \quad k=0$$

$$(2-\theta)p_1 = (1-\rho).(1-\theta).(3-2\theta)p_0, \quad k=1$$

$$(2-\theta)p_2 = (2-\theta).[1-\theta(1-\rho)]p_1 + (1-\rho)^2(1-\theta)^3 p_0 \quad k=2$$

and for $k= 3, 4, \dots$

$$(2-\theta).(k+1).p_{k+1} = [(1-\theta)(1+\rho) + 2\rho].k.p_k - \rho(1-\theta+\rho).(k-1).p_{k-1} + (1-\rho)(1-\theta)(3-2\theta).p_k + 2(1-\rho)^2(1-\theta)^3 \cdot \sum_{j=0}^{k-1} [1-\theta(1-\rho)]^{k-j-1} .p_j$$

Proof: The initial value p_0 is obtained upon substituting $s = 0$ in the PGF, given in formula (6). Differentiation in (6) leads to:

$$(9) \quad (1-\rho s)[1-(1-\theta(1-\rho))s][2-\theta-(1+\rho)s].\psi'(s) = (1-\rho)(1-\theta)[3-2\theta-(1-(2-\theta)\rho)s].\psi(s) ,$$

where $\psi(s) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k$ and $\psi'(s) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)p_{k+1}s^k$.

The recursions are obtained by equating the coefficients of s^k on both sides for fixed $k=0, 1, 2, \dots$

2.2 Moments

The mean and the variance of the Polya-Aeppli-Lindley distribution in the terms of θ are given by:

$$E(N) = \frac{(1-\theta) \cdot (2-\theta)}{\theta(1-\rho)} \quad \text{and} \quad \text{Var}(N) = \frac{(1-\theta) \cdot [2(1+\theta\rho) - \theta^2(\theta + \rho)]}{\theta^2(1-\rho)^2}$$

For the Fisher index of dispersion we obtain:

$$FI(N) = \frac{\text{Var}(N)}{E(N)} > \frac{1+\rho}{1-\rho}$$

It is known that the Fisher index of Polya-Aeppli distribution is equal to $\frac{1+\rho}{1-\rho}$, see [6]. It follows that the Polya-Aeppli-Lindley distribution is over-dispersed related to Polya-Aeppli distribution.

REFERENCES

1. Chukova, S. and Minkova, L.D. Characterization of the Polya-Aeppli Process, Stochastic Analysis and Applications, 31, 590-599.2, 2013
2. Ghitany, M.E. and S.A. Al-Awadhi. A Unified Approach to Some Mixed Poisson Distributions, Tamsui Oxford Journal of Mathematical Sciences, 17, 147-161, 2001
3. Ghitany, M.E. and Al-Mutairi D. Size-based Poisson-Lindley distribution and its application , Metron-International Journal of Statistics, LXVI, 299-311, 2008
4. Johnson, N.L., Kotz, S. and Kemp, A.W. Univariate Discrete Distributions, Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics, third edition 1, 2005
5. Lindley, D.V. Fiducial distributions and Bayes' theorem, Journal of the Royal Statistical Society, 20, 102-107.1, 1958
6. Minkova, L.D. A Generalization of the Classical Discrete Distributions, Commun.Statist –Theory and Methods, 31, 871-888. 1, 2, 2.3, 2002
7. Nadarajah, S. Some gamma distributions, Statistics, 42, 77-94, 2008
8. Sankaran, M. The discrete Poisson-Lindley distribution, Biometrics, 26, 145-149. 1,1, 1970

ON THE PHASE PORTRAIT OF A p -LAPLACIAN DIFFERENTIAL EQUATION WITH CONSTANT COEFFICIENTS

GERGANA T. TCVETKOVA

ABSTRACT: We consider the differential equation

$(|u'|^{p-2} u')' - a|u|^{q-2} u + b|u|^{r-2} u = 0,$ where $a > 0, b > 0$ are given constants; $p > 1, q > 1$ and $r > 1$ are real difference numbers and study it's phase portraits.

KEYWORDS: Phase portraits of a p -Laplacian differential equations, Conservation Law.

1. Introduction

For $p > 1$ let us define the function $\varphi_p(t) = |t|^{p-2} t$.

We are interested on the phase portraits of the following differential equation

$$\left(|u'|^{p-2} u'\right)' - a|u|^{q-2} u + b|u|^{r-2} u = 0 \quad (1)$$

where $a > 0, b > 0$ are given constants; $p > 1, q > 1$ and $r > 1$ are real difference numbers. We will consider the behavior of phase curves depending on the numbers p, q, r and using MAPLE program will get phase portraits, describing the solution in the given equation. The equations of this tips appear in biomathematical and phase transition models, see [1] and [3]. When $p = 2$, the equation (1) is considered in Chaparova, J., Kalcheva [2] and [4]. They made an analysis of the phase plane in various cases $q > 1, r > 1$ and phase portraits are presented. The differential equation (1) can be rewritten as the system

$$\begin{cases} u' = \varphi_p(v) \\ v' = a\varphi_q(u) - b\varphi_r(u) \end{cases} \quad (2)$$

from which it follows the identity

$$\varphi_p(v) - a\varphi_q(u) + b\varphi_r(u) = C,$$

known as is Conservation law.

Further we'll use the function

$$V(u) = -a \frac{|u|^q}{q} + b \frac{|u|^r}{r} \quad \text{for } a > 0, b > 0 \text{ and } p > 1, q > 1 \text{ and } r > 1 \text{ and plot the phase portraits of the system (2).}$$

2. Main results and phase portraits

In the present paper we deal with the following differential equation

$$\left(|u'|^{p-2} u'\right)' - a|u|^{q-2} u + b|u|^{r-2} u = 0,$$

where $a > 0, b > 0$ are given constants; $p > 1, q > 1$ and $r > 1$ are real difference numbers.

We introduce the functions

$$\varphi_p(t) = |t|^{p-2} t, \quad \phi_p(t) = \frac{|t|^p}{p} \quad \text{where } p > 1 \text{ and } \phi_p'(t) = \varphi_p(t).$$

The equation (1) can be rewritten as $(\varphi_p(u'))' - a\varphi_q(u) + b\varphi_r(u) = 0$.

We have

Proposition 1: If $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$ then $\varphi_{p'} = \varphi_p^{-1}$ (3).

Proof: We have

$$\varphi_{p'}(\varphi_p(t)) = \left| |t|^{p-2} t \right|^{p'-2} |t|^{p-2} t = \left(|t|^{p-1} \right)^{\frac{p}{p-1}-2} |t|^{p-2} t = |t|^{p-2p+2+p-2} t = t$$

which proves (3).

Let $v = |u'|^{p-2} u' \Rightarrow u' = \varphi_{p'}(v)$ and $v' = a\varphi_q(u) - b\varphi_r(u)$.

The equation (1) can be rewritten as the system (2)
from

$$\begin{aligned} \varphi_{p'}(v) \cdot v' - a \cdot \varphi_q(u) \cdot u' + b \cdot \varphi_r(u) \cdot u' &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow (\varphi_{p'}(v) - a\varphi_q(u) + b\varphi_r(u))' &= 0 \end{aligned}$$

or

$$\varphi_{p'}(v) - a\varphi_q(u) + b\varphi_r(u) = C,$$

known as is **Conservation law**.

The stationary points of the system (2) are the solutions of the system

$$\begin{cases} v = 0 \\ u|u|^{q-2}(a - b|u|^{r-q}) = 0 \end{cases}$$

and are the points

$$(0,0); \left(\left(\frac{a}{b} \right)^{\frac{1}{r-q}}, 0 \right); \left(- \left(\frac{a}{b} \right)^{\frac{1}{r-q}}, 0 \right).$$

Further, we consider the behavior of phase curves depending on the numbers p , q and r .

We use the program MAPLE to plot the phase portraits, describing the solution in the given

equation. We'll use the function $V(u) = -a \frac{|u|^q}{q} + b \frac{|u|^r}{r}$.

Case 1. Let $0 < q < r$.

Since $V'(u) = -au|u|^{q-2} + bu|u|^{r-2} = u|u|^{q-2}(-a + b|u|^{r-q})$

$$V'(u) = 0 \Leftrightarrow u_1 = 0, u_{2,3} = \pm \left(\frac{a}{b} \right)^{\frac{1}{(r-q)}}.$$

For $0 < q < r$ and $u \in \left(- \left(\frac{a}{b} \right)^{\frac{1}{q-r}}, 0 \right) \cup \left(\left(\frac{a}{b} \right)^{\frac{1}{q-r}}, +\infty \right)$ $V(u)$ is increasing function;

For $0 < q < r$ and $u \in \left(-\infty, -\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{q-r}}\right) \cup \left(0, \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{q-r}}\right)$ $V(u)$ is decreasing function. We have

$$V_{\max}(u_1 = 0) = 0 \text{ - local maximum,}$$

$$V_{\min}\left(u_2 = \pm\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{q-r}}\right) = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{q}{r-q}} \left(\frac{-ar + aq}{qr}\right) \text{ - global minimums.}$$

Let's describe the phase portraits.

Let $q=1.5, r=3, a=2, b=3$. The stationary point $(u_1, 0)$ corresponds to the energy $h_0 = V_{\max}(u_0 = 0) = 0$ and the stationary points $(u_2, 0)$ and $(u_3, 0)$ to the energy

$h_2 = V_{\min}\left(u = \pm\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{q-r}}\right) = -0.44$. The energy level $h_0 = 0$ generates two phase curves which are symmetric – so called separatrixes of the saddle. The energy level $h_1 = -0.2$ as $h_2 < h_1 < h_0$ is generated two closed curves contained inside the points - two centers $(u_2, 0)$ and $(u_3, 0)$.

Figure 1 Graph of the function $V(u)$ in $q=1.5, r=3, a=2, b=3$.

Since

$$\begin{aligned} \phi_{p'}(v) - a\phi_q(u) + b\phi_r(u) = C &\Rightarrow \phi_{p'}(v) + V(u) = C \Rightarrow \\ V(u) = C - \phi_{p'}(v) \end{aligned}$$

Below we shall plot the graph of $V(u) = C - \phi_{p'}(v)$.

$$B := \text{implicitplot}(V(u) = -0.4 - \phi_{p'}(v), u = 0..1.5, v = 0..1.2, \text{color} = \text{green}):$$

$$C := \text{implicitplot}(V(u) = -0.3 - \phi_{p'}(v), u = 0..1.5, v = 0..1.2, \text{color} = \text{yellow}):$$

$$E := \text{implicitplot}(V(u) = -0.1 - \phi_{p'}(v), u = 0..1.5, v = 0..1.2, \text{color} = \text{blue}):$$

$$F := \text{implicitplot}(V(u) = -\phi_{p'}(v), u = 0..1.5, v = 0..1.2, \text{color} = \text{orange}):$$

$$H := \text{implicitplot}(V(u) = 0.2 - \phi_{p'}(v), u = 0..1.5, v = 0..1.2, \text{color} = \text{red}):$$

Figure 2 Graph of $V(u) = C - \phi_{p'}(v)$

On **Figure 3** is plotted the graph of the function $f(u, v) = \phi_{p'}(v) - a\phi_q(u) + b\phi_r(u)$ for $p = 1.5, p' = 3, q = 1.5, r = 3, a = 2, b = 3$.

Figure 3 Graph of the function $f(u, v) = \phi_{p'}(v) - a\phi_q(u) + b\phi_r(u)$.

The phase portraits are plotted on **Figure 4** and **Figure 5** with Computer algebra system **MAPLE** for $p = 1.5, p' = 3, q = 1.5, r = 3, a = 2, b = 3$ and $p = 3, p' = 1.5, q = 1.5, r = 3, a = 2, b = 3$.

Figure 4 Phase portrait of $\phi_{p'}(v) - a\phi_q(u) + b\phi_r(u) = C$.

The phase portrait on **Figure 4** shows two groups of closed curves, generated by the potential wells (with a minimum of $V(u)$), which correspond to the periodic solutions; two homoclinics going on from the beginning and entering the same stationary point and at another closed curve obtained by positive energy value $C=0.2$.

One can obtain some properties of stationary solutions.

Proposition 2. Let $\frac{a}{b} > 1$, $1 < q < r$. Then, if in addition $r - q \rightarrow \infty$ then $u_{2,3} \rightarrow \pm 1$; if $r - q \rightarrow 0$ then $u_{2,3} \rightarrow \pm\infty$.

Proof: We have
$$\lim_{(r-q) \rightarrow \infty} u_{2,3} = \lim_{(r-q) \rightarrow \infty} \pm \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{r-q}} = \pm 1 \text{ if } \frac{a}{b} > 1,$$

$$\lim_{(r-q) \rightarrow 0} u_{2,3} = \lim_{(r-q) \rightarrow 0} \pm \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{r-q}} = \pm\infty \text{ if } \frac{a}{b} > 1.$$

Proposition 3. Let $0 < \frac{a}{b} < 1$, $1 < q < r$. Then, if in addition $r - q \rightarrow \infty$ then $u_{2,3} \rightarrow \pm 1$; if $r - q \rightarrow 0$ then $u_{2,3} \rightarrow 0$.

Proof: We have

$$\lim_{(r-q) \rightarrow \infty} u_{2,3} = \lim_{(r-q) \rightarrow \infty} \pm \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{r-q}} = \pm 1 \text{ if } 0 < \frac{a}{b} < 1,$$

$$\lim_{(r-q) \rightarrow 0} u_{2,3} = \lim_{(r-q) \rightarrow 0} \pm \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{r-q}} = 0 \text{ if } 0 < \frac{a}{b} < 1$$

Sample phase portraits illustrating **Proposition 1.2** are shown on **Figure 5**.

Figure 5 Phase portrait of $\phi_{p'}(v) - a\phi_q(u) + b\phi_r(u) = C$

Case 2: Let $1 < r < q$.

Since

$$V'(u) = -au|u|^{q-2} + bu|u|^{r-2} = u|u|^{r-2}(-a|u|^{q-r} + b) \Rightarrow$$

the function $V(u)$ for $u \in \left(-\infty, -\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{q-r}}\right) \cup \left(0, \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{q-r}}\right)$ is increasing and for

$u \in \left(-\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{q-r}}, 0\right) \cup \left(\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{q-r}}, +\infty\right)$ is decreasing.

At $u_1 = 0$ the function $V(u)$ has a local minimum and $V_{\min}(u_1 = 0) = 0$,

and at $u_{2,3} = \pm \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{q-r}}$ – global maximums

$$V_{\max} \left(u_{2,3} = \pm \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{q-r}} \right) = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{r}{q-r}} \left(\frac{-a^2 r + b^2 q}{bqr} \right).$$

Let's describe the phase portraits for $q=3, r=\frac{3}{2}, a=2, b=3$. Let the stationary point $(u_1, 0)$ corresponds to the energy $h_0 = V_{\min}(u_1 = 0) = 0$ and the stationary points $(u_2, 0)$ and $(u_3, 0)$ to the energy $h_2 = V_{\max} = 1.5$ as $h_0 < h_1 < h_2 < h_3$. Energy h_1 is generated a closed phase curve and other two symmetrical curves forming saddles in the points $(u_2, 0)$ and $(u_3, 0)$. Energy h_2 are generated two symmetrical phase curves, connecting the stationary points $(u_2, 0)$ and $(u_3, 0)$. These curves correspond to the heteroclinic solutions: when $t \rightarrow -\infty$ to approach to first stationary point and when $t \rightarrow +\infty$ to approach to other stationary point. Energies h_1, h_2 are generated also more two curves. We plot the graph of the function $V(u)$.

Figure 6. Graph of the function $V(u)$ for $q=3, r=\frac{3}{2}, a=2, b=3$.

On Figure 7 are plotted the graph of the $V(u) = C - \phi_{p'}(v)$ for $p' = 3, q=3, r=\frac{3}{2}, a=2, b=3$ and $p' = 1.5, q=3, r=\frac{3}{2}, a=2, b=3$.

$$\begin{aligned}
 B &:= \text{implicitplot} \left(V(u) = -0.7 - \frac{|v|^{p'}}{p'}, u = 0.3, v = 0.5, \text{color} = \text{green} \right) \\
 E &:= \text{implicitplot} \left(V(u) = -\frac{|v|^{p'}}{p'}, u = 0.3, v = 0.5, \text{color} = \text{yellow} \right) \\
 C &:= \text{implicitplot} \left(V(u) = -0.1 - \frac{|v|^{p'}}{p'}, u = 0.3, v = 0.5, \text{color} = \text{red} \right) \\
 F &:= \text{implicitplot} \left(V(u) = 1.8 - \frac{|v|^{p'}}{p'}, u = 0.3, v = 0.5, \text{color} = \text{blue} \right) \\
 H &:= \text{implicitplot} \left(V(u) = 1.5 - \frac{|v|^{p'}}{p'}, u = 0.3, v = 0.5, \text{color} = \text{black} \right) \\
 G &:= \text{implicitplot} \left(V(u) = 2.5 - \frac{|v|^{p'}}{p'}, u = 0.3, v = 0.5, \text{color} = \text{cyan} \right)
 \end{aligned}$$

Figure 7 Graph of $V(u) = C - \phi_{p'}(v)$

And on **Figure 8** is shown the graph of the function $f(u, v) = \phi_{p'}(v) - a\phi_q(u) + b\phi_r(u)$ for $p' = 3, q = 3, r = \frac{3}{2}, a = 2, b = 3.$

Figure 8. Graph of the function $f(u, v) = \phi_{p'}(v) - a\phi_q(u) + b\phi_r(u).$

On **Figure 9** are plotted the Phase Portraits of $\phi_p(v) - a\phi_q(u) + b\phi_r(u) = C$ for

$$p = \frac{3}{2}, q=3, r=\frac{3}{2}, a=2, b=3, s=3 \text{ and } p = 3, q=3, r=\frac{3}{2}, a=2, b=3, s=1.5.$$

Figure 9 Phase portrait of $\phi_p(v) - a\phi_q(u) + b\phi_r(u) = C$

The Phase portrait is observed as a set of closed curves around the local minimum $V(u)$; two heteroclinics and two more curves obtained at energies $C=1.8$ and $C=2.5$. As before we obtain the following properties.

Proposition 4. Let $\frac{a}{b} > 1, 1 < r < q$. If in addition $r - q \rightarrow -\infty$ then $u_{2,3} \rightarrow \pm 1$; if $r - q \rightarrow 0$ then $u_{2,3} \rightarrow 0$.

Proof: We have

$$\lim_{(r-q) \rightarrow -\infty} u_{2,3} = \lim_{(r-q) \rightarrow -\infty} \pm \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{r-q}} = \pm 1 \text{ if } \frac{a}{b} > 1,$$

$$\lim_{(r-q) \rightarrow 0} u_{2,3} = \lim_{(r-q) \rightarrow 0} \pm \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{r-q}} = 0 \text{ if } \frac{a}{b} > 1.$$

Proposition 5. Let $0 < \frac{a}{b} < 1, 1 < r < q$. If in addition $r - q \rightarrow -\infty$ then $u_{2,3} \rightarrow \pm 1$; if $r - q \rightarrow 0$ then $u_{2,3} \rightarrow \pm\infty$.

Acknowledgments

This work was partially financed by the University of Shumen “Ep. Konstantin Preslavsky” RD-08-75/2016. The author is grateful of Prof. Stepan Terzian for the support.

REFERENCES

- [1] Grossinho, M., Minhós, F., Tersian, S. *Positive Homoclinic Solutions for a Class of Second Order Differential Equations.* // Journal of Mathematical Analysis and Applications, 1999, № 240, p. 163-173.
- [2] Chaparova, J., Kalcheva, E. *Existence and multiplicity of periodic solutions of second-order ODE with sublinear and superlinear terms.* // Proceedings of the Union of Scientists-Ruse, 2014, №11, p. 14-22.
- [3] Chaparova, J., Peletier, L., Tersian, S. *Existence and nonexistence of nontrivial solutions of semilinear fourth and sixth-order differential equations.* // Advances in Differential equations, 2003, vol. 8 , book 10, p. 1237-1258.
- [4] Kalcheva, E. *Multiplicity of periodic solutions of semilinear second-order ODE.* Dissertation, 2014, p.45-56.

АЛГЕБРИ НА БУРГЕН НА ПОДАЛГЕБРИ НА $A(\bar{D})$ ВЪРХУ ЕДИНИЧНИЯ КРЪГ

ДИМЧО К. СТАНКОВ, МИРОСЛАВ К. ХРИСТОВ

BOURGAIN ALGEBRAS OF SUBALGEBRAS OF $A(\bar{D})$ ON THE UNIT DISK

DIMCHO K. STANKOV, MIROSLAV K. HRISTOV

ABSTRACT: Let ψ be a finite Blaschke product and $A(\bar{D})$ - denote the disk algebra. In this paper we prove that the Bourgain algebra of $\psi A(\bar{D})$ relative to $L^\infty(D)$ is contained in $(H^\infty(D) \cap W(D)) + C(\bar{D}) + V$.

KEYWORDS: Disk algebra; Bounded analytic functions; Bourgain algebra.

1. Introduction

Let Y be a commutative Banach algebra with an identity, and X be a linear subspace of Y . J. Cima and R. Timoney introduced the notion of the Bourgain algebra ([1]). The Bourgain algebra X_b or $(X, Y)_b$ of X relative to Y is the space of all functions f in Y such that $\text{dist}(f, f_n, X) \rightarrow 0$ for every sequence $\{f_n\}_n$ converging weakly to zero in X (i.e. such that $\varphi(f_n) \rightarrow 0$ for every bounded linear functional φ on X). The distance between f, f_n and X is the quotient norm of the coset $f, f_n + X$ in the space Y/X . J. Cima and R. Timoney proved in [1] that X_b is a closed subalgebra of Y and if X is an algebra then $X \subset X_b$.

Let D be the open unit disk and let $T = \{z : |z| = 1\}$ be its boundary – the unit circle. Let $H^\infty(D)$ be the algebra of bounded analytic functions in D . Taking the boundary values of the functions on T we can consider $H^\infty(D)$ as a closed subalgebra $H^\infty(T)$ of $L^\infty(T)$ – the algebra of essentially bounded measurable functions with respect to the Lebesgue measure $d\theta/2\pi$ on T . Let $C(\bar{D})$ be the space of all continuous functions on the closed unit disk \bar{D} and let A denote the disk algebra, i.e. the algebra of all continuous functions on \bar{D} which are analytic on D . There are various alternative descriptions of the disk algebra. For example: $A = A(\bar{D})$ is the uniform closure in $C(\bar{D})$ of the polynomials, also $A = A(T)$ consists of the continuous functions on the unit circle whose Fourier coefficients vanish on the negative integers.

There are various different natural spaces Y containing $H^\infty(D)$. In [2] J. Cima, K. Stroethoff and K. Yale characterized the Bourgain algebra $(H^\infty(D), L^\infty(D))_b$ of $H^\infty(D)$ with respect to algebra $L^\infty(D)$ of Lebesgue measurable, essentially bounded functions on the unit

dick D . They showed that

$$\left(H^\infty(D), L^\infty(D)\right)_b = H^\infty(D) + C(\bar{D}) + V,$$

where $C(\bar{D})$ is the algebra of continuous functions on closed unit disk \bar{D} and

$$V = \left\{g \in L^\infty(D) : \|g \cdot \chi_{D \setminus rD}\|_\infty \rightarrow 0 \text{ as } r \rightarrow 1^-\right\}$$

is the ideal of functions in $L^\infty(D)$ which vanish in an appropriate sense near the boundary T .

For $f \in L^\infty(D)$, $\xi \in T$ and $t > 0$ we put

$$\omega(f, \xi, t) = \text{ess sup} \{|f(z) - f(w)| : z, w \in E(\xi, t)\},$$

where $E(\xi, t) = \{z \in D : |z - \xi| < t\}$. Essential oscillation of f at the point $\xi \in T$ is defined as

$$\omega(f, \xi) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \omega(f, \xi, t).$$

Let $W(D)$ be the set of functions in $L^\infty(D)$ whose essential oscillations are bounded away from zero at only finitely many points of the unit circle, i.e.

$$W(D) = \left\{f \in L^\infty(D) : \text{for every } \delta > 0 \text{ the set } \{\xi \in T : \omega(f, \xi) \geq \delta\} \text{ is finite}\right\}.$$

For $f \in L^\infty(T)$ and $\xi \in T$ the essential oscillation $\omega(f, \xi)$ is defined analogously and we define

$$W = \left\{f \in L^\infty(T) : \text{for every } \delta > 0 \text{ the set } \{\xi \in T : \omega(f, \xi) \geq \delta\} \text{ is finite}\right\}.$$

In [3] K. Izuchi proved that $\left(A(T), L^\infty(T)\right)_b = \left(H^\infty(T) \cap W\right) + C(T)$. In [4] J. Cima, K. Stroethoff and K. Yale have proved that

$$\left(A(\bar{D}), L^\infty(D)\right)_b = \left(H^\infty(D) \cap W(D)\right) + C(\bar{D}) + V.$$

Let ψ be a finite Blaschke product, i.e. ψ is a function in $H^\infty(D)$ of the type

$$\psi(z) = z^p \prod_{n=1}^k \left[\frac{-\bar{z}_n}{|z_n|} \frac{z - z_n}{1 - \bar{z}_n z} \right]^{p_n}, \text{ where:}$$

- 1) p_1, p_2, \dots, p_k are non-negative integers;
- 2) z_1, z_2, \dots, z_k are different non-zero numbers from the open unit disk.

In [5], [6] and [7] are described the Bourgain algebras of certain subalgebras on $H^\infty(D)$. In [8] it has proven that $\left(\psi A(\bar{D}), L^\infty(D)\right)_b \supset \left(H^\infty(D) \cap W(D)\right) + C(\bar{D}) + V$ in the case when ψ is a finite Blaschke product. In this paper we prove the opposite inclusion.

2. Preliminaries.

A sequence $\{z_n\}_n$ in D is called interpolating if for every bounded sequence $\{a_n\}_n$ of complex numbers there is a function $f \in H^\infty(D)$ such that $f(z_n) = a_n$ for all n . For a sequence $\{z_n\}_n$ in D with $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |z_n|) < \infty$, the function:

$$B(z) = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{-\bar{z}_n}{|z_n|} \frac{z - z_n}{1 - \bar{z}_n z}, \quad z \in D,$$

is called a Blaschke product with zeros $\{z_n\}_n$. If $\{z_n\}_n$ is an interpolating sequence, then $B(z)$ is also called interpolating. The study of interpolating sequences is useful in many areas of function theory and operator theory. Some results for interpolating sequences and their applications in the description of Douglas algebras have been obtained in [9],[10] and [11]. Interpolating sequences can be applied for obtaining new scalar solutions of nonlinear differential equations using results in [12] and [13].

There are two important statements for the interpolating sequences.

Lemma 2.1. ([14]). If $\{z_n\}_n \subset D$ is interpolating sequence, then there exist functions $\{f_n\}_n \subset H^\infty(D)$ and positive number M such that $f_n(z_n) = 1$ for all n , $f_n(z_k) = 0$ for $n \neq k$ and $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(z)| \leq M$ for $z \in D$.

Lemma 2.2. ([14]). Suppose that $\{f_n\}_n$ is a sequence in $H^\infty(D)$ such that $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(z)| \leq M$ for $z \in D$. Then $f_n \rightarrow 0$ weakly in $H^\infty(D)$.

The following lemma is used to provide the weakly null sequence obtained formerly from lemma 2.1 and lemma 2.2.

Lemma 2.3. Let $\{z_n\}_n$ be a sequence in D such that $|z_n| \rightarrow 1$ as $n \rightarrow \infty$, and $\delta > 0$. Then there exists a subsequence $\{z_{n_j}\}_j$ of $\{z_n\}_n$ and a sequence $\{f_j\}_j$ in $\psi A(\bar{D})$ such that $f_j \rightarrow 0$ weakly in $\psi A(\bar{D})$, $\|f_j\| \leq 4\delta$ and $|f_j(z_{n_j})| \geq \delta$ for all j .

Proof: By considering a subsequence of $\{z_n\}_n$, we may assume that $z_n \rightarrow 1$. Let $g(z) = \frac{z+1}{2} e^{-i\theta_0} \in A(\bar{D})$, where $e^{-i\theta_0} \in \psi(1)$. Then $F = \psi.g \in \psi A(\bar{D})$, $F(1) = \psi(1)g(1) = 1$ and $|F(z)| = |\psi(z)| \cdot |g(z)| < 1$ for every $z \in \bar{D} \setminus \{1\}$. Let $\{s_j\}_j$ be a sequence of positive integers such that $s_j \rightarrow \infty$. Since $F^{s_j}(1) = 1$, we can choose a subsequence $\{z_{n_j}\}_j$ of $\{z_n\}_n$ such that $|F^{s_j}(z_{n_j})| > \frac{1}{2}$.

Fix j . Since $|F(z_{n_j})| < 1$ then $|1 - F^t(z_{n_j})| \rightarrow 1$ as $t \rightarrow \infty$. Hence there exists $t = t_j$ such that $|1 - F^{t_j}(z_{n_j})| \geq \frac{1}{2|F^{s_j}(z_{n_j})|}$, because $\frac{1}{2|F^{s_j}(z_{n_j})|} < 1$. In this way we obtain a sequence $t_j \rightarrow \infty$ such that

$$|F^{s_j}(z_{n_j})(1 - F^{t_j}(z_{n_j}))| \geq \frac{1}{2}.$$

Put $h_j = 2.F^{s_j}(1 - F^{t_j})$ for every j . Then h_j belongs to $\psi A(\bar{D}) \subset C(\bar{D})$, because $2F^{s_j} \in \psi A(\bar{D})$ and $1 - F^{t_j} \in \psi A(\bar{D})$; $h_j(1) = 0$ and

$$\|h_j\| = \max_{\bar{D}} |h_j(z)| \leq \max_{\bar{D}} 2|F(z)|^{s_j} (1 + |F(z)|^{t_j}) \leq 4,$$

i.e. the sequence $\{h_j\}_j$ is uniformly bounded. On the other hand

$$h_j(z) = 2.F^{s_j}(z)(1 - F^{t_j}(z)) \rightarrow 0$$

for every $z \in \bar{D}$, because $F(1) = 1$ and $|F(z)| < 1$ for $z \in \bar{D} \setminus \{1\}$. Therefore $h_j \rightarrow 0$ weakly in $C(\bar{D})$ and $\phi(h_j) \rightarrow 0$ for every $\phi \in (C(\bar{D}))^*$. Let $\varphi \in (\psi A(\bar{D}))^*$ and $\phi \in (C(\bar{D}))^*$ is the Hahn Banach extension of φ on $C(\bar{D})$. Then $\varphi(h_j) = \phi(h_j) \rightarrow 0$ and $h_j \rightarrow 0$ weakly in $\psi A(\bar{D})$.

If $\delta > 0$ then the sequence $\{f_j\}_j$, where $f_j = \delta.h_j$ for every j , belongs to $\psi A(\bar{D})$, $f_j \rightarrow 0$ weakly in $\psi A(\bar{D})$ and $\|f_j\| \leq 4\delta$. Also we have

$$|f_j(z_{n_j})| = \delta |h_j(z_{n_j})| = \delta |2F^{s_j}(z_{n_j})(1 - F^{t_j}(z_{n_j}))| \geq \delta$$

for all j .

□

This lemma, in the case of $A(\bar{D})$ has been proved in [15].

3. The main result

For $\xi \in T$ and $R \in (0,1)$ the open non-tangential cone $\Gamma_R(\xi)$ at ξ is the interior of the convex hull of ξ and the disk $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq R\}$. We say $f \in L^\infty(D)$ that has essential non-tangential limit at ξ if

$$\text{ess sup} \{|f(z) - L| : z \in \Gamma_R(\xi), |z| > 1 - \delta\} \rightarrow 0 \text{ as } \delta \rightarrow 0^+$$

for all $R \in (0,1)$. In this case we will write $f^*(\xi)$ for L . Define BV to be the set of all $f \in L^\infty(D)$ such that an essential non-tangential limit $f^*(\xi)$ exists for almost every $\xi \in T$.

Let $g \in L^\infty(T)$ and

$$\tilde{g}(z) = g(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(\theta - t).g(e^{it}) dt, \quad z \in D, \quad 0 \leq r < 1$$

is the extension of g to D via the Poisson kernel. Then \tilde{g} is a bounded harmonic function in D (in particular $\tilde{g} \in L^\infty(D)$), $g(e^{i\theta}) = \lim_{r \rightarrow 1} \tilde{g}(r.e^{i\theta})$ almost everywhere on the unit circle T and $\|\tilde{g}\|_D = \|g\|_T$.

Theorem 3.1. Let ψ be a finite Blaschke product. If $f \in (\psi A(\bar{D}), L^\infty(D))_b$, then $f^* \in (\psi A(T), L^\infty(T))_b$ and $f^* \in W(D)$.

Proof: If $f \in (\psi A(\bar{D}), L^\infty(D))_b$, then by ([16], theorem 2.2) the non-tangential limit $f^*(\zeta)$ exists at almost every point of $\zeta \in T$ and $f^* \in L^\infty(T)$. Let the sequence $\{g_n\}_n$ be weakly null in $\psi A(T) = \psi A(\bar{D})$. Because $f \in (\psi A(\bar{D}), L^\infty(D))_b$ there exists a sequence

$\{p_n\}_n \subset \psi A(\bar{D})$ such that $\|fg_n - p_n\|_\infty \rightarrow 0$. Since the mapping $F \rightarrow F^*$ is a contractive homomorphism of BV in $L^\infty(T)$ ([2]), we have $\|f^*g_n^* - p_n^*\|_T \leq \|fg_n - p_n\|_\infty \rightarrow 0$, where $g_n^* = g_n \in \psi A(T)$ and $p_n^* = p_n \in \psi A(T)$. Therefore $f^* \in (\psi A(T), L^\infty(T))_b$. Since the Shilov boundary of $\psi A(\bar{D})$ is the unit circle T and each point in T is a peak point for $\psi A(\bar{D})$, then by [3] we get that $f^* \in W$.

Let there exists $\delta > 0$ such that the set $\{\xi \in T : \omega(f^*, \xi) \geq \delta\}$ is infinity. By ([4], lemma 5)

$$\omega(f^*, \xi) \leq \omega(f^*, \xi) \leq 2\omega(f^*, \xi)$$

for every $\xi \in T$ and we obtain that the set $\{\xi \in T : \omega(f^*, \xi) \geq \frac{\delta}{2}\}$ is also infinity. This contradicts to $f^* \in W$. Consequently for every $\delta > 0$ the set $\{\xi \in T : \omega(f^*, \xi) \geq \delta\}$ is finity and $f^* \in W(D)$.

□

Let E be a Lebesgue measurable subset of \mathbb{R}^k and we denote by $|E|$ the measure of E and by $U(x, \delta)$ - the neighborhood of x with radius $\delta > 0$. The quantity

$$D(E, x) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{|E \cap U(x, \delta)|}{2\delta}$$

if it exists, is the metric density of E at the point x . If $D(E, x) = 1$, the point x is called a point of density of E . It is well known that $D(E, x) = 1$ for almost all point x in E , i.e. if $D(E) = \{x \in E : D(E, x) = 1\}$, then $|D(E)| = |E|$. Note that if x is a point of density of E then the set $F = E \cap U(x, \delta)$ have positive measure. If $y \in (x - \delta, x + \delta)$ we identify y with e^{iy} , when working on the circle T .

Theorem 3.2. If ψ is a finite Blaschke product then

$$(\psi A(\bar{D}), L^\infty(D))_b \subset (H^\infty(D) \cap W(D)) + C(\bar{D}) + V.$$

Proof: Let $f \in (\psi A(\bar{D}), L^\infty(D))_b$. By theorem 3.1 f has non-tangential limits almost everywhere on T , $f^* \in (\psi A(T), L^\infty(T))_b$ and $f^* \in W(D)$. As in ([3], theorem 2) we obtain

$f^* \in H^\infty(T) + C(T)$. Thus $f^* \in H^\infty(D) + C(\bar{D})$. It follows that the function f^* belongs to the set

$$(H^\infty(D) \cap W(D)) + C(\bar{D}).$$

But

$(H^\infty(D) \cap W(D)) + C(\bar{D}) + V \subset (\psi A(\bar{D}), L^\infty(D))_b$ ([8]) and we obtain

$$g = f - f^* \in (\psi A(\bar{D}), L^\infty(D))_b.$$

Assume that $g \notin V$. Then there exists a sequence $\{r_n\}_n \subset (0,1)$, $r_n \rightarrow 1$ and $\delta > 0$ such that $\|g\chi_{D \setminus r_n D}(z)\| \geq \delta/2$ for all n . Let $A_n = \{z \in D : |g\chi_{D \setminus r_n D}(z)| > \delta/2\}$. As in [2] we can find an interpolating sequence $\{z_n\}_n$, where z_n is a point of density of the set A_n for every n . By lemma 2.1 (for $\delta = 1/2$) there exists a subsequence $\{z_{n_j}\}_j$ of $\{z_n\}_n$ and a sequence $\{f_j\}_j$ in $\psi A(\bar{D})$ such that $f_j \rightarrow 0$ weakly in $\psi A(\bar{D})$, $\|f_j\| \leq 2$ and $|f_j(z_{n_j})| \geq \frac{1}{2}$ for all j .

For each n , by the continuity of f_j at z_{n_j} , there is a positive $\delta_j < 1 - |z_{n_j}|$ such that

$$|f_j(z_{n_j})| - |f_j(z)| \leq |f_j(z) - f_j(z_{n_j})| < \frac{1}{4},$$

whenever $|z - z_{n_j}| < \delta_j$. Therefore for every $z : |z - z_{n_j}| < \delta_j$ we obtain $|f_j(z)| > \frac{1}{4}$. Because z_{n_j} is a point of density of the set A_{n_j} , then the set

$$B_{n_j} = A_{n_j} \cap \{z \in \mathbb{C} : |z - z_{n_j}| < \delta_j\}$$

have positive measure and $|f_j(z)| > \frac{1}{4}$ for all $z \in B_{n_j}$. If $z \in B_{n_j}$ we have the inequality $|f_j(z)g(z)| > \frac{1}{4} \cdot \frac{\delta}{2} = \delta/8$. Thus $\|f_j g\|_\infty \geq \delta/8$, because B_{n_j} have positive measure.

On the other hand, since $f_j \rightarrow 0$ weakly in $\psi A(\bar{D})$ and $g \in (\psi A(\bar{D}), L^\infty(D))_b$, there exists a sequence $\{g_j\}_j \subset \psi A(\bar{D})$ for which $\|f_j \cdot g^* - g_j\|_\infty \leq \|f_j \cdot g - g_j\|_\infty \rightarrow 0$. Because $g^* = 0$ almost everywhere on T we have $\|g_j\|_\infty \rightarrow 0$. Since for every $z \in D$

$$|f_j(z)g(z)| = |f_j(z)||g(z)| \leq 2\|g\|_\infty$$

then $\|f_j g\| \leq 2\|g\|_\infty$, i.e. $\|f_j g\|_\infty \rightarrow 0$.

This contradiction shows that $g \in V$ therefore $f = f^* + g \in H^\infty(D) + C(\bar{D}) + V$.

□

Acknowledgements. The author would like to thank for the support of Shumen University through Scientific Research Grant RD-08-75/2016.

REFERENCES

- [1] Cima J., R. Timoney, The Dunford-Pettis property for certain planar uniform algebras, Michigan Math. J., 34 (1987), 99-104.
- [2] Cima J., K. Stroethoff, K. Yale, Bourgain algebras on the unit disk, Pacific J. Math., 1993, 160, 27-41.
- [3] Izuchi K., Bourgain algebras of the disk, polydisk and ball algebras, Duke Math. J., 66 (3), (1992), 503-519.
- [4] Cima J., K. Stroethoff, K. Yale, The Bourgain algebra of the disk algebra, Proc. R. Ir. Acad. v. 94A, 1, 19-23, 1994.

-
-
- [5] Stankov D., M. Hristov, Bourgain algebras of the algebra $\psi H^\infty + \mathbb{C}$ on the unit circle and on the spectrum $M(H^\infty)$, Comptes rendus de l' Academie bulgare des Sciences, (2013), vol. 66, №9, 1223-1230 .
- [6] Stankov D., Bourgain algebras of closed subalgebras between A and H^∞ , to appear in Comptes rendus de l' Academie bulgare des Sciences, v. 67, №1, 2014, 5-12.
- [7] Hristov M., On Bourgain algebras of backward shift invariant algebras and their subalgebras, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, v. 67, №4, 2014, 449-458.
- [8] Hristov M., Bourgain algebras of subalgebras of $H^\infty(D)$ on the unit disk , Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, v. 68, №2, 2015, 141-149.
- [9] Gorkin P., R. Mortini, Asymptotic interpolating sequences in uniform algebras, J. London Math. Soc., 2003, 67, 481-498.
- [10] Mortini R., Thin interpolating sequences in the disk, Archiv Math., 2009, 92, 504-518, 481-498.
- [11] Stankov D., Douglas algebras on the boundary of the big disk, Complex Analysis and Operator Theory, 2015, v. 9, 1337-1348.
- [12] Borisova G., K. Kirchev, Solitonic combinations and commuting nonselfadjoint operators, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2015, Volume 424, Issue 1, 21-48.
- [13] Kirchev K., G. Borisova, Nondissipative Curves in Hilbert Spaces Having a Limit of the Corresponding Correlation Function, Integral Equations Operator Theory, 2001, 40, 309-341.
- [14] Garnett J., Bounded analytic functions, Springer, Graduate Texts in Mathematics 236, New York, 2007.
- [15] Gorkin P., K. Izuchi, Bourgain algebras of the maximal ideal space of H^∞ , RMJM, v. 25, № 3, 1995.
- [16] Hristov M., Boundary behavior of functions from the Bourgain algebra $(\psi A(\bar{D}), L^\infty(D))_b$, International Journal of Mathematical Analysis (to appear).

ПЕРТУРБАЦИОННИ ОЦЕНКИ ЗА МАКСИМАЛНОТО РЕШЕНИЕ НА МАТРИЧНОТО УРАВНЕНИЕ $X + A^*X^{-1}A + B^*X^{-1}B = Q$

ДЕСИСЛАВА И. БОРИСОВА, ВЕЖДИ И. ХАСАНОВ

PERTURBATION ESTIMATES FOR THE MAXIMAL SOLUTION OF THE MATRIX EQUATION $X + A^*X^{-1}A + B^*X^{-1}B = Q$

DEISLAVA I. BORISOVA, VEJDI I. HASANOV

ABSTRACT: In this paper the nonlinear matrix equation $X + A^*X^{-1}A + B^*X^{-1}B = Q$ is considered. Perturbation estimations for the maximal solution of the considered equation are obtained. The results are illustrated by using numerical examples.

KEYWORDS: Nonlinear matrix equation, Perturbation estimate, Maximal solution

1. Въведение

Разглеждаме нелинейното матрично уравнение

$$(1) \quad X + A^*X^{-1}A + B^*X^{-1}B = Q,$$

където $A, B, Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$ и Q е ермитова положително определена матрица, $\mathbb{C}^{n \times n}$ е множеството на всички $n \times n$ комплексни матрици, а A^* е означение за комплексно спрегната и транспонирана матрица на матрицата A . Търсеното решение X на уравнението (1) е също ермитова положително определена матрица.

Уравнението (1) може да се сведе до вида

$$(2) \quad Y + C^*Y^{-1}C + D^*Y^{-1}D = I,$$

където I е единичната матрица.

За първи път уравнение (2) е разгледано от Лонг и др.[1]. По-късно е изследвано от Попчев и др. [2] и са получени локални и нелокални пертурбационни оценки. Хасанов и Али[3] изследват реда на сходимост на три итерационни метода за уравнението (2). Хи и Лонг [4] и Дуан и др. [5] разглеждат по-общото уравнение $X + \sum_{i=1}^m A_i^*X^{-1}A_i = I$, а Лиу и Чен [6] изследват уравнението $X^s + A^*X^{-t_1}A + B^*X^{-t_2}B = Q$.

В случай на $B = 0$, уравнението (1) се свежда до уравнението $X + A^*X^{-1}A = Q$, което е изучавано интензивно през последните три десетилетия. Изследванията са насочени към: намирането на необходими и достатъчни условия за съществуването на положително определено решение и неговите свойства [7, 8, 9]; методи за намиране на положително определено решение [10, 11, 12] и пертурбационен анализ [13, 14].

Ксю [13] прави пертурбационен анализ на максималното решение на уравнението $X + A^*X^{-1}A = Q$ и дава оценка, зависеща само от матричните коефициенти A, Q и техните смущения. Следвайки идеите на Ксю ние обобщаваме резултата за максималното решение на уравнението (1). Освен това обобщена е и оценката на Дуан и др. [5] при произволна дясна част $Q > 0$ в случая на $m = 2$. Получени са границите на смущенията (пертурбациите) на матричните коефициенти, при които пертурбираното уравнение има положително определено решение. Резултатите са сравнени с тези на Попчев и др. [2] и Дуан и др. [5].

Една положително определена матрица X_L , която е решение на едно матрично уравнение ще наричаме максимално, ако $X_L \geq X$ за всяко положително определено решение X на уравнението, където $X_L \geq X$ означава, че матрицата $X_L - X$ е положително полудефинитна. В статията ще използваме още означенията $A > 0 (A \geq 0)$, за ермитова положително определена (полуопределена) матрица A . С $\|\cdot\|$ означаваме спектралната норма на матриците.

2. Предварителни резултати

В тази секция представяме някои предварителни резултати.

Лема1[1] Ако $\|A\|^2 + \|B\|^2 < \frac{1}{4}$, тогава уравнението (2) има единствено положително определено решение $Y \in (\frac{1}{2}I, I)$.

От доказателството на Теорема 3.1 в [1] става ясно, че решението в $Y \in (\frac{1}{2}I, I)$ при условията на Лема1 е максимално положително определено решение Y_L . Следователно

$$\|Y_L^{-1}\| < 2 \quad \text{и} \quad \frac{1}{2} \leq \|Y_L\| \leq 1.$$

Ще обобщим Лема1 за уравнение (1).

Лема2 Ако $(\|A\|^2 + \|B\|^2)^{\frac{1}{2}} < \frac{1}{2}\|Q^{-1}\|^{-1}$, то максималното решение X_L на матричното уравнение (1) съществува и удовлетворява

$$\|X_L^{-1}\| < 2\|Q^{-1}\| \quad \text{и} \quad \frac{1}{2}\|Q\| \leq \|X_L\| \leq \|Q\|.$$

Доказателство: Доказателството е аналогично на [13, Лема 2.3, Лема 2.4]. □

Попчев и др. [2] дават локални и глобални пертурбационни оценки на положително определено решение на уравнението. Ще опишем някои означения използвани от Попчев и др. [2] за представяне на техния резултат (нелокална оценка). Ще се ограничим само с представянето на нелокалната оценка, тъй като при локалните оценки не са известни какви са границите на смущения на матричните коефициенти. Общ недостатък при оценките на Попчев и др. [2] е, че не е ясно дали оценката е за смущенията на максималното решение на разглежданото уравнение.

Нека X и \tilde{X} са съответно положително определени решения на и съответното пертурбирано уравнение. Освен това

$$\mu := \|X^{-1}\|, \quad l := \|L^{-1}\|, \quad S := (A, B), \quad L := I_{n^2} - (X^{-1}A)^T \otimes (A^H X^{-1}) - (X^{-1}B)^T \otimes (B^H X^{-1}),$$

$$\begin{aligned} a_0(\delta) &:= g(\delta) + l\mu(\delta_A^2 + \delta_B^2), \quad \delta_X := \|\delta X\|_F, \quad \delta_A := \|\delta A\|_F, \quad \delta_B := \|\delta B\|_F, \quad \delta := [\delta_A \delta_B]^T \\ a_1(\delta) &:= \sum_{Z \in S} [\mu(\|L^{-1}(I_n \otimes Z^H X^{-1})\| + \|L^{-1}((X^{-1}Z)^T \otimes I)\mathcal{P}_{n^2}\|)\delta_Z + l\mu^2\delta_Z^2], \\ a_2(\delta) &:= \sum_{Z \in S} \mu^3[\|L^{-1}(Z^T \otimes Z^H)\| + \|L^{-1}(Z^T \otimes I)\mathcal{P}_{n^2} + L^{-1}(I \otimes Z^H)\|]\delta_Z + l\delta_Z^2, \\ d(\delta) &:= (1 - a_1(\delta) + \mu a_0(\delta))^2 - 4a_0(\delta)(a_2(\delta) + \mu(1 - a_1(\delta))), \end{aligned}$$

$$(3) \quad f(\delta) := \frac{2a_0(\delta)}{1 - a_1(\delta) + \mu a_1(\delta) + \sqrt{d(\delta)}}, \quad \Omega := \{\delta \in \mathbb{R}^2 : d(\delta) \geq 0\},$$

където $\mathcal{P}_{n^2} \in \mathbb{C}^{n^2 \times n^2}$ е пермутационна матрица, \otimes означава Кронекерово произведение, $g(\delta)$ е локална пертурбационна оценка. За повече подробности вижте [2]. Означението $\|\cdot\|_F$ е норма на Фробениус.

Теорема 2.1. [2, Теорема 2] За $\delta \in \Omega$ нелокалната пертурбационна граница $f(\delta)$ на уравнението (2) съществува и $\|\tilde{X} - X\|_F \leq f(\delta)$.

Дуан и др. [5] изследват уравнението

$$(4) \quad X + \sum_{n=1}^m A_i^* X^{-1} A_i = I$$

и получават пертурбационна оценка на максималното положително определено решение.

Теорема 2.2. [5, Теорема 3.1] Нека $\tilde{A}_1, \tilde{A}_2, \dots, \tilde{A}_m$ са пертурбираните матрици на матричните коефициенти A_1, A_2, \dots, A_m на уравнението (4) и $\Delta A_i = \tilde{A}_i - A_i$, $i = 1, 2, \dots, m$. Ако

$$\sum_{n=1}^m \|A_i\|^2 < \frac{1}{4} \text{ и } 2 \sum_{n=1}^m (\|A_i\| \|\Delta A_i\|) + \sum_{n=1}^m \|\Delta A_i\|^2 < \frac{1}{4} - \sum_{n=1}^m \|A_i\|^2,$$

тогава уравнението (4) и съответното пертурбационно уравнение имат максимални положителни решения съответно X_L и \tilde{X}_L , които удовлетват

$$(5) \quad \|\tilde{X}_L - X_L\| \leq \sum_{n=1}^m \frac{4(\|A_i\| + \|\Delta A_i\|) \|\Delta A_i\|}{1 - 4 \sum_{n=1}^m (\|A_i\| + \|\Delta A_i\|)^2} =: S_{err}.$$

3. Пертурбационен анализ

Разглеждаме уравнението (1) и съответното му пертурбирано уравнение

$$(6) \quad \tilde{X} + \tilde{A}^* \tilde{X}^{-1} \tilde{A} + \tilde{B}^* \tilde{X}^{-1} \tilde{B} = \tilde{Q},$$

където $\tilde{Q} = Q + \Delta Q$, $\tilde{A} = A + \Delta A$, $\tilde{B} = B + \Delta B$ и $\tilde{X} = X + \Delta X$.

Следващият резултат е обобщение на оценката на Дуан (за уравнение (4) при $m = 2$) за произволна дясна част $Q > 0$ на уравнението (1).

Теорема 3.1 Ако за матричните коефициенти на уравненията (1) и (6) са изпълнени условията:

- (i) $(\|A\|^2 + \|B\|^2)^{\frac{1}{2}} \|Q^{-1}\| < \frac{1}{2}$;
- (ii) $\|\Delta Q\| \leq \left[\frac{1}{2} - (\|A\|^2 + \|B\|^2)^{\frac{1}{2}} \|Q^{-1}\| \right] \|Q^{-1}\|^{-1}$;
 $\|\Delta A\|^2 + \|\Delta B\|^2 + 2\|A\| \|\Delta A\| + 2\|B\| \|\Delta B\| <$
- (iii) $\left[\frac{1}{4} - (\|A\|^2 + \|B\|^2) \|\tilde{Q}^{-1}\|^2 \right] \|\tilde{Q}^{-1}\|^{-2}$,

тогава максималните решения X_L и \tilde{X}_L съответно на (1) и (6) съществуват и

$$(7) \quad \|\Delta X_L\| \leq \frac{1}{c_1} \left[\|\Delta Q\| + 2 \|\tilde{Q}^{-1}\| (2\|A\| + \|\Delta A\|) \|\Delta A\| + 2 \|\tilde{Q}^{-1}\| (2\|B\| + \|\Delta B\|) \|\Delta B\| \right] =: E_1,$$

където $c_1 = 1 - 4(\|A\|^2 + \|B\|^2)\|Q^{-1}\|\|\tilde{Q}^{-1}\|$.

Доказателство: Ще покажем, че

$$(8) \quad (\|A\|^2 + \|B\|^2)^{\frac{1}{2}}\|\tilde{Q}^{-1}\| < \frac{1}{2},$$

$$(9) \quad (\|\tilde{A}\|^2 + \|\tilde{B}\|^2)^{\frac{1}{2}}\|\tilde{Q}^{-1}\| < \frac{1}{2}.$$

От тъждеството $\tilde{Q}^{-1} = Q^{-1} - Q^{-1}\Delta Q\tilde{Q}^{-1}$ и условие (ii) имаме

$$\|\tilde{Q}^{-1}\| \leq \|Q^{-1}\| + \|Q^{-1}\|\|\Delta Q\|\|\tilde{Q}^{-1}\| \leq \|Q^{-1}\| + \left(\frac{1}{2} - (\|A\|^2 + \|B\|^2)^{\frac{1}{2}}\|Q^{-1}\|\right)\|\tilde{Q}^{-1}\|.$$

Следователно

$$\|\tilde{Q}^{-1}\| \leq \frac{\|Q^{-1}\|}{\frac{1}{2} + (\|A\|^2 + \|B\|^2)^{\frac{1}{2}}\|Q^{-1}\|}.$$

Отгук и условие (i) получаваме

$$(\|A\|^2 + \|B\|^2)^{\frac{1}{2}}\|\tilde{Q}^{-1}\| \leq \frac{(\|A\|^2 + \|B\|^2)^{\frac{1}{2}}\|Q^{-1}\|}{\frac{1}{2} + (\|A\|^2 + \|B\|^2)^{\frac{1}{2}}\|Q^{-1}\|} < \frac{1}{2}.$$

Следователно дясната страна на неравенството в (iii) е положително число.

От (iii) имаме

$$(\|\tilde{A}\|^2 + \|\tilde{B}\|^2)\|\tilde{Q}^{-1}\|^2 \leq [(\|\Delta A\| + \|A\|)^2 + (\|\Delta B\| + \|B\|)^2]\|\tilde{Q}^{-1}\|^2 < \frac{1}{4}.$$

Следователно от (i), (9) и Лема 2 следва, че максималните решения X_L и \tilde{X}_L съответно на уравненията (1) и (6) съществуват и

$$(10) \quad \|X_L^{-1}\| < 2\|Q^{-1}\|, \quad \frac{1}{2}\|Q\| \leq \|X_L\| \leq \|Q\|,$$

$$(11) \quad \|\tilde{X}_L^{-1}\| < 2\|\tilde{Q}^{-1}\|, \quad \frac{1}{2}\|\tilde{Q}\| \leq \|\tilde{X}_L\| \leq \|\tilde{Q}\|.$$

От разликата на тъждествата

$$X_L = Q - A^*X_L^{-1}A - B^*X_L^{-1}B \quad \text{и} \quad \tilde{X}_L = \tilde{Q} - \tilde{A}^*\tilde{X}_L^{-1}\tilde{A} - \tilde{B}^*\tilde{X}_L^{-1}\tilde{B}$$

получаваме

$$(12) \quad \begin{aligned} \Delta X_L - A^*\tilde{X}_L^{-1}\Delta X_L X_L^{-1}A - B^*\tilde{X}_L^{-1}\Delta X_L X_L^{-1}B = \\ = \Delta Q - \Delta A^*\tilde{X}_L^{-1}\tilde{A} - A^*\tilde{X}_L^{-1}\Delta A - \Delta B^*\tilde{X}_L^{-1}\tilde{B} - B^*\tilde{X}_L^{-1}\Delta B. \end{aligned}$$

Нека

$$\varphi := \Delta X_L - A^*\tilde{X}_L^{-1}\Delta X_L X_L^{-1}A - B^*\tilde{X}_L^{-1}\Delta X_L X_L^{-1}B,$$

$$\psi := \Delta Q - \Delta A^*\tilde{X}_L^{-1}\tilde{A} - A^*\tilde{X}_L^{-1}\Delta A - \Delta B^*\tilde{X}_L^{-1}\tilde{B} - B^*\tilde{X}_L^{-1}\Delta B.$$

От (10) и (11) получаваме

$$\begin{aligned} \|\varphi\| &\geq \|\Delta X_L\| - \|A\|^2 \|\tilde{X}_L^{-1}\| \|\Delta X_L\| \|X_L^{-1}\| - \|B\|^2 \|\tilde{X}_L^{-1}\| \|\Delta X_L\| \|X_L^{-1}\| \\ &= \|\Delta X_L\| (1 - (\|A\|^2 + \|B\|^2) \|\tilde{X}_L^{-1}\| \|X_L^{-1}\|) \\ &\geq \|\Delta X_L\| (1 - 4(\|A\|^2 + \|B\|^2) \|Q^{-1}\| \|\tilde{Q}^{-1}\|) = c_1 \|\Delta X_L\|, \\ \|\psi\| &\leq \|\Delta Q\| + \|\Delta A\| \|\tilde{X}_L^{-1}\| (\|\tilde{A}\| + \|A\|) + \|\Delta B\| \|\tilde{X}_L^{-1}\| (\|\tilde{B}\| + \|B\|) \\ &\leq \|\Delta Q\| + 2\|\Delta A\| \|\tilde{Q}^{-1}\| (2\|A\| + \|\Delta A\|) + 2\|\Delta B\| \|\tilde{Q}^{-1}\| (2\|B\| + \|\Delta B\|) = c_1 E_1, \end{aligned}$$

откъдето $\|\Delta X_L\| \leq \frac{1}{c_1} \|\varphi\| = \frac{1}{c_1} \|\psi\| \leq E_1$. □

Следва аналогичен резултат на Ксю за по-общото уравнение (1).

Теорема 3.2 Ако за матричните коефициенти на уравненията (1) и (6) са изпълнени условията:

- (i) $\|A\| \|Q^{-1}\| < \frac{\sqrt{2}}{4}$, $\|B\| \|Q^{-1}\| < \frac{\sqrt{2}}{4}$;
- (ii) $\|\Delta A\| < \frac{\sqrt{2}}{4} \left[\frac{1}{2} + \left[(\|A\|^2 + \|B\|^2)^{\frac{1}{2}} - 2\sqrt{2}\|A\| \right] \|Q^{-1}\| \right] \|Q^{-1}\|^{-1}$;
- (iii) $\|\Delta B\| < \frac{\sqrt{2}}{4} \left[\frac{1}{2} + \left[(\|A\|^2 + \|B\|^2)^{\frac{1}{2}} - 2\sqrt{2}\|B\| \right] \|Q^{-1}\| \right] \|Q^{-1}\|^{-1}$;
- (iv) $\|\Delta Q\| \leq \left[\frac{1}{2} - (\|A\|^2 + \|B\|^2)^{\frac{1}{2}} \|Q^{-1}\| \right] \|Q^{-1}\|^{-1}$,

тогава максималните решения X_L и \tilde{X}_L съответно на (1) и (6) съществуват и

$$(13) \quad \|\Delta X_L\| \leq \frac{1}{c_2} \left(\frac{1}{2} \|\Delta Q\| + \frac{2 + \sqrt{2}}{4} \|\Delta A\| + \frac{2 + \sqrt{2}}{4} \|\Delta B\| \right) =: E_2,$$

$$(14) \quad \frac{\|\Delta X_L\|}{\|X_L\|} \leq \frac{1}{c_2} \left(\frac{\|\Delta Q\|}{\|Q\|} + \frac{1 + \sqrt{2}}{4} \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} + \frac{1 + \sqrt{2}}{4} \frac{\|\Delta B\|}{\|B\|} \right) =: RE_2,$$

където $c_2 = \frac{1}{2} - (\|A\|^2 + \|B\|^2)^{\frac{1}{2}} \|Q^{-1}\|$.

Доказателство: От условие (i) и Лема 2 следва, че максималното положително определено решение X_L на уравнението (1) съществува и $\|X_L^{-1}\| < 2\|Q^{-1}\|$.

Ще покажем, че $\|\tilde{A}\| \|\tilde{Q}^{-1}\| < \frac{\sqrt{2}}{4}$ и $\|\tilde{B}\| \|\tilde{Q}^{-1}\| < \frac{\sqrt{2}}{4}$.

От условие (iv) имаме (вижте в доказателството на предната теорема)

$$(15) \quad \|\tilde{Q}^{-1}\| \leq \frac{\|Q^{-1}\|}{\frac{1}{2} + (\|A\|^2 + \|B\|^2)^{\frac{1}{2}} \|Q^{-1}\|}.$$

Оттук и условие (ii) получаваме

$$\begin{aligned} \|\tilde{A}\| \|\tilde{Q}^{-1}\| &\leq (\|A\| + \|\Delta A\|) \|\tilde{Q}^{-1}\| \\ &< \frac{\|A\| \|Q^{-1}\| + \frac{\sqrt{2}}{4} \left[\frac{1}{2} + \left((\|A\|^2 + \|B\|^2)^{\frac{1}{2}} - 2\sqrt{2}\|A\| \right) \|Q^{-1}\| \right]}{\frac{1}{2} + (\|A\|^2 + \|B\|^2)^{\frac{1}{2}} \|Q^{-1}\|} = \frac{\sqrt{2}}{4}. \end{aligned}$$

По аналогичен начин от условие (iii) и (15) следва $\|\tilde{B}\| \|\tilde{Q}^{-1}\| < \frac{\sqrt{2}}{4}$.

Следователно от Лема 2 и

$$(16) \quad \|\tilde{A}\| \|\tilde{Q}^{-1}\| < \frac{\sqrt{2}}{4}, \quad \|\tilde{B}\| \|\tilde{Q}^{-1}\| < \frac{\sqrt{2}}{4}$$

заключаваме, че максималното решение \tilde{X}_L на уравнението (6) съществува и е в сила неравенството. $\|\tilde{X}_L^{-1}\| < 2\|\tilde{Q}^{-1}\|$.

Освен това от неравенство (15) имаме $(\|A\|^2 + \|B\|^2)^{\frac{1}{2}} \|\tilde{Q}^{-1}\| < \frac{1}{2}$, откъдето получаваме

$$(17) \quad (\|A\|^2 + \|B\|^2)^{\frac{1}{2}} \|\tilde{X}_L^{-1}\| < 1, \quad \|A\| \|\tilde{X}_L^{-1}\| < 1, \quad \|B\| \|\tilde{X}_L^{-1}\| < 1,$$

а от (16) и $\|\tilde{X}_L^{-1}\| < 2\|\tilde{Q}^{-1}\|$ имаме

$$(18) \quad \|\tilde{A}\| \|\tilde{X}_L^{-1}\| < \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \|\tilde{B}\| \|\tilde{X}_L^{-1}\| < \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

За максималните решения X_L и \tilde{X}_L разглеждаме уравнение (12) и въведените означения φ и ψ на лявата и дясната част съответно. Като използваме частично резултатите от предната теорема, неравенства (17) и (18) получаваме

$$\begin{aligned} \|\varphi\| &\geq \|\Delta X_L\| (1 - (\|A\|^2 + \|B\|^2) \|\tilde{X}_L^{-1}\| \|X_L^{-1}\|) \\ &\geq \|\Delta X_L\| \left(1 - 2(\|A\|^2 + \|B\|^2)^{\frac{1}{2}} \|\tilde{Q}^{-1}\|\right) = 2c_2 \|\Delta X_L\|, \\ \|\psi\| &\leq \|\Delta Q\| + (\|A\| \|\tilde{X}_L^{-1}\| + \|\tilde{A}\| \|\tilde{X}_L^{-1}\|) \|\Delta A\| + (\|B\| \|\tilde{X}_L^{-1}\| + \|\tilde{B}\| \|\tilde{X}_L^{-1}\|) \|\Delta B\| \\ &\leq \|\Delta Q\| + \frac{2 + \sqrt{2}}{2} \|\Delta A\| + \frac{2 + \sqrt{2}}{2} \|\Delta B\| = 2c_2 E_2, \end{aligned}$$

откъдето $\|\Delta X_L\| \leq \frac{1}{c_2} \|\varphi\| = \frac{1}{c_2} \|\psi\| \leq E_2$.

От (i) и Лема 2 следват неравенствата $\frac{\|Q\|}{\|X_L\|} < 2$, $\frac{\|A\|}{\|X_L\|} < \frac{\sqrt{2}}{2}$ и $\frac{\|B\|}{\|X_L\|} < \frac{\sqrt{2}}{2}$, откъдето получаваме и $\frac{\|\Delta X_L\|}{\|X_L\|} \leq RE_2$. □

4. Числени експерименти

В тази секция илюстрираме постигнатите резултати в Теорема 1. за максималното положително решение на (1).

Пример 1 Разглеждаме уравнение (1) с матрици

$$Q := I, \quad A := A_k = \alpha_k A_0, \quad B := B_k = \beta_k I, \quad \text{където}$$

$$A_0 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_k = \left(\frac{1}{2} - 3 \cdot 10^{-k}\right) \frac{1}{k+1+(k-1)\|A_0\|},$$

$$\beta_k = \left(\frac{1}{2} - 2\alpha_k\right)/15.$$

и смущения на коефициентите $\Delta A_{kj} = \frac{\alpha_k^{j+1}}{\|C^T + C\|} (C^T + C)$ и $\Delta B_{kj} = \beta_k^{j+1} dI$, където C и d са съответно матрица и число генерирани с функцията **rand** на Matlab.

Максималното решение на уравнение (1) при $Q = I$ и комутиращи се матрици A и B може да се пресметне по формулата $X_L = \frac{1}{2} \left[I + (I - 4(A^*A + B^*B))^{\frac{1}{2}} \right]$. Такива са свойствата на матричните коефициенти в Пример 1, както и кофицентите на пертурбираното уравнение.

В Таблица 1 са дадени резултатите от експериментите за Пример 1. В случая на $k = 1$ понеже условията (i) на Теорема 3.2 не са изпълнени, оценките са отбелязани с "*". Оценките на Попчев и др. [2] са най-близки съответно до истинската грешка, но при тях се изисква информация за решението на изходното уравнение. Макар да има минимална разлика нашата оценка в Теорема 3.1 е по-добра от тази на Дуан и др. [5].

Пример 2 Разглеждаме уравнение (1) с коефициенти .

$$A = \frac{1}{20} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \frac{1}{20} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Таблица 1: Резултати за Пример 1

j	1	2	3	4	5
k=1					
$\ \Delta \tilde{X}_L\ /\ X_L\ $	1.0445e - 02	1.0169e - 03	1.0142e - 04	1.0139e - 05	1.0139e - 06
$f(\delta)/\ X_L\ $ (3)	1.1959e - 02	1.1620e - 03	1.1587e - 04	1.1584e - 05	1.1584e - 06
$S_{err}/\ X_L\ $ (5)	3.7346e - 02	3.4191e - 03	3.3900e - 04	3.3871e - 05	3.3868e - 06
$E_1/\ X_L\ $ (7)	3.4331e - 02	3.3914e - 03	3.3872e - 04	3.3868e - 05	3.3868e - 06
$E_2/\ X_L\ $ (13)	*	*	*	*	*
RE_2 (14)	*	*	*	*	*
k=2					
$\ \Delta \tilde{X}_L\ /\ X_L\ $	2.7752e - 03	1.9117e - 04	1.3332e - 05	9.3069e - 07	6.4976e - 08
$f(\delta)/\ X_L\ $ (3)	3.1236e - 03	2.1529e - 04	1.5018e - 05	1.0484e - 06	7.3194e - 08
$S_{err}/\ X_L\ $ (5)	7.2459e - 03	4.9011e - 04	3.4138e - 05	2.3829e - 06	1.6636e - 07
$E_1/\ X_L\ $ (7)	7.0780e - 03	4.8931e - 04	3.4134e - 05	2.3829e - 06	1.6636e - 07
$E_2/\ X_L\ $ (13)	1.7745e - 02	1.2231e - 03	8.5200e - 054	5.9460e - 06	4.1509e - 07
RE_2 (14)	5.5411e - 02	3.4038e - 03	2.3206e - 04	1.6134e - 05	1.1256e - 06

и $Q := X_L + A^* X_L^{-1} A + B^* X_L^{-1} B$, където $X_L = diag(1,2,3,2,1)$ и съответни смущения

$$\Delta A_j = \frac{10^{-2j}}{\|C_1\|} C_1, \quad \Delta B_j = \frac{10^{-2j}}{\|C_2\|} C_2, \quad \text{и} \quad \Delta X_j = \frac{10^{-2j}}{\|C_3^T + C_3\|} (C_3^T + C_3),$$

където C_1, C_2 и C_3 са произволни матрици, получени с функцията **rand** на Matlab.

Таблица 2: Резултати за Пример 2

j	1	2	3	4	5
$\ \Delta \tilde{X}_L\ /\ X_L\ $	3.3333e - 03	3.3333e - 05	3.3333e - 07	3.3333e - 09	3.3333e - 11
$E_1/\ X_L\ $	5.7659e - 03	5.6338e - 05	5.6325e - 07	5.6325e - 09	5.6325e - 11
$E_2/\ X_L\ $	2.0968e - 02	2.1002e - 04	2.1002e - 06	2.1002e - 08	2.1002e - 10
RE_2	2.7610e - 01	2.7617e - 03	2.7617e - 05	2.7617e - 07	2.7617e - 09

В Таблица 2 са дадени резултатите от експериментите за Пример 2. За този пример оценките на Попчев и др. [2] и Дуан и др. [5] не са приложими, т.к. те са за случай на $Q = I$.

ЛИТЕРАТУРА

1. **J.H. Long, X.Y. Hu, L. Zhang**, On the Hermitian positive definite solution of the nonlinear matrix equation $X + A^*X^{-1}A + B^*X^{-1}B = I$, Bull. Braz. Math. Soc. 39(3) (2008) 371-386.
2. **I. Popchev, P. Petkov, M. Konstantinov, V. Angelova** Perturbation bounds for the nonlinear matrix equation $X + A^*X^{-1}A + B^*X^{-1}B = I$, in: I. Lirkov, S. Margenov, and J. Wans'iewski (Eds.) LSSC 2011, LNCS 7116, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 155–162, 2012.
3. **V. Hasanov, A. Ali**, On the convergence of three iterative methods for solving of the matrix equation $X + A^*X^{-1}A + B^*X^{-1}B = I$, Comp. Appl. Math. DOI 10.1007/s40314-015-0215-6, in press.
4. **You-mei He, Jian-hui Long**, On the Hermitian positive definite solution of the nonlinear matrix equation $X + \sum_{i=1}^m A_i^*X^{-1}A_i = I$, Appl. Math. Comput. 216 (2010) 3480-3485
5. **X. Duan, C. Li, A. Liao** Solutions and perturbation analysis for the nonlinear matrix equation $X + \sum_{i=1}^m A_i^*X^{-1}A_i = I$, Appl. Math. Comput. 218 (2011) 4458–4466
6. **A.Lui, G.Chen** , On the Hermitian positive definite solutions of nonlinear matrix equation $X^2 + A^*X^{t_1}A + B^*X^{t_2}B = Q$, Math. Probl. Eng. Article ID 163585 (2011)
7. **J.C. Engwerda, A.C.M. Ran, A.L. Rijkeboer**, Necessary and sufficient conditions for the existence of a positive definite solution of the matrix equation $X + A^*X^{-1}A = Q$, Linear Algebra Appl. 186 (1993) 255–275.
8. **J.C. Engwerda**, On the existence of a positive definite solution of the matrix equation $X + A^*X^{-1}A = I$, Linear Algebra Appl. 194 (1993) 91–108.
9. **X.Z. Zhan, J.J. Xie**, On the matrix equation $X + A^T X^{-1}A = I$, Linear Algebra Appl. 247 (1996) 337–345.
10. **C.H. Guo, P. Lancaster**, Iterative solution of two matrix equations, Math. Comput. 68 (1999) 1589–1603.
11. **I.G. Ivanov, V.I. Hasanov, F. Uhlig**, Improved methods and starting values to solve the matrix equations $X \pm A^*X^{-1}A = I$ iteratively, Math. Comput. 74 (2004) 263–278.
12. **X.Z. Zhan**, Computing the extreme positive definite solutions of a matrix equation, SIAM J. Sci. Comput. 17 (1996) 632–645.
13. **S. F. Xu**, Perturbation analysis of the maximal solution of the matrix equation $X + A^*X^{-1}A = P$, Linear Algebra Appl. 336 (2001) 61–70.
14. **V.I. Hasanov, I.G. Ivanov**, On two perturbation estimates of the extreme solutions to the equations $X \pm A^*X^{-1}A = Q$, Linear Algebra Appl. 413 (2006) 81–92.

ТРИТОЧКОВИ КОРЕЛАЦИОННИ АПРОКСИМАЦИИ ЗА ЕФЕКТИВНАТА ПРОВОДИМОСТ НА СЛУЧАЙНА СРЕДА

КРАСИМИР Д. ЦВЯТКОВ

THREE-POINTS CORRELATION APPROXIMATIONS FOR THE EFFECTIVE CONDUCTIVITY OF RANDOM MEDIA

KRASIMIR D. TSVYATKOV

ABSTRACT: The relation between two known strong-contrast series expansions of the effective polarizability of random media is established. Although these expansions can be derived from one another, their truncations after the first integral terms lead to different approximations for the effective conductivity of the medium depending on the three-points correlation function of the polarizability field. Possibilities for the application of these approximations for symmetric cell materials are considered.

KEYWORDS: effective conductivity, correlation approximation, symmetric cell material

1. Две разлагания в ред на ефективната проводимост на хетерогенна среда

Още преди 140 години в знаменития си трактат по електричество и магнетизъм Джеймс Кларк Максвел извежда приближена формула за ефективната проводимост на дисперсия от сфери, имащи една и съща проводимост. Проблемът за предсказването на ефективните свойства на хетерогенни среди продължава да привлича вниманието на много изследователи и в наши дни (вж., например, книгите [1] и [13]).

Ще изведем формули за триточкови корелационни апроксимации на ефективната проводимост σ_e на произволна хетерогенна среда, чиято електрическа проводимост е статистическо хомогенно случайно поле $\sigma(\mathbf{x})$. Изводът следва даденото в детайли изложение на Торкуато [1] за двуфазна среда, който е основан на разлагане в ред на ефективната поляризуемост на средата, получен от Браун [2]. Аналогично разлагане в ред е получено и от Финкелберг [3]. Ще изясним връзката между тях и ще изведем формули за корелационни апроксимации за σ_e , които следват от тези разлагания. Накрая ще получим в явен вид тези приближения за симетричния клетъчен материал на Милер [4]. Отначало ще предполагаме, че средата може да е локално и макроскопически анизотропна, т.е. $\sigma(\mathbf{x})$ и σ_e са симетрични двувалентни тензори.

Връзката между електрическото поле $\mathbf{E}(\mathbf{x})$ и плътността на електрическия ток $\mathbf{J}(\mathbf{x})$ се дава от закона на Ом:

$$(1) \quad \mathbf{J}(\mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{E}(\mathbf{x}).$$

Електрическото поле $\mathbf{E}(\mathbf{x})$ е потенциално: $\mathbf{E}(\mathbf{x}) = -\nabla\varphi(\mathbf{x})$, а при отсъствие на вътрешни токови източници плътността на тока $\mathbf{J}(\mathbf{x})$ се подчинява на уравнението

$$(2) \quad \nabla \cdot \mathbf{J}(\mathbf{x}) = 0.$$

Ефективната проводимост σ_e се дефинира чрез усредняване на този закон:

$$(3) \quad \langle \mathbf{J}(\mathbf{x}) \rangle = \sigma_e \cdot \langle \mathbf{E}(\mathbf{x}) \rangle.$$

Тук и по-долу ъгловите скоби $\langle \rangle$ означават усреднение по ансамбъл.

Разглеждаме голям, но с крайни размери, елипсоидален образец от случайната среда с пространствена размерност $d = 2, 3$. Да внесем този образец в безкрайна *отправна среда* (или *среда за сравнение*) с проводимост σ_0 при приложено към нея електрическо поле $\mathbf{E}_0(\mathbf{x})$ преди това. Ще предполагаме, че σ_0 е изотропен тензор: $\sigma_0 = \sigma_0 \mathbf{I}$, където \mathbf{I} е единичният двувалентен тензор. Представяйки $\mathbf{J}(\mathbf{x})$ във вида

$$(4) \quad \mathbf{J}(\mathbf{x}) = \sigma_0 \cdot \mathbf{E}(\mathbf{x}) + \mathbf{P}(\mathbf{x}),$$

въвеждаме индуцираната поляризация $\mathbf{P}(\mathbf{x}) = (\sigma(\mathbf{x}) - \sigma_0) \cdot \mathbf{E}(\mathbf{x})$ относно средата за сравнение. Тогава уравнението (2) приема вида

$$(5) \quad \sigma_0 \Delta \varphi(\mathbf{x}) = \nabla \cdot \mathbf{P}(\mathbf{x}).$$

Използвайки функцията на Грийн за уравнението на Лаплас за цялото пространство, електрическото поле $\mathbf{E}(\mathbf{x})$ можем да представим в интегралната форма

$$(6) \quad \mathbf{E}(\mathbf{x}) = \mathbf{E}_0(\mathbf{x}) + \int \mathbf{G}(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \cdot \mathbf{P}(\mathbf{x}') d\mathbf{x}',$$

където

$$(7) \quad \mathbf{G}(\mathbf{x}) = -\mathbf{D} \delta(\mathbf{x}) + \mathbf{H}(\mathbf{x}),$$

$$(8) \quad \mathbf{D} = \frac{1}{d\sigma_0} \mathbf{I}, \quad \mathbf{H}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\Omega \sigma_0} \frac{d\mathbf{nn} - \mathbf{I}}{r^d},$$

$\mathbf{n} = \mathbf{r}/r$, $r = |\mathbf{r}|$, $\delta(\mathbf{r})$ е делта-функцията на Дирак, а $\Omega = 2\pi$ при $d = 2$ и $\Omega = 4\pi$ при $d = 3$ (вж. книгата на Торкуато [1], Гл. 20). Тук постоянният изотропен тензор \mathbf{D} се появява при изключването на безкрайно малка сферична кухина с проводимост σ_0 и център в точката $\mathbf{x}' = \mathbf{x}$ при прехода от интегралния израз за $\varphi(\mathbf{x})$ към съответния му израз (6) за $\mathbf{E}(\mathbf{x})$.

Нека сега вместо да разглеждаме електрическото поле $\mathbf{E}(\mathbf{x})$ на Максвел, да въведем полето на Лоренц

$$(9) \quad \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{E}_0(\mathbf{x}) + \int_{\varepsilon} \mathbf{H}(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \cdot \mathbf{P}(\mathbf{x}') d\mathbf{x}',$$

за което след внасяне на (7) в (6) намираме

$$(10) \quad \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \{ \mathbf{I} + \mathbf{D} \cdot [\sigma(\mathbf{x}) - \sigma_0] \} \cdot \mathbf{E}(\mathbf{x}).$$

(Интегралът в (9) се разбира в смисъл, че радиусът ε на изключената сферична кухина кло-ни към нула, което е отразено в неговото означение.) От (10) и израза за $\mathbf{P}(\mathbf{x})$ получаваме следната връзка между полетата $\mathbf{P}(\mathbf{x})$ и $\mathbf{F}(\mathbf{x})$:

$$(11) \quad \mathbf{P}(\mathbf{x}) = \mathbf{L}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{E}(\mathbf{x}),$$

където

$$(12) \quad \mathbf{L}(\mathbf{x}) = [\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x}) - \boldsymbol{\sigma}_0] \cdot \{\mathbf{I} + \mathbf{D} \cdot [\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x}) - \boldsymbol{\sigma}_0]\}^{-1}$$

е поляризуемостта на средата. Равенството

$$(13) \quad \langle \mathbf{P}(\mathbf{x}) \rangle = \mathbf{L}_e \cdot \langle \mathbf{E}(\mathbf{x}) \rangle$$

дефинира ефективната поляризуемост \mathbf{L}_e на средата, за която имаме

$$(14) \quad \mathbf{L}_e = [\boldsymbol{\sigma}_e - \boldsymbol{\sigma}_0] \cdot \{\mathbf{I} + \mathbf{D} \cdot [\boldsymbol{\sigma}_e - \boldsymbol{\sigma}_0]\}^{-1}.$$

След умножаване на (9) с $\mathbf{L}(\mathbf{x})$ получаваме уравнението

$$(15) \quad \mathbf{P}(1) = \mathbf{L}(1) \cdot \mathbf{E}_0(1) + \mathbf{L}(1) \cdot \int_{\varepsilon} \mathbf{H}(1,2) \cdot \mathbf{P}(2) d2$$

за поляризацията $\mathbf{P}(\mathbf{x})$. (За краткост на записа тук означихме \mathbf{x} и \mathbf{x}' съответно с 1 и 2, а тяхната разлика $\mathbf{x} - \mathbf{x}'$ с 1,2. Този начин на означаване на пространствените променливи ще следваме и по-долу.) Решението на уравнение (15) може да бъде получено итерационно чрез последователни замествания. Така получаваме

$$(16) \quad \begin{aligned} \mathbf{P}(1) = & \mathbf{L}(1) \cdot \mathbf{E}_0(1) + \mathbf{L}(1) \cdot \int_{\varepsilon} \mathbf{H}(1,2) \cdot \mathbf{L}(2) \cdot \mathbf{E}_0(2) d2 \\ & + \mathbf{L}(1) \cdot \int_{\varepsilon} \int_{\varepsilon} \mathbf{H}(1,2) \cdot \mathbf{L}(2) \cdot \mathbf{H}(2,3) \cdot \mathbf{L}(3) \cdot \mathbf{E}_0(3) d2d3 + \dots \end{aligned}$$

Усреднявайки сега (16), изразяваме полето $\mathbf{E}_0(\mathbf{x})$ във вида

$$(17) \quad \mathbf{E}_0(1) = \langle \mathbf{L}(1) \rangle^{-1} \cdot \langle \mathbf{P}(1) \rangle - \int_{\varepsilon} \mathbf{T}_2(1,2) \cdot \langle \mathbf{P}(2) \rangle d2 - \int_{\varepsilon} \int_{\varepsilon} \mathbf{T}_3(1,2,3) \cdot \langle \mathbf{P}(3) \rangle d2d3 - \dots$$

В случая на изотропен тензор $\mathbf{L}(\mathbf{x}) = L(\mathbf{x})\mathbf{I}$ ядрата $\mathbf{T}_n(1, \dots, n)$ се изразяват с формулите

$$(18) \quad \mathbf{T}_n(1, \dots, n) = T_n(1, \dots, n) \mathbf{H}(1,2) \cdots \mathbf{H}(n-1,n), \quad n = 2,3, \dots,$$

където

$$(19) \quad \begin{aligned} T_2^L(1,2) &= M_2^L(1,2) / (M_1^L(1)M_1^L(2)), \\ T_3^L(1,2,3) &= [M_3^L(1,2,3)M_1^L(2) - M_2^L(1,2)M_2^L(2,3)] / (M_1^L(1)M_1^L(2)M_1^L(3)), \dots \end{aligned}$$

тук $M_n^L(1, \dots, n) = \langle L(1) \dots L(n) \rangle$ са моментите на полето $L(\mathbf{x})$. Отчитайки (17), в (9) изключваме $\mathbf{E}_0(\mathbf{x})$ и получаваме аналогично разлагане за полето $\mathbf{F}(\mathbf{x})$:

$$(20) \quad \mathbf{F}(1) = \langle \mathbf{L}(1) \rangle^{-1} \cdot \langle \mathbf{P}(1) \rangle - \int_{\varepsilon} \tilde{\mathbf{T}}_2(1,2) \cdot \langle \mathbf{P}(2) \rangle d2 - \int_{\varepsilon} \int_{\varepsilon} \mathbf{T}_3(1,2,3) \cdot \langle \mathbf{P}(3) \rangle d2d3 - \dots$$

където

$$(21) \quad \tilde{\mathbf{T}}_2(1,2) = \mathbf{T}_2(1,2) - \mathbf{H}(1,2),$$

а $\mathbf{T}_n(1, \dots, n)$ при $n \geq 3$ са същите функции от представянето (17). Отчитайки накрая (13), за ефективния тензор \mathbf{L}_e получаваме представянето

$$(22) \mathbf{L}_e^{-1} = \langle \mathbf{L}(1) \rangle^{-1} - \int \tilde{\mathbf{T}}_2(1, 2) d2 - \iint \mathbf{T}_3(1, 2, 3) d2d3 - \iiint \mathbf{T}_4(1, 2, 3, 4) d2d3d4 - \dots$$

По същество това разлагане на \mathbf{L}_e^{-1} е получено от Браун [2] за макроскопически изотропна двуфазна среда при $d=3$, след което е обобщавано и за други среди (вж. например Торкуато [5] и Сен и Торкуато [6] за двуфазни среди и Фам и Торкуато [7] за N -фазна среда). Детайлно извеждане на това разлагане е дадено в книгата на Торкуато [1], Гл. 20. Аналогични разлагания са получени и за ефективните еластични модули [1,8].

От уравнение (20) можем да изразим поляризацията $\mathbf{P}(\mathbf{x})$ чрез полето $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ чрез аналогичния ред

$$(23) \quad \mathbf{P}(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{L}(1) \rangle \cdot \langle \mathbf{F}(1) \rangle + \int_{\varepsilon} \mathbf{K}_2(1, 2) \cdot \langle \mathbf{F}(2) \rangle d2 + \iint_{\varepsilon} \mathbf{K}_3(1, 2, 3) \cdot \langle \mathbf{F}(3) \rangle d2d3 + \dots$$

където ядрата \mathbf{K}_n се изразяват чрез ядрата в реда (20). Така в случая на изотропен тензор $\mathbf{L}(\mathbf{x})$ ще получим

$$(24) \quad \mathbf{K}_n(1, \dots, n) = K_n(1, \dots, n) \mathbf{H}(1, 2) \cdots \mathbf{H}(n-1, n), \quad n = 2, 3, \dots,$$

където

$$(25) \quad \begin{aligned} K_2^L(1, 2) &= M_2^L(1, 2) - M_1^L(1)M_1^L(2), \\ K_3^L(1, 2, 3) &= M_3^L(1, 2, 3) - M_2^L(1, 2)M_1^L(3) - M_1^L(1)M_2^L(2, 3) + M_1^L(1)M_1^L(2)M_1^L(3), \dots \end{aligned}$$

Отчитайки (23) и (13), за ефективния тензор \mathbf{L}_e сега получаваме разлагането

$$(26) \mathbf{L}_e = \langle \mathbf{L}(1) \rangle + \int \mathbf{K}_2(1, 2) d2 + \iint \mathbf{K}_3(1, 2, 3) d2d3 + \iiint \mathbf{K}_4(1, 2, 3, 4) d2d3d4 + \dots$$

По същество последното представяне за \mathbf{L}_e при изотропен тензор $\mathbf{L}(\mathbf{x})$ е получено формално от Финкелберг [3], който вместо уравнение (15) разглежда аналогичното му интегрално уравнение за полето $\mathbf{F}(\mathbf{x})$.

2. Частни случаи на разлаганията (22) и (26) за \mathbf{L}_e^{-1} и \mathbf{L}_e

В случая на локално изотропна среда $\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{x}) \mathbf{I}$, а следователно и $\mathbf{L}(\mathbf{x}) = L(\mathbf{x}) \mathbf{I}$ е също изотропен тензор. Тогава скаларното поле $L(\mathbf{x})$ може да се запише във вида

$$(27) \quad L(\mathbf{x}) = d\sigma_0 \beta_0(\mathbf{x}), \quad \beta_0(\mathbf{x}) = \frac{\sigma(\mathbf{x}) - \sigma_0}{\sigma(\mathbf{x}) + (d-1)\sigma_0}.$$

Да представим в същия вид и ефективния тензор на поляризуемостта: $\mathbf{L}_e = d\sigma_0 \boldsymbol{\beta}_{e0}$, където в случая на макроскопически изотропна среда

$$(28) \quad \boldsymbol{\beta}_{e0} = \beta_{e0} \mathbf{I}, \quad \beta_{e0} = \frac{\sigma_e - \sigma_0}{\sigma_e + (d-1)\sigma_0}.$$

Да представим също тензорното поле $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ във вида: $\mathbf{H}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sigma_0} \mathbf{t}(\mathbf{x})$ при тензорно поле

$$(29) \quad \mathbf{t}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\Omega} \frac{d\mathbf{nn} - \mathbf{I}}{r^d} = \nabla \nabla g(\mathbf{x}) \quad (r \neq 0),$$

независещо от σ_0 . (В (29) $g(\mathbf{x})$ е функцията на Грийн за уравнението на Лаплас.) При тези означения разлагането (22) за \mathbf{L}_e^{-1} приема вида

$$(30) \quad \beta_{e0}^{-1} = \langle \beta_0(\mathbf{x}) \rangle^{-1} \mathbf{I} - \mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_3 - \mathbf{B}_4 - \dots,$$

където

$$(31) \quad \mathbf{B}_n = d^{n-1} \int \dots \int T_n^\beta(1, \dots, n) \mathbf{t}(1, 2) \dots \mathbf{t}(n-1, n) d2 \dots dn, \quad n = 2, 3, \dots,$$

$T_2^\beta(1, 2) = [M_2^\beta(1, 2) - M_1^\beta(1)M_1^\beta(2)] / (M_1^\beta(1)M_1^\beta(2))$, а корелационните функции $T_n^\beta(1, \dots, n)$ при $n \geq 3$ се дават от същите изрази (19) при замяна на моментите на полето $L(\mathbf{x})$ със съответните моменти $M_n^\beta(1, \dots, n) = \langle \beta(1) \dots \beta(n) \rangle$ на полето $\beta(\mathbf{x})$. Аналогично разлагането (26) за \mathbf{L}_e приема вида

$$(32) \quad \beta_{e0} = \langle \beta_0(\mathbf{x}) \rangle \mathbf{I} + \Phi_2 + \Phi_3 + \Phi_4 + \dots,$$

където

$$(33) \quad \Phi_n = d^{n-1} \int \dots \int K_n^\beta(1, \dots, n) \mathbf{t}(1, 2) \dots \mathbf{t}(n-1, n) d2 \dots dn, \quad n = 2, 3, \dots,$$

а корелационните функции $K_n^\beta(1, \dots, n)$ се дават от същите изрази (25) при замяна на моментите на полето $L(\mathbf{x})$ със съответните моменти $M_n^\beta(1, \dots, n)$ на полето $\beta(\mathbf{x})$.

Нека сега средата е макроскопически изотропна. Тъй като $\text{Tr } \mathbf{t}(1, 2) = 0$, то и $\text{Tr } \mathbf{B}_2(1, 2) = 0$. Тогава от (30) за скаларния коефициент β_{e0}^{-1} получаваме разлагането

$$(34) \quad \beta_{e0}^{-1} = \langle \beta_0(\mathbf{x}) \rangle^{-1} - \tilde{\mathbf{B}}_3 - \tilde{\mathbf{B}}_4 - \dots,$$

където $\tilde{\mathbf{B}}_n = \frac{1}{d} \text{Tr } \mathbf{B}_n$, $n = 2, 3, \dots$. Напълно аналогично от (32) за скаларния коефициент β_{e0} получаваме разлагането

$$(35) \quad \beta_{e0} = \langle \beta_0(\mathbf{x}) \rangle + \tilde{\Phi}_3 + \tilde{\Phi}_4 + \dots,$$

където $\tilde{\Phi}_n = \frac{1}{d} \text{Tr } \Phi_n$, $n = 2, 3, \dots$

3. Корелационни апроксимации за ефективната проводимост

За простота по-нататък ще предполагаме, че средата е локално и макроскопически изотропна. Срязванията на редовете (34) и (35) след първия член водят до двуточковата апроксимация

$$(36a) \quad \beta_{e0} = \langle \beta_0(\mathbf{x}) \rangle,$$

която пък според израза (28) за β_{e0} води до апроксимацията

$$(36b) \quad \sigma_e \approx \sigma_e^M = \sigma_0 \left\{ 1 + \frac{d\langle \beta_0 \rangle}{1 - \langle \beta_0 \rangle} \right\}$$

за ефективната проводимост σ_e . Лесно се показва, че за дисперсия от сферични включвания, потопени в матрица с проводимост σ_m , изборът $\sigma_0 = \sigma_m$ в (36) води до формулата на Максвел [9] за σ_e . Следователно апроксимацията (36) може да се разглежда като обобщение на формулата на Максвел за произволна хетерогенна среда. Забелязваме също, че при $\sigma_0 = \inf \sigma(\mathbf{x})$ и $\sigma_0 = \sup \sigma(\mathbf{x})$ формулата (36) води до изразите съответно на долната и горната граници на Хашин и Щрикман [10]. Следва да отбележим още, че при $\sigma_0 = \sigma_e$ апроксимацията (36a) води до уравнението

$$(37) \quad \langle \beta_e(\mathbf{x}) \rangle = 0$$

за ефективната проводимост σ_e , което се удовлетворява за средата, която реализира самоспрегнатия модел в теорията на композитните материали, вж. например книгите [1,13].

Срязването на реда (34) след втория член сега води до триточковата апроксимация

$$(38a) \quad \beta_{e0}^{-1} = \langle \beta_0(\mathbf{x}) \rangle^{-1} - \tilde{B}_3,$$

откъдето намираме

$$(38b) \quad \sigma_e \approx \sigma_e^B = \sigma_0 \left\{ 1 + \frac{d\langle \beta_0 \rangle}{1 - \langle \beta_0 \rangle (1 + \tilde{B}_3)} \right\},$$

а срязването на реда (35) – до апроксимацията

$$(39a) \quad \beta_{e0} = \langle \beta_0(\mathbf{x}) \rangle + \tilde{\Phi}_3,$$

откъдето получаваме

$$(39b) \quad \sigma_e \approx \sigma_e^\Phi = \sigma_0 \left\{ 1 + \frac{d(\langle \beta_0 \rangle + \tilde{\Phi}_3)}{1 - (\langle \beta_0 \rangle + \tilde{\Phi}_3)} \right\}.$$

По същество апроксимацията (38) се използва в редица изследвания на хетерогенни среди (вж., например, [1,5,7]). Веднага се вижда, че апроксимацията (39) има точно вида на формулата (36) на Максвел: статистическият параметър $\tilde{\Phi}_3$ представлява просто корекция на еднотоковия момент $\langle \beta_0(x) \rangle$ в тази формула. Изглежда, че апроксимацията (39) остава незабелязана при такива изследвания. Ще отбележим още, че стойностите на статистическите параметри \tilde{B}_3 и $\tilde{\Phi}_3$, дефинирани съответно с интегралите в (31) и (33), зависят единствено само от триточковия момент $M_3^\beta(1,2,3)$, тъй като останалите събираеми, участващи в изразите на подинтегралните функции $T_3^\beta(1,2,3)$ и $K_3^\beta(1,2,3)$, дефинирани съответно в (19) и (25), не променят стойностите на тези интеграли, а водят само до такова асимптотично поведение на тези функции, което прави съответните интеграли абсолютно сходящи. Имайки пред вид това може лесно да се покаже, че между параметрите \tilde{B}_3 и $\tilde{\Phi}_3$ има следната връзка:

$$(40) \quad \tilde{\Phi}_3 = \langle \beta_0(x) \rangle^2 \tilde{B}_3.$$

Тази връзка се получава лесно и чрез умножаване на редовете (34) и (35), но само при

условие, че се вземат в предвид и членовете \tilde{B}_2 и $\tilde{\Phi}_2$, макар че те са равни на нула. Ще разгледаме накратко възможността за приложение на апроксимациите (38) и (39) за класа от симетрични клетъчни материали.

4. Приложение на апроксимациите за симетричен клетъчен материал

Симетричният клетъчен материал на Милер [4] се конструира по следния начин. Пространството се разделя на безкраен брой клетки по такъв начин, че получената геометрична структура да бъде статистически хомогенна. При това разделяне формата и размерите на клетките могат да бъдат различни. След това на всяка клетка случайно се задава постоянна проводимост σ , чиято стойност не зависи нито от геометрията на клетката, нито от зададените проводимости на обкръжаващите я клетки. Класически пример за такъв материал е двумерната (тримерната) „шахматна” дъска. Друг класически пример се получава, когато пространството е разделено само на сферични клетки, чиито радиуси се изменят от определена крайна до безкрайно малка стойност.

Позовавайки се на равенствата (7), (8) и (29), можем да изразим полето $\mathbf{t}(\mathbf{x})$ чрез тензора на Грийн $\mathbf{G}(\mathbf{x})$. Да вземем предвид още, че

$$(40) \quad \langle \beta'_0(\mathbf{r}_1)\beta'_0(\mathbf{r}_2)\beta'_0(\mathbf{r}_3) \rangle = \langle \beta_0'^3 \rangle g(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3),$$

където $\beta'_0(\mathbf{r}) = \beta_0(\mathbf{r}) - \langle \beta_0 \rangle$ е флуктуацията на $\beta_0(\mathbf{r})$, а $g(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3)$ сега е вероятността и трите точки $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ и \mathbf{r}_3 да лежат в една и съща клетка от материала. (Изводът на (40) следва чрез използване на вероятностни разсъждения на Хори [11].) Позовавайки се накрая на някои свойства на интегрален функционал, имащ вида на (31) и (33) при $n = 3$ (вж. Торкуато [1]), ще достигнем до следните изрази за статистическите параметри \tilde{B}_3 и $\tilde{\Phi}_3$:

$$(41) \quad \tilde{B}_3 = \frac{\tilde{\Phi}_3}{\langle \beta_0 \rangle^2}, \quad \tilde{\Phi}_3 = (d-1) \left[\langle \beta_0 \rangle \langle \beta_0'^2 \rangle + \zeta_{\text{cell}} \langle \beta_0'^3 \rangle \right],$$

където $\zeta_{\text{cell}} = (d^2G - 1)/(d - 1)$, а G сега е статистическият параметър, въведен от Милер [4], който се оказва, че зависи само от формата на клетките, но не и от техните размери. Да отбележим, че чрез параметъра ζ_{cell} се изразяват статистическите параметри ζ_2 и $\zeta_1 = 1 - \zeta_2$ за двуфазна среда, въведени от Милтон [12]. Параметърът G , а следователно и ζ_{cell} , са пресметнати за клетки с елиптична, хексагонална, квадратна и триъгълна форма при $d = 2$ и елипсоидална и кубична форма при $d = 3$, вж. [1,13]. Оказва се, че $0 \leq \zeta_{\text{cell}} \leq 1$, като $\zeta_{\text{cell}} = 0$

за клетки с кръгова (сферична) форма и $\zeta_{\text{cell}} = 1$ за клетки с игловидна форма при $d = 2$ и за равнинни дискове при $d = 3$.

Имайки предвид, че сферичният клетъчен материал „прилича” на материала, реализиращ самоспрегнатия модел, т.е. за материал, чиято проводимост σ_e е решение на уравнението (37), Торкуато [1] конструира апроксимация за σ_e за двуфазен клетъчен материал с проводимости на компонентите си σ_1 и σ_2 , като се позовава на разлагането (34) при $\sigma_0 = \sigma_1$ и $\sigma_0 = \sigma_2$. Позовавайки се отново на уравнението (37) за материал със сферична форма на клетките, ще конструираме нови апроксимации за σ_e . Изборът $\sigma_0 = \sigma_e$ в апроксимацията (38а) води до същото уравнение (37), т.е. до решението за сферичния клетъчен материал (самоспрегнатия модел). Изборът $\sigma_0 = \sigma_e$ в апроксимацията (39а) сега води до уравнението

$$(42) \quad \langle \beta_e \rangle \left[1 + (d-1) \langle \beta_e'^2 \rangle \right] + (d-1) \zeta_{\text{cell}} \langle \beta_e'^3 \rangle = 0,$$

чието физически смислено решение ще определи нетривиално предсказание за σ_e . В общия случай (42) е алгебрично уравнение от шеста степен относно σ_e , чието смислено решение може да бъде намерено числено, например итерационно, като се използва формулата (39б) с някаква начална стойност на σ_0 , да речем $\langle \sigma \rangle$.

Можем да постъпим и по друг начин, като във формулата (39б) заместим σ_0 с решението σ_e^{sph} на уравнение (37). Така ще получим апроксимацията

$$(43) \quad \sigma_e \approx \sigma_e^{\text{sph}} \left\{ 1 + \frac{d Q_{\text{sph}}}{1 - Q_{\text{sph}}} \right\}, \quad Q_{\text{sph}} = (d-1) \langle \beta_{\text{sph}}'^3 \rangle \zeta_{\text{cell}},$$

където $\langle \beta_{\text{sph}}'^3 \rangle$ е стойността $\langle \beta_0'^3 \rangle$ при $\sigma_0 = \sigma_e^{\text{sph}}$. Ако същото се направи във формулата (38б), обаче, то ще доведе до тривиалната (т.е. за сферичен материал) апроксимация σ_e^{sph} . Имайки предвид произхода на получените апроксимации (42) и (43), следва да очакваме, че те ще доведат до разумни предсказания за σ_e само за малки стойности на параметъра ζ_{cell} , т.е. когато формата на клетките на материала е близка до сферичната. Детайлно разглеждане на тези апроксимации и други въпроси ще бъде разгледано другаде.

Настоящото изследване е частично финансирано от фонд „Научни изследвания” на Шуменския университет „Епископ К. Преславски” по проект РД-08-75/03.02.2016.

ЛИТЕРАТУРА

1. Torquato S., *Random heterogeneous materials*, New York, NY: Springer (2002)
2. Brown, W. F., Solid mixture permittivities, *Journal of Chemical Physics*, **23**, 1514 - 1517 (1955)
3. Finkel'berg V.M., Mean field strength in an inhomogeneous medium, *Sov. Phys. JETP*, **19**, 494 - 498 (1964)
4. Miller, M. N., Bounds for effective electrical, thermal, and magnetic properties of heterogeneous materials, *I. Math. Phys.* **10**, 1988 - 2004 (1969)
5. Torquato, S., Effective electrical conductivity of two-phase disordered composite media, *Journal of Applied Physics*, **58**, 3790 (1985)
6. Sen A. K., S. Torquato, Effective electrical conductivity of two-phase disordered anisotropic composite media, *Physical Review B*, **39**, 4504 (1989)
7. Pham, D. C., S. Torquato, Strong-contrast expansions and approximations for the effective conductivity of multiphase composites, *Journal of Applied Physics*, **94**, 6591-6602 (2003)
8. Torquato, S., Effective stiffness tensor of composite Media: I. Exact series expansions, *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, **45**, 1421 (1997)
9. Maxwell, J. C., *A treatise on electricity and magnetism*, Vol.1, Ch. 9, article No 310-315, pp. 435-441, 1st edn. Oxford, United Kingdom: Clarendon Press (1873)
10. Hashin, Z., S. Shtrikman, A variational approach to the theory of the effective magnetic permeability of multiphase materials, *J. Appl. Phys.*, **33**, 3125 (1962)
11. Hori, M., Statistical theory of effective electrical, thermal, and magnetic properties of random heterogeneous materials. I. Perturbation expansions for the effective permittivity of cell materials, *J. Math. Phys.*, **14**, 514 (1973)
12. Milton, G. W., Bounds on the elastic and transport properties of two-component composites, *J. Mech. Phys. Solids*, **30**, 177-191 (1982)
13. Milton, G. W., *The theory of composites*, Cambridge University Press, Cambridge, England (2001)

ВЪРХУ ЛОКАЛНАТА СХОДИМОСТ НА “INVERSE WDK” МЕТОДА

ГЮРХАН Х. НЕДЖИБОВ

ON LOCAL CONVERGENCE ANALYSIS OF THE INVERSE WDK METHOD*

GYURHAN H. NEDZHIBOV

ABSTRACT: In this paper we study a new modification of the well known Durand-Kerner iterative method for simultaneous approximation of polynomial zeros. We establish new local convergence theorems with error estimates. The main results are motivated by the convergence analysis of the Weierstrass' method provided by Niell in [1]. We also compare the two corresponding radiuses of convergence.

KEYWORDS: Polynomial zeros, Simultaneous method, Durand-Kerner method, Weierstrass algorithm, Inverse Weierstrass method, Local convergence.

1 INTRODUCTION

Let $P(z)$ be a monic polynomial

$$(1) \quad P(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_{n-1} z^{n-1} + z^n,$$

of degree $n \geq 2$, with simple real or complex zeros $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, and let $z_1^{(0)}, z_2^{(0)}, \dots, z_n^{(0)}$ be distinct reasonable close approximations of these zeros.

In this study we consider a simultaneous iterative method defined by

$$(2) \quad \mathbf{z}^{(k+1)} = \mathbf{G}(\mathbf{z}^{(k)}) = \mathbf{G}^{k+1}(\mathbf{z}^{(0)}), \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

where $\mathbf{G} : \mathbf{C}^n \rightarrow \mathbf{C}^n$ is a vector valued function with components

$$(3) \quad G_i = G_i(\mathbf{z}) = \frac{z_i^2}{z_i + W_i(\mathbf{z})}, \quad \mathbf{z} = (z_1, \dots, z_n), \quad i = 1, \dots, n,$$

and the term

$$(4) \quad W_i(\mathbf{z}) = \frac{P(z_i)}{\prod_{j \neq i} (z_i - z_j)}, \quad (i = 1, \dots, n)$$

is the so-called *Weierstrass' correction*.

The iteration method (2)-(3) is a modification of the famous Weierstrass' iterative method for simultaneously finding all the zeros of polynomials

$$(5) \quad z_i^{(k+1)} = z_i^{(k)} - W_i(\mathbf{z}^{(k)}), \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad k \geq 0,$$

which is also called *Durand-Kerner*, *Weierstrass-Dochev*, or shorter the *WDK method*. It is originally proposed by Weierstrass in 1891 [2], rediscovered later by Durand [3], Dochev [4], Kerner [5], Prešić [6], and since then it has been investigated by many authors (see [7, 8, 9, 10,

* This paper is supported by Shumen University under Grant № ПД-08-69/02.02.2016г.

11, 12, 13, 14, 15, 16]). The modified method (2)-(3) was firstly introduced in [17], and so called *Inverse WDK method*. Some recent results were obtained in [18, 19].

Throughout this paper, we will use only the norm defined by

$$\|z\|_{\infty} = \max_i |z_i|,$$

and we will follow the usual convention that a summation over the empty set of indices equals 0, while a product over the same set equals 1.

2 LOCAL CONVERGENCE ANALYSIS

First, we prove some auxiliary results.

Lemma 1 Let $c \geq 0, d > 2c, q > 1, n \geq 2$ and

$$(6) \quad \left(\frac{d-c}{d-2c} \right)^{n-1} < q.$$

Then the following relations hold true

$$(7) \quad (i) \quad c < kd, \text{ where } k = \frac{q-1}{2q-1};$$

$$(8) \quad (ii) \quad \frac{c}{d-c} < \frac{q-1}{q}.$$

Proof. (i) The inequality (6) is equivalent to the following two inequalities

$$(9) \quad \frac{d-c}{d-2c} < q^{\frac{1}{n-1}}$$

and consequently

$$(10) \quad c < \frac{q^{\frac{1}{n-1}} - 1}{2q^{\frac{1}{n-1}} - 1} d.$$

The assertion (7)

$$c < \frac{q-1}{2q-1} d$$

follows from the choice of q , assumption $n \geq 2$ and the relation (10).

(ii) The claim (8) follows from (7), the choice of d and the inequality

$$\frac{c}{d-c} < \frac{kd}{d-kd} = \frac{k}{1-k}.$$

Corrolary 1 Let $q \in (1,2)$, then from the relations (6), (7) and (8) of Lemma 1 it follows that

$$(11) \quad c < \frac{d}{3}$$

and

$$(12) \quad \frac{c}{d-c} \left(\frac{d-c}{d-2c} \right)^{n-1} < 1.$$

Lemma 2 Let the initial assumptions and (6), (7), (8) of Lemma 1 hold true and let $q \in (1,2)$. Then $q = 4/3$ is the maximum value of the parameter q such that

$$(13) \quad g(c,d,n) = \frac{\frac{d}{d-c} \left(\frac{d-c}{d-2c} \right)^{n-1} - 1}{1 - \frac{c}{d-c} \left(\frac{d-c}{d-2c} \right)^{n-1}} < 1.$$

Proof. From the left side of (13)

$$g(c,d,n) = \frac{\frac{d}{d-c} \left(\frac{d-c}{d-2c} \right)^{n-1} - 1}{1 - \frac{c}{d-c} \left(\frac{d-c}{d-2c} \right)^{n-1}} = \frac{\left(\frac{d-c}{d-2c} \right)^{n-1} + \frac{c}{d-c} \left(\frac{d-c}{d-2c} \right)^{n-1} - 1}{1 - \frac{c}{d-c} \left(\frac{d-c}{d-2c} \right)^{n-1}}$$

and the relations (6), (7) and (8) it follows

$$g(c,d,n) < \frac{q + \frac{q-1}{q} q - 1}{1 - \frac{q-1}{q} q} = \frac{2(q-1)}{2-q} = h(q).$$

The first derivative of $h(q)$ is $h'(q) = 2/(2-q)^2 > 0$, i.e. $h(q)$ is monotone in the interval (1,2) and also

$$\lim_{q \rightarrow 2} h(q) = \infty.$$

But the value $q = 4/3$ is the only solution of the equation $h(q) = 1$, which proves the lemma.

Further, in proving of the main result we will use the identity (given by [9])

$$(14) \quad \prod_{j=1}^{n-1} \frac{u_n - v_j}{u_n - u_j} - 1 = \sum_{s=1}^{n-1} \frac{u_s - v_s}{u_n - u_s} \prod_{j=1}^{s-1} \frac{u_n - v_j}{u_n - u_j},$$

which is valid for any $2n$ numbers u_i, v_i , such that $u_i \neq u_j$ for $i \neq j$ ($i, j = 1, \dots, n$).

Theorem 1 Let $P \in \mathbf{C}[z]$ be a monic polynomial of degree $n \geq 2$, where

$$\alpha = \{\alpha \in \mathbf{C}^n : \alpha_i \neq 0 \text{ and } \alpha_i \neq \alpha_j \text{ for } i, j = 1, \dots, n\}$$

is the root vector of P , and let

$$d = \min\{\delta, \gamma\}, \text{ where } \delta = \min_{j \neq i} |\alpha_i - \alpha_j| \text{ and } \gamma = \min_i |\alpha_i|.$$

If the initial guess $\mathbf{z}^{(0)} \in \mathbf{C}^n$, satisfies the inequality

$$(15) \quad \|\mathbf{z}^{(0)} - \alpha\| < \rho(n,d) := \frac{q^{\frac{1}{n-1}} - 1}{2q^{\frac{1}{n-1}} - 1} d, \text{ where } q = 4/3,$$

then

(i) the modified Durand-Kerner iteration (2)-(3) is well defined and converges to α quadratically;

(ii) the asymptotic convergence rate satisfies

$$(16) \quad \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \frac{\|z^{(k+1)} - \alpha\|}{\|z^{(k)} - \alpha\|^2} \leq \frac{n}{d}.$$

Proof. The $(k+1)^{th}$ iteration stage of the algorithm (2) is

$$(17) \quad z_i^{(k+1)} = \frac{(z_i^{(k)})^2}{z_i^{(k)} + W_i(z^{(k)}), \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad k \geq 0.$$

For easy of later comparisons, we will use the following equivalent form of (17) (see [19])

$$(18) \quad z_i^{(k+1)} = z_i^{(k)} - \frac{W_i(z^{(k)})}{1 + \frac{W_i(z^{(k)})}{z_i^{(k)}}, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad k \geq 0$$

which implies

$$z_i^{(k+1)} - \alpha_i = z_i^{(k)} - \alpha_i - \frac{W_i(z^{(k)})}{1 + \frac{W_i(z^{(k)})}{z_i^{(k)}}$$

and consequently

$$z_i^{(k+1)} - \alpha_i = (z_i^{(k)} - \alpha_i) \left[1 - \frac{\prod_{j \neq i}^n \frac{z_i^{(k)} - \alpha_j}{z_i^{(k)} - z_j^{(k)}}}{1 + \frac{W_i(z^{(k)})}{z_i^{(k)}}} \right] = (z_i^{(k)} - \alpha_i) \left[\frac{1 - \prod_{j \neq i}^n \frac{z_i^{(k)} - \alpha_j}{z_i^{(k)} - z_j^{(k)} + \frac{W_i(z^{(k)})}{z_i^{(k)}}}{1 + \frac{W_i(z^{(k)})}{z_i^{(k)}}} \right].$$

For the error in each component we get

$$|z_i^{(k+1)} - \alpha_i| = |z_i^{(k)} - \alpha_i| \left| \frac{1 - \prod_{j \neq i}^n \frac{z_i^{(k)} - \alpha_j}{z_i^{(k)} - z_j^{(k)} + \frac{W_i(z^{(k)})}{z_i^{(k)}}}{1 + \frac{W_i(z^{(k)})}{z_i^{(k)}}} \right|,$$

which implies

$$(19) \quad \|z^{(k+1)} - \alpha\| \leq \|z^{(k)} - \alpha\| \max_i \left| \frac{1 - \prod_{j \neq i}^n \frac{z_i^{(k)} - \alpha_j}{z_i^{(k)} - z_j^{(k)} + \frac{W_i(z^{(k)})}{z_i^{(k)}}}{1 + \frac{W_i(z^{(k)})}{z_i^{(k)}}} \right|.$$

Further, we will bound the amplification factor for the i^{th} component. Let for fixed k and i denote

$$A_i^{(k)} := \left| \frac{1 - \prod_{j \neq i}^n \frac{z_i^{(k)} - \alpha_j}{z_i^{(k)} - z_j^{(k)}} + \frac{W_i(z^{(k)})}{z_i^{(k)}}}{1 + \frac{W_i(z^{(k)})}{z_i^{(k)}}} \right|.$$

Then the following inequality is valid

$$(20) \quad A_i^{(k)} \leq \frac{\left| \prod_{j \neq i}^n \frac{z_i^{(k)} - \alpha_j}{z_i^{(k)} - z_j^{(k)}} - 1 \right| + \left| \frac{z_i^{(k)} - \alpha_i}{z_i^{(k)}} \right| \left| \prod_{j \neq i}^n \frac{z_i^{(k)} - \alpha_j}{z_i^{(k)} - z_j^{(k)}} \right|}{1 - \left| \frac{z_i^{(k)} - \alpha_i}{z_i^{(k)}} \right| \left| \prod_{j \neq i}^n \frac{z_i^{(k)} - \alpha_j}{z_i^{(k)} - z_j^{(k)}} \right|}.$$

From (10), (11) and (15) we establish the following inequalities

$$(21) \quad |z_i^{(k)} - z_j^{(k)}| \geq |\alpha_i - \alpha_j| - |z_i^{(k)} - \alpha_i| - |z_j^{(k)} - \alpha_j| \geq d - 2\|z^{(k)} - \alpha\| > 0,$$

$$(22) \quad |z_i^{(k)}| \geq |\alpha_i| - |z_i^{(k)} - \alpha_i| \geq d - \|z^{(k)} - \alpha\| > 0$$

and

$$(23) \quad \left| \frac{z_i^{(k)} - \alpha_j}{z_i^{(k)} - z_j^{(k)}} \right| = \left| 1 + \frac{z_j^{(k)} - \alpha_j}{z_i^{(k)} - z_j^{(k)}} \right| \leq 1 + \frac{\|z^{(k)} - \alpha\|}{d - 2\|z^{(k)} - \alpha\|} = \frac{d - \|z^{(k)} - \alpha\|}{d - 2\|z^{(k)} - \alpha\|}.$$

Substituting

$$\begin{cases} u_s = z_s^{(k)}, & 1 \leq s < i-1 \\ u_s = z_{s+1}^{(k)}, & i \leq s \leq n-1 \\ u_s = z_i^{(k)}, & s = n \end{cases} \quad \text{and} \quad \begin{cases} v_s = \alpha_s, & 1 \leq s < i-1 \\ v_s = \alpha_{s+1}, & i \leq s \leq n-1 \\ v_s = \alpha_i, & s = n \end{cases}$$

in the identity (14) and using (20), (21), (22) and (23) we obtain

$$A_i^{(k)} \leq \frac{\sum_{s=1}^{n-1} \frac{\|z^{(k)} - \alpha\|}{d - 2\|z^{(k)} - \alpha\|} \prod_{j=1}^{s-1} \left(\frac{d - \|z^{(k)} - \alpha\|}{d - 2\|z^{(k)} - \alpha\|} \right) + \frac{\|z^{(k)} - \alpha\|}{d - \|z^{(k)} - \alpha\|} \prod_{j \neq i}^n \left(\frac{d - \|z^{(k)} - \alpha\|}{d - 2\|z^{(k)} - \alpha\|} \right)}{1 - \frac{\|z^{(k)} - \alpha\|}{d - \|z^{(k)} - \alpha\|} \prod_{j \neq i}^n \left(\frac{d - \|z^{(k)} - \alpha\|}{d - 2\|z^{(k)} - \alpha\|} \right)},$$

which implies

$$(24) \quad A_i^{(k)} \leq \frac{\frac{\|z^{(k)} - \alpha\|}{d - 2\|z^{(k)} - \alpha\|} \sum_{s=0}^{n-2} \left(\frac{d - \|z^{(k)} - \alpha\|}{d - 2\|z^{(k)} - \alpha\|} \right)^s + \frac{\|z^{(k)} - \alpha\|}{d - \|z^{(k)} - \alpha\|} \left(\frac{d - \|z^{(k)} - \alpha\|}{d - 2\|z^{(k)} - \alpha\|} \right)^{n-1}}{1 - \frac{\|z^{(k)} - \alpha\|}{d - \|z^{(k)} - \alpha\|} \left(\frac{d - \|z^{(k)} - \alpha\|}{d - 2\|z^{(k)} - \alpha\|} \right)^{n-1}}$$

and consequently

$$A_i^{(k)} \leq \frac{\left(\frac{d - \|z^{(k)} - \alpha\|}{d - 2\|z^{(k)} - \alpha\|}\right)^{n-1} - 1 + \frac{\|z^{(k)} - \alpha\|}{d - \|z^{(k)} - \alpha\|} \left(\frac{d - \|z^{(k)} - \alpha\|}{d - 2\|z^{(k)} - \alpha\|}\right)^{n-1}}{1 - \frac{\|z^{(k)} - \alpha\|}{d - \|z^{(k)} - \alpha\|} \left(\frac{d - \|z^{(k)} - \alpha\|}{d - 2\|z^{(k)} - \alpha\|}\right)^{n-1}}.$$

Finally, from the last expression, it follows that the amplification factor for the error norm in (19) can be bounded as follows:

$$A^{(k)} := \max_i A_i^{(k)} \leq \frac{\frac{d}{d - \|z^{(k)} - \alpha\|} \left(\frac{d - \|z^{(k)} - \alpha\|}{d - 2\|z^{(k)} - \alpha\|}\right)^{n-1} - 1}{1 - \frac{\|z^{(k)} - \alpha\|}{d - \|z^{(k)} - \alpha\|} \left(\frac{d - \|z^{(k)} - \alpha\|}{d - 2\|z^{(k)} - \alpha\|}\right)^{n-1}} = \xi_k(n, d).$$

Substituting $c = \|z^{(k)} - \alpha\|$ in Lemma 2 and using the assumption (15) and (13) we obtain that

$$\xi_k(n, d) < 1,$$

whenever

$$\|z^{(k)} - \alpha\| < \rho(n, d).$$

Since this bound does not depend on k and it follows by induction from the assumption (15). Then $\xi_0 < 1$ is a uniform upper bound for all the ξ_k . This completes the proof of the claim (i).

(ii) From (19) and the derivation of (24), it follows that

$$\frac{\|z^{(k+1)} - \alpha\|}{\|z^{(k)} - \alpha\|^2} \leq \frac{1}{d - 2\|z^{(k)} - \alpha\|} \sum_{s=0}^{n-2} \left(\frac{d - \|z^{(k)} - \alpha\|}{d - 2\|z^{(k)} - \alpha\|}\right)^s + \frac{1}{d - \|z^{(k)} - \alpha\|} \left(\frac{d - \|z^{(k)} - \alpha\|}{d - 2\|z^{(k)} - \alpha\|}\right)^{n-1} \frac{1}{1 - \frac{\|z^{(k)} - \alpha\|}{d - \|z^{(k)} - \alpha\|} \left(\frac{d - \|z^{(k)} - \alpha\|}{d - 2\|z^{(k)} - \alpha\|}\right)^{n-1}}$$

and giving in the limit, as $k \rightarrow \infty$, we get $\|z^{(k)} - \alpha\| \rightarrow 0$ and the claim (16).

In the next theorem we consider the case $a_0 = 0$ in (1), i.e. there exists s such that $\alpha_s = 0$ for $s = 1, \dots, n$. Without loss of generality we can assume that $\alpha_n = 0$.

Theorem 2 Let $P \in \mathbf{C}[z]$ be a monic polynomial of degree $n \geq 2$ with simple zeros, such that

$$\alpha_i \text{ is } \begin{cases} \neq 0, & i = 1, \dots, n-1 \\ = 0, & i = n \end{cases}$$

and let $d = \{\min_{j \neq i} |\alpha_i - \alpha_j| : i, j = 1, \dots, n\}$. If the initial guess $\mathbf{z}^{(0)} \in \mathbf{C}^n$, satisfies the initial condition (15) from Theorem 1

$$\|\mathbf{z}^{(0)} - \alpha\| \leq \rho(n, d),$$

the inverse WDK iteration (2)-(3) is well defined and converges

(i) quadratically to $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$;

(ii) at least linearly to $\alpha_n = 0$.

Proof. (i) The quadratic convergence and the same asymptotic convergence rate (16) for $i = 1, \dots, n-1$ can be proved in a similar way that we proved Theorem 1 (i).

(ii) Let consider the function $G_n(z)$, defined by (3) as a function of one variable z_n :

$$\theta(z_n) = G_n(\mathbf{z}) = \frac{z_n^2}{z_n + W_n(\mathbf{z})},$$

then it is easily seen that the point $z_n = 0$ is a fixed point of the function $\theta(z_n)$, i.e. $\theta(0) = 0$ (see [19]).

Let us suppose that $z_n^{(k)} \neq 0$. From (17) and taking into account that $\alpha_n = 0$, we have

$$z_n^{(k+1)} = z_n^{(k)} \left[\frac{1}{1 + \frac{W_n(z^{(k)})}{z_n^{(k)}}} \right] = z_n^{(k)} \left[\frac{1}{1 + \prod_{j=1}^{n-1} \frac{z_n^{(k)} - \alpha_j}{z_n^{(k)} - z_j^{(k)}}} \right].$$

Then, it follows

$$(25) \quad |z_n^{(k+1)}| = |z_n^{(k)}| \left| \frac{1}{1 + \prod_{j=1}^{n-1} \frac{z_n^{(k)} - \alpha_j}{z_n^{(k)} - z_j^{(k)}}} \right| \leq |z_n^{(k)}| \hat{A}_n^{(k)},$$

where

$$\hat{A}_n^{(k)} = \left[\frac{1}{2 - \left| \prod_{j=1}^{n-1} \frac{z_n^{(k)} - \alpha_j}{z_n^{(k)} - z_j^{(k)}} - 1 \right|} \right].$$

Substituting u_i by $z_i^{(k)}$ and v_i by α_i (for $i = 1, \dots, n$) in (14) and using the relations (21) and (23), it is easy to prove that

$$\left| \prod_{j=1}^{n-1} \frac{z_n^{(k)} - \alpha_j}{z_n^{(k)} - z_j^{(k)}} - 1 \right| \leq \sum_{s=1}^{n-1} \frac{\|z^{(k)} - \alpha\|}{d - 2\|z^{(k)} - \alpha\|} \prod_{j=1}^{s-1} \left(\frac{d - \|z^{(k)} - \alpha\|}{d - 2\|z^{(k)} - \alpha\|} \right),$$

which implies

$$\left| \prod_{j=1}^{n-1} \frac{z_n^{(k)} - \alpha_j}{z_n^{(k)} - z_j^{(k)}} - 1 \right| \leq \frac{\|z^{(k)} - \alpha\|}{d - 2\|z^{(k)} - \alpha\|} \sum_{s=0}^{n-2} \left(\frac{d - \|z^{(k)} - \alpha\|}{d - 2\|z^{(k)} - \alpha\|} \right)^s,$$

and consequently

$$(26) \quad \left| \prod_{j=1}^{n-1} \frac{z_n^{(k)} - \alpha_j}{z_n^{(k)} - z_j^{(k)}} - 1 \right| \leq \left(\frac{d - \|z^{(k)} - \alpha\|}{d - 2\|z^{(k)} - \alpha\|} \right)^{n-1} - 1.$$

From (26), substituting $c = \|z^{(k)} - \alpha\|$ in (10) and using the assumptions of the theorem we obtain

$$(27) \quad \left| \prod_{j=1}^{n-1} \frac{z_n^{(k)} - \alpha_j}{z_n^{(k)} - z_j^{(k)}} - 1 \right| \leq q - 1 < 1.$$

Then the factor $\hat{A}_n^{(k)}$ defined by (25) can be bounded as follows

$$\hat{A}_n^{(k)} < 1.$$

Thus we have proved the relation

$$|z_n^{(k+1)}| < |z_n^{(k)}|, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

i.e. $|z_n^{(k)}| \rightarrow 0$, as $k \rightarrow \infty$. This completes the proof.

3 COMPARISON WITH A CONVERGENCE RESULT OF WDK-METHOD

The study of local convergence of Weierstrass' method presented by Niell in [1] shows that if the initial approximation $z^{(0)} \in \mathbf{C}^n$ satisfies

$$(28) \quad \|z^{(0)} - \alpha\| \leq \tau(n, d) := \frac{\sqrt[n-1]{2} - 1}{2\sqrt[n-1]{2} - 1} d,$$

where $d = \min\{|\alpha_i - \alpha_j| : i \neq j, i, j = 1, \dots, n\}$, then the iteration (5) converges to α quadratically, and the asymptotic convergence rate satisfies

$$(29) \quad \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \frac{\|z^{(k+1)} - \alpha\|}{\|z^{(k)} - \alpha\|^2} \leq \frac{n-1}{d}.$$

The radius of convergence $\rho(n, d)$ defined by (15) (in Theorem 1) corresponds to the radius $\tau(n, \delta)$ defined by (28) with the same asymptotic rate (16). It is obvious that the radius $\rho(n, d)$ is smaller from $\tau(n, d)$. Indeed, the ratio $\rho(n, d)/\tau(n, d)$ does not depend on d , and the limit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\rho(n, d)}{\tau(n, d)} \approx 0.41.$$

The comparative values of the asserted radiuses are included in Table 1.

Table 1: Some comparative values of $\rho(n, d)$ and $\tau(n, d)$.

n	$\frac{\rho(n, d)}{d}$	$\frac{\tau(n, d)}{d}$	$\frac{\rho(n, d)}{\tau(n, d)}$
1	0.2	0.33	0.6
2	0.11	0.22	0.52
3	0.08	0.17	0.48

4	0.06	0.13	0.47
5	0.05	0.11	0.46
10	0.03	0.06	0.43
20	0.01	0.03	0.42
50	0.005	0.013	0.42
100	0.002	0.006	0.41

REFERENCES

- [1] **A.M. Niel**, The simultaneous approximation of polynomial roots, Computers and Mathematics with applications, 41 (2001) 1–14.
- [2] **K. Weierstrass**, Neuer Beweis des satzes, dass jede ganze rationale function einer Veränderlichen dargestellt werden kann als ein product aus linearen functionen derselben Veränderlichen, Sitzungsber. K. Preuss. Akad. Wiss. (Berlin) (1891) 1085–1101.
- [3] **E. Durand**, Solutions Numériques des Équations Algébriques, Tome 1: Équations du Type $F(x)=0$, Racines d'un Polynôme, Masson, Paris, 1960.
- [4] **K. Dochev**, Modified Newton method for the simultaneous computation of all roots of a given algebraic equation, Phys. Math. J. Bulg. Acad. Sci. 5 (1962) 136–139 (in Bulgarian).
- [5] **I.O. Kerner**, Ein gesamtstufenverfahren zur Berechnung der Nullstellen von Polynomen, Numer. Math. 8 (1966) 290–294.
- [6] **S.B. Prešić**, Un procédé é itératif pour la factorisation des polynômes, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A 262 (1966) 862–863.
- [7] **S.B. Prešić**, A convergence theorem for a method for simultaneous determination of all zeros of a polynomial, Publ. Inst. Math. (N.S.) 28 (1980) 159–165.
- [8] **S.M. Zheng**, On convergence of the Durand-Kerners method for finding all roots of a polynomial simultaneously, Kexue Tongbao 27 (1982) 1262–1265.
- [9] **N.V. Kjurkchiev**, S.M. Markov, Two interval methods for algebraic equations with real roots, Pliska Stud. Math. Bulg., 5, (1983) 118–131.
- [10] **D.R. Wang** and F.G. Zhao, The theory of Smales point estimation and its applications, J. Comput. Appl. Math. 60 (1995) 253–269.
- [11] **M. Petković**, C. Carstensen and M. Trajković, Weierstrass formula and zero-finding methods, Numer. Math. 69 (1995) 353–372.
- [12] **M. Petković**, On initial conditions for the convergence of simultaneous root-finding methods, Computing 57 (1996) 163–177.
- [13] **D.F. Han**, The convergence of the Durand-Kerner method for simultaneously finding all zeros of a polynomial, J. Comput. Math. 18 (2000) 567–570.
- [14] **P.D. Proinov**, A new semilocal convergence theorem for the Weierstrass method from data at one point, C. R. Acad. Bulg. Sci 59, No 2 (2006) 131–136.
- [15] **P.D. Proinov**, M.D. Petkova, Convergence of the Weierstrass method for simultaneous approximation of polynomial zeros, Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, Tome 66, No 6 (2013).
- [16] **P.D. Proinov**, General convergence theorems for iterative processes and applications to the Weierstrass root-finding method, arXiv:1503.05243, (2015).
- [17] **G.H. Nedzhibov**, Similarity transformations between some companion matrices, Application of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE14), AIP Conf. Proc., 1631, (2014) 375–382.
- [18] **G.H. Nedzhibov**, Inverse Weierstrass-Durand-Kerner Iterative Method, International Journal of Applied Mathematics, ISSN:2051-5227, Vol.28, Issue.2, (2013) 1258–1264.
- [19] **G.H. Nedzhibov**, Convergence of the modified inverse Weierstrass method for simultaneous approximation of polynomial zeros, Communications in Numerical Analysis, Volume 2016, No. 1 (2016), 74–80.

ЗА МНОГОМЕРНИТЕ ДИСКРЕТНИ СЪСТАВНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ С ЕДНАКЪВ БРОЙ СЪБИРАЕМИ*

ПАВЛИНА К. ЙОРДАНОВА

ON MULTIVARIATE DISCRETE COMPOUND DISTRIBUTIONS WITH ONE AND THE SAME NUMBER OF SUMMANDS

PAVLINA K. JORDANOVA

ABSTRACT: Here is considered a class of multivariate random vectors, which coordinates can be presented as random sums with one and the same number of summands in any coordinate.

Such distributions appear in many practical problems. In Risk theory they characterize the total claim amount received by the company in a fixed time point. In Queuing theory they describe cumulative waiting times of customers up to time t . In Theory of branching processes they model the number of heirs at some point in time.

The article starts with the general properties and formulas for numerical characteristics of these distributions. Then some particular cases are considered.

KEYWORDS: Compound distributions; Multinomial distribution; Negative multinomial distribution.

1. Въведение

Въпросите за точните разпределения на случайните суми и граничните разпределения на подходящо трансформирани такива са били изследвани интензивно още в началото на миналия век. В литературата се срещат различни дефиниции за тези разпределения. Ние ще използваме следващата.

Дефиниция 1. Нека N е целочислена случайна величина и Y_1, Y_2, \dots , да са независими еднакво разпределени случайни величини, дефинирани в същото вероятностно пространство. Случайната величина X_N , дефинирана с равенството

$$(1) \quad X_N = I_{N>0} \sum_{i=1}^N Y_i,$$

се нарича съставно разпределена случайна величина (compound). Тук $I_{N>0}$ е Бернулиева случайна величина, която има стойност 0, когато събитието „ $N > 0$ “ не се е сбъднало и стойност 1, когато същото събитие се е реализирало.

В тази точка ще припомним основните резултати за едномерните съставни разпределения (compounds). Унгарският математик Abraham Wald [10] изучава такива случайни величини във връзка с последователният анализ и общото случайно блуждаене и показва, че:

$$\begin{aligned} &\triangleright \text{Ако } EY_1 < \infty \text{ и } EN < \infty, \text{ то} \\ (2) \quad &EX_N = EN EY_1 \text{ и } E(X_N | N=n) = nEY_1. \\ &\triangleright \text{Ако } EY_1^2 < \infty \text{ и } EN^2 < \infty, \text{ то} \\ (3) \quad &Var X_N = Var N (EY_1)^2 + EN Var Y_1, \quad FI X_N = FI N \cdot EY_1 + FI Y_1 \\ &cov(X_N, N) = EY_1 Var N, \end{aligned}$$

* Работата е финансирана от НИП РД-08-69/02.02.2016 в ШУ „Епископ Константин Преславски“.

$$\text{cor}(X_N, N) = EY_1 \sqrt{\frac{\text{Var } N}{\text{Var } N (EY_1)^2 + EN \text{Var } Y_1}} = \sqrt{\frac{FI N}{FI N + FI Y_1}}.$$

Виж също Фелер II [1].

Пораждащата вероятностите функция на тези разпределения също е отдавна известна.

➤ Ако $z \geq 0$ е такава, че $G_{Y_1}(z) = Ez^{Y_1} < \infty$ и стойността на тази функция е в радиуса на сходимост на $G_N(z)$, то

$$(4) \quad G_{X_N}(z) = G_N(G_{Y_1}(z)).$$

Виж например Athreya и Karlin, [3].

Частни случаи на такива разпределения са разглеждани още през 1923 г. от F. Eggenberger и G. Polya. Най-често използван е случаят, когато N е Поасоново разпределена случайна величина. В своята докторска дисертация, O. Lundberg [8] изглежда прави първото систематизирано изследване на Сложните Поасоновите (СлП) процеси и показва връзката им със Съставните Поасоновите (СП) процеси, като показва възможни приложения за тези процеси в застраховането. Maceda [9] намира необходимо и достатъчно условие едно СлП разпределение да е безгранично делимо. През 1943г. Feller [4] отбелязва много полезни свойства на СП разпределения като например, че тяхната пораждащата вероятностите функция (п.в.ф.) е

$$(5) \quad \exp[-\lambda(1 - g(z))],$$

където $\lambda > 0$ е параметъра на N , а $g(z)$ е п.в.ф. на събираемите.

Anscombe [2] разглежда Отрицателното Биномно разпределение като Съставното Поасоново разпределение, с разпределение на събираемите, което може да бъде представено в логаритмичен ред. Той получава различни критерии за съгласуваност за тези разпределения и прави много добър преглед на литературата по темата до този момент.

Едно систематизирано изложение на резултатите, касаещи едномерните съставни разпределения е монографията на Б. Гнеденко и В. Королев [5].

По аналогичен начин на едномерните се въвеждат многомерни съставни разпределения. Това са разпределения, чиито координати удовлетворяват Дефиниция 1. От (2), (3) и (4) е ясно, че ако разполагаме с разпределенията на координатите, то разполагаме и с техните математически очаквания, дисперсии и пораждащи функции. Всеизвестен факт е обаче, че едномерните разпределения, не определят многомерните. Поради това, за да дефинираме добре случайния вектор с тези координати е необходимо да опишем многомерните разпределения. В тази работа зависимостта между координатите ще се определя от два фактора. Първият от тях е, че броят на събираемите в различните координати е една и съща случайна величина N . Вторият фактор ще е разпределението на случайния вектор $(Y_{1i}, Y_{2i}, \dots, Y_{ki})$, който съдържа i – тите събираеми в различните координати. Буквата k ще описва размерността на разглеждания случаен вектор.

2. Дефиниция и основни свойства

Дефиниция 2. Нека N е целочислена случайна величина и $(Y_{1i}, Y_{2i}, \dots, Y_{ki})$, да са независими еднакво разпределени случайни вектори, дефинирани в същото вероятностно пространство. Случайният вектор $(X_{1N}, X_{2N}, \dots, X_{kN})$, чиито координати са дефинирани с равенството

$$(6) \quad X_{s,N} = I_{N>0} \sum_{i=1}^N Y_{si}, \quad s = 1, 2, \dots, k$$

се нарича съставно разпределен случаен вектор, с еднакъв брой събираеми.

➤ От формулата за двойното математическо очакване, ако z_1, z_2, \dots, z_k са такива, че $G_{Y_{11}, Y_{21}, \dots, Y_{k1}}(z_1, z_2, \dots, z_k) = E z_1^{Y_{11}} z_2^{Y_{21}} \dots z_k^{Y_{k1}} < \infty$ и стойността на тази функция е в интервала $[0, 1]$ и в радиуса на сходимост на $G_N(z) = Ez^N$, то п.в.ф. на случайния вектор $(X_{1N}, X_{2N}, \dots, X_{kN})$ е

$$(7) \quad G_{X_{1N}, X_{2N}, \dots, X_{kN}}(z_1, z_2, \dots, z_k) = G_N(G_{Y_{11}, Y_{21}, \dots, Y_{k1}}(z_1, z_2, \dots, z_k)).$$

Т.к. $G_{Y_{11}, Y_{21}, \dots, Y_{k1}}(0, 0, \dots, 0) = P(Y_{11} = 0, Y_{21} = 0, \dots, Y_{k1} = 0)$, то разпределението на вектора се определя със следващите две равенства:

$$P(X_{1N} = 0, X_{2N} = 0, \dots, X_{kN} = 0) = G_N(G_{Y_{11}, Y_{21}, \dots, Y_{k1}}(0, 0, \dots, 0)) = G_N(P(Y_{11} = 0, Y_{21} = 0, \dots, Y_{k1} = 0))$$

и за $x_s \in \{0, 1, \dots\}$, $s = 1, 2, \dots, k$, такива, че $(x_1, \dots, x_k) \neq (0, \dots, 0)$

$$(8) \quad P(X_{1N} = x_1, X_{2N} = x_2, \dots, X_{kN} = x_k) = \frac{\partial^{x_1+x_2+\dots+x_k} G_N(G_{Y_{11}, Y_{21}, \dots, Y_{k1}}(z_1, z_2, \dots, z_k))}{x_1! x_2! \dots x_k! \partial z_1^{x_1} \partial z_2^{x_2} \dots \partial z_k^{x_k}} \Bigg|_{(z_1, z_2, \dots, z_k) = (0, 0, \dots, 0)} = \sum_{n=1}^{\infty} P(N = n) \sum_{i_1+\dots+i_n=x_1} \sum_{i_1+\dots+i_n=x_2} \dots \sum_{i_1+\dots+i_n=x_k} \prod_{s=1}^n P(Y_{1s}=i_{1s}, \dots, Y_{ks}=i_{ks}).$$

➤ От (7) и от основните свойства на пораждащите вероятностите функции, за всяко $r = 1, 2, \dots, k$ и за всяко подмножество от координати $X_{i_1N}, X_{i_2N}, \dots, X_{i_rN}$

$$(9) \quad G_{X_{i_1N}, X_{i_2N}, \dots, X_{i_rN}}(z_{i_1}, z_{i_2}, \dots, z_{i_r}) = G_N(G_{Y_{11}, Y_{21}, \dots, Y_{k1}}(\bar{z}_{i\bar{i}})),$$

където векторът $\bar{z}_{i\bar{i}}$ има координати равни на единица на местата, различни от i_1, i_2, \dots, i_r и съответно координати $z_{i_1}, z_{i_2}, \dots, z_{i_r}$ на останалите места. Тогава

$$(10) \quad P(X_{i_1N} = x_{i_1}, X_{i_2N} = x_{i_2}, \dots, X_{i_rN} = x_{i_r}) = \frac{\partial^{x_{i_1}+x_{i_2}+\dots+x_{i_r}} G_N(G_{Y_{11}, Y_{21}, \dots, Y_{k1}}(\bar{z}_{i\bar{i}}))}{x_{i_1}! x_{i_2}! \dots x_{i_r}! \partial z_{i_1}^{x_{i_1}} \partial z_{i_2}^{x_{i_2}} \dots \partial z_{i_r}^{x_{i_r}}} \Bigg|_{(z_{i_1}, z_{i_2}, \dots, z_{i_r}) = (0, 0, \dots, 0)}$$

➤ От (7) и от основните свойства на п.в.ф., за всяко $i = 1, 2, \dots, k$,

$$(11) \quad P(X_{iN} = m) = \frac{\partial^m G_N(G_{Y_{11}, \dots, Y_{k1}}(1, \dots, 1, z_i, 1, \dots, 1))}{m! \partial z_i^m} \Bigg|_{z_i=0} = \begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} P(N = n) P(Y_{i1} = 0)^n & , m = 0 \\ \sum_{n=0}^{\infty} P(N = n) \sum_{j_1+\dots+j_n=m} P(Y_{i1} = j_1) \dots P(Y_{i1} = j_n) & , m \neq 0 \end{cases} .$$

$$G_{X_{iN}}(z_i) = G_N(G_{Y_{i1}}(z_i)) = G_N(G_{Y_{11}, \dots, Y_{k1}}(1, \dots, 1, z_i, 1, \dots, 1)).$$

От (2), ако $EY_{i1} < \infty$ и $EN < \infty$, то

$$EX_{iN} = EN EY_{i1},$$

а от (3), ако $EY_{i1}^2 < \infty$ и $EN^2 < \infty$, то

$$Var X_{iN} = Var N (EY_{i1})^2 + EN Var Y_{i1}, \quad FI X_{iN} = FIN EY_{i1} + FI Y_{i1}.$$

➤ От дефиницията за условна вероятност

$$(12) \quad P(X_{iN} = x_i | X_{jN} = x_j) = \frac{1}{x_i!} \frac{\left. \frac{\partial^{x_i+x_j} G_N(G_{Y_{11}, Y_{21}, \dots, Y_{k1}}(\vec{z}_{ij\bar{j}}))}{\partial z_i^{x_i} \partial z_j^{x_j}} \right|_{(z_i, z_j)=(0,0)}}{\left. \frac{\partial^{x_j} G_N(G_{Y_{11}, \dots, Y_{k1}}(1, \dots, 1, z_j, 1, \dots, 1))}{\partial z_j^{x_j}} \right|_{z_j=0}}$$

където векторът $\vec{z}_{ij\bar{j}}$ има координати равни на единица на местата, различни от i, j и съответно координати z_i, z_j на i -то и j -то място.

От основните свойства на пораждащите функции

$$(13) \quad G_{X_{iN}}(z_i | X_{jN} = x_j) = \sum_{x_i=0}^{\infty} \frac{z_i^{x_i}}{x_i!} \frac{\left. \frac{\partial^{x_i+x_j} G_N(G_{Y_{11}, Y_{21}, \dots, Y_{k1}}(\vec{z}_{ij\bar{j}}))}{\partial z_i^{x_i} \partial z_j^{x_j}} \right|_{(z_i, z_j)=(0,0)}}{\left. \frac{\partial^{x_j} G_N(G_{Y_{11}, \dots, Y_{k1}}(1, \dots, 1, z_j, 1, \dots, 1))}{\partial z_j^{x_j}} \right|_{z_j=0}} = \frac{\left. \frac{\partial^{x_j} G_N(G_{Y_{11}, Y_{21}, \dots, Y_{k1}}(\vec{z}_{ij\bar{j}}))}{\partial z_j^{x_j}} \right|_{z_j=0}}{\left. \frac{\partial^{x_j} G_N(G_{Y_{11}, \dots, Y_{k1}}(1, \dots, 1, z_j, 1, \dots, 1))}{\partial z_j^{x_j}} \right|_{z_j=0}},$$

$$(14) \quad E(X_{iN} | X_{jN} = x_j) = \frac{\sum_{x_i=1}^{\infty} \frac{1}{(x_i-1)!} \left. \frac{\partial^{x_i+x_j} G_N(G_{Y_{11}, Y_{21}, \dots, Y_{k1}}(\vec{z}_{ij\bar{j}}))}{\partial z_i^{x_i} \partial z_j^{x_j}} \right|_{(z_i, z_j)=(0,0)}}{\left. \frac{\partial^{x_j} G_N(G_{Y_{11}, \dots, Y_{k1}}(1, \dots, 1, z_j, 1, \dots, 1))}{\partial z_j^{x_j}} \right|_{z_j=0}} = \frac{\left. \frac{\partial}{\partial z_i} \left\{ \frac{\partial^{x_j} G_N(G_{Y_{11}, Y_{21}, \dots, Y_{k1}}(\vec{z}_{ij\bar{j}}))}{\partial z_j^{x_j}} \right\} \right|_{z_i=1}}{\left. \frac{\partial^{x_j} G_N(G_{Y_{11}, \dots, Y_{k1}}(1, \dots, 1, z_j, 1, \dots, 1))}{\partial z_j^{x_j}} \right|_{z_j=0}}.$$

➤ Смесен момент

$$(15) \quad EX_{iN} X_{jN} = \left. \frac{\partial^2 G_N(G_{Y_{11}, Y_{21}, \dots, Y_{k1}}(\vec{z}_{ij\bar{j}}))}{\partial z_i \partial z_j} \right|_{(z_i, z_j)=(1,1)},$$

$$(16) \quad \text{cov}(X_{iN}, X_{jN}) = \left. \frac{\partial^2 G_N(G_{Y_{11}, Y_{21}, \dots, Y_{k1}}(\vec{z}_{ij\bar{j}}))}{\partial z_i \partial z_j} \right|_{(z_i, z_j)=(1,1)} - (EN)^2 EY_{i1} EY_{j1},$$

$$(17) \quad \text{cor}(X_{iN}, X_{jN}) = \frac{\left. \frac{\partial^2 G_N(G_{Y_{11}, Y_{21}, \dots, Y_{k1}}(\vec{z}_{ij\bar{j}}))}{\partial z_i \partial z_j} \right|_{(z_i, z_j)=(1,1)} - (EN)^2 EY_{i1} EY_{j1}}{\sqrt{[Var N(EY_{i1})^2 + EN Var Y_{i1}][Var N(EY_{j1})^2 + EN Var Y_{j1}]}}.$$

➤ От дефиницията за п.в.ф.

$$(18) \quad G_{X_{1N}+X_{2N}+\dots+X_{kN}}(z) = G_N(G_{Y_{11}, Y_{21}, \dots, Y_{k1}}(z, z, \dots, z)).$$

$$P(X_{1N}+X_{2N}+\dots+X_{kN}=s) = \left. \frac{\partial^s G_N(G_{Y_{11}, Y_{21}, \dots, Y_{k1}}(z, z, \dots, z))}{s! \partial z^s} \right|_{z=0}$$

➤ От дефиницията за п.в.ф.

$$(19) \quad G_{X_{iN}, X_{1N}+\dots+X_{i-1N}+X_{i+1N}+\dots+X_{kN}}(z_i, z) = G_N(G_{Y_{11}, \dots, Y_{i-11}, Y_{i1}, Y_{i+11}, \dots, Y_{k1}}(z, \dots, z, z_i, z, \dots, z)).$$

$$P(X_{iN}=m, X_{1N}+\dots+X_{i-1N}+X_{i+1N}+\dots+X_{kN}=s) =$$

$$= \left. \frac{\partial^{s+m} G_N(G_{Y_{11}, \dots, Y_{i-11}, Y_{i1}, Y_{i+11}, \dots, Y_{k1}}(z, \dots, z, z_i, z, \dots, z))}{s! m! \partial z^s \partial z_i^m} \right|_{(z, z_i)=(0,0)}$$

➤ От дефиницията за условна вероятност, за $m = 0, 1, \dots, s$,

$$P(X_{iN}=m | X_{1N}+\dots+X_{kN}=s) = \frac{\left. \frac{\partial^s G_N(G_{Y_{11}, \dots, Y_{i-11}, Y_{i1}, Y_{i+11}, \dots, Y_{k1}}(z, \dots, z, z_i, z, \dots, z))}{(s-m)! m! \partial z^{s-m} \partial z_i^m} \right|_{(z, z_i)=(0,0)}}{\left. \frac{\partial^s G_N(G_{Y_{11}, Y_{21}, \dots, Y_{k1}}(z, z, \dots, z))}{s! \partial z^s} \right|_{z=0}}$$

$$G_{X_{iN}}(z_i | X_{1N}+X_{2N}+\dots+X_{kN}=s) =$$

$$\frac{\sum_{m=0}^s z_i^m \left. \frac{\partial^s G_N(G_{Y_{11}, \dots, Y_{i-11}, Y_{i1}, Y_{i+11}, \dots, Y_{k1}}(z, \dots, z, z_i, z, \dots, z))}{(s-m)! m! \partial z^{s-m} \partial z_i^m} \right|_{(z, z_i)=(0,0)}}{\left. \frac{\partial^s G_N(G_{Y_{11}, Y_{21}, \dots, Y_{k1}}(z, z, \dots, z))}{s! \partial z^s} \right|_{z=0}}$$

3. Частни случаи

3.1. Съвместно Полиномно разпределение на събираемите с еднакви индекси.

Тук ще предполагаме, че $(Y_{1i}, Y_{2i}, \dots, Y_{ki}), i = 1, 2, \dots$ са независими еднакво Полиномно разпределени случайни вектори, с параметри $(s, p_1, p_2, \dots, p_k)$, където $s \in \mathbb{N}, p_1 > 0, p_2 > 0, \dots, p_k > 0$ и $p_1 + p_2 + \dots + p_k = 1$. Ще означаваме полученото разпределение с

$$(X_{1N}, X_{2N}, \dots, X_{kN}) \sim CNMn(s; p_1, p_2, \dots, p_k).$$

Дефиницията и свойствата на Полиномното разпределение могат да бъдат намерени в много учебници за дискретни многомерни разпределения, например в [7].

➤ Характеризация.

От (7) и свойствата на Полиномното разпределение

$$G_{X_{1N}, X_{2N}, \dots, X_{kN}}(z_1, z_2, \dots, z_k) = G_N((p_1 z_1 + p_2 z_2 + \dots + p_k z_k)^s) = G_{sN}(p_1 z_1 + p_2 z_2 + \dots + p_k z_k).$$

Т.к. $G_{Y_{11}, Y_{21}, \dots, Y_{k1}}(0, 0, \dots, 0) = P(Y_{11} = 0, Y_{21} = 0, \dots, Y_{k1} = 0) = 0$, разпределението на вектора се определя със следващите две равенства:

$$P(X_{1N} = 0, X_{2N} = 0, \dots, X_{kN} = 0) = G_N(0) = P(N = 0)$$

и по-общо, за $x_s \in \{0, 1, \dots\}$, $s = 1, 2, \dots, k$, и $x_1 + x_2 + \dots + x_k$ кратно на s

$$P(X_{1N} = x_1, X_{2N} = x_2, \dots, X_{kN} = x_k) = \binom{x_1 + x_2 + \dots + x_k}{x_1, x_2, \dots, x_k} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \dots p_k^{x_k} P(Ns = x_1 + x_2 + \dots + x_k)$$

➤ Крайномерни разпределения: От (7) и от основните свойства на п.в.ф., за всяко $r = 1, 2, \dots, k$ и за всяко подмножество от координати $X_{i_1N}, X_{i_2N}, \dots, X_{i_rN}$

$$G_{X_{i_1N}, X_{i_2N}, \dots, X_{i_rN}}(z_{i_1}, z_{i_2}, \dots, z_{i_r}) = G_{sN}(p_{i_1} z_{i_1} + p_{i_2} z_{i_2} + \dots + p_{i_r} z_{i_r} + 1 - (p_{i_1} + \dots + p_{i_r})).$$

$$P(X_{i_1N} = x_{i_1}, X_{i_2N} = x_{i_2}, \dots, X_{i_rN} = x_{i_r}) =$$

$$\frac{p_{i_1}^{x_{i_1}} \dots p_{i_r}^{x_{i_r}}}{x_{i_1}! x_{i_2}! \dots x_{i_r}!} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(m + (x_{i_1} + x_{i_2} + \dots + x_{i_r}))!}{m!} (1 - (p_{i_1} + p_{i_2} + \dots + p_{i_r}))^m P(sN = m + (x_{i_1} + x_{i_2} + \dots + x_{i_r})).$$

Нещо повече:

$$(X_{i_1N}, X_{i_2N}, \dots, X_{i_rN}, Ns - (X_{i_1N} + X_{i_2N} + \dots + X_{i_rN})) \sim \text{CNMn}(s; p_{i_1}, p_{i_2}, \dots, p_{i_r}, 1 - (p_{i_1} + p_{i_2} + \dots + p_{i_r}))$$

➤ Разпределения и числови характеристики на координатите: за всяко $i = 1, 2, \dots, k$,

$$P(X_{iN} = m) = \frac{p_i^m}{m!} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(j+m)!}{j!} (1-p_i)^j P(sN = j+m), \quad m = 0, 1, \dots$$

Забележка: От тук и от формула (11) можем да докажем, че

$$\sum_{j_1 + \dots + j_n = m} \binom{s}{j_1} \dots \binom{s}{j_n} = \binom{ns}{m}.$$

От (2), ако $EN < \infty$, то $EX_{iN} = s p_i EN$, а от (3), ако $EN^2 < \infty$, то

$$\text{Var } X_{iN} = s p_i [s p_i \text{Var } N + EN (1-p_i)].$$

$$FI X_N = s p_i FIN + 1 - p_i = p_i (s FIN - 1) + 1$$

➤ Условни разпределения и регресии:

$$P(X_{iN} = x_i | X_{jN} = x_j) = \frac{p_i^{x_i} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(m + (x_i + x_j))!}{m!} (1 - (p_i + p_j))^m P(sN = m + (x_i + x_j))}{x_i! \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(m + x_j)!}{m!} (1 - p_j)^m P(sN = m + x_j)}$$

$$G_{X_{iN}}(z_i | X_{jN} = x_j) = \frac{\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(m + x_j)!}{m!} (p_i z_i + 1 - p_i - p_j)^m P(sN = m + x_j)}{\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(m + x_j)!}{m!} (1 - p_j)^m P(sN = m + x_j)}$$

$$E(X_{iN} | X_{jN} = x_j) = p_i \frac{\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(m+1+x_j)!}{m!} (1-p_j)^m P(sN = m+1+x_j)}{\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(m+x_j)!}{m!} (1-p_j)^m P(sN = m+x_j)}.$$

➤ Числови характеристики на двумерните разпределения.

$$EX_{iN}X_{jN} = s p_i p_j [sEN^2 - EN],$$

$$\text{cov}(X_{iN}, X_{jN}) = s p_i p_j [s \text{Var} N - EN],$$

$$\text{cor}(X_{iN}, X_{jN}) = \frac{\sqrt{p_i p_j} (s \text{Var} N - EN)}{\sqrt{[s p_i \text{Var} N + EN(1-p_i)][s p_j \text{Var} N + EN(1-p_j)]}} =$$

$$= \frac{\sqrt{p_i p_j} (sFI N - 1)}{\sqrt{[s p_i FI N + 1 - p_i][s p_j FI N + 1 - p_j]}} = \sqrt{\frac{(FI X_{iN} - 1)(FI X_{jN} - 1)}{FI X_{iN} FI X_{jN}}}.$$

➤ Разпределение на сумата от координатите.

$$X_{1N} + X_{2N} + \dots + X_{kN} \stackrel{d}{=} sN,$$

където $\stackrel{d}{=}$ е означено равенство по разпределение,

$$G_{X_{1N} + X_{2N} + \dots + X_{kN}}(z) = G_{sN}(z),$$

$$P(X_{1N} + X_{2N} + \dots + X_{kN} = m) = P(sN = m)$$

➤ От дефиницията за п.в.ф.

$$G_{X_{iN}, X_{1N} + \dots + X_{i-1N} + X_{i+1N} + \dots + X_{kN}}(z_i, z) = G_{sN}(z(1-p_i) + p_i z_i).$$

$$P(X_{iN} = m, X_{1N} + \dots + X_{i-1N} + X_{i+1N} + \dots + X_{kN} = j) = \binom{j+m}{j} (1-p_i)^j p_i^m P(sN=j+m)$$

➤ От дефиницията за условна вероятност

$$P(X_{iN} = m | X_{1N} + \dots + X_{kN} = j) = \binom{j}{m} (1-p_i)^{j-m} p_i^m,$$

т.е. $(X_{iN} | X_{1N} + \dots + X_{kN} = j) \sim B_i(j; p_i)$.

3.2. Съвместно многомерно отрицателно биномно разпределение на събираемите с еднакви индекси.

Тук ще предпологаме, че $(Y_{1i}, Y_{2i}, \dots, Y_{ki}), i = 1, 2, \dots$ са независими еднакво многомерно Отрицателно Биномно (МОБ) разпределени случайни вектори, с параметри $(s, p_1, p_2, \dots, p_k)$, където $s \in \mathbb{N}, p_1 > 0, p_2 > 0, \dots, p_k > 0$ и $p_1 + p_2 + \dots + p_k < 1$. Ще означаваме полученото разпределение с

$$(X_{1N}, X_{2N}, \dots, X_{kN}) \sim CNNMn(s; p_1, p_2, \dots, p_k).$$

Дефиницията и свойствата на това разпределение могат да бъдат намерени в [7].

➤ Характеризация.

Нека $p_0 = 1 - p_1 - p_2 - \dots - p_k$. От (7) и свойствата на МОБ разпределение

$$G_{X_{1N}, X_{2N}, \dots, X_{kN}}(z_1, z_2, \dots, z_k) = G_{sN}\left(\frac{p_0}{1 - p_1 z_1 - p_2 z_2 - \dots - p_k z_k}\right).$$

Разпределението на вектора се определя със следващите две равенства:

$$P(X_{1N} = 0, X_{2N} = 0, \dots, X_{kN} = 0) = G_{sN}(p_0)$$

и за $x_s \in \{0, 1, \dots\}, s = 1, 2, \dots, k$, такива, че $(x_1, \dots, x_k) \neq (0, \dots, 0)$

$$P(X_{1N} = x_1, X_{2N} = x_2, \dots, X_{kN} = x_k) = p_1^{x_1} \dots p_k^{x_k} \sum_{j=1}^{\infty} \binom{sj + x_1 + \dots + x_k - 1}{x_1, \dots, x_k, sj - 1} p_0^{js} P(N = j).$$

➤ За всяко $r = 1, 2, \dots, k$ и за всяко подмножество от координати $X_{i_1N}, X_{i_2N}, \dots, X_{i_rN}$

$$G_{X_{i_1N}, X_{i_2N}, \dots, X_{i_rN}}(z_{i_1}, z_{i_2}, \dots, z_{i_r}) = G_{sN} \left(\frac{\rho_{0r}}{1 - \rho_{i_1} z_{i_1} - \rho_{i_2} z_{i_2} - \dots - \rho_{i_r} z_{i_r}} \right),$$

където $\rho_{i_j} = \frac{p_{i_j}}{p_0 + \sum_{j=1}^r p_{i_j}}$, $\rho_{0r} = 1 - \rho_{i_1} - \dots - \rho_{i_r}$. т.е. $(X_{i_1N}, X_{i_2N}, \dots, X_{i_rN}) \sim \text{CNNMn}(s; \rho_{i_1}, \dots, \rho_{i_r})$.

$$P(X_{i_1N} = 0, X_{i_2N} = 0, \dots, X_{i_rN} = 0) = G_{sN}(\rho_{0r})$$

и за $x_{i_s} \in \{0, 1, \dots\}$, $s = 1, 2, \dots, r$, такива, че $(x_{i_1}, \dots, x_{i_r}) \neq (0, \dots, 0)$

$$P(X_{i_1N} = x_{i_1}, X_{i_2N} = x_{i_2}, \dots, X_{i_rN} = x_{i_r}) = \rho_{i_1}^{x_{i_1}} \dots \rho_{i_r}^{x_{i_r}} \sum_{j=1}^{\infty} \binom{sj + x_{i_1} + \dots + x_{i_r} - 1}{x_{i_1}, \dots, x_{i_r}, sj - 1} \rho_{0r}^{js} P(N = j).$$

➤ От (2), ако $EN < \infty$, то $EX_{iN} = s \frac{p_i}{p_0} EN$, а от (3), ако $EN^2 < \infty$, то

$$\text{Var } X_{iN} = s \frac{p_i^2}{p_0^2} (s \text{Var } N + EN \left(\frac{p_0}{p_i} + 1 \right)), \quad FI X_N = \frac{p_i}{p_0} (s FI N + 1) + 1.$$

➤ При $x_j \neq 0, x_i = 0, 1, \dots$, $P(X_{iN} = x_i | X_{jN} = x_j) =$

$$= \frac{1}{x_i!} \left(\frac{p_0 + p_j}{p_0 + p_i + p_j} \right)^{x_i} \left(\frac{p_i}{p_0 + p_i + p_j} \right)^{x_j} \cdot \frac{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(sn + x_i + x_j - 1)!}{(sn - 1)!} \left(\frac{p_0}{p_0 + p_i + p_j} \right)^{ns} P(N = n)}{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(sn + x_j - 1)!}{(sn - 1)!} \left(\frac{p_0}{p_0 + p_j} \right)^{ns} P(N = n)},$$

При $x_i = 1, 2, \dots$

$$P(X_{iN} = x_i | X_{jN} = 0) = [G_{sN} \left(\frac{p_0}{p_0 + p_j} \right)]^{-1}$$

$$1 \left(\frac{p_0 + p_j}{p_0 + p_i + p_j} \right)^{x_i} \sum_{n=1}^{\infty} \binom{sn + x_i - 1}{x_i} \left(\frac{p_0}{p_0 + p_i + p_j} \right)^{ns} P(N = n)$$

$$P(X_{iN} = 0 | X_{jN} = 0) = G_{sN} \left(\frac{p_0}{p_0 + p_i + p_j} \right) [G_{sN} \left(\frac{p_0}{p_0 + p_j} \right)]^{-1}$$

$$E(X_{iN} | X_{jN} = x_j) = \frac{p_i}{p_i + p_0} (x_j + o(x_j)).$$

➤ $X_{1N} + X_{2N} + \dots + X_{kN} \sim \text{CNNMn}(s; 1 - p_0)$.

➤ $(X_{iN} | X_{1N} + X_{2N} + \dots + X_{kN} = m) \sim \text{Bi}(m; \frac{p_i}{1 - p_0})$.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Феллер**, В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения, том II, „Мир“, Москва, 1967 г.
2. **Anscombe**, F. J. Sampling theory of the negative binomial and logarithmic series distributions. *Biometrika*, 37(3/4), 358-382, 1950.
3. **Athreya**, K. B., & Karlin, S. (1971). On branching processes with random environments: I: Extinction probabilities. *The Annals of Mathematical Statistics*, 42(5), 1499-1520.
4. **Feller**, W. (1943). On a general class of "contagious" distributions. *The Annals of mathematical statistics*, 14(4), 389-400.
5. **Gnedenko**, B. V., V. Y. Korolev, *Random summation: limit theorems and applications*. CRC Press, 1996.
6. **Gurland**, J. Some interrelations among compound and generalized distributions. *Biometrika*, 44(1/2), 265-268, 1957.
7. **Johnson**, N.L., Kotz, S., Balakrishnan, N.: *Discrete multivariate distributions*, vol. 165, Wiley, New York, 1997.
8. **Lundberg**, O. On random processes and their application to sickness and accident statistics, Doctoral thesis, monograph, 1940.
9. **Maceda**, E. C. On the compound and generalized Poisson distributions. *The Annals of mathematical statistics*, 414-416, 1948.
10. **Wald**, A. On cumulative sums of random variables. *The Annals of Mathematical Statistics*, 15(3), 283-296, 1944.

ABOUT CYBERSECURITY – AN IMPORTANT ISSUE IN OUR TIME

BOGDAN ȚIGĂNOAIA

ABSTRACT: *This paper is a short review article that speaks about cybersecurity – general aspects and protection rules. Another treated subject is about new issues regarding cybersecurity.*

KEYWORDS: *cybersecurity, protection rules, new issues.*

General aspects

Information can be accessed anytime, anywhere - this is one of the features of the twenty first century. Security in the cyberspace must be assured both for individuals and for companies.

In this context, it is very important to know aspects regarding:

- a) the security risks in cyberspace, vulnerabilities and threats of informational systems;
- b) the actual technologies, systems and mechanisms used for security assurance in cyberspace;
- c) the actual international standards and settlements regarding information security assurance;
- d) the ability to implement models for security assurance in cyberspace or to use secure systems.

The concept of cybersecurity is related to cybercrime or computer-crime. Computer crime refers to any crime that involves a [computer](#) and a [network](#) [1]. According to D. Halder and K. Jaishankar (2011) [2], cybercrimes are defined as the offences that are committed against individuals or groups of individuals with a criminal motive to intentionally harm the reputation of the victim or cause physical or mental harm to the victim directly or indirectly, using modern telecommunication networks such as Internet (chat rooms, emails, notice boards and groups) and mobile phones (SMS/MMS).

The virtual medium is a free space where a lot of security incidents can appear. The most common types of threats are presented below (based on [3]):

- *Computer viruses / Worms / Trojans;*
- *Spyware / Adware / Spam;*
- *A rootkit;*
- *Identity theft;*
- *Spyware and adware programs;*
- *Cyber stalking;*
- *Phishing;*
- *Illegal access and interception;*
- *Data interference / system interference;*
- *Misuse of devices;*
- *Computer-related fraud;*
- *Offences related to child pornography and offences related to copyright and neighbouring rights.*

Protection rules in cyberspace

Based on the exploratory researches, on the author experience and on [4], some general rules for security on the cyberspace are presented below:

- Do not open attachments and do not click on links in spam.

- Never use public computers for banking transactions or other online purchases. These computers might contain programs that can collect personal information such as trojans.
- Do not install software from sites you are unsure about, especially software that appears to be codec. Instead, go to the manufacturer to download this type of program.
- Use programs with licenses.
- Never send your passwords through e-mail or attachments. Any service provider should not request such information.
- Avoid to do online shopping when you are connected to a public Wi-Fi hotspot, such as those in airports, coffee shops or malls. Usually, the information exchanged between you and the online store are not encrypted and can easily be intercepted by an attacker.
- Do not open the attachments from emails with unknown source / don't run programs with unknown or unverified source.
- Do not access links via email which ask you for personal data.
- Deactivate the option of Bluetooth when you do not use it.
- On the social networks your personal data or images can be used against you, anyone can see your public profile in order to collect data about you.
- Do not use/allow untrusted applications on social networks.

Cyber security programs need also to take into account how the organization and its people, processes and technologies interact, and how organizational governance, culture, human factors and architectures support or hinder the ability of the enterprise to protect information and to manage risk [5]. Some security measures for companies (based on the author experience and on the [4]):

- Install a security solution (that is permanently updated) that provides protection at least antivirus, anti-malware, anti-spam and anti-phishing;
- A good configuration of the network architecture;
- Unauthorized access points (hot spots) should be prohibited;
- A reserved attitude towards BYOD (bring your own device);
- Specialized security courses for the employees;
- Whitelisting software has better results than the blacklisting.

These protection rules can be useful for the entire online community. There is no 100% security; even if there are effective protection rules, the human factor plays an important and sometimes a decisive role. This paper tries to highlight the importance and the necessity of security in the cyberspace both for the individuals and for companies. If we refer to organizations, the necessity of investments for companies' security against cyber attacks should be a priority. Persons and companies can protect themselves if they are aware of some rules to assure their security in the cyberspace. Updated protection rules in cyberspace are necessary (a simple reason is the dynamic evolution of the cyber crime). We can see in the next figure the distribution of exploits used in cyber attacks, by type of application attacked, 2015 [7] (Kaspersky Security Bulletin 2015).

Figure 1. The distribution of exploits used in cyber attacks, by type of application attacked - 2015

New issues regarding cyberspace

Regarding the cyber security some new issues must be in our attention:

- In the next period, a lot of vulnerabilities can be exploited by criminals in the social networks: identity and data theft, viruses and worms, industrial espionage etc;
- Hactivism will grow in the next years; hactivism (a portmanteau of hack and activism) is the use of computers and computer networks to promote political ends, chiefly free speech, human rights and information ethics [6]; some definitions of this term include cyber-terrorism acts;
- The growth and development of viruses and worms; / The prevention of Zero-Day attacks;
- New viruses for mobile devices and platforms will be developed; a major problem can be with the threats regarding identity and data theft;
- The payments, announced to be made by using a smartphone in supermarkets for example, can be a serious problem and security gaps can be exploited by criminals in order to obtain financial benefits;
- What are the obligations of authorities and public institutions, but also juridical persons which have cyber structures;
- The cooperation between public, private and academic sectors regarding the cyber security issues;

- Measures for awareness and prevention at a local, regional and global level;
- The role of cyber security legislation and the necessity of sectorial CERT;
- A good management of the cybersecurity incidents;
- Critical infrastructure (the vulnerabilities) vs the last cyber attacks;
- Global and local cyber threats / terrorism at a global level;
- New cyber weapons;
- Trends for next years;
- (New) Methods for data protection;
- New approaches regarding information security and cybersecurity.

Final aspects

This paper speaks about some general aspects and protection rules in cyberspace and new issues related to the subject. Updated protection rules in cyberspace are necessary (a simple reason is the dynamic evolution of the cyber crime). New issues regarding cybersecurity must be permanently in our attention.

ACKNOWLEDGEMENTS

I would like to thank very much Prof. Stanimir Stanev and Hristo Paraskevov for our productive cooperation!

REFERENCES

- [1] **Moore R.**, *Cyber crime: Investigating High-Technology Computer Crime*, Cleveland, Mississippi: Anderson Publishing, 2005.
- [2] **Halder D., Jaishankar K.**, *Cyber crime and the Victimization of Women: Laws, Rights, and Regulations*. Hershey, PA, USA: IGI Global. [ISBN 978-1-60960-830-9](#), 2011.
- [3] **Guide** - How to stay away from viruses, worms and trojans, Available from <http://www.cert-ro.eu/articol.php?idarticol=788>, Accessed: 2015-05-27.
- [4] **Guide** - How to stay away from viruses, worms and trojans, Available from <http://www.cert-ro.eu/articol.php?idarticol=788>, Accessed: 2015-05-27.
- [5] **ISACA Report** - [An Introduction to the Business Model for Information Security](#), Printed in the United States of America (2009), Available from <http://www.isaca.org/knowledge-center/bmis/documents/introtobmis.pdf>, Accessed: 2015-05-27.
- [6] **Krapp P.**, *Terror and Play, or what was Hacktivism?*, Grey Room, MIT Press Fall, [pages 70-93](#), Retrieved 2013-02-28., 2005.
- [7] **Overall statistics for 2015**, Kaspersky Security Bulletin 2015.

THE APPLICATION OF STEGANOGRAPHIC ALGORITHMS ON UP-TO-DATE MOBILE PLATFORMS

VLADIMIR S. GALYAEV

***ABSTRACT:** The article examines the applicability of steganographic techniques on up-to-date mobile platforms. It reviews the software using the steganographic algorithm and determines the characteristic features of these programs. The article gives the testing results of the author's own developments of mobile applications for steganography*

***KEYWORD:** Ssteganography, mobile applications, information security*

Introduction

Over the past two years the focus on development of information technologies has fully shifted to mobile ones. Most of the researches, developments, large financial projects and attractive startups are concentrated in this sphere. Mobile applications penetrate into the various sectors of economy. Earlier mobile applications have covered mainly games industry and communications (instant messengers or social networks connection), but now they allow you to deploy a mobile office, conduct advertising campaigns, track traffic, etc. Though in 2015 the Russian mobile market showed the lowest growth for the first time since 2009, it definitely impresses. According to the report of J'son & Partners Consulting the aggregate sales in Russia were 25.3 million smartphones and more than 14.2 million tablets in 2015. The same report predicts by 2020 smartphones fully oust ordinary mobiles from the market. Besides even today they become a necessity for many people and in spite of the difficult economic situation users continue to buy smartphones. Another feature of 2015 was the rapid spread of add-on devices that can be integrated with the smartphones.

If the mobile phone market showed some slowdown, the mobile apps and services market via mobile devices gave a steady increase about 170-180% per annum. More and more people are using mobile devices for the Internet access. According to Russian telecom operators from 82 million network users 50 million people use the mobile Internet. For example, about 11.8 million users – more than 10% of the population – go online only from mobiles. For November 2015 54% of traffic was mobile one. The mobile advertising expenses increased by 2.2 compared to 2014. At least 20% of profit organizations have either their own mobile app or site. In 2015 mobile apps sector grew fast for public and municipal institutions: tracking the public transport, making appointments with the government agencies, etc.

Moreover people began actively use personal mobile devices to perform their job functions within the organization. Besides it becomes available for users to connect to the local network and to have access to key information resources. More than half of executives support the ideology of BYOD (bring your own device) believing that it helps cost savings and increases the employee's efficiency.

Thus, we have the following: mobile devices are used for personal purposes as well as for working needs, at the same time they allow users to gain access to critical data among a wide variety of applications and various files formats.

1. Problem statement

An access to corporate resources leads employees into temptation to transfer these data to competitors. However a direct transfer can be monitored by the IT department or the Security Service. Besides the encrypted data transmission cannot help the insider, as only the fact of the

transmission is important. Moreover the transfer of the encrypted data to a potential competitor is more suspicion. In this case an interesting solution is a hidden transfer with the use of steganography techniques. Data transmission in the form of built-in innocent images or sound files are often not tracked or blocked by standard means.

It is possible to transfer not only hidden data containing a commercial secret, but hidden transmission of executable code. In April 2016 Check Point company has published exposure of fraudulent scheme against payment platform Alipay owned by Alibaba Group. The hackers have turned to an employee of one company (the company name is not disclosed in the interests of the investigation) dealing with the game software for mobile platforms for putting the malicious code into one of their ongoing developments. As this company was in the white list the malware program was easily passed free anti-virus of Qihoo 360 – one of the largest Chinese market players of antivirus products. As the infected program is propagated through third-party software the full check isn't also carried out. The main purpose of attackers was the users of online sales system Taobao.com (analog Ebay in China). This system's characteristic feature is a specific purchasing products' scheme: in order to purchase a favorite item from the seller the buyer sends him a picture of the lot with the help of a special messenger AliWangwang. After that the seller approves the transaction and the payment is made via Alipay associated with this online sales system. The malware by means of steganography embedded a specially built malicious code in the sent pictures. This code installed a keylogger on the seller's mobile device as soon as he received pictures. The attackers had initiated the refund procedure to force the seller to enter their credentials in Alipay after infection. The credentials were intercepted and used for the further withdrawal of money from the payment system.

Thus, it becomes more and more important to study the application of steganography techniques for transmitting hidden messages within the mobile Internet, as well as finding ways to counteract this transmission.

2. Analysis of the software market

If we consider the platforms' division for mobile devices (smartphones and tablets) there is the following correlation in the Russian market at the moment:

- Android (4.4 version and above) – 71.1% (global level 61.54%);
- iOS (6 version and above) – 21.4% (global level 25.16%);
- Windows (including Mobile) – 5,2% (global level 1.92%);
- other systems – 2.3% (global level 11.38%).

For Windows family it is possible to use the software written for personal computers and laptops. This issue has already been studied [1, 2]. Therefore within the current study we decided to focus on the Android platform.

We could identify only one application in the course of studies of the official Google Play store. It is "PixelKnot: Hidden Messages" of The Guardian Project Company. At the end of April 2016 the application had 0.3.3 version, posted June 26, 2015 with more than 10 000 downloads. According to the submitted reviews it was identified some problems with starting and using the applications in a large number of devices, including the inability to extract the image on another device. The research team has installed this application to 8 different smartphones and 3 tablets' models. As a result the application couldn't be started in 3 smartphone models. Also it was impossible to extract hidden information which was installed and transferred via a cloud service Google Drive in 25% of experiments.

We searched for the steganographic programs for mobile platforms propagated through other software providers. So there were 5 different setting software packages (apk-files): two of them carried the malicious code detected by antivirus programs for mobile devices Eset Mobile

Security and Kaspersky Internet Security; the third program hid information by direct bonding files; and the last two ones had the same features as discussed above PixelKnot: Hidden Messages.

As a result it should be noted that the market of steganographic programs for mobile devices is absolutely undeveloped today.

3. Carrying out the experiment

A research team had developed their own application for Android mobile platform. It has not hosted on Google Play but propagated as apk-file. The application realized DCT LSB method working with JPEG-images.

The anti-virus programs referred above did not respond to this program; they consider it valid.

In the experiment this application was installed in 8 different smartphones and 3 tablets' models. The black-and-white picture was used as a latent image: 3% black and 97% white color (drawing). 6 different kinds of image quality were studied as packages: from black-and-white to full-color of high quality.

The average processing time of an image by the mobile program is 2.5 seconds. The image's volume changing was not revealed. Thus, the hiding information is not detected.

The images were transmitted in several ways:

- through cloud services: Google Drive and DropBox;
- through messengers: WhatsApp, Viber, Telegram;
- through social network's applications: VK, Facebook, Instagram.

In all cases the data transfer has been implemented with the opportunity to retrieve the hidden information in the package. So the information wasn't lost during data transmission.

Thus, we have proved the possibility of transferring steno messages using only the mobile platforms capabilities.

Conclusions

This study was devoted to the considering the possibility of using steganographic methods and a computer experiment on the implementation of steganography techniques for hiding images in pictures. The implementation is quite possible and isn't detected without special software. Furthermore, our plans are to develop some tools for banning the hidden data transmission and identification of steno messages within the study.

REFERENCES

1. **Galyaev V. S.** Transmission of steganographic messages using social networks // Fourth International Scientific Videoconference of Scientists and PhD, students or candidates "Trends and Innovations in E-business, Education and Security", Bratislava, November 19. 2014. P.17-22.
2. **Stanev S. S., Paraskevov Kh., Galyaev V.S.** Meaningful comparisons of Bulgarian, Russian and English scientific terms for network steganography. Collected papers of the scientific-practical conference with international participation from the Naval Academy "Sea Days 2013", Varna, 07.2013.

АНАЛИЗ НА ОНЛАЙН АРХИВИ ЗА КОМБИНАТОРНИ ОБЕКТИ И ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА MATHML ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА ИМ

СИЛВИЯ А. ВЪРБАНОВА, ДИМО М. МИЛЕВ

ANALYSIS OF ONLINE ARCHIVES FOR COMBINATORIAL OBJECTS AND USE OF MATHML TO IMPROVE THEIR VISUALIZATION

SILVIA A. VARBANOVA, DIMO M. MILEV

ABSTRACT: This report analyzes the popular archives for combinatorial objects from the Web. Describes are their advantages and disadvantages. Suggested improvements to the mathematical texts using the MathML and have developed some of them.

KEYWORDS: Mathematical Markup Language, mathematical formulas in Web, mathematical symbols, OEIS, COS, DBCobj

1. ВЪВЕДЕНИЕ

В наши дни масовото използване на компютрите улеснява изключително много достъпа до научна информация, обхващаща различни сфери на човешкото познание. За нуждите на редица направления на математическата наука (алгебра, геометрия, дискретна математика, комбинаторика) се разработват и изграждат компютърни системи, които подпомагат научните разработки, обучението, улесняването на търсенето. Динамичното развитие на електронните технологии налага все по-голямото популяризиране на уеб базирани приложения и електронни архиви за съхранение на научна информация, които служат за представяне и обмен на информация, за обучение [1]. Програмистите и уеб разработчиците създават многобройни уеб сайтове, електронни архиви и уеб ориентирани бази от данни, съдържащи математически текстове, за които са необходими специални технологии като **MathML** [4]. За подобряване на качеството при изобразяването на математическите символи и формули се използват както **Presentation-MathML**, така и **Content-MathML**. По този начин се постига не само маркиране на математическите символи, но се задава и математическия им смисъл [3].

В настоящия доклад ще бъдат анализирани някои онлайн архиви за комбинаторни обекти и ще бъдат предложени подобрения при визуализирането им чрез използване на възможностите на **MathML**.

2. АНАЛИЗ НА ОНЛАЙН АРХИВИ ЗА КОМБИНАТОРНИ ОБЕКТИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ВИЗУАЛИЗИРАНЕТО ИМ ЧРЕЗ MATHML

2.1. Сайт на Учебен център „Солема“

Целта на този сайт е да се улесни подготовката по математика на ученици и студенти. Раздел „Самоподготовка по математика за кандидат студенти и матура“ включва информация и по изброителна комбинаторика [5]. Раглеждат се основните понятия на изброителната комбинаторика. Информацията за тях включва определения, математически формули, примерни задачи и техните решения. Електронната система включва тестове с дадени отговори и решения.

В сайта на учебен център „Солема“ е налице съществен проблем при визуализирането на математически формули, някои от които са представени във вид на изображения. Могат да се открият дори непълни формули и такива с липсващ знак за умножение. Срещат се размествания при позициониране на индексите. Визуализацията на системата не е с това качество, на което трябва да отговарят добрите електронни помагала (фиг. 1). Това се дължи на факта, че в този сайт не се използва MathML или друг специализиран език за представяне на математически текстове в Интернет. Фигура 2 включва реализация на математически формули по два начина: с MathML и без MathML. Веднага могат да се открият съществените разлики при тяхното визуализиране с помощта на браузър. Това ясно показва, че математическите формули, които се разработват с MathML, допринасят за подобряване на качеството на разработената система.

Фигура 1. Уеб страница на Учебен център „Солема“

без MathML	www.solemabg.com/SamLKS1.htm#v
	<p>Броят на комбинациите на n елемента от k-ти клас се означава C_n^k и се намира по формулата:</p> $(6). C_n^k = \frac{P_n^k}{P_k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k \cdot (k-1) \cdot (k-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
с MathML	www.solemabg.com/SamLKS1.htm#v
	<p>Броят на вариациите на n елемента от k-ти клас се означава V_n^k и се намира по формулата:</p> $(5). V_n^k = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$

Фигура 2. Математически формули в страница на Учебен център „Солема“ с MathML и без MathML

При визуализиране на страницата „Комбинаторика“ в Уикипедия [6] могат да се открият проблеми, подобни на тези в сайта на учебен център „Солема“: разместване при позиционирането на степени и индекси; еднакъв размер на степени, индекси и основни елементи; дробни черти зададени със знаци „-“ или „/“. Ако се използва MathML качеството на визуализиране значително се подобрява и се доближава до това на печатните издания като позволява добро вграждане на математически текстове в

обикновен текст (фиг. 3).

без MathML	cMathML
<p>ga.org/wiki/index.php?title=Комбинаторика</p> <p>14. Колко пермутации могат да се съставят от: а) 4 елемента б) 5 елемента в) 7 елемента</p> <p>Решение: а) $P_4 = n! = 4! = 1.2.3.4 = 6.4 = 24$ б) $P_5 = n! = 5! = 1.2.3.4.5 = 120$ в) $P_7 = n! = 7! = 1.2.3.4.5.6.7 = 5040$</p>	<p>file:///C:/Users/Silvia/Desktop/14.html</p> <p>14. Колко пермутации могат да се съставят от: а) 4 елемента б) 5 елемента в) 7 елемента</p> <p>Решение: а) $P_4 = n! = 4! = 1.2.3.4 = 6.4 = 24$ б) $P_5 = n! = 5! = 1.2.3.4.5 = 120$ в) $P_7 = n! = 7! = 1.2.3.4.5.6.7 = 5040$</p>

Фигура 3. Математическа формула в страница „Комбинаторика” с MathML и без MathML

При разработването на сайтовете, разглеждани в т. 2.1. се използват технологиите HTML, CSS, JavaScript.

2.2. Database on Binary Quasi-Cyclic Codes

Целта на онлайн базата данни „Quasi-Cyclic Codes” [7], с автор Eric Chen, е да предоставя полезна информация за двоични квази-циклични кодове (ДКЦ). След попълване на формуляр за заявка, всеки потребител има възможност да потърси даден код по неговата дължина, размерност, размер на матрицата и автор на кода [1]. При реализацията на тази електронна система се използват технологиите HTML, XML, PHP, MySQL.

<p>The QC codes can be described by circulants. A circulant matrix is defined to be a square matrix C of the form</p> $C = \begin{pmatrix} c & c_1 & c_2 & \dots & c_{m-1} \\ c_{m-1} & c_0 & c_1 & \dots & c_{m-2} \\ c_{m-2} & c_{m-1} & c_0 & \dots & c_{m-3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_1 & c_2 & c_3 & \dots & c_0 \end{pmatrix}$	$h(x) = (x^m + 1) / (x^m + 1, c_0(x), c_1(x), \dots, c_{p-1}(x)).$
--	--

Фигура 4. Математически формули в „Quasi-Cyclic Codes”

$C = \begin{pmatrix} c & c_1 & c_2 & \dots & c_{m-1} \\ c_{m-1} & c_0 & c_1 & \dots & c_{m-2} \\ c_{m-2} & c_{m-1} & c_0 & \dots & c_{m-3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_1 & c_2 & c_3 & \dots & c_0 \end{pmatrix}$	$h(x) = \frac{(x^m + 1)}{x^m + 1, c_0(x), c_1(x), \dots, c_{p-1}(x)}$
MathML кодове:	
<pre><math><ncrow><mi> C </mi></ncrow>=</ncrow></ncrow> <ncrow><mo></mo> <ntable class="m-pmatrix"> <tr><td><mi>c</mi></td> <td><mi>c</mi></td> <td><mi>c</mi></td> <td><mi>1</mi></td> </tr> <tr><td><mi>c</mi></td> <td><mi>c</mi></td> <td><mi>c</mi></td> <td><mi>2</mi></td> </tr> <tr><td><mi>c</mi></td> <td><mi>c</mi></td> <td><mi>c</mi></td> <td><mi>m-1</mi></td> </tr> <tr><td><mi>c</mi></td> <td><mi>c</mi></td> <td><mi>c</mi></td> <td><mi>m-1</mi></td> </tr> </tr> </table> </ncrow> </math></pre>	<pre><math><ncrow><mi> h</mi> </ncrow>(</ncrow></ncrow> x </ncrow></ncrow>)</ncrow>=</ncrow></ncrow> <ncrow></ncrow> <msup><mi> x</mi></msup> <mi> m</mi></msup> </ncrow>+</ncrow></ncrow> 1</ncrow></ncrow>)</ncrow> </ncrow></ncrow></msup><mi> x</mi></msup> m </ncrow></msup></ncrow> +</ncrow></ncrow> 1</ncrow> </ncrow></msup></ncrow>,</ncrow></msub><mi> c</mi></ncrow> 0 </ncrow></msub></ncrow>(</ncrow> </ncrow> x</ncrow> </ncrow>)</ncrow></msub><mi> c</mi></ncrow> 1</ncrow></msub></ncrow>(</ncrow> </ncrow> x</ncrow>)</ncrow></ncrow>...</ncrow> </ncrow></msub></ncrow></msub></ncrow></pre>

Фигура 5. Математически формули в „Quasi-Cyclic Codes” с MathML

В онлайн базата данни „Quasi-Cyclic Codes” не се използва езика за математически текстове MathML или друга подобна специализирана технология. Фигура 4 включва формули, чиято визуализация не отговаря на възможностите, които притежават специализираните програми за представяне на математически текстове. От нея е видно, че елементите на матрицата не са подредени в редове и колони, а индексите и елементите на матрицата са с еднаква големина. В дробния израз числителят и знаменателят не са един под друг, а дробната черта е трудно различима.

Ако се използва технологията MathML, формулите от Фигура 4 ще изглеждат както е показано на Фигура 5.

2.3. The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS)

OEIS [8] е архив, чиито основи се полагат през 1964 г. от N. J. Sloane. Архивът съдържа данни от областта на физиката, компютърните науки, всички клонове на математиката и особено дискретна математика, комбинаторика, теория на числата, алгебра. За създаването на OEIS се използват технологиите HTML, CSS, XML, JavaScript, PHP, MySQL.

Базата данни на OEIS съдържа голяма колекция от редици със специално въведени номера, тяхното наименование или описание в научната литература, връзки към сайтове, генериране на функции, препратки към други целочислени редици и името на потребителите, които ги предоставят, списък с ключови думи.

В OEIS има проблем при визуализирането на формулите. Не се използва специализиран език за разработване на математически формули. Например за дробна черта се използват знаците „---” или „/”, за степен - „^” (фиг. 6). Затова качеството на формулите не е добро.

- o An example of an ordinary generating function: G.f.: $A(x) = 1/(1-x)^4$.
- o Usually one can think of an ordinary generating function as a Taylor series, and extract the nth coefficient by different Maple make this easy - one simply says (for example) `series(A,x,100)`.
- The exponential generating function (E.g.f.) for a sequence $a(0), a(1), a(2), \dots$ is the formal power series

$$A(x) = \frac{a(0)}{1} + \frac{a(1) \cdot x}{1} + \frac{a(2) \cdot x^2}{2} + \frac{a(3) \cdot x^3}{6} + \frac{a(4) \cdot x^4}{24} + \dots$$

Фигура 6. Страница с текст и формула в OEIS

Фигура 7 показва реализацията на математическата формула от Фигура 6 с помощта на MathML и много по-добрият резултат, който се получава при визуализацията ѝ в браузър.

$A(x) = \frac{a(0)}{1} + \frac{a(1) \cdot x}{1} + \frac{a(2) \cdot x^2}{2} + \frac{a(3) \cdot x^3}{6} + \frac{a(4) \cdot x^4}{24} + \dots$		
<pre><math> <row> <mi>A</mi><mo>(</mo> <mi>x</mi><mo>)</mo> <row> <mo>=</mo> <mfrac><row> <mi>a</mi></mo></mfrac> <mi>0</mi></mo></mfrac> </row><row> <mi>1</mi> </row> </mfrac> <mo>+</mo><mi>x</mi></pre>	<pre><mfrac><row> <mi>a</mi> <mo>(</mo> <mi>1</mi> <mo>)</mo> </row> </mfrac> <mo>+</mo> <mfrac></pre>	<pre><row> <mi>a</mi></mo></row> <mi>2</mi></mo></row> <mi>*</mi> <mi>x</mi></row> <mi>2</mi> </row> </sup> </mfrac> </row> </mfrac> <row> <mi>1</mi> </row> </mfrac> <mo>+</mo> </mfrac> </math></pre>

Фигура 7. Формула в OEIS с MathML

2.4. The Combinatorial Object Server (COS)

COS [9] е сървър, който може да се използва от учени и преподаватели, съдържащ информация за пермутации, вариации, комбинации, подгрупи, графи, примитивни полиноми и други (фиг. 8). В COS могат да се генерират пермутации, комбинации, различни видове дървета, полиноми, числови множества, както и много други комбинаторни обекти (фиг. 9).

Фигура 8. Списък с информация за комбинаторните обекти в COS

Фигура 9. Списък на комбинаторните обекти, които могат да се генерират в COS

За описанието на част от обектите в COS се използват езиците за програмиране Pascal и C. Включено е и графично представяне на някои от комбинаторните обекти. При разработване на системата се използват още HTML и JavaScript.

В COS има проблем, свързан с изобразяването на математическите формули и изрази (фиг. 10). Както в разгледаните досега сайтове, така и тук за подобряването на визуализирането в браузър на формули, съдържащи степени, индекси и суми, се препоръчва използването на специализирани езици като MathML.

Фигура 10. Страница с формули в COS

Ако формулата от Фигура 10 се реализира с помощта на MathML, веднага могат да се наблюдават значителните подобрения при визуализацията ѝ в браузър (фиг. 11).

Формули разработени с MathML
$P(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^{N(1)} + x_2^{N(2)} + \dots + x_n^{N(n)}$
$P(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + x_2^1 + x_3^0 + x_4^0$

Фигура 11. Формули в COS с MathML

2.5. Database for CombinatorialObjects (DBCobj)

Целта на DBCobj [1], с автор Силвия Върбанова, е да предоставя лесен достъп до формули, задачи и алгоритми по изброителна комбинаторика. DBCobj може да се използва за: обмен на информация; извличане на информация; подпомагане процеса на обучение на ученици, студенти и преподаватели в курсовете по комбинаторика. Системата отговаря на съвременните изисквания, които се поставят към подобна разработка. В основата на информационната система са залегнали връзките между математика, комбинаторика и информатика и използването на средствата на съвременните уеб технологии. За разработването на DBCobj се използват HTML, CSS, PHP, JavaScript, SQL. Реализацията на математическите формули и семантичните им описания, осигуряващи възможност на потребителите да използват информацията за собствени цели, се осъществява с MathML [2]. Това позволява съобразяването на разработената система и с правилата на семантичния уеб. DBCobj позволява добро враждане на математически текстове в обикновен текст и визуализацията в браузър е с отлично качество, доближаващо се до това на печатните издания (фиг. 12).

Фигура 12. Екрани от DBCobj

2.6. Други архиви за комбинаторни обекти

В Интернет могат да се открият и много други архиви, свързани с комбинаторни обекти:

- **Дискретна математика и алгоритми** – уеб сайт за класическа комбинаторика, включващ алгоритми за генериране на комбинаторни обекти [10];
- **Hyperbook of Combinatorics** – уеб сайт, даващ информация за научните постижения по комбинаторика на учени от целия свят, публикувани в статии, списания и книги [11];
- **DMOZ – Science: Math: Combinatorics** – информационна система за комбинаторни обекти, дизайни и графи [12];
- **The Stony Brook Algorithm Repository: Combinatorial Problems** – уеб сайт с цялостна колекция от реализации на алгоритми за комбинаторни проблеми [13];
- **Ars Combinatoria, A Canadian Journal of Combinatorics** – електронно списание, чиято база данни включва информация за публикации по комбинаторика за периода от 1995 до 2014 г. [14].

Използването на MathML при разработването на математическите формули в изброените по-горе архиви ще подобри тяхната визуализация и ще улесни работата на потребителите им.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За изграждането на математически формули и изрази част от уеб разработчиците използват възможностите на текстообработващите програми или езика LaTeX. При публикуване в Интернет се налага преработването им в pdf-формат или включване на техни изображения в jpg-формат [3]. Видимите резултати от това са: трудно разчитане, недобро качество, затруднено използване на математическите формули от други потребители, невъзможност за описание на семантиката на отделните символи. Тези недостатъци могат да се преодолеят, ако се използва специализираната технология за създаване на Уеб страници с математически текст MathML, разработена от консорциума W3C.

В настоящия доклад се прави анализ на някои онлайн архиви за комбинаторни обекти. По конкретно се описват техните функционалности, приложения и средствата, с помощта на които е осъществено тяхното проектиране. В анализирания архив не се използват MathML или друг специализиран език за представяне на математически текстове, което води до съществени недостатъци при визуализирането им. В доклада авторите предлагат алтернативно представяне на математическите формули и изрази от анализирания онлайн архив с помощта на MathML, в резултат на което се постига съществено подобряване на тяхното качество при представянето им в браузър.

Усъвършенстването на уеб приложенията и сайтовете, съдържащи математически текстове, позволява тяхната достъпност и използваемост не само от компютърни системи, но и от мобилни устройства. Прилагането на MathML в математическите публикации ги доближава към изискванията, които поставя пред тях Семантичния Уеб.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Върбанова, С.**, Бази от данни свързани с комбинаторни обекти, МАТТЕХ 2012, Сборник научни трудове, том 1, Шумен, 2012.
2. **Върбанова, С., Ю. Дошкова-Тодорова**, MathML в информационната система за комбинаторни обекти DBSobj, Сборник научни трудове на Русенския Университет, Русе, 2014.
3. **Дошкова-Тодорова, Ю.**, Новите технологии за математически уеб сайтове, Сборник доклади „Иновации в програмните технологии, алгоритми и обучението във висшите училища, свързано с тях”, Велико Търново, 2010.
4. **Mathematical Markup Language (MathML)** – W3C Recommendation <http://www.w3.org/TR/MathML3/>
5. **URL:** <http://www.solemabg.com/SamLKS1.htm#c>
6. **URL:** <http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0>
7. **URL:** <http://moodle.tec.hkr.se/~chen/research/codes/qc.htm>
8. **URL:** <http://oeis.org>
9. **URL:** <http://theory.cs.uvic.ca/root.html>
10. **URL:** <http://rain.ifmo.ru/cat/view.php/theory/combinations/combinations1-2004>
11. **URL:** <http://www.combinatorics.net/Resources/hyper/Hyperbook.aspx>
12. **URL:** <http://www.dmoz.org/Science/Math/Combinatorics>
13. **URL:** http://www3.cs.stonybrook.edu/~algorithm/major_section/1.3.shtml
14. **URL:** <http://www.combinatorialmath.ca/arscombinatoria>

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА WEKA ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО НА АЛГОРИТМИ ЗА МАШИННО ОБУЧЕНИЕ*

ЕРТАН М. ГЕЛДИЕВ, НАЙДЕН В. НЕНКОВ

OPPORTUNITIES FOR APPLICATION OF WEKA IN LEARNING OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS

ERTAN M. GELDIEV, NAYDEN V. NENKOV

ABSTRACT: WEKA is a collection of machine learning algorithms for data mining tasks. The algorithms can either be applied directly to a dataset or called from your own Java code. WEKA contains tools for data pre-processing, classification, regression, clustering, association rules, and visualization (<http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/WEKA/>). The purpose of this article is to demonstrate to novice users of WEKA exemplary way to learn. The steps in this practice (2016 Jason Brownlee) could be distributed as: download and Install WEKA, load standard machine learning datasets, descriptive stats and visualization, rescale your data, perform feature selection on your data, machine learning algorithms in WEKA, estimate model performance, baseline performance on your data, classification algorithms, regression algorithms, ensemble algorithms, compare the performance of algorithms, tune algorithm parameters, save your model.

KEYWORDS: WEKA, machine learning algorithms, estimate model performance

ВЪВЕДЕНИЕ

Weka е софтуерна колекция от алгоритми за машинно обучение за извличане на данни задачи. За стартиране на WEKA е необходимо предварително да бъде инсталирана Java. WEKA може да се свали от сайта на университета Waikato в Нова Зеландия [8], където са достъпни версии за: MS Windows, Linux и Mac OS. Версиите за Linux, притежават система за управление на пакетите, която позволява доработка и надграждат функционалностите на WEKA. В статията е показан подход за изучаване на този инструмент, който позволява бързото му овладяване и успешното му приложение върху масиви от неструктурирани данни.

1. Използване на стандартни набори с данни (datasets) за машинно самообучение

Стандартните набори с данни (datasets) са основна концепция при машинното самообучение.

Фиг. 1. Екран на WEKA със зареден метеорологичен dataset

* Настоящата статия е финансирана от Фонд „Научни изследвания” към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ по проект № РД-08-113/08.02.2016 г.

Те са приблизително еквивалент на двуменционна електронна таблица или таблица от база данни. Datasets е колекция от примери, като всеки пример е инстанция на класа *WEKA.core*. Instance. На фиг. 1 е показан такъв примерен dataset с метеорологични данни.

Фиг. 2. Начален екран на WEKA с основните функционалности

На фиг. 2 е показан екран с основните функционалности на WEKA.

2. Описателни статистики и визуализация

Weka показва описателни статистически данни, изчислени от вашите данни. Weka експлорера съдържа [6]:

- потребителски интерфейс
 - секционни табове
 - Предварителен процес за избор на данни и модифицирането им - препроцес
 - Класифициране – трениране и обучение с обучаващи схеми за класификация или позволяващи регресия
 - Групиране
 - Асоцииране
 - Избор на атрибути
 - Визуализация
 - Статус бокса ни съобщава за текущия процес който тече в момента
 - бутон на лог събитията
 - weka статус иконата показва броя работещи моменти едновременно
 - позволява запис към графичен файл
- Предварителна обработка (preprocessing)
 - зареждане на данни
 - текуща релация
 - Името на релацията дадена от заредената форма. Филтрите могат да модифицират името на релацията
 - Броя на инстанциите в данните (записите)
 - Броя на избраните атрибути в данните
- Класификация (classification)
- Клъстериране (clustering)
- Асоциации (associating)
- Избрани атрибути (selecting attributes)

- Визуализация (visualizing)

Weka визуализира по различни начини данните. На фиг. 3 е показан графичния интерфейс с хистограма за избран атрибут като цветовете индицират всеки клас. При движение на мишката върху хистограмата се показва диапазона и броя на примерите.

На фиг. 4 по-долу е визуализирана статистика при избран атрибут “изглед”.

Фиг. 3. Графичен интерфейс на WEKA

Фиг. 4. Статистика по атрибут „изглед“

3. Нормализация и мащабиране на данните

Необработените данни понякога не са подходящи за моделиране. Можем да използваме филтри върху данните за ги преобразуваме в подходящ вид. Във WEKA филтрите се използват в предварителна обработка на данните. Те се намират в пакета: *weka.filters*. Всеки филтър попада в следните две категории:

- с надзор (supervised) – филтърът изисква атрибута за клас да бъде избран;
- без надзор (unsupervised) – не се изисква да присъства атрибут за клас.

Освен това филтрите попадат и в две подкатегории:

- базирани на атрибути – колоните се обработват, добавят или премахват;
- базирани на инстанцията – редовете се обработват, добавят или премахват.

Тези категории изчистват разликата между дискретните филтри на WEKA. Филтрите с надзор поемат клас атрибута от dataset, с цел да се определи оптимален брой и размер на кошчетата, докато при филтрите без надзор броя им зависи от потребителя. Според тази

класификация филтрите са поточни или базирани (batch-based). Поточните филтри могат да обработват данните веднага. Базираните върху инстанция филтри са малко-по-специални в начините по които се справят с данните. Те могат да обработват данните ред по ред след като първото количество данни премине.

Нека направим кратко упражнение като добавим филтър „add“ (фиг. 5), който добавя нов атрибут „ветровито“ без супервайзър върху атрибутите. След добавянето на филтъра ползваме бутона save в предпроцеса за да запишем новия ARFF файл.

Фиг. 5. Добавяне на нов атрибут

В новия файл с текстов редактор може да добавим номиналните стойности за атрибута „ветровито“ и отворим наново през експлорера този файл и през него се визуализира матричния плот с атрибутите.

Фиг. 6. Начален екран на WEKA

При този пример не е удачно да се извърши нормализация на данни защото след изпълнението и цифровите показатели за температурата на въздуха ще придобият стойности между 0 до 1 включително.

4. Избирателна селекция на данните

Преди включването на модел трябва да се направи избирателна селекция, чрез която се избират релевантните атрибути и се премахват излишните нерелевантни атрибути. Основните причини за това са опростяване на модела, структуриране на познанието и други. При методи за селекция на данни се избира „какво се оценява“, „метод на оценка“,

алгоритъм на обучение, филтри и т.н. В примерът се прилага филтър „CfsSubsetEval“ за избирателна селекция (фиг. 7) и се вижда, че WEKA селектира атрибутите „изглед“ и „ветровито“.

Фиг. 7. Избирателна селекция

5. Алгоритми за машинно обучение

Алгоритмите за машинно обучение във WEKA са описани последователно в [8]. При отваряне на таб „Classify“ по подразбиране се отваря алгоритъма ZeroR (фиг. 8) който прилагаме върху нашите данни. ZeroR е опростен класификационен метод, който се основава на целта и игнорира всички предиктори [3, 4]. Нека за да го използваме като добавим атрибут в нашия dataset „игра_на_плажен_волейбол“ с номинали „да“ и „не“. Алгоритъмът не използва въздействието на предикторите в модела и отчита високи проценти с грешки.

Фиг. 8. Добавяне на нов атрибут

При използване на алгоритъма Random Forest (фиг. 9), който е алгоритъм за обучение свързан със предикторите, т.е. дава резултат въз основа на техните стойности В случая WEKA предсказва доста по-точно дали ще се играе волейбол.

Фиг. 9. Използване на алгоритъма Random Forest

6. Приблизителна оценка на производителност на модела

Често се налага да се сравнят две или повече обучителни схеми за един и същ проблем, т.е. да се прецени по-добрата. Оценяването на грешката става чрез валидиране на кръст (или друга подходяща оценяваща процедура) може да се повтори докато се избере схемата с най-ниска. Това е достатъчно за практически приложения. Ако една схема има по-малка оценка на грешката отколкото друга се ползва този алгоритъм. Понякога е по-важно да се определи коя схема е по-подходяща и независеща от грешките. В по-горните схеми, в които използвахме два алгоритъма се вижда, че вторият е по-подходящ заради по-малкото количество грешки.

7. Класификационни алгоритми

WEKA представя голям набор от класификационни алгоритми които се увеличават, като различни изследователски групи имплементират в нея такива [2, 6]. Тук ще се експериментира с „Логистична регресия“ и с „Naive Bayes“.

- **Логистична регресия** е класификационен а не регресионен алгоритъм. Използва се да оцени дискретни стойности (двоични стойности като 0/1, да/не, истина лъжа) . Базира се на независими променливи и предсказва възможността за срещане на събитие, след като постави данни в логистична функция. Тъй като се прогнозира вероятността, изходните стойности е между 0 и 1.
- **Naive Bayes** е класификационна техника базирана на теоремата на Бейс за настъпване на дадено събитие при известни няколко независими предиктора.

Оказа се че двата алгоритъма дават почти еднакви резултати с данните ни от предишните примери като при логистичната регресия грешките са около 23 процента докато при Naive Base около 36% (фиг. 10).

Фиг. 10. Оценка на грешката

8. Регресионни алгоритми

Регресията е както е известно, предсказване на количествени стойности за разлика от класификацията където се определят категории. В статията няма да се покажат примери с такива алгоритми поради това, че dataset не е подходящ за такъв анализ.

9. Смесени алгоритми

Bagging е алгоритъм за машинно обучение създаден да подобри стабилността и точността и използва статистически класификации и регресия. Той често намалява вариантите и помага да се избегне нагаждането на данни. Той често се добавя към методите за претърсване на дървета. **Random Forests** е смесен метод за машинно обучение (търсещ най-близкия съсед предиктор) за класификация и регресия и конструира дървета на решенията. Други смесени алгоритми (но не всички) са **Ada Boost**, **metaAda Boost**, **Voting**, **metaVotin**, **Stacking meta.Stacking**. Като направихме анализ например чрез meta. Bagging (фиг. 11) WEKA със *dataset* в статията направи детайлна статистическа справка със сходни групи с данни.

Фиг. 11. Екран на WEKA за алгоритъма *Bagging*

10. Сравнение на производителност на алгоритми

WEKA предлага различен инструментариум за сравнение на алгоритми с име WEKA експериментална среда (фиг. 12). Тази среда позволява да се проектират и изпълняват експерименти със алгоритми за машинно обучение и после да се анализират резултатите.

Фиг. 12. Инструменти за сравняване на WEKA

11. Настройки параметрите на алгоритмите и запазване на модела

WEKA като експериментална среда позволява да проектирате контролирани експерименти и сравните резултатите от различни алгоритми и дали различията са статистически значими. На фиг. 13 е показано примерно сравняване на параметрите при *k-nearest* алгоритъта.

Фиг. 13. Пример за сравняване на параметри при алгоритъта *k-nearest*

Фиг. 14. Съхраняване на модел във WEKA

Съхраняването на модела става по начина, показан на фиг. 14. След това той може да се ползва за предсказване и с други datasets.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От разгледаните примери за използване на WEKA се вижда, че зад привидно опростения интерфейс стоят мощни възможности за анализиране на големи datasets с данни. Инструмента разполага с множеството алгоритми за анализ и предсказване. Предоставят се и готови модели, които улесняват тези процеси. Възможностите на продукта могат да се разширяват, тъй като се допуска добавянето на скриптове на езиките: Java, Python и други, които се избират според конкретните специализирани задачи [1].

Средата е удобна за обучение на както за начинаещи така и за напредвали специалисти по анализ на данни, включително и студенти в университет. Необходимостта от такива експерти все повече нараства с развитие на ИТ технологии, свързани с IoT (Inherent of Things), интелигентните системи, невронните мрежи [7], bioinformatics и други генериращи големи данни направление [5].

ЛИТЕРАТУРА

1. Ненков, Н. В., Илхан Истикбал Ибрям, Севгинар Мехмед Вели. Използване възможностите на софтуер с отворен код за анализ на данни от онлайн решени тестове. сп. Образование и технологии, бр.5 2014, ГОДИНА V, ISSN 1314–1791, стр.371-377
2. Ian H. Witten Eibe Frank Mark A. Hall: Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques”: Third Edition, 2011.
3. Machine Learning Mastery with Weka Analyze Data, Develop Models and Work Through Projects, 2014.
4. Mark Hall, Ian Witten и Eibe Frank, Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, 2011, ISBN: 978-0-12-374856-0.
5. Nenkov, N. V., Elica Spasova, Implementation of a neural network using simulator and Petri net, International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), Vol. 7, No. 1, 2016, (DOI): 10.14569/IJACSA.2016.070155
6. Remco R. Bouckaert, Eibe Frank, Mark Hall, Richard Kirkby, Peter Reutemann, Alex Seewald, David Scuse WEKA Manual for Version 3-6-11 2014 - May 3, 2014
7. Zdravkova, Elitsa., Nenkov, N.V., Research of neural network simulators through two training data sets, (Online: www.cmnt.lv), ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814, Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia, 2016 20(1) 12-15.
8. Remco R. Bouckaert, Eibe Frank, Mark Hall, Richard Kirkby, Peter Reutemann, Alex Seewald, David Scuse, WEKA Manual for Version 3-7-13, September 10, 2015.
URL: <https://sourceforge.net/projects/weka/files/documentation/3.7.x/WekaManual-3-7-13.pdf/download>

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЕЗИЦИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ*

ТЕОДОСИ К. ТЕОДОСИЕВ

COMPARATIVE ANALYSIS OF PROGRAMMING LANGUAGES

TEODOSI K. TEODOSIEV

***ABSTRACT:** The current paper comments on the requirements of programming languages and their usage. Furthermore, the complexity of choosing a programming language is justified. The article presents a comparative analysis of the most popular programming languages as well. The paper elaborates on the different criteria in choosing a language for the business and university.*

***KEYWORDS:** Programming Language, Introduction to Programming, Comparative Analysis, Teaching.*

1. Въведение. Процесът, посредством който организациите и хората възприемат тенденциите в развитието на технологиите, е сложен, защото включва в себе си множество фактори. Тази обща констатация се отнася в частност и до езиците за програмиране, където много внимателно разработени езици, имащи превъзходни технически атрибути, не се разпространяват широко за разлика от езици, започващи със скромни амбиции и ограничени възможности, които постигат широко приложение в промишлеността и научните кръгове.

В предложената работа са коментирани изискванията към езика за програмиране и неговото използване. Обоснована е сложността на избора на език за програмиране. Направен е кратък сравнителен анализ на най-популярните езици за програмиране. Коментирани са различните критерии при избор на език за програмиране в бизнеса и университетите.

2. Дефиниции и характеристики. Познатият термин "език" придобива нов смисъл в съзнанието ни във връзка с програмирането. Около този термин се изгражда цяла система от научни понятия. Понятието "език" е едно от най-важните системообразуващи понятия в курса по информатика.

Алгоритмите, приведени във вид годен за автоматичното им изпълнение се наричат програми, а формалните средства, използвани за запис на програмата, се наричат „езици за програмиране”. Език за програмиране (ЕП) се нарича всяка система от означения, годна за описание на алгоритми и структури от данни.

Нотацията като набор от изразни конструктивни средства – това са елементите, от които се изгражда програмния текст. Също както естествените езици, всеки ЕП има свои синтаксис и семантика, но тук те са постулирани пределно точно. Синтаксисът определя правилата на запис на отделните конструкции, а семантиката изразява значението (смисъла) на обектите на езика и отразява правилата за композиция на обектите. Програмата, правилно написана от гледна точка на ЕП, трябва да удовлетворява както синтактичните, така и семантичните правила на езика.

При разработката на ЕП се ръководим на първо място от това ”какво може машината”. Впрочем, отчитайки, че ЕП е мост между потребителя и машината и

* Работата е частично финансирана по договор РД-08-98/05.02.2016 към Шуменския университет

фактически може да се разглежда като негов инструмент, изглежда много важно да се разглежда и „какво Човек може да измисли”. Заради това самата нотация трябва да бъде от най-високо качество. Нотацията трябва да способства максимално за „техническото” програмиране, да помага за развитие на добър стил. При неудачна нотация много внимание се отделя на „подводните камъни” на нотацията, т.е. нейната нерегулярност и дефекти на дизайна, така че начините за избягването им излизат на преден план и затъмняват съдържателния аспект на програмирането. Добрата нотация е толкова важна, че такъв безспорен авторитет в света на информатиката като Н. Уирт, специално създава собствени езици, за да осигури ефективност и мотивираност на курса по програмиране.

Възможността за използване на ЕП като средство за взаимодействие със съществуващите автоматични изчислителни системи дълго време се разглежда като най-важното им свойство. Ефективността, с която се изпълняват програмите, стана главен критерий за качествата на ЕП. Вследствие от това, недостатъци на машините старателно се възпроизвеждат в ЕП, при това в ущърб на интелектуалната управляемост на програмата.

Най-важно, но в същото време и най-незабележимо свойство на всеки инструмент, се явява неговото влияние върху формирането на навичите на хората, които го ползват. Когато този инструмент е ЕП, неговото влияние, независимо от нашето желание, се отразява на начина ни на мислене. И както отбелязва Дейкстра в [1] “...формализмите, които използваме, формират нашия начин на мислене в добра или лоша посока, а това значи, че трябва да сме много внимателни в избора на това какво да учим, защото после да отвикнем е невъзможно”.

Общоприета е гледната точка, че основна цел на ЕП се явява възможността на програмиста да формулира своите мисли в термините на абстракции, съответстващи на решаваната задача, а не в термините на възможностите на апаратните средства [2].

ЕП е главен инструмент на програмиста за написване на програми. От една страна ЕП оказва силно влияние върху мисленето на програмиста, а от друга – трябва да осигури ефективно изображение в машинен код. ЕП играе роля на мост над пропастта, разделяща човешкото мислене и начина на работа на компютъра.

Ще цитираме три мнения за избора на ЕП. Те са показателни за залитанията и сложността на този избор.

Известният информатик Е. Дейкстра коментира следното в [3]: “... инструментите, които използваме, и езика и означенията, с които изразяваме или записваме нашите мисли, се явяват основен фактор, който определя за какво можем да мислим и какво можем да изразим. Анализът на влиянието, което ЕП оказва на потребителите си, и признанието на факта, че в настоящето време мощта на нашия мозък се явява най-недостигащия ресурс, съвместно дават нов набор от еталони за сравнение на относителните достойнства на различните езици за програмиране. ... Езиците за програмиране на утрешния ден ще се отличават значително от днешните, те ще ни подтикват към отразяване в структура на това, което пишем, всички абстракции, необходими за концептуалния обхват на сложността на предмета на нашата разработка”.

Защо съображение от типа, че даден език е „широко използван в практиката” и т.н не е добър аргумент? Ограничаваме се с мнението на Джоел Сполски „...Това не са професионални училища! Подготовката на хората за работа в бизнеса не е тяхна задача... Университетите трябва да дават на студентите фундаменталните средства, за да преживеят живота си, а не да ги готви за първите две седмици на работното им място...” [4].

Още аргументи в тази насока може да се намерят в [5]: “За да задържат студентите в колежа, коледите (университетите) обичат да преподават популярни езици. Това кара студентите да мислят, че те изучават правилното нещо, което в крайна сметка се използва...”.

Прави впечатление, че неизменно се посочват като съществени критерии за избора на ЕП простотата на синтаксиса, удобството за четене и близост до матерния език.

Това, което цени начинаещият програмист в ЕП – достъпност, яснота и гаранции от грешки – на системния програмист му се струва излишно и даже го дразни.

3. Сравнителен анализ на езиците за програмиране. След казаното дотук ще направим сравнителен анализ на най-популярните езици за програмиране (C/C++, ADA, Java, Python и др.) В този анализ езикът C/C++ е използван като сравнителна единица при съпоставка с другите езици за програмиране, което е признание за мирогледната значимост и широкото му приложение от една страна, а от друга поради господстващото му място като ЕП в обучението в настоящия момент.

В средата на 70-те години на XX век се създава и впоследствие широко се разпространява в различни варианти (в т.ч. знаменития Linux) много мощната операционна система Unix. На „неин гръб” в света на програмирането получава разпространение езика C, използван за нейното написване. Езикът C бил съчинен (именно съчинен, тъй като това не може да се нарече проектиране) от безхитростно проинтегрирани практически съображения като замяна на Асемблер в написването на ОС Unix. Разработен за писане на операционни системи, компилатори и други инструменти на системата, езикът C става почти напълно доминиращ.

По-нататък на негова основа без отстраняване на многобройните му дефекти се построява C++ по пътя на добавяне към C на модните конструкции от обектно-ориентираното програмиране (за недостатъците на C++ са написани цели трактати [6]).

Разбира се проблемите на C/C++ се усещат и в индустрията. Именно затова възниква Java, представляващ сам по себе си опит да се направи това, което не успяха авторите на C/C++, а именно не просто безсмислено добавяне на модни средства върху ненадеждната основа на C, а да се направи обмислен подбор, а също и препроектиране на „основите” на езика, изключвайки коварните капани, с които е знаменит C. Строгата типизация, автоматичното управление на паметта, отказа от множественото наследяване – фактически, това е отказ от главните култови свойства на C, правещи го толкова опасен („пълната свобода на програмиста, включваща свободата да прави всякакви грешки”). Развитие от C към C++ говори за ориентация към ограничаване на голямата свобода. Експериментите показват, че ЕП със силна типизация способства за увеличаване на яснотата и надеждността на програмите.

В [7] авторът прави изводи: “C и Java са важни за понятията, които въплъщават, за перспективата за професионална реализация и за класовете задачи, които решават. Студентите трябва да познават основите на тези езици. Те обаче не са добри за преподаване на студенти, недобре запознати с програмирането.”

Привърженици на езика ADA твърдят, че “ADA има няколко езикови особености, които правят правилен нашия избор за първи език. Силното типизиране е много изгодно и за неспециалисти, както и за специалистите. Силната типизация позволява откриване на програмните грешки още при компилация вместо по време на изпълнение. И това ни води до по-бърз успех. На слабо типизираните езици компилацията е по-лека, но грешките се търсят трудно при изпълнение” [8].

Авторът в [9] се съгласява, че ADA превъзхожда Java, защото избягва объркващия синтаксис. Поддръжката от ADA на подтипове и изброими типове много превъзхожда

Java, C++, или C#. Изброимите типове в ADA могат да се използват като индекси на масиви за разлика от Java, C++ и C#.

Накрая ADA поддържа императивната и обектно-ориентираната (ОО) парадигми, което е съществено за преподаване на “Увод в програмирането”. Java изисква от обучаемите, които са слабо запознати с програмирането да изучат основите на обектно-ориентирания синтаксис едновременно с изучаването на основите на информатиката. (Виж например [10, 11]).

В [12] авторът мотивира изборът на Java: “В нашия университет ние имаме привърженици и на трите езика VB, Java и C. Избрахме Java заради господството му в Web приложенията, по-малката сложност и лекота за проверка (debugging) от C, и синтаксис основан на C/C++, облекчаващ студентите, които вече са запознати със C”.

Java е най-популярният ЕП в света и има много работни места за Java програмисти. Обширната библиотека класове създава чувство, че за всяко нещо си има клас и голяма част от „програмирането в Java” се състои в търсенето на правилния клас. Пак там [12] обаче авторът прави и следния коментар. “Даже след двегодишен опит, виждам, че не мога да направя много без справка с документацията”.

Java наследява голям брой конструкции от C++, но добавя и голяма библиотека от системни обекти, които трябва да се научат добре. Това нарушава краткостта и яснотата и не позволява избягване на излишните езикови конструкции.

Строгата структурираност на езика може да пречи на обучението и преподаването. В това отношение Java не се отличава от другите езици за програмиране, основани на компилация с изискването на строга проверка на типа. Студентите, имащи опит със scripting езици, където има нетипизирани променливи и по-малко синтактични правила, се дразнят от това.

Успехът на маркетинга на Java привлича достатъчно разработчици, за да може да се проявят преимуществата на Java в производителността, заради отказа от култовата свобода на C. След Java се появява и „близнака” ѝ C#. Но тези два езика, заради конкурентната война, непрекъснато се усложняват, което прави почти невъзможна преносимостта, заради привързването към определена платформа. Непригодни за общите училищни курсове са и Java и C#, заради своя C-образен синтаксис; направени са прекалено сложни по тактически маркетингови съображения.

В Oberon (наследник на Pascal) се постига точният синтез на „старите” достижения на структурното и модулното програмиране с „новите” обектни методи.

Може да се говори за формиране под влиянието на Oberon на стандартната парадигма на процедурното програмиране (впрочем Oberon излиза извън рамката на класическото процедурно програмиране, заимствайки най-ценните характеристики на функционалните езици за програмиране). В орбитата на тази парадигма се оказват също Java и C#, лежащи в основата на проектите Java и .NET.

Python поддържа много програмни стилове – от много прости до обектно-ориентирани методи. Python е интерактивен език от високо ниво с динамична семантика. Python има много добри качества: предписва добър програмен стил; достъпен обектно-ориентиран подход, но не задължителен; използване на изключения, но не задължително; нито игрови, нито академичен език – много реални приложения са написани на Python; Python позволява концентрация върху алгоритъма и задачата, а не на езиковите особености и недостатъци; безопасен – има динамична проверка на типа и проверка на границите на масива.

Вградените структури от данни в съчетание с динамичната типизация и динамичното свързване правят Python много привлекателен за бърза разработка на

приложения (Rapid Application Development). Тъй като няма компилация, цикъла редактиране-тестване-проверка протича невероятно бързо. Python е интерпретируем език и това го прави по-бавен. Динамичната проверка на границите, динамичният изход и други умни неща в Python го забавят още повече. Python може да бъде на порядък по-бавен от еквивалентен код на C, но изисква много по-малко време за разработка. Python-програмите са типично 5-10 пъти по-къси от кода на C++! (3-5 пъти по-къс код от еквивалентния на Java). Тази разлика може да се обясни с вградените типове данни на високо ниво и динамичната типизация в Python.

В [13] авторът заключава: “Java и C са обичайно използваните езици и те са съответни за повечето дисциплини, но не и (аз вярвам в това) за абсолютно начинаещи. Аз смятам, че Python е много по-добър избор за новаци.”

4. Използване на ЕП в бизнеса и университетите. Компанията TIOBE Software (<http://www.tiobe.com>) предлага една от най-пълните и най-актуални проучвания за използването на езиците за програмиране. Това проучване се базира на използването на онлайн ресурси за оценка на използването на езиците за програмиране в индустриалната практика и се обновява на ежемесечна база. В този рейтинг през последните десет години начело са Java, C, C ++, C#, Python и PHP.

Ако се опрем и на други проучвания и се опитаме да разделим използването на езиците за програмиране в бизнеса и в научните среди, могат да се направят следните констатации.

C, Java и C ++ са сред първите 4 ЕП както в бизнеса така и в научните среди. Но докато C заема #1 в бизнеса (може би заради остаряло програмно осигуряване), то е на 4-то място в научните среди.

Учебните заведения трябва да предоставят повече свобода за смяна на езиците за програмиране в сравнение с бизнеса. Разпределението на ЕП в научните среди е по-еднородно (Java заема първо място с огромните над 44%), в същото време C заема първо място в бизнеса само 17% [14].

Друг интересен случай е Python. В университетите неговото разпространение е почти колкото на C и Java, докато в бизнеса значително им отстъпва.

За по-точна представа кои ЕП получават по-широко разпространение в университетите и кои губят позиции, може да се проследи колко университета са сменили ЕП за курса по увод в програмирането, което показва, че Python има най-положителна динамика, независимо, че има по-ниско разпространение.

За разлика от уводния курс по програмиране, в който вниманието е насочено към преподаване на дисциплината на програмиране, уводния компютърен курс (за университетите, които го предлагат, например в САЩ [14]) запознава студентите с широка гама от изчислителни теми и като правило се използва за следващите курсове по информатика. Езиците за програмиране за тези курсове се избират, съобразявайки се с много изисквания като удобство, лекота за обучение и простота за използване и донякъде релевантност с бизнеса. Най-използвани са MatLab, Python, Visual Basic, Scratch. Най-популярните и използвани езици за програмиране (Java, C++, C) са доста по-назад. Затова не е чудно, че малко университети използват един и същ ЕП за уводния компютърен курс и за увод в програмирането.

За уводния курс по програмиране се използват някои езици за програмиране, които не са популярни в бизнеса. Основание за използване на тези езици е това, че при обучението искаме езика да поддържа дисциплината на програмиране, а когато студентите усвоят строга дисциплина, преходът към друг език е проста работа [15].

Сред първите десет езика намираме и Пролог (#2), който заема доста висока позиция, независимо че използването му е доста ограничено в бизнеса [14]. Този език се използва в качеството на средство за обсъждане на логиката на програмирането. Друго впечатляващо наблюдение е групата на функционалните езици (Scheme, Haskell, ML, Lisp, OCaml и др), която заема място в първата десетка на рейтинга и поддържа практиката на функционалното програмиране.

Интересен е въпросът за взаимното влияние между бизнеса и университетите при избора на език за програмиране. Бизнесът може да упражни водеща роля, като изисква от университетите да подготвят студентите за пазара на труда, обратно университетите могат да определят езика за програмиране, произвеждайки поколение студенти, владеещи този език, който с времето се приема и от бизнеса.

Може да се коментира следния въпрос: защо бизнесът продължава да използва езици за програмиране от края на шестдесетте/началото на седемдесетте години на миналия век (C), а също и техните наследници (C ++, Java) за сметка на съвременните езици за програмиране, които представят съвременни идеи за дизайна, имат интересни атрибути, като поддържане на модулност, обработка на изключенията, скриване на информация и др. Отговорът може да се търси в две ортогонални повърхности:

Първо, вътрешните атрибути на програмните артефакти играят незначителна роля при избора на ЕП за сметка на външните фактори, отнасящи се до обстоятелствата, при които възникват артефактите. Как иначе може да се обясни, че език като C, разработен от двама системни програмисти, за да им помогне в разработката на операционна система (Unix), достига световен успех и така оказва влияние на много от следващите езици за програмиране.

Второ, приемането на ЕП в бизнеса зависи от много ограничения, които не се прилагат в научните среди. Към тях се отнасят:

✓ Цената на обучението на програмистите и аналитиците на нов ЕП заедно с нови среди за програмиране и програмно осигуряване.

✓ Загубите свързани с по-ниската производителност на труда и намаляване на качеството на продукцията в резултат на въвеждането на новия ЕП, докато се достигне до овладяване на този език.

✓ Необходимост от поддържане на квалифицирани сътрудници за езиците, които се използват за унаследеното програмно осигуряване.

В [16] авторите стигат до извода, че "съществуващия код, наличния опит и библиотеките с отворен код са основен фактор за избора на ЕП ". Интересно е, че те считат, че опитните програмисти са по-отворени към приемането на нови езици за програмиране, отколкото младите програмисти, при условие, че студентите в университетите са по-млади от средната възраст в програмисткото съсловие. Още повече, че натрупания опит е по-голям съдържащ фактор в бизнеса, отколкото в университета. В противовес на това буди недоумение подобен избор в научните среди в светлината на следните наблюдения:

✓ Тези езици, особено C са неподходящи за начално обучение на програмиста: те са много сложни, има много изключения и са зависими от конкретната реализация, за да служат за преподаване на дисциплината на програмиране.

✓ Тъй като разработчиците изучават нови езици често и бързо, студентът може да се научи да програмира на един език и в бъдещата си практика да разработва програмно осигуряване на друг език с минимални усилия. Ето защо университетите не са длъжни да се съобразяват с бизнеса, а да осъществяват изборът си по собствени критерии.

5. Заключение. От изложеното могат да се направят следните изводи:

Може да се твърди, че академичните среди, взимащи решения, са длъжни да поемат водещата роля в определяне на насоката на програмисткото образование посредством разумен избор на езици за програмиране, които са предназначени за тази цел, които помагат на студента да си създаде ясна дисциплина на програмиране и които ще помогнат в крайна сметка да се повиши нивото на програмното осигуряване.

Изучаването на различни езици – толкова колкото е възможно – е добра стратегия. Помага на студентите да се абстрахират от избрания език и да мислят повече за това какъв е проблемът и как да се представи решението. Надяваме се, че учейки студентите да мислят за проблема извън ЕП, ги учим и как да учат нови езици за програмиране.

Когато можете да програмирате на един език е сравнително лесно да научите друг за няколко дни. Така че за уводния курс по програмиране е важно да се накарат студентите да създават програми.

Първите стъпки в нова дейност трябва да се правят внимателно с прости, евтини и леки за използване помощни средства, които да ни предпазват от грешки. Има ли смисъл на дете да се купи “Ферари”? Не, защото от една страна това е много скъпа играчка, а от друга – детето не може да се възползва в пълен обем от мощта и възможностите му.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дейкстра Э, Ответы на вопросы студентов отделения программного обеспечения, 2000
2. Wirth N., Programming Languages: What to Demand and How to Assess Them, Software Engineering, ed. by R. H. Perrott, Academic Press, New York, 1977
3. Дейкстра Э, Смиранный программист, Commun. ACM 15, 1972
4. Spolsky J. (2005). Making Wrong Code Look Wrong. Joel on Software. <http://www.joelonsoftware.com/articles/Wrong.html> (accessed 30/07/16)
5. Programming and Teaching CS <http://foo.ewu.edu/jefu/other/essays/language.html> (accessed 1/04/2009)
6. Joyner I., C++?? A C++ Critique, The Modulator, Nr. 10&11/Nov&Dec-1992. <http://www.modulaware.com/mdlt28.htm> (accessed 30/07/16)
7. A Very Quick Comparison of Popular Languages for Teaching Computer Programming, 2006 <http://www.ariel.com.au/a/teaching-programming.html> (accessed 30/07/16)
8. Sward R. E., Carlisle M. C., Fagin B. S., and Gibson D. S., The Case for Ada at the USAF Academy, Department of Computer Science 2354 Fairchild Dr, Suite 6G101 USAF Academy, CO 80840 1-719-333-3590
9. Brosgol, Benjamin M. A Comparison of Ada and Java as a Foundation Teaching Language, Ada Core Technologies, <http://ftp.informatik.rwth-aachen.de/ftp/pub/mirror/cs.nyu.edu/pub/gnat/jgnat/papers/ada-java-teaching-comparison.pdf> (accessed 30/07/16)
10. Reges, S., Conservatively Radical Java in CS1. In Proceedings of the 31st SIGCSE Technical Symposium on Computer Science Education, Austin, TX, March 2000, pp 85-89
11. Hristova, M. et al, Identifying and Correcting Java Programming Errors for Introductory Computer Science Students. In Proceedings of the 34th SIGCSE Technical Symposium on Computer Science Education, Reno, Nevada, February 2003, pp 153-156. 36
12. Pendergast, M., Teaching Introductory Programming to IS Students: Java Problems and Pitfalls, 2006.
13. Elkner Jeffrey, Using Python in a High School Computer Science Program <http://ftp.python.org/workshops/2000-01/proceedings/papers/elkner/elkner.html> (accessed 30/07/16)
14. Latifa BEN ARFA RABAI, Barry COHEN, Ali MILI, Programming Language Use in US Academia and Industry , Informatics in education, Vol 14, Num 2, 2015, 143-160
15. Yi, P., Li, F., Mili, A., Modeling the evolution of operating systems: an empirical study. *Journal of Systems and Software*, 80(1): 1–15, 2007.
16. Meyerovitch, L.A., Rabkin, A. (2013). Empirical analysis of programming language adoption. In: OOPSLA'13, Proceedings of the 2013 ACM SIGPLAN International Conference on Object Oriented Programming Systems Languages & Applications. ACM, New York, 1–18.

ПРОГРАМНА СИСТЕМА „АНКЕТИ“

МАРГАРИТА В. ВАСИЛЕВА, АНДРЕЙ И. АНДРЕЕВ, КОРНЕЛИЯ Т. ЦОНЕВА

SOFTWARE SYSTEM "INQUIRY"

MARGARITA V. VASILEVA, ANDREY I. ANDREEV, CORNELIA T. TSONEVA

ABSTRACT: *This paper examines the purpose and functioning of a software system for recognition and processing of inquiries, developed with the participation of the authors. The system belongs to a class of software products for recognition and interpretation of manually entered information into known areas of formalized documents (Document Capturing). It is designed for automatic data capturing of six different in their structure and purpose types of questionnaires for the needs of the University of Shumen. The captured information is being processed to obtain reports on the results of the inquiry.*

KEYWORDS: *Document Capturing, processing inquiries, forms processing, handwritten character recognition, handwritten character capturing handwritten text recognition,, image recognition*

I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Софтуерната система “АНКЕТИ” е система за разпознаване и обработка на анкетни карти за контрол на качеството на обучение в Шуменския университет.

Тя принадлежи към класа програмни продукти за разпознаване на формуляри [3] (на Запад се използва терминът Document Capturing — "прихващане на документ"), предназначени за разпознаване на определен формат на документа, съдържащ печатна и ръчно въведена информация. Задачата за разпознаване се състои в намиране и интерпретация на информацията в някои предварително известни области. Разпознатата информация се обработва с цел получаване на справки за резултатите от анкетирането по различни критерии.

Основно предимство на програмната система е замяна на неефективния ръчен труд с автоматизирана обработка на анкетите, значително съкращаване на времето за обработка, намаляване на възможността за допускане на грешки, повишаване на точността и достоверността на обработваните данни.

II. ТЕХНОЛОГИЯ НА РАБОТА

Технологията на работа включва следните действия:

1. Разработка и тестване на анкетната форма

Комисията по качество разработва и утвърждава анкетната форма, която се тества преди използване. В момента са разработени шест различни вида анкетни карти, отговарящи на определени изисквания [1]:

- Анкетна карта за центъра за кариерно развитие;
- Анкетна карта за качеството на обучението по дисциплина;
- Анкетна карта за мнението на преподавателя за учебния процес;
- Анкетна карта за работодатели;
- Анкетна карта за новоприети студенти;
- Анкетна карта за завършващи студенти.

Тестването дава възможност да се изключат проблемните области на дизайна на формата и да се елиминират възможни грешки, например:

- много близко разположени полета за отговори на анкетираните (квадратчета), което дава възможност за маркиране и на съседното квадратче;
- тънки контурни линии на квадратчетата, които се накъсват след сканиране и не могат да се разпознаят;
- несанкционирано променяне на местоположението на квадратчетата в копията на анкетните карти, заради веригата от състояния – текстов файл (Word) → принтер (хартия, формат А4) → ксерокс (хартия А4) → скенер (графични файлове) и др.

След одобряване на анкетната форма, тя се отпечатва на лазерен принтер и се размножава на ксерокс.

2. Анкетиране на целевата група

При анкетирането на целевата група трябва:

- да се извърши предварителен инструктаж на анкетираните, като им се обърне внимание върху важността на коректното маркиране на избрания отговор за следващото разпознаване;
- кодовете на специалностите да се въвеждат съгласно инструкцията;
- отговорите да се маркират с химикал, а не с флумастер, маркер или мастило, които оставят следа на обратната страна на листа и водят до грешно разпознаване.

За програмата няма значение дали анкетирания отбелязва отговорите в квадратчетата с „X“, „V“ или с друг символ. Важното е в квадратчето да има достатъчно на брой точки от химикала или молива. Използваният символ за маркиране на верния отговор не трябва да излиза извън нужното квадратче и да навлиза в съседно квадратче, което анкетирания не е предвиждал да маркира. Понякога анкетирания (особено ако използва „X“), задрасква „с размах“ верния отговор и част от маркировката попада в съседно квадратче. Ако анкетата се обработва ръчно или с компютърна програма чрез въвеждане на данните от клавиатурата, за оператора е ясно кое квадратче е маркирано, но при автоматизираното въвеждане може неправилно да бъдат разпознати като маркирани две съседни квадратчета. Такава ситуация не може да бъде обработена програмно поради факта, че част от въпросите допускат повече от един отговори.

Верните отговори се маркират задължително в квадратчетата, разположени в дясната страна на страницата, а не чрез ограждане на поредния въпрос в ляво:

Грешно

Вярн

o

Доволен/а ли сте, че сте завършили специалност в ШУ? (един отговор)

- а) да, напълно
- б) да, отчасти
- в) не
- г) не мога да преценя

X

3. Сканиране

Сканирането се извършва на скенер Epson във формат bmp с резолюция 200 dpi.

За предпочитане е използването на черно-бял (black&white) режим, а не цветен (color) или автоматичен (auto). При цветен режим графичния файл е 20-25 пъти (!) по-

голям, а от гледна точка на програмата не съдържа абсолютно никаква информация в повече. В този режим опцията Image Adjust Threshold трябва да има стойност 120-160.

След избор на анкета, с която ще се работи (този избор е задължителен и както бе казано по-горе, е първото действие след стартиране на програмата), се избира командата «скенер» от главното меню.

4. Разпознаване

В резултат на разпознаването [2] програмата създава файл с разпознатите анкети. Поради некоректно маркиране на отговорите на въпросите от анкетата е възможно част от анкетите да не се разпознаят правилно. Например, анкетиращият е избрал грешен отговор, който е зачеркнал и след това е маркирал верния (според него) отговор. В такива ситуации е невъзможно системата да разпознае еднозначно отговорите на анкетиращия, но това може да направи операторът. Проблемът е разрешим чрез използване на модула за ръчно въвеждане, включен с системата.

5. Обработка

В резултат на обработката се пресмятат абсолютните и относителни честоти на отговорите на въпросите на анкетата.

Системата извежда резултатите във вид на справки, определени от предварително зададените критерии – за университета, по факултети, по специалности, по професионални направления.

6. Експорт в други системи

За улеснение на потребителите справките могат да се експортират в Word и в Excel.

III. РАБОТА С ПРОГРАМАТА

1. Общи изисквания

Съгласно заданието, програмата трябва да обработва шест различни по тематика анкети. Този брой може да е един, шест, десет и пр., стига отделните анкети да са в следната рамка :

- Всяка анкета е съставена от произволен брой въпроси;
- Всеки въпрос от дадена анкета има определен брой (повече от един) възможни отговори.
- Анкетиращия може да посочи един или няколко възможни отговори (максималния допустим брой отговори е посочен в конкретния въпрос).

След като се стартира програмата и на екрана се появи основната форма, първото, което трябва да направи потребителя е да посочи анкетата, с която ще работи в момента.

2. Режими на работа

Работата с програмата е структурирана в три режима :

1. Четене и графичен анализ на файлове, които изобразяват страниците на анкетните карти на хартиен носител (A4), т.е. файловете, получени от сканиране. Получаване на работен текстов файл.
2. Редактиране (евентуално) на текстовия работен файл и на друга информация.
3. Обработка на работния файл за получаване на резултати. Извеждане на резултатите – на екран, принтер, Word/Excel.

4. Инструкция за работа в различните режими

Следват инструкции за ползване на програмата в посочените режими.

- **Четене на сканираните файлове.**

Предполага се, че предварително анкетните карти са обработвани на скенер и са получени графичните файлове – образи на страниците от анкетните карти на хартия. За правилната работа на програмата е необходимо да се посочи името на директорията (папката) в която са разположени тези графични файлове. Посочването става в директен режим. Диалогът е същия, както избирането на папка в известния File Explorer, който е инсталиран на всеки компютър, работещ в операционна среда Windows. Избирането става с еднократно натискане на левия бутон на мишката (Mouse Left Button – МЛБ).

Когато посочите нужната папка, в дясната част на появилата се форма се извежда списъка със сканираните файлове в тази директория (това е само за информация, че сте избрали не някоя директория с .exe, .txt, .doc и прочие по тип файлове). Обработката започва след като посочите бутона «Избор» с МЛБ.

Това е най-трудоемката операция в работата на програмата. Съответно тя е и най-продължителната откъм машинно време. За всяка анкетна карта трябва да се обработят няколко графични файла – колкото са страниците в картите на този вид анкета.

Времето за работа зависи от броя на анкетните карти. При апробация на софтуерната система бяха обработени анкетни карти на завършващите студенти от две проведени анкети – през лятото и през есента. При първото анкетиране участваха 133 абсолвенти, при второто – 113. Времето за обработка бе около 1.5 – 2 минути, т.е. около три анкетни карти за 2 секунди. За сведение, времето за получаване на таблиците с резултатите – преброяване и проценти на няколко таблици (примерно общо за университета и по факултети е по-малко от 1 секунда!). Времето за отпечатване на резултатите не зависи от програмата, а от принтера.

Времето за експортиране на резултатите към Word или Excel е няколко секунди. Вероятно по-голямата част от това време е не самия експорт, а установяване на връзка с Word (примерно) и стартиране на продукта.

- **Работа с данните от клавиатурата.**

По горе посочихме за какво е нужен такъв режим, въпреки модула за обработка на сканираните страници от анкетни карти. Редактиране на работен файл се извършва след като се отвори за работа точка от менюто Файлове/Зареждане. На екрана се появява съдържанието на конкретен запис от файла. Навигацията между записите е интуитивно ясна. Става чрез бутоните за първи, последен, предишен и следващ запис след текущия. Има също бутон за избиране на запис от файла по номер. В дясно има още два бутона за реално променяне на информацията – запис на промените и изтриване на текущия запис. Редактирането е съвсем леко и бързо. Единственото писане от клавиатурата е само при редактиране кода на специалността. Останалите промени касаят промяна на отговорите на въпросите. За всеки отговор има само два варианта „да“ или „не“, т.е. маркирано или немаркирано. Това се прави с натискане на ляв бутон на мишката. При еднократно натискане на левия бутон на мишката в квадратчето за отговор, ако отговора не е маркиран – се маркира и обратно – ако е бил маркиран, се размаркира.

В менюто „Файлове“ има още една манипулация за работните файлове – конкатениране, или сливане на файлове от един вид анкета. Според Възложителя, може да се наложи данните от две или повече проведени анкети от един тип да се обработват обединено. Примерно, анкети провеждани през м. януари, юли и ноември да се разгледат и общо, като изследване на една и съща по тип анкета. Избирането на файлове за сливане става отново в диалогов режим. Действията съвпадат с избиране на файлове в File Explorer – избирането на първия файл – с МЛБ върху името му, избирането на следващите файлове

– с комбинацията CTRL+МЛБ, ако някой файл вече е маркиран - с МЛБ върху името му той алтернативно се размаркира.

Накрая, в този режим можете да се заяви създаването на нов файл от тип – файл за тази анкета. Точка от менюто «Файлове», подточка «Нов». Това ще се налага рядко, примерно скенера не работи, а се налага да се направи обработката.

- Обработка на работния файл за получаване на резултати

Служи за статистическа обработка на данните от разпознатите анкети за получаване на резултати. Обработката се стартира след избор на командата „Статистики“ от главното меню.

Програмата калкулира брой и проценти за отговорите на отделните въпроси. След като разполагаме с информацията (евентуално с натрупване) възложителят може да постави като задача всякакви други статистически изчисления, диаграми и пр.

В момента броя и процентите мога да бъдат получени общо за всички записи, по направления, по факултети, или в рамките на посочен факултет – по специалности. Допълнително са запрограмирани два филтъра – по образователно – квалификационна степен (бакалаври, магистри) и по форма на обучение (редовно, задочно). Например, може да се заяви обработка за целия университет, включваща само бакалаври или само магистри. По същият начин само за анкетираните от редовно обучение, или от задочно обучение. Когато се извърши дадено изчисление (за по-малко от секунда) на екрана се появяват резултатите в табличен вид. Тези резултати могат да се отпечатат на принтер или да се експортират към продуктите на Microsoft Office (Word, Excel). Това става чрез избиране на съответните бутони (с МЛБ). Бутоните не са надписани, но са интуитивно ясни. В тях са поставени малки икони, които посочват това, което ще се направи с табличните резултати.

БЛАГОДАРНОСТИ

Статията е финансирана по научноизследователски проект № РД-08-85/04.02.2016 «Мониторинг на дейностите за оценка и управление на качеството на образованието в ШУ в контекста на новите образователни политики и динамиката на пазара на образователни услуги“ на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" с ръководител доц. д-р Стефка Янчева Калева.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лечева Д., Харизанов К., Йорданова П. Уеб-базиран софтуер за обработка на анкети. Научни трудове на Русенския университет - 2013, том 52, серия 6.1.
2. Местецкий Л. Математические методы распознавания образов Курс лекций МГУ, ВМиК, кафедра «Математические методы прогнозирования» ©, <http://www.ccas.ru/frc/papers/mestetskii04course.pdf>
3. Обработка анкет и бланков. <http://idr.in.ua/info/obrabotka-anket.html>

ОБЗОР ВЪРХУ ПОДОБРЕНИТЕ ВЕРСИИ НА LEACH

ТЕОДОРА Т. СТОЯНОВА, АЛЕКСАНДЪР П. МИЛЕВ

SURVEY ON IMPROVED VERSIONS OF LEACH

TEODORA T. STOYANOVA, ALEKSANDER P. MILEV

ABSTRACT: *Wireless sensor network (WSN) is a collection of sensor nodes with limited power and limited wireless communications which are used to collect useful information from the field. The life of network is depending on life of sensor nodes. So, energy efficiency is the main issue in WSN. Hierarchical routing or Clustering is best solution for reducing energy consumption in WSN. LEACH (Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy) is a good hierarchical protocol. We have read many routing protocols that are developed from LEACH and save energy up to some extent. Some of them are present in this paper.*

KEYWORDS: *Wireless Sensor Network (WSN), Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy (LEACH), Cluster Head (CH), Base Station.*

1. Въведение

Безжичните сензорни мрежи (БСМ) се приемат за една от най-важните технологии на 21 век. БСМ играе важна роля в много приложения, като военни наблюдения, контрол на въздушния трафик, сигурност, автоматизацията на производството, наблюдение на трафика, наблюдение и мониторинг на околната среда и др.

Фигура 1: Клъстерна сензорна мрежа

БСМ са изградени от множество сензорни възли, с ограничена възможност за съхраняване на данни и ограничен живот на батерията, която се изчерпва поради изчисления и предаване на данни към базовата станция (БС). Замяната на тези батерии не е възможна поради това, че сензорните възли се намират в отдалечени райони. След изтощаване на батерията, мрежата „умира“ и затова изчерпването на енергията на сензорните възли е критичен въпрос в БСМ. Този въпрос привлича интереса на много изследователи и има редица създадени методи. Един от тях е процедурата за клъстериране (групиране). При този метод мрежата се разделя на много групи от сензорни възли, наречени клъстери, показани на фигура 1. Във всяка от тези групи, главен възел (СН) е

избран за събирането на данните от обикновените сензорите възли, а той от своя страна събира, обобщава и препраща данните към базова станция.

1.1. Клъстерно базиран йерархичен рутиращ протокол

Групирането е техника, която балансира натоварването на сензорната мрежа и редуцира загубата на енергия. Групиращи параметри: брой на клъстерите, междуклъстерна комуникация, възли и СН мобилност, типове възли и тяхната роля, методология за формиране на клъстера, избор на СН, сложност на алгоритъма, многослойност и припокриване.

Нуждата от ефективно използване на БСМ на големи територии, се увеличава драматично през последното десетилетие. Бяха разработени по-специфични клъстерни протоколи, които да отговорят на допълнителните изисквания. Най-забележителните и широко използвани представители на тези клъстерни протоколи (LEACH, EENS и NEED) са с вероятностен характер и тяхната основна цел е да се намали консумацията на енергия и да се удължи живота на мрежата [1].

2. LEACH (Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy)

LEACH е най-популярния енергийно ефективен йерархичен маршрутизиращ алгоритъм, предложен от В. Хейнзелман [2] за БСМ, за да се намали консумацията на енергия. LEACH разделя мрежата в няколко клъстера. Във всеки клъстер един възел е избран за СН. Останалите възли изпращат своите данни към СН и всички СН агрегират данните и ги изпращат вече компресирани към базова станция.

Основните характеристики на LEACH са:

- 1) Случайна ротация на СН.
- 2) Местно събиране на данни, за да се намали глобална комуникация.
- 3) Установяване на свързаност и настройка на клъстера.

В LEACH ролята на СН е да се завърта периодично сред всички възли на клъстери, за да балансира натоварването. През определено време се извършва избор на член от клъстера, който да стане СН, за да намали енергийната консумация [3].

2.1. Формиране на клъстери в LEACH

Протоколът LEACH се състои от две фази, а именно настройващата фаза и фазата за предаване. Един цикъл се състои от общото време на настройващата фаза и фазата за предаване. В настройващата фаза, клъстерите са образувани и са избрани СН въз основа на стойността на прага $T(n)$. Всеки възел генерира случайно число между 0 и 1. Ако генерираното случайно число е по-малко от предварително определения праг $T(n)$, тогава този възел става СН.

$$(1) \quad T(n) = \begin{cases} p / \left(1 - p(r \bmod 1/p)\right), & n \in G \\ 0, & \text{other wise} \end{cases}$$

В (1) p е вероятността на СН, r е номера на изпълнения цикъл, G е множеството от възлите, които не са избрани за СН [1], [4].

Във фазата за предаване, обикновени възли изпращат възприетите данни на ръководителя на клъстера, допълнително СН изпраща интегрирани данни до БС. СН използва TDMA модела, за да отпусне времеви слотове за всеки възел за изпращаните данни.

2.2. Недостатъци на LEACH

LEACH протокола пресмята разходите за комуникация между обикновения възел и СН, но не взема под внимание оставащата енергия на СН и сегашната му информация за местоположението. Вероятността един възел да се превърне в СН е приблизително една и съща във всеки етап, независимо от останалата енергия на възела. Ако възел с по-ниска остатъчна енергия е избран за ръководител на клъстер, той може да „загине“ в кратък

период от време, в резултат на което се появява неактивна зона, като по този начин се намалява надеждността на мрежата.

LEACH протокол избира СН на случаен принцип, в резултат на което се получава неравномерно разпределение на СН възли. Той не може да гарантира броя и най-доброто местоположение на СН. Има и случаи, когато няма СН в близост до някои нормални възли, така че разстоянието на предаване ще бъде твърде отдалечено и отнема много повече енергия. В други случаи, ако възлите в региона са твърде много, членовете могат да бъдат заменени с други членове на клъстера, скоростта на консумацията на енергия на СН ще бъде по-голяма, което води до небалансирана загуба на енергията на СН, което се отразява на живота на мрежата [5].

3. LEACH модифицирани протоколи

3.1. LEACH-SAGA протокол (Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy-Simulated Annealing and Genetic Algorithm):

LEACH-SAGA протоколът избира СН, използващ симулирано подсилване (simulated annealing) и генетичен алгоритъм. Базовата станция има постоянен приток на енергия. Клъстерирането обхваща две фази: настройващата фаза и фазата за предаване. В настройващата фаза, клъстерирането на произволно разположени сензорни възли се извършва с помощта на симулирано подсилване и генетичен алгоритъм. По време на избор на СН, остатъчната енергия на сензорния възел и средната енергия на клъстера се взема под внимание. Когато сензорният възел е с остатъчна енергия по-голяма от средната енергия на мрежата и е в близост до центъра на клъстера, то той бива избран за СН. Във фазата за предаване, обикновените сензорни възли изпращат възприетите данни към СН, той от своя страна изпраща интегрирани данни до базовата станция чрез един хоп или мулти-хоп (one hop or multi-hop mode) режим на комуникация.

Базовата станция в LEACH-SAGA е статична. БС обикновено се позиционира в географския център на областта за безжична сензорна мрежа. Ако плътността на СН е по-голяма в някои участъци на целевия район и по-малка в останалите, то в този случай се увеличават разходите на енергия за комуникация. Тези повишени разходи могат да бъдат намалени чрез преместване на БС до района, където плътността на СН е повече и по този начин се намаляват разходите за комуникация.

3.2. ML-LEACH (Mobile Sink Load Balancing - Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy Protocol):

Фигура 2: Консумацията на енергия

Протоколът ML-LEACH използва генетичен алгоритъм в комбинация със симулирано подсилване на клъстери и подбор на СН. Клъстерирането се извършва в две фази: настройващата фаза и фазата за предаване. В настройващата фаза, групиране на произволно разположени сензорни възли се извършва с помощта на генетичен алгоритъм в комбинация със симулирано подсилване. Чрез отчитане остатъчна енергия на сензорния възел, средната енергия на мрежата и разстоянието на възела от центъра на клъстера, биват избрани СН. Сензорен възел с остатъчна енергия по-голяма от средната енергия на мрежата и в близост до центъра на клъстера е избран за СН. Базовата станция се премества в зона, където плътността на СН е повече, така че да се намалят разходите за комуникация между СН и БС, което води до повишаване на енергийната ефективност на мрежата, което от своя страна увеличава времето на живот на мрежата. Във фазата за предаване, обикновените сензорни възли изпращат възприетите данни към СН, той от своя страна изпраща интегрирани данни до БС.

От графиката на потребление на енергия на фиг. 2 се вижда, че общото потребление на енергия от ML-LEACH е по-малко от LEACH-SAGA и LEACH. По този начин може да се заключи, че ML-LEACH е по-енергийно ефективни от LEACH-SAGA и LEACH [5].

3.3. LEACH-C (Centralized Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy):

LEACH-C е централизирана версия на LEACH, която също разделя всеки цикъл на две фази: настройващата фаза и фазата за предаване. По време на настройващата фаза на LEACH-C, всеки възел на БСМ изпраща своята информация, която включва местоположението ѝ и наличното количество енергия към БС. А тя от своя страна изчислява средната енергийна стойност на всички възли. Само възли с повече енергия, отколкото средната стойност имат възможност да бъдат СН. Базовата станция използва подсилващ алгоритъм за установяване на клъстери. Клъстерните групи са избрани, за да минимизират консумацията на енергия, необходима на обикновените възли за предаване на данни към съответните СН. Другите операции на LEACH-C са същите с тези на LEACH, но резултати от стимулации показват, че LEACH-C има осезаемо подобрене над LEACH. Има няколко причини за подобряване [6]:

- В LEACH-C, базовата станция има главна позиция в мрежата, за да формира по-добри клъстери, които се нуждаят от по-малко енергия за предаване на данни.
- Когато се изграждат клъстерите, няма комуникация между възлите. Следователно повече енергия може да се използва за предаване на данни.
- Оптималният брой на касетъчни глави се определя предварително.

3.4. F-LEACH (Fixed number of cluster Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy):

F-LEACH е с фиксиран брой клъстери и СН се избира на случаен принцип. Най-простата концепция за създаване на клъстери в LEACH-F започва от настройката на мрежата и след това се фиксира. Подобно на LEACH, позицията на СН във F-LEACH се върти между възли в рамките на клъстера. Основното предимство на F-LEACH е, че не съществува настройващата фаза като в LEACH във всеки цикъл. Основният недостатък на F-LEACH е, че той не позволява добавяне на нови възли в мрежата, поради определените клъстери. Когато някой възел „умре“ след това тя не коригира поведението си. След като се формира определен брой клъстери те работят през целия живот на мрежата. Фазата на предаване е същата като в класическия LEACH.

3.5. I-LEACH (Integrated Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy):

Този протокол избира СН, който има огромно количество остатъчна енергия. В I-LEACH, натоварването е равномерно разпределено в цялата мрежа. Има някои допълнителни параметри, които са необходими в процеса за подбор на СН. Основна цел

на този алгоритъм е да се подобри избора на СН, отхвърляйки възли с по-малка остатъчна енергия за СН.

I-LEACH приема закъснелите пакети за спешни и ги добавя директно към БС. Спешните пакети и нормалните пакети са диференцирани като с "приоритет" и "не-приоритет". В приоритетния алгоритъм, един пакет е изработен за приоритетен (авариен) пакет, когато връща стойност нула при извършване на MOD операцията. Нормален пакет (не-приоритетен) трябва да се получи в СН, ако той не чака за прием на други пакети.

3.6. K-LEACH (K-means clustering algorithm):

Алгоритъмът за K-means се използва за определяне на центровете при образуване на клъстери. В действителност, той се основава главно върху определянето на Евклидово разстояние (Euclidian distance). Следователно, изборът на СН зависи от остатъчната енергия на възлите. В първата фаза СН събират информация за възлите - координатите и остатъчната им енергия. След получаване на тази информация от всички възли се изпълнява клъстерния алгоритъм K-means. Втора фаза е аналогична с тази на протокола LEACH.

Резултатите от симулацията на фиг. 3 и фиг. 4 показват, че KLEACH представя значително намаляване на консумацията на енергия и удължава живота на мрежата значително. В допълнение, KLEACH осигурява задоволителна стабилност на мрежата. Ясно се вижда, че KLEACH е ефективен и мащабируем протокол по отношение на размера на мрежата в сравнение с LEACH.

Фигура 3 и 4: Времето на живот и остатъчната енергия при сравнение на LEACH и KLEACH

3.7. L-LEACH (Energy Balanced Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy):

Той е multi-hop и базиран на разстоянието протокол. Това предполага, че е добре балансиран от към енергия алгоритъм. Този алгоритъм счита разстоянието и остатъчната енергия като основни фактори за избора на СН. Всеки възел консумира енергия по балансиран начин. Двете фази се повтарят във всеки цикъл. Във всеки цикъл се избира нов СН и натоварването се разпределя между възлите в мрежата. Той разпределя еднаква енергия на всички сензорни възли в мрежата.

3.8. W-LEACH (Weighted Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy):

W-LEACH е централизиран алгоритъм и борави с нееднакво разпределение на сензорни възли. Този протокол е централизиран, тъй като базовата станция отговаря за избор на „спящи“ и активни възли. Също като LEACH, W-LEACH има две фази. Във настройващата фаза, W-LEACH изчислява теглото на всеки възел. Изборът на СН е направен въз основа на тежести. Възли с по-високо тегло имат по-големи шансове да бъдат СН. След като всички СН са избрани, клъстерите са оформени така, че всеки сензор предава на най-близкия си СН. Теглото е изчислено по следния начин:

$$(2) \quad W = \begin{cases} e_i * d_i, & \text{if } d_i > d_{thresh} \\ d_i, & \text{otherwise} \end{cases}$$

където $d_i = (1 + \text{броя на „живите“ сензори в интервала } r)/n$ е плътността на сензора s_i , r е интервал, който е достижим от сензор s_i , d_{thresh} плътността на прага за определяне на множеството от сензори в зона с ниска плътност.

Във втората фаза, W-LEACH избира брой СН за пренос на данни до СН. Предаването на данни се извършва въз основа на теглата. Възли, които имат по-малко тегло са по-добри кандидати за изпращане на данни. Оползотворяване на енергия е основно предимство на W-LEACH [4].

3.9. SLEACH (Stochastic Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy):

SLEACH избира на случаен принцип няколко възли за СН и това се повтаря, за да се балансира разсейването на енергия на сензорните възли в мрежите. В SLEACH, когато клъстерите се създават за първи път, всеки възел реши дали да се превърне в СН за текущия цикъл. Това решение се основава на предложението процент на СН за мрежата и колко пъти възела е бил СН досега. Това решение се взема от възел n , избиращ случайно число между 0 и 1. Ако числото е по-малко от прага $T(n)$, възелът ще стане СН за текущия кръг - формула (1).

За да се осигури равномерно разпределение на енергийното натоварване върху цялата мрежа, трябва да се добавят параметри за оптимизиране на процеса на подбор на СН.

Чрез използването на стохастичен избор на СН алгоритъм се коригира прага $T(n)$, обозначен във формула (1). Използвайки този праг всеки възел решава дали да се превърне в СН във всеки цикъл. Формулата се променя по следния начин:

$$(3) \quad T(n) = \begin{cases} \frac{p}{1-p * \text{rmod}(1/p)} * \frac{E_{residual}}{E_{initial}} * k_{opt}, & \text{if } n \in G \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

където $E_{residual}$ е оставащата енергия на възела и $E_{initial}$ е началната енергия на възел преди предаването.

$$(4) \quad k_{opt} = \sqrt{\frac{N}{2\pi} \frac{M}{d^2}},$$

където k_{opt} е оптималният брой на СН, N е общият брой на сензорни възли, M е дължината на областта на разпространение на възлите, d е разстоянието между възлите [7].

3.10. LEACH-B (Balanced Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy):

В LEACH-B с цел създаване на клъстери се използват децентрализирани алгоритми, в които всеки сензорен възел знае само за собствената си позиция и позицията на целевия възел, който всъщност ще получи информацията, и не знае позицията на други сензорни възли. В LEACH-B, създаване на клъстери и предаване на данни се извършва с помощта на множество достъпи до различни възли. В сравнение с LEACH ефективността на LEACH-B е много по-висока.

3.11. TL-LEACH (Two level Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy):

TL-LEACH протокол работи в йерархията на две нива. Обобщените данни от всеки СН се събират от СН, намиращ се между СН и базовата станция, вместо да ги изпраща директно до базовата станция. TL-LEACH подобрява енергийната ефективност чрез използване на СН като спомагателен възел между други СН.

3.12. LEACH-E (Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy):

LEACH-E протоколът подобрява процеса на избор на СН в сравнение с LEACH протокола. LEACH-E е разделен на различни цикли, също като при LEACH протокол. В

първата фаза от цикъла всички възли на датчика ще имат еднаква вероятност да бъде СН на кълстера. След първия кръг на предаване остатъчната енергия на всеки възел ще е различна и въз основа на това, възел, който ще има висока остатъчна енергия ще бъде избран като СН на кълстера.

3.13. МН-LEACH (Multi-Hop Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy):

В LEACH протокола, СН изпращат данни към базовата станция директно, независимо от разстоянието между тях. Това е недостатък на протокола LEACH. Това може да се преодолее с помощта на MLEACH, в която СН изпраща данните на БС с помощта на други СН като спомагателна станция.

3.14. LEACH-M (Mobile Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy):

LEACH-M протокола приема оптимален път между СН и базовата станция. Той осигурява мобилност на възли, които не са СН и на СН в двете фази. СН са избрани въз основа на минимална мобилност на възела и най-нисък затихващ режим на възела. След подбора на СН те изпращат своето състояние в границите на своя район.

3.15. I-LEACH (Improved Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy):

В I-LEACH протокола има две основни функции: 1) Откриване на възли близнаци и 2) Назначаване на на Sub-Cluster Head (SCH) възли. Два възела с малко разстояние по между им в мрежата се наричат възли близнаци. Възлите близнаци ще получат една и съща информация. Следователно е необходимо да се запази един от двата възли в спящ режим, докато другия възел изчерпи енергията си. Следователно I-LEACH има равномерно разпределение на СН в мрежата, така че да не се изчерпи енергията.

3.16. LEACH-A (Advanced Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy):

В LEACH протокола СН консумират повече енергия, отколкото нормалните възли. Advanced-LEACH протокола, използва хетерогенен протокол за намаляване на шанса за провал на възли и за удължаване на интервала от време преди смъртта на първия възел. Всеки сензор знае стартирането на всеки цикъл, използвайки синхронизиран часовник. Нека n е общият брой на възлите, а m е част от n , има енергия повече от други възли, наречени CGA възли (възли, избрани като шлюзове или СН). Останалата част $(1-m)*n$ са възли действащи като нормални възли.

3.17. V-LEACH (One-Dimensional Finite Difference Vadose Zone Leaching Model):

Смъртта на СН може да доведе до спиране на работата на мрежата. За да се предотврати това V-LEACH протокола се състои от заместник СН заедно с СН във всеки кълстер, като СН заместника играе роля на СН когато СН „умре“. По този начин, този протокол предотвратява избора на нов СН всеки път, когато един СН „умира“ и данните винаги ще достигнат до базовата станция [1].

4. Заключение

Поради ограничените енергийни ресурси на сензорните възли, енергийна ефективност е основно предизвикателство в БСМ. Основна цел при проектирането на протоколи за маршрутизация е да се подобри животът на мрежата и да се намали потреблението на енергия от възлите.

В тази статия са разгледани последните научни изследвани насочени главно към енергийно-ефективни кълстерно-базирани йерархични протоколи за маршрутизация в БСМ. Тъй като това е една широка област са разгледани по-голямата част, а не всичките създадени подобрения на LEACH. Факторите, които влияят върху формирането на кълстери и СН са отворени въпроси за бъдещи изследвания.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Jadav, K., D. Vadher**, „A Comparative Study on Cluster Routing Based on leach in wireless sensor network“, IRJET, vol. 3, pp. 815-818, 2016.

2. **Heinzelman**, W.R., A. Chandrakasan, H. Balakrishnan, “Energy efficient Communication Protocol for Wireless Micro sensor Networks”, IEEE Computer Society Proceedings of the Thirty Third Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS '00), vol. 8, pp. 8020, 2000.
3. **Goswami**, M., D. Nimavat, “Energy Efficient Algorithm of Leach in Wireless Sensor Network”, IJESC, vol. 6, pp. 5150-5153, 2016.
4. **Kaur**, G., K. Sharma, “A Review on LEACH and its Descendants”, International Journal of Computer Science and Mobile Applications, vol. 4, pp. 21-28, 2016.
5. **Deshmukh**, G.,V. Khairnar, S. Kadu. “Clustering Routing Protocol for Energy Efficiency of Wireless Sensor Network using Genetic Algorithm”, IRJET, vol. 3, pp. 2645-2651, 2016.
6. **Ma Z.**, G. Li, Q. Gong, “Improvement on LEACH-C Protocol of Wireless Sensor Network (LEACH-CC)”, International Journal of Future Generation Communication and Networking, vol. 9, pp. 183-192, 2016.
7. **Xiao K.**, B. Sun, Chao Gui, Hua Chen, “A Novel Energy Entropy Based on Clusterhead Selection Algorithm for Wireless Sensor Networks”, International Journal of Grid and Distributed Computing, vol. 9, pp. 199-208, 2016.

АЛГОРИТЪМ ЗА КОЛОННА LSB МОДИФИКАЦИЯ С ПОСТАВЯНЕ НА МАРКЕР*

ХРИСТО И. ПАРАСКЕВОВ, ПЛАМЕН А. СИМЕОНОВ

ALGORITHM FOR COLUMN LSB MODIFICATION WITH PLACING A TAG

HRISTO I. PARASKEVOV, PLAMEN A. SIMEONOV

ABSTRACT: Computer steganography is one of the areas of science steganologiya through which you can send and receive secret messages without having to cause suspicion on the watcher. The sender uses steganography key deployment secret message using a specific steganography algorithm in multimedia container. The recipient applied "reverse" steganography algorithm together with steganography key, extract the secret message.

One of the most important requirements for stego system is resistant to attacks, including a security retrieving the secret message. This requires seeking solutions against active attacks.

KEYWORDS: information security, steganography.

I. Въведение

При анализа на методите в компютърната стеганография има два подхода. Първият е според използваните контейнери, както това е направено в [1, 2], а вторият – според метода за скриване на съобщенията [3]. Той е и най-предпочитан в стеганографската изследователската общност.

Според използваният принцип на вграждане на скритите съобщения, методите на компютърната стеганография в мултимедийни файлове се разделят на няколко основни класа:

- Методи в пространствената област (Spatial Domain) - LSB (Least Significant Bit) и BPCS (Bit Plane Complexity Segmentation) [4].
- Методи в честотната област (Transform Domain) - използват тригонометрични преобразования (discrete cosine transformation, DCT) или DWT (discrete wavelet transformation) [4].
- Стеганография с разпръснато вграждане (Spread Spectrum) –при тази техника скритото съобщение се разпръсква по цялия носещ файл [5].
- Статистически методи - Patchwork – кодиране в 2 отделни области от пиксели като се увеличава/намалява интензитета на осветеността им.
- Деформиращи методи - извършване на промени в псевдослучайно избрани пиксели от контейнера и се сравнява с оригиналния файл за разлики.
- Изграждащи методи - към съобщението се добавя голям по обем текст за прикриване на скритата комуникация.
- Хибридни методи - спрямо характеристиките на изображението се взема решение какви промени могат да бъдат направени.

* Настоящата статия е финансирана от Фонд „Научни изследвания” към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ по проект № РД-08-119/2016 г.

Според използваният контейнер, методите на компютърната стеганография се разделят на три основни вида:

- в графични изображения;
- в аудиофайлове;
- във видеофайлове.

Най-често използвания мултимедиен контейнер в компютърната стеганография е графичния файл поради масовото му използване и сравнително по-лесната му обработка. Съществуват различни методи, алгоритми и подходи, използващи един или повече контейнери за вмъкване на съобщението. В [6] са дадени някои съображения при избор на графичен контейнер:

- да не се използват общоизвестни изображения (например като „Джоконда”);
- да не се използват изображения, които са получени при конвертиране от един в друг формат;
- да се използват изображения, създадени с фотоапарат или скенер, а не с графичен редактор;
- да не се прави избор на контейнер с голям размер;
- в контейнера да не е добавен по друг начин шум;
- отсъствие на плавни преходи и монотонни области;
- да се използват пъстри, „шарени” изображения;
- наличие на много пиксели, с цвят който слабо се различава от човешкото око, например зеления и жълтия.

II. Стегоатаки и устойчивост

Основната цел на стеганографията е да се постигне максимална незабележимост на промяната след вмъкването на скритото съобщение в носещия файл. При осъществяването на тази цел се оформят няколко задачи, някои от които са: какъв да е формата, големината и броя на носещите файлове, какъв стегоалгоритъм да се използва, по какъв начин да се увеличи надеждността на извличането на тайното съобщение при нарочна атака към стего файла и други.

Всеки опит да се открие, извлече и унищожи внедреното съобщение от 3-ти лица се нарича „стего атака“.

Предпазването на съобщението от атака, означава да се направи устойчиво на външна намеса, за която може да се предприеме противодействие за конкретни действия. Устойчивостта се изразява в това, дали след атака от 3-то лице ще може да се открие наличието на съобщението, дали може да се извлече информацията, дали може да се добави информация наречена „шум“, която да помогне за разобличаването съобщението или дали може да се повреди и унищожи съобщението за да се прекъсне контакта между подателя и получателя на съобщението.

Съгласно фиг. 1 [7] възможните атаки, които могат да се приложат към стего-комуникацията са пасивни и активни.

Към пасивните атаки се отнасят тези, които не правят корекции по графичната матрица от пиксели и имат за цел само да прослушват канала за връзка, да анализират в последствие трафика, но без намеса в него.

Към активните атаки се отнасят, тези които правят директно промени по графичната матрица от пиксели – завъртане по градус (rotate), завъртане огледално (flip) по хоризонталата или вертикалата на изображението, инвертиране на всички най-младши битове в изображението, изрязване на част от изображението (crop), добавяне на шум в изображението, добавяне на различни цветови филтри, изостряне на един или повече

цветове и други. С всички тези промени биха се очертали дефекти, които могат да разобличат скритото съобщение.

Фиг. 1 Модел на стегосистема

Атака Rotate – това е завъртане на изображението, което лесно може да се приложи с помощта на програма за разглеждане на снимки. При ротацията на 90, 180 или 270 градуса няма да се внесат никакви промени в стойностите на матрицата от пиксели на изображението, а само ще я запази завъртяна.

Атака Flip – може да се приложи в два варианта: завъртане по хоризонталата и завъртане по вертикалата с помощта на програма за разглеждане на изображения. При тази атака отново няма пряка намеса в стойностите на матрицата от пиксели на изображението, но отново скритото съобщение ще се изгуби, поради промяна в позициите на пикселите.

Атака Rotate and Flip – възможно е да се комбинират двете атаки с цел максимално затрудняване на извличането на съобщението.

Атака LSB Inversion – това е вид стерилизираща процедура, която обръща стойностите в най-малкия бит в противоположните им. Ако е 0 става 1, ако е 1 става 0. Това разваля съобщението, където и да се намира то в графичния файл.

Атака Stop – представлява изрязване на част от изображението. При този вид интервенция към стегофайла не ясно коя част от изображението ще остане и коя ще бъде изрязана. Каквото и да е алгоритъма за вмъкване след Stop атака е доста трудно да се търси скритото съобщение.

За постигане на висока степен на устойчивост по отношение на извличане на скритото съобщение, може да се добави маркер в стегофайла, чрез който да се установи каква е била атаката върху него. Позицията на маркера и неговия размер се подбират спрямо атаките, на които е необходимо да се противодейства.

III. Колонна LSB модификация с поставяне на маркер

Колонна модификация на алгоритъма на LSB метода представлява корекция в четенето на матрицата от пиксели на изображението. Посоката на четене е колона по колона, а не ред по ред.

Идеята, е че тази промяна в посоката може да затрудни опитите на 3-ти лица за атака. Матрицата от пиксели не се променя, но редът на запис на съобщението се променя. Голяма е вероятността всеки софтуер да следва класическото четене и да търси или анализира грешно, ако сме вмъкнали съобщението с колонната модификация.

На база на предложената модификация е разработен алгоритъм, с цел устойчивост при извличане на скрито съобщение след атака Rotate.

Алгоритъмът може да работи с BMP и PNG контейнери, без ограничение в размера. Препоръчително е големината на носещият файл да не надвишава 500 KB.

Тъй като алгоритъмът няма блок за предварителна компресия максималния размер на информацията, която ще се вгради в изображението се определя в зависимост от размера на носещия файл минус хедърната информация делено на осем. Размерът на стегофайла трябва да е еднакъв с този на носещия файл.

IV. Експериментални резултати

За програмната реализация на предложените алгоритми е избран езика Python. За контейнери са използвани създадена база от данни с обем от 101 изображения във формат BMP и 101 изображения във формат PNG, изтеглени от Интернет с почти еднакъв размер, вариращ между 150-151KB. Освен това е използвана и предпочитаната при графична обработка база от изображения, достъпна от [8].

Генерирани са две съобщения е с размер 18816 и 1837 байта от LoremIpsum [9], наречени условно съответно „голямо” и „малко” съобщение. Големото съобщение има за цел да запълни почти до край капацитета на контейнера на картинката и да се изследва новия файл за визуални дефекти и промени в цвета на изображението.

Внедряването на съобщението е извършено в нормалната позиция на всяко изображение. След приключването на вмъкването всички изображения са атакувани с rotate на 90, 180 или 270 градуса на случаен принцип. При извличането на секретното съобщение, всяко изображение е върнато в нормална позиция от 0 градуса и е успешно извлечено без загуби.

Създадени са нови стегофайлове в BMP и PNG формат, съдържащи вмъкнатото съобщение и заедно с оригиналните ще бъдат оценени резултатите от експеримента.

При оценяване на резултатите се отчитат: ефективност на вграждане, визуален, хистограмен и статистически анализ.

Ефективност на вграждане E_e е съотношението на размера на най-голямото съобщение, което може да се вгради в контейнера, към размера на контейнера [7].

$$(1) \quad E_e = \frac{V_{\text{съоб.}}}{V_k}$$

където:

$V_{\text{съоб.}}$ - обем на скритото съобщение в KB или MB

V_k - обем на контейнера в KB или MB.

Коефициент на ефективност на вграждане

В таблица 1 е показана извадка от резултатите при експериментите с двете съобщения.

Таблица 1 Ефективност на вграждане

Ефективност на вграждане	
Large msg	Small msg
0,124075466	0,012149138
0,124865661	0,012226512
0,123930864	0,012134979
0,124865661	0,012226512
0,124484127	0,012189153
0,124811013	0,012221161
0,124870631	0,012226999
0,124669647	0,012207319
0,12441254	0,012182144
0,124865661	0,012226512
0,124669647	0,012207319
0,124513773	0,012192056
0,124513773	0,012192056
0,124669647	0,012207319
0,124607746	0,012201258
0,124865661	0,012226512
0,124129471	0,012154427
0,124225324	0,012163812
0,124484127	0,012189153
0,023933411	0,002343496

Експериментално се доказва, че поради получената 0,12 ефективност на вграждане, алгоритъмът на базата на LSB с колонна модификация удовлетворява изцяло изискванията на класическия метод LSB.

Визуален анализ

На следващите фигури (фиг. 2 и 3) е показан визуалния анализ на изображения във формат BMP и PNG с вмъкнато голямо и малко съобщение.

Фиг. 2 а) оригинал BMP

Фиг. 2 б) оригинал PNG

Фиг. 3. а) с голям текст BMP

Фиг. 3. б) с голям текст PNG

От експеримента може да се направи извод, че и в двата формата не се забелязват никакви визуални разлики след прилагането на алгоритъма.

Хистограмен анализ

На следващите фигури (фиг. 4 и 5) е показан хистограмен анализ на изображения във формат BMP и PNG с вмъкнато голямо и малко съобщение.

Фиг. 4 а) оригинал BMP

Фиг. 4 б) оригинал PNG

Фиг. 5. а) с голям текст BMP

Фиг. 5. б) с голям текст PNG

Не се забелязва разлика в хистограмите на оригиналните и стегофайлове, което показва равномерно изменение на стойностите при прилагане на алгоритъма.

Статистически анализ

За анализ се използва програмата е Chi-square, чрез която се изчислява вероятността дали има вмъкнато съобщение във файл (фиг. 6).

Фиг. 6. От горе на долу - BMP изображение оригинал, с голямо, с малко съобщение

Chi-square експеримента показва едни и същи резултати в оригиналния и стегофайла, което доказва подходящия избор на алгоритъм.

V. Заключение

На база направените анализи, изводи, разработки и експерименти е представен алгоритъм за внедряване покриващ изискванията на LSB метода и отговарящ на необходимото му качество, алгоритъм за извличане обратно на внедреното съобщение от стегофайл и алгоритъм устойчив на завъртане на графичната матрица, локализиращ и конвертиращ я обратно в нормалната и позиция. По този начин скритото съобщение дори и след прилагане на атака ротация, с помощта на предложения алгоритъм ще бъде намерено, прочетено правилно и извлечено обратно.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Morkel**, T., J.Eloff and M. Olivier. An overview of image steganography. Proceedings of the 5th Annual Information Security South Africa Conference (ISSA 2005).<http://mo.co.za/open/stegoverview.pdf>.
2. **Sueyoshi**, T. and G.Tadiparthi. Steganography for e-Business: An Offensive Use of Information Security. Asia Pacific Management Review (2004) 9(5), pp.943-968.
3. **Almohammad**, A. Steganography-Based Secret and Reliable Communications: Improving Steganographic Capacity and Imperceptibility. PhD thesis. Brunel University, August, 2010.
4. **Аграновский**, А., А. Балакин, В. Грибунин и С. Сапожников. Стеганография, цифровые водяные знаки и стеганоанализ. Москва: Вузовская книга, 2009. ISBN 978-5-9502-0401-2.
5. **Marvel**, L.M., Boncelet Jr., C.G. & Retter, C. Spread Spectrum Steganography. IEEE Transactions on image processing, 8:08, 1999.
6. **Чиркова**, С., Б. Бородин. Классификация критериев выбора контейнера для LSB-метода. [онлайн]. [прегледан 3 юни 2012]. <http://network-journal.mpei.ac.ru/cgi-bin/main.pl?l=ru&n=10&pa=15&ar=4>.
7. **Станев**, Ст. Стеганологична защита на информацията. Шумен: Университетско издателство „Еп. К. Преславски“, 2013. ISBN: 978-954-577-825-4.
8. <http://sipi.usc.edu/database/database.php?volume=misc>
9. <http://bg.lipsum.com/>

СТЕГАНОГРАФСКИ ПОДХОД ЗА СКРИВАНЕ НА ДАННИ В AVI ФАЙЛ*

СВЕТЛОМИР Ц. СПАСОВ, ХРИСТО И. ПАРАСКЕВОВ

STEGANOGRAPHY APPROACH TO HIDING DATA IN AVI FILE

SVETLOMIR Ts. SPASOV, HRISTO I. PARASKEVOV

ABSTRACT: *This article describes a method for hiding text messages in multimedia uncompressed video file formats by using LSB algorithm in video streams of uncompressed video formats, preventing noticeable difference in the size and quality of the manipulated file from the original one.*

KEYWORDS: *Steganography in AVI, LSB, information security*

I. Въведение

С появата на компютрите и съвременните технологии стеганографията в взаимодействие с криптографията се превръщат във все по използвани методи за опазване на информация и заемат по-широка употреба в заобикалящия ни свят. Използвайки лесно достъпни и широко разпространени цифрови формати, като текстови, изображение, аудио- и видеофайлове за прикриване на информация. Виртуалното пространство достъпно от глобалната мрежа позната ни като „Интернет“ ни предоставя огромен обем от разнообразни социални средства за обмен на информация. Медийните файлове обикновено са големи по размер, позволявайки ни да прикрием в тях чрез софтуерна технология за манипулиране на информацията големи количества данни.

За да бъде сигурна комуникацията тя трябва да бъде незабелязана а за по-голяма сигурност и неразбираема. Само в такава комбинация съобщението ще бъде предадено сигурно до своя получател. В момента, в който сигурното послание се разкрие от недоброжелатели стеганографията се проваля, защото нещото, което е било предвидено да бъде скрито, е станало явно. И тази сигурност в криптографията позната ни като принципа Kerckhoff на холандския лингвист и криптограф е приложима за стеганографията гласи, че една криптосистема трябва да остане защитена дори и ако всичко свързано с нея е публично достояние [1].

Има много методи за скриване на данни в цифров вид чрез ползването на различни файлови формати. Основно научните разработки са насочени над изображения и аудиофайлове. По-малко са изследванията над видеофайлове [2]. Самите аудио видео файлове са по-непредпочитани за работа от гледна точка на сложната структура на файловете и голяма уязвимост от стегоатаки [3], но те са подходящи за това изследване защото са големи по обем, което позволява работа с над 1000 символа за вграждане и тази информация да остане невидима и трудна за намиране. А и факта, че са по-малко проучвани в областта на стеганографията е стимул за работа.

* Настоящата статия е финансирана от Фонд „Научни изследвания“ към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ по проект № РД-08-119/2016 г.

II. Избор на видео файлов формат за контейнер

Съществуват различни видео файлови формати. Преценката за избор на формат се свежда до удовлетворяване на следните изисквания:

1. Скриване на голям по обем текст (над 1000 символа), който да бъде внедрен без видима разлика както в размера така и при възпроизвеждане на мултимедийния файл.

2. Простота на стеганографския алгоритъм, който ще позволи и по-бързото обработване на информацията, а оттам и изискванията за компютърната конфигурация ще бъдат по-малки.

Съчетанието на тези фактори е причина за избор на AVI видеофайл, който по структура на софтуерното си изграждане не се различава изключително много от останалите видео формати.

AVI известен още като Audio Video Interleave е мултимедиен контейнер формат въведен от Microsoft през 1992г. Структурата му се състои от обвивка (контейнер), в която са разположени синхронизирани аудио и видео потоци. AVI файла е изграден от обща файлова структура наречена Resource Interchange File Format. RIFF файловете са изградени от поредица парчета всяко от които е с големина 4 байта и съхранява идентификационен номер. Неидентифицирани парчета в редицата могат да бъдат пропускани което позволява на файловия формат да бъде удължаван без да се поврежда.

Блокове мултимедийни файлове са в тялото на контейнера. Главата или позната още като header съдържа информация за целия AVI файл като например броя мултимедийни потоци, широчина и височина на файла и друга системна информация. В header и movie списъците се използват под парчета за техните данни. Списъка Index се намира в края на контейнера и съдържа в себе си информация с указатели към видео, аудио парчетата както и субтитър потоци ако са включени такива във файла [4].

Фиг. 1 Визуално представяне на мултимедиен AVI файл

III. Алгоритъм за скриване на данни в AVI файл

Предложеният стеганографски алгоритъм се базира на LSB метода, като модифицира част от предоставените данни, съхранявани контейнера [5, 6]. Съществуват разработки, които успешно прилагат вграждането на скрита информация в аудиопотока, без това да причини звукова разлика при възпроизвеждането на файла. Предложеният алгоритъм използва видео потока от данни във AVI файла.

1. Вграждане на съобщение

➤ Проверка за съвместимост - алгоритъма не позволява зареждане на файл различен от AVI формат.

➤ Зареждане на AVI файла и проверка за броя фреймовете (frames), тъй като е поставено минимално изискване те да не са под 100.

➤ В първия фрейм се записва системна информация за дължината на съобщението. От втория фрейм нататък започва записването на съобщението като във всеки фрейм в началото заменя по 8 байта, като по този начин работи и с ASCII и с Unicode символни таблици позволявайки работата на програмата и на латиница и на кирилица.

➤ Запазване на стего файла.

Фиг. 2 Вграждаща част от алгоритъма

2. Извличане на съобщение

➤ Зареждане на стего файла – описва се пътя до AVI файла

- Четене – програмата проверява за служебна информация в първия фрейм и ако намери такава вкарана с този алгоритъм то тя ще продължи да чете и ще възпроизведе в прозореца за съобщения скритото послание
- Изход от програмата

Фиг. 3 Извличаща част от алгоритъма

IV. Изисквания за софтуерната среда за разработване.

1. Обектно ориентирана среда с възможност за един и същи Java код, който да върви под различни операционни системи (така, че при евентуална минимална промяна да може да стартира на различни компютърни и преносими системи).
2. Да може да работи с мултимедийни файлове.
3. Приложението да бъде колкото е възможно по-малко като обем.
4. Да може да върви леко при обработване на големи по размер AVI мултимедийни файлове над 1GB., като процеса да бъде максимално съкратен от гледна точка на времетраене.

Избраната софтуерна среда за разработване на приложението е Eclipse Java Mars, която отговаря на горните изисквания.

V. Заключение

След проведените експерименти се установи, че софтуерната разработка на алгоритъма работи с различни по големина и резолюция AVI файлове. Постигнати са следните резултати:

- Скриване на текст в мултимедийен AVI формат.
- Липсва промяна в големината на файла, както и в качеството на видео- и аудио възпроизвеждането.

➤ Дължината на скритото съобщение зависи от броя на кадрите за секунда и продължителността на AVI видеофайла.

➤ Като направления за бъдещи изследвания по отношение на защита на скритото съобщение, могат да се посочат прилагане на разпръснатото вграждане, използване на криптографски техники и други.

ЛИТЕРАТУРА

1. **D. Kahn.** The codebreakers: the story of secret writing/ Macmillan, 1967.
2. **J. Fridrich.** Steganography in Digital Media: Principles and Applications Cambridge University Press, 2010.
3. **E. Cole.** Hiding in Plain Sight: Steganography and the Art of Covert Communication. Wiley Publishing, Inc., 2003, Microsoft -2016г., София, България
4. URL:<https://support.microsoft.com/bg-bg/contactus?forceorigin=esmc>
5. URL:[https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd318189\(v=vs.85\).aspx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd318189(v=vs.85).aspx)
6. **N. F. Johnson, Z. Duric, and S. Jajodia.** Informaation Hiding: Steganography and Watermarking – Attacks and Countermeasures (Aduances in Information Security). Kluwer Academic Publishers, 2003

5G И IOT - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, АРХИТЕКТУРА И ИНТЕГРИРАНЕ*

СУНАЙ А. АЛИЕВ, СТАНИМИР К. ЖЕЛЕЗОВ

5G AND IOT - CHALLENGES ARCHITECTURE AND INTEGRATION

SUNAY A. ALIEV, STANIMIR K. ZHELEZOV

ABSTRACT: *This article aims to provide reference points by which the integration of new communication standard 5g and growing interest and deployment of IoT from a number of leading IT companies in the field of computer information systems. The research visualize challenges architecture and integration of the two fields. Global use of a web adopted platforms is a new perception and different quality of use. Access to mobile internet becomes completely essential to carry out communication and activities of different types. Through the collaboration of 5g mobile standard and Internet of Things will create flexible work practices for everyone around the world. Growing mobile access to the Internet, cloud-based services, and big data analytics are allowing anyone, anywhere to leverage “big wisdom” – a whole new kind of globally connected & shared knowledge base.*

KEYWORDS: *5G, IoT, internet of things, mobile, communications, integration, challenges, architecture, integration, collaboration, systems, fields, flexible, access, landscape*

1. Въведение

Краят на XX век и началото на XXI век са белязани с редица фундаментални промени, свързани с развитието на информационните технологии, появата на Интернет и преминаването към икономики, базирани на знания. Свидетели сме на явления като дигиталната революция и глобализацията. Информацията става ключов ресурс за всяка една страна, била тя положителна или отрицателна. Използването и манипулирането ѝ са в известна степен начин на представяне на реалността от технологични устройства, която ни заобикаля. Устройства, които са част от нашето ежедневие, начин на поведение и разбиране. С темповете на развитие и комерсиализиране на иновациите е възможно хората сами по себе си да се превърнат не само в потребители на технологията, но и част от самата нея, т.е. посредници между устройствата и устройства сами по себе си – биологични компютри.

2. Същност на проблема

С навлизането на облачните услуги се откри възможност за разширяването на една нова индустрия, отново част от дигиталната революция – Интернет на нещата (IoT-Internet of Things). Концептуално тези две технологии са коренно различни. Разполагат с напълно различни парадигми и начини на имплементиране. Според [5, 6] неуспорим факт е, че водещи компании като Microsoft, Intel, Apple, Google, Huawei, Amazon и т.н. (табл. 1) инвестират изключително големи финансови ресурси в изграждането и функционирането на модел, който интегрира облачните услуги с интернет на нещата като провежда една двупосочна колаборация между тях. От своя страна е посочено в [7], че технологични гиганти като Qualcomm, Arm Holdings, AMD т.н. (табл. 2) също се борят за на пазара в отдела на микропроцесорите, които са ключът към управлението на устройствата от ново

* Настоящата статия е финансирана от Фонд „Научни изследвания“ към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ по проект № РД-08-119/2016 г.

поколение. В резултат на настъпващите промени се създава вазимосвързана екосистема на интернет на нещата, поддръжката на обекти, мрежи, сензори, микропроцесори, машини, концентратори на данни и програми с високо ниво на изкуствен интелект.

Таблица №1

Име на компания	Абревиатура	Отдел
AMAZON WEB SERVICES	AMZN	Интернет на нещата приложим към облачните услуги – платформени или софтуерни
AT&T	AT&T	Интернет на нещата приложим към мрежови компоненти и оборудване
AXEDA	XEDA	Интернет на нещата приложим към облачни услуги - базирани на софтуерни колекции и анализатори на данни, генерирани от сензори и други устройства
DELL	DELL	Интернет на нещата приложим към ентърпрайз технологии
GE	GE	Интернет на нещата приложим към софтуерна платформа, която интегрира машинно генерирани данни с традиционни и облачни бази данни
GOOGLE	GOOG	Интернет на нещата приложим към ежедневни дейности в реални среди – домашни, административни, корпоративни и производствени
HP	HP	Интернет на нещата приложим към изграждането на споделени връзки от по-високо ниво в рутер и суич устройства
IBM	IBM	Интернет на нещата приложим към M2M комуникации
INTEL	INTC	Интернет на нещата приложим към осигуряване сигурност на потребителя и данните, с които той оперира
MICROSOFT	MS	Интернет на нещата приложим към ежедневни бизнес дейности
FACEBOOK	FB	Интернет на нещата приложим към създаването на приложения от софтуерни компани
ORACLE	ORACLE	Интернет на нещата приложим към управлението на бази от данни
SAP	SAP	Интернет на нещата приложим към платформа за управление на мобилни приложения
QUALCOMM	QCOM	Интернет на нещата приложим към платформи с отворен код

Водещи производители на микропроцесорна техника за IoT устройства

Таблица №2

Производител	Абревиатура	Отдел
QUALCOMM	QCOM	Микропроцесорна техника за (IoT – интернет на нещата) устройства
ARM HOLDINGS	ARMH	Микропроцесорна техника за (IoT – интернет на нещата) устройства
INTEL	INTC	Микропроцесорна техника за (IoT – интернет на нещата) устройства
AMD	AMD	Микропроцесорна техника за (IoT – интернет на нещата) устройства
RED HAT	RHT	Микропроцесорна техника за (IoT – интернет на нещата) устройства
SIERRA WIRELESS	Swir	Микропроцесорна техника за (IoT – интернет на нещата) устройства
CISCO	CSCO	Микропроцесорна техника за (IoT – интернет на нещата) устройства
GOOGLE	GOOG	Микропроцесорна техника за (IoT – интернет на нещата) устройства
APPLE	APPL	Микропроцесорна техника за (IoT – интернет на нещата) устройства
IBM	IBM	Микропроцесорна техника за (IoT – интернет на нещата) устройства

Водещи производители на микропроцесорна техника за IoT устройства

3. Теоритична постановка

След като облачните услуги вече са актуални и част от ежедневието ни, стана ясно, че е на лице необходимостта от сближаване им с интернет на нещата. Тази интеграция между двете технологии (фиг. 1), показва на информационното технологично общество единствено и само, че технологията е поема в правилната посока. Симбиозата между двете е необратима и е следващото стъпало към по-доброто потребление и използване на облачните услуги. В следствие на, което се стига до извода на това, че трябва този модел и парадигми да се съобразят и еволюират до етап на използване зелена енергия и енергия от възобновяеми източници. Причината за това е използването на голяма хетерогенна разпрделена сензорна мрежа, огромен брой сензорни потоци. Друг начин е да има паралелно използване на облачните услуги от интернет на нещата. Тези облачни структури могат значително да увеличат изчислителната мощност на продуктите базирани на модела – интернет на нещата и комуникацията между тях. Според [8] на (фиг. 2) може да се види до колко високо е заложен принципа на хибридность в зависимост от колаборацията между двете технологии.

Фигура 1

Облачните услуги реализират двупосочна връзка между няколко точки на комуникация: Анализ в реално време, Достъп до Облачна услуга и софтуерен програмен интерфейс. Три основни компонента комуникиращи си с дигиталните устройства и многокомпонентните обекти – образуващи интернет на нещата. За реализирането на подобрен комуникационен процес се изисква и висококачествена интернет скорост – 4G/LTE мрежа.

Фигура 2

4. Проблеми със сигурността

След разглежданите модели на интеграция и колаборация на двете технологии възниква може би най-важният въпрос – Какво е положението със сигурността в цялостния процес? В [5] се твърди, че с развитието на технолгията сигурността ще е ключов фактор в използването на интернет на нещата. Всички устройства ще бъдат уязвими сами по себе си от към злонамерени атаки. Атаки, които са проблем и при осигуряването на защитата в облачните услуги. Всички устройства разполагат с уникални идентификатори и могат да предават информация и данни по мрежата. Трафикът е активен non-stop. В следствие на което комуникацията идваща от облачните устройства и услуги е използван принципа M2M (машина-към-машина), интелигентните енергийни мрежи и автоматизацията им. В (табл. 3) от [1, 2, 3, 4, 5] се посочват основните видове облачни атаки, които са в сила и за устройствата от тип - интернет на нещата. Друг фактор са несигурните и не до там сложни потребителски пароли, които самите потребители задават при употребата на апликациите, които са обвързани с устройства. Това ги прави лесни мишени за атака, извличане и манипулиране на лична, конфиденциална информация. По този начин достъпът и работата на приложенията се нарушава и устройствата могат да бъдат използвани по всички възможни начини с цел незаконни намерения.

Таблица 3

Име на атаката	Засегнати зони
DENIAL OF SERVICE	Хардуер IAAS, PAAS структури
CLOUD MALWARE INJECTION	Облачни инфраструктури
SIDE CHANNEL ATTACK	Облачни инфраструктури, мрежови достъп и комуникация
AUTOTHENTICATION ATTACK	Облачни инфраструктури, мрежови достъп и комуникация
MAN IN THE MIDDLE	Облачни инфраструктури, мрежови достъп и комуникация
AUDIO STEGANOGRAPHY	Облачни инфраструктури и мрежови комуникационен достъп
TARGETED SHARED MEMORY	IAAS, PAAS структури

PHISHING	Облачни инфраструктури, мрежови достъп и комуникация
BOTNETS	Облачни инфраструктури, мрежови достъп и комуникация
BACKDOOR CHANNEL ATTACK	Хардуер, IAAS, PAAS структури
FLOODING ATTACK	Облачни инфраструктури, мрежови достъп и комуникация
TRACEBACK	Облачни инфраструктури, мрежови достъп и комуникация
DATA STEALING PROBLEM	Облачни инфраструктури, мрежови достъп и комуникация
THEFT OF SERVICE	Облачни инфраструктури, мрежови достъп и комуникация
PORT SCANNING	Облачни инфраструктури, мрежови достъп и комуникация
ATTACK ON VIRTUALIZATION	Облачни инфраструктури, мрежови достъп и комуникация
STORAGE ALLOCATION AND MULTITENACY	Облачни инфраструктури, мрежови достъп и комуникация

От направеното проучване може да достигнем до следния извод. Интернет на нещата, изглежда, че може да бъде следващото голямо нещо в областта на технологиите. В [6] се посочва фактът, че сме в ерата на индустрия за един трилион долара, индустрия с милиарди долари от капиталови инвестиции се инвестират в нея. Мрежови устройства в дома, офиса, както и вградени в инфраструктурата и производството ще направят света по-ефективен и по-добро икономическо място. Както потребителите, така и производителите ще се възползват от по-голямата автоматизация, по-доброто събиране на информация и анализирането и, интуитивен потребителски интерфейс и дизайн. Кибер сигурност е фундаментът, който трябва да подсигури облачните услуги и интернет на нещата. Трябва да ги приоритизира като модели и подмодели. [9] Твърди, че е възможно е и таргетиране на уязвимите точки с цел предефиниране на приоритетите на сигурност, които действат сега в момента. Намесват се и фактори от рода на – коя операционна система използват нашите устройства, кои платформи и кои софтуерни услуги. Аспект, който малко потребители обмислят за важен. Ако производителят на съответната операционна система е допуснал грешки и оставил вратички образно казано за достъп и манипулиране на самата система и данните, които се съхраняват в нея – това я прави опасна за потребителя и за устройствата, с които тя си комуникира както и с облачните услуги, с които оперира. От своя страна пък това води до достъп и към останалите устройства, които са част от йерархията и структурата на облачните услуги и интернет на нещата.

5. Заключение

Докато този потенциал е на практика неограничен, има много притеснения около личния живот, сигурността и заплахата от хакери или злонамерени действия. И все пак, ако това е следващото голямо нещо, има редица компании, които инвеститорите могат да считат, освен за създатели на устройствата, но и за отговорни лица по пътя на имплементиране на сигурност и надеждност, при нормално потребление от страна на потребители. Те са крайната точка на действие и въздействие, и имат нужда от предоставена сигурност когато оперират с облачните услуги и интернет на нещата.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Khalil , I., Khreishah , A., Azeem, M. Cloud Computing Security: A Survey, Qatar Computing Research Institute (QCRI), Qatar Foundation, Doha, Qatar, ISSN 2073-431X www.mdpi.com/journal/computers
- [2] Singh, A., Shrivastava, Dr. M. Overview of Attacks on Cloud Computing, ISSN: 2277-3754 International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) Volume 1, Issue 4, April 2012
- [3] Siva, T., Krishna, E.S. P. Controlling various network based ADoS Attacks in cloud computing environment: By Using Port Hopping Technique, International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT) - Volume4Issue5- May 2013
- [4] Zunnurhain, K., Vrbsky, V. Security Attacks and Solutions in Clouds, Department of Computer Science The University of Alabama Tuscaloosa, AL 35487-0290
- [5] <http://www.zacks.com/stock/news/213862/how-to-invest-in-the-internet-of-things> [онлайн, посетен 04.08.2016]
- [6] <http://www.computerworlduk.com/galleries/data/12-most-powerful-internet-of-things-companies-3521713/#13> [онлайн, посетен 04.08.2016]
- [7] <http://www.investopedia.com/articles/investing/010915/internet-things-2015.asp> [онлайн, посетен 04.08.2016]
- [8] <https://thecattlecrew.net/2015/12/06/introducing-the-oracle-iot-cloud-part-i-overview/> [онлайн, посетен 04.08.2016]
- [9] <http://www.computerweekly.com/feature/The-internet-of-things-is-set-to-change-security-priorities> [онлайн, посетен 04.08.2016]

СЪПОСТАВИМОСТ НА ОЦЕНЕНИТЕ СПОСОБНОСТИ СПРЯМО МОДЕЛИТЕ НА ITEM RESPONSE THEORY*

ГАЛИН Г. ДРЪЖКОВ, БОРЯНА ХР. УЗУНОВА-ДИМИТРОВА

COMPARABILITY EVALUATED ABILITIES TO ITEM RESPONSE THEORY MODELS

GALIN G. DRAZHKOV, BORYANA HR. UZUNOVA-DIMITROVA

ABSTRACT: *Comparability between Characteristic Curve obtained by application One-Parameter model of Georg Rasch and Two-Parameter model of Alan Birnbaum of Item Response Theory, out on the same group of tested persons evaluated out on the same test built up out on the same studied material.*

KEYWORDS: *Classical Test Theory (CTT), Item Response Theory (IRT), the difficulty parameter, the discrimination parameter.*

През последните години все повече навлизат тестовете, чрез които се оценяват придобитите и усвоени знания от обучаемите. За така използвания и предпочитан метод на оценяване се прилагат от една страна Класическата тестова теория, а от друга Теорията за отговор на тестови въпрос с алтернативни отговори за оценяване чрез латентни черти. Въпреки съществените различия между двете теории, те споделят някои общи теоретични конструктиви, каквито са характеристиките на въпросите – трудност, дискриминативна сила и налучкване на верния отговор.

Новата психометрична теория има редица теоретични предимства пред Класическата тестова теория. Спрямо параметрите на тестовите въпроси те се изразяват в прецизността на техните оценки, независимостта им от извадката, независимостта им една от друга. Тези характеристики, но в противоположен смисъл, се разглеждат като съществени недостатъци на Класическата теория.

Появата и развитието на IRT теорията и нейното налагане като основа на психологическите измервания, се разглежда от мнозина изследователи в оценяването [7]. Въпреки това емпиричните процедури на измерването в рамките на тази теория не се различават съществено от тези при Класическата теория. Най-често се разработва или се използва готов специализиран инструмент за измерване, съставен от множество въпроси, всеки от които е ориентиран към отделен елемент от съответната оценявана способност, която е пряко свързана с изследователския интерес. Отговорите на тестираното лице се оценяват дихотомично – като за правилен отговор се присъжда 1 точка, а за неправилен – 0 точки, т.е. използва се бинарното представяне на данните. Необходимостта от този начин на представяне на отговорите предопределя във висока степен обстоятелството, че предпочитаният вид въпроси в тестовото изпитване са въпросите от тип множествен избор със структуриран отговор, чиято форма съответства на това изискване.

Изчисленията се основават на база двумерна матрица от типа $A=C \times Q$ с емпирични данни, т.е. дихотомичните оценки на отговорите на тестираните лица. IRT се фокусира

* Научноизследователски проект №РД-08-113/2016 Модели и алгоритми за извличане на знания от големи данни, симулиране на невронни мрежи и оптимални учебни процедури - ръководител доц. д-р Найден Ненков, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Компютърни системи и технологии".

върху отговорите на тестираните лица на всеки отделен въпрос и въз основа на тази информация, чрез съответния математически апарат, дава възможност за оценка на ненаблюдаемите индивидуални способности.

IRT съществува под формата на различни модели и може да се разглежда по-скоро като обща теоретична концепция за обяснение на латентните променливи. Теорията включва разнообразни модели на връзката между изпълнението на тестовите въпроси от тестираните лица и техните способности чрез прилагане на вероятностни подходи. Това прави измерването в рамките на IRT теорията базирано на модела (model-based measurement) [14].

В IRT теорията понятията като знания, умения и компетенции в различните предметни области са заменени с използваното от теорията понятие „способност“ (ability), което се явява основната латентна черта. [1].

Друг важен елемент от използваните модели на IRT теорията са характеристичните криви. [5, 6, 9, 13, 14].

Подобно на психологическите черти, способностите на оценяваното лице в определена област могат да бъдат разгледани като латентна черта. Тази латентна черта може да бъде представена като едномерно пространство (континуум), а всеки тестиран, който притежава такива способности – като точка на този континуум. Позицията на всеки оценяван на континуума се определя от равнището (количеството) на неговите способности, което може да бъде изразено чрез определена числова стойност (*ability score*), обозначаваема с Θ (тита). Тъй като в общия случай различните индивиди се различават по своите способности, техните точки биха били позиционирани на различни места на континуума, т.е. биха били асоциирани с различни числови стойности на Θ .

Съгласно втората теорема на П. Супес и Дж. Зинес [3], съвкупността от тестираните лица, заедно с приписаните им числови стойности, отразяващи равнището на техните индивидуални способности, образуват скала на компетентността (*ability scale*), която най-често се обозначава също с Θ . От теоретична гледна точка скалата на латентните способности е неограничена отляво и отдясно, поради което скаловите стойности на индивидите (индивидуалните Θ_i) могат да варират от отрицателна до положителна безкрайност.

В общия случай, отделните тестирани лица се различават по своите способности и поради това биха отговорили правилно на даден въпрос с различна вероятност $P(\Theta)$, която може да варира в границите $0.00 \leq P(\Theta) \leq 1.00$. Вероятността се изменя плавно, а не скокообразно. Тя би била сравнително по-висока при тези лица, които имат по-големи способности и съответно по-ниска при онези, които имат по-малки способности. IRT разглежда вероятността $P(\Theta)$ на тестираните лица да определи верния отговор на даден въпрос като функция от техните способности. Графичното изображение на тази функция е представено на фиг. 1, характеристичната крива на въпроса, която има формата на плавна, монотонно нарастваща S-образна крива, неограничена отляво и отдясно.

Ординатите на характеристичната крива в левия край на континуума на способностите имат ниски стойности (лицата със слаби способности, биха отговорили вярно на въпроса с вероятност, близка до 0.00), издига се плавно нагоре (лицата със средни способности биха дали верен отговор с вероятност около 0.50), за да премине към десния край на скалата с ординати, близки до 1.00 (лицата с високи способности, които почти сигурно биха дали верен отговор).

Фиг. 1. Общ вид на характеристична крива на тестови въпрос

Тази форма на характеристичната крива съответства на допускането, че с нарастването на способностите нараства и вероятността за верен отговор.

S-образната крива от фиг. 1 се характеризира с 5 свойства: (1) наклон на кривата в средната ѝ част, (2) позиция спрямо хоризонталната ос (скалата на способностите), (3) долна хоризонтална асимптота, (4) горна хоризонтална асимптота и (5) симетричност. Тези няколко свойства са достатъчни за описанието на всяка характеристична крива, следователно и на всякакъв тип връзки между способностите на лицата и изпълнението им на тестовите въпроси.

Подобно на Класическата теория и IRT борави с понятията "суров тестов бал" (*raw test score*) и "действителен бал" (*true score*). В рамките на модерната теория те имат аналогични значения – съответно на сума от дихотомично кодирани отговори на тестираното лице на въпросите от теста и на средна стойност на множеството от наблюдаваните тестови балове на това лице, получени при независими тестирания.

Различен е обаче начинът за определяне на действителния бал, който се използва в IRT. Съгласно подхода, предложен от Д. Лоули, формулата за определяне на действителен бал е следната [12, цит. в 5]:

$$(1) \quad TS_i = \sum_{j=1}^k P_j(\Theta_i),$$

където:

TS_i - действителен бал на тестираните лица с равнище на компетентност Θ_j ;

j - пореден номер на тестови въпрос;

k - брой на въпросите в теста;

$P_j(\Theta_i)$ - вероятност от правилен отговор на j -тия тестови въпрос от тестирано лице с равнище на способност Θ_i .

$P_j(\Theta_i)$ се определя в зависимост от конкретния модел на характеристичната крива на дадения въпрос. Както се вижда, съгласно подхода на Д. Лоули действителният бал за дадено равнище на компетентност се определя като сума от вероятностите за верен отговор на всички въпроси в теста. Тъй като вероятността за даден въпрос се изменя в границите $0.00 \leq P_j(\Theta) \leq 1.00$, то действителният бал може да приеме стойности в границите $0.00 \leq TS \leq k$.

Кривата, която отразява функционалната връзка между скалата на способностите Θ и действителния бал TS , е характеристичната крива на теста. Тя има форма на монотонно нарастваща функция, която не се задава чрез конкретен математически израз, не се описва чрез параметри и поради това нейната форма е конкретна за всеки тест. Обикновено тя е S-образна, подобна на характеристичната крива на въпросите съставлящи теста. По подобен начин формата на характеристичната крива не зависи от разпределението на тестираните лица на скалата на способностите. При прилагането на модел от IRT теорията, левият ѝ край клони неограничено към 0.00 , когато равнището на компетентност клони към $-\infty$, а десният ѝ край – към k , когато равнището на компетентност клони към $+\infty$.

Обект на настоящото изследване е съпоставимостта между получените характеристични криви, получени при прилагането на еднопараметричния модел на Георг Раш и двупараметричния модел на Бирнбаум от IRT теорията (Item Response Theory) върху една и съща група от тествани лица, върху един и същи изучаван материал, които способности са оценени посредством един и същи тест съдържащ еднакви тестови въпроси от тип множествен избор с предоставени отговори, от които само един е верен.

Използваните логистични функции са функции от „четвърто поколение“. Чрез тях се моделира връзката между скалата на латентните способности и представените променливи. Тя е предпочетена заради по-високата си адекватност спрямо емпиричните данни и поради по-лесната си изчислимост. Заради тези нейни качества днес тя е сред най-често използваните вероятностни модели за представяне на тази връзка.

Общият вид на логистичната функция е следният:

$$(2) \quad P(t) = \frac{1}{1 + e^{-t}}$$

където:

$P(t)$ - зависима променлива;

t - независима променлива;

e - константа, основа на натуралния логаритъм, с приблизителна стойност 2.718.

Еднопараметричният логистичен модел известен още като модел на Раш, включва само един параметър и това е трудността на въпросите b . Уравнението, изразяващо функционалната връзка между латентната променлива и вероятността от верен отговор, има следния вид:

$$(3) \quad P(\theta) = \frac{1}{1 + e^{-(\theta - b_j)}}; \quad -\infty \leq b \leq +\infty$$

където:

$P_j(\Theta)$ - вероятност за правилен отговор на въпрос j

b – трудността на задачата, която е различна за всяка различна задача;

θ - способността на тестираното лице да даде верен отговор на задачата.

$e = 2.718$ - основа на натуралния логаритъм (неперово число)

Включването в модела само на параметъра на трудността b има своите основания, тъй като това е единственият параметър, който е разположен на скалата на способностите, с която се образува смесен континуум. Оттук теоретичните граници на изменение на параметъра b са същите, както и тези на Θ (При въпроси с нулева дискриминативна сила стойността на b е неопределена.): $-\infty \leq b \leq +\infty$, но практически рядко надхвърлят $-3.00 \leq b \leq +3.00$.

Двупараметричният логистичен модел известен още като модел на Бирнбаум добавя още един параметър – дискриминативната сила на въпроса a , с което горното уравнение добива следния вид:

$$(4) \quad P(\theta) = \frac{1}{1 + e^{-a(\theta - b_j)}}, \quad -\infty \leq a \leq +\infty, \quad -\infty \leq b \leq +\infty$$

където:

a_j - дискриминативна сила на въпрос j .

Поради S-образната форма на характеристичната крива нейният наклон се променя с изменение на равнищата на компетентност. Той има максимална стойност в инфлексната ѝ точка, в която равнището на компетентност е равно на трудността на въпроса. Поради това дискриминативната сила на въпроса е свързана не толкова с общата форма на кривата, колкото с нейния наклон в точка $\Theta = b$. Действителната стойност на наклона в тази точка е $a/4$, но възприемането на a като наклон на характеристичната крива е приемлива апроксимация, която прави интерпретацията на този параметър по-лесна (Baker, 2001).

Добавянето на параметъра a води до това, че в общия случай всеки въпрос е представен от характеристична крива с различен наклон. Теоретичните граници на изменение на дискриминативния параметър са $-\infty \leq a \leq +\infty$, но практически той е ограничен между $-2.80 \leq a \leq +2.80$ [8, 14].

На фиг. 2. са показани получените характеристични криви на три тествани лица, с различен тестови бал – минимален, среден и максимален, получени чрез използването на еднопараметричния и двупараметричния модел. Наблюдава се, че кривите се различават само по местоположението си, т.е. кривите са успоредни и не пресичащи се както е и характерно за характеристичните криви на тези модели от IRT теорията. За построяването на характеристичните криви е необходима подготвеността (θ) на тестирания, вероятността му ($P(\theta)$) да даде правилен отговор на съответния тестови въпрос и дискриминативната сила на използвания тест.

Фиг. 2. Характеристични криви на трима студента x1, x355 и x511 спрямо модела на Раш и модела на Бирбаум, дискриминативна сила на теста $a=0.75$

Анализирайки получените резултати, използвайки модела на Раш и модела на Бирбаум, представени на фиг. 2, можем да направим следните изводи:

• Наблюдава се, че характеристичните криви отразяващи слабите резултати на тестираното лице се припокриват с незначителни разлики, което от своя страна говори, че дори и включването на втория параметър, а именно дискриминативната сила на теста, не променя крайния резултат за тестираното лице.

• Характеристичните криви отразяващи средните резултати на тестираното лице, се наблюдава че те леко се отдалечават една от друга, като тази отговаряща на еднопараметричния модел се намира под кривата съответстваща на двупараметричния, което говори от своя страна, че измерванията направени чрез модела на Бирнбаум отчитат по-точни резултати, а също така и не променят характерната форма на характеристичната крива.

• Кривите отразяващи резултатите на отлично представилото се тестирано лице, се наблюдават съществени различия, при еднопараметричния тя е почти успоредна на абсцисата и е загубила характерната си форма, докато при двупараметричния модел кривата е запазила своето характерно представяне въпреки наподобяването ѝ на овал.

• При многократни реални експерименти, статистическите данни могат да се използват за «напасване» ("Within population item-fit") на входните параметри (критериите) към изискванията на моделите. Лесните (които се удовлетворяват от всички) и трудните (които никога работят не удовлетворява) критерии могат да бъдат изключени.

От графиката ясно се наблюдава, че характеристичните криви на студент x1 спрямо двата модела са чувствително изпъкнали, което говори за слабо подготвен студент, който не е усвоил учебния материал и не демонстрира необходимите проверявани знания. Неговата оценка би била незадоволителна, т.е. Слаб 2. Характеристичните криви на студент x355 имат стандартна форма традиционна за двата модела. Тълкуването им би било следното, че студента е усвоил материала в общи линии, но не изцяло, ясно се забелязва, че половината от кривата е изпъкнала, а другата – вдлъбната, т.е. знанията му са сравнително задоволителни, т.е. оценката би трябвало да е Добър 4. Характеристичните криви на студент x511 за еднопараметричния модел е вдлъбната и приблизително успоредна на оста на абсцисата, а за двупараметричния модел характерната S – образна форма наподобява повече овал, което говори за един добре подготвен студент, който е усвоил цялостно учебния материал и е дал верни отговори на тестовите въпроси, т.е. неговата оценка би трябвало да е Отличен 6 [4].

В рамките на даден модел, характеристичната крива има една и съща форма за всички айтеми, независимо от броя на параметрите, които описват теста. Прилагането на тези методи почти винаги води до отхвърлянето на по-малко или повече айтеми, които не съответстват на избрания модел, независимо от това дали той е 1- или 2-параметричен. Това означава, че по правило айтемите в един и същи тест могат да бъдат описани с характеристични криви в рамките на различни модели.

IRT въвежда характеристична крива на теста, която отразява функционалната връзка между скалата на способностите Θ и действителния бал на тестираните лица. Тя играе важна роля в етапа на интерпретиране и представяне на резултатите от теста, като служи за преобразуване на скалата на способностите в скала, която е свързана с тестовия бал в Класическата теория и поради това е лесно разбираема за потребителите на тестовите резултати.

Измерванията чрез моделите от IRT теорията, има своето логично обяснение – това е теоретична рамка, която осигурява по-добре от останалите теории постигането на основната цел на измерването, а именно получаване на такива оценки на личностовия

параметър (позицията на изпитваното лице и на континуума Θ), които да бъдат неизместени, състоятелни и надеждни [2, 9, 10, 11].

ЛИТЕРАТУРА

1. **Анастаси**, А., Урбина, С. (2001). Психологическое тестирование. Санкт-Петербург: Питер, стр: 516-517.
2. **Гласс**, Дж, Стэнли, Дж. (1976). Статистические методы в педагогике и психологии. Москва: Прогресс.
3. **Супнес**, П., Зинес, Дж. (1967) Основы теории измерений. В: Психологические измерения. Под ред. Л. Д. Мешалкина. Москва: Мир, сс. 9-110.
4. **Узунов-Димитрова**, Б., Методи и алгоритми на изкуствения интелект за обективизация при оценяването във висшите училища. Шумен 2016.
5. **Baker**, F. V. (2001). The basics of Item response theory. ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation, 2-nd ed.
6. **DeVellis**, R. F. (2003). Scale development: theory and applications. Applied Social Research Methods Series, Vol. 26. Thousand Oaks, Ca.: Sage Publications, Inc., 2-nd ed.
7. **Embretson**, S. E., Reise, S. P. (2000). Item response theory for psychologists, pp. 13.
8. **Embretson**, S. E., Hershberger, S. L. (eds.) (1999). The new rules of measurement: What every educator and psychologist should know. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
9. **Hambleton**, R. K., Swaminathan, & H., Rogers, H. J. (1991). Fundamentals of Item response theory. Newbury Park, Ca.: Sage Publications, Inc.
10. **Harvey**, R. J. (2003, april). Applicability of binary IRT models to job analysis data. In Meade, A. (Chair), Applications of IRT for measurement in organizations. Symposium presented at the Annual conference of the Society for industrial and organizational psychology, Orlando.
11. **Hulin**, C. L., Drasgow, F. & Parsons, C. K. (1983). Item response theory: Applications to psychological measurement. Homewood, IL.: Dow Jones-Irwin.
12. **Lawley**, D. N. (1943, January). On problems connected with item selection and test construction. In: Proceedings of the royal society of Edinburgh. Section A. Mathematical and Physical Sciences, Vol. 61, Issue 03, pp. 273-287
13. **Lord**, F. M. (1980). Applications of Item response theory to practical testing problems. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
14. **Weiner**, I. B., Freedheim, D. K., Schinka, J. A., & Velicer, W. F. (2003). Handbook of Psychology: Research methods in psychology. NJ: John Wiley & Sons, Inc.

РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ*

ВАЛЕНТИНА Г. БЕВЗ, ВЕРА У. КУЗЬМЕНКО

DEVELOPMENT OF FUTURE MATHS TEACHERS' INDIVIDUALITY IN PEDAGOGICAL UNIVERSITY

VALENTINA G. BEVZ, VIRA U. KUZMENKO

***ABSTRACT:** The article is devoted the questions of development of future Maths teachers' individuality in a pedagogical university. Interpretations of leading concepts of the theme, determinanty of the individuality development is exposed. Components of technology development the future Maths teachers' individuality in a pedagogical university is described. Possibilities of development of future Maths teachers' individuality in a pedagogical university are presented on the concrete examples of mathematical cycles' subjects.*

***KEYWORDS:** individuality, future teachers of mathematics, pedagogical university, structure of pedagogical process, individual style of activity.*

Актуальность проблемы. Современные тенденции модернизации высшего педагогического образования в Украине предусматривают повышение качества учебного процесса, обеспечение разностороннего развития личности как высшей ценности, выявление талантов, способностей студентов, укрепление их физического здоровья, формирование самоуважения, позитивной самооценки, развитие самостоятельности, творчества, изобретательности, целеустремленности, настойчивости и ответственности за свои слова и поступки. В Национальной стратегии развития образования в Украине на период до 2021 года на первый план выдвигается личностная ориентация системы образования – обеспечение личностного развития человека в соответствии с его индивидуальными способностями, потребностями на основе обучения в течение жизни.

В Концепции развития непрерывного педагогического образования целью его развития определено воспроизводство человеческого капитала и интеллекта общества для обеспечения устойчивого развития страны через качественную подготовку педагогических кадров для всей сферы образования. В отличие от традиционной системы педагогического образования сейчас актуализируется личностный потенциал учителя. На первый план выносятся задачи развития личности на основе ее внутреннего мира, согласно лучшим культурно-историческим и технологическим достижениям человечества и национальным ценностям. Учитель математики должен глубоко осознавать место и роль изменений, которые происходят в мировом научном и культурном пространстве, сочетать глубокие фундаментальные теоретические знания с практической подготовкой, правильно ориентироваться в социальных, природных и образовательных процессах. Современное общество в большей степени ориентируется на материальные ценности и экономическую эффективность образовательных услуг. Молодые люди направляют свои усилия на внешние атрибуты и накопление ценных вещей, которые создают престижную оболочку. Все это ведет к потере индивидуальности и обезличиванию человека. Чтобы в этих условиях учитель мог сохранить человеческое достоинство, остаться независимым от

* Эта статья осуществляется с помощью фонда Научных исследований ШУ “Епископа Константина Преславского” – № РД- 08-98/16.02.2016

различных социальных и материальных проблем, он должен быть человеком с высоко развитыми внутренними психическими процессами, саморегуляцией и экзистенциальной сферой. Все вышесказанное актуализирует необходимость разработки проблемы развития индивидуальности студентов педагогических университетов, обоснование теоретических основ указанной проблемы, определение сущности базовых научных понятий и разработку технологии развития индивидуальности будущего учителя математики.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические основы анализа проблем развития индивидуальности составили концептуальные подходы общей, генетической, педагогической и возрастной психологии о закономерностях развития индивидных и личностных свойств, индивидуального развития личности, находящейся в условиях общественного воспитания и обучения (И. Бех, И. Булах, Л.Бурлачук, Л. Долинская, В.Кузьменко, С.Максименко, Л.Собчик, П.Чамата, Н.Чепелева, Ю.Швалб) и зарубежные исследования К. Купера, Дж. Келли, Е. Кречмера, Г. Айзенка, Ч. Спирмена, Л.Терстоуна, С.Стернберга и др. В целом, анализ психолого-педагогической литературы позволяет утверждать, что вопросы индивидуального подхода к воспитанию и обучению, развитию индивидуальности человека всегда вызывали большой интерес теоретиков и практиков. В трудах выдающихся ученых прошлого и настоящего заложены основы для понимания сущности индивидуальности, описывается характер протекания процессов индивидуализации и социализации личности, представлены данные о возможных группах индивидуальных различий, определена актуальность и этапность индивидуального подхода, обозначено примерное содержание учебно-воспитательной работы с учетом индивидуального своеобразия личности [1; 6; 8].

Тем не менее, ряд важных аспектов данной проблемы остались малоизученными. Прежде всего это касается определения сущности индивидуальности как глубинного уровня развития личности, обоснование ее базовых системообразующих конструктов, критериальных характеристик и доминантных свойств, выяснение этапов индивидуализации личности студента в процессе профессиональной подготовки, определение соразмерного и необходимого комплекса индивидуальных различий, подлежащих изучению и учету и т.д. Недостаточное внимание уделено созданию технологии развития индивидуальности и определению ее основных компонентов.

Цель статьи – раскрыть трактовку ведущих понятий темы, обосновать детерминанты развития индивидуальности, этапы индивидуализации личности и на этой основе охарактеризовать компоненты технологии развития индивидуальности будущих учителей математики в педагогическом университете.

Изложение основного материала. Изучение феномена "*индивидуальность*", выяснение особенностей процесса *индивидуализации* личности и становления *индивидуальных различий* предполагает глубокое понимание как природных предпосылок в процессе развития индивидуальности человека, так и механизмов реализации личностного потенциала. Будем рассматриваем индивидуальность не как простую совокупность индивидуальных различий, а как глубинный уровень развития личности, сопровождающийся появлением новых свойств, присущих и характеризующих процесс развития собственно индивидуальности.

Архитектонику индивидуальности рассматриваем в ее структурно-содержательном единстве. Согласно нашей концепции, структурная основа интегральной индивидуальности определяется совокупностью конструктов индивидного и личностного

характера, каждый из которых состоит из комплекса индивидуальных различий соответствующего направления. Содержательной характеристикой индивидуальности как глубинного уровня развития личности считаем доминантные свойства индивидуальности, успешное становление которых обеспечивает выработку собственного стиля деятельности и жизни, построение уникальной жизненной траектории, которая становится значимой не только для самого человека, но и приемлемой для других.

Интегрированным результатом, в котором совокупно отображается комплекс индивидуальных различий индивидного и личностного характера и уровень сформированности системообразующих свойств индивидуальности, выступает *индивидуальный стиль деятельности*, выработка которого играет оптимизирующую и адаптивную роль в процессе жизнедеятельности человека.

Индивидуальный стиль педагогической деятельности будущему учителю математики следует начинать формировать с первых дней обучения в университете. Он может предполагать индивидуальные подходы к конспектированию лекций, подготовке домашних заданий, выступлениях на семинарах и т. д. Однако более значимые аспекты индивидуального стиля деятельности будущего учителя математики формируются в процессе его методической подготовки. Согласно Концепции развития непрерывного педагогического образования методическая подготовка студентов в педагогическом университете является сквозной и осуществляется в течение всего периода обучения с учетом особенностей специальностей, специализаций, их сочетания и двухцикловой подготовки педагогических кадров. Поэтому уже начиная с первого курса, необходимо обеспечить методическую направленность преподавания фундаментальных учебных дисциплин. Преподавателям математических дисциплин следует учитывать специфику студенческой аудитории и помнить, что они учат своему предмету не просто студентов, а будущих учителей. В такой ситуации преподаватель воспринимается и оценивается студентами также и с позиций будущей профессиональной деятельности, а потому может косвенно влиять на формирование их профессиональных качеств, а также на создание индивидуального стиля деятельности, демонстрируя образцы собственных форм, методов и приемов педагогической работы. Используя исторический материал, преподаватель позволяет будущим учителям, которые сами находятся в роли учеников, будто изнутри увидеть и почувствовать дидактическое влияние историко-математических сведений на стиль и характер изложения материала, на уровень усвоения новых знаний и на эмоциональный эффект, который они создают. Такое обучение безусловно положительно влияет на развитие индивидуальности студентов.

Индивидуальные различия в современной психолого-педагогической теории определяются как особенности психических процессов, состояний, свойств, отличающих людей друг от друга. Имеются в виду индивидуальные различия восприятия, внимания, памяти, мышления, эмоциональных реакций, времени реакции, личностных образований - интересов, способностей, характера.

Индивидуальные различия будущих учителей математики должны учитываться при формировании индивидуального учебного плана студента, который предусматривает возможность индивидуального выбора содержательных модулей (дисциплин) при соблюдении последовательности их изучения согласно структурно-логической схеме подготовки специалистов. Современные учебные планы предлагают широкий выбор курсов по выбору студентов. Среди них есть курсы, ориентированные на гуманизацию и гуманитаризацию процесса обучения математики («История науки в школьном курсе математики», «Инновации в обучении математике») и на решение олимпиадных задач.

При изучении особенностей *процесса индивидуализации* личности выяснилось, что современные педагоги и психологи рассматривают развитие личности в виде диалектического единства процессов социализации и индивидуализации, при этом подчеркивается, что индивидуализация является результатом процесса социализации и наоборот. Для более четкого понимания и структурирования процесса индивидуализации рекомендуется выделять процессы индивидуализации природных, биологических свойств и процессы, которые непосредственно касаются индивидуализации личностных проявлений [6;7;8]. Итак, *индивидуализация человека как индивида* - это процесс естественного развития индивидуальных различий природного, биологического характера. *Индивидуализация человека как личности* - это процесс перехода от выделения собственного, личного опыта из всего общественного к его дифференциации, обновлению, созданию своего авторского, общественно-значимого опыта.

Своеобразие процесса развития индивидуальности предполагает модернизацию высшего образования в направлении индивидуализации, разработку и внедрение многокомпонентной *технологии развития индивидуальности* студента. Педагогическая технология отражает тактику реализации образовательных технологий в определенных условиях воспитания и обучения. Ей присущи черты реализации педагогического процесса независимо от учебного предмета (технология модульного, проектного, индивидуализированного обучения, уровневой дифференциации и т.д. [6;8]. Любая педагогическая технология предусматривает осуществление определенных этапов: определение четкой системы целей, которые формируются, как правило, через результат воспитания и обучения; конструирование образовательного цикла, которое предусматривает диагностику уровня развития студентов, их способностей, возможностей, разбивку материала на отдельные смысловые единицы, организацию образования в соответствии с поставленными целями, совокупность учебно-воспитательных процедур, способы коррекции на основе обратной связи, осознание студентами критериев оценки результатов; реализацию запланированных задач; мотивационную подготовку; понимание цели, осознание и воспроизведение образа действий и обеспечение обратной связи в руководстве учебно-воспитательной деятельностью, текущую коррекцию, контроль, оценку и анализ результатов деятельности студентов; повторное воспроизведение цикла без изменений или с коррекцией [8].

Основой создания технологии развития индивидуальности студента стало выделение тех структурных компонентов, совокупность которых представляет собой систему образовательной деятельности. Традиционно в многокомпонентной структуре целостного педагогического процесса выделяют: целевой, мотивационный, содержательный, операционно-деятельностный, контрольно-регулирующий и оценочно-результативный компоненты [6;8].

При определении *целевого компонента* образовательного процесса в современных научных исследованиях подчеркивается мысль о том, что ранее цель образования детерминировалась общественными интересами, решениями государства и правительства, при этом удовлетворялись лишь общественные заказы и совсем не учитывались индивидуальные возможности и потребности студента. В целевом компоненте фронтально ориентированной образовательной деятельности преобладала направленность на передачу готовых, выработанных преподавателями знаний, формирование определенных умений и навыков, что ограничивало возможности к активизации личного (и особого) внутреннего потенциала каждого студента, направляло внимание педагогов на применение унифицированных методов прямого воздействия, фронтальных форм работы, внедрение авторитарно-дисциплинарного стиля общения, избегание

индивидуализированных, эмоционально-чувственных форм взаимодействия со студентами. В отличие от этого целевым компонентом технологии развития индивидуальности считаем - обеспечение благоприятных условий для развития и саморазвития каждого студента с учетом уникального своеобразия, максимально полной гармонизации индивидуальных различий, активизацию особых, своеобразных, присущих только конкретному студенту, ресурсов, поддержку стремлений к самостоятельной выработке собственного стиля деятельности, поведения и жизни.

Мотивационный компонент будет соответствовать требованиям современной высшей школы в том случае, если педагогический процесс будет строиться на основе принятия личных целей и устремлений. Так, в процессе изучения систематического курса истории математики особое внимание следует уделить индивидуальным особенностям субъектов обучения и эмоционально-чувственным компонентам их деятельности. Изучение истории математики влияет не только на познавательную сферу личности студента, но и на его аффективное пространство: эмоции, чувства, стремления, желания и переживания, связанные с познанием и самопознанием. Опыт доказано, что обучение на основе переживаний нередко бывает эффективнее, чем обычное восприятие фактов, а потому, используя аффективную сферу студентов, можно влиять на их отношение к учебе. Для обеспечения эмоциональности обучения и создания благоприятной атмосферы на занятиях желательно использовать много иллюстративного материала. Он может подаваться как через материальные средства обучения (портреты выдающихся математиков, фрагменты научных трудов, модели, историко-географические карты и т.п.) и идеальные, представленные в вербализованной форме (цитаты, примеры из жизни известных ученых, старинные способы решения задач, локализация событий во времени и пространстве и т.п.). На развитие активной исследовательской деятельности студентов влияет разнообразие методов, приемов, форм и средств обучения. Особое значение при этом приобретает использование компьютерных технологий. Представление учебного материала в виде презентаций и кинофрагментов способствует интенсификации учебного процесса и повышению интересов студентов к обучению. Детальнее в нашей работе [2].

Мотивационный компонент технологии развития индивидуальности должен также отражать процесс повышения психологической компетентности преподавателей в сфере определения индивидуальных различий каждого студента, принятие уникального своеобразия его индивидуальности и создание атмосферы взаимопонимания и партнерства.

Содержательный компонент образовательного процесса до недавнего прошлого был в основном направлен на передачу теоретических знаний. В фронтально-ориентированной модели высшего образования не существовало возможности выбора учебных дисциплин или спецкурсов, ограничивался выбор тематики курсовых или дипломных работ. При определении программного содержания учебных дисциплин не учитывались региональные, местные особенности, недостаточное внимание уделялось проведению индивидуальной работы со студентами. Введение технологии развития индивидуальности студента предполагает наличие таких смысловых линий, которые учитывают наличие индивидуально-значимых целей, потребностей и интересов, побуждают студента к самостоятельным выборам и научно-практическим изобретениям (вариативная составляющая). Следовательно, содержание обучения частично может и должно быть избранным студентами самостоятельно, что повышает их ответственность за качество обучения, повышает успешность обучения, усиливает интерес и способствует развитию позитивных личностных свойств.

Операционно-деятельностный компонент реализуется через комплекс учебно-воспитательных методов, приемов и средств, обеспечивающих успешность обучения каждого студента. На современном этапе происходит переориентация к использованию методов и форм работы развивающего характера, направленных на активизацию различных видов самостоятельной деятельности студента. Операционно-деятельностный компонент технологии развития индивидуальности студента предусматривает использование прежде всего практических методов, обеспечение условий для самостоятельной практической деятельности студентов, создание проблемных ситуаций и решение логически усложненных задач, эмоционально насыщенное диалогическое и полилогическое общение, поисково-исследовательскую деятельность, экспериментирование. Меняются акценты в определении форм учебной работы - уменьшается количество лекционных и увеличивается количество практических и лабораторных занятий. Распространяется практика проведения индивидуальной работы и индивидуальных занятий со студентами. Профессиональная подготовка должна осуществляться в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, существования различных мнений, взглядов, позиций, подходов, проектирование различных вариантов решения познавательных задач проблемного характера, совместного творчества преподавателей и студентов. Основным условием такой работы считается привлечение к критическому анализу, отбор и конструирование личностно- значимого содержания, а ведущими методами - диалоги, дискуссии, эвристические задачи, дидактические игры, самостоятельная и экспериментальная работа.

Эффективным средством для развития интеллектуальных умений будущих учителей является индивидуальные задания по методике обучения математике. А именно: разработка проектов, кейсов, интегрированных уроков; составление прикладных задач; изучение опыта учителей; ознакомление с современными методиками и технологиями; анализ последних публикаций в профессиональных журналах и тому подобное.

При изучении общей методики мы предлагаем студентам выполнить такие индивидуальные задания (каждый студент работает по одному из действующих учебников):

1. Составить календарно-тематический план темы (15 – 25 часов) с указаниями на виды урока и средства обучения.
2. Подготовить 2 варианта контрольной работы по выбранной теме, соответствующей различным уровням знаний учащихся и содержащей различные формы заданий (тестовые, по готовому рисунку и т.п.).
3. Написать развернутый план конспекта одного урока по выбранной теме.
4. Составить по 2 задачи, направленных на формирование ценностей: экологических, валеологических, патриотических, личностных, семейных, гражданских и т.д.
5. Подготовить сценарий внеклассного мероприятия, который соответствует содержанию учебного материала выбранного класса и учебника.

Во время выполнения таких задач активизируются мыслительные операции, такие как анализ, сравнение, синтез, группировка, обобщение, свободное оперирование информацией разного вида, что в совокупности не только обеспечивает усвоение студентами учебного материала, но и положительно влияет на развитие интеллектуальных умений, совершенствует систему отношений к познавательной деятельности, становится залогом успешной профессиональной подготовки. Поскольку задания носят индивидуальный характер и выполняются студентами самостоятельно после занятий, то

такой вид работы способствует индивидуализации личности и формированию у студентов индивидуальных стилей деятельности.

Контрольно-регулирующий компонент технологии развития индивидуальности предполагает углубленное выявление индивидуальных возможностей и способностей каждого студента посредством мониторинга. Рядом с традиционной системой проверки результатов обучения (текущий и тематический контроль, контрольные работы и рефераты, зачеты и экзамены) в последнее время активно внедряются тестирование и модульно-рейтинговые системы контроля успеваемости студентов. Рассмотрим конкретный пример. Большая насыщенность курса истории математики фактическим материалом (он охватывает развитие математики с древнейших времен до конца XX века включительно) вызывает затруднения у преподавателей при отборе материала для контроля и определения способов проверки усвоения этих знаний студентами. Для студентов также непросто правильно систематизировать и усвоить большой по объему и разнообразный учебный материал, выделить тот, который больше пригодится в дальнейшей деятельности. Эти и другие причины обуславливают комплексный подход к диагностике и оценке полученных студентами знаний по истории математики (поточное оценивание [3], контрольная работа, написание рефератов, тестирование на компьютере [4], домашняя контрольная работа [5], подготовка проектов, портфолио, презентаций).

Задачей для современного преподавателя педагогического университета становится привлечение студента к самоанализу процесса достижения цели, самооцениванию достижений, рейтинговому оцениванию личного участия и участия товарищей, анализу результатов своей деятельности. При этом предполагается, что преподаватель не должен брать на себя полностью контролирующие и оценочные функции, они должны быть распределены между преподавателем и студентом.

Итак, контрольно-регулирующий компонент технологии развития индивидуальности предполагает объективацию и мотивацию внешнего оценивания, систематическое стимулирование внутреннего (самооценки) путем сравнения студентами результатов своей деятельности, поступков, отдельных действий и т.д.

Выводы. Инновационные тенденции становления современного высшего образования в Украине направлены на развитие личностных качеств студента, учет его индивидуальных особенностей, развитие индивидуальности. Теоретический анализ научных работ по проблеме развития индивидуальности закладывает фундамент для углубленного изучения закономерностей развития индивидуальности студента в процессе профессиональной подготовки. Авторская концепция определяет индивидуальность в ее структурно-содержательной основе, где структурный компонент представляет собой совокупность индивидуальных различий индивидуального и личностного характера, а содержательный – обеспечивает единый процесс становления творчества, субъектности и воли. Построение технологии с учетом многокомпонентной структуры образовательной деятельности позволяет осуществить успешное развитие индивидуальности будущего учителя, предусмотреть и упредить возможные трудности на этапе профессиональной подготовки, выявить и активизировать те глубинные механизмы, которые обеспечивают процессы успешного развития и саморазвития студента, гармонизируют процесс становления индивидуальных различий и закладывают основы индивидуального стиля деятельности, который определяет будущую судьбу каждого человека. Перспективными в этом направлении считаем вопросы экспериментального изучения особенностей развития индивидуальности студента в процессе профессиональной подготовки.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Актуальні** проблеми психології. Том IV. Актуальні проблеми генези особистості в контексті навчання і виховання (Зб. наук. статей) / За заг. ред. С.Д.Максименка. –К.: Нора-прінт, 2001. –192с.
2. **Бевз В. Г.** Історія математики у фаховій підготовці майбутніх учителів: Монографія. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – 360 с.
3. **Бевз В. Г.** Практикум з історії математики: Навч. посіб. для студентів фіз.-мат. факультетів пед.університетів. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – 312 с.
4. **Бевз В. Г.** Історія математики: Тестові завдання для контролю знань з курсу “Історія математики”. Навч.-метод. посібник у 2-х частинах. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2003. – Ч.І. (електронна версія).
5. **Бевз В. Г.,** Годованюк Т. Л. Індивідуальні завдання для контрольної роботи з історії математики. –К. : НПУ імені М. П, Драгоманова, 2008.- 32 с.
6. **Бех І.Д.** Виховання особистості: Кн..1: Особистісно орієнтований підхід:теоретико-технологічні засади: Наук.видання. –К.: Либідь, 2003. –280с.
7. **Вікова** та педагогічна психологія: Навч. посіб./ О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001.– 416 с.
8. **Кузьменко В.У.** Індивідуалізоване виховання і навчання в освітніх закладах. Навчально-методичний посібник. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2002. – 112с.
9. **Освітні** технології: Навчально-метод. посібник /О.М.Пехота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; за заг. ред.О.М.Пехоти. – К. : А.С.К., 2001. – 256с.

УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ
В КОНТЕКСТЕ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ
МАТЕМАТИКЕ*

ВАЛЕНТИНА Г. БЕВЗ, ДАРИНА В. ВАСИЛЬЕВА

MANAGEMENT OF TEACHING AND LEARNING PUPILS'
EDUCATIONAL-COGNITIVE ACTIVITY IN THE CONTEXT OF
AXIOLOGICAL APPROACH TO MATHEMATICS TEACHING

VALENTINA G. BEVZ, DARINA V. VASILYEVA

ABSTRACT: The article is devoted the problem of management of pupils' educational-cognitive activity. Process of teaching mathematics in the conditions of axiological approaches realization is examed. Axiological potential of mathematical knowledges and school algebra and geometry textbooks are presented in article on concrete examples. Tasks which decisions are instrumental in forming pupils' values orientations (ecological, mankind, patriotic, civil, personality) are presented.

KEYWORDS: teaching of mathematics, axiological approach, management of educational-cognitive activity, pupils personality, mathematical tasks, textbooks.

Носителем ценностей обычно выступает элита нации, а формирование национальной элиты существенно зависит от системы образования. В современном обществе уровень общечеловеческих ценностей и авторитета образования как источника их формирования и обновления чрезвычайно низок. Ценности подрастающего поколения формируются преимущественно под влиянием средств массовой информации, которые пропагандируют культ вседозволенности, жестокости, насилия и наживы. Поэтому задача современной школы – создать в будущем новую элиту, которая способна построить государство на основе общечеловеческих и общественно значимых ценностей. Люди должны научиться жить в гармонии с природой и социумом.

Аксиологический подход в обучении предполагает ориентацию процесса обучения и воспитания на формирование у школьников системы общечеловеческих, национальных, гражданских, личностных и других ценностей. Сущность аксиологического подхода состоит в направленности педагогической деятельности на всестороннее развитие личности, на признании учителя и ученика активными ценностно-мотивированным субъектами деятельности. Реализация аксиологического подхода при обучении математики направлена на то, чтобы определенные виды ценностей стали достоянием каждого субъекта педагогического процесса и основой для формирования его личностных убеждений. Современная школа призвана помочь подрастающему поколению определить свое отношение к Миру, к самим себе, к своей деятельности, иными словами – создать свою систему ценностей.

Разделяем взгляды известного украинского педагога М. Оксы [4, ст. 7], согласно которым реализация аксиологического подхода в обучении предполагает соблюдение следующих требований:

* Эта статья осуществляется с помощью фонда Научных исследований ШУ “Епископа Константина Преславского” – № РД- 08-98/16.02.2016

1) педагогическая идеология должна строиться на жизнеутверждающем положительном смысле, а не на критике и отрицательных явлениях окружающей действительности;

2) педагогический процесс должен представлять собой целостное сочетание процессов обучения и воспитания, основанных на одних подходах и характеризующихся единой стратегией развития;

3) систему педагогических воздействий на ребенка следует осуществлять не столько за счет использования идей общемировой значимости, переустройства мира, сколько через привлечение учителя к внутреннему миру каждой личности, выявления им стремления понять и помочь ей сориентироваться в существующей реальности;

4) при формировании ценностных ориентаций учащихся, надо полноценно использовать возможности коллектива как основного проводника социальных ценностей и групповых норм для лиц, входящих в него.

Процесс обучения школьников математике длительный и сложный. В условиях информатизации общества и системы образования существенные изменения происходят как в процессе учения (деятельности учеников) так и в процессе преподавания (деятельности учителя). Ученики из объекта обучения постепенно становятся активными субъектами этого процесса, а учителя – организаторами и менеджерами. Педагогическое управление учебно-познавательной деятельностью современных школьников предполагает смену модели образовательного процесса – от линейной (общей для всех) к нелинейной (с гибкими индивидуальными маршрутами). Эффективность управления учебно-познавательной деятельностью учащихся зависит от умения учителя создать и поддерживать стойкую мотивацию к изучению математики, развивать интерес к предмету и познавательную активность, использовать инновационные методы, формы и средства обучения, обеспечивать постоянную обратную связь, учитывать индивидуальные особенности школьников и др.

Подрастающее поколение имеет свои характерные черты и особенности, интересы и возможности, которые следует учитывать в процессе обучения и воспитания, в том числе и в процессе обучения математике. Ценности современных учеников индивидуализированы, направлены преимущественно на удовлетворение своих желаний и обеспечение собственных потребностей. Содержание математических знаний имеет значительный аксиологический потенциал, поэтому в процессе специально организованного обучения математике создаются реальные возможности для развития и формирования у учащихся не только личностных, но и общественно значимых ценностей.

Для того, чтобы современное поколение учеников имело возможность сформировать общезначимые ценности, в учебном заведении должно быть создано соответствующее образовательная среда с соответствующими ценностными приоритетами, в котором ученики приобретали опыт демократически организованного взаимодействия со всеми другими участниками педагогического процесса. Очень важно, чтобы и учителя, и администрация, и родители ориентировались на одни и те же общечеловеческие ценности.

В современном образовательном процессе ученик не является объектом обучения, а выступает активным субъектом учебной деятельности. С наращиванием самостоятельности учащихся функция управления процессом обучения, которая возлагается на учителя, постепенно ослабевает. Учитель определяет цели урока, содержание урока, необходимые методы обучения, но при этом постоянно стимулирует учеников к активной деятельности и наращиванию навыков самоорганизации, самооценки и самоконтроля. Основными составляющими управленческой деятельности является планирование, мотивация, организация, координация и контроль.

Учитель должен планировать и организовывать индивидуальную и групповую работу в классе, различные формы самостоятельной деятельности учащихся, исследовательскую, поисковую, проектную работу. Умение учителя координировать взаимодействие участников образовательного процесса, мотивировать их учебно-познавательную деятельность, рационально распределять время для различных видов работ, контролировать результаты и достижения создает условия для активизации познавательной деятельности школьников и повышения эффективности процесса обучения математике.

Личность, а, следовательно, и ее ценности, формируются только в процессе активной деятельности. Формирование личности можно и нужно соответственно направлять. Учитель математики должен организовывать классную и внеклассную работу учащихся таким образом, чтобы они активно взаимодействовали между собой и учителем, и это взаимодействие должно быть направлено на приобретение учеников общечеловеческих, гражданских, национальных, семейных и индивидуальных ценностей.

Учитель математики, используя аксиологический потенциал математики, имеет возможность создать условия (поддерживать интерес ученика к обучению, стимулировать инициативность в учебной работе, развивать познавательную самостоятельность, задействовать физические и умственные упражнения), при которых у школьников усиливаются мотивы к учебной деятельности. Для современных школьников важно, чтобы учебно-воспитательный процесс имитировал ту среду, в которой они находятся, а именно:

- содержал в себе конкретные цели, задачи и проблемы общественной и трудовой деятельности человека;
- обеспечивал формирование способностей решать практические задачи;
- изменять и улучшать тот предметный мир, в котором живут дети сейчас и будут жить в будущем.

Для реализации такого подхода учителю важно использовать на уроках математики задачный материал, который непосредственно касается жизнедеятельности человека и есть актуальным на данном этапе развития общества. Рассмотрим конкретные примеры задач, решение которых может показать ученикам одну из реальных возможностей экономии электроэнергии и при этом требует анализа ситуации и принятия ответственного решения, способствует развитию инициативности, самостоятельности, ответственности.

Задача 1. В быту для освещения чаще всего используют 3 вида ламп: лампы накаливания, люминесцентные и светодиодные лампы. Чаще всего причиной выхода из строя лампы накаливания является перегорание нити накаливания. Обычно такая лампа рассчитана на 1000 часов работы. Строение и принцип работы энергосберегающих ламп принципиально иные. Срок работы люминесцентной лампы в среднем 8000 часов работы, а светодиодной лампы 20000 ч работы. Узнайте стоимость каждой из этих ламп мощностью 60Вт и рассчитайте расходы на покупку лампочек для освещения вашего дома течение 5 лет. Какие лампы, на ваш взгляд, следует приобрести для вашей семьи.

Задача 2. Световой поток люминесцентной лампы мощностью 20 Вт приблизительно равняется световому потоку лампы накаливания мощностью 100 Вт. Во сколько раз отдача люминесцентной лампы больше, чем у лампы накаливания. На сколько процентов использования люминесцентной лампы позволяет снизить потребление электроэнергии без потери привычного уровня освещенности комнаты.

Задача 3. Современные люминесцентные лампы содержат от 4 до 150 мг ртути. Поэтому, если лампа разбилась, специалисты советуют не просто тщательно собрать

остатки, но и обработать место, где лампа упала, обычной марганцовкой, а комнату проветрить. Подсчитайте в среднем количество ртути, попадающей в мусорный бак возле вашего дома за год, если в каждой квартире выбрасывать хотя бы одну лампочку в год. Узнайте о пунктах утилизации люминесцентных ламп в вашем городе.

После решения этой задачи следует обратить внимание учеников на такие факты.

Задумайтесь! Один грамм ртути, попавший в окружающую среду, способен привести к загрязнению более 3300000 м^3 воздуха или 200000 м^3 воды. Даже его мизерные дозы могут вызвать острые физические и психические расстройства.

Задача 4. Узнайте о тарифах на свет в вашем городе. Рассчитайте расходы на освещение вашей квартиры или дома, учитывая стоимость различных видов ламп и количество потребленной энергии при одинаковой мощности. Какие же лампы использовать экономичнее лампы накаливания, люминесцентные лампы или светодиодные?

Эти задачи можно предлагать для решения по одной или по две на последовательных уроках, можно использовать в качестве домашнего задания, можно рассмотреть в комплексе на одном из внеклассных занятий или интегрированных уроков, а можно расширить для выполнения проектной работы.

Возникновение у школьников интереса, удовольствия, радости, азарта в процессе учебно-познавательной деятельности на уроках математики постепенно приводит учеников к потребности такой деятельности, а, следовательно, создаются условия для развития личности и формирования предметных и ключевых компетентностей. Если школьники будут учиться осознанно и мотивированно, то приобретённые ими математические компетентности и опыт их применения в нестандартных ситуациях смогут стать личностными ценностями.

Как показывает опыт, живой интерес у школьников вызывают задания с недостаточными данными и задания на составление задач. Рассмотрим пример.

Задача 5. Старейшим учебным заведением Восточной Европы считается Киево-Могилянская академия (1615). Задайте табличным способом функцию, областью значений которой является 7 чисел, каждое из которых - год основания одного из университетов старого мира.

Задача 6. Самые большие мужские монастыри именуются Лаврами. Статус Лавры имеют лишь шесть монастырей в мире. Три из них находятся в Украине. Это Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра в Киеве, Свято-Успенская Лавра в городе Почаев и Святогорская Свято-Успенская Лавра в Донецкой области. Составьте задачу по этим данным.

Современная психологическая наука рассматривает личность как сложную систему, в которой дифференцируются и интегрируются психические свойства, развивающиеся под влиянием различных социальных факторов в условиях осуществления личностью учебно-познавательной деятельности. Одним из факторов, влияющих на познавательные процессы школьников, является их взаимодействие с окружающей средой – родителями, одноклассниками, учителями. Это положение следует учитывать в процессе обучения математике. Модель методической системы обучения математике в школе необходимо рассматривать не как аддитивную, состоящую из отдельных элементов воздействия, а как синергетическую, целостную, в которой эти воздействия приводят к появлению бифуркаций (точек ветвления возможных путей развития системы). Такая модель соответствует личностной ориентации обучения, предполагает учет предыдущего опыта ученика, по-новому рассматривает взаимодействие учителя и ученика. Изменяются и

принципы управления учебным процессом. Центром управления становится личность, а деятельность учителя и ученика ориентируется на доверие, уважение и успех.

Задачей современного учителя является достижение того, чтобы каждый ученик, независимо от его способностей или склонностей, почувствовал красоту математики и ее практическую значимость. Особое значение приобретает возможность выбора из различных подходов к введению математических понятий таких, с помощью которых ученики смогут наилучшим образом понять сущность математических понятий и научатся их соответствующим образом интерпретировать и применять на практике.

Рассматривая тему «Геометрические преобразования на плоскости», можно ввести определение и доказать свойства каждого преобразования по отдельности и закрепить полученные знания в процессе решения задач. В контексте аксиологического подхода мы видим другой способ изучения этой темы. Учащимся предлагается ознакомиться с вышивками и узорами на различных бытовых предметах (экскурсия в музей или на выставку, просмотр специальных видеороликов или презентаций, демонстрация вышитых изделий или деревянной утвари с резьбой). Провести внеклассное мероприятие для детей и их родителей на тему «Орнаменты и их построение», на котором рассмотреть, например, такие вопросы:

- что такое орнамент;
- какова его история возникновения орнаментов;
- виды орнаментов;
- использование орнаментов;
- различные способы построения орнаментов.

Во время рассмотрения последнего вопроса, в процессе непосредственных построений конкретных орнаментов, ученики в наглядной и доступной форме знакомятся с осевой и центральной симметрией, параллельным переносом и поворотом, гомотетией и подобием. В качестве домашнего задания учащиеся строят несколько орнаментов, используя различные геометрические преобразования. И только после этого на уроке рассматриваются определения и свойства преобразований, предусмотренных программой. Решаются основные не очень сложные задачи из учебника. Доказательство теорем и более сложные задачи предлагаются заинтересованным учащимся.

Педагогическая система на каждом историческом этапе выдвигает свой актуальный образ человека. Изменения в жизни общества вносят соответствующие коррективы в воспитание подрастающего поколения.

В условиях глобализации и интеграции, происходящих во всех сферах жизнедеятельности человека, актуальными становятся знания английского языка – языка международного общения, науки, культуры и технологий. Эффективным средством популяризации английского языка среди широких слоев молодежи может стать активное его использование в процессе изучения математики. В новом учебнике «Алгебра, 8» [3] введена рубрика «Математика без границ (Mathematics Without Borders)», в которой предлагаются задачи, сформулированные на английском языке. Приведем в качестве примера условия нескольких из них:

- Find the last digit of the number $33^{22} + 22^{11}$.
- Compare 127^{23} and 513^{18} .
- Plot the point $A(1; 1)$, $B(1; 4)$, $C(3; 2)$, $D(5; 4)$ and $E(5; 1)$. As you plot this point, join it with a straight line to the one before. Which letter can you see?

Фабулы задач короткие и простые по структуре, однако в некоторых случаях не все ученики могут правильно сделать их перевод и понять математическую суть. В этом

случае на первое место выходят ученики, хорошо знающие английский язык. Возникает естественная потребность в сотрудничестве учащихся разной математической подготовки.

Такие задачи межпредметного характера включают ученика в специфическую учебно-познавательную деятельность, особенностью которой является интеграция математических знаний и знаний английского языка. Их использование способствует разнообразию уроков математики и расширению видов интеллектуальной деятельности учащихся, применению знаний по английскому языку в нестандартных условиях и приобретению опыта чтения математических текстов на разных языках. Рациональная организация решения таких задач на уроках создает условия для активной коммуникации учащихся с различными интересами и уровнями математической подготовки.

Современный учебник по математике – модель образовательного процесса в школе. Он является источником знаний; средством обучения и развития мышления; инструментом для достижения образовательных и воспитательных целей. С помощью современных учебников осуществляется формирование мировоззрения учащихся, развитие их способностей, приобретение практического опыта, адаптация подрастающего поколения в обществе и тому подобное. В новых учебниках геометрии [1], [2] содержатся материалы для организации внеклассной работы. В учебнике геометрии для 7 класса предлагается использовать такие виды учебно-познавательной деятельности:

- Создаем сборник задач по геометрии.
- Интегрированный проект по математике, информатике и иностранному языку на тему «Треугольники».
- Математический вечер на тему «Реклама в геометрии».
- Выставка-аукцион «Геометрия в моих руках».

В учебнике геометрии для 8 класса разработаны учебные материалы для организации проектной работы учащихся для каждой из учебных тем:

1. Разрезание и составление четырехугольников.
2. Подобие и самоподобие.
3. Прямоугольные треугольники в исторических задачах.
4. Составление прикладных задач о площади фигуры.

На современном этапе развития педагогической науки актуальными становятся инновационные подходы к управлению учебно-воспитательным процессом в школе, в основу которых положены теория и практика менеджмента и коучинга. Основная методология этих подходов состоит в признании факта о том, что человек от природы безгранично талантлив и наделен огромным потенциалом, который во время учебы в школе не реализуется полном объеме. Главная идея коучинга – это видение в учениках, прежде всего, личности, людей с их ценностями, возможностями, стремлениями, личными целями и интересами. Инструментами коучинга является интерактивное обучение в различных его видах. Целесообразно предложить ученикам индивидуальный проект «Куда вложить деньги?». Задача для учащихся: у вас есть 10 000 грн и 1000 \$. Вы должны проанализировать ставки по депозитам, которые предлагают банки на украинском рынке, и выбрать тот банк, куда бы вы положили свои деньги. Ученики вместе с родителями должны проанализировать ставки, рейтинги банков, лояльность клиентов и т.д. (количество параметров выбирается в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей учащихся) и сделать обоснованный выбор. Работа над этим, или подобным, проектом является интересной и полезной для учеников и их родителей.

Педагогическое управление со стороны учителя математики является таким видом деятельности, который предусматривает осознанное влияние на участников учебного

процесса, на функционирования и развития всей методической системы обучения математике, на связи и отношения, возникающие в процессе управления. Взаимодействие между участниками учебного процесса должно осуществляться с учета конкретной ситуации, потребностей, возможностей, интересов. Важно создать для каждого субъекта обучения атмосферу успеха.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Бевз Г. П.** Геометрія: Підруч. Для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл./ Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова. – Київ : Генеза, 2015. – 192 с.
2. **Бевз Г. П.** Геометрія: Підруч. Для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл./ Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова. – Київ : ВД «Освіта», 2015. – 256 с.
3. **Глобін О. І.** Алгебра: Підруч. Для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл / О. І. Глобін, О. І. Буковська, Д. В. Васильєва, І.А. Сільвестрова. – К. : Педагогічна думка, 2016. – 212 с.
4. **Окса М.М.** Стратегічний менеджмент в освіті: Навчальний посібник / М. М. Окса. – Мелітополь: МДПУ, 2007. – 178 с.

ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В КУРСЕ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

ВАЛЕНТИНА Н. КЛИНДУХОВА, ОЛЬГА В. ЛЯШКО, АНАСТАСИЯ В. ГЕЙЛИК

GRAPHIC METHODS OF THE MATHEMATICAL PROGRAMMING IN THE HIGHER MATHEMATICS COURSE

VALENTINA N. KLINDUKHOVA, OLGA V. LYASHKO, ANASTASIA V. GEILYK

ABSTRACT: *The aim of the study is to reveal the idea of using the mathematical tools of the fundamental course of higher mathematics in modern economic and mathematical methods for students training areas "Sea and river transport". Systematized optimization methods to solve navigation tasks professionally oriented. Substantiates the technique of using elements of mathematical programming during the study course "Higher Mathematics". Available examples of tasks, methods and models that show the relationship of individual elements of the mathematical tools. The results ensure the development of counting and graphic culture, the highest level of general mathematical and vocational training of students of technical specialties.*

KEYWORDS: *higher mathematics, linear programming, mathematical programming, graphic methods, inequality with two variables, gradient, level line.*

Известно, что основной особенностью образовательных процессов XX – го века, международной конференцией ЮНЕСКО, признан переход от ОБУЧЕНИЯ (teaching) к образованию (education), а также повышение внимания к фундаментальным знаниям, к более интенсивному развитию творческого потенциала субъектов обучения, к использованию ИКТ [2, с.7]. Система современного математического образования не может стоять и не стоит в стороне от соответствующих исследований и попыток их практической реализации.

Методологическими вопросами изучения математических дисциплин на уровне высших учебных заведений занимались Е.Власенко, Н.Ванжа, А.Дутка, В.Клочко, Т.Крилова, Е.Скафа, Л.Ничуговська, Л.Межейникова и многие другие украинские и зарубежные ученые. Их работы посвящены различным отдельным аспектам данной проблемы. Однако в трудах почти всех исследователей прослеживается мысль о том, что недостатками современной математической подготовки студентов вузов является формализация математических знаний, рецептурный характер усвоения математического материала, отсутствие межпредметных связей математики с другими дисциплинами, слабые навыки использования математического аппарата при изучении специальных дисциплин и при применении ИКТ [5, с.27]. Таким образом, основным стратегическим направлением исследовательской методологической работы сегодня можно считать создание дидактических и психолого-педагогических предпосылок, способствующих обновлению мотивационной сферы студентов, а также вовлечению их в интенсивную математическую деятельность на интеллектуальном уровне и на уровне личной социальной активности.

Как все указанное учесть и реализовать на практике? Одним из многих возможных путей является дополнение традиционного содержания математических дисциплин, содержанием, способствующему оптимальному соотношению между фундаментальностью, профессиональной, прикладной и практической направленностью

математической подготовки студентов, а также развитием их общенаучного мировоззрения.

Цель нашей статьи: привести несколько соответствующих примеров. Примеры задач, которые будут предложены ниже, демонстрируют попытки «вплетение» некоторых отдельных элементов математического аппарата, а также методов и моделей оптимизационного характера в традиционное содержание высшей математики. На наш взгляд, удачным практическим материалом, в данном контексте, есть некоторые задачи математического программирования, которые можно решить графическим способом.

Приведем конкретные примеры, связывая при этом фабулы стандартных задач линейного программирования со спецификой нашего вуза, в частности с подготовкой студентов направления «Транспортные технологии», «Морской и речной транспорт» [7, с.205].

Задача 1. В некоторые пункты необходимо доставить 200 000 тонн груза. Для доставки могут быть выделены 11 мелкоосидающих грузовых теплоходов ГТ-1 и 8 крупногабаритных теплоходов ГТ-2. По некоторым кадровым и техническим показателям действуют определенные квоты: в целом необходимо использовать не менее 15 судов; количество использованных судов ГТ-1 не более чем на 5 единиц превышать количество использованных судов ГТ-2. Эксплуатационные расходы для судов ГТ-1 составляют 17 тыс. денежных единиц за период доставки, а для ГТ-2 – 20 тыс. денежных единиц. Провозная способность каждого судна за период доставки соответственно: 10 тыс. тонн и 18 тыс. тонн. Определить минимальные эксплуатационные расходы, а также соответствующее количество судов обоих классов x_1 (ГТ-1) и x_2 (ГТ-2), необходимых для обеспечения доставки в указанных условиях.

Комментарии к решению задачи. Считаем, что суда обоих классов в течение всего периода завоза могут использоваться на полную грузоподъемность, что позволяет без значительных погрешностей принять линейную зависимость провозной способности от числа использованных судов [7, с.205]. Таким образом, перевозочная способность по всем судам обоих типов равна: $(10x_1 + 18x_2)$.

Обозначим через z - эксплуатационные расходы по осуществлению доставки, тогда целевая функция задачи будет иметь вид:

$$z = 17x_1 + 20x_2 \rightarrow \min ,$$

а система ограничений:

$$\begin{cases} 10x_1 + 18x_2 \geq 200 \\ x_1 + x_2 \geq 15 \\ x_1 - x_2 \leq 5 \\ x_1 \leq 11, x_2 \leq 8 \\ x_1 > 0, x_2 > 0 \end{cases}$$

Первым этапом решения задачи линейного программирования графическим способом является построение на координатной плоскости $x_1 O x_2$ решения вышеприведенной системы неравенств (области определения целевой функции), которое в линейном программировании называют многоугольником (областью) допустимых решений.

Вопросам, которые отображают геометрический смысл линейных неравенств с двумя неизвестными совсем не уделяется внимание в школьном курсе математики (кроме классов с углубленным изучением математики) и почти не уделяется внимания в курсе высшей математики. Именно поэтому важно и целесообразно подобными задачами

дополнить традиционный курс высшей математики. Во-первых, с пропедевтическими целями. В частности, для обеспечения базового уровня знаний при изучении различных предметов интегративного характера (исследование операций, эконометрия, оптимизационные методы и модели, экономико-математические методы и модели, методы принятия решений в анализе). Во-вторых, с целью формирования более качественных представлений студентов о ключевых идеях, понятиях и утверждениях аналитической геометрии.

Предлагаемую задачу можно решать со студентами в начале изучения курса высшей математики (при изучении элементов аналитической геометрии) и (или) позже (при изучении дифференциального исчисления функций нескольких переменных).

В *первом случае* основное внимание студентов обращается на построение многоугольника допустимых решений $ABCDE$ (рис.1):

- построение соответствующих прямых: $10x_1 + 18x_2 = 200$ (1); $x_1 + x_2 = 15$ (2); $x_1 - x_2 = 5$ (3); $x_1 = 11$ (4); $x_2 = 8$ (5);

- нахождение точек их пересечения: $A(8,75;6,25)$, $B(7;8)$, $C(11;8)$, $D(11;6)$, $E\left(\frac{145}{14}; \frac{75}{14}\right)$;

- определение полуплоскостей, являющимися решениями линейных неравенств с двумя переменными;

- определение области пересечения вышеуказанных полуплоскостей: многоугольник $ABCDE$.

Техника выполнения вышеуказанных действий подробно и доступно изложена в известных учебных пособиях [1, с.21], [3, с.23], [6, с.60].

Далее, используя такой прием умственной деятельности как установление и использование аналогий, студентам сообщается (обоснование соответствующих утверждений будут приведены позже), что поскольку целевая функция z , будучи линейной, не может иметь точек экстремума внутри области допустимых решений, то она достигает наибольшего и наименьшего значения на границе области. Система ограничений также является линейной, поэтому можно сделать вывод, что наибольшего и наименьшего значения целевая функция достигает в вершинах полученного многоугольника допустимых решений.

Рис 1. Многоугольник допустимых решений, линия уровня и градиент целевой функции.

Вершины упомянутого многоугольника в линейном программировании называют опорными решениями (или опорными планами). Таким образом, найти наименьшее (или наибольшее) значение целевой функции можно следующим образом:

- вычислить значение функции в вершинах полученного многоугольника:

$$z_A(8,75;6,25) = 273,75; z_B(7;8) = 279; z_C(11;8) = 347; z_D(11;6) = 307; z_E\left(\frac{145}{14}; \frac{75}{14}\right) \approx 283$$

- выбрать из этих значений наименьшее (наибольшее) и указать опорное решение, при котором целевая функция приобретает соответствующего экстремального значения (его называют оптимальным):

$$z_{\min}(8,75;6,25) = 273,75.$$

В задачах, где переменными целевой функции могут быть любые действительные числа, полученное выражение отражает решение (оптимальный план). Однако, согласно содержанию предлагаемой оптимизационной задачи, переменные x_1 и x_2 могут принимать только целые значения.

Если округлить значения переменных, то получим $x_1 = 9$ и $x_2 = 6$. Но точка с такими координатами не принадлежит многоугольнику допустимых решений $ABCDE$. Такой вывод можно сделать либо путем визуального анализа, или аналитически:

$$10x_1 + 18x_2 = 10 \cdot 9 + 18 \cdot 6 \leq 200.$$

Таким образом, округление полученного числового значения может привести к неправильному результату. Поэтому предлагаемую задачу следует рассматривать как задачу целочисленного программирования [3, с.24]. Приближим многоугольник допустимых решений $ABCDE$ вписанным многоугольником с вершинами в целых точках $LCDFKM$ (рис.2), где $L(8;8)$, $C(11;8)$, $D(11;6)$, $F(10;6)$, $K(10;7)$, $M(8;7)$, тогда

$$z_L(8;8) = 296; z_C(11;8) = 347; z_D(11;6) = 307; z_F(10;6) = 290; z_K(10;7) = 310; z_M(8;7) = 276, \\ z_{\min}(8;7) = 276.$$

Рис 2. Приближение многоугольника допустимых решений $ABCDE$ вписанным многоугольником с вершинами в целых точках $LCDFKM$

Во **втором случае** основное внимание студентов сосредотачивается на понимании смысла, содержания и использования следующих понятий: линия уровня функции двух переменных, градиент функции. Такой подход значительно сокращает процесс решения задачи и качественно переориентирует его.

После построения многоугольника допустимых решений, строят линии уровня и градиент целевой функции (рис.1):

$$17x_1 + 20x_2 = 250$$

...

$$17x_1 + 20x_2 = 270$$

$$\vec{c} = \overrightarrow{\text{grad } z} = (17; 20)$$

При этом целесообразно обратить внимание студентов на роль, важность и многочисленное использование линий уровня, как одного из способов наглядного изображения и исследования поведения функций многих переменных. Известно, что в процессе построения графиков функций двух переменных в основном возникают значительные трудности. Присваивая функции различные значения k ($z = f(x, y) = k, k = \text{const}$), и каждый раз строя линию с заданным уровнем k получаем ряд линий уровня (их часто называют топологической картой графика функции). Полученное семейство линий уровня дает наглядное представление о характере изменения функции, а также позволяет судить о графике функции $z = f(x, y)$. Примерами использования линий уровня есть: параллели и меридианы на глобусе (линии уровня функции широты и долготы); синоптики публикуют карты с изображением изотерм и изобар (линии уровня температуры); в экономике примером линий уровня являются изокванты (линии, вдоль которых производственная функция равна константе) [4 с.394]. В предлагаемых задачах целевая функция является линейной, поэтому линии уровня представляют собой семейство прямых.

Не менее важно обратить внимание студентов на значимость и использование понятия градиента целевой функции. Известно, что именно градиент целевой функции, показывает направление ее наибольшего роста. Также известно, что градиент функции $\overrightarrow{\text{grad } z}(M_0)$ является вектором нормали касательной, проведенной к линии уровня в точке $M_0(x_0; y_0)$. Именно поэтому для нахождения экстремумов целевой функции осуществляют параллельный перенос линии уровня в направлении $\overrightarrow{\text{grad } z}$ (для нахождения максимума целевой функции) или в обратном направлении $-\overrightarrow{\text{grad } z}$ (для нахождения минимума целевой функции). Параллельный перенос осуществляется до тех пор, пока линия уровня не пройдет через последнюю точку (точки) ее пересечения с областью решений. Координаты указанной точки и определяют оптимальный план задачи.

Понятно, что, как и в первом случае, переменные x_1 и x_2 могут приобретать только целые значения. В качестве многоугольника допустимых решений используют многоугольник $LCDFKM$ (вместо $ABCDE$). А последней точкой, в которой линия уровня, двигаясь в направлении: $-\overrightarrow{\text{grad } z} = (-17; -20)$, пересечет область $LCDFKM$, будет точка $M(8; 7)$, поэтому (рис.2):

$$z_{\min}(8; 7) = 276.$$

Если бы по содержанию задачи нас устраивали бы не только целые значения переменных, то последней точкой, в которой линия уровня, двигаясь в направлении $-\overrightarrow{\text{grad } z} = (-17; -20)$, пересекла бы область $ABCDE$, была точка $A(8,75; 6,25)$ (рис.1).

Ответ: Минимальные эксплуатационные расходы составят около 276 тыс. денежных единиц, при этом должно быть привлечено 8 судов типа ГТ-1 и 7 судов типа ГТ-2.

Замечание к задаче 1. Общеизвестно, что при решении задач линейного программирования и их геометрического толкования, возможны следующие четыре случая:

- 1) целевая функция достигает \min (\max) в одной точке;
- 2) целевая функция достигает \min (\max) в любой точке отрезка, который является одной из сторон многоугольника решений;
- 3) целевая функция не ограничена снизу (сверху) на множестве допустимых решений;
- 4) система ограничений задачи является несовместной.

Предлагая задачи студентам-первокурсникам при изучении курса высшей математики целесообразно ограничиться только первым случаем.

Во время постановки и решения задачи 1 использовался термин «провозная способность». Остановимся на нем подробнее. В общем, провозная способность - это объем работы, которую судно может выполнить за определенный период времени и в определенных условиях. Она выражается в тоннах (или тонно-милях) перевозимого судном груза. Провозная способность зависит не только от грузоподъемности судна, но и от особенностей его использования, протяженности пути плавания, времени нахождения судна под грузовыми и вспомогательными операциями. Рассмотрим пример задачи, в которой эти факторы будут приведены в условии задачи и соответственно учтены при построении математической модели. Фабула задачи остается такой же, как и в задаче 1. Нижеследующая задача является задачей нелинейного программирования, однако в несложных случаях подобные задачи также могут решаться графическим методом.

Задача 2. В некоторые пункты, расположенные вдоль боковой реки, в непродолжительный период весеннего паводка необходимо доставить 200 тыс. тонн груза. Для доставки могут быть выделены 11 мелкоосидающих грузовых теплоходов ГТ-1 и 8 крупногабаритных теплоходов ГТ-2. Эксплуатационные расходы для судов ГТ-1 составляют 17 тыс. денежных единиц за период доставки, а для ГТ-2 – 20 тыс. денежных единиц. Определить минимальные эксплуатационные расходы, а также соответствующее количество судов обоих классов x_1 (ГТ-1) и x_2 (ГТ-2), которые необходимы для обеспечения доставки при следующих условиях.

Известно, что суда первого типа в течение всего завоза могут быть использованы на полную грузоподъемность. Провозная способность одного судна за период завоза равна 10 тыс. тонн, а соответственно по всем судам первого типа она составит: $10x_1$.

Суда второго типа достаточно эффективно могут использоваться только в самый полноводный период, а с убыванием уровня воды они работают с недогрузкой и с понижением скорости движения. Эти и другие факторы определяют нелинейную зависимость провозной способности от количества использованных судов, поэтому по всем судам второго типа она составит [7, с.205]: $(10 + 5x_2 - 0,5x_2^2) \cdot x_2$.

Комментарии к решению задачи. Целевая функция и система ограничений задачи будут иметь вид: $z = 17x_1 + 20x_2 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 10x_1 + (10 + 5x_2 - 0,5x_2^2) \cdot x_2 \geq 200 \\ x_1 \leq 11, x_2 \leq 8 \\ x_1 > 0, x_2 > 0 \end{cases}$$

Как и в задаче 1, первым этапом решения задачи графическим методом будет построение на координатной плоскости $x_1 O x_2$ области определения целевой функции $KLM/$

Выясним: возможно ли для этой задачи предложить такие же два подхода, как и для решения задачи 1.

Первый случай. Целевая функция z , также является линейной и не может иметь точек экстремума внутри области KLM . Однако система ограничений не на всех участках будет линейной (в частности, дуга KM). Поэтому наибольшего и наименьшего значения целевая функция может принимать не только в вершинах K, L, M , а и на границе KM . Таким образом, дальнейшее решение возможно реализовать только при условии целочисленности переменных x_1 и x_2 .

Приближим область допустимых решений KLM вписанным многоугольником с вершинами в целых точках $ABCDEFNL$ (рис.3), где $A(6;8), B(6;7), C(7;7), D(7;6), E(9;6), F(9;5), N(11;5), L(11;8)$, тогда

$$\begin{aligned} z_A(6;8) &= 262; z_B(6;7) = 242; z_C(7;7) = 259; z_D(7;6) = 239; \\ z_E(9;6) &= 273; z_F(9;5) = 253; z_N(11;5) = 287; z_L(11;8) = 347 \\ z_{\min}(7;6) &= 239 \end{aligned}$$

Рис.3 Приближение области допустимых решений KLM вписанным многоугольником с вершинами в целых точках $ABCDEFNL$

Второй случай. Строим линии уровня и градиент целевой функции, которые, разумеется, будут иметь такой же вид, как и в задаче 1. При соблюдении условия целочисленности переменных x_1 и x_2 , последней точкой, в которой линия уровня, двигаясь в направлении $-\overrightarrow{\text{grad}} z = (-17; -20)$, пересечет область $ABCDEFNL$, будет точка $D(7;6)$, поэтому: $Z_{\min}(7;6) = 239$.

Если бы по условию задачи, нас устраивали не только целые значения переменных, то последнюю точку $P(x_1; x_2)$, в которой линия уровня, двигаясь в направлении, $-\overrightarrow{\text{grad}} z = (-17; -20)$ пересечет область KLM , можно найти лишь приблизительно $x_1 \approx 6,2$ и $x_2 \approx 6,4$ (рис.4). Для их нахождения целесообразно использовать известные программно-педагогические средства, в частности возможности динамических моделей GRAN 2D-new.

Рис 4. Пересечение области KLM линией уровня в направления градиента целевой функции.

Ответ: Минимальные эксплуатационные расходы составят около 239 тыс. денежных единиц, при этом должно быть привлечено 7 судов типа ГТ-1 и 6 судов типа ГТ-2.

Предложенные задачи являются лишь отдельными примерами, которые могут быть использованы исследователями при обновлении методических систем обучения высшей математике или преподавателями-практиками во время практических занятий, самостоятельной работы студентов, работы студенческих кружков, семинаров и конференций. При определенных условиях целесообразно также ознакомить студентов с современными возможностями ИКТ решения задач линейного программирования (в частности, <http://www.resmat.ru/ZLP>). По нашему мнению, решение подобных задач способствует поддержанию и развитию вычислительной и графической культуры, что особенно актуально и важно для студентов направления подготовки «Морской и речной транспорт». Привлечение элементов вычислительного экспериментирования (особенно с использованием ИКТ) «оживляет» изучения математических дисциплин, а также способствует формированию более качественной общей математической и профессиональной подготовленности студентов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. Учеб. Пособие для студентов эконом. спец. вузов. / И.Л.Акулич. – М.: Высш. шк., 1986. – 319 с.
2. Власенко К.В. Теоретичні й методичні аспекти навчання вищої математики з використанням інформаційних технологій в інженерній машинобудівній школі: Монографія. / К.В.Власенко. – Донецьк: «Ноулідж» (донецьке відділення), 2011. – 410 с.
3. Гончаренко Я.В. Математичне програмування. / Я.В.Гончаренко. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. - 183с.
4. Грисенко М.В. Математика для економістів: методи й моделі, приклади й задачі: Навч. посібник. / М.В.Грисенко. – К.: Либідь, 2007. – 720 с.
5. Крилова Т.В. Дидактичні засади фундаменталізації математичної освіти студентів нематематичних спеціальностей університетів / Т.В. Крилова, О.М.Гулеша, О.Ю.Орлова // Дидактика математики: проблеми і дослідження. – 2011. – Випуск 35. – С.27-35.
6. Кузнецов Ю.Н. Математическое программирование. Учеб. Пособие для вузов / Ю.Н.Кузнецов, В.И.Кузубов, А.Б.Волощенко. – М.: Высшая школа, 1976. – 352 с.
7. Пьяных С.М. Экономико-математические методы оптимального планирования работы речного транспорта. Учеб-к для институтов водного транспорта / С.М.Пьяных. – М.: Транспорт, 1988. – 253 с.

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ ПО ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКЕ КАК
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
МАТЕМАТИКИ К ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

НАТАЛИЯ В. КУГАЙ, ВИТАЛИЙ В. АЧКАН

**METHODOLOGICAL KNOWLEDGE FROM ELEMENTARY MATHEMATICS AS
THE BASIS FOR FORMATION OF READINESS OF THE FUTURE MATHEMATICS
TEACHERS OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL ACTIVITY**

NATALIYA V. KUHAI, VITALII V. ACHKAN

***ABSTRACT:** In the article were singled out methodological knowledge of specifically scientific level from elementary mathematics. Demonstrated their use in of the propaedeutic training of future mathematics teachers for innovative teaching activities. In particular, defined the subject matter of elementary mathematics. Highlighted the basic studied methods, and fundamental concepts and facts related to the semantic module "number of sets". It presents methods, forms and means used for the acquisition of methodological knowledge as a basis for the formation (in the propaedeutic stage) readiness for innovative pedagogical activities.*

***KEYWORDS:** methodological knowledge, innovative pedagogical activities, mathematics teachers, elementary mathematics.*

Постановка проблемы. В условиях европейской интеграции становится важной модернизация образования, его направленность на формирование личности, способной к восприятию изменений на протяжении жизни, которая может применять полученные знания в практической деятельности. Интенсивные инновационные процессы в современном образовании привели к появлению большого количества разнообразных и часто разрозненных инициатив, направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса. Это делает актуальной проблему теоретического обоснования и разработки методики подготовки учителя математики к сознательному выбору, апробации, адаптации и реализации инноваций в педагогической деятельности. Реализация такой подготовки в условиях информационной перегруженности современного учебно-познавательного процесса не может быть эффективной без включения в содержание образования знаний о путях и методах получения научной информации и ее рационального использования – методологических знаний.

Система методологических знаний (в частности, методологических знаний по элементарной математике) – основа, без которой невозможен процесс формирования готовности будущих учителей математики к инновационной педагогической деятельности. Под готовностью будущего учителя математики к инновационной педагогической деятельности понимаем интегративное качество его личности, которое является результатом синтеза мотивов, ценностей, знаний, умений и практического субъектного опыта и обеспечивает успешную педагогическую деятельность, направленную на создание, распространение, сознательное и целесообразное использование инноваций в процессе обучения математике. Подробнее об этом в статье [2].

Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняшний день усилиями ученых-философов, психологов, педагогов (В. Бажановым, В. Давыдовым, Л. Зориной, Т. Куном, М. Полани, Г. Саранцевым, М. Холодной, И. Якиманской и др.) уже в

достаточной степени разработаны вопросы, связанные с выяснением специфики становления, развития и функционирования методологических знаний как в научном, так и в учебном (математическом) познании. Накоплен богатый опыт решения проблем, связанных с формированием отдельных видов методологических знаний при изучении различных дисциплин в школе и ВУЗе (Л. Зорина, Н. Кочергина, Е. Лященко, В. Мадер, А. Столяр, Н. Терешин, Е. Плотникова, Г. Голин, Н. Пастернак, Б. Спасский, И. Лернер, А. Бугаев, Б. Будний, С. Раков и др.).

Методологические знания состоят из нескольких структурных уровней. На сегодня самой распространенной является структурная модель методологических знаний, в которой выделены четыре уровня: философский; общенаучный; конкретно научный; уровень процедур и техник исследования. Структура методологических знаний будущего учителя математики проанализирована нами в работе [5].

Вопросу формирования готовности к инновационной педагогической деятельности учителей-предметников посвящены исследования И. Волощук, Т. Демиденко, К. Завалко, Н. Заричанской, А. Мосиюка. Теоретические аспекты готовности к инновационной педагогической деятельности учителя математики проанализированы нами в работе [1].

Различным аспектам изучения элементарной математики на физико-математическом факультете педагогического ВУЗа посвящены работы В. Бевз [3], Т. Годованюк [4], Е. Колесник, С. Семенца и др. В то же время вопрос выделения методологических знаний конкретно научного уровня по элементарной математике в контексте формирования готовности будущих учителей математики к инновационной педагогической деятельности исследован недостаточно.

Цель статьи – выделить методологические знания конкретно научного уровня по элементарной математике и продемонстрировать их использование в процессе пропедевтической подготовки будущих учителей математики к инновационной педагогической деятельности.

Методы исследования: теоретический анализ, синтез, аналогия, сравнение, сравнительно-исторический, системный подход.

Изложение основного материала. Формирование готовности будущего учителя математики к инновационной педагогической деятельности (пропедевтический этап) начинается уже на первом курсе. Одну из ключевых ролей в этом процессе играет элементарная математика. Обучение элементарной математике направлено на овладение студентами фундаментальных фактов и понятий элементарной математики с учетом принципов системности, целостности, инновационности, интеграции. Знания и умения по элементарной математике является основой для формирования у студентов математической компетентности, креативности, развития способности к осуществлению поисково-исследовательской деятельности, к самостоятельному поиску новой информации, к использованию новых способов решения задач и т.п.

Элементарная математика как учебная дисциплина объединяет в себе элементы арифметики, алгебры, геометрии и начал анализа. Предметом арифметики является понятие числа, предметом элементарной алгебры – уравнение, предметом элементарной геометрии – геометрические объекты, начал анализа – функция. Заметим, что понятие “функция” не является предметом изучения элементарной математики как науки. Предметом изучения элементарной математики как учебной дисциплины можно считать: числа, выражения, уравнения (неравенства), функции, геометрические объекты.

В современных условиях подготовки будущих учителей математики обучения

элементарной математики не может быть сознательным и эффективным без включения к содержанию подготовки методологических знаний.

К методологическим знаниям конкретно научного уровня будем относить знания о: предмете учебной дисциплины; конкретно научные методы учебной дисциплины; фундаментальные понятия; фундаментальные отношения между понятиями; фундаментальные теоретические факты (определения, аксиомы, теоремы) связь с другими учебными дисциплинами; пределы применимости знаний; историю развития.

Далее речь пойдет о элементарной математике как учебной дисциплине в педагогических вузах. Необходимо заметить, что в разных педагогических университетах элементарная математика изучается на разных курсах (например, в Бердянском государственном педагогическом университете это первый курс, в НПУ имени М. Драгоманова – 2 – 4 курсы), в разном объёме и с несколько разными целями. Но вне зависимости от ВУЗа учебная дисциплина “Элементарная математика” играет значительную роль в профессиональной подготовке учителя математики: именно при изучении этой дисциплины происходит повторение, обобщение и расширение знаний о математических понятиях и фактах, которые рассматривались в курсе школьной математики. И происходит это с точки зрения заложенных в них фундаментальных математических идей и научного обоснования методов и приемов, используемых в элементарной математике.

Согласно ОПП подготовки бакалавра по направлению 6.040201 Математика * (Киев, 2002 год) предусмотрено изучение таких содержательных модулей: числовые множества; выражения и их преобразования; функции и их графики; уравнения и неравенства; геометрические фигуры и величины.

Поскольку массив фундаментальных понятий и фактов учебной дисциплины достаточно широк, то, по нашему мнению, целесообразно выделять фундаментальные понятия, отношения и факты в каждом разделе (содержательном модуле) этой дисциплины. В качестве примера, рассмотрим содержательный модуль “Числовые множества”.

Фундаментальные понятия: число натуральное, целое, рациональное, иррациональное, действительное, комплексное, сумма, разность, произведение и частное чисел, модуль действительного числа, делимость, делимое, делитель, частное, остаток, кратное, общее и наименьшее общее кратное, общий и наибольший общий делитель, взаимно простые числа, число простое и составное, каноническая форма натурального числа, процент, отношение, пропорция, корень n -й степени и арифметический корень n -й степени числа, логарифм и степень числа, синус, косинус, тангенс и котангенс числа, арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс числа. Числовая последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессии.

Фундаментальные факты: свойства арифметических действий над числами, свойства модуля действительного числа, принцип и метод математической индукции, свойства отношения делимости, теорема о делении чисел с остатком, теоремы о существовании и единственности НОД и НОК двух целых чисел, связь между НОД и НОК двух целых чисел, методы нахождения НОД и НОК целых чисел, свойства простых и составных чисел, основная теорема арифметики, решето Эратосфена, основные типы задач на проценты, основное свойство дроби и пропорции, производные пропорции. Формулы n -го члена арифметической и геометрической прогрессии, характеристическое свойство, формулы суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, формула суммы бесконечной геометрической прогрессии.

К фундаментальным отношениям, которые рассматриваются в курсе элементарной математики, следует отнести: принадлежать (не принадлежать); точка и прямая, точка и плоскость, прямая и плоскость, точка и график функции (принадлежность элемента множеству); размещение точки между двумя другими (лежать между); отношение конгруэнтности (или равенства); отношение параллельности и перпендикулярности прямых, плоскостей, прямых и плоскостей, скрещивания прямых и тому подобное. Кроме того, будущий учитель математики должен понимать, что арифметические операции над числами – это также отношение (бинарные, если речь идет о сложении, вычитании, умножении, делении).

Будущий учитель математики должен обладать логически обоснованными знаниями о фундаментальных понятиях математики. В частности, должен различать понятия, которые в школьном курсе обозначить невозможно. К таким понятиям относится, в частности, понятие натурального числа. Подробнее об этом в работе [6].

Для успешного изучения студентами элементарной математики необходимы прочные знания школьного курса математики. Неоспоримым является тот факт, что успешное изучение курсов высшей математики и подготовка будущего учителя математики невозможны без должным образом сформированной системы знаний и умений студентов по элементарной математике. В то же время изучение курсов высшей математики в педагогическом ВУЗе способствует дополнению и систематизации таких знаний и умений у будущих учителей математики, позволяет научно обосновать школьный курс математики.

При решении задач по элементарной математике следует использовать знания и методы по различным разделам математики, изученных в школе или уже в ВУЗе. При этом важно подчеркнуть возможность и правомерность применения тех или иных методов при решении соответствующих задач в школе. Объясним это на примерах.

1) Ярким примером является исследование свойств функции и построение ее графика. Исследование функции на монотонность, экстремум и вогнутость можно осуществить с помощью методов как элементарной математики, так и методами дифференциального исчисления. Будущий учитель математики должен знать и понимать, на каком этапе изучения школьной математики какие из методов можно использовать. Кроме того, важным для формирования научного мировоззрения и профессиональной культуры будущего учителя математики является знание и понимание того, что методы нового раздела математики позволяют проще, красивее и быстрее решить известные задачи. Стоит предложить студентам решить задачу “Доказать, что функция $f(x) = x^3$ возрастает на множестве всех действительных чисел” с помощью: а) методов элементарной математики; б) методами дифференциального исчисления.

2) Для вычисления интеграла $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx$ большинство студентов используют метод подстановки $x = a \sin t$ ($x = a \cos t$). Хотя такого типа интеграл можно вычислить проще, применив геометрический смысл определенного интеграла (в данном случае – это площадь полукруга радиуса 2, и поэтому $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx = 2\pi$), и предлагать его можно (и он есть в школьных сборниках) ученикам 11-го класса, хотя метод подстановки они не изучают.

Поскольку учебная дисциплина “Элементарная математика” объединяет в себе различные области математики, и не только элементарной, то и сочетает в себе алгебраические, геометрические, аналитические методы. Назовем основные из них: 1) метод замены; 2) метод интервалов; 3) методы разложения на множители; 4) метод неопределенных коэффициентов; 5) метод оценок; 6) методы решения систем уравнений; 7) метод геометрических преобразований; 8) метод равносильных преобразований; 9) методы доказательства неравенств (по определению, синтетический, аналитический, метод математической индукции, метод от противного, метод усиления) 10) метод координат; 11) векторный метод.

Сделаем несколько замечаний относительно первых двух методов. По словам А. Самойленко, “использование замен переменных для приведения сложных объектов к более простым” является “чрезвычайно плодотворной математической идеей” [7, с. 34]. Этот метод в элементарной математике широко используется для решения уравнений и неравенств (и не только).

Как известно, в основе метода интервалов лежит понятие непрерывной функции, которое не является предметом изучения элементарной математики. Поэтому учителя должны понимать: если этот метод рассматривать в 9-м классе, то обосновать его теоретически невозможно, его использование возможно только на интуитивном уровне.

Знания о методах и особенностях их использования в обучении математике являются одной из необходимых предпосылок для формирования когнитивного компонента готовности будущего учителя математики к инновационной педагогической деятельности.

Нашли свое отображение во время обучения элементарной математике и общенаучные методы: аксиоматический (в геометрии), метод математического моделирования, метод аналогий, метод индукции (математической) и др.

Рассмотрим, как методологические знания о методах решения задач способствуют формированию (на пропедевтическом этапе) готовности к инновационной педагогической деятельности в процессе изучения элементарной математики. Целесообразно использовать такие средства.

✓ Задачи по различным темам курса элементарной математики, которые решаются несколькими методами (способами). Такая деятельность способствует формированию у будущих учителей способностей использовать фундаментальные понятия и фундаментальные факты на практике, умений математического моделирования, способностей экспериментировать с выбором метода (способа) решения и объяснять его целесообразность.

Приведем несколько примеров. При изучении содержательного модуля “Числа и выражения” студентам предлагается упростить выражение $\sqrt{x + 2\sqrt{3x - 9}} + \sqrt{x - 2\sqrt{3x + 9}}$. Студенты в процессе решения задачи или сразу переходят к нахождению области определения выражения через решение системы иррациональных неравенств $\begin{cases} x + 2\sqrt{3x - 9} \gg 0 \\ x - 2\sqrt{3x + 9} \gg 0 \end{cases}$ (первый способ), либо сначала выполняют несколько тождественных преобразований и получают: $\sqrt{x - 3} + \sqrt{3} + |\sqrt{x - 3} - \sqrt{3}|$ (второй способ). После выполнения тождественных преобразований студентам значительно проще определить область определения выражения и значение, в котором “подмодульное” выражение меняет свой знак. После решения примера целесообразно предложить студентами такие вопросы и задания:

- какие фундаментальные факты, фундаментальные понятия Вы использовали в процессе решения этого примера?
- какие этапы в решении задачи каждым из способов кажутся Вам наиболее сложными и почему?
- составьте задачу аналогичную этой.

При изучении содержательного модуля “Уравнения и неравенства” студентам целесообразно предлагать решать практические и прикладные задачи несколькими методами (способами). В частности, задачи на смеси и сплавы, задачи на работу, задачи на движение целесообразно по возможности решать как аналитическим, так и арифметическим методами. Например, при решении задачи на смеси и сплавы студентам предлагается использовать сначала аналитический метод. Он более привычный для студентов младших курсов, поскольку опирается на относительно недавний субъективный школьный опыт математической деятельности по решению таких задач. При этом задачу аналитическим методом студенты решают двумя способами (сведя к уравнению с одной переменной или системы уравнений с двумя переменными). После этого проводится обсуждение решений. Студенты формулируют фундаментальные понятия и факты, которые они использовали в процессе решения задачи каждым из способов, выделяют (с помощью преподавателя) ориентировочные основы деятельности по решению подобных задач каждым из способов; обсуждают, какой из способов для них “ближе” с точки зрения актуализации субъективного школьного опыта (для большинства студентов, как правило, это сведение к системе уравнений, что объясняется среди прочего тем, что этот способ в школе изучался позже). Затем студентам предлагается решить задачу арифметическим способом и происходит обсуждение полученного решения. В контексте пропедевтики методической подготовки студентов важно, чтобы будущие учителя математики осознали важность формирования способностей решения практических и прикладных задач арифметическим способом, который не только способствует развитию у них логического мышления и креативных способностей, расширению субъективного опыта математической деятельности, но необходим для будущей педагогической деятельности.

✓ Задачи интегративного характера, решение которых способствует установлению у будущих учителей содержательной, понятийной и методической связи между отдельными разделами школьных математических дисциплин и даже между самими дисциплинами (в частности, алгеброй и геометрией), систематизации, обобщению и углублению методологических знаний, совершенствованию умений и навыков студентов, увеличению их опыта.

Приведем пример такой задачи интегрированного характера, решение которой требует применения знаний, умений, навыков и субъективного опыта первокурсников, связанного с тождественными преобразованиями иррациональных, степенных и логарифмических выражений. Вычислить значение выражения $(\sqrt{21+8\sqrt{5}} + \sqrt{21-8\sqrt{5}})^{\log_2 25 \log_5 2}$. После решения этой задачи одним способом студенты перечисляют, какие фундаментальные понятия и факты они могут использовать для решения этой задачи, и получают задания для самостоятельной внеаудиторной работы: решить задачу еще одним способом и “сконструировать” аналогичную задачу.

✓ Задачи интегративного характера, решение которых способствует установлению у будущих учителей междисциплинарных связей с отдельными дисциплинами высшей математики, изучаемыми в этом же семестре (или которые будут изучаться в будущем). В процессе подготовки будущего учителя математики уже с

первого курса необходимо формировать у него способности применять методы, которые используются в элементарной математике, в нестандартных ситуациях, комбинировать эти методы как в элементарной, так и в отдельных разделах высшей математики. Так, большинство студентов – будущих учителей математики связывают применение метода неопределенных коэффициентов с математическим анализом. В то же время этот метод “работает” и в элементарной математике. Приведем пример: для каких значений m и n является тождество равенство $\frac{7}{(x-6)(x+1)} = \frac{m}{x-6} + \frac{n}{x+1}$?

Необходимо обратить внимание студентов, что он аналогичен примерам из математического анализа, в которых требуется разложить дробь на сумму элементарных дробей, а, следовательно, владение методом неопределенных коэффициентов им пригодится и в дальнейшем изучении математического анализа, и в будущем изучении дифференциальных уравнений.

✓ Задачи с последующим определением цели коррекционной деятельности в случае ошибочного решения. Студенты выбирают одну из разноуровневых задач, решают ее, анализируют собственное решение, сравнивают его с правильным, определяют причины осложнений и формулируют на этой основе цель дальнейшей коррекционной деятельности. Такая работа способствует закреплению методологических знаний, формированию не только математических компетентностей, но и методической компетентности учителя математики (в частности, способности к анализу, планированию, моделированию, объяснению и корректировке своей математической и методической деятельности), способности к рефлексии собственной деятельности. Все перечисленные компетентности и способности являются одними из необходимых составляющих готовности будущего учителя математики к инновационной педагогической деятельности. Например, при изучении содержательного модуля “Уравнения и неравенства” студентам целесообразно предложить составить план решения следующей задачи: $f(f(x)) = f(x)$, где $f(x) = -x^2 - x - 3$. Чему равен x ? После этого студентам постепенно предлагается:

- сформулировать проблему, которая может возникнуть в процессе решения этой задачи;
- назвать причину возникновения такой проблемы и выяснить пути преодоления этой проблемы;
- назвать равносильную формулировку этой задачи, которая не требует поиска корней многочлена высокой степени;
- решить задачу в новой формулировке и сформулировать ориентир по решению уравнений вида $f(f(x)) = f(x)$.

✓ Поисково-исследовательские задачи для аудиторной и внеаудиторной работы. Например, на основе анализа учебных пособий по элементарной математике и школьных учебников составить перечень основных способов введения новой переменной. Заполните таблицу 1.

Таблица 1

№	Вид замены	Пример уравнения

Кроме средств, важную роль в процессе формирования методологических знаний, интеграции математической и методической подготовки студентов, пропедевтической

подготовке к инновационной педагогической деятельности играют формы и методы обучения. В частности, мы считаем целесообразным:

- использовать интерактивные методы обучения, организовывать групповую деятельность студентов в гомогенных и гетерогенных группах переменного состава как во время практических занятий по элементарной математике, так и в процессе самостоятельной внеаудиторной работы. Например, во время практического занятия на тему “Многогранники” студентам предлагается с помощью метода “круг идей” создать прикладную задачу, которая сводилась бы к решению следующей: “Стороны равностороннего треугольника равны 40 м. Найти расстояние от плоскости треугольника до точки, находится на расстоянии 3 м от каждой из вершин”;

- использовать метод проектов. В процессе изучения курса элементарной математики студенты готовят как индивидуальные, так и групповые информационные и исследовательские проекты. Приведем пример исследовательского проекта. Группе из двух-трех студентов предлагается ознакомиться с пакетом динамической математики “DG”, подобрать из школьных учебников (пособий и т.п.) задачи и продемонстрировать их решения как без использования “DG”, так и с его использованием. Во время защиты своего проекта студенты не только знакомятся коллег с возможностями использования “DG”, но и, что самое главное, обосновывают целесообразность использования компьютерной поддержки для решения определенного типа задач, выделяют этапы работы с задачей, на которых эта поддержка будет кстати;

- осуществление традиционных и инновационных форм индивидуальной помощи студентам со стороны преподавателей и студентов-старшекурсников. Например, на факультете физико-математического и технологического образования Бердянского государственного педагогического университета уже несколько лет в рамках ассистентской практики магистров действует экспериментально-консультационный пункт “Первая сессия”, где студенты-магистранты в октябре-декабре проводят индивидуальные и групповые консультации для первокурсников, помогая им адаптироваться в ВУЗе, преодолеть проблемы, возникающие в изучении математических дисциплин (в частности, элементарной математики). Такая работа не только помогает первокурсникам, но и позволяет студентам магистратуры приобрести субъективный опыт педагогической деятельности (в том числе и инновационной). В 2016 году этот положительный опыт планируется расширить, организовав сотрудничество студентов-первокурсников, изучающих элементарную математику, и студентов четвертого курса, изучающих дисциплину “Избранные вопросы школьной математики”.

Выводы. Выделение методологических знаний конкретно научного уровня по элементарной математике и использование в процессе обучения предложенных средств, методов и форм обучения, оказание помощи студентам со стороны преподавателей и студентов-старшекурсников способствует формированию методологических знаний, создает необходимые предпосылки для получения методической компетентности, привычки к креативному инновационному поведению, способности подражать и внедрять инновационный педагогический опыт, осуществлять экспериментальную, поисково-исследовательскую деятельность, выступает основой для дальнейшего формирования в процессе обучения дисциплинам математического цикла готовности к инновационной педагогической деятельности у будущих учителей математики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ачкан В.В. Готовность учителя математики к инновационной образовательной деятельности: теоретический аспект / Виталий Ачкан // Научные записки. – Выпуск 5. – Серия: Проблемы методики физико-математического и технологического образований. Часть 1. – Кировоград: РИО КГПУ им. В. Винниченко, 2014. – С. 13 – 18.
2. Ачкан В.В. Интеграция математической и методической подготовки как предпосылка формирования готовности к инновационной педагогической деятельности будущих учителей математики / Виталий Ачкан // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (30), Issue 59, 2015 – p. 23 – 26.
3. Бевз В.Г. Использование исторического материала в обучении элементарной математики будущих учителей / Валентина Бевз // Дидактика математики: проблемы и исследования. – Выпуск 22. – 2014. – С. 62 - 68.
4. Годованюк Т.Л. Методическая подготовка будущего учителя математики в процессе изучения элементарной математики / Татьяна Годованюк // Дидактика математики: проблемы и исследования. – Выпуск 39. – 2013. – С. 11 – 15.
5. Кугай Н.В. Методологические знания будущего учителя математики / Наталия Кугай // Вестник Черкасского университета. Серия: Педагогические науки. – 2014. – № 26 (329). – С. 56 – 61.
6. Кугай Н.В. Что должен знать учитель математики о натуральных числах / Н.В. Кугай, Е.Н. Борисов, Ю.Ю. Демьяненко // Вестник Черкасского университета. Серия: Педагогические науки. – Черкассы, 2014. – Выпуск 8 (301). – С. 62 – 66.
7. Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения: учебник / А.М. Самойленко, Н.А. Перестюк, И.А. Парасюк. – 2-е изд., Перераб. и доп. – К., Либедь, 2003. – 600 с.

УСЛОВИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВУЗ

ЙОАННА М. СТАРИРАДЕВА, ВИОЛЕТА М. МАРИНОВА, САШО И. МАРКОВ

CONDITIONS FOR REALIZATION OF COMPETENCE APPROACH IN VOCATIONAL EDUCATION IN THE UNIVERSITIES

JOANNA M. STARIRADEVA, VIOLETA M. MARINOVA, SASHO I. MARKOV

ABSTRACT: The article considers conditions for realization of competence approach in vocational education in the universities, briefly referring to local and foreign scientists, as well as our own research and analysis.

KEYWORDS: competency approach, conditions for realization, vocational education.

Едно от условията за подготовка на конкурентноспособни специалисти е компетентностният подход, осигуряващ формиране на професионални компетенции на специалиста.

Професионалната компетентност е детерминанта за успешната дейност на специалиста, обем на неговите знания и умения, съвкупност от опит и личностни качества, т. е. всички тези потенциални възможности, които са важни за постигане на висок резултат в професионалната дейност и конкурентноспособност на пазара на труда.

В разработването на проблемите за компетенциите като цяло значителен принос внасят редица учени и изследователи – наши и чужди. [1-16]

В настоящето са проведени поредица от изследвания, в които се разглеждат проблемите на конкурентноспособността (дефиниции, социално-психологическа структура, методика за оценка, подходи за подготовка на конкурентноспособния специалист и др.). В редица разработки изследователите контекстно изучават: способността на личността да се адаптира към изменящите се условия; социализацията и рефлексията, мотивацията; качествата на личността като активност, настойчивост, целеустременост, воля, готовност за сътрудничество, като фактори на конкурентноспособно взаимодействие; синергизъм, самореализация и самоорганизация; професионално самоопределение; способност за ефективно вземане на решения.

В други чуждестранни изследвания са представени някои структурни компоненти на конкурентноспособността на личността: самоактуализация; печеливша стратегия; способност за самоутвърждаване и самообучение; асертивност; жизнен успех; смислово-жизнена ориентация, конгруентност. [2, 3, 9-16]

Компетентността, като научен проблем, няма все още точно определение и изчерпателен анализ. Затова в литературата се среща широко тълкуване на понятието «компетентност», което преди всичко се употребява интуитивно за изразяване на достатъчно ниво на квалификация и професионализъм.

От направените от нас проучвания и анализ по въпросите на професионалното образование във ВУЗ в контекста на компетентностния подход можем да формулираме следните условия относно неговата реализация:

1. Реализирането на компетентностния подход в образователната практика на вузовете предполага наличие на определени педагогически условия, сред които особена

значимост са придобили: активизирането на познавателната дейност на обучаемите, творческото мислене на студентите и проблемно-дейностното обучение.

В практически план познавателната активност обуславя формирането на насоките за развитие на личността, на нейния опит, на устойчивите особености на отделните психически процеси, проявяващи се в темперамента и във възрастовите и други признаци.

При формиране на компетентен и конкурентноспособен специалист е необходимо творческо мислене за създаване на нови идеи или за усъвършенстване на вече използвани. В тази връзка безспорно голямо значение придобива проблемно-дейностното обучение.

2. При създаване на модела на конкурентноспособния специалист трябва да се вземат под внимание особеностите за организиране на образователната система:

- зачитане на пазарните отношения и социалната поръчка;
- образователната система на вуза трябва да се развива като отворена структура, в която важна роля трябва да заемат интуицията и творчеството;
- образователната система е нужно да притежава способност за достигане на прогнозиран резултат;
- структурата на образователните програми трябва да съответства на индивидуалните потребности и интереси на личността и изискванията на пазара на труда.

3. Професионално-личностният модел на завършващия ВУЗ трябва да бъде основа на процеса за формиране на конкурентноспособна личност. Такъв модел предполага, че в резултат на образованието у човека трябва да се формира цялостно социално-професионално качество, позволяващо му успешно да изпълнява професионалните задачи, да взаимодейства с другите хора. Това качество може да бъде определено като цялостна социално-професионална компетентност.

4. При разработването на професионално-образователна програма е важно структурата ѝ да се формира във вид на съдържателни модули (групи от дисциплини):

- основни модули, съставляващи ядрото на съответната наука и сферата на професионална дейност;
- поддържащи модули, формиращи информационния контекст на дадената наука и сферата на професионална дейност;
- организационно-комуникационни модули, отговарящи на задачите за формиране на междуличностните компетенции;
- специализирани модули, разширяващи и задълбочаващи компетенциите в избраната сфера на дейност;
- мобилни модули, включващи видовете активност на студентите.

5. Проучванията показват, че подготовката на конкурентноспособен специалист изисква съществени промени в системата на вузовското обучение. Едно от условията за организиране на такава подготовка трябва да бъде компетентностният подход, създаващ учебна среда, която осигурява готовност на бъдещия специалист за конкурентноспособна трудова дейност. [9-16]

6. Практиката показва, че при подготовката на конкурентноспособен специалист е нужно да се обърне особено внимание на подготовката за решаване на следните задачи: изучаване на изходното ниво за развиване на интелектуалните и другите способности, които са важни за осъществяване на професионалната дейност; разкриване на личностните предпоставки, обуславящи ефективността на обучението и високото ниво за развиване на компетенциите; използване на развиващия потенциал на образователната среда във вуза; формиране на професионалното самосъзнание на студента и «Я-концепцията» на бъдещия специалист; развиване на високо ниво на професионалната позиция; стимулиране на мотивацията за професионално и личностно

самоусъвършенстване; запознаване на студентите с нормативния модел на професионалната дейност и т. н.

Подготовката на конкурентноспособен специалист изисква съществени промени в системата на вузовското обучение. Едно от условията за организиране на тази подготовка трябва да бъде успешното прилагане на компетентностния подход, създаващ адекватна учебна среда, осигуряваща готовност на бъдещия професионалист за конкурентно-способна трудова дейност.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Stariradeva, J.M., V.Marinova**, Computer component of professional competence of teachers of mathematics and its formation. The 13th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2015 - April 16-17, 2015, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia.2015. ISSN 1691-2489
2. **Дахин, А.Н.**, Моделирование компетентности участников открытого образования Текст. / А.Н. Дахин // Педагогические технологии. №4. 2007. С. 10-24.
3. **Иванов, Д.А.**, Компетенции и компетентный подход в образовании Текст. / Д.А. Иванов // Школьные технологи. 2007. - №6. - С.77-87.
4. **Костова, П.**, Теоретични аспекти на развитието на управленска компетентност на съвременния образователен мениджър. Международна научна конференция на ПФ на ВТУ "ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ", В. Търново, ноември, 2015.
5. **Костова, П.Т., В. Маринова**, Компетентностный подход в образовательном процессе. Сборник трудов II Международной научно-практической конференции: Современные образовательные технологии в школе и ВУЗе: математика, физика, информатика, 16-17 ноября 2015 г., г. Стерлитамак, Россия. 2015. ISBN 978-5-86111-507-0
6. **Маринова, В., П. Костова**, Приобретение математической компетенции студентов педфаков дляповышения качества профессиональной подготовки. Вторая международная научная конференция „Актуальные проблемы обучения математике и информатике в школе и вузе. Москва, МПГУ, 2-4 октября, 2014. УДК-39:37 ББК-74.65 Э 91
7. **Маринова, В.М.**, ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ЧИСЛОВЫЕ СИСТЕМЫ». VIII Международная научно-практическая конференция "ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ", Сборник статей, Белово, Русия, юни, 2015. УДК 082.1 ББК 65.34.13 (2Рос –4Кем)
8. **Маринова, В.М., Я. Димитрова, С. Марков**, СИСТЕМЫ БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА. VIII Международная научно-практическая конференция "ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ", Сборник статей, Белово, Русия, юни, 2015. УДК 082.1 ББК 65.34.13 (2Рос –4Кем)
9. **Рыжаков М.В.** Ключевые компетенции: возможности применения. М.: Стандарты и мониторинг. 1999. № 4.
10. **Спенсер Л., Спенсер С.**, Компетенции на работе. М., 2010.
11. **Старикова, С.В.**, Развитие профессиональной компетентности будущего социального педагога средствами АРТ-технологий : автореф. дис. . канд. пед. наук : 13.00.08 Текст. / С.В. Старикова. - Москва, 2008.
12. **Степашкина, Л.Ю.**, Развитие общих учебных умений и навыков как ключевой образовательной компетенции Электронный ресурс. / Л.Ю. Степашкина // Интернет-журнал «Эйдос». 2005.
13. **Стеценко, И.А.**, Теория и практика развития педагогической рефлексии студентов: Монография Текст. / И.А. Стеценко. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростов, гос. пед. ун-та, 2006.
14. **Тягло, А.В., Воропай, Т.С.**, Критическое мышление: Проблема мирового образования XXI века Текст. / А.В. Тягло, Т.С. Воропай. -Харьков: Университет внутренних дел, 1999.
15. **Ушаков, Д.В.**, Формирование профессиональной компетентности будущих инженеров средствами высокотехнологической образовательной среды : автореф. дис. . канд. пед. наук : 13.00.08 Текст. / Д.В. Ушаков. Челябинск, 2008.
16. **Хуторский, А. В.**, Ключевые компетенции и образовательные стандарты Электронный ресурс. / А.В. Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос». 2002.

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВУЗ В КОНТЕКСТА НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД

ЙОАННА М. СТАРИРАДЕВА, ВИОЛЕТА М. МАРИНОВА, САШО И. МАРКОВ

VOCATIONAL EDUCATION IN THE UNIVERSITIES IN THE CONTEXT OF COMPETENCE APPROACH

JOANNA M. STARIRADEVA, VIOLETA M. MARINOVA, SASHO I. MARKOV

ABSTRACT: The article discusses vocational education in universities for training of competitive specialists in the context of the competence approach.

KEYWORDS: competency approach, vocational education, competitive specialists .

Компетентността, като научен проблем, няма все още точно определение и изчерпателен анализ. Затова в литературата се среща широко тълкуване на понятието „компетентност“, което преди всичко се употребява интуитивно за изразяване на достатъчно ниво на квалификация и професионализъм.

Към характеристиките на компетентността изследователите отнасят следните:

- компетентността изразява значението на традиционната триада „знания, умения, навици“ и служи като свързващо звено между нейните компоненти; компетентността в широк смисъл може да бъде определена като задълбочено знание за предмета или усвоено умение;

- категорията „компетентност“ е най-целесъобразна за описание на реалното ниво на подготовка на специалиста-випусник от професионално учебно заведение;

- компетентният специалист се отличава със способността от много решения да избере оптималното, аргументирано да отрече неверните решения, накратко да изложи ефектните и ефективните решения, да мисли критично;

- компетентността предполага постоянно обновяване на знанията, владене на нова информация за успешното решаване на професионалните задачи в даденото време и в дадените условия;

- компетентността включва в себе си както съдържателен (знание), така и процесуален (умение) компонент, т. е. компетентният човек трябва не само да разбира същността на проблема, но и да умее да го решава практически, т. е. да знае метода (знание плюс умение) за решаването му. [9-16]

В практиката на чужди автори компетенциите често се заменят с понятието „квалификация“. Това е съвкупност от знания, умения, способности, които са необходими за осъществяване на дейността в произволна област. При това е важна способността на човека за успешно използване на усвоените квалификации в най-различни ситуации, функции, позиции, поединично или в група. [10-12]

Съществуват различни подходи за определяне на основания за класификация на компетенциите. Така в [16] се предлага тристепенна йерархия на компетенциите и се разделят:

1) ключевите компетенции, които се отнасят към общото (метапредметното) съдържание на образованието;

2) общепредметните компетенции, които се отнасят към определен кръг от учебни

предмети и образователни области;

3) предметни компетенции - частни по отношение на двете предшестваци нива на компетентност, притежаващи конкретно описание и възможност за формиране в рамките на учебните дисциплини.

В професионалното образование на Европейското общество особено значение се дава на следните ключови компетенции:

- социална компетенция – способност за носене на собствена отговорност, съвместно да се взема решение и участие в неговата реализация, толерантност към различните етнокултури и религии, съчетаване на личните интереси с потребностите на предприятието и обществото;

- комуникативна компетенция, определяща владенето на технологията за устно и писмено общуване на различни езици, включително и компютърно програмиране, както и общуване чрез Internet;

- социално-информационна компетенция, характеризираща владенето на информационните технологии и критичното отношение към социалната информация, разпространявана от СЕМ;

- когнитивна компетенция - готовност за постоянно повишаване на образователното ниво, потребност от актуализация и реализация на собствения личностен потенциал, способност за самостоятелно придобиване на нови знания и умения, способност за саморазвитие;

- специална компетенция - подготвеност за самостоятелно провеждане на професионални дейности, оценка на резултатите от собствения труд. [9-16]

В настоящето компетентностният подход е едно от основанията за обновяване на съдържанието на образованието. В световната образователна практика се разглеждат неговите същностни характеристики:

- обединяване на интелектуалните и навикови компоненти на образованието;

- разработване на съдържанието на образованието „от резултата“;

- отразяване в съдържанието на образованието на човешката култура в цялата ѝ структурна пълнота. [7-16]

В психолого-педагогическата наука този подход намира място в концепцията за развиващото обучение и се оформя в рамките на педагогиката на развитието.

Прилагането на компетентностния подход изисква реални промени в стратегиите на педагогическото целеполагане, подбора и построяването на съдържанието на учебния материал, организацията на учебната дейност на обучаемите, планирането и оценяването на резултатите от обучението.

Използването на компетентностния подход при разработването на държавните образователни стандарти на висшето професионално образование изисква промяна на възгледите за структурата, формата и съдържанието на оценъчните и диагностични средства за заключителното държавно тестиране на випускниците за тяхната подготовка, а също за организирането на управлението на качеството на подготовка на специалистите.

В настоящето понятието „конкурентноспособност“ само навлиза в научната литература и в деловия живот. В областта на икономиката съществуват определен кръг разработки, посветени на изучаването на този въпрос. [16] В педагогиката проблемът за конкурентноспособността е изследван слабо. От педагогическа гледна точка конкурентноспособността на личността се разглежда от редица автори, но разработки, насочени към изучаване на осигуряване на конкурентноспособност на младите специалисти практически липсват. В същото време в настоящето конкурентните ситуации в сферата на професионалната дейност са доста и техният кръг продължава да се

разширява: към тези ситуации се отнасят професионалната адаптация, атестацията, решаването на производствени проблеми, общуването, кариерният ръст, договарянето с кадрите.

Реализацията на компетентностния подход в образователната практика на висшите учебни заведения предполага наличие на определени педагогически условия, сред които особено значение имат: активизацията на познавателната дейност на обучаемите, творческото мислене на студентите и проблемно-дейностното обучение.

В практически план активността, включая и познавателната, при формиране на конкурентноспособни личности обуславя формирането на личността, нейния опит, устойчивите особености на отделните психични процеси, особеностите, проявявани в темперамента, възрастовите и други свойства.

Творческото мислене при формиране на компетентен и конкурентноспособен специалист е необходимо за създаване на нови идеи или усъвършенстване на вече използвани. Във връзка с това значимост придобива и проблемно-дейностното обучение.

Наред с това теоретическите основи на моделирането при създаване на модела на конкурентноспособния специалист изискват да бъдат зачетени особеностите на организацията на образователната система, в условията на която се осъществява подготовката на такъв специалист:

- формирането на насоките за развитие на образователната система трябва да се осъществи при зачитане на пазарните отношения и социалната поръчка;
- образователната система на вуза трябва да се развива като отворена структура, в която важна роля трябва да играе интуицията и творчеството;
- образователната система трябва да притежава способност за постигане на прогнозиран резултат;
- образователната система трябва да обновява образователните програми в съответствие с индивидуалните търсения на личността и изискванията на пазара на труда и да осъществява системен контрол върху качеството на подготовката на специалистите.

Професионално-личностният модел на завършващия ВУЗ трябва да бъде основа на процеса за формиране на конкурентноспособна личност. Такъв модел предполага, че в резултат на образованието у човека трябва да се формира цялостно социално-професионално качество, позволяващо му успешно да изпълнява професионалните задачи, да взаимодейства с другите хора. Това качество може да бъде определено като цялостна социално-професионална компетентност.

Като цяло идеализираният модел на цялостната социално-професионална компетентност на випускника от вуз включва съдържателно няколко блока: базов (интелектуално-осигуряващ), личностен, социален и професионален.

В качеството на друга основа за практическата реализация на модела на конкурентноспособния специалист трябва да бъде моделът на организацията на образователния процес, компонентите на който са целите на обучението, съдържанието на обучението, принципите и технологиите за организацията на обучението.

При разработване на професионално-образователната програма е важно структурата ѝ да се формира във вид на съдържателни модули (групи от дисциплини):

- основни модули, съставлящи ядрото на съответната наука и сферата на професионална дейност;
- поддържащи модули, формиращи информационния контекст на дадената наука и сферата на професионална дейност;
- организационно-комуникационни модули, отговарящи на задачите за формиране на междуличностните компетенции;

- специализирани модули, разширяващи и задълбочаващи компетенциите в избраната сфера на дейност;

- мобилни модули, включващи видовете активност на студентите. Практиката показва, че при подготовката на конкурентноспособен специалист е нужно да се обърне особено внимание на решаването на следните задачи: изучаване на изходното ниво за развиване на интелектуалните и другите способности, които са важни за осъществяване на професионалната дейност; разкриване на личностните предпоставки, обуславящи ефективността на обучението и високото ниво за развиване на компетенциите; използване на развиващия потенциал на образователната среда във вуза; формиране на професионалното самосъзнание на студента и «Я-концепцията» на бъдещия специалист; развиване на високо ниво на професионалната позиция; стимулиране на мотивацията за професионално и личностно самоусъвършенстване; запознаване на студентите с нормативния модел на професионалната дейност и т. н.

Подготовката на конкурентноспособен специалист изисква съществени промени в системата на вузовското обучение. Едно от условията за организиране на тази подготовка трябва да бъде успешното прилагане на компетентностния подход, създаващ адекватна учебна среда, осигуряваща готовност на бъдещия професионалист за конкурентно-способна трудова дейност.

ЛИТЕРАТУРА

1. Stariradeva, J.M., V.Marinova, Computer component of professional competence of teachers of mathematics and its formation. The 13th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2015 - April 16-17, 2015, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia.2015. ISSN 1691-2489
2. Дахин, А.Н., Моделирование компетентности участников открытого образования Текст. / А.Н. Дахин // Педагогические технологии. №4. 2007. С. 10-24.
3. Иванов, Д.А., Компетенции и компетентный подход в образовании Текст. / Д.А. Иванов // Школьные технологии. 2007. - №6. - С.77-87.
4. Костова, П., Теоретични аспекти на развитието на управленска компетентност на съвременния образователен мениджър. Международна научна конференция на ПФ на ВТУ "ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ", В. Търново, ноември, 2015.
5. Костова, П.Т., В. Маринова, Компетентностный подход в образовательном процессе. Сборник трудов II Международной научно-практической конференции: Современные образовательные технологии в школе и ВУЗе: математика, физика, информатика, 16-17 ноебря 2015 г., г. Стерлитамак, Россия. 2015. ISBN 978-5-86111-507-0
6. Маринова, В., П. Костова, Приобретение математической компетенции студентов педфаков дляповышения качества профессиональной подготовки. Вторая международная научная конференция „Актуальные проблемы обучения математике и информатике в школе и вузе. Москва, МПГУ, 2-4 октября, 2014. УДК-39:37 ББК-74.65 Э 91
7. Маринова, В.М., ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ЧИСЛОВЫЕ СИСТЕМЫ». VIII Международная научно-практическая конференция "ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ", Сборник статей, Белово, Русия, юни, 2015. УДК 082.1 ББК 65.34.13 (2Рос –4Кем)
8. Маринова, В.М., Я. Димитрова, С. Марков, СИСТЕМЫ БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА. VIII Международная научно-практическая конференция "ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ", Сборник статей, Белово, Русия, юни, 2015. УДК 082.1 ББК 65.34.13 (2Рос – 4Кем)
9. Рыжаков М.В. Ключевые компетенции: возможности применения. М.: Стандарты и мониторинг. 1999. № 4.
10. Спенсер Л., Спенсер С., Компетенции на работе. М., 2010.
11. Старикова, С.В., Развитие профессиональной компетентности будущего социального педагога средствами АРТ-технологий : автореф. дис. . канд. пед. наук : 13.00.08 Текст. / С.В. Старикова. -Москва, 2008.

12. Степашкина, Л.Ю., Развитие общих учебных умений и навыков как ключевой образовательной компетенции Электронный ресурс. / Л.Ю. Степашкина // Интернет-журнал «Эйдос». 2005.
13. Стеценко, И.А., Теория и практика развития педагогической рефлексии студентов: Монография Текст. / И.А. Стеценко. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростов, гос. пед. ун-та, 2006.
14. Тягло, А.В., Воропай, Т.С., Критическое мышление: Проблема мирового образования XXI века Текст. / А.В. Тягло, Т.С. Воропай. -Харьков: Университет внутренних дел, 1999.
15. Ушаков, Д.В., Формирование профессиональной компетентности будущих инженеров средствами высокотехнологической образовательной среды : автореф. дис. . канд. пед. наук : 13.00.08 Текст. / Д.В. Ушаков. Челябинск, 2008.
16. Хуторский, А. В., Ключевые компетенции и образовательные стандарты Электронный ресурс. / А.В. Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос». 2002.

БЕСЕДАТА В ЕДИН УРОК ПО МАТЕМАТИКА С БИЛИНГВИ

Диана Р. Стефанова

THE DISCUSSION IN A MATHS LESSON WITH BILINGUALS

DIANA R. STEFANOVA

ABSTRACT: *In this article we will share our experience in using the discussion when we teach the topic „Sum of the angles in a triangle“ to bilinguals 7th grade.*

KEYWORDS: *discussion, maths lesson*

Беседата (обучаваща, евристична) се използва в обучението по различни учебни предмети. Тя е метод, чрез който активно се усвоява учебното съдържание, разкрива се ново знание и се затвърдяват и усъвършенстват знанията на учениците. Както е посочено в [4] това е „диалог на ученическия колектив, чрез който стъпка по стъпка се разрешава поставената познавателна задача. Учителят направлява търсенето на решение. Всички ученици участват в търсенето на отговори“. Този метод се използва и в обучението по математика, тъй като чрез него учителят стимулира, направлява и ръководи самостоятелната познавателна дейност на учениците. Съществено място този метод заема и при обучението на ученици, които трябва да усвоят както математическия език и символика, така и български език, който за тях не е матерен.

В настоящата работа ще споделим опит при изучаване на тема от математиката в 7. клас с ученици билингви. За целта ще опишем как използвахме беседата в урока: „Сбор от ъглите в триъгълник“ с тези ученици. Предварително класът бе разделен на пет групи. На всяка група бе поставена за изпълнение самостоятелна работа. Първите четири групи трябваше с транспортир да измерят ъглите на триъгълници начертани предварително на лист и предоставен на всяка група, като на листите на всяка група имаше различни видове триъгълници. На листа на първата група бе начертан равноностранен триъгълник, на втората – тъпоъгълен триъгълник, на третата – равнобедрен триъгълник, а на четвъртата правоъгълен триъгълник (таблица 1).

таблица 1

ъгли в $\triangle ABC$	резултати на първа група 1	резултати на втора група 2	резултати на трета група 3	резултати на четвърта група 4
големина на $\sphericalangle A$	60°	112°	56°	40°
големина на $\sphericalangle B$	60°	30°	56°	50°
големина на $\sphericalangle C$	60°	39°	66°	90°
сбор от ъглите на $\triangle ABC$, $\sphericalangle A + \sphericalangle B + \sphericalangle C =$	180^0	181^0	178^0	180^0

След измерване на ъглите учениците трябваше да нанесат получените резултати в колони от 1 до 4 в таблица 1. Поставена им бе задача да съберат големините на измерените ъгли за всяка от колоните от 1 до 4. Анализирайки получените резултати, се стигна до извода, че сборът от ъглите на всички триъгълници е приблизително 180^0 .

Последната пета група от ученици имаха за цел да извършат практическа работа, т.е. да изрежат ъглите на раздадени им триъгълници по посочен начин и да ги подредят един до друг. Стигна се до извода, че при нареждането на ъглите един до друг се получава изправен ъгъл, за който те знаят, че мярката му е 180° . Обърнахме внимание на учениците, че тези сборове са валидни за раздадените им триъгълници и че така дефинираното твърдение от тях трябва да се докаже, че е валидно за всеки триъгълник.

Беседата, която проведохме с учениците бе следната:

Учител: Ще докажем, че сборът от ъглите в триъгълник е 180° . За целта трябва да се използва позната и доказана теорема, в която се посочва, че сборът от някакви ъгли е 180° . Знаете ли такава теорема?

Ученик: Ние учихме, че при пресичането на две успоредни прави с трета сборът от два прилежащи ъгъла е 180° , т. е. чертеж 1.

Чертеж 1

Учител: При нас няма успоредни прави, а само $\triangle ABC$ чертеж 3.

Ученик: И сборът на съседните ъгли също е 180° , т. е. чертеж 2

Чертеж 2

Учител: При нас няма успоредни прави и съседни ъгли, а само $\triangle ABC$ чертеж 3 и кой от двата случая ще може да използваме при доказателство на твърдението?

Ученик: Бихме могли да построим през един от върховете на $\triangle ABC$ права успоредна на срещуположната страна на този връх.

Чертеж (3)

Учител: Дайте пример през кой връх да построим успоредната права.

Ученик: През върха C права a успоредна на AB .

Чертеж (4)

Учител: Как ще построите тази права през върха C ?

Ученик: Ще използваме, че $\sphericalangle BCM = \sphericalangle ABC$, като вътрешно кръстни ъгли (чертеж 4) получени при пресичане на правите $a \parallel AB$ с правата BC .

Учител: Как на практика ще стане това?

Ученик: През върха C построяваме права CM , образуваща с BC $\sphericalangle BCM = \sphericalangle CBA$. Така по известната теорема получаваме $CM \parallel AB$.

Учител: И така какво имаме налице?

Ученик: Налице е: сумата от прилежащите ъгли $\sphericalangle ACM$ и $\sphericalangle BAC$ получени при пресичането на правите AB и CM с правата AC е равна на 180° .

Учител: Но ние трябва да докажем, че сборът от ъглите на триъгълника е 180° .

Ученик: От $\sphericalangle BAC + \sphericalangle ACM = 180^\circ$, получаваме, че $\sphericalangle BAC + \sphericalangle ACB + \sphericalangle BCM = 180^\circ$, но $\sphericalangle BCM = \sphericalangle ABC$, тогава $\sphericalangle BAC + \sphericalangle ACB + \sphericalangle CBA = 180^\circ$, с което теоремата е доказана.

В зависимост от нивото на класа беседата бе още по-подробна, т. е. учителят се намесва в изказа, поправя казаното, уточнява, добавя, редактира отговорите, подпомага ги чрез допълнителни въпроси и т. н. или беседата има по-свиг характер в класове с по-добри знания.

Поставен бе за разискване и въпроса:

Учител: Ученици, ние доказахме теоремата използвайки чертеж 3, където $\triangle ABC$ е остроъгълен. Ще важи ли тази теорема, ако е налице някой от видовете триъгълници посочени в таблица 1?

Ученик: Тези построения можем да направим и при правоъгълен, равнобедрен и тъпоъгълен триъгълник.

Учител: Тогава какъв извод можем да направим?

Ученик: Сборът от ъглите на всеки триъгълник е 180° .

За затвърдяване на новото знание се постави за разискване следния въпрос:

Учител: Може ли по дадени два ъгъла в триъгълник да се намери третия?

Ученик: Тъй като знаем, че триъгълника има три ъгъла, чийто сбор е 180° , то можем да намерим третия ъгъл.

Учител: По какъв начин ще намерите третия ъгъл?

Ученик: Когато от 180° извадим сборът на големините на дадените два ъгъла.

Учител: Тогава намерете третия ъгъл в $\triangle ABC$, ако големините на дадените два ъгъла са:

а) $\sphericalangle A = 80^\circ$ и $\sphericalangle B = 73^\circ$.

б) $\sphericalangle A = 38^\circ 40'$ и $\sphericalangle C = 97^\circ 38'$.

в) $\sphericalangle C = 90^\circ$ и $\sphericalangle B = 40^\circ$.

Чрез беседа с учениците се приложи успешно изучената теорема при намиране големината на третия ъгъл по дадени два ъгъла. След решението на поставената задача се

стигна до следното следствие: В правоъгълен триъгълник сборът от острите ъгли е 90° , т.е. $\triangle ABC$, $\sphericalangle C = 90^\circ \Rightarrow \sphericalangle A + \sphericalangle B = 90^\circ$.

Ще отбележим, че проведената беседа в обучението с билингви допринася в известна степен за реализиране на рефлексивния диалог. „Истински рефлексивен диалог, е диалогът когато партньорите си помагат да се разберат взаимно по-добре и по този начин всеки да разбере и себе си по-добре“ [1, с. 178]. Тук партньори са ученик и учител и чрез поставените въпроси и отговори, те стигат до целта на своята дейност. В научната литература [1] се посочва, че прийоми на рефлексивния диалог могат да се формират целенасочено, чрез специални упражнения посочено от редица автори, които съдействат за комуникативната култура на учителя. Проблем на тяхната добре целенасочена и премислена, специфична и професионална подготовка. Използване успешно в (като изречения, словосъчетания) изказване на свои мисли, идеи и т.н. Проведената диалогова форма на работа с учениците спомага не само да усвоят българския математически език, но ги въвлича в активна работа по разкриване на доказателството на теоремата. За да бъде ефективна беседата е необходимо много добра предварителна подготовка от учителя както посочихме, а именно: предварително формулирани въпроси и евентуално тяхното преформулиране, логическа последователна подредба на въпросите, без да са алтернативни и подсказващи и т. н. В [5] са представени предимствата на изследователското обучение в математическата подготовка с деца – билингви. Чрез умело реализираната беседа учениците се учат да мислят, да доказват, да се досещат, да оценяват възможностите си. Целта на беседата в нашия случай е да се осигури максимална възможна активност на учениците по време на урока и усвояването както на математическа терминология, така и на българската терминология.

В процеса на беседата непрекъснато се следеше изказа на учениците и където е необходимо се изискваше, някой от тях учениците или учителя да коригира неточностите в изказа им. Акцента бе поставен на усвояването на математически термини използвани в тази тема – триъгълник, ъгли, сбор от ъгли, прилежащи ъгли, успоредни прави и т.н.

ЛИТЕРАТУРА

1. Василев, В., Рефлексията в познанието, самопознанието и практиката, Макрос, Пловдив, 2006 г., с. 178, ISBN: 978-954-561-195-7
2. Гроздев, С., Стефанова, Д., (2014). Мотивацията при решаване на задачи чрез преформулировка на условията, *Математика и информатика*, 57, 4, 416-421.
3. Паскалева, Здр., Паскалев, Г., Алашка, М., (2008), Математика за 7. клас, Архимед, ISBN: 978-954-779-087-2.
4. Портев, Л., Николов Н., Методика на обучението по математика, Пловдив, 1987 г.
5. Pavlova, N., Marchev, D., Borisov, B., Harizanov, K., Inquiry Based Learning in Science Education and Mathematics for Developing Bilinguals, *Journal Education Culture and Society*, International Scientific Journal semiannual peer-reviewed, Issue: 1, 2015, ISSN 2081-1640, pp. 65-74

ПОДГОТОВКА ЗА СЪСТЕЗАНИЯ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИЗКУСТВА

АЛБЕНА Д. ИВАНОВА-НЕДЕЛЕЧЕВА

PREPARATION FOR A MATHEMATICS COMPETITION IN SCHOOL WITH ADVANCED STUDY OF ARTS

ALBENA D. IVANOVA-NEDELICHEVA

ABSTRACT: *Over the last decade, various educational methods have been developed that are essential for preparing students for competitions and olympiads in mathematics. This paper discusses the role of extracurricular work in the preparation for Maths competitions of 5-7th grade students studying in arts high school focused on in drawing, music, and choreography.*

KEYWORDS: *methods, approaches, mathematics, project work, teaching methodologies*

Последните 7 години в СОУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен се провежда политика за приобщаване на учениците, развиващи таланта си в изкуствата, към математиката и информационните технологии. Приемаме интересите на учениците си, след което обмислено търсим средства, методи и подходи за осъществяване на целта, а именно да осъществим споделено образование, да възпитаваме личности, които по всяко време от всяко място се образуват.

Участието на децата в общоучилищния живот, включително в извънкласните и извънучилищни дейности, дава големи възможности за изява способностите на всяко отделно дете в различно направление, както и създава условия да правим нещо заедно – ученици, учители.

Извънкласните форми за обучение по математика: школи, лектории, индивидуална работа с учениците; олимпиади, състезания, конкурси, разработка на реферати, вечери и месец на математиката; награди, приемане във висши учебни заведения без състезателен изпит и др. играят важна роля при подготовката на добри състезатели. Използвана информация от [1].

Препоръчва се тя да започне още в 4-5 клас с ученици, които проявяват изявен интерес към математиката. Невъзможно е да си представим едно такова обучение без неговите динамични компоненти: методите на обучение и конкретни подходи, чрез които ученето и преподаването стават реално осъществими и водят до високи постижения.

Ефективен метод в обучението по математика в училището е ученето чрез проучване, като се създават благоприятни условия в училищна и извънучилищна среда за осъществяването му. Това е съзнателен и целенасочен процес за изследване на хипотези, конструиране на модели и работа в екип със съученици. Целта е създаване на траен интерес, развитие и самоусъвършенстване, чрез проектната работа. Тя повишава:

- познавателната активност у ученици;
- изграждането на умения за поставяне на цели;

- умения за планиране и реализиране на дейности;
- постигане на конкретни резултати.

В часовете по отделните теми учениците получават теоретични знания, с възможност за докладване. Те подготвят конкретни задания, които са насочени към актуализиране на знания и умения, разкриване на допълнителни зависимости. Акцентира се върху взимането на решения. Така ученикът е в позиция на анализатор и изследовател.

Учителят инициализира проекта, планира работата по него, като разпределя задачите за отделните ученици. Организира работни срещи, описва всички дейности и временни решения за всеки един от учениците. Те от своя страна анализират и коментарат трудности и особености по задачата. Извършват демонстрации с динамични софтуери – Math Wheel GeoGebra, Geonext.

При проектното обучение даваме възможност на учениците да възлагат задачи на други ученици. Схемата по която се работи е следната (фиг. 1), а основните дейности, при реализацията на проектите, са: инициализиране, планиране, осъществяване, завършване и отчитане; документиране, защита (фиг. 2)

(фиг. 1) Учител-ученик-ученик

(фиг. 2) Защита

В тематичен аспект проектите зависят от възрастта на учениците:

- В V клас – Египетски дроби; Цифра до цифра число;
- В VI клас - Признаци за делимост, в които последната цифра в десетичния запис участва по решаващ начин, Редица на Фибоначи;
- В VII клас – Сумарни числа, Петична бройна система, Еднаквост.

Много важно условие при самата защита на проектите е учениците да обосновават необходимостта от разработването им и да имат идеи за по-нататъшно развитие на проекта. Справянето със задачи от репродуктивен тип определено дава на учениците самочувствие и увереност при атакуването на задачи от продуктивен тип. Още в ранен етап те се научават да правят синтетични заключения. Това показва полезността от такъв подход на обучение.

При наличие на талантиливи и изявени ученици по математика е наложително включването им в инициативите на Програмата Черноризец Храбър, майсторски клас, летни школи и други. Тези ученици имат необходимост да демонстрират задълбочената си работа, да навлязат в непозната за тях материя на ученически секции, конференции и други. Обучението в групата е базирано на модела в [4].

Същите работят успешно както в екип така и индивидуално. Възможността за индивидуална изява са олимпиадите и състезанията. Използвана информация от [5].

Различният формат на състезанията „Европейско кенгуру“, МТ „Иван Салабашев“, ЕМТ „Черноризец Храбър“, МТ „Акад. Кирил Попов“ налага и класическия метод на

обучение, при който се планират задължителни теми за разработване и преподаване от учителя за съответната възраст.

Ето едно примерно разпределение на темите в 5 клас за подготовка на учениците за състезание:

Таблица 1

Тема	Особености
<p>1. Елементарни начини за преброяване - На геометрични фигури-равнинни и обемни - На числа - На върхове, страни, стени, кубчета, диагонали, ръкотискания - На пермутации - На вариации и комбинации-графи - Вероятности, седно. аритметично - Страници на книги - Чертане на един дъх</p>	<p>Надграждаща от 4 клас. Работи за развитие на качества на мисленето и въображението у учениците.</p>
<p>2. Действия с десетични дробни. - Пресмятане на числови изрази, попълване на таблици, схеми, магически квадрати, откриване на закономерности. - Съвързване на десетичните числа с приложни задачи за измерване, съотнасяне, покупко-продажба, скорост.</p>	<p>Създава се изчислителна техника модели, необходим инструмент при изследване на математически модели</p>
<p>3. Построителна геометрия. Квадратна мрежа. Построяване на сбор и разлика на отсечки и ъгли, на елементи на триъгълник и четириъгълник, на перпендикулярни прави. Движение по квадратна мрежа.</p>	<p>Темата приучава учениците към внимателно взиране в обектите, към вникване в същността на данни и зависимости. Тук учениците срещат трудности, защото все още нямат създадени умения за вярно и точно чертане, за откриване на връзки между елементите, за търсене на решение. Използването на динамичен математически софтуер променя ситуацията значително. Предизвиква учениците за търсене, изследване и др.</p>
<p>4. Триъгълник. Сбор на ъгли в триъгълник, лице на триъгълник, свойство на медианата в триъгълник. зависимости между страни и височини.</p>	
<p>5. Четириъгълник. Разпознаване вида и елементите на четириъгълник, лице и обиколка на четириъгълник, лице на части от четириъгълник. Използване на формули за намиране на обиколка и лице. Умение за правдоподобност и доказване на твърдение.</p>	
<p>6. Делимост на числата. Определяне вид и състав на числа чрез използване на признаци и свойства. Намиране на делители и кратни.</p>	<p>Позволява се на учениците по-лесно да видят връзките между величините. Дава възможност и на посредствени ученици да се справят с несложни задачи.</p>
<p>7. Три измерения. Умения за чертане на правоъгълен паралелепипед и развивката му. Намиране на лице на повърхнина и обем на паралепипед и чат от него.</p>	

8.Обикновени дроби. Част от число. Процент. -Умение за сравняване на дроби по различни начини. Изследване на зависимости. Оценка на резултат. -Изчислителни задачи с рекурентни суми и произведения.	Учениците с желание посрещат тази тема, но не след дълго губят интерес поради факта, че нямат необходимите умения и задачата става тромава . Ролята на учителя е да разкрие специфична информация за рационално пресмятане и да формира умения за нея
9. Обработка на данни. Средни стойности. Разчитане и съставяне на графики, карти, таблици. Отношение. Машаб.	Изграждат се умения за обработаване и анализиране на данни. Провокира учениците за допълнителна работа с литература и разработване на проекти.
10. Математически игри. Подготовка за състезания	Задачите са свързани с практиката и със съдържателни елементи на математиката.

В заключение:

- Компютърът ни дава пет нови педагогически инструмента – интерактив, мултимедия, моделинг, комуникативност, производителност;
- Ученето трябва да е забава с преодоляване на предизвикателства;
- Системата от теми и задачи на учителя трябва да бъде убедителна.

От казаното по-горе се разбира, че училището вече няма съмнение по отношение абсолютната необходимост от включването на учениците в общоучилищния живот.

ЛИТЕРАТУРА

1. Герасков, М. Основи на дидактиката. С., 1944.
2. Андреев, М. Процесът на обучението. Университетско издателство Св. Климент Охридски. София. 1996.
3. Ганчев, И., Кучинов, Й. Организация и методика на урока по математика. Модул, София. 1995.
4. Николаева, С. Проектно-базирани подходи в образованието – история, настояще, перспективи. - В: Годишник на СУ, Книга Педагогика, том 97, 2004.
5. Тончева, Н, Харизанов, Кр., Състезания по математика и информационни технологии за ученици от I и II клас-ТПубликация 27., Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, 22-24.11.2012, стр.402-405.

ВЪРХУ ОБУЧАВАЩИТЕ РЕШЕНИЯ НА ГЕОМЕТРИЧНИ ЗАДАЧИ

ЙОРДАН Н. ИВАНОВ, МИРОСЛАВ К. ХРИСТОВ

ON DECISIONS OF GEOMETRIC TRAIN TASKS

YORDAN N. IVANOV, MIROSLAV K. HRISTOV

ABSTRACT: *In the article examined several aspects of thinking, including the phenomenon of "heuristic thinking" and their manifestation in teaching geometry. Examples are given.*

KEYWORDS: *thinking; heuristic thinking; instructional decision*

Изучаването, обучението и правенето на математика е свързано с решаване на задачи. Всеки подход към решаване на неалгоритмични задачи съдържа елементи на досещане. Всъщност, създаването на самите алгоритми изисква определена творческа дейност, свързана с елементи на досещане и съобразителност. Дори и случаите, когато се следва определен алгоритъм, използването на творчески елементи според видния американски психолог Джером Брунер може да доведе до по-бързо решение [11].

Ученето по математика е конструктивен процес, а конструирането на математическите знания е създаване на връзки и взаимодействие между всички компоненти на тези знания.

Изборът на подход към дадена задача и нейното решение има творчески характер и съдържа елемент на досещане. Въпросът за досещането е занимавал психолозите доста отдавна. Има оформени две основни мнения. Съгласно едното от тях досещането е чисто случайно, а според другото то може да се обясни с класическата теория на логическите разсъждения и е техен резултат.

Без да отиваме в крайност, отричайки възможността досещането в някои случаи да е резултат на външна случайност, защитаваме тезата, че могат да се създадат условия, за да бъде то провокирано, а случайните му прояви се дължат преди всичко на случайности в процеса на мислене.

Досещането на математика е свързано с математическата интуиция. За това обръщат внимание философите-рационалисти от XVII век Спиноза, Лайбниц и Декарт. Според тях „в състава на интелектуалната дейност на човека, има истини които умът открива не въз основа на логически доказателства и разсъждения, а чрез своеобразно непосредствено „интелектуално видение” [11].

Хрумването при решаване на задачи се появява изведнъж и толкова неочаквано, че създава впечатление за тайнственост. Причината за тайнствеността е в това, че прозрението е резултат на неосъзната дейност на мозъка. При това трудностите идват не само от недостатъчното познаване на процесите на мислене, но както отбелязва В. Н. Пушкин и от нерешените „редица принципни въпроси на цялата психология” [11]. Оттук и склонността за обяснения на безсъзнателност, в които човек несъмнено изпада.

По думите на руския психолог В. Н. Пушкин : „Психическия процес, с помощта на който се решава проблемът, избира се нова стратегия, открива се нещо ново, се нарича продуктивно мислене или, използвайки идващия още от Архимед термин, евристична дейност... Науката, която изследва закономерностите в евристичната, творческата

дейност на човека, може да бъде наречена евристика”[11]. Целта на евристиката е да изследва правилата и методите, които водят до откритията и изобретенията.

Една от първите книги по евристика е на древногръцкия математик Пап Александрийски (втората половина на III век). Заглавието на книгата е “Съкровищница на анализа” (или “Изкуството да се решават задачи”). Известният математик и педагог от унгарски произход Дьорд Пойа (1887 - 1985) не случайно го превежда като ‘Евристика’, имайки предвид, че решаването на една задача е творчество, в което съществена роля се пада на досещането.

Целта на статията е търсене на възможности за възпитаване в евристично мислене при обучението по математика.

Мисленето като всеки друг процес има свой собствен механизъм. Изходно начало на мислене има когато проблемна ситуация прерасне в задача, тогава човек си дава отчет, какво е това, което не му е известно и кои са условията, в рамките на които той ще търси това неизвестно. Заедно с това се пораждат и въпроси. Въпросът е отражение на тези предметни отношения, за изясняването на които ще бъде насочен целият следващ мисловен процес с неговите етапи: задача, осъзнаване на въпроса, появяване на асоциации, проверка на предположението, решение или опровергаване на мислено действие или ново решение. Съществуват няколко общи мислителни действия. Първите от тях са анализът и синтезът. Те са неотделими един от друг в цялостния мисловен процес.

Според съвременните психолози съществуват различни форми на мислене:

Дивергентно мислене; Конвергентно мислене; Критично мислене; Дедуктивно мислене; Индуктивно мислене; Аналитично мислене; Интегративно мислене; Творческо мислене; Интерогативно мислене; Системно мислене; Продуктивно мислене; Репродуктивно мислене; Интуитивно мислене; Реалистично мислене; Аутистично мислене; Магическо мислене; Религиозно мислене.

Историческата роля на геометрията за развитието на математиката ѝ определя водещо място в математическото образование. Не е тайна обаче, че учениците, които определят геометрията като свой любим предмет, са твърде малко. Едва ли обяснението е само в консервативността на методиката на преподаването по геометрия. Евклидовата геометрия започва да губи популярност в училищното учебно съдържание още в средата на миналия век като следствие от специфичните ѝ особености. Основната причина е свързана с трудностите в усвояването на съответни геометрични твърдения и теореми, като в същото време, използването им, за разлика от далечното минало, не носят пряка практическа полза.

Друга причина е невъзможността в съдържателните случаи да се реализират необходимите точни построения и чертежи, а също така и продължителното време за извършването им. Към днешна дата нещата са значително променени. Използването на компютърни технологии спомага в значителна степен да се преодоляват споменатите проблеми и дава шанс не само за ефективно изучаване на Евклидовата геометрия, но и за изработване на чувство за собственост към предмета. Възможностите са в две посоки – преоткриване и оригинално творчество, т.е. достигане до важни и елегантни, но вече известни теореми, но също и до установяване на нови. Понастоящем Евклидовата геометрия се намира в изключително благоприятна ситуация да бъде съживена и заедно с алгебрата да заеме своето подобаващо място в истинската математика. Хардуерната техника се развива с такива темпове, че е трудно да се предвиди със задоволителна точност бъдещото ниво на обучение по геометрия в средата на ученически индивидуални ноутбуци например.

Развиващите цели при обучението по геометрия биха могли да се дефинират по следния начин:

1. Независимо и логическо мислене чрез решаване на задачи и работа върху отворени проблеми;
2. Пространствено разбиране;
3. Способност да се представят геометрични обекти и да се реализират точни измервания с помощта на най-разнообразни инструменти, в т.ч. геометрични инструменти и компютърни програми;
4. Познаване и разбиране на геометрични фигури – равнинни и пространствени;
5. Познаване и разбиране на геометрични трансформации, както и способност за прилагането им;
6. Усвояване на подходящ математически речник и език;
7. Познаване на връзките между геометрията и другите области на математиката, както и връзките с останалите дисциплини и реалният свят;
8. Способност за абстрактно мислене;
9. Способност за формулиране, тестване, обобщаване, разширяване и изследване на хипотези;
10. Мотивация за намиране и използване на собствени подходи при решаването на задачи
11. Изпитване на удоволствие от изображенията и формите, както и асоциирането им със съответни математически идеи.

Основен и ефективен подход за изучаване на математиката, както и за извършването на математически изследвания може да се осъществи с помощта на една схема на Пойа [12]. Схемата се базира преди всичко на опита. От своя страна, натрупването на опит става с методично извършване на наблюдения над обектите на изследване. Методът, с помощта на който се извършва целенасочено наблюдения и се натрупват свързани помежду си резултати, обикновено се нарича индукция.

Фундаменталната предпоставка за намиране на творческо решение на възникналите в практиката проблеми е **човешкият ум**, в който са култивирани следните **качества: наблюдателност, аналитичност, комбинативност, съобразителност, стремеж към новото, въображение**. Тук следва още веднъж да подчертаем, че всички тези качества не са в състояние да допринесат за постигането на значим творчески резултат, ако липсва **основополагащата предпоставка: систематично и задълбочено знание за предмета на творчеството или за важните му характеристики**.

Ние подкрепяме мисълта на И.Б.Ольбински затова, че под „развитие на задача“ трябва да се разбира „самостоятелно получаване на резултати като формулиране и решаване на нови за ученика задачи, формулиране на нови теореми, формули, хипотези, методи“ [10]. Тези резултати могат да бъдат получени през различни етапи на решаването на задача – анализа на условието, търсенето на решение, издигането на хипотеза, съставянето на плана за решаване, неговата реализация (проверка на хипотезата), оформянето на отговора, изследването на задачата.

Посредством анализиране последователността от умствени действия и наблюдаване дейността решаване на задачи, се установява, че сред сформираните у учениците умения самостоятелно да търсят доказателство на теореми, важно значение има процесът „развитие на задача“ (този процес оказва положително влияние за откриване от тях на формулировката на нова теорема). У добре подготвените ученици осмислянето на тези компоненти оказва непосредствено съдействие върху разбирането на новото, преработено знание изпълнението на което им дава възможност да изпълнят основната задача.

Например доказателството, че дължината на една хорда от окръжност е по-дълга от дължината на друга хорда. Разбирането на тази задача, предизвиква у учениците осмисляне начина на преобразуване на задачата: да сравнят разстоянието от центъра на окръжността до дадените хорди и способства за изпълнението на необходимите допълнителни построения.

Използването на процеса „развитие“ на математически задачи може да доведе до разкриване на много разнообразни връзки и отношения между обектите в изходната задача, с което субектът не само обогатява учебното съдържание, но и самостоятелно систематизира и непрекъснато разширява своя арсенал от евристични прийоми за решаване на математически задачи. Формирането на умения за извършване на развитие на задача помага на учениците да придобият умения и за самостоятелно съставяне на нови задачи, а решавайки ги, да усвоят и нови за тях знания, т.е. реализира се познавателна самостоятелност, и се стимулира евристичната им дейност.

На практика най-често използваните дейности за осъществяване „развитие на задача“ са:

- преобразуване на задача;
- съставяна на задача, аналогична на дадената, но по-сложна;
- обобщаване на задача;
- конкретизация на задача;
- съставяна на задача, обратна на дадената.

Всяка от тези дейности има определено влияние върху управлението и самоорганизацията на евристичната дейност на учениците. Ще дадем няколко примера как тези дейности за развитие на задачи подпомагат организацията и управлението на евристичната дейност на учениците.

Преобразуване на задача: решението на задачата за намиране лицето на околната повърхнина на правилна пирамида ни насочва към формулиране и въвеждане на нова за учениците теорема. Така например след съвместна дейност с учениците по решение на задачата:

Апотемата на правилна триъгълна пирамида има дължина 5 см. а страната на основата – 4 см. Да се намери лицето на околната повърхнина на тази пирамида.

Обобщаваме и заменяме числовите стойности на апотемата и страната на триъгълника, служещ за основа на пирамидата съответно с буквени стойности a и k и получаваме :

$S = \frac{1}{2}(a+a+a).k$, т.е. или $S = p.k$, където p е полу-периметъра на основата на пирамидата.

Това решение подсказва формулировката на теоремата:

Лицето на околната повърхнина на правилна пирамида е равно на произведението от полу-периметъра на основата и апотемата на пирамидата.

Конструирание на задача аналогична на дадена, но по-сложна: Опитите да намерят в пространството теорема аналогична на теоремата на Питагор от планиметрията водят учениците до идеята да се разгледа тетраедър, на който трите ръба излизащ от един връх са взаимно перпендикулярни, и до идеята да се установи съотношение между лицата на трите му страни, които съдържат правите ъгли (S_1, S_2, S_3) и лицето (S_4) на четвъртата стена (остроъгълен триъгълник).

След извършване на съответните изчисления, учениците достигат до съответното съотношение $S_1^2 + S_2^2 + S_3^2 = S_4^2$.

Конкретизация на задача да разгледаме задачи които се решават с метода „събиране на уравнения“. Това са задачи, за които учениците казват, че „в тях има малко данни“. Конкретизирането на някои от условията помага за решаване на такива задачи. Например: *В правилна триъгълна пирамида околния ръб е l , а околната стена е наклонена към равнината на основата под ъгъл β . Да се намери обема на пирамидата.*

Евристичната схема към един от подходите има вида:

- 1) Отговори си на въпроса – коя от неизвестните величини е най-подходяща да се приеме за основно неизвестно (параметър)
- 2) Означи този параметър, например, с x и изрази всички други неизвестни величини, които са необходими по време на решаване на задачата чрез избрания параметър;
- 3) Използвай зависимостите между неизвестните и известните величини, състави уравнение.

Анализирайки условието на задачата, т.е. развивайки я, ученикът забелязва, че решаването на задачата би било по-лесно, ако биха били дадени или страната на триъгълника в основата или височината на триъгълника. Така учениците получават нови задачи.

В правилна триъгълна пирамида със страна a на основата и околен ръб равен на l (или околна стена наклонена към равнината на основата под ъгъл β). Да се намери обемът на пирамидата.

В правилна триъгълна пирамида околния ръб е равен на l и околната стена е наклонена към равнината на основата под ъгъл β . Да се намери обемът на пирамидата.

Конструиране на задача, обратна на дадена

Решавайки задача с недостатъчна определеност на съдържанието: „В правилен тетраедър е известна височината. Как да се намери дължината на негов ръб?“, ученик е съставил и решил, обратна на нея задача, обосновавайки се с независимостта на решението от чертежа: „Известна е дължината на ръба на правилен тетраедър. Да се намери неговата височина.“

Заслужава внимание също идеята за прилагане на евристични методи за създаване на нови задачи от учениците. Към тях можем да отнесем както традиционният частично-търсещ метод (евристична беседа), така и, произлизащите от инженерното конструиране – специални евристични методи.

Сега ще се опитаме да илюстрираме дейността на учителя по математика за възпитаване на някои качества на мислене у учениците, чрез съставяне на обучаващи решения, както и указания за последващата работа по тях, като използване някои от избраните похвати и методи.

Под обучаващо решение на задача разбираме беседата по решаването на задачата, описваща дейността на учителя на базата на нужен /и възможен/ по-подробен анализ, опиращ се на евристичната схема и включващ елементите генезис и развитие на задачата.

Геометричното мислене по своята природа преобладаващо е евристично мислене. Поради тази причина при разработването на обучаващи решения на геометрични задачи

сме се стремили да постигнем като неявен резултат и възпитаването на елементи от евристично мислене.

Задача 1. Окръжност пресича графиката на функцията $y = x^3 - 2016x$ в шест различни точки. Намерете сумата на абсцисите на тези точки.

Обучаващо решение:

Учител: Тъй като не е удачно да се начертае графика на функцията $y = x^3 - 2016x$ и нямаме конкретна информация за окръжността се налага задачата да се реши аналитично. Какво е общото уравнение на окръжност?

Ученик: Всяка окръжност се задава с координатите на нейният център $O(a, b)$ и радиус R по следният начин $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$.

Учител: По какъв начин може да намерим координатите на пресечните точки на двете криви?

Ученик: Необходимо е да се реши системата
$$\begin{cases} y = x^3 - 2016x \\ (x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2 \end{cases}$$

Учител: Това очевидно е невъзможно на практика. Освен това в задача се търси сумата от абсцисите на тези точки. По какъв начин можем да намерим връзка между абсцисите на тези точки?

Ученик: След като заместим $y = x^3 - 2016x$ в уравнението на $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$ се получава $(x - a)^2 + (x^3 - 2016x - b)^2 - R^2 = 0$.

Учител: От коя степен е полученото уравнение?

Ученик: Уравнението е от степен 6.

Учител: Колко корена има това уравнение?

Ученик: Тъй като в условието на задачата е казано, че графиката на функцията и окръжността се пресичат в шест точки, следователно това уравнение има точно шест различни реални корена.

Учител: Нека означим с x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 и x_6 корените на това уравнение. Това всъщност са абсцисите на търсените точки и в задачата се търси тяхната сума $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6$.

Ако разгледаме многочлена $M(x) = (x - a)^2 + (x^3 - 2016x - b)^2 - R^2$, на колко е равен коефициентът пред най-висока му степен?

Ученик: Коефициентът пред степен шеста е равен на 1.

Учител: Какъв е коефициентът пред пета степен на многочлена?

Ученик: След като се повдигне на степен втора се получава следното: $M(x) = x^6 + (-2b - 2016)x^3 + 2016^2x^2 + (-2a + 4032b)x + a^2 + b^2 - R^2$, от където се вижда, че пета степен липсва и следователно коефициента пред нея е равен на 0.

Учител: По какъв начин може да го разложим на множители, знаейки че неговите корени са x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 и x_6 ?

Ученик: Знаейки корените на уравнението $(x-a)^2 + (x^3 - 2016x - b)^2 - R^2 = 0$ многочлена може да се разложи на множители по следния начин:

$$M(x) = 1 \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2) \cdot (x - x_3) \cdot (x - x_4) \cdot (x - x_5) \cdot (x - x_6).$$

Учител: При разлагането което посочихте на колко ще е равен коефициента пред степен пета?

Ученик: Пред пета степен на многочлена ще е изразът $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6$.

Учител: Тоест това е търсената от нас сума. От друга страна какво получихме за нея, а именно за коефициента пред пета степен на полинома?

Ученик: В явният вид на многочлена се вижда, че коефициента пред пета степен е 0.

Учител: Това какво заключение може да направим?

Ученик: Сумата на абцисите на пресечните точки на двете криви е равна на 0.

Задача 2. Да се докаже, че ако дължините на страните на триъгълник ABC удовлетворяват зависимостта $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{a+c} = \frac{3}{a+b+c}$, то $\sphericalangle A = 60^\circ$.

Обучаващо решение:

Учител: Понеже от $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{a+c} = \frac{3}{a+b+c}$ не виждаме как следва, че $\sphericalangle A = 60^\circ$, стремим се да преработим дадената зависимост, докато стигнем до израз, от който може да се обосновем, че $\sphericalangle A = 60^\circ$. Какво можем да се направи?

Ученик: Може да се приведе под общ знаменател и да стигнем до израза:

$$\begin{aligned} \frac{1}{a+b} + \frac{1}{a+c} &= \frac{3}{a+b+c} \Leftrightarrow (a+c)(a+b+c) + (a+b)(a+b+c) = 3(a+b)(a+c) \Leftrightarrow \\ &(a+c)^2 + b(a+c) + (a+b)^2 + c(a+b) = 3(a+b)(a+c) \Leftrightarrow \\ a^2 + 2ac + c^2 + ab + bc + a^2 + 2ab + b^2 + ac + bc &= 3a^2 + 3ac + 3ab + 3bc \Leftrightarrow \\ a^2 &= b^2 + c^2 - bc \quad (1). \end{aligned}$$

Учител: В този вид полученото равенство напомня ли някоя от познатите теореми?

Ученик: Косинусова теорема.

Учител: Как бихме приложили косинусова теорема за $\triangle ABC$, със страни a, b и c и $\sphericalangle BAC = \alpha$?

Ученик: Прилагайки познатата теорема получаваме следното: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$ (2).

Учител: Какво трябва да направим с получените равенства (1) и (2) за да елиминираме колко е възможно повече променливи?

Ученик: Може почленно от (1) да се извади (2) и в този случай се получава следното:

$$0 = -bc + 2bc \cos \alpha.$$

Учител: От полученото равенство може ли да се направи някакъв извод за търсеният ъгъл?

Ученик: След като се преработи стигаме до $bc(1 - 2 \cos \alpha) = 0$ и тъй като b и c са страни на триъгълник т.е. положителни числа следва, че $1 - 2 \cos \alpha = 0 \Leftrightarrow \cos \alpha = \frac{1}{2}$, но

$\alpha \in (0, 180^\circ)$ и следователно той е равен на 60° .

Ще предложим един вариант (той не е единствен) за организиране на евристична дейност в учебен час по математика в обикновено училище, в нормален клас (над 70% от учениците имат оценка по математика поне „добър“) с цел възпитаване на елементи от евристично мислене. Предполагаме, че урокът по математика е за упражнение след изучаване на косинусова и синусова теореми, или е от часовете за годишен преговор. Важно е да отбележим, че при изучаването на косинусова теорема са актуализирани знанията от 7 клас за неравенства в триъгълника и са обобщени, а именно: ако числата a, b и c са дължини на страните на триъгълник и c е най-голямата от тях ($a \leq b \leq c$), то $|a - b| < c < a + b$ и обратно, ако това неравенство е изпълнено за числата a, b и c , то съществува триъгълник с дължини на страните a, b и c . Учениците са открили също, че за квадратите на страните на триъгълник може да е в сила точно една от релациите: или $c^2 < a^2 + b^2$; или $c^2 = a^2 + b^2$; или $c^2 > a^2 + b^2$ в зависимост от ъгъл γ . Установено е също, че за решаването на триъгълник (намирането на основните му елементи: $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma$ и S) косинусовата теорема е най-удобно да се използва при дадени две страни и ъгълът заключен между тях или при дадени три страни.

Дейността в клас може да започне така:

Учител: Ученици, начертайте квадрат $ABCD$.(фиг. 1)

Учител: Вярно ли е, че $AD + DC = BD$?

Отговор: Не е вярно, от $\triangle ABD$ следва, че $AD + AB > BD$ т.е. $AD + DC > BD$

Въпрос: Какво ще кажете за квадратите на тези отсечки?

Отговор: $AD^2 + DC^2 = BD^2$ - следва от теоремата на Питагор за $\triangle ABD$.

Въпрос: Как можем да изкажем това твърдение, ако вместо страни и диагонали на квадрата използваме разстояния от върха (точката) D ?

Отговор: Сумата от квадратите на разстоянията от т. D до върховете A и C е равна на квадрата на разстоянието от т. D до върха B .

Въпрос: Можем ли да запишем равенството така: $DA^2 + DC^2 = DB^2 + DD^2$.Как ще го изкажем?

Въпрос: Ако вместо т. D вземем т. M от контура, например $M \in DC$ (фиг. 2), как ще запишем равенството?

Отговор: $MA^2 + MC^2 = MB^2 + MD^2$

Въпрос: Вярно ли е това равенство?

Отговор: От $\triangle AMD \Rightarrow AM^2 = AD^2 + DM^2$. От $\triangle BMC \Rightarrow MC^2 = MB^2 - BC^2$

Въпрос: Ако M е произволна точка, как може да се обобщи равенството? (фиг. 3)

Отговор: За произволна т.М от равнината на квадрата $ABCD$ $MA^2 + MC^2 = MB^2 + MD^2$

Въпрос: А дали е вярно? Ние установихме верността му в някои частни случаи?

Отговор: За да бъде вярно, трябва да бъде доказано!

Учител: За улеснение на пресмятанията да означим страната на квадрата с a . Как можем да определим положението на т.М ?

Отговор: Трябва да параметризираме фигурата.

Въпрос: Как?

Отговор: Например с две от отсечките MA , MB , MC , MD или с два от ъглите в триъгълниците на чертежа!

Въпрос: Можем ли да параметризираме с DM и $\angle CDM$ или с CM и $\angle CDM$?

Отговор: С DM и $\angle CDM$ може, а с CM и $\angle CDM$ не може защото не е ясно, че CM е най-дългата страна в $\triangle CDM$ и четвърти признак за еднаквост на триъгълници не е налице.

Въпрос: Да означим $MC = c$ и $MD = d$. $\triangle CDM$ е определен по 3 страни.Коя теорема можем да използваме за да решим триъгълника?

Отговор: Косинусовата теорема.

Въпрос: Ако означим $\angle CDM = x$ и $\angle DCM = y$, можем ли да намерим тези ъгли? (фиг. 4)

Отговор: Да , $\cos x = \frac{a^2 + d^2 - c^2}{2ad}$, $\cos y = \frac{a^2 + c^2 - d^2}{2ac}$

Въпрос: За да докажем, че

$MA^2 + MC^2 = MB^2 + MD^2$ какво е достатъчно да направим?

Отговор: Достатъчно е да го заменим с еквивалентно на него вярно равенство.

Учител: Изразете MA и MB чрез въведените параметри и заместете в равенството.

Въпрос: Кои триъгълници ще използваме?

Отговор: $\triangle ADM$ и $\triangle BCM$ защото са определени по първи признак за еднаквост.

Въпрос: Кой желае да излезе на дъската и да запише преобразуванията?

Учителят вдига ученик, който вече е получил резултат и записва на дъската:

$$\text{От } \triangle ADM \Rightarrow AM^2 = a^2 + d^2 - 2ad \cos(90^\circ + x)$$

$$\text{От } \triangle BCM \Rightarrow BM^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos(90^\circ + y)$$

$$MA^2 + MC^2 = MB^2 + MD^2 \Leftrightarrow$$

$$c^2 + a^2 + d^2 - 2ad \cos(90^\circ + x) = d^2 + a^2 + c^2 - 2ac \cos(90^\circ + y)$$

Въпрос: Помните ли формулата за $\cos(90^\circ + \alpha)$?

$$\text{Отговор: } \cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$$

Въпрос: За да докажем равенството, какво е достатъчно да проверим?

Отговор: $MA^2 + MC^2 = MB^2 + MD^2 \Leftrightarrow d \sin x = c \sin y$ Трябва да проверим дали последното равенство е вярно!

Въпрос: Можем ли да го запишем във вид на пропорция?

$$\text{Отговор: Да, } \frac{d}{\sin y} = \frac{c}{\sin x} .$$

Въпрос: Срещали ли сме това равенство по-рано?

Отговор: Да, това е синусовата теорема за $\triangle CDM$!

Въпрос: Кое твърдение докажахме?

Отговор: За всяка точка M от равнината на квадрата $ABCD$ е изпълнено $AM^2 + CM^2 = BM^2 + DM^2$.

Въпрос: Квадратът е правилен четириъгълник, най-частният вид четириъгълник. Дали не можем да обобщим доказаното твърдение и за друг вид четириъгълници? Кой четириъгълник е най-близкият по вид?

Отговор: Правоъгълникът и ромбът.

Въпрос: Начертайте правоъгълник. Има ли нужда да разглеждаме частни случаи или да проверим дали можем да използваме доказателството в общия случай? (фиг. 5)

Отговор: В изразяването на AM^2 и BM^2 ще се появи страната b , но преобразуванията са същите.

Въпрос: Формулирайте доказаното твърдение.

Отговор: За всеки правоъгълник $ABCD$ и т. M от равнината му е изпълнено:

$$AM^2 + CM^2 = BM^2 + DM^2$$

Фиг. 5

Учител: За домашна работа проверете верността на доказателството за случая, когато т. M е вътрешна за правоъгълника или например т. M е както на фиг. 6. Тогава $\angle ADM = 360^\circ - x - 90^\circ$

Въпрос: Вярно ли е равенството, ако $ABCD$ е ромб?

Отговор: Не знаем, $\angle ADC \neq \angle BCD$ и доказателството не е аналогично!

Въпрос: Да проверим за частен случай, например при $M \equiv D$?

Отговор: Не е вярно! $DA^2 + DC^2 = DB^2$ само при $\angle BAD = 90^\circ$

Въпрос: Какъв извод можем да направим?

Отговор: Ако $ABCD$ е ромб, равенството не е вярно за всяка т. M от равнината му.

Въпрос: Можем ли да формулираме по-обща задача, свързана с разглежданата?

Отговор: Да се намерят всички точки M (ако съществуват) от равнината на даден четириъгълник $ABCD$ (ромб, успоредник, трапец) за който $MA^2 + MC^2 = MB^2 + MD^2$.

Учител: Тази обща задача е доста сложна и ние ще я обсъждаме в бъдеще. Помислете върху нея. Когато изучаваме стереометрия (геометрия на пространството) ще потърсим и точки с това свойство, които не са от равнината на четириъгълника $ABCD$.

Така проведената евристична беседа дава възможност да се илюстрират и усвоят елементи от евристични похвати като използване на частни случаи за откриване на верни твърдения, не пълна индукция за формулиране на обобщения, ролята на контрапримера за доказване на твърдения, отрицанието на квантора за общност, параметризиране на фигура, аналогия между доказателства и др.

Други доказателства, например с векторна база, с метод на масите, с комплексни числа и т.н. могат да се разгледат в СИП или в други форми на извънкласна дейност, и то ако учениците предварително са изучили и използвали тези методи.

Дейността решаване на математически задачи има съставки, които са с ясно изразен алгоритмичен тип, както и такива, които са с подчертан евристичен тип. Развитите

Фиг. 6

съдържателни и технологични страни на различните подходи, методи и евристики за комплексна дейност с математически задачи и усъвършенстването на методиката на работа с тях съдействат оптимално за пълноценно постигане на образователните, възпитателните и развиващи цели на обучението по математика. Внедряването в учебния процес на технологии във вид на актуализации на евристични ситуации и обучаването в решаване на задачи чрез използването на разнообразни прийоми на всеки етап от процеса на обучението по математика, позволява да се формира у обучаемите учебно-познавателна евристична дейност и спомага за по-лесното решаване на задачи.

Разработката е частично финансирана от Договор за научна работа РД -08 -98/2016 г. с Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Адамар, Ж. Изследование психологии процеса изобретения в области математики, Съветское радио, Москва, 1970, с. 135-145, с. 140.
- [2] Брунер, Дж., Психология познания, Прогрес, Москва, 1977.
- [3] Вертгеймер, М. Продуктивно мышление, Прогрес, Москва, 1987, с. 40-110
- [4] Вутова, И. З. Евристична и прогностична роля на теоремите в училищния курс по математика, Дисертация, София, 2012 г.
- [5] Ганчев И., Ю. Колягин, Й. Кучинов и др., Методика на обучението по математика от VIII до XI клас – втора част, София, Модул, 1998 г.
- [6] Ганчев Ив., Ю. Нинова, В. Никова, Методика на обучението по математика /обща част/, Благоевград, Унив. изд. "Неофит Рилски", 2002 г.
- [7] Кучинова, Й. Шопова, Д. Ръководство за самостоятелна подготовка на кандидатстуденти за приеман изпит по математика, Планиметрия, Модул, София 2000г.
- [8] Кучинова, Й. Шопова, Д. Ръководство за самостоятелна подготовка на кандидатстуденти за приеман изпит по математика, Стереометрия, Модул, София 2000г.
- [9] Минчев, Б. Терапия и практическа психология, София, 2004.
- [10] Ольбинский, И. Б. Развитие задачи, Математика в школе, 1998, 2, с.15-16
- [11] Пушкин, В. Н. Евристика – наука о творческом мышлении. Издательство политической литературы, Москва, 1967, с. 4-5.
- [12] Пойа, Д. Как решать задачу, Учпедгиз, Москва, 1961.
- [13] Скафа, Е., Милушев, В., Конструирание на учебно-познавателна евристична дейност по решаване на математически задачи, УИ „Паисий Хилендарски“, 2009 г.
- [14] Тонов, И., Евристиката - наука, изкуство, занаят. Монографичен труд. София, 2012.
- [15] Тонова, Т., Когнитивни модели в обучението по математика на ученици от 3 – 6 клас. Дисертация.
- [16] Bulletin de l'Institut General de Psychology, 3, 8, anee, 1908.

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И СУГЕСТОПЕДИЯ В МАТЕМАТИКАТА*

МАРИНА И. ХРИСТОВА

EDUCATIONAL PROCESS AND SUGGESTOPEDIA IN MATHEMATICS

MARINA I. HRISTOVA

***ABSTRACT:** In the material is examining the possibility of introducing method Suggestopedia in education and the mathematics, indicating possible ways of its implementation in education in extracurricular activities by mathematics.*

***KEYWORDS:** teaching, educational process, suggestopedia, mathematics*

Въведение

Във връзка с динамичните промени, които се извършват в съвременното общество, се говори за иновации и в политиката на българската образователна система. Иновационният процес е целенасочен и организиран в търсене на промени, механизми на въздействие, нови идеи и тяхната реализация при обучението на учениците. В сферата на образованието иновациите се възприемат, като модели, които преобразуват характера на обучението.

Интерактивните техники се оказват изключително ефективни в процеса на овладяване на знания чрез поставяне на учениците в ситуации, в които могат да дискутират на основата на преживяното. На практика интерактивното учене може да се реализира чрез взаимодействие и диалог – между обучаващ и обучаван, а използването на ролевите игри служи като метод за повишаване на мотивацията у учениците за учене.

Сугестопедията е наука за комуникативното внушение. При нея процеса на обучение се разглежда като възможност за обмен на знания по ненасилствен, неограничаващ начин, като се основава на принципи, дидактически и психологически средства.

Настоящата публикация има за цел, да погледне обучението под един друг ъгъл, различен от традиционния начин в българското училище. В образователния процес винаги е стоял въпросът за качествено образование и повишаване желанието за придобиване на знания от учениците. Според [7] целите на обучението са свързани с „развиване в максимална степен на потенциала на всяко дете и ученик“.

Много от процесите за усъвършенстване на методиката на обучение и организацията на учебно възпитателния процес по математика са свързани с използването на разнообразни модели при изясняване и усвояване на математическите знания. За развиване на математическо мислене на учениците обучението трябва да бъде насочено към цялостно активиране на възприятата и способностите им. Трябва да се прилагат методи, които естествено включват ученика в процеса на познание.

Всеки тръгнал на училище се сблъсква с математиката. Учителите предават техническата страна на предмета, но освен това те поемат и една друга отговорна задача при което трябва да изберат начин по който да се представи новото знание, а това от своя

* Тази статия е финансирана по проект от фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски” РД-08-98/05.02.2016

страна определя как математиката ще бъде възприета. Нужен е начин на преподаване при който учениците да се обучават така, че да не страдат, а да се радват при усвояването на знания и умения. Процесът на обучение функционира най-добре чрез действие, а не само чрез слушане. Обучението е приятно, ако то не изисква полагането на противоестествени усилия и напразен труд от учениците (по думите на Я.А.Коменски), и безмислено стараене от страна на учителя. Ако ученето не е приятно, обучението се превръща в средство за наказание.

Защо да се използва Сугестопедия?

Качеството на образователния опит и резултатите от образованието са мерилото за успех, включително и за самите учещи се. Повечето неща, които нашите системи за образование и обучение предлагат, все още са така замислени и организирани, сякаш традиционните начини на планиране и организиране на човешкия живот ще си останат още дълги години едни и същи. Но системите за образование трябва да се приспособят към начина на живот и учене на хората днес и утре.

Необходимостта от ефективно и качествено обучение очертава цялостен подход към проектиране, организиране, координиране и реализиране на образователна среда, а тази среда трябва да провокира и стимулира развитието на децата. Много пътища водят към успешно обучение. При сравняване на различни системи на обучение се стига до определяне на приоритетите на по-добрата система, онази която води до развитие на личността. Създават се програми и методи за обучение като Jump Math, Системата на акад. Сендов, Сугестопедията на д-р Лозанов, Монтесори, Валдорфска педагогика и много други.

Метод за ускорено обучение – така най-кратко и разбираемо може да се обобщи същността на Сугестопедията. Естествено с тези думи не се изчерпва значението на метода, а по-скоро с това се започва приказната история за невероятния метод на проф. д-р Георги Лозанов.

„Бащата“ на Сугестопедията е психиатър, който посвещава живота си на изследване на резервите на личността, в непоклатимата си вяра, че всички ние можем много повече, отколкото обществото ни налага да мислим и че във всеки човек има „заклучен“ огромен потенциал, който ако се разгърне ще доведе до скок в представите за човешката личност и нейните способности [4]. Сугестопедията е съчетание от медицина, психология и педагогика и в същото време е оригинална система за обучение по всички учебни предмети. Д-р Георги Лозанов прилага „меката комуникация“ в педагогически експерименти, като уеднаквява ролята на учителя и ученика. Категорично се изключва учителска команда.

Методът е посока в образователния процес, която не бива да се подминава и децата объркани от образователната ни система да намерят нов път и начин за усвояване на новото знание. Знание, което оставя трайни следи в съзнанието и се запомня много по-бързо и по-лесно. Сугестопедичното обучение е стройна система от упражнения и техники, които изглеждат игрови, но в комплекс имат своя педагогически смисъл. Когато се напъваме да запомним нещо, или да слушаме дълго време съсредоточено ние се изморяваме бързо, а при сугестопедията поднасянето на новия учебен материал се осъществява чрез периферните перцепции (неосъзнатото възприемане на заобикалящата ни среда).

Характерни за сугестопедичния метод са игровата атмосфера по време на занятията, увеличеното учебно съдържание в сравнение с традиционните методи и използването на класическото изкуство при поднасянето на учебния материал. Новото и различното при Сугестопедията са „музикалните сеанси“. При тях новият материал първо се поднася с

артистично, силно емоционално изчитане от преподавателя на фона на класическа музика – Моцарт, Бах, и др. и при това изчитане преподавателя трябва да е изцяло в хармония с музиката. Поднесен по този начин учебния материал се запомня лесно. После се „разработва“, като целта е материалът да се преживее чрез играта.

По време на обучението се демонстрира една ненатоварваща среда в която преобладават много ролеви игри, песни и пиески. Новите имена и роли в които учениците дават воля на фантазиите си им помага да се освободят от всички негативни емоции, които по някакъв начин са част от ежедневието им. При Сугестопедията нещата се случват по по-различен начин. Стремежът е не да се запомня наизуст, а да се осъществи потапяне в среда, в която по-бързо се възприема и възпроизвежда преживяното. И ако се създаде правилна, емоционално наситена атмосфера, информацията се запечатва и остава в съзнанието дори години по-късно а после лесно и бързо се осъществява достъп до нея. Това е положителната сугестия, такава е и атмосферата при сугестопедичните занятия.

Чрез метода се постига разкриване на най-доброто в учащите от всички възрасти. Стимулира се творческото, позитивното мислене и се развива фантазията. По отношение на децата методът е изключително полезен, защото ги развива, без да им създава комплекси или страх от грешки. Помага им да намерят своите таланти и да следват своя индивидуален път. Сугестопедията е стъпка между свободната и безгрижна детска игра и съзнателното училищно учене.

До същността на материала се достига чрез игри, при които се наблюдават и изследват различни макети, изобразяващи фигури съставени от геометрични форми. За деца от раличните възрасти се използват подходящи занимания.

фиг. 1. Макети изработени чрез използване на геометрични фигури и тела

На фиг.1 са посочени макети изградени изцяло на геометрична основа, като са използвани за градивна форма триъгълници, съблюдавайки знания от раздел „Еднаквости“, също така може да се наблюдават едни и симетрични фигури. Макетите от фиг.1 да се използват, за решаване на задачи в които се търси лице на показани геометрични тела. Композицията на фиг. 1 показва връзката между красотата на изкуството и знанието. В елементите се търсят съответствия от природата и ежедневието с математиката, а именно при едно цвете се наблюдава процес на ротация (завъртани под определен ъгъл листенца), симетрия при колелетата на велосипеда, геометрични фигури окръжност и кръг, а зайчето, е изработено от цилиндрични форми.

В сугестопедичен сценарий могат да се включат и някои експерименти с помощта на ИКТ. На фиг. 2 е представен файл, в който с помощта на софтуера Google SketchUp се симулира завъртане на фигури около ос. В [9] е представен вариант за прилагане на файла с деца - билингви.

фиг. 2. Ротационни тела с Google SketchUp

Методът Сугестопедия се прилага почти в цял свят. Той е много разпространен в САЩ, Япония и Норвегия. На някои места е в чистата си форма с оригиналните, авторски учебни материали на проф. Лозанов и проф. Гатева. На други е изменен и адаптиран. За да може да се прилага умело в обучението е необходимо голямо педагогическо майсторство, задължително е ученика да се заинтригува и да се завладее вниманието му.

При сугестията ролята на невербалните въздействия е голяма. Важни са „езикът на тялото“, „езикът на времето“, „езикът на мястото“, „езикът на вещите“ [6]. Начинът по който се преподава математика е от особено значение, защото от това как учим математиката, може много да я харесваме, обичаме и разбираме, но може и този процес да не бъде от най-приятните. Възможността да се преподава по един съвършено нов, различен начин на математическото знание е предизвикателство.

Сугестопедията спомага знанията на учениците да бъдат трайни и качествени. Един от основните моменти на методиката е създаване на глобализирано сугестопедично съдържание на конкретната тема. В редовните часове по математика в училище, материалът се преподава поотделно, като се раздробява на отделни части. При сугестопедичния метод се прави глобализирано предаване съдържанието на конкретната тема. Показва се цялата картина на материала, не само малките части на които е раздробен.

Основно математическото съдържание се подава в определени моменти на разказвана история или приказка. Главното е материала да се подаде по интересен начин и сухата математическа материя да стане лесно разбираема и лесно запомнена. Децата са

любопитни и интересните истории им допадат, а когато в тях умело се вплете и математическо съдържание, резултатът е учудващо добър. Подсъзнателно покрай интересния разказ децата възприемат по много начини предадения материал – чрез слуха, визуално – от табла и от проследяване на текста, от цялостния ритъм на четене, от музиката, която съпровожда.

Художествената литература със своите разнообразни езикови средства и емоционално въздействие е незаменимо средство в цялостния образователен процес, тя допринася за трайно и непреднамерено овладяване на знания и умения. Ако историята която се чете е интересна, децата не се затормозяват да научат една или друга част от цялото. Подсъзнателно материалът се възприема още при четене на историята, където се включват въображението, аналогията, цветовете, а това води до по-лесно запомняне на същественото.

Материалът вплетен в история или приказка се предава с лекота и то в пъти по-голямо количество. След като съдържанието вече е отишло в подсъзнанието, остава само да се намери подходящ начин да се изведе това знание в активната памет и да се създаде умение за решаване на задачи.

Сугестопедичен цикъл в обучението

Като цяло, ученето е еднопосочен процес на формиране на ценности от учителя към ученика. Днес сериозни травми предизвиква неефективното учене при по-голяма част от децата. На този етап в училищното образование ролите на учителя и ученика са приблизително следните: - „учителят разказва, обяснява – ученикът слуша“, той преди всичко запомня и възпроизвежда готови знания, предложени, като „готови“ научни истини.

За всеки, запознат със сугестопедичния метод на преподаване, са познати 4 части на организирането на един сугестопедичен цикъл за подаване на материал от една глобална тема:

Въведение – Концертен сеанс – Разработки – Представяне

При този начин на преподаване учителят има възможност да създаде история, която да включва информация от други предмети – история, география, музика, изкуство, литература и да създаде впечатление за цялостност и неразривна връзка с останалите предмети. Преподавателят трябва да е добре обучен и да знае мястото, спецификата и особеностите на едно сугестопедично обучение. Приемането на нова самоличност спомага за отхвърляне на притеснението и води до свободно участие в процеса на решаване на математически казуси. Възприемането става периферно без предварителен акцент.

Концертният сеанс е изключително важна част от сугестопедичния процес. По време на сеанса се подава цялото количество увеличен учебен материал, подреден по определен начин в унисон с динамиката и ритъма на подбрана класическа музика. Концертният сеанс има две части: активен и пасивен.

При активният сеанс поведението на преподавателя е тържествено, а четенето на материала на фона на класическа музика става с определена интонация на гласа. По време на активния сеанс учениците следят текста заедно с четенето на преподавателя, пази се тишина, не се говори.

Пасивният концертен сеанс се изпълнява след активния, като преподавателя прочита отново историята, но със спокоен тон, сякаш разказва приказка. Учениците вече не следят текста и докато преподавателя им го чете, те могат да рисуват цветно върху лист хартия. Музиката главно е вече само фон. По време на сеанса учениците преминават в състояние на релаксация при което привидно извършват дейност, която няма нищо общо с

възприемане на преподавания материал. Всъщност тогава мозъкът възприема в пъти повече голямо количество материал подаден вече и чрез активния сеанс преди това. Следвайки златното сечение, има мярка за разпределение на времето на дейностите така, че да няма умора. Двата сеанса са с определена продължителност.

Несъзнателно възприетият материал предстои да бъде активиран осъзнато и по естествен път в последващите разработки. Това често става чрез игри. Играта изцяло като дидактическо средство, винаги е свързана с преподаваното съдържание. Тя помага за прилагане на правилата и за отработване на уменията, което преведено означава – решаване на задачи.

Според [4] Сугестопедията е оригинална система за ефикасно усвояване на знания: по позитивен и спонтанен начин без стрес, напрежение или умора чрез умствена релаксация и ненапрегната концентрация с помощта на изкуството. Науката се основава на **7 основни принципа**, които проф. д-р Лозанов нарича закони.

Любовта е в основата на Сугестопедията. Всеки преподавател носи и излъчва любов. Тя е важно условие чрез което се достига до резервите на психиката. Любовта създава спокойствие, доверие, допринася за престижа на учителя в очите на учещите се и така отваря пътищата към разкриване на психичните резерви на личността.

Свободата е висша ценност в общуването и в споделянето между преподавателя и обучаващите се. Тя съдържа идеята за свобода даваща възможност на учещия се в различните моменти на процеса на обучение да се включи или не в дадена дейност, според личното си разположение, както и на преподавателя да пресъздаде обучението по свой уникален начин според личността си и особеностите на групата, стъпвайки на общата сугестопедична методика.

Убеденост на преподавателя, че нещо необикновено се случва - когато преподавателят е убеден, че нещо необикновено се случва в учебния процес, това поражда вдъхновение у него и се предава и на обучаващите. Преподавателят сугестопед общува на границата на неизползваните резерви на мозъка в съответствие със седемте закона на резервопедията.

Многократно увеличен учебен материал - при Сугестопедията учебният материал, който се представя на учещите се за единица време трябва да бъде най-малко 2 до 3 пъти по-голям.

Връзката цяло - част, част - цяло - частта е неделима от цялото, всичко е едно. Учебният процес се хармонизира като се преподават частите чрез цялото, където водещо е цялото. Елементите не бива да се преподават и изучават изолирано. Всяко цяло е част от по-голямо цяло и така до безкрай.

Златната пропорция - изразява се в числото 1,618... Златното сечение ни води при определянето на времетраенето на различните дейности в сугестопедичното обучение и хармонизира целия процес. Златната пропорция разкрива закона за хармония във Вселената, на който всеки сугестопедичен процес трябва да се подчини.

Използване на класическото изкуство - сугестопедичното изкуство дава подтик на вдъхновението, подпомага възприемането на нови знания и подобрява културата на учителите и обучаващите се. Сугестопедичното изкуство създава условия за състояния на оптимална психорелаксация и хармония като се стимулира способността за разкриване на психичните резерви.

Значение на Сугестопедията

Обучението предоставя една хармонична, естетически оформена среда и атмосфера. Децата се чувстват спокойни и сигурни в тази среда. Класическата музика, детските

песни, артистичните средства, които се използват, въздействат благоприятно и агресия почти не се наблюдава. В Сугестопедията действат 7 закона: любов и свобода заемат първите две места.

Свобода на обучаващите се да откажат да се включат в заниманията, или дори да излязат от стаята, ако не се чувстват комфортно в този момент, а педагогът да умее така да организира процеса, че бързо да се върне интереса и детето отново да реши да се включи. Важното е, че няма насилване, няма заповеди. Всичко се предлага в игровата форма – „Искате ли?“.

Интеграцията на Сугестопедията в образователните институции е бавен и сложен процес, но не е невъзможен. Когато е налице взаимодействие на изкуство и естетика в учебната обстановка, в учебните материали има творчество и връзката част-цяло, цяло-част при усвояване на учебен материал, при съблюдаване на начин на говорене, излъчване, жестикуляция, баланс на пасивни и активни дейности по време на час, на лице е доброто настроение – това значи, че има Сугестопедия и се отварят много възможности за реновиране на учебния процес по хуманен начин.

Традиционните методи на обучение са се доказали през годините и служат като стабилна основа имаща потенциал за развитие и трансформиране.

фиг. 3. Организационни форми на обучение в българската образователна система

В настоящият момент Сугестопедията намира по-широко приложение в извънкласните форми на обучение, най-вече в образователни центрове и школи, където се прилага предимно в курсове по чужди езици. Използва се отчасти при частни уроци и е препоръчително ежедневното ѝ прилагане в семейството. Обучението в семейството е важно и до голяма степен определящо в образователния процес на учениците.

Дали ще се използва Сугестопедията в чист вид или ще се почерпи знание от нея, което да се приложи, зависи от желанието и целите, които са поставени. Нека се вслушаме ако не във всичките, то поне в един от десетте съвета за родители и преподаватели на Ванина Бодурова - сугестопедагог и ученик на проф.д-р Георги Лозанов [8] :

- Подхождайте към детето с мисълта, че има безкрайни възможности и, че е неповторимо.
- Не го сравнявайте с останалите деца.
- Говорете меко, но уверено.

- Изразявайте радостта си, че сте заедно. Усмивайте се по-често!
- Създайте среда, богата на стимули: да види, да чуе, да докосне, да помирише.
- Възпитавайте любовта му към класическото изкуство чрез приказна атмосфера.
- Поправяйте грешките незабележимо. Дайте възможност на децата да се изразяват.
- Уважавайте правото на избор да се включи или не в дейностите, които сте подготвили.
- Помнете, че всяко явление, дума, филм, песен, и др. се запечатват в подсъзнанието.
- Създавайте положителна среда и подпомагайте оптимистичния мироглед.

Бъдете примера, който бихте искали децата да следват в поведението и общуването. Те Ви имитират несъзнателно. Сугестопедията и нейното десугестивно прилагане е метод на отваряне на резервите на ума чрез любов към човешките същества [4].

Трябва да се използват алтернативни методи в обучението, за да стане процеса по-интересен и любопитен. Възпитанието и Сугестопедията не са различни неща, доколкото една методика на преподаване включва и възпитание. Всичко зависи от личността на учителите. Те са тези, които предават не само учебен материал, те предават на децата и ценности, гледна точка и светоусещане.

Заклучение

Сугестопедията не е нов метод, но в нея има огромен неразработен потенциал, особено в областта на точните науки. Разработена е през 60-те години на ХХ в. от проф. д-р Георги Лозанов, но за съжаление внедряването ѝ е преустановено. Още тогава е имало експериментални училища, в които цели паралелки са обучавани по тази система от опитни сугестопедагози. Ефективността от този начин на обучение е изследвана и доказана научно и официално. Преминаването към сугестопедично обучение е необходимо не само на децата, то е необходимо и на учителите, за да се чувстват те вдъхновени и така да вдъхновяват учениците си.

При методиката е подчертана истинска хуманизация на обучението и на взаимоотношенията в групата, чрез което се създават надежда за нова култура – сега и в бъдеще, защото без хуманистични взаимоотношения, без тази нова култура – няма нови свръхрезултати [4]. При правилно прилагане на методиката се предлагат естествени условия за почиване чрез учене или дори лекуване чрез учене. Това е необичайно резултатно обучение, при което вместо умора има почивка.

Въпреки, че в настоящия момент не са достъпни достатъчно сугестопедични материали свързани с математика, би било ползотворно, ако учителите по математика използват някои от принципите на Сугестопедията в ежедневната си практика, за да повишат интереса и положителното отношение към предмета. В ежедневието, изпълнено със стрес дори и за учениците е добре да се прилагат методи и подходи, намаляващи напрежението и повишаващи ефективността, като тези базирани на сугестопедичната парадигма.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Велева А.**, „Съвременни предизвикателства пред педагогиката на играта“, научни трудове на Русенски университет, том 48, серия 6-2, 2009
2. **Георгиева М.**, „Традиция и иновация в психолого-педагогически аспект (в обучението по математика)“, научни трудове на Русенски университет, том 48, серия 6-2, 2009

3. **Каракашева Л.**, „За положителните емоции в обучението по математика“, приета за печат
4. **Лозанов Г.**, „Сугестопедия – Десугестивно обучение“, Изд. „Св.Климент Охридски“, София,2005;
5. **Станкова М.**, „Един различен поглед към процеса на ефективно предаване на знанието във ВУЗ“, научни трудове на Русенски университет , том 53, серия 1-2, 2014
6. **Лечева Г.**, „Сугестивният метод на обучение и сугестопедията в подготовката на студентите – бъдещи учители“, научни трудове на Русенски университет , том 48, серия 10, 2009
7. **Закон за училищното образование**
8. **URL:** <http://www.suggestopediabg.com/?p=2114>
9. **Pavlova, N.,** Marchev, D., Borisov, B., Harizanov, K., Inquiry Based Learning in Science Education and Mathematics for Developing Bilinguals, Journal Education Culture and Society, ISSN 2081-1640 International Scientific Journal semiannual peer-reviewed, Issue: 1, 2015, pp. 65-74

МЕТОДИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧАСТНИ ПОХВАТИ ЗА УСТНО СМЯТАНЕ ПО МАТЕМАТИКА - III КЛАС*

ВИОЛИНА Ф. ИВАНОВА

TEACHING OF THE SOME PARTICULAR METHODS FOR ORAL CALCULATION IN MATHS IN THE THIRD CLASS

VIOLINA F. IVANOVA

ABSTRACT: *The particular methods of oral calculation develop the thought, the quickness of mind the power of observation and mathematics logic. They activate students, attention and their interest to discover new things. The present report deals with the particular methods for oral calculation, which the students acquire during their maths lessons and use them every day.*

The report shows particular methods for addition and subtraction of the numbers to till 1000, for multiplication of two-numerical and three- numerical numbers with 5,10,25. Conclusions are made about their importance in relation to the whole improvement of students habits and skill for calculation.

KEYWORDS: *mathematic, oral calculation.*

Устното смятане е възникнало като дейност за задоволяване на определени потребности на хората много преди писменото. Използвало се е още преди да бъдат въведени каквито и да било знаци за отбелязване на числата и е служело на практиката. Извършването на аритметичните операции се е опирало на онагледяването му с конкретни предмети или лица.

В методиката на обучението по математика термините „устно” и „писмено” смятане са се утвърдили отдавна и днес широко се използват. Под „устно”, или както понякога се нарича „умствено” смятане, се разбира извършване наум на аритметични действия с числата. Отличителни негови черти са:

Пресмятанията се извършват наум, без да се записват компонентите, знаците и резултатите на аритметичните действия или се записват само търсеният отговор и съответното равенство. Междинните резултати от пресмятанията се помнят и не се записват.

При извършване на действията се започва с единиците от най-високия ред в записа на числата. Начините за устно смятане на едно и също действие на две или повече числа могат да бъдат различни, в зависимост от особеностите на конкретния случай.

В учебно-възпитателната работа по математика устното смятане се свързва главно с овладяване на табличното събиране и изважане, умножение и деление, с аритметичните пресмятания, които могат да се извършат с числата, които в записа си имат само една значеща цифра или цифрата в най-ниския ред им ред е 0(10, 100, 1000, 250, 380 и т. н.). Причините за това едностранчиво възприемане същността на устното смятане се крие в съдържанието на учебниците и учебните тетрадки по математика. В повечето от тях са застъпени предимно общите похвати за „смятане на ум”, тъй като тяхното овладяване е необходима предпоставка за усвояване на алгоритмите за писмено извършване на

* Този доклад е частично финансиран от фонд „Научни изследвания“ при ШУ „Епископ Константин Преславски“ по проект РД-08-98/05.02.2016 г.

четирите аритметични действия. Частните похвати, които са в основата за развитие на аналитико-синтетичната и обобщаваща дейност на учениците, се демонстрират само в часовете, определени за запознаване с разместителното, съдружителното и разпределително свойство на събирането и умножението. Причините за слабата застъпеност на подобни упражнения се крие най-вече в голямата претовареност на учебното съдържание и недостатъчния брой часове. Много малко са задачите, които позволяват усвояване на частни похвати за устно пресмятане, а именно те са тези, които успешно развиват мисленето, съобразителността, наблюдателността и математическата логика, с лекота активират вниманието на учениците и откривателския им интерес.

В своето ежедневие малките ученици сами се убеждават в необходимостта от устно пресмятане при заплащане на покупки, билети за кино, театър, концерти, при превозване в транспортни средства, при определяне на част от времето, при различни измервания и др.

Съществено е значението на устното смятане за овладяване на изучаваните математически знания – термини на аритметичните действия, връзка между взаимнообратните действия, свойства на изучаваните аритметични операции. Устното смятане улеснява формирането на уменията за решаване на прости текстови задачи, при които пресмятанията могат да се извършат наум. Когато записват решенията на задачите, учениците имат възможност да се концентрират върху самото решаване и върху метода, който се използва.

Устното смятане има важно значение и за интелектуалното развитие на учениците. Извършването на действията наум, при което е необходимо да се запомнят дадените числа, междинните резултати от действията и полученият отговор съдейства за развитие на вниманието и паметта на учениците. Подборът на подходящ алгоритъм на устно смятане, съобразено с особеностите на конкретния случай и самото извършване на действията в умствен план, развиват въображението и допринасят за формирането на такива качества на мисленето като гъвкавост, бързина, съобразителност.

Показател за значението на устното смятане като дейност в процеса на обучение по математика е фактът, че то запазва своето място и в новите учебни програми. Заложено е и в новите пособия - учебници, помагала по задължително избираема подготовка, сборници, но трябва да се отбележи, че в тях са предложени задачи, изискващи предимно владеене на общите начини за устно смятане. Именно това ме насочи към разработването на методическа система за обучение в частни похвати за устно смятане.

В настоящия доклад предлагам част от нея, насочена към усвояване на тези от тях, които се основават на знанията за изменението на резултатите от аритметичните действия в зависимост от изменението на единия или на двата компонента. За целта подготвих разнообразни и степенувани по трудност задачи, които могат да се пресметнат устно, прилагайки частни похвати. Систематизирах упражненията съобразно учебното съдържание. След тематичното усвояване на конкретни знания и умения, провеждах по една кратка самостоятелна работа, с която целях да установя нивото на изчислителните умения. Предмет на тази диагностика бяха не само резултатите, но и уменията на учениците да подбират и правилно да прилагат частните похвати за устно смятане.

Работата по въвеждане на даден похват се подчинява преди всичко на специфичните особености на аритметичното действие. Освен това тя зависи от математическата подготовка на учениците до момента, от възможностите им да се абстрахират, да извършват пренос на знания, от комбинативните им умения и др.

Следвайки логиката на учебното съдържание, първите частни похвати, с които учениците се запознават в III клас, са тези за устно събиране и изваждане на числата до 1000. При действие събиранетези похвати са приложими към конкретни числа(сборове),

което означава, че учениците трябва да притежават умения да ги разпознават. Ето защо, преди да пристъпя към запознаването им с частните похвати, многократно, чрез изпълнението на редица задачи под различна форма, ги упражнявах да „закръглят” числа.

Една от занимателните задачи, които учениците изпълняват с удоволствие е „Числова решетка”.

4	15	28	427	859
263	569	742	67	7
34	784	5	70	935
18	482	674	233	7
566	777	143	283	561

Фиг. 1

В мрежа са записани различни числа, с които децата оперират по различен начин, според указанията на учителя. В този случай трябваше да ги закръглят, като назовават числото, с което допълват или намаляват записаното до десетица, стотица и (или) хиляда.

Актуализирах и знанията на учениците за зависимостите между компонентите и резултатите при действия събиране и изваждане чрез попълване на таблици от вида:

Събираемо	180	220	260	
Събираемо	0	260	220	180
Сбор				480

Фиг. 2

a	355		575	685
a - 55		310		

Фиг. 3

След като се убедих, че третокласниците се справят отлично, ги запознах със следните похвати:

1. Ако увеличим (намалим) едното от събираемите с няколко единици, а другото се запази, с толкова единици се увеличава (се намалява) и сборът.

Примери:

$$297 + 376 = [(297 + 3) - 3] + 376 = (300 - 3) + 376 = (300 + 376) - 3 = 676 - 3 = 673;$$

Като увеличим първото събираемо с 3, то и сборът е с 3 по-голям от търсения. Затова изваждаме от него 3 и получаваме търсения сбор.

След колективната работа им предложих да съберат някои от числата, записани в числовата решетка, като първо започнат със сбор на двуцифрено с едноцифрено число.

2. Ако увеличим(намалим) с няколко единици и двете събираеми, с толкова единици се увеличава(намалява) и сборът.

Примери:

$$195 + 587 = [(195 + 5) + (587 + 3)] - (5 + 3) = (200 + 590) - 8 = 790 - 8 = 782;$$

$$438 + 258 = [(438 + 2) + (258 + 2)] - (2 + 2) = (440 + 260) - 4 = 700 - 4 = 696,$$

$$438 + 258 = [(438 - 3) + (258 - 3)] + (3 + 3) = (435 + 255) + 6 = 690 + 6 = 696.$$

3. Ако увеличим едното от събираемите с няколко единици, а другото намалим с толкова единици, сборът не се променя.

Примери:

$$56 + 836 = (56 + 4) + (836 - 4) = 60 + 832 = 892;$$

$$83 + 113 = (83 - 3) + (113 + 3) = 80 + 116 = 196.$$

Учениците се справиха чудесно с предложените им задачи и се надпреварваха помежду си да предлагат интересни варианти на решение. Може да се твърди, особено след проведената диагностика, че похватите със закръгляне на числата са едни от най-лесно възприеманите, а уменията на учениците да ги прилагат са най-трайни.

При действие изваждане запознах учениците със следните похвати:

1. Ако увеличим или намалим с няколко единици умаляемото, то с толкова единици се увеличава или намалява разликата.

Примери:

$$896 - 360 = [(896 + 4) - 360] - 4 = (900 - 360) - 4 = 540 - 4 = 536;$$

$$804 - 380 = [(804 - 4) - 380] + 4 = (800 - 380) + 4 = 420 + 4 = 424.$$

2. Ако увеличим или намалим с няколко единици умалителя, с толкова единици се намалява или увеличава разликата.

Примери:

$$585 - 168 = [585 - (168 + 2)] - 2 = (585 - 170) - 2 = 415 - 2 = 413;$$

$$678 - 302 = [678 - (302 - 2)] + 2 = (678 - 300) + 2 = 378 + 2 = 380.$$

3. Ако увеличим или намалим умаляемото и умалителя с едно и също число, разликата не се изменя.

Примери:

$$753 - 284 = (753 + 16) - (284 + 16) = 769 - 300 = 469;$$

$$967 - 387 = (967 - 67) - (387 - 67) = 900 - 320 = 580.$$

Случаите от изваждане, при които се използва този похват, също се възприемат лесно от обучаваните, в сравнение с тези, при които умаляемото и умалителят се разлагат на събираеми, удобни за пресмятане.

Учениците затвърдиха знанията и усъвършенстваха уменията си за прилагане на похватите, като извършваха чрез тях изчисленията си, когато решаваха текстови и геометрични задачи, както и алгебрични изрази.

За да проверим способностите им за самостоятелно прилагане на коментираните частни начини за събиране и изваждане на трицифрени числа с преминаване, предложихме на обучаваните текстова задача, при чието решаване трябваше да използват поне два от начините за събиране и два от изваждане.

Учениците още във II клас, при усвояването на табличното умножение и деление, проследяват как се променят произведениято и частното, когато се променят единият или и двата компонента на действието. Затова при запознаването с новите похвати, основаващи се на тези знания, използвах същите таблици, за да актуализирам опорните знания.

В настоящата работа не ограничих учениците само да отбележат, че ако увеличим или намалим няколко пъти единия от множителите, произведениято се променя – нараства или намалява. Целта ни бе да проследим как точно се променя произведениято, в каква зависимост от множителя, който увеличаваме или умаляваме.

След попълването на таблицата, която предложих, учениците проследиха как се променя първият множител. Откриха, че всеки следващ множител нараства два пъти в сравнение с предходния. Отразахме това в таблицата със стрелка.

Проследиха как се променя произведението и направиха извод, че когато единият множител се увеличава два пъти, произведението също се увеличава два пъти. Съответно, когато множителят се увеличава 4 пъти, произведението също се увеличава 4 пъти.

Когато извършиха наблюдение върху таблицата в обратен ред, учениците забелязаха, че множителят 120 се намалява 2 пъти и съответно произведението също намалява 2 пъти. По аналогия продължиха да намаляват множителя и да проследяват произведението. Направиха извод, че ако единият множител е постоянен, а другият се увеличава няколко пъти, произведението се увеличава също толкова пъти и съответно колкото пъти променливият множител намалява, толкова пъти намалява и произведението.

a	5	10	20	40	60	120
b	5	5	5	5	5	5
a . b	25	50	100	200	400	800

Фиг. 4

След усвоените зависимости учениците се запознаха с частните похвати за умножение с числото 5:

1. Ако увеличим два пъти множителя 5, то произведението също ще се увеличи два пъти. За да получим стойността на израза, трябва да намалим произведението два пъти. Така вместо с 5, се умножава с 10 и полученото произведение се дели на 2.

Пример:

$$76 \cdot 5 = (76 \cdot (5 \cdot 2)) : 2 = (76 : 10) \cdot 2 = 760 : 2 = 380.$$

2. Друг вариант на този похват е намаляване на единия множител два пъти (ако това е възможно) и умножение с 10.

Пример:

$$98 \cdot 5 = (98 : 2) \cdot 10 = 49 \cdot 10 = 490.$$

3. Трети вариант на този подход е: ако увеличим два пъти множителя 5, а другият множител намалим два пъти. Прилага се само, когато вторият множител е кратен на две.

Примери:

$$5 \cdot 146 = (5 \cdot 2) \cdot (146 : 2) = 10 \cdot 73 = 730;$$

$$5 \cdot 150 = (5 \cdot 10) \cdot (150 : 10) = 50 \cdot 15 = 750.$$

Този начин за устно пресмятане е удобен за умножение и с други числа като 25, 50, 125, 250..., но те подлежат на разглеждане в IV клас.

Интересни за учениците бяха допълнителните задачи, които им поставих по таблиците, чрез които те успяха да разберат по-добре смисъла на извършваните упражнения, както и да ги усъвършенстват в умствен план. Например, за стойностите: $a = 40$; $b = 5$, $a \cdot b = 200$, запитах как биха представили $a(40)$ като произведение на две числа.

Получих следните отговори:

$$40 = 40 \cdot 1; 40 = 2 \cdot 20; 40 = 4 \cdot 10; 40 = 5 \cdot 8;$$

Изисках да представят 40 като частно:

$40 = 40 : 1$; $40 = 80 : 2$; $40 = 120 : 3$; $40 = 160 : 4$; $40 = 200 : 5$; $40 = 240 : 6$... – учениците откриваха всяко следващо делимо, като към предходното прибавяха частното 40, а делителят увеличаваха с 1.

Помолих децата да съставят изрази, като заменят множителя $a(40)$ с произведение, а след това и с частно. Ето два от записаните :

$$40 \cdot 5 = (2 \cdot 20) \cdot 5; (80 : 2) \cdot 5.$$

Попитах ги как по-лесно биха пресметнали първия.

$40 \cdot 5 = (2 \cdot 20) \cdot 5 = (2 \cdot 5) \cdot 20 = 10 \cdot 20 = 200$ – правило за умножение на произведение с число.

За втория се досетиха, че няма друг рационален начин, освен да извършат действията по реда, който определят скобите.

Поставих им задача да увеличат 5 пъти произведението 200 и да помислят как ще променят компонентите така, че $1000(5 \cdot 200)$ да бъде резултат от умножението. Ето вариантите, които предложиха:

1. Увеличаваме 5 пъти множителя 40 =>

$$(5 \cdot 40) \cdot 5 = 5 \cdot 200 = 1000.$$

2. Увеличаваме 5 пъти множителя 5 =>

$$(5 \cdot 5) \cdot 40 = 5 \cdot (5 \cdot 40) = 5 \cdot 200 = 1000.$$

Във втория числов израз приложиха правило за умножение на сбор с число, с цел по-рационално пресмятане.

Фиг. 5

Конкретните изменения в частното разгледахме аналогично на измененията в произведението. Тук първо анализирахме промяната на делимото. Направихме следния извод: ако увеличим или намалим няколко пъти делимото, толкова пъти се увеличава или намалява частното.

Това свойство се прилага в случаите, когато делимото може да се увеличи или намали няколко пъти, но полученото число трябва да е кратно на делителя. Например:

$$450 : 3 = ((450 \cdot 2) : 3) : 2 = (900 : 3) : 2 = 300 : 2 = 150$$

В този случай увеличаваме 2 пъти делимото 450 и частното също се увеличава 2 пъти. За да получим търсения отговор намаляваме 2 пъти частното.

$$720 : 4 = ((720 : 9) : 4) \cdot 9 = (80 : 4) \cdot 9 = 20 \cdot 9 = 180$$

Като намалихме 9 пъти делимото 720, полученото частно е 9 пъти по-малко от търсеното. Затова го умножихме с 9 и пресметнахме стойността.

След като проследихме в таблицата как се променя частното, когато променяме делителя, запознах учениците с начин за деление с числото 5, който те впоследствие усвоиха и използваха за лесно пресмятане.

При този похват вместо с 5 (когато делимото е кратно на 10) се дели с 10, т. е. делителят се увеличава 2 пъти и полученото частно се умножава с 2.

Пример:

$$620 : 5 = (620 : (2 \cdot 5)) \cdot 2 = (620 : 10) \cdot 2 = 62 \cdot 2 = 124$$

Обясних на третокласниците, че този похват е удобен за деление с числото 25, както и с други двуцифрени числа, но с тях ще се запознаят в IV клас.

Запознах ги и с начина, при който можем да променим и двата компонента (делимо и делител), без да се измени частното, въпреки че той подлежи на разглеждане в IV клас. Аргументите ми са, че е добре учениците да проследят всички възможности за изменение на компонентите така, че частното да остане непроменено. Освен това този начин в определени случаи може да се сведе до деление само с едноцифрени числа. Например:

$$56 : 14 = (56 : 7) : (14 : 7) = 8 : 2 = 4;$$

$$120 : 15 = (120 : 3) : (15 : 3) = 40 : 3 = 13 \frac{1}{3};$$

$60 : 3 = (60 \cdot 3) : (3 \cdot 3) = 180 : 9 = 20$ – този случай няма практическа полза, но илюстрира свойството.

Обобщихме: ако намалим или увеличим еднакъв брой пъти делимото и делителя, частното не се изменя. Това свойство се прилага тогава, когато делимото и делителят са кратни на числото, с което ги намаляваме.

За да отработят новоусвоените умения учениците решиха подходящи числови изрази, но преди това работихме много върху уменията за подбор на кратни числа, както и върху признаците за делимост с числата 2, 5, 3 и 9.

Попитах как трябва да се промени делимото в задачата $240 : 2$, ако сме увеличили частното 3 пъти

$$(120 \cdot 3 = 360). \text{ Отговориха, че и делимото трябва да се увеличи 3 пъти: } (240 \cdot 3) : 2 = 720 : 2 = 360$$

Коментирахме и обратната задача – ако намалим частното 3 пъти ($120 : 3 = 40$) => ще намалим 3 пъти делимото: $(240 : 3) : 2 = 80 : 2 = 40$.

В този случай учениците промениха и делителя, като го увеличиха 3 пъти: $240 : (2 \cdot 3) = 240 : 6 = 40$.

Приложихме и третия похват – увеличихме по 3 пъти и делимото, и делителя:

$(240 \cdot 3) : (2 \cdot 3) = 720 : 6 = (600 + 120) : 6 = 600 : 6 + 120 : 6 = 100 + 20 = 120$. – тук приложихме и друг похват за устно деление, като представихме делителя във вид на сбор и приложихме правилото за деление на сбор с число.

След това отново поставих задача да представят компонентите като произведение и частно. Например по първия случай във втората таблица учениците представиха като произведение и частно на две числа делимото 240 по следните начини:

$$240 = 1 \cdot 240; 240 = 2 \cdot 120; 240 = 3 \cdot 80; 240 = 4 \cdot 60; 240 = 5 \cdot 48; 240 = 6 \cdot 40; 240 = 8 \cdot 30; 240 = 10 \cdot 24; 240 = 12 \cdot 20; 240 = 15 \cdot 16; 240 = 20 \cdot 12; 240 = 24 \cdot 10; 240 = 30 \cdot 8; 240 = 40 \cdot 6; 240 = 48 \cdot 5; 240 = 60 \cdot 4; 240 = 80 \cdot 3; 240 = 120 \cdot 2; 240 = 240 \cdot 1$$

$240 = 240 : 1; 240 = 480 : 2; 240 = 720 : 3; 240 = 960 : 4$ – учениците откриваха всяко следващо делимо, като към предходното прибавяха частното 240, а делителят увеличаваха с 1.

След това отново заменихме делимото първо с произведение, а след това и с частно: $(6 \cdot 40) : 2; (480 : 2) : 2$.

За да се намерят стойностите на тези изрази рационално е необходимо учениците да се запознаят с правилата за деление на произведение с число и на число с произведение. Затова работата ни продължи с тяхното възприемане.

Диагностицирах качествата на уменията за прилагане на частни похвати за устно смятане, основаващи се на знания за изменението на сбора и разликата, в зависимост от изменението на компонентите (единия или двата), след изпълнението на тест. Общо четирима ученици – 17,39% (от 23), не са успели да постигнат максималния брой точки. Двама от тях не са приложили частни похвати при действие изваждане, а останалите двама са сгресли реда на елементарните операции при прилагане на похвата. Трябва да отбележим, че осем ученици – 34,78%, са описали всички възможни варианти на закръгляне. Проследявайки цялостната им работа по математика, мога да твърдя, че те се открояват с отличните си изчислителни умения.

Анализирайки уменията на обучаваните да прилагат похвати за устно смятане, основаващи се на знания за изменението на произведението и частното, в зависимост от изменението на компонентите” резултатите показаха, че 13 ученици - 56,52% са овладели отлично посочените умения, 9 – 39,13% са усвоили част от тях, а 1 – 4,34% не е придобил нужните умения. Трима от учениците, посочени като овладели частично похватите, не са успели да приложат начина за устно пресмятане на произведение, като единият множител се увеличи няколко пъти, а другият се намали точно толкова пъти. Двама не са успели да пресметнат частно чрез похвата за няколкократно увеличаване или намаляване на делимото и делителя, а четирима са се затруднили при изпълнение на задача от теста, според която трябва да се пресметне частно, като няколко пъти се увеличи или намали делимото. Резултатите по този показател ме провокираха да потърся нови стратегии в бъдещата си работа, както и да отделя повече учебно време по проблема за усъвършенстване на коментираните умения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Държавни образователни изисквания за учебно съдържание – АЗ – БУКИ, 2000, № 25
2. **Маджаров**, А., Р. Петрова. Методика на обучението по математика в началните класове. Ш., 1997
3. **Христов**, М., Ц. Цонев Устното смятане в началното училище. Н. просвета. 1969
4. Учебна програма по математика за 3 клас АЗ – БУКИ, 2002, № 18

ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Юлия Н. КЮРКЧИЕВА

DUAL EDUCATION

JULYA N. KYURKCHIEVA

ABSTRACT: *The subject of this study is the dual education. This study goes into the ways the dual education system is organized in Germany, Austria, Switzerland and China. It points out the specific advantages of this type of training. Given the relevance of this topic for Bulgaria, this study introduces the three foreign programs which offer opportunities for bringing in the dual education system in our country. It also expands on the actual use of the dual education system in the Professional High School of Industrial Technologies, Management and Tourism in Panagyurishte.*

KEYWORDS: *dual education system, foreign practices, advantages of this type of training*

Макар и дуалното образование или т.нар. обучение чрез работа все още да представлява новост в България, то от десетилетия и дори векове се прилага успешно в редица страни. Основните му предимства са, че то позволява натрупването на практически опит по време на обучението, а младежите в повечето случаи получават доход, докато се обучават, което ги задържа в образователната система по-дълго и ги предпазва от ранно напускане поради нужда от средства. Освен това много голяма част от тях продължават да работят за същото предприятие и след като завършат, тъй като са изградили трудови навици, а работодателят ги познава и е инвестирал ресурс в тяхното обучение. Целта на дуалното обучение е да постави акцент върху практиката, а компаниите гарантират, че учащите ще получат качествена подготовка.

През последната година се наблюдава сериозен пробив в навлизането на дуалното обучение в България. В Закона за професионалното образование и обучение през 2014 г. е добавен текст (в чл.5, ал. 4), който дефинира дуалното обучение[1,2]. Според закона то представлява:

„Форма на партньорство между професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж или център за професионално обучение и един или няколко работодатели, която включва:

1. практическо обучение в реална работна среда, и
2. обучение в професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж или център за професионално обучение.”

В края на 2014 г. е приета и Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение (ПОО) за периода 2015-2020 година. Едно от основните приоритетни направления в стратегията е осигуряването на качество и ефективност на ПОО, като първата цел по това направление е „организиране на професионално образование и обучение чрез работа (дуално обучение).

В България професионалното обучение все още се приема като нещо недотам престижно, съдейки по отношението към професионалните гимназии. В други страни такъв тип образование е изключително успешно и предпочитано. Такива примери са Германия, Австрия, Унгария, Босна и Херцеговина, Хърватска, Швейцария, Дания, Нидерландия, Франция, Китай. Дуалното образование представлява паралелно обучение

на две места - в професионално училище и в предприятие, като едновременно с теорията учащите придобиват и безценни практически умения. Същността на дуалната образователна система е свързването на практиката в предприемачеството с теоретичните знания от университета или академията. Тези две приложни сфери се редуват една с друга сравнително ритмично в хода на обучението. При завършването на дуалното образование се получава както държавно признатата бакалавърска степен с държавни изпити и дипломна работа, така и свидетелство за завършен професионален курс. Предвид актуалността на темата за България и относителната ѝ новост, по-долу е разгледан начинът, по който е устроено и работи дуалното образование в някои от горе изброените страни.

Германия

Германия и Австрия са две от страните с най-ниска безработица в ЕС, особено младежка, и това не е случайно – и в двете страни има добри традиции в дуалната образователна система, като в Германия те датират още от 12 век [3,4]. В Германия още през ранното Средновековие майсторите посвещавали чираците в даден занаят. А през 1869 година е приет закон, според който работодателите са длъжни да образуват непълнолетните си работници. Днес германците могат да избират измежду общо 348 професии и да излязат от учебните заведения не само с дипломи, но и с практически способности. Около 1,6 млн. или 66% от завършващите училище избират дуалното обучение като сериозна заявка за успешна реализация на пазара на труда. След приключването на програмата на обучаващите се издават сертификати, които са високо ценени в тяхната област. Повече от половината завършили продължават да работят на пълен работен ден при същите работодатели. Средното месечно заплащане по време на обучението е 680 евро. Продължителността може да варира между 2, 3 и 3,5 години. Освен това системата на дуално обучение е отворена и за чужденци, включително българи. В страната може да се избира между: дуално обучение, целодневни професионални училища и университети, където практическа работа е предвидена само в някои случаи.

Федералното правителство осигурява финансови средства за осъществяване и развитие на дуалната система, центрове за обучение, изследвания и др. Подготовката се осъществява предимно в съответната фирма и отделно се посещават часове в професионално училище. Практиката се провежда 3-4 дни в седмицата и почива на ясни регулации, свързани с продължителност, обучителен план, финални изпити и др., както и договор, в който се посочва периодът на стажа, началото и краят му, заплащането. За учебни занятия се отделят средно 1 - 2 дни седмично, т.е. поставя се акцент на практиката. Преподават се общи и специални предмети, като общите са 1/3 от всички, а специалните – 2/3. Обучение се предлага за всички сфери на икономиката и администрацията, като списъкът непрекъснато се допълва. В момента има общо 348 професии, като някои са по-специализирани, а други обхващат по-широка палитра от знания и умения.

По отношение на отговорностите за осъществяване и регулиране на дуалното образование, в страната има 3 институции – Федералното правителство, провинциите и индустрията. Федералното правителство определя професиите, на какви изисквания трябва да отговаря обучението и изпитите. Провинциите съставят учебния план, а индустрията подготвя предложения за създаване на нови или промяна на съществуващи професии, номинира експерти за участие в обсъжданията, преговаря за финансови средства и осигурява практическите обучения.

Безспорно Германия е страната, където системата за дуално обучение не само постига най-големи резултати, но и може да бъде описана като най-мощната, защото обслужва над две трети от завършващите всяка година 2.4 млн. души. Успешното приключване на програмите гарантира получаването на сертификат от браншовите камари на съответната област, който е високо ценен от бъдещите работодатели. Резултатите са показателни - германската икономика продължава да е конкурентоспособна на международно ниво, а младежката безработица в страната за 2015 г. е средно 7% при 20% за ЕС и около 49% за Гърция.

Австрия

Австрийската система наподобява германската, но има и своите специфики. Най-сериозната разлика е, че в страната има два типа професионално обучение, като и двата започват след завършването на 9-годишното задължително образование[8]. Първият тип професионално обучение е чиракуването във фирми, които най-често се занимават с търговия, занаяти и туризъм. Професионалното обучение на стажантите продължава между 2 и 4 години, най-често – 3. Младежите прекарват по-голямата част от времето си в реална работна среда, а това помага за развиване на техните социални умения, подготовка за справяне с непредвидени ситуации и др. Между компанията и обучаващия се подписва договор, в който се уточняват условията за протичането на практиката. Чираците се осигуряват изцяло – здравно, пенсионно, за злополука и безработица. До известна степен изискванията към работодателя за чирака са по-големи, отколкото изискванията за обикновен служител. Посещението на учебни занятия е задължително. Целта е да се придобият теоретични познания по съответната специалност. Учебната част може да се осъществи по някой от трите начина: дневна система, при която се посещават занятия минимум един пълен ден или два пъти по половин ден седмично, блокова система, при която часовете продължават минимум 4 или 8 седмици на година, и сезонна система, при която занятията се определят от спецификата на съответния сезон.

След успешно завършване на програмата младежите получават сертификат, който има две важни функции. От една страна той е предпоставка за изпит за магистратура по занаятчийство, а от друга – за изпит за колеж от изискването на индустрията.

Близо 40% от учещите поемат по този път. Други 40% пък се насочват към професионално училище или колеж, където пропорцията между учене и работа е малко по-различна. Само 20% от учениците продължават в общообразователни гимназии. Близо една трета от висшия мениджмънт в Австрия са завършили като последна степен на обучение дуалната. Въпросите, които се отнасят до бизнеса и компаниите, се регулират от федералното министерство на икономиката и труда, а педагогическите въпроси попадат в обсега на министерството за образование, наука и култура. Институции като стопанската камара имат важно значение като свързващо звено между правителството и бизнеса.

След успешно завършване на дуалното обучение 40-44% от младежите продължават да работят за същата компания. Повече от 50% от всички чираци се подготвят за търговия и занаяти, а други широко застъпени сектори са индустрията, туризмът и развлекателните услуги.

Професиите, на които младежите могат да се обучават, са включени в специален списък и към момента наброяват 240. За всяка отделна професия има определени изисквания, в които се съдържат и компетенциите, които трябва да бъдат усвоени.

По статистически данни около 14% от всички компании предлагат позиции за чираци. Най-много са за строителство и минно дело (33%), следвани от производство (29%) и търговия на едро (18%). 34% от включените в дуално обучение са жени. 18 месеца

след завършване на програмата 76% работят, 10% са записани в държавните бюра по труда, 9% са неактивни и 5% продължават да учат.

В Австрия дуалната система също се явява един от начините за намаляване на младежката безработица, която през миналата година е била около 10.6%, двойно по-ниска от средната за ЕС, а сред тези, завършили дуална система на обучение – между 3 и 6%.

Системата на дуално обучение значително повишава конкурентоспособността на австрийската икономика. Младите хора се обучават според необходимостта на пазара на труда. Важен фактор за успешното прилагане на системата е координацията на учебната дейност между бизнеса и правителството.

Швейцария

Професионалното обучение в страната датира още от XIII век. Изграждането му е задача, в която се включват Федералното правителство, кантоните и професионалните организации. Освен че трябва да осигурят обучение с високо качество, партньорите трябва да гарантират и че разполагат с достатъчно свободни позиции.

Системата за дуално обучение в конфедерацията е една от най-добре финансираните в световен мащаб, като към 2011 г. Швейцария е инвестирала 95% повече в професионалното образование от средното ниво за страните от ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие)[10]. В допълнение към това самите компании допринасят за финансирането - 41% от общите разходи по дуалното професионално образование идват от тях. До 4 години след включването на фирма в системата тя вече започва да отчита печалба върху инвестицията си. Обучението и сертифицирането на специалисти - учители и наставници - е централизирано в швейцарския Федерален институт за професионално образование (SFIVET). Принципите, които управляват съдържанието и стандартите на учебната програма, са включени в наредби, които се обсъждат и преразглеждат по предложения както на индустрията, така и на ученици, родители и учители. Кантоните (регионите) имат водеща роля при администрацията и свързването на училищата с бизнеса, а професионалните организации отговарят за сертифицирането, обучението на педагози и изграждането на стандарти. Резултатите от взаимодействието между държавата, професионалните организации и бизнеса е, че само 5% от учениците в курсове с дуален начин на преподаване не са способни да си намерят стаж. През 2015 г. само 6.4% от швейцарските младежи между 16- и 24-годишна възраст са били безработни.

Професионалното обучение се осъществява и управлява от министерството на образованието и министерството на човешките ресурси и социалната сигурност и играе важна роля за икономическия растеж на страната.

Всяка година хиляди младежи са изправени на кръстопът след като завършат задължителното си образование. То, също както и в Австрия, продължава 9 години. Много ученици в Швейцария избират гимназия, която им осигурява подготовка за университет. Но повечето – около 2/3 - се насочват към професионално обучение и практика. Професионалното училище се посещава около 2 дни в седмицата, а практическата част е през останалото време. По този начин те се подготвят за реалната работна среда или за университет по приложни науки. Около 70% от учениците избират чиракуването.

В швейцарската дуална система са застъпени 260 професии в сферата на индустрията и търговията. Отделен закон детайлизира земеделието и лесовъдството. Учениците имат възможност да постъпят и в елементарно професионално училище,

където продължителността на обучението е само една или две години, но само 1% избират тази опция.

Швейцарското дуално образование се разпростира и отвъд границите на страната. Целта е да се получи по-широко признание на придобитата квалификация и заедно с това – да се предложи възможност за практика в други държави.

Китай

Бурното икономическо развитие на Китай и експанзията на промишленото производство изважда на преден план необходимостта от професионално образование, което да осигури квалифицирани работници и мениджъри.

В последните години Германия помага на Китай да въведе професионално обучение чрез дуалната система. Компании като „Бош“ и „Сименс“ се включват в такива проекти, координирани от германската промишлено-търговско камара. В Китай има недостиг на техници и затова дуалното образование може да осигури необходимите знания, умения и компетенции за такива професии, а работниците получават широко признати сертификати. Дуалното обучение там е насочено главно към средното образование.

Трите чуждестранни програми

Проектът ДОМИНО „Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“ е швейцарски проект за дуално образование[4]. Той предлага семинари за изготвяне на учебна документация и обучение на учители и наставници от фирмите. Освен това се предоставят застраховки на учениците, стипендии за тях, както и покриване на разходите за реклама и администрация. По проект ДОМИНО от септември 2015 година се обучават общо 81 ученици – по специалност „Техник-технолог в производството на мляко и млечни продукти“ в Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. Д-р Георги Павлов“ в София и по специалност „Техник за машини и системи с цифрово програмно управление“ в Професионалната гимназия „Иван Хаджиев“ Казанлък. През новата учебна 2016-2017 година предстои включването на три нови професии от различни професионални направления, нови училища и фирми в проекта. До приключването на проекта „ДОМИНО“ през 2019, се предвижда да бъдат обхванати общо 1 200 ученици в 15 професионални училища, обучавани по десет професии. По този начин Швейцария ще съдейства за въвеждане на дуалното обучение у нас и прилагане на утвърдени добри практики.

Търговската камара на Австрия също неотдавна започна работа за успешното въвеждане на дуалното обучение в България. За тази цел Търговското представителство към посолството на Австрия в София реализира пилотния проект „Дуално обучение в България“, който стартира през учебната 2015/2016. За участие в него са избрани три български града: София (обучение по професия „Икономист“, специалност „Търговия“); Габрово (обучение по професия „Мехатроника“) и Ямбол (обучение по професия „Мехатроника“ и „Машинен техник“). В проекта участват фирми, училища и български институции. Сред компаниите, които ще се включат, са: dm, „Билла“, „Кауфланд“ и „Лидл“. От Австрийската камара помагат и при изготвянето на проектоспоразумения, проектодоговори и друга необходима документация [6,8]

Немската камара също предлага свой собствен пакет услуги "Клъстер дуално професионално обучение", както и пилотно обучение по професия "фирмен мениджър" в Националната финансово-стопанска гимназия в София[3]. В клъстера се включват предприятия и организации от различни браншове - засега 7 фирми са обявили необвързващо участието си. Целта му е да консултира фирмите за практическа реализация

на обученията и да улесни цялостния процес. Клъстерът в момента се намира в процес на развитие, но като обединение на фирми, учебни заведения, организации и политически институции трябва да направи темата дуално обучение по-достъпна в обществеността и да я развива непрекъснато чрез постоянен взаимен обмен. Образователният клъстер е на разположение на всички заинтересовани в този процес. Очаква се сътрудничеството с другите германски камари в чужбина да допринесе за по-лесното и ефективно изграждане на системата у нас.

В България се говори за германската дуална система още от влизането на страната в ЕС. В анкета на Германско-българската индустриално-търговска камара за бизнес климата през 2007г., германските инвеститори изрично изтъкват трудното намиране на квалифицирани служители и дори посочват причината за това - системата за т.нар. дуално професионално образование, осигуряваща преплитане на теоретично и практическо обучение, почти не се прилага в България. Оттогава всяка година Камарата припомня под една или друга форма на сменящите се правителства за необходимостта от такъв вид подготовка.

Не само в Германия, но и в световен мащаб, през последните години се увеличи недостигът на квалифициран персонал. За фирмите това нерядко е свързано със загуби по отношение на продуктивността и конкурентоспособността. Като следствие от това възникват отрицателни ефекти върху цялата икономика на страната. Особено изразен недостиг на квалифицирани специалисти се наблюдава в техническите и индустриалните области на заетост. Една от основните причини за липсата на квалифицирани специалисти често се крие в съществуващото разминаване между местните образователни системи и различаващите се от тях практически изисквания или потребности на пазара на труда и съответно на фирмите.

Позитиви на дуалното обучение

Най-важната страна в развитието на дуалното обучение е бизнесът. Самите фирми трябва да поемат голяма част от инициативата за започване на паралелка по специалността, която им е нужна. След това училището и компанията изработват план-график за провеждане на практическото обучение, а компаниите определят наставници, които да обучават на работните места учениците. [3, 7]

Ако работата на бизнеса е да поиска определени кадри, то тази на училището е да предложи подготовката им. Учителите и директорите на професионалните гимназии трябва да осигурят учители по теория и практика на професията, които заедно с представителите на компаниите да изработят нови учебни програми, както и програма за практическо обучение по съответната професия.

Предимствата на дуалната система са многостранни. По този начин фирмите имат пряко въздействие върху съдържанието и организацията на професионалното обучение. Така те могат много по-лесно да предават специфично за фирмата ноу-хау и да си осигурят квалифицирани кадри.

Най-значимите позитиви за учениците в дуална програма са, че тя ще им позволи да редуват теория и практика. Работата в реална работна среда от 16-годишна възраст също е безценен опит - на учениците им се доверяват сложни и скъпи машини, те работят наравно с по-опитни колеги и имат възможността да започнат работа веднага след завършването, без да губят време в допълнителна подготовка. Ако решат, обаче, винаги могат да продължат и с висше образование. Ще получават и възнаграждение, с което ще могат да подпомагат семейния бюджет. Голямото предимство на дуалното обучение е, че за много кратко време, след успешно положени изпити, се получава диплома за завършено средно

образование, от една страна, а от друга – свидетелство за професионална квалификация с придобита трета степен. Обучаващите се получават солидна основа за своето по-нататъшното кариерно развитие – посредством по-висока степен на професионална гъвкавост. Освен това те усвояват обширни знания, които са задължителни в днешния професионален свят.

И не на последно място държавата и обществото имат полза от дуалното професионалното обучение като средство в борбата с младежката безработица.

Дуалното обучение не е безплатно – то е инвестиция в бъдещето. И като всяка инвестиция е свързано с разходи и ползи. Като цяло дуалното обучение представлява сравнително изгодно средство за осигуряване на млади кадри. Освен това се спестяват разходи, които биха възникнали за набиране, адаптация и квалификация на външни специалисти. Финансово неизмерими са и нематериалните ползи като напр. по-силното чувство за принадлежност на обучаваните към обучаващото ги предприятие. Затова колкото по-близо до практиката и по-ориентирано към извършване на определени дейности е обучението, толкова по-голяма е директната полза за фирмата и обучаваните.

По време на дуалното професионално обучение обучаваните имат двама силни партньора на своя страна:

- Обучаващото предприятие поема практическото обучение. От три до четири дни в седмицата в предприятието обучаваните се учат и извършват работа, с която те ще трябва да се справят и по-късно, в истинския професионален живот.

- В професионалното училище обучаваните изучават по принцип в един или два дни от седмицата теория, както и други общообразователни предмети. Учебното съдържание, изучавано в предприятието, се съчетава с това в професионалното училище, така че практиката и теорията са неразривно свързани. Но все пак превес има практиката в реални условия. Обучението се основава на писмен договор за професионално обучение, сключен между обучавания и предприятието. Пилотните обучения в България ще бъдат с продължителност две учебни години. Обучаваният получава от предприятието месечно възнаграждение за обучение. Размерът на възнаграждението се определя от обучаващото предприятие.

Пилотните практики в България

За втора поредна година в Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм (ПГИТМТ) в град Панагюрище, ще се осъществи прием за професионално образование чрез работа по следните специалности, заявени от „Асарел-Медет” АД [11].

- Обогащителни, преработващи и рециклиционни технологии;
- Пътно-строителна техника.

И за двете специалности приемът е след завършен 8. клас.

Обучението чрез работа се осъществява на две места:

- Теоретичното обучение от 9. до 12. клас се провежда Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в град Панагюрище.
- Практическото обучение в 11. и 12. клас се организира и провежда в реална работна среда в „Асарел-Медет” АД.

Учениците, приети за обучение в една от посочените специалности, ще получат:

- Стипендии – за постигнат отличен успех през учебния срок и до 5 неизвинени отсъствия. Те ще могат да получават стипендии след завършване на 9. клас;

- Много добра учебна и професионална подготовка – отлична основа за бъдещо продължаване на образованието във ВУЗ, включително възможност за стипендии при обучение във ВУЗ по специалности, необходими за дружеството;
- Реални практически познания по специалността чрез надграждане на базовата учебна подготовка по теория;
- Сключване на индивидуален трудов договор в 11. и 12. клас с показалите най-добри резултати по време на обучението с включени клаузи: заплата, осигуровки, работно място и наставник;
- Добра и гарантирана професионална реализация ;
- Постъпване на работа в „Асарел-Медет” АД след завършване на обучението според придобита професионална квалификация и показан успех най-малко „добър”.

Етапи при реализация на модела на професионална подготовка на кадри на БМГК (Българска минно-геоложка камара) в Община Панагюрище

- Проектът в Панагюрище обединява усилията на Общината, бизнеса, училищното ръководство, БМГК, РИО-Пазарджик, Областна администрация и МОН.
- Основни насоки (приети през м. май 2013 г.): въвеждане на система за дуално професионално образование в сътрудничество с местните работодатели; привличане на заинтересовани страни и партньори; задържане на учениците в местните учебни заведения; обучение по специалности, необходими и заявени от бизнеса по актуални учебни планове и др.
- Пилотен модел на “Дуална система за професионално обучение в гр.Панагюрище”;
- Работен план за реализиране на проекта;
- Представяне на плана на пилотния проект пред МОН и РИО - гр.Пазарджик;
- Предложения за нормативни промени, касаещи внедряване на пилотния проект за дуална система за обучение, в т.ч. рамков учебен план, учебни планове за специалностите и учебни програми;
- Изучен е чуждия опит (Леобен, Австрия и учебен център Ерцберг, както и учебен център в гр. Гоце Делчев);
- Организационна програма за развитие на педагогическия капацитет на преподавателите и повишаване на тяхната професионална квалификация според изискванията на дуалната система за обучение.
- Анализ на потребностите от представители на местния бизнес, Сдружението на предприемачите, Общината и Професионалната гимназия. Представени са актуални заявки в ПГИТМТ- гр. Панагюрище за план прием по професии, специалности и брой за петгодишен период.
- Обсъждане на възможността за създаване на кариерен център в община Панагюрище и въвеждане на система за професионално ориентиране.
- Утвърдени учебни планове за придобиване на трета степен на професионална квалификация за обучение чрез работа за специалности от професиите “Минен техник” и “Транспортен техник”.

За учебната 2015/2016 г. в ПГИТМТ – гр. Панагюрище са приети 64 ученици в дуална форма на обучение, от които 43 ученици са в специалности, заявени от „Асарел-Медет” АД като „Минна електромеханика”, „Добивни и строителни минни технологии”,

„Обогатителни, преработващи и рециклиционни технологии”, „Автотранспортна техника”.

За учебната 2016/2017 г. ще се осъществи прием и по нова специалност: „Пътно строителна техника”.

Следващи стъпки на проекта в Панагюрище

- Определяне на конкретни работни места за провеждане на практическо обучение в реална работна среда и получаване на разрешение от Инспекция по труда.
- Определяне на критерии (качества и компетентности) за избор на наставници по обособени работни места;
- Сключване на договори с учащите в дуална форма на обучение;
- Обогатяване на материалната база за провеждане на дуално обучение;
- Повишаване на квалификацията на преподавателите по специалните предмети и практика от ПГИТМТ.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Закон** за професионалното образование и обучение, ДВ, бр.79 от 13.10.2015 г.
2. **Наредба** за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение).
3. **URL:** <http://www.dw.com>
4. **URL:** <http://www.ausbildung.de>
5. **URL:** <http://www.mon.bg>
6. **URL:** <http://www.sofia.diplo.de>
7. **URL:** <http://www.nauka.offnews.bg>
8. **URL:** <http://www.advantageaustria.org>
9. **URL:** <http://www.billa.bg>
10. **URL:** <http://www.government.bg>
11. **URL:** <http://www.asarel.com>

ДИДАКТИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА *

ТОДОР Л. ТРАЙЧЕВ

DIDACTIC TECHNOLOGY FOR FORMATION OF KNOWLEDGE AND SKILLS FOR APPLYING METHODS TO PROBLEM SOLVING IN TEACHING MATHEMATICS

TODOR L. TRAYCHEV

ABSTRACT: Static regarded skills in teaching math and technology is available for the formation of knowledge and skills to apply certain methods of solving problems.

KEYWORDS: Skill, method, tasks

Решаването на задачи в обучението по математика (ОМ) играе важна роля. Тя се определя от една страна, че крайните цели на обучението по математика се свеждат до овладяване от учащите на методи за решаване на определена система задачи, а от друга, че пълноценното постигане на целите е възможно само с помощта на решаването на система от задачи. Следователно решаването на задачи в ОМ е цел и средство на обучението.

Мястото и функциите на задачи в обучението по математика се определят в зависимост от целите на обучение в начална, основна и горна степен. Поставят се следните цели и задачи за изпълнение:

- Формиране на основите за логическо мислене, извършване на правилни умозаклучения, прилагане на правилата за извод върху конкретен материал от учебното съдържание;

- Умения за извършване на „пренос“ на знанията при решаването на аналогични и нови задачи;

- Повишаване на ефективността и икономичността на мисловните операции при решаване на дадена задача;

Постигането на тези цели в ОМ, и не само тях, са свързани с умението на учениците да използват придобитите знания, да мислят, да се ориентират правилно при решаване на конкретни задачи в училище и житейски ситуации.

Изпълнението на тези цели и задачи на ОМ са свързани с умението за решаване на задачи и знанията за методите за решаване на задачи и умението за тяхното прилагане.

За успешното реализиране на обучението за овладяване на знанията за методи за решаване на задачи и умение за тяхното прилагане в обучението по математика е необходимо да се подготви и подходяща технология на обучение. Приемаме, че под технология ще разбираме обучение в „единство на принципите, методи и средства за обучение с водещ елемент методи“ – П. Радев [5].

* Разработката е частично финансирана от фонд Научни изследвания при ШУ “Епископ Константин Преславски” по проект РД-08-98/05.02.2016 г.

Дидактическите признаци са изходни и основни положения за организация и ефективност на обучението. Определената система от признаци, дадена от М. Андреев [1], считаме, че е подходяща за ОМ със съответната им конкретизация и реализация в обучението по математика.

Методите на обучението са важна част от всяка технология. В ОМ се прилагат следните групи методи:

- информационни методи;
- научно-изследователски метод с учебна цел;
- евристично-моделиращи методи;
- продуктивно-практически методи.

При избор на метод на обучение за реализиране на технологията, ще се ръководим от конкретните обстоятелства и ще се насочим към всяка от изброените групи.

За успешното реализиране на конкретната технология за обучение в усвояване на знанията за методи за решаване на задачи и умение за тяхното прилагане е необходима и подходяща система от упражнения, отговарящи на изискванията към упражненията в ОМ [7].

При обучение във формиране на знания за методи за решаване на задачи и умение за тяхното приложение, изхождаме от това, че го разглеждаме като съставно и определящо умението за решаване на задачи.

За целта на формиране на технологията, ще използваме дадените четири етапа на успешно решаване на задачи от Д. Поя [4]:

- I. Етап: Разбиране на условието.
- II. Етап: Изграждане на план за решението.
- III. Етап: Изпълнение на решението.
- IV. Етап: Поглед назад.

Като Д. Поя препоръчва и конкретна система от подходящи въпроси, предписани към всеки конкретен етап.

За конкретна технология предлагаме следните дейности във всеки от определените етапа, а именно :

I. Етап: Разбиране на задачата.

- Чрез използване на дидактически признаци: анализ, синтез, конкретизация, съзнателност и активност, съчетана с подходящи методи на обучението – обяснение, беседа с информационни въпроси.

- Определят се връзките между дадените математически обекти и операции.

- Определя се типа задача и отправните звена.

- Дават се основания за избор на конкретен метод за решаване.

II. Етап: Изграждане на план за решението.

- Целенасочено използване на аналитичните методи (съвършен анализ по схемата на Пап, несъвършен анализ по схемата на Евклид) в единство с дидактичните признаци за активност, достъпност и съзнателност, съчетани с евристична беседа с въпроси, съответстващи на съответен метод.

- Определяне на подходящия метод за решаване и посочване на основанията за неговият избор.

III. Етап: Реализиране на решението.

- Реализиране на конкретния метод за решаване, спазвайки правилата за логически извод и изискванията към решението.

IV. Етап: Поглед назад.

Да се определи:

При обучението в знания за методи за решаване на задачи в началния етап на обучението, не е необходимо да се съобщава името на конкретния метод, а учениците да усвоят и правилно да осмислят въпросите:

Какво трябва да знаем?

Какво трябва да намерим, за да знаем? (възходящ анализ)

Или ако се работи по синтетичния метод, съответните въпроси са:

Като знаем..., какво можем да намерим?

Необходимо е учениците да разберат, че водене на решение по посочените две схеми чрез конкретни въпроси ни осигурява правилно (вярно) решение.

III. Етап: Реализиране на открития план за решение.

4) $147 : 3 = 49$ (килограма краставици)

5) $49 + 10 = 59$ (килограма лук)

6) $147 + 49 + 59 = 255$ (килограма общо)

IV. Етап: Поглед назад.

1) Какви други въпроси можем да поставим към задачата?

2) Можем ли да изпишем решението по друг начин?

Пример 2: Решете уравнението $\sqrt{x-1} + \sqrt{3-x} = 2$ (задачи от ОМ в 9-ти клас)

I. Етап: Разбиране на условието.

Даденото уравнение е ирационално с два радикала (определяне на типа задача, което ни насочва към конкретните методи за решаване).

I. Кой метод за решаване ще използваме? (изброяваме метод на еквивалентност (МЕ), метод на включването (МВ))

II. Етап: Кое средство ще използваме за реализиране на МЕ?

1) Чрез полагане;

2) Чрез Теоремата:
$$\left| \begin{array}{l} f_1(x) = f_2(x) \\ f_1(x) \cdot f_2(x) \geq 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} f_1^2(x) = f_2^2(x) \\ f_1(x) \cdot f_2(x) \geq 0 \end{array} \right.$$

Кое средство ще използваме за решаване чрез МВ?

- повдигане в квадрат

- проверка

III. Етап: Реализиране на решението по МЕ чрез използване на теоремата.

$$\left| \begin{array}{l} \sqrt{x-1} + \sqrt{3-x} = 2 \\ x \in [1; 3] \end{array} \right. \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} x-1+2\sqrt{x-1} \cdot \sqrt{3-x}+3-x=4 \\ x \in [1; 3] \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{l} \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} 2\sqrt{(x-1)(3-x)}=2 \\ x \in [1;3] \\ -x^2+4x-4=0 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} (x-1)(3-x)=1 \\ x \in [1;3] \\ (x-2)^2=0 \end{array} \right. \Leftrightarrow x=2 \\ \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} x \in [1; 3] \end{array} \right. \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} x \in [1; 3] \end{array} \right. \end{array}$$

IV. Етап: Поглед назад. При разглеждане на решения да се отделят конкретни средства за реализиране на МЕ. Посочване на неговата ефективност при решаване на ирационални уравнения с два радикала.

Пример 3: Даден е остроъгълен триъгълник ABC ($AC > BC$).

Ъглополовящата AL на $\angle BAC$ пресича страната BC в точка L , точка P лежи на AC : $\angle PLC = \angle BAC$. Да се докаже, че $\angle LPC = \angle ABC$ и $PL = LB$ (задача от ОМ в 7-ми клас).

I. Етап: Разбиране на условието:

Какви геометрични обекти са дадени и какви свойства притежават?

Записваме даденото и провеждаме следната беседа, насочена към конкретния метод за решаване (синтетичен метод (СМ)).

1) AL е ъглополовяща на $\angle BAC$, следователно:

- $\angle BAL = \angle LAC$;
- Всяка точка от ъглополовящата се намира на равни разстояния от раменете на ъгъла, т.е. ако $M \in AL$, $MN \perp AB$, $MQ \perp AC$, то $MN = MQ$ (Черт. 1)

Последният извод обикновено не се вижда от учениците. Ето защо, е полезно при изучаване на свойствата на ъглополовяща, те да се систематизират в отделна дидактическа система (ДСС- дидактическа система от свойства) [6].

ДСС(ъглополовяща): Ако AL е ъглополовяща на $\angle BAC$, то

Черт. 1

- 1) $\angle QAM = \angle MAN$
- 2) $M \in AL, MN \perp AB, MQ \perp AC \Rightarrow MN = MQ$

(ДСС може да се допълни в 8 клас – AL е множество от центрове на окръжности, вписани в даден ъгъл)

Записваме даденото (определяме отправните звена за реализиране на CM).

Дадено: Триъгълник ABC- остроъгълен, $AC > BC$

AL – ъглополовяща на $\angle BAC$, $L \in BC$ (p_1), $P \in AC$: $\angle PLC = \angle BAC$ (p_2)

Да се докаже, че: $\angle LPC = \angle ABC$ (q), $PL = LB$ (t)

(означава с друг цвят елементите които трябва да докажем)

Черт. 2

II. Изграждане на план за решаване:

(Провеждаме свършен анализ)

- 1) Какво трябва да докажем, така че двата ъгъла да са равни ?

(Насочваме учениците към ДСП - дидактическа система признаци: равенство на два ъгъла) – анализират се различни начини за доказателство на равенство на два ъгъла и избираме един от тях, съобразно условието на задачата. Изразяваме техните мерки чрез дадени ъгли.

$$\triangle ABC \Rightarrow \angle ABC = 180 - (\angle A + \angle C)$$

$$\triangle PLC \Rightarrow \angle LPC = 180 - (\angle L + \angle C)$$

(Черт. 2)

$$\angle L = \angle A \text{ (по условие)}$$

- 2) Какво трябва да докажем, така че две отсечки да са равни ?

$PL = LB$ (насочва учениците към ДСП: Равенство на отсечки).

Анализираме различните способности и избираме да включим отсечките като страни в еднакви триъгълници.

$$\left. \begin{array}{l} 1) PL \text{ страна в } \triangle ALP \text{ (} \triangle PLC \text{)} \\ 2) LP \text{ страна в } \triangle ABL \end{array} \right\} \begin{array}{l} \angle PAL = \angle LAB \\ \Leftrightarrow AL \text{ обща} \end{array}$$

За посочените триъгълници разглеждаме съответните еднакви елементи и избираме признак на еднаквост. От условието намираме две равенства, което насочва учениците към първи или втори признак на еднаквост. Но, ние трябва да докажем равенство на отсечки (съответни страни в разглежданите триъгълници), следователно се насочваме към втори признак и необходимост от доказване на два съответно равни ъгли. Насочваме учениците към условието (отправните звена), кои от тях сме използвали и кои не.

Установяваме, че не сме използвали свойството, че всяка точка от ъглополовящата се намира на равни разстояния от раменете на ъгъла. Как да го използваме? Какво допълнително построение да извършим?

III. Етап: AL-ъглополовяща (p_1) \Rightarrow ако $LN \perp AB$ и $LM \perp AC$ (p_2) $\Rightarrow LN = LM$,
 $\angle M = \angle N = 90^\circ$, $\angle B = \angle P$ (по условие)(p_3) $\Rightarrow BNP \cong PML$ (p_4) $\Rightarrow PL = LB$ (q)

IV. Етап: Трудност при провеждане на решението е преход (p_1) \Rightarrow (p_2).
Необходимостта от допълнително построение показва необходимостта от формиране на ДСС и ДСП за изучаваните понятия в съответния клас и тяхното систематизиране.

Определяме схематично решение по синтетичния метод ($p_1 \Rightarrow p_2 \Rightarrow p_3 \Rightarrow p_4 \Rightarrow q$).

Провеждане на обучение в решаване на задачи по посочената технология развива и формира знания за методи за решаване. Формира се умение за провеждане на решение, съобразно методите за решаване на задачи. Доразвива се и се усъвършенства умението за решаване на задачи, което води до по-висока ефективност и трайност в ОМ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев, М. Дидактика, ПН 1987, София.
2. Ганчев, Ив. Основни учебни дейности в урок по математика, София, 1999.
3. Кирова, Т. Методи на работа с тестови задачи по математика в началните класове, София, 2014, издателство Авангард Примо.
4. Пойа, Д. Как да се решава задача. НП, С., 1976.
5. Радев, П. Основни теми по когнитивна психология УИ „П. Хилендарски“, Пловдив, 2012.
6. Трайчев, Т. Умение за прилагане на някои методи за решаване на задачи. Етапи на формиране. Юбилейна научна конференция – гр. Варна, Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекти през XXI век, Университетско издателство “Еп. К. Преславски” 2005, Шумен, 139-145 стр.
7. Трайчев, Т. Види деятельности, характеризующие этапы формирования умения приложения некоторых методов решения задач. Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє, Міжнародна науково-практична конференція, Київ, 2007, стр. 276-277.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ ВО ВРЕМЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

СВЕТЛАНА В. МУЗЫЧЕНКО

THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES THE FUTURE MATHEMATICS TEACHER DURING TEACHING PRACTICE

SVETLANA V. MUZICHENKO

***ABSTRACT:** The article discusses the organization of practical training of students of pedagogical university. The value of teaching practice in the formation of information competence of the future mathematics teacher is specified. The expediency of upgrading the content of teaching practice is substantiated. The review of inclusion of computer-oriented tasks into the program of practice is done.*

***KEYWORDS:** professional training of mathematics teachers; pedagogical practice at school; information and computer technology.*

Система образования в любой стране подвержена влиянию государственно-политических и социально-экономических процессов. В частности, в Украине сегодня, как и на всем постсоветском пространстве, модернизация сферы образования детерминирована, прежде всего, переходом экономики на рыночные отношения, и как следствие – преобразованием форм собственности; интеграцией в мировое политическое, экономическое, социокультурное пространство. Государство нуждается в специалистах, способных воплотить в жизнь эти тенденции, направить их в созидательное русло. Необходимыми качествами такого специалиста являются высокая мобильность, умение быстро адаптироваться к меняющимся условиям, профессиональная самостоятельность и ответственность, желание и способность непрерывно повышать уровень своей компетентности. Востребованность и реализованность в профессиональной сфере жизненно важны и для каждого отдельного человека, поскольку являются неотъемлемым условием личной состоятельности.

Очевидно, что предпосылки профессиональной успешности человека в значительной степени формируются уже в период обучения в школе, в связи с чем на современную школу обществом возлагаются соответствующие надежды, реализация которых зависит от учителя. Новой школе нужен новый учитель. Таким образом, трансформация концептуальных основ, целей и содержания учебно-воспитательного процесса является актуальной не только для школьного образования, но и для профессионального педагогического.

Но каким бы изменениям не подвергались содержание и организация профессиональной подготовки будущих учителей, педагогическая практика неизменно будет занимать в ней ведущее место. Это период, когда студент делает первые самостоятельные шаги в профессии, пусть и под бдительным контролем учителей и методистов. В отличие от предыдущего обучения, преимущественно разделенного на отдельные дисциплины, практика носит комплексный характер и предполагает интеграцию полученных ранее знаний и умений. Осуществление реального учебно-

воспитательного процесса требует от студента не только мобилизации специальных, психолого-педагогических знаний, но и проявления профессионально значимых личностных качеств. У большинства студентов этот этап обучения актуализирует проблему правильности выбора профессии.

Педагогическая практика как компонент профессиональной подготовки реализует несколько функций: обучающую, развивающую и контролирующую. С одной стороны студент демонстрирует достигнутый им уровень педагогической компетентности, а с другой – продолжает получать знания, приобретать профессиональные умения и навыки. Личный опыт педагогической деятельности создает предпосылки для самоанализа, профессиональной рефлексии. Кроме того, выполнение многих заданий практики предполагает осуществление элементов научно-исследовательской деятельности. Поэтому закономерно, что педагогической практике так или иначе уделяется внимание в любом исследовании, посвященном профессиональной подготовке учителя. Но как самостоятельный предмет исследования она выступает сравнительно нечасто. Среди таких работ, выполненных за последнее время в Украине, можно отметить исследование Л. В. Манчуленко [5], в котором педагогическая практика рассматривается как фактор, побуждающий будущего учителя к творческому самовыражению в профессии.

Вне сомнений, педагогическая практика, как и любая другая производственная практика, является инвариантом профессиональной подготовки. Но должны ли оставаться неизменными ее целевые, содержательные, организационные составляющие? Очевидно, что нет. В действительности, к сожалению, многие студенты-практиканты остаются очень далеки от инновационных процессов современного учебного заведения. Одни из них не имеют соответствующей возможности в силу консервативности школы в целом или конкретного наставника, другие – желания, третьим не хватает уверенности в своих силах. Поэтому качество педагогической практики, ее эффективность существенно зависят от того, насколько преподавателям университета, особенно профессионально ориентированных дисциплин, удастся воспроизвести действительное состояние современного школьного образования, донести до студента актуальные проблемы и перспективы школы и отобразить это при постановке заданий практики.

Одним из основных направлений модернизации школы на сегодняшний день является информатизация и компьютеризация учебного процесса. И это закономерно. Система образования, как общественный институт, находится в русле глобальных процессов развития мирового сообщества, мощнейшим течением которого сегодня является информатизация. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) развиваются сверхскоростными темпами и все глубже проникают во все сферы жизнедеятельности человека. В сущности, уровень информационной грамотности граждан определяет перспективы развития страны, ее социально-экономический рейтинг. Таким образом, перед учреждениями образования ставится задача планомерного формирования у подрастающего поколения навыков эффективного использования информационных ресурсов посредством компьютерной техники. Наряду с этим внешним фактором усиления компьютерно-ориентированных тенденций развития системы образования существует и внутренний, связанный с тем, что использование ИКТ в учебном процессе имеет неоспоримые преимущества. Внедрение компьютерных технологий в практику учебных заведений способно существенно содействовать повышению эффективности обучения в качественном и количественном измерениях. Умелое применение ИКТ способствует:

- рациональному и интенсивному использованию учебного времени;
- повышению интереса и мотивации к изучению предмета;

- активизации учебно-познавательной деятельности;
- осуществлению индивидуализации обучения;
- усовершенствованию процедур диагностики учебных достижений.

На сегодняшний день школы достаточно хорошо оснащены технически: практически каждая полнокомплектная школа имеет компьютерные классы, мультимедийные комплексы, доступ к сети Internet. Более длительный и сложный процесс – обеспечение педагогическими кадрами, способными эффективно использовать потенциал компьютерной техники. В связи с этим, одной из приоритетных задач профессионального педагогического образования является подготовка информационно компетентного учителя. Свою лепту в решение этой задачи может и должна внести педагогическая практика.

Опираясь на собственный опыт, сделаем небольшой экскурс в прошлое касательно развития технических возможностей и их использования студентами.

2005 год. Далеко не в каждом доме имеется компьютер и не в каждой школе – компьютерный класс. Принтеры и ноутбуки – большая редкость. Лишь некоторые студенты-практиканты используют компьютер для подготовки дидактических раздаточных материалов к уроку.

2010 год. Персональный компьютер, а вместе с ним и Internet приобретают массовое распространение в быту, на предприятиях, в учреждениях. В элитных школах появляются мультимедийные комплексы. Уже все студенты-практиканты изготавливают дидактические материалы при помощи компьютера, шире используя возможности текстового редактора Microsoft*Word. Дидактические пособия к уроку становятся разнообразнее: это не только индивидуальные карточки, а и опорные конспекты, карточки-инструкции, тетради с печатной основой. Отдельные студенты используют на уроке презентацию.

2015 год. Компьютер, а порой и не один, есть в каждом доме, ноутбук – в каждой комнате студенческого общежития. Internet посредством мобильных телефонов «под рукой» у всех желающих, особенно школьников и студентов – порой это серьезно препятствует учебному процессу. Разработка презентации к уроку становится обязательным заданием педагогической практики. Многие студенты во время практики имеют возможность работать с мультимедийной доской, но не все готовы этой возможностью воспользоваться.

Как можно видеть, готовность и желание будущих учителей использовать информационные технологии несколько отстают от реальных технических возможностей учебных заведений. На сегодняшний день самым распространенным применением ИКТ при проведении уроков математики студентами-практикантами все еще остается разработка дидактических пособий к уроку в форме печатных раздаточных материалов и компьютерной презентации.

Причин такого положения вещей, на наш взгляд, несколько. Во-первых, отсутствие мотивации у студента развивать свои профессиональные качества. К сожалению, многие нынешние студенты педагогических университетов Украины не планируют в будущем работать в школе. Во-вторых, ограниченное применение компьютера учителями-наставниками. По этому поводу достаточно категорично высказывается М. Ю. Бубнова: «Организация учебно-воспитательного процесса в школе во время практики студентов дает основания утверждать, что учителя математики почти не применяют информационные технологии в процессе обучения математике, пользуются устаревшими формами и методами организации учебной деятельности» [1, с. 10]. Наши наблюдения также свидетельствуют, что значительная часть практикующих учителей, как и студенты,

пользуются компьютером в узком диапазоне: от изготовления раздаточного материала до демонстрации презентаций. Такое применение наиболее легко сочетается с традиционными методами, формами и средствами обучения, не требует работы в компьютерном классе, который далеко не всегда может быть предоставлен для проведения урока математики. Кроме того, многие учителя, особенно старшего поколения, не очень успешны в освоении компьютерной техники.

Наконец, в-третьих, университетская подготовка будущих учителей математики к использованию ИКТ в педагогической деятельности оставляет желать лучшего. Эта подготовка имеет две составляющие:

- непосредственную (состоит в том, что при изучении дисциплин профессиональной направленности, прежде всего методики преподавания математики, предусмотрено ознакомление студентов с возможностями использования компьютера в учебном процессе);

- опосредованную (опыт применения ИКТ в обучающих целях студенты получают при изучении различных дисциплин, если для их преподавания используется компьютерная поддержка).

Следует отметить, что в последние годы в Украине проводились достаточно активные исследования в обоих направлениях. При этом второе направление начало разрабатываться гораздо ранее. К нему относятся работы Ю. Г. Лотюка, О. В. Спиваковского, С. А. Ракова. Выполненные несколько позже работы В. М. Жуковой, О. В. Тутовой, М. Ю. Бубновой и других касаются различных аспектов формирования информационной составляющей профессиональной компетентности будущего учителя математики. Учитывая, что информационные технологии – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей, можно предположить, что указанные направления стабильно будут находиться на пике актуальности. Тем не менее, уже существующие на сегодняшний день разработки позволяют на достаточно высоком уровне в период обучения в университете сформировать готовность будущего учителя математики к использованию ИКТ и заложить предпосылки для ее совершенствования в процессе самостоятельной трудовой деятельности. Таким образом, недостаточность университетской подготовки многих студентов обусловлена не столько отсутствием внимания со стороны ученых к этой проблеме, сколько тем, что конкретные результаты проведенных исследований не всегда оказываются доступны для широкого круга преподавателей.

Вместе с тем, на наш взгляд, в упомянутых исследованиях недостаточно раскрывается в данном контексте потенциал учебной педагогической практики. Поэтому рассмотрим подробнее возможности использования ИКТ будущими учителями математики в ходе их педагогической практики в школе.

Находясь на практике, студенты одновременно выполняют две противоположные функции – обучаются сами и обучают других. В связи с этим целесообразно выделить соответственно два направления применения ИКТ в условиях практики:

- для решения организационных вопросов практики;
- для обеспечения учебно-воспитательного процесса в школе.

В теории и методике преподавания математики накоплен достаточный опыт применения ИКТ в школьной практике. Задача методиста – поставить студента в такие условия, чтобы он этим опытом воспользовался. Для этого целесообразно насыщать практику конкретными компьютерно-ориентированными заданиями.

Как уже отмечалось выше, разработку компьютерных презентаций к своим урокам осуществляют на сегодня практически все студенты-практиканты. Но очень важно, чтобы

студенты понимали, что повышению эффективности урока способствует не сам факт демонстрации презентации, а качество разработанного средства, его методическая целесообразность. Любая картинка, любая анимация должны быть оправданы методически, выполнять определенную дидактическую функцию. Как показывают наши наблюдения, в начале практики очень незначительная часть студенческих презентаций отвечает этому требованию. Тщательный анализ допущенных ошибок, сравнение с образцами и коллективное обсуждение эффективности использованных презентаций способствует повышению их качества к концу практики.

Наличие мультимедийной доски, с одной стороны, расширяет демонстрационные и дидактические возможности презентаций, но с другой – управление этими возможностями требует большего методического мастерства. Как правило, первый опыт работы с мультимедийной доской бывает не очень успешным. В этой связи стоит отметить актуальность исследования Д. В. Васильевой, которое посвящено использованию мультимедийной доски при обучении математике учеников 5-6 классов, и востребованность соответствующего методического пособия [2].

На сегодняшний день уже существуют необходимые предпосылки для постановки перед практикантами задания разработки урока математики с компьютерной поддержкой: в наличии как надлежащее техническое оснащение школ, так и достаточное количество программных средств и учебно-методических пособий по их применению. На данный момент уже создано и продолжают создаваться немало математических программ, которые позволяют решать с помощью компьютера широкий спектр задач разного уровня сложности. В процессе обучения математике в школе могут применяться такие программные продукты как ADVANCED GRAPHER, DERIVE, DG, MathCad, GeoGebra, Mathematika и другие. Особенно широко используется в украинском образовательном пространстве серия программ GRAN: GRAN1, GRAN-2D, GRAN-3D. Эти педагогические программные средства разработаны украинскими специалистами, вследствие чего они обладают комфортным интерфейсом и сопровождаются содержательными пособиями для учителей по их использованию: [3], [4] и другие. Безусловно, далеко не каждый урок математики можно и должно интегрировать с информатикой, но при помощи указанных программ можно действительно повысить продуктивность изучения многих тем школьной математики, связанных с графиками уравнений, функций, геометрическими фигурами и телами. Например, применение программы может оказать очень существенную помощь при обучении школьников решению задач с параметрами, поскольку позволяет выполнить в динамической среде исследование зависимости решения от конкретных значений параметра. То же самое относится и к геометрическим задачам на построение.

В современных условиях широкого распространения приобретает такая форма диагностики учебных достижений как тестирование. С одной стороны нет недостатка в готовых дидактических материалах для проверки знаний в тестовой форме, в том числе и компьютерных тестах, но с другой – весьма полезным является собственный опыт создания проверочных тестов в какой-либо тестовой оболочке. Поскольку разработка дидактических материалов традиционно является одним из заданий практики, то требование создания компьютерного теста можно рассматривать как вполне уместную его модернизацию.

Также перед практикантами традиционно ставится задание проведения дополнительных занятий с одним или несколькими учащимися с целью индивидуализации обучения. В современных условиях такие занятия-консультации можно проводить дистанционно: в чате, посредством веб-камер или электронной почты.

Учитель может, например, назначить конкретное, удобное для всех, время, когда он будет готов проконсультировать учеников по поводу выполнения домашнего задания.

Программа практики предполагает изучение и апробацию студентами такого вида деятельности учителя, как ведение кружка или факультатива. Но зачастую студенты попадают в классы, для которых факультативы по математике не предусмотрены и это создает определенные организационные трудности (ученики не хотят оставаться после уроков, в нужное время нет свободного кабинета и т.п.). В таком случае может оказаться приемлемой дистанционная форма проведения занятия. Естественно, такой вариант требует несколько иной подготовки, чем обычный урок, и более тщательной, чем дистанционная консультация. Другой компьютерно-ориентированной альтернативой факультативного занятия может быть приобщение учеников к участию в мини-проекте или веб-квесте.

Еще одним целесообразным применением компьютерных технологий во внеурочной работе по математике, на наш взгляд, является их использование в процессе подготовки предметной публикации. Выпуск стенгазеты по математике – это традиционное задание педпрактики. Однако, так же традиционно большинство студентов к его выполнению относятся крайне поверхностно. Очень часто стенгазета создается самим практикантом в последние дни практики и демонстрируется методисту исключительно для оценки. Студенты не понимают назначения, дидактических функций этой работы. Мы стараемся разрушить эту «традицию». Студентам разъясняется, что выпуск стенгазеты следует рассматривать как коллективное творческое дело. Функция такого рода работы состоит не только в том, чтобы поддерживать интерес учеников к математике, расширять их математический кругозор, но еще и в том, чтобы сблизить студента-практиканта и его временных воспитанников. Ведь гораздо проще работать с детьми, если с ними установлены доброжелательные отношения, налажен эмоциональный контакт. Правильно организованная работа по созданию стенгазеты может этому способствовать. Кроме того, создаются условия для формирования у школьников навыков сотрудничества, деловой коммуникации. Поэтому мы рекомендуем студентам уже на первой неделе практики вместе с учениками обсудить содержательное наполнение газеты, назначить ответственных за подготовку материалов.

Компьютер при этом может использоваться как для поиска необходимых материалов, так и для оформления газеты. Традиционное оформление газеты вручную на ватмане формата А1 в стенах современной школы выглядит несколько архаично, тогда как применение соответствующих программных средств позволяет не только создать, но и растражировать достаточно качественный продукт. Например, при помощи программы Microsoft*Publisher можно разработать и выпустить публикацию в формате бюллетеня.

Наконец, вполне очевидно, что использование компьютера позволяет на качественно новом уровне готовить и проводить внеурочные мероприятия по математике. Благодаря технике, предоставляются широкие возможности для демонстрации графики, анимации, звуковых эффектов, видеороликов. При этом игры, викторины, конкурсы, турниры приобретают совершенно иную зрелищность и динамику.

В процесс организации взаимодействия между студентом и его университетским наставником также, на наш взгляд, целесообразно привнести компьютерную составляющую. Для студентов, как и для учеников, можно проводить дистанционные консультации. Эти консультации преимущественно индивидуальные, поэтому для них достаточно возможностей даже электронной почты. К примеру, студенты могут по почте присылать методисту разработки уроков, а преподаватель в ответ – свои замечания и рекомендации. Позитивно то, что такая консультация существенно экономит время и

студента, и преподавателя. Хотя и имеет тот недостаток, что увеличивает продолжительность пребывания преподавателя перед монитором, поскольку один методист, как правило, курирует нескольких практикантов. Оптимальный вариант – сочетание очных и дистанционных консультаций.

По завершении практики студенты сдают методисту целый ряд документов: разработки уроков и внеурочных мероприятий, дидактические материалы, предметную публикацию и другие. В сущности, эта папка документов носит характер портфолио студента-практиканта. Очевидно, есть смысл большинство этих материалов предоставить для проверки в электронном виде, трансформировав таким образом вещественную папку с отчетной документацией в формат современного электронного портфолио. Во-первых, это соответствует современным тенденциям развития рынка труда. Навыки самопрезентации в современном обществе необходимы каждому. Для педагогики же портфолио ученика – так называемая «Папка успеха» – имеет еще и то значение, что ребенок, фиксируя свои достижения, приобретает уверенность в своих силах, формирует адекватную самооценку, что позитивно сказывается на его развитии. Не случайно на сегодняшний день применение в школе технологии портфолио рекомендовано нормативными документами. В последнее время все больше учителей вслед за своими воспитанниками создают собственные «Папки успеха». Это не только способ самопрезентации, но и достаточно рациональный способ упорядочить представления о себе, сравнить себя с другими. Поэтому опыт формирования портфолио для студента, безусловно, полезен.

Во-вторых, заслуживает внимания и то, что электронное портфолио намного эргономичнее вещественного. Бумажный ворох, который нарастает от практики к практике, не только загромождает пространство, но и непозволительно расточителен по отношению к природным ресурсам.

Таким образом, педагогическая практика может и должна играть существенную роль в формировании готовности будущего педагога эффективно применять ИКТ в учебно-воспитательном процессе. Буквально в каждое задание педпрактики может быть принесена компьютерная составляющая. Мы, безусловно, далеки от мысли, что следует требовать от студентов использовать компьютер везде, где только это возможно. Ведь использование компьютера в обучении – не самоцель, а лишь средство. Главное, чтобы студенты видели возможности его применения и могли делать осознанный выбор методов, форм и средств обучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Бубнова**, М. Ю. Методична підготовка майбутніх учителів математики з використанням інформаційних технологій: Автореф. дис... канд. пед. наук. – Ялта, 2011.
2. **Васильсва**, Д. В. Мультимедійна підтримка уроків математики в 5 – 6 класах: навчально-методичний посібник. – Київ, 2011.
3. **Жалдак**, М. І., Горошко Ю.В., Вінниченко Є. Ф. Математика з комп'ютером. Посібник для вчителів. – Київ, 2009.
4. **Крамаренко**, Т. Г. Уроки математики з комп'ютером. Посібник для вчителів і студентів / За ред. М. І. Жалдака. – Кривий Ріг, 2008.
5. **Манчуленко**, Л. В. Формування творчого стилю діяльності майбутніх педагогів у процесі педагогічної практики: Автореф. дис... канд. пед. наук. – Тернопіль, 2006.

ПЛАТФОРМА MOODLE КАК СРЕДСТВО ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ МАТЕМАТИКЕ*

СТАНИСЛАВ ФЕДОСЕЕВ, ВИТАЛИЙ ЗАБРАНСКИЙ

MOODLE PLATFORM AS A TOOL OF SENIOR PUPILS INTERACTIVE TEACHING OF MATHEMATICS

STANISLAV FEDOSEEV, VITALIY ZABRANSKIY

ABSTRACT: *The article analyzes the organizational and methodological support of senior pupils interactive teaching of mathematical analysis principles by the tool of virtual learning environment Moodle. The expediency of using Moodle to support interactive teaching of Mathematics in a class-lesson system is considered. The elements of virtual learning environment are allocated. They are appropriate for the interactive teaching of Mathematics. The methodological requirements for interactive presentations and video lessons are determined; the appropriateness of interactive tests and GeoGebra program are analyzed in interactive teaching of Mathematics in the conditions of use learning environment Moodle.*

KEYWORDS: *interactive teaching and learning, Moodle, Mathematics, interactive presentation, video lesson, interactive test, GeoGebra.*

Необходимым условием повышения качества школьного математического образования является эффективное использование в учебном процессе информационно-коммуникационных технологий. Тенденции современного развития образования таковы, что виртуальная образовательная среда играет все большую роль в жизни каждого человека, так как она дает возможность осуществлять главную парадигму «образование через всю жизнь». По данным Национального института стратегических исследований «в Украине происходит интенсивная информатизация большинства сфер человеческой жизни и деятельности, а это является залогом того, что новые информационные технологии вскоре станут определяющими факторами социально-экономического и интеллектуально-духовного развития украинского социума» [6]. Одним из направлений информатизации учебного процесса есть использование виртуальной обучающей среды Moodle, которая представляет собой свободное, распространяющееся по лицензии GNU GPL, веб-приложение, предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения. Методика дистанционного обучения физико-математических дисциплин на платформе Moodle изучалась и находится в центре внимания многих ученых: И. В. Герасименко, Т. В. Колчук, Т. Г. Крамаренко, В. Н. Кухаренко, Н. Г. Сиротенко, Г. В. Славко, Е. Н. Смирнова-Трибульская, Ю. В. Триус, В. М. Франчук и другие. Однако проблема интерактивного обучения математике на основе платформы Moodle не была объектом специального изучения и является малоразработанной. Цель статьи – описать организационно-методическое обеспечение интерактивного обучения старшеклассников началам математического анализа (уровень стандарта), используя платформу Moodle.

В рамках нашего исследования под *интерактивным обучением старшеклассников математике* понимаем такое обучение, при котором происходит взаимодействие

* Тази статия е финансирана по проект от фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски” РД-08-98/05.02.2016 г.

собственного опыта учебно-познавательной деятельности старшеклассников с образовательной математической средой, математическим опытом учителя и соучеников; реализуется естественная потребность старшеклассников к диалогу, полилогу как непосредственно друг с другом, так и через искусственно построенную систему, структура и содержание которой должна способствовать достижению цели обучения математике в старшей школе. Интерактивное обучение математике мы рассматриваем как с коммуникативно-диалогового (интеракция происходит в режиме «человек – человек»), так и с компьютерно-мультимедийного (интеракция происходит в системе «человек – техника, виртуальная среда») подходов. Компьютерно-мультимедийный подход может использоваться как в реальной среде обучения (классно-урочная система), так и в виртуальной. Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда Moodle ориентирована прежде всего на организацию взаимодействия между учеником и учителем, поэтому может быть эффективно использована для организации интерактивного обучения старшеклассников математике в системах отношений «ученик – виртуальная среда», «ученик – учитель», «ученик – ученик», «ученик – группа учеников». Наши исследования показывают, что использование платформы Moodle при интерактивном обучении математике является эффективным для поддержки классно-урочной системы, так как дает возможность организовать постоянный доступ учащихся к учебным материалам, отчет по выполненным заданиям, тестирование, возможность общения и взаимодействия во внеурочное время учителя и учеников, а также учеников между собой и многое другое. Ресурсы Moodle позволяют использовать активные элементы, позволяющие проверять знания старшеклассников, организовывать их самостоятельную работу, взаимодействовать всем учащимся класса между собой. Основной формой контроля при интерактивном обучении в системе отношений «ученик – техника, виртуальная среда», где межличностная система отношений между учениками, учеником и учителем опосредована, является тестирование. В Moodle есть мощный инструмент для создания тестов и проведения учебного и контрольного тестирования (множественный выбор, на соответствие, да/нет (альтернативные), короткие ответы, вычислительные, вложенные ответы, эссе и другие).

Для эффективного использования платформы Moodle в системе интерактивного обучения старшеклассников математике необходимо, чтобы организационно-методическое обеспечение курса, его структура и содержание соответствовали *принципам интерактивности*, а именно: виртуальная обучающая среда должна реализовывать как цели обучения математике, определенные государственным образовательным стандартом и программой по математике, так и цели, связанным с интерактивным обучением математике (выбор учащимся индивидуального темпа обучения, формирование навыков коммуникации, налаживания конструктивного диалога, развитие умения грамотно задавать вопрос, коллективный поиск решения задачи, работа в команде, воспитание культуры ведения учебно-деловой переписки и другое); презентации и видео-уроки, размещенные в виртуальной обучающей среде, должны содержать наглядность в динамике, рисунки и графики должны варьироваться, что будет способствовать визуализации и лучшему усвоению свойств математических понятий; примеры решения типичных заданий, тестовые задания должны иметь различные уровни интеракции (гиперссылки различных уровней в рамках одной смысловой единицы информации, подсказки, всплывающие окна, ссылки на предыдущий блок информации и т. д.). Под *уровнем интеракции* мы будем понимать количество диалоговых единиц («кликов») между учеником и системой от начала и до конца овладения им определенной единицей информации. Например, если в случае обучающего тестирования ученик выбирает

неправильный вариант ответа, система выдает сообщение об ошибке с подсказкой для её исправления. В данном случае мы имеем дело с первым уровнем интеракции. Если же далее ученику недостаточно данной подсказки, система предлагает ему ссылку на теоретическую основу решения определенного задания. В случае клика учеником на эту ссылку, мы имеем дело со вторым уровнем интеракции. Когда у ученика появляется потребность рассмотреть готовое решение этого задания, и он кликает на определенную кнопку, то в этом случае это уже третий уровень. Четвертый уровень интеракции может предлагаться рассмотрением аналогичного задания с другими числовыми данными.

Нами на основе платформы Moodle создается украиноязычный курс «Начала математического анализа» для интерактивного обучения старшекласников, которые изучают математику на уровне стандарта. Исследования показывают, что для эффективной организации интерактивного обучения математике, в навигационном меню в рубрике «Текущий курс» – «Начала математического анализа» целесообразными есть такие подрубрики:

- *Участники.* Все учащиеся класса должны быть зарегистрированы в системе Moodle (логин, пароль, электронная почта, имя и фамилия). При первом входе на курс ученики должны ввести кодовое слово, которое им учитель заранее сообщает.

- *Общая информация о курсе.* Данная рубрика содержит календарное планирование изучения курса в классе, ожидаемые результаты изучения курса, которые должны быть оформлены, используя местоимения: «ты», «вы» (например, «ты научишься решать прикладные задачи, используя производную функции»).

- *Мотивация изучения курса* (например, можно разместить видео «Значение математики в жизни», презентацию «Применение производной и интеграла» и т.д.).

- *Тема: «Производная и её применение»* содержит такие рубрики:

- «Понятие производной, её физический и геометрический смысл» (теория). Здесь содержится наглядное динамическое пособие «Геометрический смысл производной» (создано в GeoGebra), мотивационные картинки к данной теме, кроссворды (созданы в MS Excel), где ученики могут лучше усвоить теоретическую часть темы, интерактивная презентация о развитии понятия производной в науке.

- «Вычисление производных». В данной рубрике содержится таблица производных, интерактивная презентация с теоремами о производных, интерактивные видео-уроки с примерами решения типичных заданий «Производные простейших функций», «Производные алгебраической суммы, произведения, частного», «Дифференцирование сложных функций», тренировочные упражнения, интерактивные обучающий тест.

- «Применение производных». Здесь содержится наглядное динамическое пособие к теме «Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке» (создано в GeoGebra), интерактивные видео-уроки или презентации с примерами решения типичных заданий «Достаточное условие возрастания (убывания) функции», «Критические точки функции. Точки экстремума», «Применение производной к исследованию функций и построению графиков функций», «Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке», «Применение производной к решению прикладных задач», тренировочные упражнения, интерактивный обучающий тест.

- *Тема: «Интеграл и его применение»* содержит такие рубрики:

- «Первообразная и её свойства». В этом разделе содержится интерактивная презентация с определением понятия первообразной, основным свойством первообразной, таблицей первообразных, мотивационные картинки к теме, видео-уроки с решением типичных заданий «Правило нахождения первообразных», «Нахождение первообразных,

удовлетворяющих заданным начальным условиям», типичные задания, интерактивный обучающий тест.

– «Определенный интеграл и его применение». Содержится опорный конспект с определением определенного интеграла, формулой Ньютона-Лейбница, свойствами определенных интегралов, интерактивные видео-уроки «Вычисление площадей криволинейных трапеций», «Применение интеграла к решению прикладных задач», типичные задачи, интерактивный обучающий тест.

• *Чаты, форумы, опросы.* С целью рефлексии учебной деятельности (что является важным составляющим элементом интерактивного обучения) на нашем курсе содержатся опросы и форумы. Возможные темы для форума: «Настроение при изучении данной темы» (предлагается раскрыть эмоциональную составляющую учеников, раскрыть причины того или иного настроения); «Трудности при изучении темы» (написать трудности, которые возникли у старшеклассников при изучении конкретного урока, вписав в графу «Тема» свое имя и фамилию). Модуль «Опрос» используется нами в курсе с целью выявления эмоционально-познавательного состояния старшеклассников во время обучения в виртуальной среде. Используемые вопросы: «Какое настроение преобладало у тебя во время виртуального урока?» (варианты ответов: 1) радостное, позитивное; 2) нейтральное, спокойное; 3) взволнованное, негативное); «Насколько понятен материал урока?» (варианты ответов: 1) полностью понятен; 2) больше понятен, чем непонятен; 3) больше непонятен, чем понятен; 4) полностью непонятен). Проводить рефлексии учебной деятельности можно используя интернет ресурсы Google Apps, прикрепляя созданный опрос при помощи добавления модуля URL (веб-ссылки) на платформе Moodle. Чат предназначен для обсуждения и решения проблемных вопросов в режиме реального времени. Учитель с учениками имеют возможность обмениваться текстовыми сообщениями, доступными как всем участникам переписки, так и отдельным ученикам на выбор. На форуме ученики обмениваются учебной информацией, помогают друг другу решать учебные проблемные ситуации, консультируются друг с другом; в обсуждении может принимать участие и учитель. В случае поступления сообщения участнику курса, он сможет об этом получить уведомление на свой гаджет, если в настройках гаджета стоит оповещение о входящих сообщениях на электронную почту, по которой производилась регистрация на курс платформы Moodle.

Важной составляющей образовательной среды есть интерактивные презентации, интерактивные видео-уроки, интерактивные тесты. Презентация – это набор картинок-слайдов, который сохраняется в файле специального формата. Порции данных можно подавать: в текстовом виде, графически, при помощи анимации и видео, чтением текста «от автора» и использованием звуковых эффектов (аудиозапись), с применением всех элементов в разнообразных сочетаниях. Интерактивные презентации целесообразны при изучении нового теоретического материала, при усвоении способов действий решения типичных упражнений. Интерактивная презентация позволяет создать диалог ученика с компьютером. Ученик принимает решение, какой материал для него важен, и осуществляет выбор на экране нужного объекта при помощи мыши или нажатия клавиши. В этом случае выдается информация, на которую подавался запрос. Все интерактивные презентации руководят событиями. Это означает, что, когда происходит определенное событие (нажатие на клавишу, позиционирование курсора на экранный объект), программа выполняет соответствующее действие. Интерактивная презентация позволяет настолько углубляться в изучение определенного математического объекта, насколько это будет предусмотрено разработчиком презентации (учителем). Признаками интерактивной презентации есть то, что ученик активен и взаимодействует с презентацией, используя

гиперссылки и управляющие кнопки, управляет ходом презентации, слайды презентации демонстрируются в зависимости от действий ученика. Важным условием есть наличие на слайдах динамики и анимации, минимальным количеством текста. В программе PowerPoint интерактивность презентации можно создавать двумя способами: 1) с помощью гиперссылок; 2) с помощью управляющих кнопок. *Гиперссылка* – это объект на слайде, при нажатии на который в процессе демонстрации презентации происходит переход на указанный слайд или документ. В качестве такого объекта может быть слово, рисунок и др. Чтобы преобразовать объект на слайде в гиперссылку, нужно: 1) выделить объект; 2) выполнить команду меню: вставка – гиперссылка; 3) в появившемся окне «Вставка гиперссылки» выбрать существующий файл, веб-страницу или место (слайд) в данной презентации, с которым будет связана ссылка. *Управляющая кнопка* – это кнопка, при нажатии на которую в процессе демонстрации презентации, происходит переход на слайд или документ. Чтобы добавить кнопку на слайд, нужно: 1) на панели инструментов «Рисование» выбрать «Управляющие кнопки»; 2) в раскрывшейся панели «Кнопки действий» выбрать соответствующие кнопки: назад, далее, в начало, в конец, домой и т. д.; 3) разместить кнопку на слайде; 4) после размещения кнопки в появившемся окне «Настройки действия» при необходимости изменить действие, которое будет выполняться при нажатии на кнопку.

Наши исследования показывают, что важным и необходимым элементом курса при интерактивном обучении математике с использованием Moodle являются видео-уроки, которые соответствуют таким дидактическим требованиям: реализуют четко поставленные цели и задачи; продолжительность каждого 3-4 минуты, посвящен отдельной учебной теме, содержит интеграцию различных каналов информации, использует все инструменты визуализации: видео, записи, анимация, таблицы и другие; есть возможность делать паузы и повторно воспроизводить фрагменты, чем обеспечивать индивидуализацию темпа обучения в соответствии со способностями и целями учащегося. В видео-уроке учитель должен применять все средства активизации внимания и познавательной деятельности учеников, которые он использует на обычных интерактивных уроках: интонация, жесты, мимика, иллюстративный материал хорошей видимости и т.д.

Для диагностики учебных достижений учащихся при интерактивном обучении математике с использованием Moodle, целесообразно использовать интерактивные тесты. В нашем курсе используются вопросы типа «Множественный выбор», «На соответствие», «Числовое», «Эссе». В вопросах типа «Множественный выбор» старшеклассник выбирает ответ на вопросы из некоторых предложенных ему вариантов, причем вопросы могут иметь один или сразу несколько правильных ответов; в вопросах типа «На соответствие» каждому элементу ответов первой группы нужно соотнести элемент второй группы (общее количество элементов второй группы должны быть как минимум на один элемент больше, чем количество элементов первой группы); ответом на вопрос типа «Числовой» является число, которое ученик должен ввести в специальном поле (при этом числовой ответ может иметь заданный интервал предельно допустимой погрешности отклонения от правильного значения); в вопросах типа «Эссе» старшеклассник коротко излагает свое решение на предложенную задачу. В классах, где математика изучается на уровне стандарта и выступает в роли элемента общей культуры, вопросы типа «Эссе» являются наиболее актуальными. Старшеклассникам можно предложить написать сочинение на тему: «Математика: за и против», «Математика в моей жизни», «Зачем изучать математику», «Что изменилось в моем понимании математики», «Какие у меня остались впечатления от уроков математики». Учитывая тот факт, что тесты создаются с учетом

принципов интерактивного обучения, важно при создании тестов в графе «Какой режим вопросов» выбрать пункт «Интерактивный с несколькими попытками». В графе «Итоговый отзыв» задается определенный текст, который будет показан ученику после завершения тестирования, или его отдельной попытки. Этот текст (сообщение) является интерактивной составляющей тестирования. Можно для определенно заданной предельной оценки (в процентах или баллах от максимального балла за тест) написать свой комментарий (например, объяснение относительно оценивания ответов ученика). Предельная оценка распределяет полученные баллы на интервалы, и комментарии появляются в зависимости от интервала, в который попадает сумма баллов, полученная учеником по результатам тестирования. Например, при граничной оценке 96% (количество правильных ответов от 96% до 100%) ученик будет видеть сообщение: «Отлично! Лучший результат. Если задания были выполнены еще и без подсказок, то на контрольной работе есть все возможности заработать 12 баллов. Успехов в подготовке». При граничной оценке 80% (количество правильных ответов от 80% до 95,99%) ученики будут видеть сообщение: «Отлично! На контрольной работе ты сможешь заработать 10 или 11 баллов за такое качество выполненной работы. Но помни: на контрольной работе не будет подсказок. Нужно будет использовать только свои умственные ресурсы. Успехов в подготовке к контрольной работе». При граничной оценке 55% (количество правильных ответов от 55% до 79,99%) появляется сообщение: «Хорошо! Это достаточный уровень. Если б контрольная работа была сейчас, ты заработал(а) б от 7 до 9 баллов. Но могло бы быть и лучше. Удели еще время на подготовку: повтори теоретический материал по темам раздела «Производная и её применение», повтори таблицу производных, алгоритм решения типичных задач по темам раздела. Развивайся, учись, совершенствуйся, ведь «Талант – это капля способностей и море труда», а объем этого моря у всех разный. Пусть же у тебя он будет максимальным, и ты сможешь делать то, что для других трудно. Успехов тебе в подготовке!». Для других граничных оценок сообщения могут иметь подобное содержание: констатировать уровень познавательной активности, приблизительный балл, содержать определенные рекомендации. символы клавиатуры. Данная система имеет специфический язык. Рассмотрим пример создания вопроса по типу «Множественный выбор» – четвертый вопрос тестов в нашем курсе (см. рис. 1).

Текст вопроса, набираемый в соответствующих графах раздела «Редактировать тестовое задание типа Множественный выбор»	Вид тестового вопроса (на сайте http://www.moodle-student.fi.npu.edu.ua/)
<p>4. Известно, что функция $y = f(x)$ определена на промежутке $(-4;8)$ и для любого числа x из этого промежутка выполняется неравенство $f'(x) < 0$. Укажите правильное неравенство. Выберете один ответ.</p> <p>A. $f(4) > f(-2)$ B. $f(-3) < f(0)$ C. $f(-1) < f(1)$ D. $f(5) > f(2)$ E. $f(6) < f(1)$</p>	<p>4. Відомо, що функція $y = f(x)$ визначена на проміжку $(-4;8)$ і для будь-якого числа x із цього проміжку виконується нерівність $f'(x) < 0$. Укажіть ПРАВИЛЬНУ нерівність.</p> <p>Виберіть одну відповідь:</p> <p><input type="radio"/> A. $f(4) > f(-2)$</p> <p><input type="radio"/> B. $f(-3) < f(0)$</p> <p><input type="radio"/> C. $f(-1) < f(1)$</p> <p><input type="radio"/> D. $f(5) > f(2)$</p> <p><input type="radio"/> E. $f(6) < f(1)$</p>

Рис. 1

Для использования математических символов и формул при создании тестов на платформе Moodle имеется встроенная система для верстки текстов с формулами TeX, благодаря которой математические символы и формулы можно ввести, используя только

В тестах диалоговой интерактивной единицей является подсказка. Каждая новая подсказка будет открыта после очередного неправильного или частично правильного варианта ответа. Приведем пример подсказок, которые высвечиваются в интерактивном режиме вопросов с несколькими попытками (создается эффект интерактивности обучения).

Подсказки, набираемые в соответствующих графах раздела «Количество попыток» с учетом использования системы TeX	Вид подсказок на сайте http://www.moodle-student.fi.npu.edu.ua/
<p>ПОДСКАЗКА 1 В условии сказано, что $f'(x) < 0$. Вспомни: если производная функции меньше нуля на некотором промежутке, то сама функция на этом промежутке убывает (рис. 2).</p>	<p>Відповідь неправильна. ПІДКАЗКА 1 За умовою сказано, що $f'(x) < 0$. Згадай: якщо похідна функції менше нуля на деякому проміжку, то сама функція на цьому проміжку спадає. Спробуйте ще раз</p> <p><i>Рис. 2</i></p>
<p>ПОДСКАЗКА 2 Вспомни определения убывающей функции. Функция называется убывающей на некотором множестве, если большему значению аргумента из этого множества соответствует меньшее значение функции, то есть для любых двух значений x_1 и x_2 из некоторого множества, если $x_2 > x_1$ то $f(x_2) < f(x_1)$ (рис. 3).</p>	<p>Відповідь неправильна. ПІДКАЗКА 2 Згадай означення спадної функції. Функція називається спадною на деякій множині, якщо більшому значенню аргументу із цієї множини відповідає менше значення функції, тобто для будь-яких двох значень x_1 і x_2 з деякої множини, якщо $x_2 > x_1$, то $f(x_2) < f(x_1)$. Спробуйте ще раз</p> <p><i>Рис. 3</i></p>
<p>РЕШЕНИЕ Ответы $f(-3) < f(0)$, $f(-1) < f(1)$, $f(4) > f(-2)$, $f(5) > f(2)$ – не являются правильными, поскольку при данных условиях функция возрастает на промежутке $(-4; 8)$, а поэтому $f'(x) > 0$ на этом промежутке. Ответ $f(6) < f(1)$ удовлетворяет условию задачи. Поскольку функция $y = f(x)$ на промежутке $(-4; 8)$ убывает, то выполняется условие: $6 > 1$, то $f(6) < f(1)$ (рис. 4).</p>	<p>Відповідь неправильна. РОЗВ'ЯЗАННЯ Відповіді $f(-3) < f(0)$, $f(-1) < f(1)$, $f(4) > f(-2)$, $f(5) > f(2)$ – не є правильними, оскільки за даних умов функція зростає на проміжку $(-4; 8)$, а тому $f'(x) > 0$ на цьому проміжку. Відповідь $f(6) < f(1)$ задовольняє умову задачі. Оскільки функція $y = f(x)$ на проміжку $(-4; 8)$ спадає, то виконується умова: $6 > 1$, то $f(6) < f(1)$. Спробуйте ще раз</p> <p><i>Рис. 4</i></p>

В процессе интерактивного обучения математике с использованием платформы Moodle эффективным является применение педагогических программных средств, которые становятся все более популярными среди учителей и школьников. Наиболее ярким таким представителем является GeoGebra – бесплатная динамическая математическая программа, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику в одном удобном для использования пакете. Для работы с приложением понадобится установленная на компьютере программа Java. GeoGebra имеет средства для интеграции с платформой Moodle и может быть эффективно использована

для интернет-поддержки интерактивного обучения математике. Интерактивность проявляется в возможности установления диалога в системах отношений «ученик – программная среда»: построение различных алгебраических и геометрических конфигураций не только по исходным данным, но и возможность их параметризации (такие конструкции преобразуются из статических в динамические); использование кнопок «Ползунок», «Флажок», «Кнопка», «Окно ввода» на панели инструментов. *Ползунок* – атрибут программы, который позволяет задавать некоторому параметру значение в определенном промежутке и с заданным шагом. *Кнопка* – атрибут GeoGebra, активация которого приводит к активизации GeoGebra скрипта или Java скрипта. *Окно ввода* – атрибут, при котором значение параметра может быть указано пользователем путем его ввода в специальном месте. *Флажок* – атрибут программы, нажатие на который показывает или скрывает определенный объект. Это логический атрибут: поставив флажок, эта переменная приобретает значение «true», сняв флажок, переменная приобретает значение «false». При помощи данного атрибута и кнопки «Текст» можно создавать подсказки, которые позволяют взаимодействовать с обучающей средой. Для того, чтобы ученик смог воспользоваться данным наглядным интерактивным пособием со своего компьютера без установленного на ней соответствующего программного обеспечения GeoGebra и с целью интеграции его с платформой Moodle, нужно созданную программу экспортировать на официальный сайт GeoGebra.

Например, при изучении темы «Критические точки. Точки экстремума» можно путем построения графика функции $f(x)$ и графика производной функции $f'(x)$, проанализировать зависимость между точками, в которых график производной функции пересекает ось абсцисс, и поведения точек самой функции с теми самыми абсциссами. При изучении темы «Производная функции, её геометрический и физический смысл» можно построить функцию, представленную, например, многочленом третьей степени с возможностью самостоятельного ввода коэффициентов многочлена; далее построить точку на графике функции, провести касательную через эту точку, найти наклон с положительным направлением оси абсцисс. При движении заданной точку по графику функции будет чертиться график производной данной функции. При изучении темы «Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке» можно создать такое наглядное динамическое пособие: построение графика многочлена 3-ей степени $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ с задаваемыми коэффициентами a, b, c, d , выделение той части графика функции, которая лежит на заданном отрезке $[m, n]$, нахождение на графике функции наибольшего и наименьшего значения на этом отрезке.

С примерами создания интерактивных наглядных пособий при помощи программы GeoGebra можно ознакомиться по URL-ссылкам: <https://www.geogebra.org/m/Gnqzc5uW>, <https://www.geogebra.org/m/rpR4a9Ez>.

Таким образом, использование информационно-коммуникационных технологий при интерактивном обучении математике является необходимым условием на пути усовершенствования системы математического образования. Виртуальную обучающую среду Moodle, наполняя необходимыми интерактивными компонентами, такими как опрос, глоссарий, форум, анкета, чат, тест, интерактивные презентации, интерактивные видео-уроки, интерактивные динамические пособия, созданные в Gran 1, GeoGebra и других педагогических программных средствах, можно эффективно использовать в процессе интерактивного обучения математике, что повышает качество математического образования школьников.

ЛИТЕРАТУРА

1. Карпик В. В. Тестовий контроль. Алгебра та початки аналізу. Підготовка до ЗНО. – Харків: Основа, 2015.
2. Светлова Т. В. Використання сучасних середовищ динамічної математики в процесі навчання математики (методичні рекомендації) // Математика в школах України. – 2016. – №22-24. – С. 10-12.
3. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук; за ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси, 2012. – 220 с.
4. **URL:** <http://www.apmath.spbu.ru/cnsa/tex/intro-ru%20Geo%20Gebra.pdf>
5. **URL:** <https://www.geogebra.org/>
6. **URL:** http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/dubov_infsus-31058.pdf
7. **URL:** <http://ftemk.mpei.ac.ru/ctl/pdfs/082.pdf>

ИНТЕГРАЦИЯТА НА ТРИМЕРНОТО МОДЕЛИРАНЕ С GOOGLE SKETCHUP В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ

ВАСИЛИСА ПАВЛОВА

INTEGRATION OF 3D MODELING WITH GOOGLE SKETCHUP IN TECHNOLOGICAL TRAINING

VASILISA PAVLOVA

***ABSTRACT:** Changes in the society leave a mark in modern education. The new requirements of modern world are a huge challenge for teachers: “to propose to the younger generation a new education in accordance with modern requirements and standards of Europe, by taking into account the social and culture characteristics of the country” [4]. In modern education one of the main objectives is the need of education that demonstrates the practice over theoretical knowledge, algorithmic design and the ability of logical and dimensional thinking [5]. Three-dimensional computer modeling with Google SketchUp and its application in technological education gives the opportunities to create one new learning environment full of creativity and professionalism. The computer modeling should find a permanent place in the curriculum of students to facilitate their future realization.*

***KEYWORD:** technological education, 3D modeling, Google SketchUp*

1. УВОД

В съвременната дидактическа литература авторите са единодушни за необходимостта от използване на учебно-технически средства в процеса на обучение. Те са едно от важните средства за реализиране дидактическите принципи за нагледност и активност. Процесите на информатизация и компютързация в техниката и технологиите са довели до необходимостта от формирането в младото поколение на информационна култура. [8]

Формирането на ученикът като цялостна личност, подготовката му като компетентен и конкурентно-способен гражданин поражда потребността от разкриване на нови сфери на изява на индивида, на неговия потенциал, за укрепване увереността в собствените сили. Преместването на центъра на образователно-възпитателната дейност към обучаемия, поражда нови предизвикателства, изисква търсене на нови идеи и решения, познаване на индивидуалните му потребности, възможности и реализиране на интересите и способностите на индивида.

Активното внедряване в учебния процес на материал с проектен характер в образователните програми по технологично обучение на съвременното училище изисква сериозна подготовка на преподавателите в областта на компютърно подпомогнатото обучение. Базирайки се на проучванията и доказаната необходимост от прилагането на компютърни графични продукти е целесъобразно използването на Google SketchUp. Предложеният програмен продукт е подходящ поради факта, че Google SketchUp е безплатна алтернатива на лидерите в областта на триизмерната графика, основното предимство, на която е лекотата и бързината на създаване на триизмерни обекти. [8]

Развитието на компютърната графика оказва силно влияние върху много видове медии и направи революция в анимацията, филмите и видео игрите. Днес, компютри и компютърно генерирани изображения докосват много аспекти на ежедневиия живот.

Компютърни образи се представят по телевизията, във вестниците, във всички видове медицински и хирургически процедури. Много мощни инструменти са разработени за визуализация на данни. Компютърно генерирани изображения могат да бъдат категоризирани в няколко различни вида: 2D, 3D, 5D и анимирани графики.

2. GOOGLE SKETCHUP И ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ.

В часовете за технологично обучение в прогимназиален етап учениците се запознават с методиката на работа при провеждане на опити с цел да получат знания, за организацията на опитната работа, последователността при извършване на опити и безопасността им. При запознаване със значението на опитите се посочва, че основната цел на опитите е да доведат обучаемите до осмисляне на знанията в определени практически ситуации.

Опитите развиват наблюдателността, насочват вниманието на учениците към разкриване на причинно-следствени връзки между явленията и формулиране на изводи. Чрез опитите учениците получават сетивни възприятия, необходими за разкриване на същността на изучаваните обекти:

➤ **Чрез моделиране/** предметите се изследват чрез модели/.

Моделът изкуствено репродуцира отделни съществени страни на предметите и явленията. Той е опростяване, приближаване и схематизиране на действителността. “Моделирането подпомага извънредно много ученика в познавателната му дейност както на равнището на сетивното познание, така и на равнището на абстрактното мислене, поради това че извежда на преден план съществените свойства на моделираните обекти.”[1]

➤ **Чрез реални обекти в реални условия и действия.**

Голяма част от информацията, която получаваме, се предава чрез образи. Създаването на така наречената "разширена реалност" чрез тримерни реалистични обекти поставя едно ново начало в използването на компютърните технологии. Те имат голямо приложение навсякъде в света около нас и затова трябва да намерят и своето място в образователния процес.

Компютърното моделиране дава възможност да бъдат създавани тримерни модели на различни промишлени изделия – пластични и цветови решения, на интериорен дизайн, на разнообразни 3D модели, използвани в анимацията, визуални ефекти в киното, в мултимедията, реклами. То намира приложение в обучението в учебни дисциплини, в сферата на технологичното обучение чрез интегрирането на компютърна графика, компютърно моделиране, моделиране на промишлени форми.

Работата с професионални тримерни програмни продукти изисква както творческо въображение, така и аналитично мислене [3]. Използването на програма за тримерна графика означава преди всичко създаването на тримерни модели.

В доклада се представя образователна ситуация, в която се използват тримерни модели, създадени с Google SketchUp, които се използват в учебния процес. За работата с Google SketchUp има сайт с много видео уроци, насочени към потребители от начинаещи до професионалисти. Особено важен е фактът, че там е безплатна версия за всички.[6]

За интегриране на модела не са нужни сериозни познания за компютърното моделиране от страна на учителя по технологии, поради факта, че се използват готови 3D модели, създадени с Google SketchUp и интегрирани в разширена реалност.

Необходимите учебно-методически ресурси в кабинета са: компютър с Web камера и връзка с Internet, мобилно устройство, тригер и акаунт за платформа за разширена реалност като например Augasma.

На този етап Моделът допълва традиционното обучение с възможност за компютърно подпомогнато обучение, а не замяна. В бъдеще време можем да видим, че „целта на такъв вид обучение е да се проведе с помощта на "виртуални класни стаи", чрез които ще има възможност за обратна връзка, дигитална комуникация между учителите и учениците по всяко време, широка гама от ресурси и инструменти за подобряване качеството и създаване на интерес към обучението“[7].

За да се представи нагледно изработването на разгъвки на 3D модел, се изработва модел на къща с Google SketchUp (фиг.1) и след наслагването по повърхнините на различни текстури се записва в 3D формат (*.obj). Този файл се импортира в програма за изрязване на 3D обекти – Реракура и така се получава разгъвка на създадения тримерен обект. Всичко се заснема на видео и се вгражда като дигитално съдържание чрез платформата за разширена реалност върху тригер.

Фиг.1 3D модел на къща

При Google SketchUp се предлагат и средства за импортиране и експортиране от и към други програми за компютърно моделиране.

Фиг.2 Разгъвка на 3D модел на къща

Моделът за интегрирането на моделирането в час по технологично обучение минава през следните етапи:

1. Постава се разпечатания AR код (тригер) върху осветена маса в кабинета.
2. Насочва се камерата на мобилното устройство към тригера и се стартира приложението за разширена реалност, например Augasma
3. На екрана се показва вграденото дигитално съдържание
 - 1 - видеото за създаване на 3D моделът на къща изработен с Google SketchUp и
 - 2 – видеото за създаването на разгъвката в програмата – Реракура

4. Web камерата на компютъра се насочва към екрана на мобилното устройство и се прожектира на екрана, за да се наблюдава от всички ученици.

Самият процес трябва да се обмисли от начало до край, защото има много варианти за направата на един модел и е необходимо да се избере правилният метод. Развитието на стил на моделиране е строго индивидуално. Поредици от действия, които са лесни и достъпни за едни преподаватели и ученици може да не са предпочитани от други. При компютърното моделиране в технологичното обучение могат да се използват библиотеки от собствени ефекти, текстури и материали, за многократно използване, като по този начин се улеснява работата при разработката на други проекти.

Мнозина учители от средното училище вярват, че потребността на времето диктува необходимостта да се прилага в училище курс за триизмерно моделиране с помощта на мултимедийна среда за програмиране Google SketchUp.

Според проведено изследване сред учители от област Благоевград. На въпрос: „Кои от посочените компютърни програми използвате при теми, свързани с тримерно (3D) моделиране в технологичното обучение?“, отговорите са: (75%), не използват програмен продукт при преподаване на теми, само 4% използват AutoCAD, 13% - Google SketchUp и 8 % включват SweetHome3D в учебния процес.[9]

Учителите правят самооценка за равнището на теоретичната и методическата си подготовка за преподаване на тримерното моделиране като недостатъчна, което обуславя необходимостта от засилено внедряване в обучението на бъдещите учители компютърно 3D моделиране.

Проведена е също така и анкета с учениците, които на въпроса: „Ако сте заинтересовани да изберете професия, свързана с компютърната графика, бихте ли искали да изучавате програмата Google SketchUp“. Според проучването установява се, че интерес към програмата показват 84% от учениците, като голяма част от тях биха искали да учат архитектура и дизайн, а други - озеленяване, проектиране и други професии свързани с компютърната графика.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тенденциите сочат, че една от сферите, в които 3D моделирането ще бъде незаменим помощник е образованието. Реалистично моделирани тримерни форми, с възможности за бързо и лесно търсене на пластични и цветови решения, сега имат реално приложение в учебния процес. Затова моделирането трябва да намери трайно място в учебните програми при технологичното обучение на учениците, с цел улесняване на бъдещата им реализация. Умението за компютърно тримерно моделиране е и интуитивно, и творческо, и не може лесно да се сведе до набор от инструкции, които преподавателят може да обясни, но при всички положения се развива чрез реална практическа работа, затова е необходимо запознаването с него и използването му при различни дисциплини в образователния процес за спомагане развитието на творческите им възможности.

С течение на времето тримерното компютърно моделиране и създаването на така наречената 3D-визуализация ще излезе от сферата на скъпите технологии и ще стане все по-достъпна и приложима за нуждите на всеки от нас.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев, М., Дидактика. С., Народна просвета, 1987
2. Димов, Д., Компютърна графика. Пловдив, 1999
3. *Personal computer world*, X, 2001
4. Райчева, Р., Дизайн, технология, образование. Архитектура, XLI, № 2, 1994

5. **Тончева, Н.**, Осуществление связи теории с практикой во время геометрических занятий с помощью Google SketchUp, Міжнародна науково-практична конференция- Актуальні проблеми теорії методики навчання математики, Київ 11-13 травня 2011, стр. 312-313
6. **URL:** <http://SketchUp.Google.com/Intl/EN/index.HTML> -12.08.2016, г.
7. **Toncheva, N.**, Google Sketchup as a tool of Computer assisted learning in different subjects, Journal of International Scientific Publication: Education, Researches & Development, Volume 2, 2011
8. **Петкова Ев.,** 3D моделиране в среда на GOOGLE SKETCH UP и неговото място в технологичното обучение, Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград, Технически факултет -19 -20 май, 2016
9. **Павлова, В.**, Изследване нагласите на учителите за използването на тримерно моделиране и разширена реалност в учебния процес, Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград, Технически факултет -19 -20 май, 2016

АДАПТАЦИЯ НА WEBPLATFORM.INFO*

КРАСИМИР В. ХАРИЗАНОВ, НАТАЛИЯ ХР. ПАВЛОВА

ADAPTATION OF WEB PLATFORM.INFO

KRASIMIR V. HARIZANOV, NATALIA HR. PAVLOVA

ABSTRACT: *The article presents a web platform integrated in the training of students in pedagogical practice. Below are the key functions and features of the different user roles, involved in the preparation of students interns. Described is the adaptation of the platform to the development of didactic lessons using advanced web technologies. A few screenshots of the platform are presented. We shared the future plans for development of the platform.*

KEYWORDS: *E-learning, teaching materials, technologies, mobile devices, WEB Platform, education, pre-service teachers, in-service teachers, practical training*

Въведение

Прилагането на електронната форма на обучение като основна или подпомагаща вече отдавна не е новост за съвременното образование. Удобството за съхранение и достъп до ресурсите, възможността за контакт с преподаватели и колеги от дистанция, извеждат този начин на обучение на преден план. Все пак не е възможно тази форма да се прилага успешно по всички дисциплини, като често самите студенти желаят електронната и класно-урочната форма да се комбинират [4, 7]. Практическото обучение например изисква работа в реална работна среда и изключва изчистената електронна форма на обучение. В този случай могат да се използват платформите за електронно обучение, като подпомагащо средство. От 2013 година в катедрата по „Методика на обучението по математика и информатика“ се разработва платформа за подпомагане на обучението по практическите дисциплини – хоспитиране, текуща педагогическа практика и преддипломна педагогическа практика. Подробно платформата е представена в [6, 9].

Апробацията на платформата сред аудитория от различен тип – преподаватели, учители, студенти от различни специалности и други, беше успешна и доведе до някои нови идеи. Потребителите сами поставиха акценти върху интересни за тях приложения на платформата. Като ключови идеи ще открием – прилагане на платформата за описание на планове по различни учебни дисциплини и използване на платформата в работата на експертите от регионални инспекторати по образованието.

Основни възможности на webplatform.info

Платформата представлява авторска реализация за създаване на план-конспекти по математика, информатика и леко може да се пригоди за използване при описание на конспекти за други учебни предмети. Изборът за създаване на такава платформа [1, 2] е породен, от нуждата на инструмент, който да помага едновременно, както на студентите практиканти в тяхната подготовката, така и на контролиращите учебната дейност методик и базов учител. План-конспектите по своята същност, съдържат целите, задачите и методите на преподаване по конкретната дисциплина. Всички тези изисквания

*Тази статия е финансирана по проект от фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски” РД-08-98/05.02.2016 г.

преподавателя-методик анализира и описва към всеки един урок включен педагогическия цикъл. Определянето на ясни правила ще помогне на студента практикант по-бързо и по-качествено да реализира своите методически разработки по време на своя стаж.

Фиг. 1 Роли и права в webplatform.info

Основни възможности на платформата са представени на Фиг. 1, като най-общо те са:

- За базовия учител: да следи работата на студента, въвеждайки указания върху неговата разработка, редактира чрез удобен WYSIWYG HTML редактор студентските разработки, предлага готови дидактически материали в електронен вид.
- За преподавателя: избор на интерфейс или да създава такъв, да дава задачи, да създава примерни план-конспекти, да предлага готови дидактически материали в електронен вид, да следи работата на студента, да класифицира готови материали (по теми, по качество), да оценява студента, да коригира готовите материали, да дава указания на студента, да управлява библиотеката с методически бележки, динамично да определя структурните елементи на урока и техния ред на попълване.

- За студента: да създава план-конспект чрез използването на WYSIWYG HTML редактор, да създава фрагменти от урок, да предава готов материал на методика и на базовия си учител, да работи в екип със студенти, да следи указанията от методика и базовия учител. Динамично да използва библиотеката с методически бележки.

Техническата реализация на платформата е съобразена с най-новите стандарти за изграждане на web платформи. Използвани са най-актуалните версии на езиците HTML, CSS, PHP, MySQL, JQuery. Платформата бързо и лесно се управлява от най-новите версии на уеб браузърите предназначени за Windows потребители, както и от приложенията за таблети и смартфони.

Цяла функционалност и техническа реализация са описани подробно в [6].

Адаптация на платформата към различни учебни дисциплини

Платформата <http://web-platform.info/> се отличава с простота и универсалност.

Все пак всеки учебен предмет има своята специфика като организация, използвани дидактични материали, методи и т.н. Отделен проблем е, че на практика липсва унифицирана форма за описание на план-конспект. Методиците от различните области се придържат към различни формати въпреки, че целта на всички е една – ясно описание на методическите, техническите и технологичните характеристики на урока.

Фиг. 2 Избор на урок

Ако разгледаме някои основни задачи, които могат да се извършват в платформата, ще се убедим, че тя съвсем лесно може да се пригоди за различни учебни предмети. На Фиг. 2 е представен избор на конкретен урок по Информационни технологии. За да е възможен този избор в други предметни области е достатъчно в платформата да се опишат основните теми според учебната програма за съответния предмет.

Описанието се задава с помощта на прозореца от Фиг. 3, който както се вижда по никакъв начин не зависи от предмета, по който ще се описва план-конспект.

Фиг. 3 Конструиране на урока от гледна точка на преподавателя

Основните разлики, които се получават при план-конспектите по различни дисциплини са в описанието на метаданните и хода на урока. В платформата мета-данните са сведени до минимум, като са оставени основните характеристики, видими на Фиг. 3. При изявен интерес от потребители, бихме могли да добавим нужни за специфичната им предметна област полета.

дидактическа задача	дейност на учителя	дейност на ученика
Организация за часа	Поздравява учениците и ги приканва да се пригответ за часа.	Отговарят на поздрава и изпълняват указанията на учителя
Поставяне на новата тема.	Примери за приложението на компютърната презентация. Демонстрира стартиране, презентирание и изход от презентация.	Осмислят и осъзнават значимостта от използването на презентациите.

Област: Дейност на учениците

File Edit Insert View Format

Formats B I U A A Ix

Paragraph Font Family Font Sizes x₂ x² fx

Осмислят и осъзнават значимостта от използването на текстообработващи приложения.

p » span

Методическа бележка: Актуализация върху предназна

Търсене на методически бележки в учебно съдържание

5 клас

Фиг. 4 Въвеждане действията и задачите в урока

В хода на урока, основните приети форми за описание са сценарий и таблица. В сценария се описват дейностите на учителя и учениците, а таблиците биват с различна структура, като основната е в три колони – дидактическа задача, дейност на учителя и дейност на ученика. Някои структури на план-конспекти изискват хода да се описва в една отделна колона, а да има отделна за методически бележки. В webplatform.info проблемът с разнообразието в описанието е решен, като се дава възможност на потребителя да избере дали да описва плана под формата на сценарий или като таблица. Освен това при избор на таблица, потребителят може да зададе какви точно да са нейните колони.

Самото описание се извършва с помощта на текстов редактор, като в тези текстове могат да се включат (под формата на текстова информация) и елементи, които са важни за методическата реализация на урока, но не са попаднали в блока с мета-данните на плана. На Фиг. 4 е представено въвеждането на дидактичните задачи в таблична форма на описание.

Независимо каква форма е избрана за разработване на план-конспекта, процесът на създаване на урока е неограничен. Всяка създадена логическа област, съдържа в себе си инструменти, за редактиране на отделните върешни съдържателни елементи, а в края на тази област е предвиден инструмент за изтриване ако тя е излишна или неподходяща. След

последно попълнената област винаги се генерира нова, която очаква въвеждането на следващата стъпка от урока. На практика автора на урока не се ограничава да определя неговия край, за да може при необходимост, да въведе подходящите промени и корекции по съдържанието.

Отделно към всеки план е възможно да се прикачат файлове с дидактични материали (презентации, анимации, картини, музика и т.н.) Наличието на тази възможност е необходима за всички учебни дисциплини. Размерът на файловете може да е до 10MB , като за по-големи файлове могат да се използват възможностите на облачните технологии.

Диалогът преди, по време и след съставянето на уроците е постигнат чрез инструментите Чат и Съобщения, предвидени във всеки потребителски профил. Тези възможности предоставят синхронна и асинхронна комуникация между обучаемите и учителите, така че съвместно да се разработят или уточнят основните цели на урока. Заложените функции на практика са реализация на едни актуални възможности за комуникация, използвани масово в съвременното ежедневие. На Фиг. 5 и Фиг. 6 са представени възможностите за общуване между различните потребители.

Фиг. 5 Преглед на съобщения

Фиг. 6 Онлайн кореспонденция между студенти и методик

В тази статия няма да се спрем на всички функционални възможности, т. к. е ясно, че те ще зависят от зададената тематика и наличния материал, който както става ясно от казаното по-горе може да бъде описан с възможностите на платформата.

Адаптация на платформата към работата на експертите в РИО

Съгласно [5] директорът на Националния инспекторат по образованието разработва, апробира и усъвършенства критерии и индикатори за инспектиране. При тематичните инспекции на учители, при които експертът наблюдава конкретен урок би било много полезно, той/тя да се запознае предварително с разработката на учителя. Към момента

няма разработена подобна платформа, но при желание и интерес **webplatform.info** може да бъде пригодена. Един от вариантите е учителят да бъде асоцииран към системата в ролята на „студент“, а експерта в ролята на „методик“. Удачно е да се избере таблично описание, като последната колона се именува „Бележки“ и тя да се попълва от експерта. По този начин експертът ще може да изготви много по-лесно доклад, а учителят ще е информиран, както с констатираните пропуски, така и с положителните моменти в изнесения урок. Използвайки готовата платформа е възможно да се даде и на директора удобна форма за наблюдение върху тематичните проверки на учителите, ако се асоциира с ролята на „базов учител“.

Наличието на платформа в работата на експертите може да доведе и до създаването на национална база с план-конспекти, оценени високо при инспекциите. Тази база би могла да се използва от всички учители и студенти, но само при положение, че са уредени авторските права на учителите.

По подобен начин могат да се натрупат и така необходимите материали за подготовка на учители за работа в мултикултурна и мултилингвална среда, които Министерството на образованието изисква да се включат в подготовката на бъдещите учители. Към момента подобни материали могат да се намерят основно за обучението по български език, като тези за предмети като математика, информатика и природни науки не са достатъчни [3, 8].

Какво следва

От момента на създаването си платформа еволюира. Включват се елементи по идея на активните потребители. Платформата е внедрена в работата със студенти от специалностите Математика и информатика, Компютърна информатика, Икономическа информатика и други придобиващи учителска правоспособност. От тук нататък предстои популяризирането и сред преподаватели и студенти от други специалности, които при желание могат да я използват в работата си по време на педагогическите практики.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Харизанов, Кр. Павлова, Н., Марчев, Д.**, Мобилно обучение в студентските практики, Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Русе, 15-17 май, 2014, 235-240.
2. **Харизанов, Кр., Павлова, Н.**, WEB платформите като инструмент за разработване на дидактически материали, Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски“, Том XVI С, Факултет по математика и информатика, Шумен, 2014, стр.65-77
3. **Pavlova, N., Marchev, D., Borisov, B., Harizanov, K.**, Inquiry Based Learning in Science Education and Mathematics for Developing Bilinguals, Journal Education Culture and Society, International Scientific Journal semiannual peer-reviewed, Issue: 1, 2015, pp. 65-74
4. **Pavlova, N., Harizanov, Kr., Aliev, S., Eminov, D.**, First steps in e-learning.Perspective on teaching practice, SocioBrains - International Scientific Refereed Online Journal SocioBrains, Issue 17, January 2016, pp.9-12
5. Закон за предучилищното и училищното образование, приет от XLIII Народно събрание на 30 септември 2015 г. <http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=97877>
6. **Павлова, Н., Харизанов, Кр.** Технологии за описание на урок в обучението по математика, информатика и информационни технологии. Шумен: УИ "Епископ К. Преславски", 2015, 155 с
7. **Uzunova, V., Vasileva M.**, Intelligent methods in the field of e-Learning. Evaluation of student written works./ International Conference on e-Learning`15, 11-12 September 2015, University of Applied Sciences, Berlin, Germany, p.166 – 173
8. **Стефанова, Д.** Формиране на математическа култура при билингви, дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор', Пловдив, 2013
9. **Харизанов, Кр.** Конструктивистки подходи в организацията и провеждането на електронно обучение, дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор', Шумен, 2016

КОМПЮТЪРНИ ИГРОВИ СРЕДИ В ОБУЧЕНИЕТО

СВЕТОСЛАВ АЛ. СЛАВОВ

COMPUTER GAMING ENVIRONMENTS IN TRAINING

SVETOSLAV AL. SLAVOV

ABSTRACT: *Computer games are among the most popular entertainment not only for young people but also for people in older age. The question that we often ask ourselves is – whether they are just fun or can teach us something useful. For children such games are their first contact with computers. Computer games are direct means children and young people access to the world of modern information technology. While they play, they learn important knowledge and skills in exercising them in the virtual world.*

KEYWORDS: *education, computer games, game environments in education*

През последните години електронните игри, домашните компютри и интернетът заеха важно място в живота на деца и юноши. Тези нови медии доведоха до значителни промени в природата на обучение. Компютърните игри печелят все повече почитатели. Статистиката показва, че в развитите страни 4/5 от населението до 35 години са играли, а децата под 18 години всъщност почти всеки е играл компютърни игри [1]. Тази популярност носи голям потенциал за обучението, ако може да се впрегне в помощ на образованието. Играта е най-естествения начин за обучение, но за съжаление много често този начин се подценява от привържениците на традиционната образователна система.

ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА

Информационните технологии имат влияние и изискват промени и при провеждането на учебен процес на различни нива на образованието: висше, средно, начално. Това влияние изисква да се направят и промени в преподаването на учебния материал за всички възрасти, за да бъде образованието актуално. Начинът на преподаване също трябва да се променя като все по-интензивно се прилага електронното обучение, което се счита за предпоставка за повишаване качеството на образованието.

Една особеност на електронното обучение при децата е, че те намират използването на електронни учебни източници и уеб-базиран информационни системи по-малко вълнуващо от играенето на компютърни игри, при които елементът на обучение липсва.

Съвременните проучвания потвърждават констатациите и мненията, че компютърните игри имат голям потенциал в подобряването на образователния процес и че използването на компютърни игри в час може да дава едновременно на учащите знание в забавна форма и да стимулира развитието на когнитивните и мисловните умения.

Игрите и особено компютърните игри заемат съществена част от свободното време на младите хора. Компютърните игри са и любима онлайн активност на подрастващите. Най-популярните жанрове на електронните игри са ролеви игри, стратегии в реално време, игри за стрелба и битка(екшън), приключенски, пъзел или шахмат.

В комерсиалните компютърни игри играещият разчита на късмет. За разлика от тях в игрите с учебна цел съществена роля играят качествата и уменията на участниците,

които трябва да използват своите знания и умения, за да постигнат търсените резултати. Следователно резултатите зависят от действията и интелигентността на участника, а не са в резултат на случайност [2].

Игрите развиват комплексни асоциативни връзки (паметова следа) и следователно учащите продължително време няма да забравят за какво се е случило и защо се е случило. Обучението, базирано на игри може да се използва като форма за усвояване на нови знания и умения, която може да се използва без допълнителна подготовка.

НА КАКВО МОГАТ ДА НИ НАУЧАТ КОМПЮТЪРНИТЕ ИГРИ?

Играта е основна водеща дейност [3], “чрез която се формират и развиват всички страни на детската психика като усещания, възприятия, вниманието, както и волевите качества – организираност, последователност, упоритост, постоянство, инициативност”.

Развитието на съвременните информационни технологии позволява редица от познатите дидактически игри да се превърнат в компютърни игри, които успешно да се използват както за реализиране на познавателните дейности така и за мотивиране на децата към учебните дейности и подпомагане усвояването на учебното съдържание.

Използването на образователни компютърни игри положително влияе на развитието на детето особено при развитието на мисленето, формиране на умения за обобщение и класификация, развитие на паметта и вниманието, и на координативността.

Още от най-ранна възраст съвременните малчугани се „потопят“ във виртуалния свят, предпочитайки електронните игри и забавленията пред тези в реалния живот. Точно тези интереси и увлечение трябва да се превърнат в целенасочен процес за повишаване интереса на учениците към ученето и развитие на техния потенциал и творческо въображение.

Пряката полза е, че чрез играта децата неусетно овладяват компютърната техника, чувстват се по-уверени в себе си и с много по-голяма лекота усвояват други системи, които са им необходими за бъдещата работа. Най-същественото предимство при тази нова медия в сравнение с предишните, като книгите и телевизията, е възможност за двустранно взаимодействие. Компютърните игри могат да бъдат прекрасен симулатор на ситуации от реалния свят, защото грешките са безплатни, което позволява на играчите спокойно да се упражняват и да се учат от опита си (по метода на пробите и грешките). Това е съществено предимство, защото никой не се е научил да кара кола само с четене на правилника за движение или като слуша лекции в класната стая, необходимо е практика.

Джон Бекс и Митчел Ваде, след пространствено изследване на влиянието на компютърните игри, заявяват без резерви, че родителите не трябва да се притесняват за това, че децата им играят [1]. Резултатите от тяхното изследване показват, че компютърните игри всъщност стимулират активност и инициативност у ползвателите. Те изискват от тях много ментални и социални умения, често едновременно. Изследването показва, че компютърните игри правят играчите:

- *по изобретателни, по социални* - те често разговарят помежду си за стратегии и обменят опит, докато играят;
- *с по-добре развито стратегическо мислене;*
- *по-добре подготвени да приемат провалите* – за тях това е просто възможност за следващ опит;
- *много по-добре ориентирани в бързо променящата се среда;*
- *по-склонни да поемат пресметнат риск, по-добре виждат проблемите в дълбочина;*

- по-склонни да се учат самостоятелно и по-уверени, че практиката е начин да станеш перфектен;

КАК ДА ИЗБЕРЕМ ОБРАЗОВАТЕЛНА КОМПЮТЪРНА ИГРА?

За успешното използване на образователните компютърни игри за постигане на целите на образователната практика, решаващо значение има техният дизайн. Проектирането и разработването на ефективен дизайн е сложна и отговорна задача, която изисква много внимание и професионализъм, високо ниво на компетентност, както в областта на образованието, така и в дизайна на дигиталните игри и софтуерното програмиране, за да бъде постигнат добър баланс между елементите учене и забавление. Основните критерии, които са много важни за образователната ефективност на сериозните игри са:

- В основата на играта трябва да стоят явно дефинирани образователни цели;
- Избор на подходяща платформа, която отговаря на потребностите на целевата група, на учебното съдържание и на сюжета на играта;
- Средата трябва да бъде интерактивна, проектирана по начин, който да подпомага активното учене, за да може обучаемият сам да конструира своите знания чрез взаимодействието с информацията, инструментите и материалите и в сътрудничество с други обучаеми. Тя трябва да окуражава изследването, решението на проблеми, да създава условия обучаемите да експериментират своите идеи, да затвърдят наученото;
- Средата трябва да дава навременна обратна връзка, която е препоръчително да бъде структурирана не на микро ниво, а да бъде генерирана на по-високо ниво, за да могат обучаемите да получат по-голямо удовлетворение за своя цялостен напредък, за стратегията, която се използва, за цялостното си представяне вместо за всяко конкретно действие или решение по време на обучението чрез компютърната игра;
- Играта трябва да стимулира любопитството на децата и да осигурява подходяща степен на предизвикателство и контрол над средата;
- Играта следва да е свързана с контекста на учене, за който е предназначена, на учебния план и на начина на оценяване, да е свързана с проблематиката на учебната дисциплина, да отговаря на времето и съобразена с изискванията и потребностите на студентите, за които е предназначена;
- В играта трябва да са заложили механизми, осигуряващи непрекъснат процес на подпомагане, от първоначалното ориентиране и основните задачи, които осигуряват бърз успех, с постоянно нарастваща сложност на задачите, придружена с подсказвания и помощ. Целта на игровия опит е да доведе играчите до развитие на висока степен на компетентност.
- Играта трябва да включва модул за оценяване, позволяващ събиране на данни по време на всяка сесия [4].

Игрите могат да се използват за обучение или за подпомагане на самото обучение. Този тип игри се използва за представяне на учебния материал в игрова форма, като по този начин улеснява получаването на нови и затвърждаването на старите знания и умения.

За различните методи на обучение за подходящи различни типове игри. Ролята на педагога е свързана с избора и ръководството на самата игра, участието му като партньор в играта и същевременно насочването на учащите към определени дейности.

MINECRAFT

Една от най-популярните игри сред малките деца е играта Minecraft. Предназначена е за деца над 6 години. Основната цел на играта е децата да се научат да изграждат алгоритми в програмирането. Специален редактор показва сцена от играта, чиито елементи децата могат да управляват с помощта на специални програмни команди, изглеждащи като малки блокове. [4] Minecraft е сравнително нова среда, но е обект на дискусии от много автори, виждащи в нея перспектива да се използва в образованието. В [5] авторът описва широкия кръг от възможности, в които приложението може да се прилага, както и примерни (Фиг. 2 и Фиг. 1) интерпретации пренесени към други учебни дисциплини.

Фиг. 2. Пирамиди на ацтеките

Фиг. 1. Къщата на баба Илийца

SCRATCH

Друго популярно приложение за създаване на програми, което е известно в България от 2008г. е Scratch. Scratch е нова среда за визуално програмиране. Много подходяща за начинаещи ученици занимаващи се програмиране. Пред тях се поставят нови предизвикателства свързани с „изучаване на представяне на емоции, интонация, изграждане на характера на героя, умения по организация и планиране на процеса по проектиране на проекта“ [6]. Достатъчна е само основна компютърна грамотност. Програмите се изграждат с помощта на цветни блокове, с които се построяват програми като с тухли. Дизайнът е толкова опростен, че дори най-малките деца могат да събират прости инструкции, да сглобяват различни обекти, изпълняващи определени инструкции. Когато учениците създават Scratch – проекти, те получават умения за:

- Творческо мислене
- Комуникация
- Системен анализ
- Приложност
- Проектиране
- Непрекъснато обучение [7]

Фиг. 3. Екран от визуалната среда на Scratch

KODU

„Kodu е визуален език за програмиране за създаване на игри, който осигурява прости инструменти за създаване на подробен триизмерен ландшафт, управление на осветлението и камерата.“ [4] Учащите могат да се научат не само на програмиране, но и на сътрудничество, логика и творчество. Интерфейсът на езика е лесен, интуитивен и достъпен за използване от деца на всякаква възраст. Той е специално разработен за създаване на игри, което го прави желан от много преподаватели.

Фиг. 4. Зареждане на игра направена с Kodu

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Игрите са своеобразен тренажор, симулатор на реалната действителност и то често много добър. Изследванията показват, че те всъщност помагат на децата да бъдат по-инициативни, по-креативни, по-социални, с по-добре развито стратегическо мислене, както и да станат по-добри лидери. Това ни води до извода, че компютърните игри имат голям потенциал като помощно средство в образованието.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Beck J. , Wade M., The kids are Alright: How games are changing our kids for the better, Harvard Business School Press, 2006.
- [2] Генова Д., Чаракчиева М., Русимова Д., „Дидактични игри в началното училище“.

- [3] Leemkui H., Jong T., Ootes S., Review of educational use of games and simulations, 2000.
- [4] Сребрева Т., Миленкова. Д., Ангелов А., "Визуално програмиране с kodu game lab. място и роля на компютърните игри в класната стая," *Образование и технологии, годишно научно-методическо списание, брой 3*, 2012.
- [5] Момчева Г., "Плъгини с визуално програмиране в учебните програми в българското училище," *Образование и технологии , годишно научно-методическо списание, брой 2*, 2011.
- [6] <http://angelov.innovateconsult.net/bg/minecraft-в-образонието/>,
"<http://angelov.innovateconsult.net/bg/minecraft-в-образонието/>," [Online]. Available:
<http://angelov.innovateconsult.net/bg/minecraft-в-образонието/> . , достъпно на 08.08.2016г.
- [7] "<http://scratch.bg/>," [Online]. Available: <http://scratch.bg/> . , достъпно на 08.08.2016г.
- [8] "http://media.futurelab.org.uk/resources/documents/lit_reviews/Serious-Games_Review.pdf," [Online]. Available: http://media.futurelab.org.uk/resources/documents/lit_reviews/Serious-Games_Review.pdf., достъпно на 08.08.2016г.

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ МОТИВАЦИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ – НОВО ПОКОЛЕНИЕ УЧЕБНИЦИ

СУЗАН Б. ХЮСЕИН

INFORMATION TECHNOLOGY IN STUDENT'S MOTIVATION – A NEW GENERATION OF TEXTBOOKS

SUZAN B. HYUSEIN

ABSTRACT: *The present article offers in front of us the advantage of information technology in student's education. Nowadays the new technologies are compulsory part of our life and this is a precondition to insert them in contemporary education in schools. The information technologies help us to overcome the barrier between students and teacher. With these changes the school becoming a place where the pupil is understood, interested and curious.*

KEYWORDS: *information technology, teacher, student, training*

Въведение

С постъпването си в училище детето се превръща в ученик. Ученикът трябва да слуша в час, трябва да си води бележки, да седи мирно в час и да внимава. Тези действия изглеждат логични, понеже сме приели, че те са само част от задълженията на ученика в училище. Всичко е добре до момента, в който осъзнаваме, че в думата задължение липсва факторът мотивация.

Пренебрегването на стимула за обучение от страна на учениците предизвиква развитие на негативно отношение към ученето, както и към учителите и училището.

Всички ние живеем в един по-различен свят – светът на новите технологии, социални мрежи, блогове, имейли, интернет. Информационните и комуникационните технологии се развиват изключително бързо. Възникващите проблеми са свързани именно с тяхното използване в образованието:

- различно ниво в подготовката на учениците;
- недостатъчно владение на езика на обучение от децата;

С навлизането на информационните технологии в учебния процес се предоставят някои от възможностите им:

- пробуждане на интереса на учениците към процеса на обучение;
- положителна емоционална нагласа;
- постигане на по-голяма активност;
- развитие на мисленето и въображението;
- проява на по-голяма самостоятелност от страна на учениците;
- за по-кратко време учениците имат възможност за усвояване на повече информация;
- облекчава, както труда на учителя така и на ученика;
- позволява използването на информацията в нови условия.

„ Кажете ми и ще забравя,

покажете ми и ще запомня,
заинтересувайте ме и ще разбера.“
Бенджамин Франклин

Известни са изследвания, които доказват, че човек усвоява различно количество информация за едно и също време:

- При изложение на учителя, степента на активност на учениците е 5%;
- при четене на текст е 10%;
- при аудио-визуални методи е 20%;
- при демонстрация е 30%;
- при дискуссионни методи е 50%;
- при практически работи е 75%;
- при обучение на другите е 90%. [3]

Фиг. 1 Усвояване на различно количество информация за едно и също време

Усвояването е процес на приспособяване на нашите ментални модели към новия опит.

„Познавателното развитие е резултат от действия с елементите на обкръжаващата среда и интерактивно обучение има за резултат асимилацията и акомодацията към стимулите.“

Жан Пиаже

Мотивацията е движещата сила, която стои зад всички действия на индивида. Основната задача на съвременния учител е да мотивира по подходящ начин своите ученици. Един подходящ начин за това е използването на електронни учебници, но какво всъщност представляват те?

Фиг. 2 Електронен учебник

Онези, които за пръв път чуват за електронния учебник трябва да знаят, че той е дигитален вариант на печатния, но с добавени мултимедийни материали – задачи, упражнения, илюстрации, тестове за проверка на знания, музика, видеофилми, игри, триизмерни анимации и др. Той стриктно следва съдържанието на печатните, което е одобрено от МОН и покрива напълно програмата за съответния клас и предмет. Значителна е разликата след това, т.е. е-учебниците не са просто компютърно копие – те са ново поколение инструменти. Те помагат да се промени стереотипът за образованието от „Ученето е досадно“ към „Ученето е забавно“. Е-учебниците са интерактивни, занимателни, лесни и удобни за работа. Това е така, защото електронният учебник не само може да се чете, но и самият той говори, свири и пее, прави експерименти или разказва чрез добавените в него видеофилмчета. Те са изработени под формата на FlipBook, т.е. като разлистваща се книга. Може да се използва онлайн на платформа – уебсайт или офлайн, чрез приложение инсталирана на компютъра, след като предварително бъдат сведени и синхронизирани. За да получи достъп до даден е-учебник, потребителят трябва първо да се регистрира в www.e-uchebnik.bg и да следва следващите стъпки за да отключи съдържанието му. След всичко това, потребителят може да разгледа своя е-учебник и не само това. Той може да драска, да чертае и да рисува по страниците, което е забранено при употребата на печатен учебник, а след това да запази или изтрие промените. Допълнителните ресурси подпомагат упражненията и може да са под формата на игра, запис на прочетен на глас текст, анимирана кръстословица и др. [1]

➤ **Предимства за ученика** – игровата форма на упражненията е много ефективна за трайното усвояване на материала. За това е-учебниците са особено полезни за деца в начален етап на образование, когато те се разсейват най-лесно. Подходящи и са за изучаване на чужди езици, тъй като ученикът слуша говор от носител на езика. Сред многото преимущества на е-учебниците е и това, че те не тежат и не заемат пространство. Освен в клас децата могат да се учат и да се забавляват самостоятелно вкъщи.

➤ **Предимства за учителя** – след като учителят влезе в час иска да бъде сигурен и спокоен, че ще задържи вниманието на учениците и че те бързо и трайно усвоят материала. Това, обаче изисква подготовка и допълнително време.

➤ **Предимства за родителите** – може да се включи в обучението на детето си в домашни условия. Всеки амбициозен родител се стреми да откъсне детето си от компютъра. Това е предварително загубена битка, защото компютърът, таблетът и

смартфонът са любими играчки. Но е-учебниците по естествен начин приучват детето да използва интерактивните им възможности за учебни цели.

Така наречените електронни учебници са съвременни информационни технологии за обезпечаване на учебния процес и научните иновационни изследвания и отговарят на новите потребности на личността на обучаемия. Те са компютърни продукти за обучение, проверка и оценка.

Не без значение е и това, че в условията на криза, когато финансовият ресурс е ограничен, замяната на печатната книга с електронна е икономически по-изгодно.

До този момент посочихме ползите от избора на е-учебник, но и те си имат недостатъци, които също може да посочим, а именно:

- Технологията може да е несъвместима с нов софтуер;
- За да се избегне повреда или загуба, е необходима грижа по поддръжка и складиране на файлове;
- Лесното възпроизвеждане може да доведе до разпространение на копия без разрешение.

Заключение:

Електронното образование навлиза успешно в съвременното образование в България. Въпреки безспорните предимства на е-учебници, те си имат и недостатъци. Ефективността на учебния процес се повишава. Знанията, които се усвояват по този начин се различават с по-голяма трайност и задълбоченост. Емоционалният фон се отличава с висока динамика и положително отношение при усвояване на знанията. Използването на е-учебници и електронното обучение се превръщат в нов метод. Така се засилва интересът на учениците към учебния предмет. Благодарение на всичко това, качеството на образователния процес също се повишава.

ЛИТЕРАТУРА

1. <http://www.e-uchebnik.bg/>
2. Иванов, Ив. Интерактивни методи на обучение.
3. Гюрова, В. и колектив. Интерактивността в учебния процес, 2006.

ДИНАМИЧЕН СОФТУЕР ПРИ РЕШАВАНЕ НА ЕКСТРЕМАЛНИ ЗАДАЧИ

ЦВЕТА ИЛ. КИРИЛОВА

DYNAMIC SOFTWARE IN SOLVING EXTREME PROBLEMS

ТСВЕТА I. KIRILOVA

ABSTRACT: *When the teacher decides a sum, well he knows how to attract students attention and cause lasting interest in them. Namely the dynamics of the drawings and the difficulties that students encounter in solving geometric tasks was leading my goal choosing the theme "Dynamic software in solving extreme problems." Working on the topic found materials on the draft Fibonacci, which largely deals precisely with this. The aim is to indicate how it is organized and managed educational and cognitive activity of students in solving extreme problems using the possibilities of the computer program GeoGebra and key features to enhance the level of their individual abilities*

KEYWORDS: *GeoGebra, Dinamic software, Extreme sums, Computer assisted learning, Experiments, Inovative learning environment, Internet.*

Повишаването на активността на учениците в учебния процес и засилването на мотивацията им за учене е основно предизвикателство, пред което е изправено съвременното българско училище. Усилията на педагозите са насочени към намиране на пътища за стимулиране на личната изява и внасяне на външна мотивация. С навлизането на информационните технологии и разработването на учебни среди възможностите за това се увеличават.

Учебната дейност по математика е сложен процес на взаимодействия между знанията, определени от учебната програма, дейностите, извършвани от учениците за усвояване на тези знания и умения за прилагането им, и психичните процеси, които стоят в основата на тези дейности. Построяването на модел на учебната дейност по математика изисква анализиране и отразяване на тези връзки и взаимодействия [7]. Математиката е незаменим технически инструмент, използван в естествените и компютърните науки, в инженеринга и икономиката. Техническият прогрес и развитието на медицината са немислими без нея. Този аспект трябва също да бъде взет предвид при обучението по математика в училище. Управлението на пътните светофари и функционирането на интелигентните транспортни системи са непостижими без математика. Без нея няма да имаме преносими компютри, мобилни телефони, DVD или MP3 устройства, навигационни системи, компютърни скенери, карти за банкомати и сканиращи касови апарати. Списъкът с примери може да расте безкрай защото не друго, а математиката лежи в основата на вградените в техническите устройства и средства електронни компоненти. Макар обикновено невидима в готовия продукт, най-напред е трябвало да бъде развита тя, а сетне – и приложена към конкретния проблем. Една от задачите на училището е да представи културния и технологичния принос на математиката и да спомогне да бъде осъзната по-добре нейната значимост [1].

Компютърно подпомогнатото обучение предоставя помощни средства за подпомагане и допълване на традиционния начин за обучение. Често се използва за ръководство и в помощ на преподаватели при представяне на учебен материал и за

провеждане на упражнения, като преподавателите могат да дават разяснения на учащите по време на занятията в клас или чрез Интернет [8].

Този вид обучение се осъществява най-вече в самите класни стаи, за да се постигне по-голяма ефективност на обучението. Има два типа компютърно подпомогнато обучение, в зависимост от софтуера, който се използва: когато е направена определена програма за някаква конкретна цел или когато имаме някакъв общ софтуер, на който обучаемите извършват упражнения дадени от преподавателя [6]. Съответните упражнения могат да се извършват в компютърни зали или у дома. Като помощно средство за учениците при техните упражнения може да се използва Интернет.

Ученето за разлика от преподаването, може да се осъществява както при наличие на преподаване, така и без него. Развитието на средствата за информация и особено на компютърната техника и технология създават все по – големи реални възможности за самостоятелно учене. Статистиките показват непрекъснато нарастване на броя на хората в зряла възраст, които се ориентират към самостоятелно учене.

Колкото по-широко и по-дълбоко компютърната техника и информационните технологии навлизат в различните области на живота, толкова по-разнолик става общественият интерес към внедряването им в системата на образованието.

Компютърно подпомогнатото обучение най-често се използва като добавка към традиционните занимания в класната стая. Този метод се използва за изпълнение на дадени упражнения, тестове, ръководства, помощни средства или други модули, които се намират на компютрите на дадено учебно заведение. Компютърно подпомогнатото обучение само по себе си не е начин за осъществяване на дистанционно обучение. Този метод трябва да се използва в комбинация с други методи на дистанционно обучение и когато се използва правилно, значително се увеличава индивидуалния опит на учащия [6].

Експериментирането се осъществява с динамични геометрични конструкции, при които учениците наблюдават, откриват закономерности, формулират хипотези, материализират ги с разработени от екипа динамични модели и ги обосновават или опровергават с помощта на учителя. Ролята на учителя вече не е да демонстрира готови факти, а да създава условия на учениците си да действат, да генерират идеи, да преоткрият математически резултати. Майсторството на учителя се проявява и в съчетаването на класическите педагогически средства с иновативните, в зависимост от конкретните условия [9].

Използването на динамичен софтуер в обучението по математика е условие за значително подобряване на учебния процес по математика и все по-актуално в българското образование. Той помага за по-доброто усвояване на учебния материал от учениците. Чрез използване на такъв тип софтуер бързо и лесно се изследват различни обекти, модифицират се, изясняват се частни случаи. При решаването на задачи динамичният софтуер служи за изследване на различни възможности, за формулиране на междинни хипотези и откриване на идеи за доказателство. С помощта на динамичния софтуер за кратко време могат да се осъществят редица наблюдения, учебно-изследователска дейност в час – учебна дейност на учениците за формиране на практически и теоретични знания за предмета на основата на изследване, преобразуване и експериментиране с него [4].

GeoGebra може да се използва като педагогическо средство за обучение по математика, тъй като помага за анализирането на проблем чрез динамични конструкции и предлага поле за експериментиране от страна на учащите [10]

Динамичният софтуер GeoGebra е предназначен за изучаване и преподаване на математика във всички нива на образованието, от средното училище до университета.

Продуктът включва динамична геометрия, алгебра, висша математика, графики, таблици, статистика. От една страна с GeoGebra можем да построяваме конструкции с точки, отсечки, вектори, прави, конични сечения, функции и да ги променяме динамично. От друга страна изчертаването на функции и точки със зададени координати, може да става директно. GeoGebra има вградени функции за използване при задачи с хомотетия, интегрални, корени на уравнения, екстремум на функции и други. Може да се справя с променливи във вид на числа, вектори и точки, могат да се намират производни, работа с матрици, алгебрични команди. Така програмата GeoGebra се явява особено подходяща за работа в часовете по алгебра и геометрия.

Веднъж създаден, всеки чертеж лесно може да бъде променян като се зададат нови стойности на избрани параметри. По този начин множество различни варианти на даден математически проблем могат да бъдат изследвани бързо и изчерпателно, а учебният материал да се представи по един по-интересен, модерен и атрактивен начин с активното участие на учениците [5].

С помощта на GeoGebra се улеснява създаването на математически конструкции и модели. Това позволява интерактивни изследвания чрез плъзгане на обекти и променяна на параметри. Програмата включва също и създаване на авторски инструмент, който позволява на учителите да създават интерактивни уеб – страници [2].

Използването на GeoGebra може да облекчи работата на учителя, като спести време и предостави прегледно материала. Особено важно е използването на подобен софтуер когато се цели чрез анализ на поредица от примери учениците самостоятелно да достигнат интуитивно до даден извод [3]. Динамиката на предложените примери, може да се проследи чрез някои от функционалните бутони на GeoGebra. Може да се създаде стереометричен чертеж, който да бъде завъртян и погледнат от всички страни. Всички обемни фигури могат да се разгледат и като двумерни.

Задача. От всички кръгови конуси, вписани в сфера с радиус R , да се намери, този който има най-голям обем.

Чертеж. 1.

С помощта на GeoGebra можем да завъртим чертежа и да погледнем и двете фигури от различни ъгли.

Чертеж. 2.

Чертеж. 3.

Решение:

На **чертеж. 4.** е дадено основото сечение на конфигурацията – сфера и вписан в нея конус. Конусът е прав, защото от всички вписани конуси с една и съща основа, най-голям обем има правият конус.

Избираме за параметър ориентираното разстояние x от центъра на сферата до основата на конуса, т. е. разстоянието, взето със знак „+“ или „-“, в зависимост от това дали центърът на сферата е вътре или вън от конуса. Тогава $x \in (-R, R)$, а височината на конуса е $CD = R+x$.

Обемът на конуса е:
$$V = \frac{\pi}{3} BD^2 CD = \frac{\pi}{3} (R^2 - x^2)(R+x) = \frac{\pi}{6} (2R-2x)(R+x)(R+x)$$

От неравенството на Коши приложено за величините $2R-2x$, $R+x$, $R+x$ намираме, че

$$x = \frac{R}{3}$$

V има най-голяма стойност при $2R-2x = R+x$, т. е. при

Следователно от всички кръгови конуси, вписани в сфера с радиус R , най-голям

$$h = CD = \frac{4}{3}R$$

обем има този, на който височината е

$$r = \sqrt{R^2 - x^2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}R$$

Радиусът на основата и образувателната на този конус са:

$$l = \sqrt{h^2 + r^2} = 2\frac{\sqrt{6}}{3}R$$

За ъгъла α между образувателната и основата на този конус имаме.

$$\sin \alpha = \frac{\sqrt{6}}{3} \quad \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad \operatorname{tg} \alpha = \sqrt{2}$$

Чертеж . 4.

Обемът на този конус е $V = \frac{\pi}{3} r^2 h = 32 \frac{\pi}{81} R^2 = \frac{8}{27} W$, където W е обемът на кълбото.

Решавайки задачи чрез GeoGebra, ученици и учители могат да беседват, да провеждат експерименти. Това се прави с цел да се подпомогнат и стимулират учениците към осмисляне. Това в никакъв случай не освобождава учениците от математическото доказателство и решение с помощта на конкретен метод.

Динамичният математически софтуер е иновативна учебна среда, която провокира и мотивира учащите за задълбочени изследвания. В динамична среда учителят може да създава нови задачи на момента, съобразно нивото на усвояване от учениците. Чрез прилагане на иновационни методи и подходи в обучението се модернизират цялостната образователна система, подобрява се качеството на образованието. Най-важното предимство на използването на такъв тип софтуер в часовете по математика е, че учениците могат сами да си изграждат хипотези, да експериментират, да доказват математически твърдения и дори да създават собствени задачи, като по този начин участват активно в учебния процес.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Баптист, П., К. Милер, Д. Рааб., Към нов подход в математическото образование
- [2] Въведение в GeoGebra ,
http://www.fmi-plovdiv.org/evlm/DBbg/database/teacherbook/3GeoGebra_BG.pdf, стр. 2-6.
- [3] Въведение в GeoGebra ,
http://www.fmi-plovdiv.org/evlm/DBbg/database/teacherbook/3GeoGebra_BG.pdf, стр. 1
- [4] Гроздев, С., Чехларова, Т., Българо-руският проект по методология и приложение на информационните технологии в образованието, стр. 2,
<http://www.math.bas.bg/omi/toni/rezume-statii/88-ruse-Grozdev-Chehlarova.pdf>.
- [5] Димкова, Д., Учи и преподавай математика с GeoGebra. София, Везни-4, 2012.
- [6] Недков, И., Нова методология на преподаване по математика, акцентирано в 9 клас по геометрия, стр. 19
- [7] Николов, Й., Моделиране на процесите обучение→развитие и развитие→обучение при изучаване на математика в средното училище, УИ „Еп. К. Преславски“ 2001
- [8] Николова, М., ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Съвременни технологии за обучение, стр. 16-18
- [9] Тончева, Н., Софтуерни технологии за създаване на дидактически материали за обучението по математика, УИ „Еп. Константин Преславски“, Шумен, 2011
- [10] GeoGebra Institute of Rousse,
<http://ggir.uni-ruse.bg/index.php/bg/2012-01-27-14-58-36.html>.

РАВНОСМЕТКАТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА“ НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО*

КОРНЕЛИЯ ТОДОРОВА

THE STUDENTS' OPINION FROM THE MAJOR ECONOMICS AT KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY OF SHUMEN ON THE QUALITY OF EDUCATION

KORNELIYA T. TSONEVA

***ABSTRACT:** This article depicts an empirical survey conducted in the major Economics at Konstantin Preslavsky University of Shumen. It was on the assessment of the student opinion as one of the indicators for quality of education evaluation in the university. The objective of this survey is to examine the students' attitude on the education in Shumen University and to find out the level the students are satisfied with the quality of the educational process.*

***KEYWORDS:** Quality of education, satisfaction with educational activities*

Висшето образование като обществена институция трябва да се адаптира към настъпващите промени и това няма алтернатива. Може да се спори дали висшето училище е способно да осигури достъпно, качествено и непрекъснато образование на населението. От адекватния отговор на този въпрос зависи неговата конкурентоспособност. За масовото висше училище усъвършенстването на образователната среда е основният начин за осигуряване качеството на обучение. Университетската образователна среда е съвкупност от академичен състав, технически, технологически, дидактически и организационни компоненти на образователния процес. Осигуряването на качеството на предоставяните образователни услуги следва да започне с организацията на основните процеси. За висшето училище преди всичко това е образователния процес. Разработката на процеса започва с определяне на неговия „вход“ и „изход“ и определяне на инструментариума за входящ и изходящ контрол. Тази идея стои в основата на емпиричното изследване.

При анализа на качеството на обучение следва да се изхожда от тезата, че образованието във висшето училище е процес на учене – преподаване. Студентската общност е активна страна и пълноправен партньор в този процес. Колкото е важно качеството на академичния състав и неговите усилия за осъществяване на ефективно обучение, толкова е значима нагласата и поведението на студентите в него.¹

Целта на изследването е проучване на нагласата на студентите за обучение в Шуменски университет и установяване на нивото на студентската удовлетвореност от качеството на учебния процес. Нагласата се извежда чрез такива индикатори като използваните канали за информация относно университета, разкриване на мотивацията им

* Статията е финансирана от ФНИ по проект вх.№ РД-08-108/08.02.2016 на ШУ „Епископ Константин Преславски”

¹ Тодорова, К. Обучението в специалност Икономика на Шуменски университет от позициите на студента // Девета международна конференция „Предизвикателства пред съвременната икономика“, Ботевград, 2012, с. 1186 – 1206.

за постъпване в ШУ, приоритетите в избора на специалност, представата им за своето обучение, нагласата им да се възползват от правото си да се обучават паралелно по нова или втора специалност, визията, която имат за бъдеща професионална реализация, както и тяхната обща оценка за първите впечатления от университета.

Удовлетвореността се формира при изпълнение на очакванията с които студентите влизат в ШУ и специалността. Степента в която те са осъществени и нивото на което студентските потребности са удовлетворени определя и равнището на удовлетвореност. За индикатори на студентската удовлетвореност се приемат: мотиви за удовлетворение и аргументи за неудовлетворение, цялостна оценка за преподаването, оценка на академичната етика и атмосфера в специалността, причини за посещаване на часове, оценка на специализираните дисциплини, оценка на възможностите за участие в научно-изследователската работа, отношение към текущия контрол, оценка на административното обслужване в различните звена на университета и др.

Изследването е проведено през летния семестър на учебната 2015/2016 г. Обект на изследването са новоприетите студенти и завършилите семестриално студенти. Анкетирани са 32 първокурсници и 29 завършващи студенти от бакалавърската степен на специалност „Икономика“.

Инструментариумът на изследването е два вида стандартизирана анкета: анкета за проучване мнението на новопостъпили студенти и анкета за проучване на становището на завършващи обучението си студенти.

Целта на изследването с анкетна карта за новоприети студенти е да разкрие мотивацията на студентите за постъпване в Шуменски университет, приоритетите в избора на специалност „Икономика“, представата им за своето обучение, нагласата им за изучаване на друга специалност, както и визията, която имат за бъдеща професионална реализация.

Анкетирани 32 студенти от специалността. 84,38% от тях са жени, а 15,63% - мъже. Половата структура е свързана с профила на университета и феминизиране на голяма част от специалностите и професиите. В по-голямата си част младите хора на са възраст до 25 години – 90,63%. Единици са представителите в другите възрастови групи. Това означава, че студентите скоро са завършили средното си образование, не са забравили получените знания създадените там навици за учене.

От данните е видно, че като кандидат-студенти, анкетирани са се възползвали от различни източници на информация за университета и специалността. Най-популярен източник, посочен от 56,25% от младежите е интернет страницата на ШУ. На второ място по предпочитание с равен относителен дял от 15,63% се позиционират айтемите „познати“ и „кандидатстудентски справочник“. Единици са посочили „кандидатстудентска борса“ и още по-малко – „рекламни кампании на университета“. Очевидно усилията на катедрата и деканското ръководство за връзка с бъдещи и настоящи студенти трябва да бъдат насочени към актуализиране и обогатяване информацията за специалността на сайта.

Мотивите на студентите за следване в ШУ са разнообразни. Нито един от тях не е доминантен. На първо място в скалата на отговорите е айтемът „получаване на висше образование“ с дял от 39,44%. На второ място с 32,39% - „получаване на добро образование“. На трето с 12,68% - „финансово достъпно обучение“, а на четвърто с 11,27% - „близост до местоживееене“. Цифрите сочат, че при избора на университет у младите хора преобладават инструменталните ценности. Сумарно те получават 63,39%. Делът на съдържателните ценности - 32,39% - „получаване на добро образование“, остава на заден план. Може да се направи обобщението, че новоприетите студенти са в ШУ преди всичко за да получат висше образование и отчитайки удобствата за техните

семейства – близост до местоживее и финансово достъпно обучение. От изложеното е видно, че инструменталните ценности на студентите от изследваната специалност имат превес над съдържателните. Обучаващите са ръководени от достъпността, удобството и прагматизма. На заден план остават качеството, конкурентноспособността, добрата практическа подготовка и успешната професионална реализация по специалността.

Постъпването в ШУ е осмислено и от избора на специалност. В по-голямата си част новоприетите студенти са влезли по първо желание – 84,38%, а 12,50% от тях са влезли по второ желание. Един човек е стигнал до трето желание и това няма практическо значение. Изложеното показва, че приетите студенти не са попаднали случайно в специалността, а са имали амбиция и стремеж към нея. Това е предпоставка за прилежност и усърдие в учебния процес, което е едно от условията за качествено обучение.

При мотивите за избор на специалност имат предимство съдържателните ценности - „отговаря на личните ми интереси и възможности“ (35,14%) и с дял от 32,23% - „дава възможност за реализация“. На трето и четвърто място в рейтинга на отговорите остават „дава възможност за добри доходи“ със 17,57% и „дава възможност за лесно намиране на работа“ с 6,76%. Според данните, мотивите за избор на специалността е пълноценната им реализация на трудовия пазар в България. За да се осъществи тя обаче, трябва да има усвоени компетентности, които гарантират конкурентноспособност.

Фактът, че за студентите специалност „Икономика“ е желана и ценена, може да се свърже с обстоятелството, че те я определят като перспективна. Въпреки, че на пазара на труда в Североизточна България, предлаганата работна сила надвишава нейното търсене, студентите смятат, че след завършване на специалността имат добри шансове за намиране на работа. В голямата си част анкетираните са оптимисти по отношение на намиране на работа по специалността – 71,88%. 46,88% от тях твърдят, че тези шансове са сравнително добри, а 25% ги определят като много добри. Единици са респондентите, които ги определят като незначителни и тези, които не разчитат да си намерят работа по специалността.

За да си осигурят тази възможност, обаче, студентите се възползват от възможностите за допълнителна квалификация. Повече от половината – 56,25% имат желание да използват правото си да се обучават паралелно по втора специалност. 37,50% предпочитат специалност в същия факултет, а 18,75% - в друг факултет. По-малко, но близо до половината (46,88%) са желаещите да се обучават по нова специалност. 28,13% от тях предпочитат друг факултет, а 18,75% - същия факултет. Цифрите убедително сочат, че у студентите е налице стремеж към максимално използване възможностите на ШУ за повишаване на своята конкурентноспособност, адаптивност и пластичност на пазара на труда.

Част от студентите се възползват от правото си на облекчен режим на обучение – 28,13%. Най-честите основания за това са че работят (57,14%) и че са родители на дете до 6 години (42,86%). Прави впечатление на големия дял – 56,25% на незапознатите със задълженията на ползващ облекчен режим. Вероятно това са студенти, които не ползват това право, но това не е оправдание за тяхното незнание. Явно усилията на деканското ръководство и курсовия ръководител от катедрата не са достатъчни за изясняване на Правилника на университета.

Като цяло студентите са доволни от административното обслужване в студентска канцелария. 43,75% го определят като много добро, а 40,63% - като добро. Критично настроени са 9,38%, които го определят като задоволително.

Общата оценка за първите впечатления на новоприетите студенти гравитира между много добра и добра. Двете степени са избрани от еднакъв брой студенти и има паритет в

относителния им дял от 31,25%. Не трябва да се подценява фактът, че 15,63% дават задоволителна, а 6,25% - незадоволителна оценка. Необяснимо е обстоятелството, че 15,63% нямат мнение по въпроса.

С анкетната карта за завършващи студенти са анкетирани 29 студентите от бакалавърска степен на специалност „Икономика“, които са се явили на държавната изпитна сесия през юли 2016 г. 89,66% от тях са жени, а 10,34% - мъже. С най-голям относителен дял са младежите до 25 години – 75,86%. Втората по големина група е във възрастовата граница от 31 до 40 години – 17,24%, следвана от друга, отчитаща периода 25 – 30 години – 6,90%.

Към момента на анкетирането 44,83% от респондентите работят. От тях по завършваната специалност работят 13,79%. В професионалната област работят 6,90%. В по-голямата си част обаче, завършващите не работят по изучаваната специалност. 27,59% работят в български частни фирми; 13,79% - в български държавни институции; 10,34% - в български фирми с чуждестранно участие и 3,45% - в чуждестранни фирми.

Едва 10,34% от респондентите завършват и друга специалност в ШУ.

От данните е видно, че всички анкетирани са удовлетворени от факта, че завършват специалност в ШУ (100%). Категорични в оценката („да, напълно“) са 86,21%. Уклончиви („да, отчасти“) са 13,79%.

Основанията за това удовлетворение са различни. Нито едно от тях не е доминантно. На първо място по относителен дял в скалата на отговорите с 30,77% подкрепа е „оптимален баланс между теоретичната и практическа подготовка“. На второ място с 28,21% е комбинацията от добра теоретична подготовка, качествена практическа подготовка и оптимален баланс между двете. На трето място с 25,64% е „добра теоретична подготовка“. Четвърти се подрежда аргументът „качествена практическа подготовка“ със 15,38% от гласовете.

Причините за неудовлетворението се свеждат най-вече до фактът, че „стажовете и практиките не са достатъчни“ – 28,57%. Друг повод за недоволство е изучаването на ненужни дисциплини – 11,43%. На трето място с относителен дял от 8,57% е твърдението „изучаваните дисциплини не бяха достатъчни“. Има и такава категория студенти, които твърдят, че „качеството на преподаване не е удовлетворително по някои дисциплини“. Макар, че тази група е с малък относителен дял от 8,57% е повод за размисъл.

Въпреки разнообразните мнения, по-голямата част от студентите – 68,96% - биха продължили висшето си образование в Шуменския университет. Част от тях са категорични („да“) – 58,62%, а друга са уклончиви („по-скоро да“) – 10,34%. Негативно настроените са 17,24% - „по-скоро не“ – 13,79% и „категорично не“ – 3,45%. Голям е делът на лицата, които не могат да преценят – 13,79%.

Цялостната оценка на анкетираниите за преподаването е висока. 47,17% застават зад тезата, че се поднасят интересни и много полезни знания. Други 37,74% подкрепят идеята, че се създават условия за активно и творческо участие в учебния процес. Негативно ориентираните студенти съставляват 15,1% от извадката и са с различни гледни точки. Част от тях (13,21%) смятат, че чрез преподаването се провокира поведение на пасивност и получаване на „готови“ знания. Единици са тези, които изтъкват съображението, че пренебрегва участието на студента (2,53%).

Оценката на студентите за академичната етика и атмосфера в специалността е подобна на предходната оценка. Повече от половината студенти я определят като много добра (62,07%). 27,59% се придържат към добра оценка, а 6,90% - към задоволителна. Нито един студент не е посочил „лоша“ оценка.

Според завършващите студенти, те са имали добра посещаемост на учебните занятия. 65,52% твърдят, че са посещавали часовете редовно, а 34,48% - отчасти. Няма такива, които да си признават, че не са били редовни в посещението си.

Мотивите за посещение на учебните занятия са различни и в разнообразни комбинации. От образуваната скала на отговорите, с най-голяма честота е доводът „поради лична практическа полза и важност за по-нататъшната работа“ – 38,46%. На второ място е основанието „за да се подготвя по-добре за изпитите“ – 24,62%. На трето и четвърто място са съответно „поради интерес към определена дисциплина“ (18,46%) и „преподавателят дава интересна информация по дисциплината“ (16,92%). Отново съдържателните мотиви остават на заден план. Следва да се отбележи, че мотивът, който не фигурират в мотивационния профил на студентите от специалността е „Преподавателят изисква задължително присъствие“. Факт е, че студентите посещават лекции не по принуда за задължително присъствие.

Удовлетворението на анкетираните се дължи и на факта, че дисциплините, които са изучавани, са съобразени с избраната специалност. 58,62% са категорични по този повод („да, напълно“), а 37,93% са уклончиви („да, отчасти“). Единици са негативно настроените (3,45%).

Въпреки позитивната оценка на обучението като цяло, анкетираните имат идеи за оптимизиране. Най-много са тези, които са на мнение „да се провеждат повече дискусии и диспути“ – 35,71%. Друга част от завършващите предлагат „да се използват алтернативни методи за обучение“ – 26,19%. Има и такива, които правят предложение „да се увеличи самостоятелната работа на студентите“ – 11,90% или „да се пишат есета, курсови работи, реферати“ – 11,90%. На фона на това идейно разнообразие, делът на студентите, които смятат, че не са необходими промени в обучението е сравнително малък – 14,29%.

Анкетираните имат зряло отношение към текущия контрол. Повече от половината застават зад тезата, че той „стимулира системната подготовка“ – 58,62%. Над 1/3 защитават позицията, че „помага за по-обективно оценяване“ – 34,48%. Само 6,90% са на мнение, че „контролът затруднява излишно студента“.

Позитивното отношение към обучението в ШУ се регистрира и в друг аспект. 89,66% от анкетираните поддържат становището, че обучението ги подготвя за бъдещата професия. 41,38% оценяват, че това важи в голяма степен, а 48,28% - в известна степен. Песимистите, които твърдят, че подготовката е в малка степен съставляват 10,34% от извадката.

В резултат на доминиращата удовлетвореност и положителна оценка на обучението в ШУ, по-голямата част от студентите са оптимисти за професионалната си реализация. 75,86% от тях очакват в резултат на полученото образование да намерят бърза и ефективна реализация. Категорични по този повод са 17,24%, а уклончиви („по-скоро да“) – 58,62%. Скептично настроените са 6,90% с отговор „по-скоро не“. Не е малък процентът на неориентираните, които не могат да преценят – 17,24%.

Анкетираните оценяват възможността да участват в научно-изследователска работа. Над 1/3 (34,48%) я оценяват като много добра, 37,93% - като добра, а 24,14% - като задоволителна. Прави впечатление, че няма неинформирани студенти по този въпрос. Това означава, че всеки който има желание, може да се възползва от участие в научно-изследователската дейност на катедрата и университета.

Като цяло, студентите са доволни от административното обслужване в различните звена на университета. При всички звена – Студентска канцелария, Учебен отдел, Библиотека, Счетоводство и каса, обслужването във ФМИ и катедрата, обслужваща специалността преобладава много добрата оценка, допълнена от добра такава.

Общата удовлетвореност на респондентите от обучението в ШУ се потвърждава от фактът, че в по-голямата си част (89,66%), ако сега кандидатстват, отново биха избрали същата специалност.

Проведеното изследване дава основание да се приеме, че наличното качество на процеса на обучение в специалност „Икономика“ на Шуменския университет е на добро ниво. Има обаче отделни компоненти, които биха могли да се оптимизират и да подобрят ефективността и конкурентоспособността на образователната дейност.

Резултатите служат за някои препоръки:

- усилията на ръководството на катедрата и факултета приоритетно трябва да бъдат насочени към оптимизиране на неговия сайт като основен източник на информация;
- наложително е актуализиране на учебните планове по посока на увеличаване делът на практическото обучение;
- необходимо е да се регулира и контролира правата и обратна връзка в комуникацията между студенти и преподаватели.

Ръководителите на висшите училища обикновено внимателно следят за външни оценки на своите учебни заведения. Резултатите от програмните и институционалната акредитации, позицията в рейтинга на университетите оказва влияние върху имиджа на университета и неговата конкурентоспособност. За добрите ръководители, обаче, това не е достатъчно. Те са заинтересовани от получаване на обективна вътрешна оценка за качеството на образователния процес. Това изследване е малък опит за такъв тип оценка и ще е успех, ако ръководствата на всички управленски равнища се запознаят с нея.

ЛИТЕРАТУРА

1. Тодорова, К. Обучението в специалност Икономика на Шуменски университет от позициите на студента // Девета международна конференция «Предизвикателства пред съвременната икономика», Ботевград, 2012, с. 1186 – 1206.
2. Тодорова, К. Очаквания и реалности в обучението на студентите от Шуменски университет «Епископ К. Преславски» // Девета международна конференция «Предизвикателства пред съвременната икономика», Ботевград, 2012, с. 1094 – 1112.
3. Тодорова, К. Тенденции за качеството на обучение при завършващи студенти от специалност Икономика на ШУ // Сборник научни трудове МАТТЕХ 2012, том 1, Ш., 2012, с. 480 – 487.

ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА*

СВИЛЕН Г. ТОНЕВ

FINANCIAL ASPECTS OF MACROECONOMIC POLICY

Svilen G. Tonev

ABSTRACT: Price stability has complicated relations with financial stability. Last decades show financial imbalances while price level was stable. The financial sector has its own booms and busts which do not always coincide with business cycle. Goals of financial stability has to be supported by appropriate macroeconomic policy. Macroprudential policy has the objective to maintain financial markets and financial institution in health and flexible shape. Such policy includes liquidity requirements, credit ratios, capital buffers, supervision mechanism.

KEYWORDS: price stability, financial stability, macroprudential policy, financial markets

Паричната политика на централните банки в основните икономически центрове САЩ, Европейски съюз, Япония и водената от правителствата фискална политика имат основна роля за възникването на финансови неравновесия и финансови кризи. Затова особено актуален е въпросът, че макроикономическата политика трябва да допринесе за поддържане на финансова стабилност. Финансовата стабилност може да бъде определена по следния начин:

- възможност да се осигурява капитал и да се обслужват навреме задълженията;
- плавно изменение на цените на финансовите активи;
- безпрепятствено функциониране на платежната система - обезпечаване на разплащания чрез финансовите институции.

Особено важно е осигуряването на капитал, което служи за поддържане на потреблението и инвестициите, така че да е налице икономически растеж и повишаване на равнището на живот, както и да се предотвратяват сривове в публичните и частните финанси.

Финансовите кризи представляват в крайна сметка невъзможност част от длъжниците да изплатят своите задължения или значително понижаване на цените на финансовите активи, които се търгуват на финансовите пазари. В такъв случай притежателите на финансови активи, както вземания по кредити, така и пазарни инструменти, претърпяват загуби и се намалява чистата стойност на тяхното богатство. При това положение възможностите за финансиране на потребителската или производствена дейност намаляват и се стига до спад на съвкупното търсене, производството и заетостта. Острите финансови кризи причиняват дълбоки икономически кризи, както се получи при Глобалната финансова криза от 2007-2009 година. След големи финансови кризи е налице активно обсъждане в икономическата теория на подходящи мерки за предотвратяване на такива кризи и въвеждане на тези мерки като закони и наредби.

* Статията е финансирана от НИП No РД 08-107/05.02.2016 на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

При функционирането на финансовата система съществуват последователни колебания на кредита, задлъжнялостта и цените на активите, като се редуват подем и спад (boom – bust). Финансовите подеми и спадове възникват периодично и образуват финансов цикъл, който, както се посочва в литературата, е осъвременено разбиране на теориите за кредитния цикъл в икономиката. Финансовият сектор има свои собствени възходи и спадове, които не винаги съвпадат с деловия, т.е. икономическия цикъл. Финансовият цикъл се отнася до кредита, задлъжнялостта и цените на финансовите активи. Икономическият цикъл обхваща колебанията на производството и използването на производствените ресурси. През 19 и 20 век двата цикъла са се осъществявали приблизително едновременно и са съпадали. По тази причина се е приемало по принцип за малко вероятно тяхното отделяне. В частност, смятало се е, че ценовата стабилност на пазара на блага и услуги ще бъде достатъчна за гарантиране на финансова стабилност на пазара на активи. В последните десетилетия, преди всичко след дерегулирането на финансовата система през 80-те години на 20 век, финансовият цикъл показва по-голяма амплитуда, отколкото деловият цикъл. Това означава, че двата вида цикли са в някаква степен асинхронни и в определени периоди от време те се отвързват един от друг.

Финансовата стабилност има сложни взаимовръзки с ценовата стабилност. Последните десетилетия показаха финансови неравновесия, докато равнището на цените беше стабилно. Преди последната криза инфлацията беше ниска и стабилна. Същевременно в този период се създадоха големи финансови дисбаланси, тъй като финансовата система беше в значителна степен дерегулирана, финансовият инженеринг беше във възход и се осъществи кредитен бум, довел до повсеместно задлъжняване в големи мащаби. Особено финансовите институции и най-вече хеджфондовете извършваха операции при много висок ливъридж. Високо рисково е, когато икономическите субекти поемат големи задължения, за да купуват финансови активи, очаквайки техните цени да нарастват. Казано по друг начин, когато се спекулира на финансовите пазари при висок ливъридж.

Това прекъсване на връзката между финансовия и деловия цикъл поставя предизвикателство пред традиционната макроикономика и особено пред паричната политика. В икономическата теория стана много актуален въпросът дали паричната политика и съответно централната банка, която е отговорна за нейното провеждане, трябва да се ангажират с въпросите на финансовата стабилност. По-конкретно, трябва ли централната банка чрез инструментите на паричната политика да осигурява стабилност на финансовите пазари. В съвременната практика в целите на паричната политика е изведена на първо място целта за поддържане на стабилност на цените. Смята се, че би се внесла противоречивост в целеполагането и отговорността на централната банка, ако тя едновременно трябва да прилага мерки за поддържане на ценова стабилност и на стабилност на цените на активите. Възможно е в даден момент основните макроикономически индикатори да изискват разхлабена парична политика, а състоянието в областта на цените на финансовите активи да изисква затегната политика. Целта на паричната политика относно инфлацията от години е формулирана като 2% темп годишно и е публично известна. Това формира очаквания на икономическите субекти относно действията на централната банка. Но въпреки това възниква въпросът дали чрез определянето на ключовите лихвени проценти централната банка не оказва определено влияние на цените на активите и от там на стабилността на финансовите пазари, въпреки че съществуват мнения, че не е установена теоретична зависимост между лихвените проценти и определени цели относно цените на финансовите активи [4, р.1-2].

Капиталовите потоци по своята природа търсят непрекъснато по-висока доходност на глобалните финансови пазари. Разликата между лихвените проценти върху привлечените парични средства и върху инвестирания ресурс от финансовите институции в последните години намаля в повечето страни. Финансовите институции проявяват склонност да поемат повече риск, за да си осигурят доходи. Същевременно, налице е нарастваща корелация между движението на цените на различните класове финансови активи и това намалява възможностите за диверсификация.

Колкото повече регулиране се въвежда в една част от финансовата система, толкова повече нараства рискът от изместване на дейността по предлагане на финансови услуги в други, по-малко регулирани или въобще нерегулирани части на системата. Това е демонстрирано особено нагледно от развитието на „сенчестото банкиране“, което се изразява в оказване на банкови услуги, най-вече кредитиране, от небанкови финансови институции. Размерът на тази нова пазарно-базирана кредитна система нараства неудържимо в последните години и увеличава риска във финансовия сектор.

Паричната политика, която следват централните банки във водещите икономически центрове е силно разхлабена с цел да се стимулира икономиката, като пряката цел е да се повиши инфлацията и тя да достигне заветните 2% на годишна база. Лихвените проценти за кредитни операции са сведени до нула, а за депозити на търговските банки в Европейската централна банка са отрицателни от -0.4%. Чрез нетрадиционния инструмент количествени улеснения, който представлява програма за изкупуване на държавни и корпоративни облигации, се увеличава паричното предлагане със стотици милиарди евро и долари. Според представители на Европейската централна банка резултатите от Large Scale Asset Purchase (LSAP) програмата включват сигнализиране и въздействие върху инфлационните очаквания, оползотворяване на разпространението на ефекта, произтичащ от използването от инвеститорите на получените свободни пари за покупка на други активи, освобождаване на пространство в банковите баланси за увеличаване на кредита към реалната икономика. Не се приема контрааргументът, че тази политика няма да бъде ефективна тъй като вече е достигната много ниска доходност на държавните дългове и от общото понижаване на лихвените проценти не се поражда по-голямо търсене на кредити.

Използват се редица статистически данни, за да се аргументира продължителното поддържане на ниски лихвени проценти от централните банки като обективно обусловено и неизбежно. Посочва се, че тенденцията към по-нисък темп на растеж на brutния вътрешен продукт и на производителността и към постоянно намаляващ реален лихвен процент съществува от много време. Средният годишен темп на нарастване на производителността в САЩ от 1890 г. до 1972 г. е 2.36%. За периода от 1972 г. до 2004 г. той е 1.67% и от 2004 г. до 2013 г. е 1.33%. Тези данни се отнасят до икономика, която е силно пропазарно ориентирана, каквато е американската. Като причина за намаляването на темпа на растеж на производителността някои автори посочват забавянето на създаване на технологични нововъведения и по-малкото им значение като движеща сила за икономиката [3, р. 2-21], но също така застаряването и намаляването на населението в някои индустриално развити държави. Реалната средна доходност на 10-годишните държавни ценни книжа в света намалява от 5% в периода 1980 г. – 1990 г., на 3.2% от 1991 до 2000 г., на 1.8% от 2001 до 2007 г. и на 0.4% от 2008 до 2013 г. Тези данни служат също за да се обосноват програмите на централните банки, в това число Европейската централна банка, за масирано изкупуване на активи, включително корпоративни облигации, с цел да се вкарва допълнителна ликвидност в икономиката. Поддръжниците на силно разхлабената парична политика смятат, че тя не трябва да се занимава с появяващите се проблеми на финансовата стабилност, като се позовават на това, че

поддържането на стабилност на цените на активите не е включено в устава на Европейската централна банка [1, р.6-10].

Смята се също така, че въпросът за връзката между публичните финанси и финансовата стабилност трябва да се избягва от централните банки, тъй като не е задача на централните банки да оказват натиск върху правителствата да прилагат политики, за които те са отговорни. Те просто трябва да го правят. Централните банки не носят отговорност за структурни реформи – те са задача на правителствата.

Това изключване на паричната и фискалната политика от задачата да се поддържа финансова стабилност и особено да се предотвратяват остри финансови кризи не може да се приеме за обосновано. Не е възможно да се изключи напълно отговорност на паричната политика за възникването и разпространяването на финансови неравновесия. Чрез някои от своите инструменти паричната политика създава непосредствено предпоставки за възникване на финансов бум и евентуален последващ балон и това са:

- ниските лихвени проценти
- нетрадиционният инструмент количествени улеснения – програми за изкупуване на държавни и корпоративни облигации насочени към увеличаване на паричното предлагане

Ниските и в някои случаи отрицателни лихви поставят във все по-трудно положение финансовите институции – банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, които получават ниска доходност. Това намалява техните печалби и съответно тяхната капитализация. Стойността на акциите на финансовите институции спада. По този начин финансовите институции се тласкат към поемане на по-голям риск, за да си осигурят възвращаемост и да оцелеят. Но това неизбежно подхранва нарастването на цените на определени класове активи и откъсването им от фундамента.

Не може да се пренебрегва и ролята на фискалната политика и нейната връзка с паричната политика за постигане на финансова стабилност. Ниските лихви стимулират много правителства да увеличават държавния дълг. Но при една бъдеща ситуация на увеличаване на лихвите този дълг не може просто да бъде изтрит. Тогава неговото обслужване ще стане много трудно. Обезценяване на дълга ще може да се постигне чрез инфлация, което ще бъде силно отрицателно за икономиката.

Целите на финансовата стабилност трябва да бъдат подпомагани от подходяща макроикономическа политика. Освен паричната и фискалната политика като новост във финансовата теория и практика след Глобалната финансова криза възникна макропруденциалната политика, т.е. благоразумната макроикономическа политика. Тази политика използва регулаторни мерки за справяне със системен финансов риск. Когато финансовата нестабилност стане толкова разпространена, че заплашава функционирането на финансовата система до степен, при която икономическият растеж и благосъстоянието страдат съществено, възниква системен риск [2, р.1-9]. Системният риск може да произхожда от няколко типа източници: значителни макроикономически шокове, които може да направят финансовия сектор уязвим; политически сътресения или природни бедствия; прехвърляне на финансови затруднения от фалита на една или малко финансови институции, като резултат от нарастващата взаимосвързаност на системата; развитие на вътрешни финансови неравновесия причинени от кредитна експанзия и прекомерен ливъридж, поет от финансовите институции.

Макропруденциалната политика има две основни цели: да укрепи устойчивостта на системата като цяло и да изглади финансовия цикъл. Инструментите, които са налице, за провеждане на благоразумна макроикономическа политика, включват средства за надзор над капитала и ликвидността. Това са изисквания за ликвидност, кредитни съотношения,

капиталови буфери, механизъм за надзор. Тези инструменти могат да се прилагат както на микроравнище, така и за цялата система. Към тях се отнасят показатели за съотношението заем – стойност (loan-to value) при жилищното кредитиране, антициклични капиталови буфери, глобални съотношения за ливъридж, изисквания за маржин, клиринг при сделките с цени книжа и др. Благоразумната макро политика има за цел да поддържа финансовите пазари и финансовите институции в здрава и гъвкава форма.

Макропруденциалната и паричната политика са части от макроикономическата политика, затова не би трябвало да се противопоставят или да се изолират едан от друга. Паричната политика трябва да стабилизира цените и да поддържа деловата активност. Тя не може да се фокусира върху конкретни неравновесия във финансовия сектор, но трябва да не създава условия за финансови неравновесия. В последните години е налице все по-голяма взаимосвързаност на паричните политики във водещите икономически центрове – САЩ, Европа и Япония, като основните насоки и инструменти до голяма степен се сближават и финансовите неравновесия лесно се предават от една страна на друга. Поради неедновременното протичане на финансовия и икономическия цикъл паричната политика трябва да се допълва с макропруденциалната политика, която става много важна за икономиката. Макропруденциалната политика трябва да влияе върху конкретни части на финансовия сектор, като предотвратява зараждането на финансови деформации. Тя може да бъде насочена към отделни сфери на икономиката, намира се изцяло в прерогативите на националните правителства и може да допълва паричната политика. Въпреки че инструментите на паричната и на макропруденциалната политика са от различен характер, те трябва да се използват за взаимодопълващо се въздействие с цел обща икономическа стабилност.

Без координирано използване на парична и фискална политика, най-вече чрез спазване на строги правила, и ефективното им допълване с благоразумна макроикономическа политика, развитите икономики ще повторят остри финансови неравновесия, финансови балони и финансови кризи. Особено важно е да се предотвратява възникването на финансови отклонения в чувствителни сфери на финансовата система, водещи до повсеместно значително нарастване на цените на финансовите активи и откъсването им от цените на реалните активи. Не е обосновано търсенето на решение само чрез възлагане на надежди върху макропруденциалната политика без отчитане на ролята на паричната и фискалната политика.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Constancio, V.** ECB Warwick Economics Summit. February 2015.
2. **ECB.** The concept of systemic risk. Special feature in the ECB Financial Stability review, December 2009.
3. **Gordon, R.** Is U.S. Economic growth over? Faltering innovation confront the six headwinds. NBER Working paper No 18315, 2012.
4. **Kohn, D.** Monetary policy and asset prices. European Central Bank Colloquium, March 16, 2006.

ЦЕНОВА ФУНКЦИЯ НА ПАРИЧНИТЕ И КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ*

СВИЛЕН Г. ТОНЕВ

PRICE FUNCTION OF MONEY AND CAPITAL MARKETS

SVILEN G. TONEV

ABSTRACT: *Money markets and capital markets move funds from the lenders in the economy to the borrowers. These markets determine the price of credit and the price of equity. The price function provides allocation of risk efficiently. Wrong prices mislead decisions about uses and combination of factor of production. There are important specifics of money and capital markets in price determination. Short term credit provides mainly liquidity. Capital markets provide long term capital for investments. These specifics must be account as factor for price discovery in both markets.*

KEYWORDS: *money markets, capital markets, price, efficiency, liquidity, risk*

Ценовата функция е една от основните функции на всеки пазар. Измененията на цените на благата или на факторите на производството информират участващите на страната на предлагането къде може да се получи по-голяма изгода. По-такъв начин се осигурява ефективно разпределение и използване на ресурсите. На финансовите пазари се търгуват финансови активи и изгодата, която техните купувачи получават, е преди всичко доходност при определена степен на риск. Други изгоди, които може да се търсят при покупката на финансови активи, са поддържането на ликвидност, управление на риска, оптимизиране на паричните потоци. Създателят на хипотезата за ефективност на финансовите пазари Е. Фама посочва: „първостепенна задача на капиталовия пазар е разпределението на собствеността върху капитала в икономиката. Най-общо казано, идеалът е пазар, на който цените осигуряват правилни сигнали за разпределение на ресурсите: това означава пазар, на който фирмите могат да вземат производствено-инвестиционни решения ... при допускането, че цените на ценните книжа по всяко време напълно отразяват наличната информация“ [1, р. 383-417].

Пазарите на акции имат за цел на първо място споделянето и разпределянето на съвкупния риск. За да се извършва това ефективно се изисква пазар, на който се разкриват факторите, определящи цената. Това би трябвало да включва както специфичните микроикономически фактори, така и фундаменталните макроикономически фактори и те да са достъпни за всички участници. Тогава би било налице това, което твърди хипотезата за ефективност на финансовите пазари: никой няма законен начин за значително информационно предимство в дълъг период от време и в никой случай без да плати съизмерима цена за усилията по придобиване на такова предимство. Информацията бързо ще се отрази на цените и тъй като цените са общодостъпни, очакванията няма да

* Статията е финансирана от НИП No PД 08-107/05.02.2016 на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

бъдат повлияни по такъв начин, че да позволят на някого просто от познаване на цените да печели.

Щом изискването за прозрачност на цените работи за капиталовите пазари, то трябва поне в основни линии да работи и за паричните пазари. Целта на паричните пазари е преди всичко да осигуряват ликвидност за индивидите и фирмите. Най-евтиният начин да се прави това е използването на свръх обезпечен дълг, което намалява необходимостта от разкриване на цената. Освен това на паричните пазари участват двустранно крупни контрагенти и публичната прозрачност е по-малка. Затова логиката на пазарите на акции не е напълно приложима за паричните пазари, но посоката на усъвършенстване на последните трябва да е същата. Това трябва да се отрази в законовото регулиране на паричните пазари. По такъв начин би трябвало да се осигури пазарна дисциплина и предотвратяване възникването на системен риск.

На паричните пазари се търгуват дългове, които са в крайна сметка много добре гарантирани с обезпечения. Голяма част от сделките на паричните пазари са репо-сделки с държавни облигации, т.е. договори за обратно изкупуване, при което самите държавни облигации, които са високо ликвиден и ниско рисков актив, служат за обезпечение. Краткосрочните държавни ценни книжа – едномесечни и тримесечни съкровищни бонове дори условно могат да бъдат приети за безрисков актив. Държавните ценни книжа от своя страна са задължения на държавата. Разкриването на стойността на обезпечението се изразява в определяне на неговата пазарна цена. Но самият характер на репо-сделките прави това ненужно, тъй като по своя замисъл те са много краткосрочни, голяма част от тях са в със срок от едно денонощие. На българския междубанков паричен пазар овърнайт сделките със срок до едно денонощие заемат около 70 на сто от общия обем на търговията (Табл. 1).

Табл. 1 Ежедневни данни за обемите и лихвените проценти на междубанковия паричен пазар по срочности, 20.05.2016 година, в хил. лв.

Видове операции	Обем	Среден годишен лихвен процент
Общо	100,428	-0.09
Депозити	62,200	-0.08
Репо-сделки	38,228	-0.11
Овърнайт	71,928	-0.11
Депозити	33,700	
Репо-сделки	38,228	-0.11
2-3 дни		
4-7 дни		
8-30 дни	28,500	-0.05
Депозити	28,500	-0.05
Репо-сделки		
Над 30 дни		

Изт.: Българска народна банка

За този период не настъпва никаква промяна в стойността на съкровищните бонове. За поддържането на ликвидност чрез паричния пазар е необходимо самото обезпечение да бъде високо ликвидно и в случай на нужда то да може да бъде ликвидирано много бързо. На паричните пазари осезателна промяна в пазарната стойност на дълга настъпва значително по-рядко, отколкото при дългосрочните финасови активи – акции и

облигации, които се търгуват на капиталовите пазари. Това е възможно, когато даден национален финансов пазар трайно е загубил доверието на инвеститорите, както беше случаят при най-острите фази на проявление на гръцката финансова криза в периода 2010-2012 година.

Начинът, по който действа паричния пазар, не води до постоянно влагане на средства за събиране на данни и следене на стойността на дълга. На пазара на облигации – корпоративни и държавни, това се прави до известна степен, като се следи преди всичко доходността до падежа и риска от неплатежеспособност на длъжника. Дори при облигациите, които се търгуват на борси, пазарът е тънък и котировките са приблизителен ориентир за това на каква цена могат да бъдат изтъргувани облигациите от дадена емисия. На паричния пазар е налице силна увереност на участниците, както от страна на търсенето, така и от страна на предлагането, в правилното определяне на цената на търгуваните инструменти. Участниците на паричните пазари са големи финансови институции, които разполагат с експерти и опит и на тези пазари е налице симетричност на информацията за купувачите и продавачите.

Основната цел на паричните пазари е осигуряването на ликвидност и затова ценовата функция е по-слабо изразена. Това намира израз и в ниските лихвени проценти по паричните инструменти. Промяна на тази ситуация възниква само при паника на финансовите пазари и обръщане на кривата на доходност, когато за определен период от време краткосрочните лихвени проценти стават по-високи от дългосрочните.

Капиталовите пазари, на които се търгуват дългосрочни финансови активи, имат за задача привличане на капитал за дълъг период от време с цел извършване на инвестиции при разумно разпределяне на риска. Чрез капиталовите пазари рискът, който се поражда от създаването на реален, физически капитал, се прехвърля върху финансовите активи и чрез тях се разпределя между различни инвеститори в зависимост от тяхната склонност да поемат риск. Тези инвеститори, които търсят висока доходност, купуват по-рискови активи, а тези инвеститори, които са склонни да се задоволят с по-ниска доходност, купуват активи с по-нисък риск.

Ценовата функция на финансовите пазари е най-силно изразена на пазара на акции. Определянето на цените на акциите представлява израз на разходите, породени от системния риск, т.е. рискът, възникващ от действието на голям брой фактори, които не могат да бъдат диверсифицирани [3, р.6]. Разкриването на цената на системния риск изисква пазарите да бъдат прозрачни, така че да могат да разпространяват информацията бързо и без изкривяване. Според хипотезата за ефективност на финансовите пазари тази информация се отразява бързо в цените на акциите.

За разлика от паричните пазари, които имат тенденция да включват малък брой участници с голям обем търговия, пазарите на акции привличат голям брой дребни инвеститори. Средният дневен размер на търговията на Нюйоркската фондова борса е около 100 милиарда долара при значителни колебания във времето. Размерът на отделните поръчки е относително малък. Средният дневен оборот на паричния пазар в САЩ е около 4 трилиона долара и сделките са в голям размер, общият размер на търговията е сравнително постоянен.

Освен че не е голяма в сравнение с други сегменти на финансовите пазари търговията с акции не е и първостепенен източник за финансиране на фирмите. Основната част от финансирането на дейността на фирмите идва от вътрешни източници – амортизационни отчисления и особено неразпределена печалба, а друга част идва от външен дълг – банкови заеми, облигации и лизинг.

Значението на определянето на цените на пазарите на акции е свързано с желанието на инвеститорите да получават информация. Всяко сведение относно факторите, които определят цената на акциите, има значение за стойността на фирмата. Събирането на данни за цените на акциите е самостоятелен бизнес. С него са заети голям брой анализатори и консултанти. Инвестиционните посредници изразходват милиарди долари и евро, за да събират и проучват информация за финансовото състояние на емитентите, развитието на отраслите, в които работят те, макроикономически и глобални фактори. Огромно количество информация постъпва всекидневно на пазарите на акции и влияе върху тях. Може да се направи извода, че цените на активите за собственост са многократно по-чувствителни към появяващата се информация, отколкото цените на активите за дълг, като най-ниска е чувствителността на паричните инструменти.

Причините за ниската информационна чувствителност на паричните пазари са свързани с доминиращата роля на осигуряването на ликвидност, вместо разпределяне на риска. Сделките на паричния пазар се извършват двустранно между крупни търговци и информацията за цената се появява със закъснение. Търговията с акции се извършва главно на борсите, където има пълна прозрачност и във всеки един момент е налице публична информация за най-добрата цена. Паричните пазари работят при много съкратени срокове за подготовка и извършване на сделките, докато пазарите на акции дават възможност да се събира и сравнява информация в по-дълги периоди от време.

Въпреки че имат различни характеристики от гледна точка на влиянието на информацията върху цените на паричните и капиталовите инструменти, паричните и капиталовите пазари не са разделени с преграда. Те съществуват относително самостоятелно, като са обособени от предпочитанията на участниците в търговията, но между тях е налице взаимно допълване. На паричните пазари една част от икономическите агенти пласират временно свободни средства, за да си осигурят известен доход, но при поддържане на висока ликвидност и обезпеченост на вземането, а ползвателите на паричен капитал задоволяват свои временни потребности от парични фондове с цел извършване на текущи плащания, което също е израз на поддържане на ликвидност. На капиталовите пазари и по-конкретно на пазарите на инструменти за собственост инвеститорите търсят доход съобразно различната си склонност да поемат риск, а предлагащите активи за собственост търсят до голяма степен именно преразпределяне на носения от тях риск. Този извод се подкрепя от обстоятелството, че собственият капитал е по-скъп за фирмата от дълга, и за нея би било по-евтино да финансира нови проекти с дълг, отколкото с емисия на нови акции. Инвеститорите, особено индивидуалните, променят в течение на времето своите потребности и своята склонност да поемат риск, като преминават от паричния на капиталовия пазар и обратно. Освен това, включването както на парични, така и на капиталови инструменти в по-крупните инвестиционни портфейли е средство за тяхната диверсификация и намаляване на риска.

Докато при един паричен инструмент чрез репо-сделка е налице пълна обезпеченост на дълга, при инвестиране в акции се поема изцяло риска на реалните активи. Цените на акциите на отделните фирми изразяват индивидуалния риск и представляват относителни цени на финансовите активи за собственост. Изследванията показват, че те стават през последните десетилетия все по-чувствителни към променящата се информация [4, р. 2-17].

Цените на акциите изразяват и системен макроикономически риск. Понастоящем в икономиката е налице на пръв поглед странно положение, при което финансовите пазари дават много ниска оценка на съществуващия риск и цените на финансовите активи са

достигнали исторически безпрецедентни равнища. Борсовите индекси навсякъде са с рекордни стойности: през 2015 година Dow Jones Industrial Average надмина 18,000 пункта, S&P 500 надмина 2,100 пункта, DAX надмина 12,000 пункта. Основната причина за това е поддържането от централните банки на близки до нулата лихвени проценти в продължение на 5-6 години, което обаче не доведе до чувствително нарастване на кредитирането. Това не се получи и от мащабното увеличаване на паричното предлагане чрез количествените улеснения. Желанието за устойчива инфлация близо до теоретичната цел от 2% годишно също не е осъществено, като инфлацията е чувствително под тази стойност и в много страни се наблюдават дефлационни периоди.

От друга страна, в реалния сектор оценките на бизнеса са за значителен риск и инвестициите остават ниски. По този начин възниква обичайната дилема за финансовите пазари дали ще се окаже, че цените на финансовите активи са достигнали нереално високи равнища по отношение на фундаменталните макроикономически показатели и предстои техният срив, или са налице сериозни инвестиционни възможности пред бизнеса, които подкрепят тези цени и дори ще ги тласнат още по-нагоре [3, р.3].

Повишеното внимание към цените на финансовите активи става все по-актуално. Финансовите балони се формират на пазарите на дългосрочни финансови активи. Може да се направи извод, че информационната чувствителност на цените на финансовите инструменти към макроикономическите фактори се е променила. В условията на нетрадиционна парична политика за финансовите пазари става трудно да оценят макроикономическия риск. Очакванията в значителна степен се откъсват от основните макроикономически показатели, които сами по себе си са благоприятни, но не могат да обяснят скока на цените на финансовите активи. В тази посока трябва да се насочат усилията на регулаторните и законодателните органи с цел постигане на повече предвидимост за последствията от паричната и фискална политика не само по отношение на реалния сектор, но и по отношение на финансовите пазари, което ще допринесе за предотвратяване на финансови кризи. Същевременно постигането на по-голяма яснота за силите, които действат в икономиката и в частност на паричните и капиталови пазари, ще създава условия за по-точни инвестиционни решения на икономическите субекти.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Fama, E.** Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *Journal of Finance* 25(2), 1970.
2. **Holmstrom, B.** Understanding the role of debt in the financial system. *BIS Working Papers*, No 479, 2015.
3. **OECD.** *Business and Financial Outlook 2015*.
4. **Bai, J., T. Philippon, A. Savov.** Have Financial Markets Become More Informative? *NYU Pages*, September 2015.

ИНФОРМАЦИЯТА КАТО ПРОИЗВОДСТВЕН ФАКТОР В ПРЕДПРИЯТИЕТО*

СТОЯН КР. КРАЙЧЕВ

INFORMATION AS A PRODUCTION FACTOR IN THE COMPANY

STOYAN KR. KRAICHEV

***ABSTRACT:** The information as a production resource in the modern day company is examined in this article. The article analyzes the contents of the information as an economical category. On statistical data basis is analyzed the application of the information products in companies in Bulgaria.*

***KEYWORDS:** production factor, economical category, statistical data*

Актуалността на анализа на информацията, като икономическа категория и производствен фактор, произтича от ролята ѝ като икономически ресурс използван от всяко предприятие.

В икономическата литература проблемите свързани с изследването на информацията са свързани с трудовете на М. Кастелс [2] и К. Ароу [3, 4].

Информацията, като сведения, съвкупност от данни за околната среда, отразява нейната материална природа. Притежава определена форма, съдържание, т.е. може да се разглежда като ресурс, посредник между нейния източник и потребителя, необходим точно в определено време. Като такъв тя участва във всички компоненти на системата за производство и има определяща роля при управлението на предприятието, т.е. в разпределението на производствените ресурси (трудови, материални, финансови). Производствения процес е невъзможен без постоянния обмен на информация понеже тя се генерира в него. Според К. Ароу [4] чрез информацията се намалява неопределеността и загубите в предприятието.

Какво би представлявало предприятието без информация между неговите структурни звена? Как би функционирало то, ако няма информация от производството, от склада, от счетоводството и т.н.?

Следователно икономическата информация [1] може да се дефинира като съвкупността от данни, които са резултат от икономическата дейност на всяко предприятие, притежават определена ценност за него, спомагат за вземане на управленски решения като намаляват степента на неопределеност и риск.

В производството информацията е многофункционален ресурс, който много бързо и многократно се трансформира от един процес в друг и създава нова такава. За разлика от материалните ресурси, които трансформират своята форма и стойност в конкретен продукт, тя продължава да има своята стойност (която може и да нарасне) или да загуби своята актуалност. Нейното използване при внедряване на нови технологии оптимизира разходите за другите ресурси, което повишава нетната печалба на предприятието и отдалечава момента на изчерпване на ресурсите му. Икономическото развитие на всяко

* Статията е финансирана от НИП No PД 08-107/05.02.2016 на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

предприятие е невъзможно без трансформирането на материалите и стоките в други форми, което се постига чрез постиженията на технологиите и техническия прогрес, които са резултат от степента на знанието. По този начин техническия прогрес рефлектира върху бъдещото икономическо поведение на предприятието. В резултат на това се развива и самата икономическа система като се променя технически, организационно и структурно. Очевидно в тази нова среда най-важна е скоростта и качеството на обработката на новите информационни знания с цел намаляване на неопределеността и устойчивото развитие на предприятието.

За да бъде рационално използвана е необходимо информацията да се закупи, да бъдат направени разходи, които формират цената зависеща от нейната полезност като средство за намаляване на риска и неопределеността за предприятието (потребителя). Следователно информацията е вид скъпоструваща стока, с която предприятието разполага или ползва външни източници, различаваща се от традиционните поради своята специфичност и ценност.

Търсенето на информация от всяко предприятие е свързано с отделните негови дейности по управление на: счетоводство, маркетинг, логистика, статистика, финанси и др., без които то не може да функционира. За да реши този проблем се налага то да направи разходи за закупуване, от момента на своето възникване, растеж и установяване на пазара.

Като производствен фактор информацията е уникална поради своята ценност. Нейното използване е функция от определени способности в човека, от неговия интелект и ниво на развитие. Като публично благо тя е достъпна до множество потребители, но много малко от тях могат да я възприемат, анализират и реално използват. Това ограничава кръга от потребители, които владеят и управляват този ресурс. Следователно в основата на собствеността на информацията е не нейното притежаване, а способността за използването ѝ. Може да се предположи, че при използване на една и съща информация от различни предприятия резултатите от нейното прилагане ще бъдат различни, т.е. ще има икономия от тази информация, което ще е резултат от различните фактори във всяко предприятие. Следователно, проблема не е в осигуряване на предприятието с информация, а в различните икономии които то прави, а от тук и различната пределна стойност на информацията. Поради това може да се приеме, че информацията като нематериална, превъзхожда материалния продукт. В подкрепа на това твърдение могат да се посочат предприятията, които разработват информационни технологии (Intel, Oracle, Microsoft и др.).

Информацията като предмет на труда не създава реални продукти, не изчезва в производствения процес. Тя се обработва чрез различни технологии, като се преобразува в информационен продукт, бази и банки от данни и др., за да може да се използва многократно. В резултат на това при еднократно използване на информацията, стойността изцяло се пренася в продукта, а при многократно – на части.

Преди да закупи информационния продукт предприятието трябва да реши какво е неговото предназначение и след това да определи каква цена би заплатило за него. В този случай пределната стойност на продукта ще бъде минималната цена, която предприятието може да заплати за притежаването му. Но, както бе посочено, необходимостта от информация е безкрайна и за получаването на допълнителна информация са необходими нови средства, а в същото време възникват нови потребности от информация и т.н. Следователно понятието пределна стойност в този случай няма смисъл. Така възниква въпроса „Как се определя реалната стойност на информацията?“.

Отговорът на този въпрос изисква да се определи кое е първичното за предприятието-цената, която е готово да плати или необходимостта от нея. Очевидно е, че необходимостта от информация и информационни продукти във всяко предприятие е първичното, а цената - вторична. Последната ще зависи от минималния обем от информация, която продукта обработва и предприятието би закупило, за да намали нивото на неопределеност. Под обем се разбира не количеството, а качеството на информацията (достатъчна пълнота на различните сведения), т.е. каква е неговата полезност, какъв е коефициента на полезна дейност (КПД). Чрез него може да се определи размера на необходимите средства отделени за покупката. Ако те се минимизират, то най-вероятно обработваната информация за вземане на управленски решения няма да е пълна. Освен това стойността ще зависи от способността на предприятието да обработи информацията, което дава нов смисъл на цената, понеже тя вече ще зависи от нивото на важност на информацията за предприятието. Критерият за това ще бъде възможността за ефективно адаптиране на информацията в системите на предприятието за обработка на информацията, т.е. критерият се определя от самата система. Следователно, ако системата е много адаптивна, то нейната стойност може да се намали и обратно.

В следващите изследвания са използвани данни от националния статистически институт (НСИ) [5]. На тяхна база се анализира зависимостта между мащаба на предприятието и направените разходи за производство или закупуване на информационни продукти, количеството на предприятията използващи тези продукти и др.

Таблица 1. Разходи за информационни технологии в икономическите сектори (хил. лв.)

	Преработваща промишленост	Строителство	Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	Транспорт, складиране и пощи	Хотелиерство и ресторантьорство	Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далечно-съобщения	Операции с недвижими имоти
Софтуер произведен за собствена сметка	4294	15	3148	517	19	23346	422
Софтуер пакет закупен или произведен по поръчка	20185	12401	70530	10566	870	88876	628

В таблица 1 са систематизирани данните за разходите на избраните икономически сектори, които предприятията в тях отделят за информационни технологии. Разходите са групирани според метода на разработване на съответните информационни продукти-закупени от външни контрагенти или произведени за собствена сметка. От данните се вижда, че отделените суми за разходи за собствено разработване на продукти са многократно по-малки от тези за закупуване на готови такива от външни контрагенти.

От друга страна най-големи са разходите на предприятията в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти“, което е резултат на по-високите разходи за труд в тях. Но както се вижда от таблицата техните приходи са най-големи понеже те се явяват като разходи за другите предприятия, които закупуват произведените по поръчка информационни продукти.

На базата на данните от таблица 1 може да се определи коефициента за структурата на разходите за външна информация (КСРВИ) като отношение между разходише за вътрешна информация (РВънИ) и разходите за външна информация (РВътРИ), т.е.

$$КСРВИ = РВънИ / РВътРИ.$$

Получените резултати, показани на фиг. 1 показват, че предприятията в секторите на търговията, хотелиерството и транспорта предпочитат да закупят информационни продукти от външни за тях предприятия.

Освен този коефициент могат да се определят и коефициентите:

- на разходите за външна информация като отношение между разходите за външна информация и общите годишни разходи на предприятието;
- на разходите за вътрешна информация като отношение между разходите за вътрешна информация и общите годишни разходи на предприятието.

Фигура 1. Структурен коефициент на разходите за външни информационни продукти

Получените стойности за тези коефициенти ще определят доколко то е готово да внедрява съвременни информационни продукти.

От анализа на данните показани графично на фиг. 2 за връзката между мащаба на предприятията и разходите за информационни продукти се вижда, че с нарастване числеността на персонала нараства размера на отделяните средства за информационни технологии. Освен това с увеличаване броя на персонала средствата, които предприятията отделят за изработване на собствени информационни продукти намалява, а нарастват тези за закупуване на готови продукти.

Ефекта на мащаба на предприятието би трябвало да се отрази върху придобиването на тези продукти, чрез намаляване на разходите за тяхното закупуване чрез създаване на собствени информационни отдели (или обучат, назначат IT специалисти).

Преломен момент настъпва, когато предприятието има повече от 250 човека персонал. След тази условна граница то започва да минимизира разходите за външни информационни източници.

Фигура 2. Разходи и инвестиции за информационни технологии

От фигура 3 се вижда, че за анализирания период (2002-2012 г.) предприятията с численост на персонала от 10 до 49 човека бележат ръст в използване на вътрешно фирмен обмен на информация. Останалите две групи предприятия (50-249 и повече от 250 човека) запазват относително постоянна тенденция. Това е резултат от големия обем от информация в тях и невъзможността тяхната организация и обработка да се осъществява без автоматизиране на вътрешните информационни процеси в тези предприятия.

Фигура 3. Предприятия използващи вътрешен автоматизиран обмен на информация

На фигура 4 е показан ефекта на мащаба на предприятието в зависимост от използването на информация и информационни продукти в процеса на автоматизиран обмен с доставчици и клиенти. Както се вижда, независимо от мащаба, тенденцията е към намаляване на количеството на тези предприятия, а би трябвало това да не е така.

Фигура 4. Предприятия, чиито бизнес процеси са автоматизирани свързани с доставчици/клиенти

На фигура 5 е показана зависимостта между мащаба на предприятията и количеството на използваните от тях информационни продукти за управление на бизнес процесите в тях.

Фигура 5. Предприятия използващи системи ERP и CRM

От представените графично данни се вижда силната зависимост между мащаба на предприятието и броя на тези от тях, които използват ERP системи обхващащи анализа, планирането, изпълнението и контрола на всички звена на предприятието и CRM системи за управление продажбите и взаимоотношенията с потребители и клиенти. Резултатите показват следните закономерности проявяващи се за периода 2010-2015 година:

- при трите групи предприятия количеството на внедрените ERP системи е по-голямо от CRM системите;
- количеството на внедрените ERP и CRM системи е обратно пропорционално на мащаба на предприятието;
- броят на предприятията използващи тези системи за управление се увеличава с течение на годините.

ЛИТЕРАТУРА

- Моцев М. Информационни системи в бизнеса. УИ., Стопанство, С., 2000.
- Кастелс М. Възходът на мрежовото общество, ИК „Лик“, 2004.
- Эрроу К. Информация и экономическое поведение. Вопросы экономики.-1995. - №5. 30-42..
- Kenneth Arrow „Информация как товар и проблемы экономической теории“ лекция ежегодной апрельской конференции НИУ ВШЭ, 2013.
- URL: <http://www.nsi.bg/bg/content/2841>

ФАКТОРИ ОПРЕДЕЛЯЩИ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ НА ОБЩИНИТЕ*

ДЕНИЦА П. ЗАГОРЧЕВА, СТОЯН КР. КРАЙЧЕВ

FACTORS DETERMINING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE MUNICIPALITIES

DENITSA P. ZAGORCHEVA, STOYAN KR. KRAICHEV

ABSTRACT: The factors through which is possible to determine the investment attractiveness in the municipalities in Bulgaria are analyzed and synthesized in this report. It is suggested to include in the applied factors so far also the political and other factors.

KEYWORDS: investment attractiveness; investments.

През последните години се наблюдава засилен интерес към въпросите, свързани с повишаване инвестиционната привлекателност (ИП) на общините в България в стремежът им да привличат чуждестранни инвеститори.

Основният интерес на настоящата разработка е ориентиран към систематизиране на факторите определящи ИП на общините и възможностите за тяхното управление.

С нарастването на актуалността на ИП се увеличава и интереса към теоретичното и емпирично изследване на отделни нейни аспекти. В преобладаващата си част научните изследвания са насочени към проблемите на ИП на отделните страни и в по-малка част фокусират вниманието си към ИП на общините. Поради това липсва единно мнение за определяне на факторите, от които зависи ИП на общините, а от друга страна няма достатъчно публикации, които да предоставят такава информация.

Необходимостта от запълването на тези празнини е основната цел на изследването. Получените резултати могат да се използват за вземане на решения, свързани с фомиране на препоръки за местните органи на управление, за това как да привлекат чужди инвеститори чрез повишаване конкурентноспособността на общините.

В икономическата литература [1,2,3,5,6] се посочва широк спектър от дефиниции за инвестиционна привлекателност на регионите (общините). В интегрален аспект може да се обобщи, че тя е резултат от влиянието на различни икономически, социални, правни и други фактори, които определят предпоставките за инвестиционна дейност в общините и степента на риск на инвестициите.

Анализирайки различни определения можем да обобщим, че инвестиционната привлекателност е съвкупност от различни условия за инвестиции в общините, които са специфични за всяка една от тях в зависимост от местоположението и притежаваните фактори. Тази привлекателност има реално измерение, реален характер и пряко рефлектира върху решенията на инвеститорите.

На регионално, местно ниво това са двустранни отношения между инвеститора, органите на местна власт и другите участници в инвестиционния процес.

Според института по международна икономика в Хамбург (Hamburg Institute of International Economics) [7] рейтинга за инвестиционна привлекателност (BDO) определя

* Статията е финансирана от НИП вх.№ РД-08-107/05.02.2016 на ШУ „Епископ Константин Преславски”

на България 55-то място между 174 страни, включени в изследването. Затова инвестиционната дейност е слаба и не решава задачите за радикално повишаване на икономическия ръст на страната. Решението е чрез удвояване на темповете за привличане на нови инвестиции.

За тази цел е необходимо да се повиши инвестиционната привлекателност на общините – съвкупността от икономически, юридически, организационни, социални и политически условия, които действат пряко върху динамиката и структурата на инвестициите във всяка една от тях. Това налага да се подобрят обективните предпоставки за навлизане на инвестиции в общините, т.е. да се подобрят факторите за инвестиционна привлекателност и намали инвестиционния риск чрез тяхното управление. Следователно за всяка инвестиция ще има различен инвестиционен климат, понеже инвеститорите не преследват еднакви цели. Едни от тях решават социално-икономически задачи при минимални средства за инвестиране, а други се стремят да получат максимална печалба и да останат на пазара за дълъг период от време.

От гореизложеното се вижда, че инвестиционната привлекателност на всяка община трябва да изпълнява две противоположни цели – да бъде постоянна за продължителен период от време и гъвкава, като отразява промените във факторите, които я формират.

Но днес в България силно е изразено свойството на синергизма, т. е. съвместното действие на общия инвестиционен климат на националната икономика относно съвкупността от инвестиционната привлекателност на отделните общини. Самият инвестиционен климат е резултат от влиянието на регионалните фактори и политики. В зависимост от тяхното взаимодействие се формира инвестиционната привлекателност на общините – позитивна или негативна.

След децентрализацията на местната власт, нараства ролята на отделните общини за преодоляване на социално-икономическите проблеми в тях. Това налага те да се диференцират като привлекателни за активни инвестиции чрез подобряване на тяхната инвестиционна привлекателност. В икономическата литература [5,6] са посочени различни методи за групиране на факторите, които влияят върху тази привлекателност на регионите.

В свое изследване за развитие на 28-те области в България, Институтът за пазарна икономика (ИПИ) е акцентирал на 12 групи с 63 показателя [4].

Групирането на факторите според тяхната значимост е субективна оценка на всеки инвеститор. Анализът на резултатите от изследването на ИПИ показва, че най-същественният фактор за инвестиционна привлекателност за инвеститорите е географското и инфраструктурно положение на областите. Според изследването най-много инвестиции (освен София) са привлечени в Бургас, Варна, Габрово, Стара Загора, Пловдив, Перник и Пазарджик. Вижда се, че това са области обхванати от автомагистрала „Тракия“ и „Струма“.

Резултатите показват широкия диапазон, в който варират отделните показатели и взаимодействието на разнопосочни тенденции. Това се проявява в широкото разслоение на регионите по обема на привлечените инвестиции и тяхното усвояване. Поради това сравнителната оценка за перспективите за инвестиции в различните общини, на базата на анализа на отделните критерии е трудна и може да се окаже дори безполезна – по едни показатели общината може да бъде добра за инвестиции, а по други – не.

За решаването на този проблем е необходимо да се прилага единна методика, която да включва в себе си максимален брой фактори, които определят ИП на всяка отделна община.

На фиг.1 е показано предложение за групиране на факторите за определяне инвестиционната привлекателност на общините в България.

Фиг. 1. Модел на факторите, определящи инвестиционната привлекателност на общините

В модела са селектирани 6 основни фактора, като всеки от тях може да съдържа различен брой подфактори, които оказват определящо влияние върху него.

Социално-икономическите фактори определят жизнения стандарт на населението: доходи, здравно осигуряване, условия на живот, криминогенната обстановка и др.

Отчитайки съществуващата реалност в България предлагаме да се отчитат и политическите фактори, които характеризират отношението на държавата към местната власт, степента на обществено доверие в централната и местна власт, междуетническите и религиозни отношения и нивото на социална стабилност в отделните общини.

Инвестиционната привлекателност на всяка община се определя до голяма степен от икономическата политика на общината. Активното привличане на иновации и иновативни технологии се отразява върху създаването на дългосрочни икономически фактори за развитието на всяка община

Анализа на синтезираните фактори (фиг. 1) позволява те да се групират спрямо общината на външни и вътрешни. Това основно диференциране служи да се определи собствения инвестиционен потенциал и рисковете за общината, а от тук и нейната инвестиционна привлекателност.

Влиянието на външните фактори е резултат от глобализацията, която в последните години е един от ключовите процеси на световната икономика. Въздействието на този процес рефлектира първоначално върху националната икономика и след това върху общините. Това закономерно се отразява и върху инвестиционната привлекателност на отделните общини.

Основните вътрешни фактори включват географското положение на общината, нивото на развитие на инфраструктурата, потенциалните пазари на продукцията.

Фиг. 2. Зависимост между ефективността на инвестициите и инвестиционния потенциал

На фигура 2 е показана зависимостта на инвестиционната привлекателност на общините от инвестиционния потенциал и ефективността на инвестициите чрез инвестиционния риск.

От анализа на фигура 2 се вижда, че за да се оцени инвестиционната привлекателност на общините е необходимо да се анализират нейните съставни – инвестиционен потенциал, който оказва пряко влияние върху привличането на инвестиции и риска, който ги съпътства.

Съвкупността от отделните подфактори формира съответният инвестиционен потенциал, който се натрупва от отделните потенциали: труд, суровини, инфраструктура, производство и др. Сумарно факторите могат да се обединят в общ рейтинг на инвестиционната привлекателност на всяка община като се отчитат и различните рискове, които са резултат от различните условия на развитие на общините. Чрез получените рейтинги се анализира инвестиционния климат, чрез който се определя и рейтинга на инвестиционната привлекателност.

За да се повиши инвестиционната привлекателност е необходимо тя да се управлява чрез органите на местната власт, а някои фактори и от централната власт. Във връзка с това групираме факторите според интензивността на тяхната възможност за промяна на: бързо, умерено и бавно променящи се. Непроменливите (постоянните) фактори (географско положение на общината, климатичните условия, природните ресурси) е невъзможно да бъдат управлявани и всеки инвеститор трябва да ги приеме за даденост.

Останалите фактори могат да се управляват в зависимост от скоростта на промяната си-например наличието на пътища, електропроводи, наличие на иновации, структура на населението, ниво на интелектуален капацитет, насърчаване на предприемачеството в общината и др.

На фиг. 3 е предложен модел за управление на този процес.

Фиг. 3. Модел за управление инвестиционната привлекателност на общината

От фиг. 3 се вижда, че подобряването на инвестиционната привлекателност е функция от повишаване ефективността на изпозването на включените в нея фактори, подобряване условията за функциониране на бизнеса и минимизиране рисковете на инвестициите.

От съществено значение е финансовото осигуряване на високотехнологичните производства и стимулиране на малките и средни предприятия, които развиват тези производства.

В заключение могат да се направят следните изводи:

1. Предложеният модел (фиг. 1), представящ комплексно въздействието на различните фактори, може да се използва като база за определяне на коефициента на инвестиционната привлекателност на дадена община.

2. Предложеният модел (фиг. 3) е база за активен подход при идентифициране инвестиционната привлекателност на дадена община, нейните приоритетни направления и тяхното управление.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Петранов Ст., Караиванов В.** Ръководство по инвестиции. „Класика и Стил“, С., 2010
2. **Петранов Ст.** "Инвестиции. Теория и практика на финасовите инструменти и пазари", „Класика и Стил“, С., 2010
3. **Ушаков И.** Как да привлечем инвестиции. „Сиела“, С., 2013
4. **Николова Д., Цветков А., Ганев П. и др.** Регионални профили: показатели за развитие. „Неда арт“ ЕООД 2014 г.
5. **А.Н., Пасяда Н.И.** Инвестиционная привлекательность региона. Санкт-Петербург 2008
6. **Чиненов М.В.** Инвестиции: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2007.
7. **URL:** www.mediapool.bg/bulgaria-e-55-ta-po-ikonomicheska-svoboda-v-sveta-news22988

МОДЕЛИ НА ДАНЪЧНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ *

ДЕНИЦА П. ЗАГОРЧЕВА - КОЙЧЕВА

MODELS FOR TAX DECENTRALIZATION

DENITSA P. ZAGORCHEVA - KOYSCHEVA

ABSTRACT: *Allowing for certain taxes to be collected by the Local Authorities is in the foundation for reaching the autonomy of the Local Councils. The models of locally collected taxes help the level of decentralization to be measured and they are a policy of the Central Authority to give more power to the Local Authorities.*

The article shows four main models, explaining their weaknesses and strengths. The rights and the responsibilities of the Local and Central Authorities are analyzed as well and the possibilities of creating financial independence for the Local Authorities.

KEYWORDS: *decentralization, tax, financial independence, financial autonomy, local taxes*

Моделите по преотстъпване на данъци са свързани с разпределяне на националните ресурси в съответствие с предпочитанията и нуждите на населението и бизнеса, с цел постигане на справедливост и ефективност от облагането. [1]

Прилаганите в практиката модели са функция от дейността на централната и местна власт:

- местните нива на управление сами определят своите данъци, данъчната основа и ставка, което изисква те да администрират, събират, разходват и контролират постъпленията от данъците;

- централната власт определя данъците, някои основни характеристики при облагането и ползването на приходите. Държавата определя данъчната основа, ограниченията в размера на данъчните ставки и др. Определянето на конкретните данъчните размери, съобразно ограниченията, събирането, разходването и контролирането на приходите се осъществява от местните власти.

- Централната власт определя данъците, данъчните основи, данъчните ставки и всички останали характеристики на данъците, събирани на местно ниво. Местните власти имат права само да събират и разходват събраните средства;

- Централната власт определя данъците, данъчните основи, данъчните ставки и всички останали характеристики, администрира и събира данъците, но преотстъпва приходите или част от тях за ползване от местните власти.

Най-либерален по отношение на фискалната децентрализация е модела „Некоординирани данъци”. [2] При него целия ангажимент като нормативно определяне на данъците на местно ниво с всички техни елементи, както и пълното администриране и контролиране е в ръцете на местните власти. Моделът осигурява пълна свобода на по-ниските нива на управление, гарантира абсолютна финансова автономност на местната власт и създава условия за данъчна конкуренция и неравенство на хоризонтално ниво. Той се прилага в Съединените американски щати, където в конституцията е определено това либерално положение.

* Статията е финансирана от НИП вх.№ РД-08-107/05.02.2016 на ШУ „Епископ Константин Преславски”

Таблица 1

Права и отговорности на местното и централното ниво при модела „Некоординирани данъци“

Ниво на управление / права	Определяне на данъците	Определяне на данъчната основа	Определяне на данъчната ставка	администриране	събиране	Контрол на целия процес	Разходване на събраните средства
местно	да	да	да	да	да	да	да
централно	не	не	не	не	не	не	не

На базата на информацията посочена в таблица 1 може да се направи извода, че при този модел съществува пълна свобода на подцентрално ниво в целия процес по данъчно събиране на местните данъци, както и свободата за провеждане на местна данъчна политика. Този модел е аргумент за постигане на максимална финансова автономност на местните власти.

В таблица 2 са дефинирани предимствата и недостатъците на този модел.

Таблица 2

Предимства и недостатъци на модела „Некоординирани данъци“

ПРЕДИМСТВА	НЕДОСТАТЪЦИ
<p>1. Минимално влияние на централното управленско ниво;</p> <p>2. Свобода на местните власти да организират и провеждат своя данъчна политика на местно ниво;</p> <p>3. Силна фискална самостоятелност на местните власти;</p> <p>4. Условия за създаване на единна система, като целия процес от нормативното определяне до събирането е в ръцете на една власт;</p> <p>5. Възможност за по – надежден локален граждански контрол;</p> <p>6. Възможност на местните власти, чрез провежданата данъчната политика, да стимулират бизнеса или определени икономически сектори, примерно здравеопазване, образование, енергетика, производство, опазване на околната среда и пр.</p>	<p>1. Хоризонталното разпределение на данъчните приходи ще бъде твърде различно за отделните поднационални нива;</p> <p>2. Може да се провокират вертикални външни данъчни фактори, т.е. решенията на едно ниво да влияят на други нива на управление;</p> <p>3. Може да доведе до нарушаване на определени социални стимули;</p> <p>4. Създава условия за пораждаване на социално недоволство на хоризонтално ниво – между различните общини или региони;</p> <p>5. Създават се условия за недоволство между бизнеса и населението от разпределението на данъчната тежест;</p> <p>6. Наличието на различни данъчни нормативни актове (закони и наредби) ще създава допълнително неудобство за бизнеса и населението.</p>

Моделът „Частично координирани данъци“ се приема за либерален по отношение на финансовата децентрализация, но при него държавата си запазва правата да определя кои данъци ще се събират на местно ниво и основните им характеристики: данъчна основа, срокове на облагане и заплащане на данъка, отстъпки от данъчните размери, ограничения в данъчните ставки, определяни като минимум и максимум и др. Някои от тези

ограничения могат да намалят приходите и в резултат на това да забавят използването на местните данъци за финансиране на обществени услуги.

Моделът частично ограничава местната автономност, понеже запазва правата на държавата при определяне на данъчното бреме. Той в голяма степен може да провокира данъчна конкуренция на хоризонтално ниво. Успешно се прилага в Германия и други страни от Европейския съюз.

Таблица 3

Права и отговорности на местното и централното ниво при модела „Частично координирани данъци”

Ниво на управление / права	Определяне на данъците	Определяне на данъчната основа	Определяне на данъчната ставка	администриране	събиране	Контрол на целия процес	Разходване на събраните средства
местно	не	не	да	да	да	да	да
централно	да	да	не	не	не	не	не

От таблица 3 се вижда ограничената роля на държавата. В таблица 4 са дефинирани предимствата и недостатъците на този модел.

Таблица 4

Предимства и недостатъци на модела „Частично координирани данъци”

ПРЕДИМСТВА	НЕДОСТАТЪЦИ
<ol style="list-style-type: none"> 1. Добра финансова автономност на местните власти; 2. Условия за провеждане на локална данъчна политика от местните власти; 3. Ограничаването на хоризонталните различия ги поставя в общи рамки; 4. Възможността от вертикален дисбаланс е ограничена. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ролята и намесата на държавата; 2. Хоризонтални различия в разпределение на данъчните приходи, макар и ограничени спрямо модела на некоординираните данъци; 3. Наличието на различни данъчни нормативни актове (закони и наредби) създава допълнително неудобство за бизнеса и населението.

Модела „Координирани данъци” е най-ограничен като съобразяване на ангажиментите с финансирането. При него облагането, събирането и разходването на данъците е изцяло задължение на местните власти, но от друга не е осигурен инструментариум за управление на процесите. Местните данъци (с техните елементи и характеристики) са нормативно определени на централно ниво чрез единна нормативна база и без възможност местната власт да ги променя, съобразно възможностите и потребностите на регионално ниво.

Този модел може да породи слаба данъчна конкуренция, но тя е незначителна. По-силна данъчна конкуренция и несправедливост ще се наблюдава, ако нормативните ограничения по размерите на данъците са в прекалено голям диапазон (значителни разлики между минимум и максимум на данъчната ставка).

Таблица 5

Права и отговорности на местното и централното ниво при модела „Координирани данъци”

Ниво на управление / права	Определяне на данъците	Определяне на данъчната основа	Определяне на данъчната ставка	администриране	събиране	Контрол на целия процес	Разходване на събраните средства
местно	не	не	не	да	да	не /да	да
централно	да	да	да	не	не	да	не

На базата на посочените в таблица 5 данни може да се направи извода, че при този модел съществува частично консервативния подход на държавата.

В таблица 6 са посочени предимствата и недостатъците на модела „Координирани данъци”.

Таблица 6

Предимства и недостатъци на модела „Координирани данъци”

ПРЕДИМСТВА	НЕДОСТАТЪЦИ
<ol style="list-style-type: none"> 1. Съществува автономност по отношение на администриране и събиране на данъците и разходване на събраните средства; 2. Ограничаване на възможностите за социално недоволство; 3. Слаба данъчна конкуренция; 4. Минимизиране на хоризонталните различия (поставени са в общи рамки); 5. Минимизира вероятността от вертикален дисбаланс. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ограничена възможност за провеждане на собствена данъчна политика на местно ниво; 2. Липсват условия за стимулиране на бизнеса чрез данъчни опции; 3. Минимална автономност за местните власти.

При модела „Изцяло контролирани данъци” нормативното определяне на данъците и пълното им администриране е съсредоточено в ръцете на държавата. Следователно само централните данъчни власти имат право да реализират приетата данъчна политика. Прехвърлянето на правомощия към местните власти изисква тяхното финансиране за осъществяването им. Събраните данъчни постъпления от някои данъци при този модел или част от тях се трансферират в полза на местните бюджети. Често този модел се приема, че препокрива субсидирането като механизъм на финансиране, но съществува значителна разлика. При субсидирането от централната власт на местните власти размера на субсидията се определя на базата на реални измерители или натурални показатели (разходи, население, инфраструктура, площ и др.).

При претостъпване на данъчни приходи от конкретен вид данък в пълен или частичен размер означава тези приходи да се предоставят на местно ниво на база реалното си изпълнение в процент определен от закона (пълно или частично), без оглед на реалните потребности, както и без оглед на мащабите (площ, население) и традициите на съответния район.

Таблица 7

Права и отговорности на местното и централното ниво при модела „Изцяло контролирани данъци”

Ниво на управление / права	Определяне на данъците	Определяне на данъчната основа	Определяне на данъчната ставка	администриране	събиране	Контрол на целия процес	Разходване на събраните средства
местно	не	не	не	не	не	не	да
централно	да	да	да	да	да	да	не

При този модел отсъства данъчна конкуренция, понеже не са налице предпоставки, които да я активират. Неравнопоставеност би произтекла в случай, че се наблюдават райони, в които нивото на събираемост на налозите е значително по-високо от това в други райони. Съществен недостатък на модела е разбирането, че държавата е по-лош администратор и по-слаба по отношение на контрола, когато се касае за приходи, които не са част от нейната хазна, т.е. няма пряк материален интерес.

В таблица 8 са посочени положителните и отрицателни страни на модела.

Таблица 8

Предимства и недостатъци на модела „Изцяло контролирани данъци”

ПРЕДИМСТВА	НЕДОСТАТЪЦИ
1. Няма условия за социално недоволство; 2. Не се създават условия за възникване на хоризонталните различия, поставят ги в общи рамки; 3. Липсват условия за проява на данъчна конкуренция; 4. Няма условия за вертикален дисбаланс.	1. Няма възможност за провеждане на собствена данъчна политика на местно ниво; 2. Няма условия за стимулиране на бизнеса чрез данъчни опции; 3. Липса на автономност за местните власти.

В някои държави последният модел се комбинира с някой от предходните модели и на местните власти е дадена възможност да администрират и събират местни данъци в съответната свобода, определена от избрания модел, но получават и частично приходи от данъци, които изцяло се администрират от държавата.

Изборът на модел за преотстъпване на приходите от данъци към местните нива на управление определя финансовата автономност на района, открива или ограничава възможностите за поддръжка на инфраструктурата и нови инвестиции, дава възможност на местните общности да оказват влияние при избора на инвестиционни проекти от властта, може да бъде предпоставка за намаляване или увеличение на данъчното бреме на населението и бизнеса.

Основен проблем при преотстъпването на данъци е т.нар. данъчна конкуренция, която се наблюдава, когато има значителни различия в размерите на данъците на хоризонтално ниво, т.е. между различните местни власти на едно ниво на управление. Тази конкуренция по своята същност е резултат от данъчното неравенство на населението от един район спрямо това от друг район. По своя характер тя има положителна и негативна страна. Позитивното въздействие на данъчната конкуренция се определя от това, че:

- провокира местните власти да хармонизират данъчната тежест с реалните потребности на населението и бизнеса в района,
- гражданското общество е контролиращ фактор при вземането на решения относно увеличаване на данъчната тежест.

Негативна страна от данъчната конкуренция е гражданското недоволство и

неодобрение. Неговото действие предизвиква т.н. „данъчна миграция“ с цел избягване на данък или намаляване на данъчната тежест.

По отношение преотстъпването на данъци на местните власти проблем е „несправедливостта“ в тяхното разпределение. Възможно е райони с високи приходи от местни данъци да имат по малки потребности и обратното райони с по-нисък размер на местните данъчни приходи да имат много по-големи потребности. Много често малки населени места, които са с недостатъчен данъчен ресурс имат значителни проблеми с финансирането на поддръжката на инфраструктурата и новите инвестиции. От друга страна райони с много добри постъпления от местни данъци, с развит бизнес и инфраструктура посрещат по-лесно и безпрепятствено потребностите на населението и бизнеса, както и поддръжката на комуналната среда. [2]

Друг проблем при преотстъпването на данъци е въпросът за техния контрол свързан с определянето, декларирането, облагането и събирането на данъчни приходи. В повечето децентрализирани системи на управление контролът е задължение на местните власти, съобразно избрания модел на предоставяне на приходите от данъци. В редица държави централната власт си е запазила правото чрез свои контролни органи да провежда контролни процедури по спазването на данъчните нормативи и администрирането на данъците.

Хоризонталния дисбаланс е резултат от несправедливото разпределение на приходите между различни власти на едно ниво на управление (между различните общини). Той се проявява под различна форма, съобразно избрания модел на преотстъпване на приходите.

Вертикалният дисбаланс съществува, когато данъчната политика на едно ниво засяга политиката на друго ниво на управление. За неговото избягване е необходимо различните нива на управление да работят при пълно доверие и в симбиоза с другите нива. Значителна опасност при вертикалния дисбаланс може да настъпи когато данъците се определят изцяло на държавно ниво без право на поднивата да мениджират условията.

Избраният модел се идентифицира на базата на комплексен отговор на три основни въпроса:

- Кое управленско ниво има право нормативно да регламентира местните данъци – видове, данъчна основа, данъчна ставка, принцип на облагане и други характеристики?
- Кое управленско ниво администрира данъците?
- Кое управленско ниво получава данъчните приходи? [2]

Преотстъпването на данъци на местно ниво е в основата за постигане на автономност в общините. Моделите на данъчно преотстъпване са израз на политиката на държавната власт и с тях може да се измери нивото на данъчни децентрализация. Основния аргумент при изборна модел следва да е съпоставимостта между прехвърлените отговорности от държавата към местната власт, разходите за изпълнение на тези отговорности и финансовия ресурс, който се осигурява чрез преотстъпените данъци.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bell, M.E., Brunori, D., Youngman, J., The property tax and local autonomy, Lincoln Institute of land policy, Cambridge, Massachusetts, 2010
2. Bukhvald, E.M., Huber, B., Lichtblau, K., Tretner, C.H., Zimmermann, H., Intergovernmental Fiscal relations – International experience and the Russian reform, Public Finance and administrative reform studies, Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), Eschborn, 2005

АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МОДЕЛИ НА ОТЧЕТ ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ*

ДЕНИСЛАВА М. НИКОЛОВА

ANALYSIS ON CURRENT SURVEY MODELS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

DENISLAVA M. NIKOLOVA

***ABSTRACT:** This paper analyzes current models of preparing a survey of CSR. For that purpose, I offer a view on the prerequisites and challenges in preparing and conducting a survey of CSR, as well as the need to develop a format for a global survey standard.*

***KEYWORDS:** Corporate Social Responsibility (CSR), current CSR models, CSR survey, quantity and quality range*

Концепцията за корпоративна социална отговорност (КСО) се превръща в успешна бизнес стратегия за устойчиво развитие, която помага на компаниите да повишат имиджа си, да формират положителен публичен образ, да изградят и хармонизират обществените отношения. От една страна, хората днес са толерантни към предприятия, които участват в благотворителни инициативи, подпомагат обществено значими мероприятия, полагат усилия и влагат финансови средства за опазване на околната среда. От друга страна, служителите търсят работодатели, които им предлагат не просто добро възнаграждение, а и подходящ социален пакет с грижа за тях и за членовете на семействата им.

1. Същност на корпоративната социална отговорност и необходимост от единен отчет

Прегледът на различните определения и подходи към КСО показва, че те са най-разнообразни – КСО е част от създаването на богатството, доброволен ангажимент, задължение за устойчиво развитие, концепция за подобряване на живота, популяризиране на практики за отговорен бизнес, опит за разрешаване на социалните проблеми, създадени от бизнеса, ръководство на бизнеса по социално отговорен начин, подсистема на социалната система. Финансовите показатели, резултатите на бизнеса са отговорност на държава, фирми и граждани и са многофакторно обусловени. Но най-важният фактор, дори в епохата на новите технологии, остава човешкият фактор и човешките отношения на свързване с другите. Днес сериозен проблем е социалният контрол на свързването с другите. Това в голяма степен се обуславя от липсата на ясни критерии и показатели за измеримост на този процес. Според нас крайният желан резултат или цел на КСО, проблемите, които тя решава са трансформация и установяване на оптимални общностни отношения – на справедливост, честност, отговорност, заинтересованост за околната среда, съпричастност и т.н. Същност всяка икономическа категория изразява точно определени отношения между определени субекти по определен повод.

Въз основа на всички определения корпоративната социална отговорност може да се дефинира като доброволен, публично ориентиран ангажимент на бизнеса за

* Статията е финансирана от НИП вх.№ РД-08-108/08.02.2016 на ШУ „Епископ Константин Преславски”

подобряване на социалните и екологичните условия на живот на локално, национално и глобално равнище.

Горепосоченото ни дава основание да определим корпоративната социална отговорност като процес на доброволно (над изискванията по закон) изграждане на общностни отношения в компанията и с обществото. Това е основната ни изходна позиция в търсенето на критерии и показатели в отчет за КСО и интегрален измерител на нивото и ефективността на дейностите.

2. Отчет за корпоративна социална отговорност – потребност и проблеми

Необходимостта от въвеждане на единни критерии за оповестяване на социално отговорна корпоративна политика е породена и от редица причини. Една от тях се свързва с факта, че голяма част от отчетите на компаниите за дейността им в сферата на корпоративната социална отговорност не отговарят напълно или представят тенденциозно реално постигнатите резултати. Има се предвид стремежът на някои организации чрез подобна отчетност по-скоро да изградят положителен корпоративен имидж и склонността им да наблюдават върху постигнатите позитивни резултати, а да омаловажават негативните ефекти [6].

Проучване, проведено сред водещи инвеститори от Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA) и Европейския форум за устойчиво инвестиране (EUROSIF), помолени да оценят практиките при нефинансовата отчетност на европейските компании, обобщава, че „инвеститорите призовават за по-ясна, по-сравнима и по-интегрирана нефинансова отчетност и повече оповестявания от управителните съвети на предприятията“ [5]. По-голямата част от инвеститорите са на мнение, че полезността на нефинансовата информация се изразява във възможността за съпоставяне на отделните компании. По-голяма част от анкетираните считат, че сегашната нефинансова отчетност не е достатъчно съпоставима и се обединяват около мнението, че нефинансовата информация трябва да бъде по-добре интегрирана в оповестяваната финансова информация. В допълнение на това явление редица големи консултантски и счетоводни компании започват да предлагат услуги за отчитане и одит на фирмени дейности, свързани с корпоративната социална отговорност. Освен традиционни измерители за критерии, като например растеж на бизнеса и ефективност (цена на акциите и възвръщаемост на инвестициите), социално отговорното инвестиране отчита също социалните, етичните и свързаните с околната среда въпроси (тоест ангажирането на бизнеса със социално отговорни дейности). Реалното им измерване и оценяване обаче е затруднено поради факта, че те се поддават по-трудно на количествено изразяване. Независимо от това интересът на инвеститорите към тях продължава да нараства, защото те се възприемат като индикатор за насочеността на бизнеса към дългосрочен растеж и развитие, а не само към максимизиране на краткосрочните печалби. Усилията на социално ориентираните компании са насочени към минимизиране на негативното социално влияние, подобряване на репутацията и определяне на ефекта от социално отговорното инвестиране. Поради това някои изследователи се опасяват, че по този начин оповестяването на социално отговорната корпоративна политика постепенно се превръща в средство за разработване на съвременни маркетингови стратегии и връзки с обществеността, чиято крайна цел отново е повишаване на рентабилността, вместо насочване на фирмените усилия към подобряване на социалния и екологичния баланс [4]. Налага се необходимостта от единен универсален и интегрален измерител.

Друга съществена причина за необходимостта от въвеждане на единни критерии при оповестяване на социално отговорната корпоративна политика е наличието на твърде разнообразни виждания относно обема и вида на информацията, която трябва да се

включва в отчетите. Съществуват проучвания, според които някои стейкхолдери не възприемат идеята за твърде широкото отразяване на корпоративните социално отговорни дейности във фирмените отчети. Според тях, прекомерното наблягане върху оповестяване на социално отговорните дейности е пример за твърде агресивна маркетингова политика и връзки с обществеността, които, в крайна сметка, водят до отблъскване на потребители.

Не на последно място, въвеждането на единни критерии за измерване и оценяване на дейностите, свързани с корпоративната социална отговорност, се възприема като предпоставка за нейното правилно разбиране, интерпретиране и управление. Без наличието на ясни критерии и показатели за измерване и оценяване на социално отговорните дейности би било трудно тяхното включване в процеса на вземане на стратегически управленски решения и по-конкретно – в разработването на фирмените стратегии.

Наличието на общ интегрален измерител на корпоративна социална отговорност позволява съпоставимост между предприятията и ги поставя при равни условия при участието им в различни национални и международни класации и конкурси.

3. Отчет за корпоративна социална отговорност – съществуващи практики

Съществуват редица международни стандарти за управление на корпоративната социална отговорност, такива са SA 8000 (Social Accountability 8000), ръководство за отчетност в областта на устойчивото развитие GRI, стандарт за верификация (проверка) на социалния отчет AA 1000 AS (AccountAbility 1000 Assurance Standard), стандарт за управление на качеството на взаимодействие със заинтересованите страни AA 1000 SES (AccountAbility 1000 Stakeholder Engagement Standard) и международният стандарт ISO 26000 „Ръководство за социална отговорност“.

Към настоящия момент компаниите докладват за КСО по най-различни начини. Анализът на различните съществуващи модели показва, че има два основни подхода за оценка на ефективността на социалните програми:

➤ Количествени и качествени показатели на социалната дейност – показателите, влияещи на ефективността на функциониране на системата на КСО, се разделят в зависимост от формата на тяхната оценка: качествени – оценяват се само по наличие или отсъствие; количествени – имащи количествено измерение.

➤ Ефекти върху финансовата и оперативната дейност на предприятието – като показатели на финансовата дейност се използват приходите на предприятието, брутна или чиста печалба, а производствената дейност се оценява от обща или специфична производителност.

В зависимост от формата на оценка на параметрите, използвани за изчисляване на ефективността на системата на КСО, съществуващите методики за оценка могат условно да бъдат разделени на три групи:

➤ Първата група включва методики, основани на определяне само на качествени показатели. В този случай оценката на ефективността на системата за КСО става по наличие или отсъствие на определени условия в предприятието от предварителен генериран списък. В резултат колкото по-голям брой предварително определени критерии присъстват, толкова по-ефективна е системата на КСО на предприятието. Основните общи недостатъци за тази група методики са следните моменти: невъзможност за сравнителна оценка на ефективността на дейността на различни предприятия в областта на корпоративната социална отговорност при наличие на едни и същи признаци, невъзможността за определяне на дела на всеки параметър в общия индекс, тъй като всички показатели имат едно и също тегло.

➤ Втора група включва методики, основани на количествена оценка параметрите на функциониране в областта на КСО. Използването на този вид оценки елиминира горепосочените недостатъци, но поставя въпроса за липса на възможност за обективна количествена оценка на едни или други показатели. База на анализа в този случай са данни от тримесечни и годишни публични отчети за работата на предприятието. Практиката показва, че дори за големи предприятия, чиято дейност формално е обезпечена с всички нормативни документи в областта на КСО, публично достъпна е много ограничена информация за социалните разходи. Форматът на данни в различни периоди може да е различен, което допълнително усложнява анализа. В допълнение към ограниченото количество информация за анализ трябва да се обърне внимание на достоверността на информацията в публичните регистри. При липса на установена система за одит на социалната отчетност възникват въпроси за надеждността на разкритата информация, а отчетите са декларативни и насочени към създаване на положителен имидж на предприятието.

Според нас използването само на един от двата вида показатели за оценка на КСО не е целесъобразно, защото предназначението на корпоративната социална отговорност е ориентирано най-вече към човека и отношенията на свързване, а те нямат израз в продажби, печалба и себестойност.

➤ Третата група включва методики, които използват както количествени, така и качествени показатели за оценка на нивото на ефективност на КСО. За определяне влиянието на фактори, неподдаващи се на количествено измерване, се използват качествени показатели, за останалите параметри се използва количествена оценка [2].

Може да се обобщи, че методиките от третата група са по-предпочитани, тъй като те позволяват да се отчете въздействието върху нивото на развитие на системата КСО на по-пълнен списък от показатели. Това е методиката, към която поради посочените аргументи се ориентираме в разработката на модел на отчет за корпоративна социална отговорност.

Пример за модел, който оценява ефективността на КСО в рамките на едно предприятие и се явява интегрален коефициент, определящ съвкупното влияние на количествени и качествени параметри, е моделът на Думова [1]:

$$(1) \quad \text{Кинт} = \text{Ккач} \cdot \text{Ккол}$$

където:

Ккач е коефициент, отчитащ влиянието на качествените признаци;

Ккол е коефициент, отчитащ влиянието на количествени параметри.

Представената методика реално включва два критерия и 7 показателя, от които 5 са по първия критерий. Неудобството на този подход се изразява в ползването на коефициенти, показващи изменението спрямо подходящ базов период, т.е. се представя тренд, а не ниво, следователно сравнението на различни фирми е неуместно и няма солидна аналитична стойност. Всеки тренд има предел, а и водещите по КСО корпорации е възможно да са оптимизирали нива и да няма изменения на наблюдаваните показатели. Добра идея е отнасянето на предприятие към група предприятия (класификация) въз основа на критерий за оценка по КСО. Не споделяме обаче конкретния подход, който залага на наличие на определени показатели, а не на метриката им. Подобен подход на ранжиране е приложим както по интегрален измерител, така и по всеки от критериите.

Интересен и съответстващ в голяма степен на дефинираните от нас изисквания е моделът на Десислава Серафимова [3], който обособява следните етапи в процеса на оценяване на социалната отговорност на бизнес организациите:

- Подготвителен етап;
- Аналитичен етап;

- Фактическо оценяване, съобразно съвкупността от формулирани критерии;
- Изводи и решения за усъвършенстване;
- Изготвяне на социален отчет и осигуряване на обратна връзка.

Представеният модел на Десислава Серафимова според нас обособява перфектна последователност на етапи в процеса на оценяване на социалната отговорност на бизнес организациите. Недостатък е използването само на качествени показатели, чието наличие дава за всеки показател по една точка, което не дава възможност за ранжиране на организации (освен по области) и не стимулира за развитие на процеса на КСО. Позволява да се видят нерешени проблеми, но реалният брой показатели е много голям – 100, разпределени в десет области, като се разчита на честното деклариране на тяхното наличие или отсъствие, което не гарантира достоверност на информацията. Най-голям относителен дял – 25 в общата максимално възможна оценка 100, има първата област „Управление и документация“. Считаме, че това е слабост на модела, защото го бюрократизира, без да гарантира социална отговорност. Голяма част от показателите касаят законово уредени положения, а не доброволни социално отговорни дейности, както е по дефиниция КСО, например използване на детски труд, продължителност на работното време, маркировка на продуктите и др.

Представените практики за отчет на КСО, потребностите и проблемите в тази дейност категорично показва необходимостта от търсене на формат на глобален стандарт за отчет, предоставящ достатъчна, ясна, сравнима, интегрирана и оповестявана нефинансова информация. Анализът и синтезът на различните стандарти, методики и практики за измерване и оценка на корпоративната социална отговорност показва, че се използват различен, понякога твърде голям брой основни и допълнителни показатели. Необходима е методика, която има връзка с източници в счетоводството и статистическата отчетност и която включва оптимално ограничен брой измерими показатели от трите общоприети блока на отговорност (икономика, екология, социална сфера).

ЛИТЕРАТУРА

1. **Думова Л. В., А. А. Уманский.** Анализ уровня развития системы корпоративной социальной ответственности в металлургической отрасли России на примере ОАО “Евраз ЗСМК”. // Сб. науч. тр. – Т. 22, вып. 4: Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании. – Одесса: Издательство Куприенко С. В., 2011.
2. **Литвинов, И. А.** Управление внутренними социальными ресурсами промышленного предприятия на основе их комплексной оценки (на примере черной металлургии). // Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Моск. ин-т стали и сплавов. – М., 2009, с. 24.
3. **Серафимова, Д.** Социална отговорност на бизнеса и нейното оценяване. – Варна: ИК „Геа – Принт“, 2009, с.176.
4. **Epstein, M.** The Identification, Measurement and Reporting of Corporate Social Impacts: Past, Present and Future. // *Advances in Environmental Accounting and Management*, 2003, vol. 2, p. 1-30.
5. [http://www.globalreporting.org/Investor insights into non-financial reporting/](http://www.globalreporting.org/Investor%20insights%20into%20non-financial%20reporting/) видяна 18.01.2016г.
6. [http://conf.uni-ruse.bg/Необходимост от единни критерии за оповестяване на социално отговорната корпоративна политика/](http://conf.uni-ruse.bg/Необходимост%20от%20единни%20критерии%20за%20оповестяване%20на%20социално%20отговорната%20корпоративна%20политика/) видяна 16.01.2016г.

СТРАТЕГИЧЕСКО МАРКЕТИНГОВО ПЛАНИРАНЕ В ОНЛАЙН СРЕДА *

РАЛИЦА В. ЯНЕВА

STRATEGIC MARKETING PLANING IN ONLINE

RALITSA V. YANEVA

ABSTRACT: *Online marketing strategies are a vital element of the activity of every entity working in a digital environment. The online environment gives its consumers big diversity of instruments and techniques for communication and development. There is no “right”, universal way for achieving success of every organization. Every industry, every sector is characterized with its own specifics. However in most cases there is a need for research and analysis of the circumstances and a need for planning of online strategies for efficiency and keeping of the better results. The present article is useful for marketing managers with a suggestion for algorithm of steps and particular instruments for creation of online marketing strategy.*

KEYWORDS: *online marketing strategies, planning, internet marketing tools*

Интернет маркетингът е най-бързо развиващият се и най-възбудващия сектор на маркетинга днес.

Жизнено важно за търговците, които търсят нови аудитории е да бъдат в крак с развиващите се тенденции и да бъдат по-внимателни с потребителите, които са объркани, затруднени в избора си. Технологиите и софтуера се развиват с изключително висока скорост. Продуктите и услугите се развиват и адаптират към онлайн средата. Мрежата постоянно се пренасочва, прераства и променя – всичко е преходно.

Как специалистите по маркетинг се справят с всичко това? Те използват силата на интернет и неговите безбройни инструменти. Намират уникални, собствени начини за оказване на взаимодействие и връзка с потребителите, онлайн. Безупречно планират, организират, изпълняват и измерват комплексни интернет стратегии. И най-важното: никога не спират да се учат, да израстват и да се адаптират.

Един интернет маркетинг инструмент сам по себе си никога не е толкова ефективен, колкото добре планирана кампания. За разлика от традиционния маркетинг, където рекламата или промоцията изтича след определен период от време, интернет маркетинга се осъществява в дългосрочен период. Уеб сайтът и социалната общност, изискват повече планиране и остават активни много повече от традиционната маркетингова кампания. В същото време, интернет маркетингът включва еднократни проекти – онлайн реклама и промоции, което изисква уникален и различен подход.

Стратегията е дългосрочен план за действия, насочен към постигане на определена цел.[3] Целите на организациите в онлайн средата се съсредоточват в 4 основни направления:

- **Привличане** – привличане на посетители (трафик) към веб сайта;
- **Задържане** – запазване на посетителите на сайта и призив за тяхното завръщане отново;

* Статията е финансирана от НИП вх.№ РД-08-108/08.02.2016 на ШУ „Епископ Константин Преславски”

- **Преобразуване** – отклик на потребителите на призива за действие и вземане на решение за покупка;
- **Измерване** – проследяване и анализ на данните, и резултатите от онлайн дейността, благоприятства подобряване на присъствието в интернет.

Ефективността на интернет маркетинга се наблюдава предимно при прилагане на комбинации от онлайн инструменти:

- Уеб сайт - центъра на интернет маркетинга на организациите. Това е техният „дом“ в интернет, първото място, което клиентите ще посетят, също така и мястото, което организациите могат да контролират и извършват пълни анализи;

- Уеб дизайн – идеалният начин за предоставяне на потребителите чудесно преживяване, с реална възможност за реализация и осъществяване на сделка.

- Копирайтинг и блогинг - писането на рекламни текстове за представяне на човек, бизнес, идея, продукт, услуга. [4] Доброто съдържание окуражава посетителите да останат по-дълго на платформата и да се завърнат за ново съдържание. Тези инструменти, играят съществена роля при превръщане на посетителите в клиенти.

- SEO – (на английски: search engine optimization) е процес на подобряване видимостта на уеб сайт в търсачките чрез „натурални“, „органични“ (неплатени) резултати, който включва оптимизация на изходния код, структурата и текстовете на уеб сайта.[5] SEO генерира общ уеб трафик за уеб сайта на компанията;

- PPC – (на английски: pay per click) представлява начин за плащане за интернет реклама – плаща се за всеки клик върху текстовата, банер или видео реклама.[6] Това е съвършен пример за привличане на заинтересовани клиенти към уеб сайт;

- Имейл бюлетин – съобщения, новини и рекламна информация, изпратена до клиента по електронна поща. Насърчава редовните клиенти многократно да посещават уеб сайта на компанията;

- Социални медии – технологично опосредствани среди за общуване, които биват създавани и са използвани, за комуникация, споделяне на лични снимки, файлове или медийно съдържание, превръщайки комуникацията в интерактивен диалог.[7] Способстват за изграждане на общности, които биват постоянно подложени на едва доловимо маркетингово съобщение, водещо участниците към уеб сайта на компаниите;

- Вирусен маркетинг – включва механизъм на безплатно и доброволно разпространение на информация от интернет потребителите. Тактически вирусния маркетинг представлява средство за насочване на трафик към уеб сайта на организациите;

- Мобилен маркетинг - компаниите достигат до клиентите в движение, което дава възможност за незабавна комуникация и взаимодействие с бранда;

- Web analytics – представлява инструмент за събиране, анализ и отчитане на интернет данни за статуса на организацията и поведението нейните потребители. Позволява да се измерва, анализира и усъвършенства интернет стратегията, както и ефективността на онлайн кампаниите, със съществено по-малко усилия.

Реализацията на всички тези тактики едновременно е непосилно за по-голяма част от бизнеса. Прилагането им в съвкупност изисква значителна ресурсна осигуреност, която повечето не могат да си позволят. [2]

Създаване на интернет маркетингова стратегия

Интернет маркетинговата стратегия отнема значително време за изясняване на концепцията, ефективността и проследяването на онлайн присъствието на дадена организация. Тези процеси протичат непрекъснато, изискващи бърза мисъл и значителен ресурс. [1]

Стратегическото планиране преминава през 4 основни стъпки:

Стъпка 1: Планиране

Една американска пословица гласи: „Да се провалиш в планирането, значи да планираш провала.“

Не съществува точен алгоритъм за организация на онлайн стратегия.

За успешно планиране на маркетинговата кампания се извършва:

- **Определяне на целта** - точно, ясно и коректно дефиниране на целта. Поставяне на реалистични и достижими цели. Например: Увеличаване на Facebook общността с 30%. Ръст на продажбите с 10%. и т.н.

- **Идентифициране на целевата аудитория** – изборът на подходящ целеви пазар е гаранция за успешното формулиране и прилагане на маркетинговата стратегия и тактики за осигуряване на фирмен растеж и рентабилност.

- **Детайлно планиране на бюджета** - текущите разходи при разработване на рекламни кампании включват: регистрация и закупуване на домейн и хостинг, PPC бюджет, разходи за сървър и т.н. Интернет предоставя множество от безплатни инструменти за всякакви онлайн маркетингови активности от създаване на уеб сайтове, имейл кампании до проследяване на данните и анализ на резултатите. Тези инструменти дават възможност на всяка организация да създадат напълно адекватна и ефективна интернет маркетингова кампания. За професионално изпълнена и стратегически ориентирана кампания е необходима помощта на експерти и специалисти, по-напреднали платени уеб инструментариуми.

- **Създаване на реалистичен времеви график за всяка част от проекта** – един от съществените фактори в онлайн маркетинга е времето. Предварително планиране, изграждане, попълване със съдържание, мониторинг, анализ на резултатите, дискутиране в социалните медии и отговори на обратна връзка са все процеси отнемачи физическо време.

Обезпечеността и времето за изпълнение дават представа за мащаба и сложността на проекта.

- **Преценяване на потенциалният риск и проблеми, застрашаващи кампанията** - такива могат да бъдат: забавено уеб развитие, „Черен ПР“ на бранда в онлайн средата и др. Разработват се варианти за стратегии за предотвратяване на евентуални рискове и проблеми.

- **Спазване на Закон за защита на потребителите** - защитава клиентите от непоискани търговски съобщения. Спазване на етични норми в интернет и тестване на реакциите от маркетинговите съобщения;

- **Формиране на екип** - специалисти, колеги или членове на персонала, участващи в разработването и поддържането на проекта;

- **Прогнозиране резултатите от проекта** - в голяма част от случаите при различните етапи от времеви график на проекта се наблюдават отклонения от плана. В процеса на работа поставените цели и задачи, подлежат на корекции.

Стъпка 2: Избор на платформа и инструментариум за прилагане на интернет маркетинг

Онлайн пространството предоставя изключително широк спектър инструменти, площадки, форми и формати. Правилният им подбор и разумното присъствие също са ключов фактор за успеха на кампанията. Изборът на инструменти за създаване на маркетингова стратегия онлайн изисква съображение с бранда и таргет групите.

Стандартната класификация на инструментите на интернет маркетинга, разделени по принципа на управляемост и мащабност, включва:

- Собствени – всички инструменти, представянето и съдържанието, които са контролирани от клиента. Те включват сайтове и целеви страници, страници на една марка в социалните мрежи, блогове или канали. Независимо, че самите платформи не принадлежат на заявителя, съдържанието напълно се управлява от тях.
- Платени – инструменти с плащане пропорционално на честотата и продължителността на контакта с потребителите. Това е контекстна, медийна, видео и всяка друга реклама за кликания, импресии и действия. Основното нещо, което я отличава от другите видове типове е незабавната мащабност.
- Придобити – инструменти, свързани с натрупаната репутация сред потребителите. Коментари по форуми и социални мрежи, оценки и препоръки, органични (неплатени) преходи от търсачките.

Тази класификация не изключва, че някои инструменти могат да бъдат съчетани. Компаниите могат да помолят потребителите да споделят съдържанието в социалните мрежи (собствени + придобити), да плащат за публикуването на впечатления на страници във социална медия (собствени + платени) или да плащат на ключовите потребители за активни препратки към марката (платени + придобити).

Добрата стратегия на интернет маркетинга трябва да бъде балансирана от гледна точка на използване на взаимно свързаните три инструмента и да се стреми да ги използва заедно. [8]

Изборът на безплатни или платени инструменти зависи изцяло от бюджета, техническите умения на специалистите и целта на компаниите.

На база сравнителен анализ на изведени модели за прилагане на маркетингови стратегии в интернет на фиг.1 е представен примерен модел за въвеждане на различни инструменти за прилагане на интернет маркетинг. Описани са основните инструментариуми за прилагане на маркетинг в онлайн средата. Този модел не е задължителен и не е единен за всяка компания. Редът и структурата на използвания инструментариум, би могъл да се коригира в зависимост от спецификата и целите на компанията.

Фиг. 1 Примерен модел за въвеждане на инструменти за прилагане на интернет маркетинг.

Съществуват редица ограничения и рискове при реализацията на проекта в конкретен инструмент. Такива могат да бъдат:

- Сигурност и надеждност. За да избегнат реални рискови възможности, компаниите разчитат на сигурни сървъри, предлагащи защита на информацията на сайта. Осъществява се непрекъснато наблюдение на системите и денонощна техническа поддръжка.

- Архивиране (backups) - хостинг компаниите съхраняват информацията, заедно с архивно копие на цялата информация от сайта - уеб страници, скриптове, бази данни и т.н. Така, че в случай на загуба, възстановяването на сайта и информацията в него не е невъзможна;

- Ограничения за данни - стратегически важно е, уеб страниците да се зареждат лесно и бързо от посетителите. Опростеното и ненатоварващо съдържание дава възможност и за по добра SEO оптимизация, сайтовете се класират на по-добри места в търсачките. Използването на големи изображения с висока резолюция, сложни анимации, вградена музика или видео, прави сайтовете тромави и тежки, които се зареждат трудно и бавно. Процесът е двупосочен: от една страна – посетителите на сайта зареждат неговото съдържание, от друга страна е сървърът, който изпраща данните до тях. Създавайки сложен сайт, изпълнен с мултимедийно съдържание, изниква въпроса: Ще може ли сървърът да се справи с увеличения трафик?

Стъпка 3: Реакция и анализ

Интернет маркетингът е динамичен, непрестанен и прогресивен. Веднъж поставени основите, началните платформи и първичните елементи, процесът не спира до тук. За да се развива и поддържа бизнеса в онлайн пространството, се извършва непрекъснатата актуализация, поддръжане, адаптиране и анализ.

- **Актуализация**

Експедитивната реакция на променящите се тенденции, мнения, коментари и медийни публикации и атаки, подобряват имиджа на марката, както и възприятията на потребителите ѝ, към организацията. Най – добрите интернет маркетингови кампании се актуализират ежедневно.

Социалните медии изискват постоянно внимание, незабавен отговор и чести актуализации, които поддържат интереса на обществеността. Модерирани медии, като форуми, чатове и коментарни секции, се следят постоянно за неподходящо поведение и съобщения, на които трябва да се отговаря. Блоговете и имейл бюлетините, са по-слабо интензивни и се актуализират по предварително зададен график. Графикът за актуализация се съобразява с интензитета на посещаемост на медията – веднъж, два пъти, седмично. За да не се претоварват клиентите, имейл бюлетини се изпращат не по-често от веднъж на две седмици или веднъж месечно.

Промените в статичното съдържание на уеб сайтовете се извършват, заедно със задължителна SEO оптимизация на добавеното съдържание.

Онлайн рекламата се обновява толкова често, колкото е необходимо, в зависимост от естеството и срока на кампанията. Важно условие за репутацията и мениджмънта на всяка компания е съдържанието да бъде достъпно и на разположение дълго време, за всеки потребител от таргет групата на бранда. Важен аспект са бързата реакция и откликването на всеки коментар и мнение на заинтересованите клиенти. Креативността, увереността и правилните послания, създават предпоставки за последващи действия и ефективност.

- **Контрол и адаптация.**

Актуализацията на онлайн инструментите подобряват ефективността им. Но освен това анализът на употребяваните стратегии е от изключително важно значение.

Мониторинга на резултативността на всяка стратегия, дава ясна представа за цялостната картина и ефективност на дейностите извършвани в мрежата. Става ясно, коя от стратегиите е полезна и коя трябва да се прекрати.

Стъпка 4: Разширяване на стратегията

- **Добавяне на елементи**

За една просперираща маркетингова кампания, добавянето на елементи не представлява трудност, тъй като бранда притежава стабилна аудитория, която лесно ще се пренасочи в нова платформа. Прилагат се промотивни техники, обяви за конкурси и игри, които подканват потребителите да посетят новите уеб базирани приложения за текущата кампания. Например: Компания публикува линк на своята стартираща Facebook страница, на уеб сайта и предоставя 10% отстъпка, на тези потребители, които я харесат.

Всяка добавка и новост се планира и проучва предварително, преди да бъдат анонсирани, за да се избегнат провали и падения. Тези промени се определят в унисон с имиджа на бранда и представляват интерес за целевите аудитории.

- **Интеграция с офлайн маркетинга**

Онлайн и офлайн маркетинг се допълват взаимно.

- Популяризиране - поставяне на уеб адреса навсякъде, където е възможно: профил в социална медия, телевизионна или печатна реклами, опаковки, листовки, билбордове и всяко друго място, където потребителите могат да го видят;
- Стимулиране - добавянето на специален код в печатната медия, стимулира клиентите да посетят уеб сайта, за да получат допълнително съдържание, информация или специална отстъпка. Този тип конкурси, игри са базирани изцяло в интернет. Този метод е идеален и за проследяване на клиентопотока, посетили уеб платформата;
- Дублиране на съдържание - дублирането на съдържание, посредством публикуване на ТВ реклама, флаер, под формата на изображение или радио стрийм, на уеб сайта на компанията, насърчава посетителите на сайта отново и отново да разгледат предложенията, отправени към тях. Различното, креативно и иновативно съдържание, създава предпоставка за вирусна кампания;
- Отворена дискусия - офлайн медиите са перфектен избор за промотиране на онлайн интерактивните инструменти, които използват компаниите. Дава се възможност на потребителите да оставят свой собствен коментар, медия и въпроси, на които да се отговори подобаващо;
- Онлайн промоция на офлайн средата - онлайн платформите предоставят възможността на читателите да се запознаят с офлайн организирани събития, специални оферти и промоции;
- Онлайн уроци - споделянето на успешни и добри практики, опит и демонстрации, представлява полезно съдържание, което повишава интереса на публиките.[2]

Успешната интернет маркетингова стратегия не е само резултат от целеполагане, сегментиране и позициониране. Това представлява сложен процес на осъществяване на всички компоненти в организацията. В среда, която се характеризира с динамика и непрекъснати промени, организациите са длъжни да бъдат гъвкави, креативни и адаптивни. Правилното боравене с интернет инструментите би допринесло за увеличаване на клиентите и печалбите, а умелото им съчетаване гарантира дългосрочни, стабилни и печеливши резултати за бизнеса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Томс, Ж, Д. Георгиев, Успешен онлайн маркетинг с 65 примера от практиката, изд. Сиела Софт енд пбблишинг АД, София, 2010
2. Jones A., Malczyk A., Beneke J., Internet marketing Textbook, GetSmarter <https://www.scribd.com/doc/304685140/Internet-Marketing-Textbook>, 01.07.2016
3. Неизвестен автор, Стратегия, <http://basaga.org/wiki/index.php?title=Стратегия>. 02.07.2016
4. Силва Форест, <http://silvaforest.net/copywriting/>, 02.07.2016
5. Уикипедия, Оптимизация за търсачки, https://bg.wikipedia.org/wiki/Оптимизация_за_търсачки, 02.07.2016
6. Интернет гълковен речник, <http://dictionary.calipers.bg/bg/плащане-за-клик> , 03.07.2016
7. Уикипедия, Социална медия, https://bg.wikipedia.org/wiki/Социална_медия , 03.07.2016
8. Internet media group, IT Academy, Инструменти на интернет маркетинга, <http://www.img-academy.com/internet-marketing/>, 04.07.2016

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТТА НА САТЕЛИТНИ МРЕЖОВИ СТРУКТУРИ АТАНАС НАЧЕВ.....	3
PROPERTIES OF MULTIPLICATIVE INTEGRALS I GALINA S. BORISOVA.....	13
PROPERTIES OF MULTIPLICATIVE INTEGRALS II GALINA S. BORISOVA.....	21
BOGOMOLOV MULTIPLIERS FOR SOME p-GROUPS OF NILPOTENCY CLASS 2 WITH 6 GENERATORS IVO M. MICHAILOV, IVAN S. IVANOV.....	31
ON THE AUTOMORPHISMS OF THE OPTIMAL SELF-DUAL CODE OF LENGTH 74 RADKA P. RUSSEVA, NIKOLAY I. YANKOV, EMINE A. KARATASH.....	36
MÖBIUS TRANSFORMATIONS INDUCED BY ROTATIONS ON THE THREE-SPHERE RADOSTINA P. ENCHEVA.....	43
ON THE COMPOUND PÓLYA DISTRIBUTION KRASIMIRA Y. KOSTADINOVA.....	51
ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАНОНИЧНАТА ФОРМА НА ФУНДАМЕНТАЛНАТА МАТРИЦА ГЕОРГИ Хр. ГЕОРГИЕВ, ВЕНЦИСЛАВ Д. РАДУЛОВ.....	59
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕПИПОЛАРНИТЕ ГЕОМЕТРИИ ВЕНЦИСЛАВ Д. РАДУЛОВ.....	68
ЕДИН ИТЕРАЦИОНЕН МЕТОД ЗА МАТРИЧНОТО УРАВНЕНИЕ $X+A*X^{-1}-B*X^{-1}B=I$ АЙНУР А. АЛИ.....	74
POLYA-AERPLI-LINDLEY DISTRIBUTION MEGLENA D. LAZAROVA, LEDA D. MINKOVA.....	81
ON THE PHASE PORTRAIT OF A P-LAPLACIAN DIFFERENTIAL EQUATION WITH CONSTANT COEFFICIENTS GERGANA T. TCVETKOVA.....	87
АЛГЕБРИ НА БУРГЕН НА ПОДАЛГЕБРИ НА $A(\bar{D})$ ВЪРХУ ЕДИНИЧНИЯ КРЪГ ДИМЧО К. СТАНКОВ, МИРОСЛАВ К. ХРИСТОВ.....	95
ПЕРТУРБАЦИОННИ ОЦЕНКИ ЗА МАКСИМАЛНОТО РЕШЕНИЕ НА МАТРИЧНОТО УРАВНЕНИЕ $X+A*X^{-1}A+B*X^{-1}B=Q$ ДЕСИСЛАВА И. БОРИСОВА, ВЕЖДИ И. ХАСАНОВ.....	102
ТРИТОЧКОВИ КОРЕЛАЦИОННИ АПРОКСИМАЦИИ ЗА ЕФЕКТИВНАТА ПРОВОДИМОСТ НА СЛУЧАЙНА СРЕДА КРАСИМИР Д. ЦВЯТКОВ.....	110
ВЪРХУ ЛОКАЛНАТА СХОДИМОСТ НА “INVERSE WDK” МЕТОДА ГЮРХАН Х. НЕДЖИБОВ.....	118
ЗА МНОГОМЕРНИТЕ ДИСКРЕТНИ СЪСТАВНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ С ЕДНАКЪВ БРОЙ СЪБИРАЕМИ ПАВЛИНА К. ЙОРДАНОВА.....	127
ABOUT CYBERSECURITY – AN IMPORTANT ISSUE IN OUR TIME BOGDAN TIGĂNOAIA.....	136
THE APPLICATION OF STEGANOGRAPHIC ALGORITHMS ON UP-TO-DATE MOBILE PLATFORMS VLADIMIR S. GALYAEV.....	140
АНАЛИЗ НА ОНЛАЙН АРХИВИ ЗА КОМБИНАТОРНИ ОБЕКТИ И ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА MATML ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА ИМ СИЛВИЯ А. ВЪРБАНОВА, ДИМО М. МИЛЕВ.....	143
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА WEKA ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО НА АЛГОРИТМИ ЗА МАШИННО ОБУЧЕНИЕ ЕРТАН М. ГЕЛДИЕВ, НАЙДЕН В. НЕНКОВ.....	150
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЕЗИЦИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ ТЕОДОСИ К. ТЕОДОСИЕВ.....	158
ПРОГРАМНА СИСТЕМА „АНКЕТИ“ МАРГАРИТА В. ВАСИЛЕВА, АНДРЕЙ И. АНДРЕЕВ, КОРНЕЛИЯ Т. ЦОНЕВА.....	165
ОБЗОР ВЪРХУ ПОДОБРЕНИТЕ ВЕРСИИ НА LEACH ТЕОДОРА Т. СТОЯНОВА, АЛЕКСАНДЪР П. МИЛЕВ.....	170
АЛГОРИТЪМ ЗА КОЛОННА LSB МОДИФИКАЦИЯ С ПОСТАВЯНЕ НА МАРКЕР ХРИСТО И. ПАРАСКЕВОВ, ПЛАМЕН А. СИМЕОНОВ.....	178
СТЕГАНОГРАФСКИ ПОДХОД ЗА СКРИВАНЕ НА ДАННИ В AVI ФАЙЛ СВЕТЛОМИР Ц. СПАСОВ, ХРИСТО И. ПАРАСКЕВОВ.....	185
5G И IOT - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, АРХИТЕКТУРА И ИНТЕГРИРАНЕ СУНАЙ А. АЛИЕВ, СТАНИМИР К. ЖЕЛЕЗОВ.....	190
СПОСТАВИМОСТ НА ОЦЕНЕНИТЕ СПОСОБНОСТИ СПРЯМО МОДЕЛИТЕ НА ITEM RESPONDS THEORY ГАЛИН Г. ДРЪЖКОВ, БОРЯНА Хр. УЗУНОВА-ДИМИТРОВА.....	196
РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ВАЛЕНТИНА Г. БЕВЗ, ВЕРА У. КУЗЬМЕНКО.....	203
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКЕ ВАЛЕНТИНА Г. БЕВЗ, ДАРИНА В. ВАСИЛЬЕВА.....	211

ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В КУРСЕ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ Валентина Н. Клиндухова, Ольга В. Ляшко, Анастасия В. Гейлик	218
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ ПО ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ К ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н. КУГАЙ, В. АЧКАН.....	226
УСЛОВИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВУЗ Йоанна М. Старирадева, Виолета М. Маринова, Сашо И. Марков	235
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВУЗ В КОНТЕКСТА НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД Йоанна М. Старирадева, Виолета М. Маринова, Сашо И. Марков	238
БЕСЕДАТА В ЕДИН УРОК ПО МАТЕМАТИКА С БИЛИНГВИ Диана Р. Стефанова.....	243
ПОДГОТОВКА ЗА СЪСТЕЗАНИЯ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИЗКУСТВА Альбена Д. Иванова-Неделечева	247
ВЪРХУ ОБУЧАВАЩИТЕ РЕШЕНИЯ НА ГЕОМЕТРИЧНИ ЗАДАЧИ Йордан Н. Иванов, Мирослав К. Христов	251
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И СУГЕСТОПЕДИЯ В МАТЕМАТИКАТА Марина И. Христова	262
МЕТОДИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧАСТНИ ПОХВАТИ ЗА УСТНО СМЯТАНЕ ПО МАТЕМАТИКА - III КЛАС Виолина Ф. Иванова.....	271
ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ Юлия Н. Кюркчиева	279
ДИДАКТИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА Тодор Л. Трайчев.....	288
ИСПОЛЗОВАНИЕ КОМПЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ ВО ВРЕМЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ Светлана В. Музыченко	295
ПЛАТФОРМА MOODLE КАК СРЕДСТВО ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТАРШЕКЛАСНИКОВ МАТЕМАТИКЕ Станислав Федосеев, Виталий Забранский.....	302
ИНТЕГРАЦИЯТА НА ТРИМЕРНОТО МОДЕЛИРАНЕ С GOOGLE SKETCHUP В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ Василиса Павлова.....	311
АДАПТАЦИЯ НА WEBPLATFORM.INFO Красимир В. Харизанов, Наталия Хр. Павлова	316
КОМПЮТЪРНИ ИГРОВИ СРЕДИ В ОБУЧЕНИЕТО Светослав Ал. Славов	322
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ МОТИВАЦИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ – НОВО ПОКОЛЕНИЕ УЧЕБНИЦИ Сузан Б. Хюсеин	328
ДИНАМИЧЕН СОФТУЕР ПРИ РЕШАВАНЕ НА ЕКСТРЕМАЛНИ ЗАДАЧИ Цветя Ил. Кирилова	332
РАВНОСМЕТКАТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА“ НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО Корнелия Тодорова	338
ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА Свилен Г. Тонев	344
ЦЕНОВА ФУНКЦИЯ НА ПАРИЧНИТЕ И КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ Свилен Г. Тонев	349
ИНФОРМАЦИЯТА КАТО ПРОИЗВОДСТВЕН ФАКТОР В ПРЕДПРИЯТИЕТО Стоян Кр. Крайчев	354
ФАКТОРИ ОПРЕДЕЛЯЩИ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ НА ОБЩИНИТЕ Деница П. Загорчева, Стоян Кр. Крайчев	360
МОДЕЛИ НА ДАНЪЧНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ Деница П. Загорчева - Койчева	365
АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МОДЕЛИ НА ОТЧЕТ ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ Денислава М. Николова	371
СТРАТЕГИЧЕСКО МАРКЕТИНГОВО ПЛАНИРАНЕ В ОНЛАЙН СРЕДА Ралица В. Янева.....	376

ИМЕННИК

Име	Институция	e-mail
проф. д.т.н. Атанас Иванов Начев	ШУ „Епископ К. Преславски”	anatchev@abv.bg
доц. д-р Галина Славчева Борисова	ШУ „Епископ К. Преславски”	g.borisova@shu.bg
проф. д.м.н. Иво Михайлов Михайлов	ШУ „Епископ К. Преславски”	i.michailov@shu.bg
преп. д-р Иван Славейков Иванов	ШУ „Епископ К. Преславски”	slaveikov@abv.bg
доц. д-р Радка Пенева Русева	ШУ „Епископ К. Преславски“	russeva@shu.bg
доц. д.н. Николай Иванов Янков	ШУ „Епископ К. Преславски“	jankov_niki@yahoo.com
преп. Емине Ахмед Караташ	ШУ „Епископ К. Преславски“	e.karatash@hotmail.com
доц. д-р Радостина Петрова Енчева	ШУ „Епископ К. Преславски”	encheva@shu.bg
ас. Красимира Янкова Костадинова	ШУ „Епископ К. Преславски“	kostadinova@shu.bg
докт. Венцислав Даков Радулов	УАСГ, гр.София	vradulov_fgs@uacg.bg
проф. д.н. Георги Христов Георгиев	ШУ „Епископ К. Преславски“	georgiev@shu.bg
Докт. Айнур Абдулова Али	ШУ „Епископ К. Преславски“	ainur_80@mail.bg
Меглена Д. Лазарова	СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика	meglana.laz@fmi.uni-sofia.bg
проф. Леда Д. Минкова	СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика	leda@fmi.uni-sofia.bg
доц. Гергана Томова Цветкова	Технически университет, Варна	gergana_cvetkova@abv.bg
проф. д-р Димчо Костов Станков	ШУ „Епископ К. Преславски“	stankov.d@abv.bg
гл. ас. д-р Мирослав Колев Христов	ШУ „Епископ К. Преславски“	miroslav.hristov@shu-bg.net
Десислава Иванова Борисова	ШУ „Епископ К. Преславски“	desi.borisova@abv.bg
доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов	ШУ „Епископ К. Преславски“	v.hasahov@shu.bg
доц. д-р Красимир Димитров Цвятков	ШУ „Епископ К. Преславски”	ktsvyatkov@abv.bg
доц. д-р Гюрхан Хюсеинов Неджибов	ШУ „Епископ К. Преславски”	gyurhan@shu.bg
доц. д-р Павлина Калчева Йорданова	ШУ „Епископ К. Преславски”	pavlina_kj@abv.bg
доц. д-р Боян Георгиев Златанов	ПУ „Паисий Хилендарски“	bzlatanov@gmail.com
маг. Атанас Василев Илчев	ПУ „Паисий Хилендарски“	atanasilchev1@gmail.com
Senior Lecturer Eng. Bogdan Țigănoaia, Ph.D.	University Politehnica of Bucharest	bogdantiganoaia@gmail.com
гл. ас. д-р Силвия Ангелова Върбанова	Великотърновски Университет “Св.св. Кирил и Методий”	hotsilver_bg@abv.bg

гл. ас. д-р Димо Милев Милев	Великотърновски Университет “Св.св. Кирил и Методий”	d_mileff@mail.bg
инж. Ертан Мустафа Гелдиев	Висше училище по мениджмънт, гр. Варна, докторант в катедра „Компютърни системи и технологии“, Факултет по математика и информатика	geldiev3@yahoo.com
доц. д-р инж. Найден Вълков Ненков	ШУ „Епископ К. Преславски”	naydenv@mail.bg
доц. д-р. Теодоси Кирилов Теодосиев	ШУ „Епископ К. Преславски”	t.teodosiev@fmi.shu-bg.net
доц. д-р. Маргарита Владимирова Василева	НВУ “В. Левски” факултет “Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационно-информационни системи”	margovasileva@gmail.com
проф. д.ик.н. инж. Андрей Иванов Андреев	ШУ „Епископ К. Преславски”	andreev_an@yahoo.com
доц. д-р. Корнелия Тодорова Цонева	ШУ „Епископ К. Преславски”	kornelia_61@mail.bg
докторант Теодора Тихомирова Стоянова	ШУ „Епископ К. Преславски”	t.stoyanova@shu.bg
доц. д-р. инж. Александър Петров Милев	ШУ „Епископ К. Преславски”	alex_milev@yahoo.com
гл. ас. д-р Христо Иванов Параскевов	ШУ „Епископ К. Преславски”	paraskevov@gmail.com
студент Пламен А. Симеонов	ШУ „Епископ К. Преславски”	
студент Светломир Ц. Спасов	ШУ „Епископ К. Преславски”	
студент Сунай А. Алиев	ШУ „Епископ К. Преславски”	sunay.aliev@yahoo.com
гл. ас. д-р Станимир Кунчев Железов	ШУ „Епископ К. Преславски”	stanzhelezov@yahoo.com
ас. д-р Боряна Христова Узунова-Димитрова	ШУ „Епископ К. Преславски”	uzunova_b@abv.bg
студент Галин Георгиев Дръжков	ШУ „Епископ К. Преславски”	galko655e@abv.bg
проф. д-р инж. Станимир Стоянов Станев	ШУ „Епископ К. Преславски”	stan@shu-bg.net
проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов	ШУ „Епископ К. Преславски”	borislav.stoyanov@shu-bg.net
доц. д-р. Лиляна М. Каракашева	ШУ „Епископ К. Преславски”	lkarakasheva@mail.bg
доктор педагогических наук Бевз Валентина Григорьевна	Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, гр. Киев, Украина, профессор кафедры математики и теории и методики обучения математике	dariya@voliacable.com
доктор психол. наук Вера Ульяновна Кузьменко	Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, гр. Киев, Украина, профессор кафедры теоретической и консультативной психологии	vira@ukr.net
кандидат педагогических наук Васильева Дарина Владимировна	старший научный сотрудник отдела математического и информатического образования Института педагогики НАПН	vasilyevadarina@gmail.com

кандидат педагогических наук Валентина Николаевна Клиндухова	Государственный университет инфраструктуры и технологий, доцент кафедры прикладной математики	klinduhova@ukr.net
кандидат физико-математических наук Ольга Викторовна Ляшко	Государственный университет инфраструктуры и технологий, доцент, заведующий кафедрой прикладной математики	filipok2359@yandex.ru
кандидат педагогических наук, и.о. Анастасия Вадимовна Гейлик	Государственный университет инфраструктуры и технологий, доцента кафедры прикладной математики	geilik@meta.ua
кандидат педагогических наук, доцент, Кугай Наталия Васильевна	докторант НПУ имени М. П. Драгоманова	nkuhai@meta.ua
кандидат педагогических наук, доцент, Ачкан Виталий Валентинович	докторант Бердянского государственного педагогического университета	v_achkan@ukr.net
канд. пед. наук, профессор Василий Александрович Швець	Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, гр. Киев, Украина, Физико-математический институт	kmmvm@ukr.net
аспирант Татьяна Александровна Снигур	Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, гр. Киев, Украина, Физико-математический институт	snigurtania@gmail.com
докторант Йоанна Мирославова Старирадева	ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, кафедра КСТ на ФМИ	ani4ka_1983@abv.bg
проф. д-р Виолета Маринова Маринова	ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, кафедра МАП на ФМИ	violetmar@abv.bg
доц. д-р Сашо Иванов Марков	ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, кафедра ФН на ФФ	
д-р Диана Руменова Стефанова	гр. Асеновград, учител по математика	dianastefan@abv.bg
Албена Д. Иванова-Неделчева	СОУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен	monix1@abv.bg
доц. д-р Йордан Николов Иванов	ШУ „Епископ К. Преславски“	yordan_5@abv.bg
студент Марина Илиева Христова	ШУ „Епископ К. Преславски“	marina64@abv.bg
докторант Виолина Иванова	ШУ „Епископ К. Преславски“	vi68@abv.bg
маг. Юлия Николова Кюркчиева	учител по икономически дисциплини в VII СУ „Найден Геров“ гр. Варна	
ас. Тодор Любенов Трайчев	ШУ „Епископ К. Преславски“	todotraichev@abv.bg
доц. к.п.н Музыченко Светлана Васильевна	Черниговского национального педагогического университета имени Т.Г.Шевченка	muzsvs@gmail.com
доц. к.п.н. Виталий Ярославович Забранский	НПУ имени М. П. Драгоманова, гр. Киев, Украина	zfamily@ua.fm
Станислав Ешмуратович Федосеев	НПУ „М.П.Драгоманов“, гр.Киев-Украина	fedoseev_st@mail.ru
Василиса Павлова	Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград,	vasy_pav@abv.bg

ас. д-р Красимир Валентинов Харизанов	ШУ „Епископ К. Преславски“	kr.harizanov@abv.bg
доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова	ШУ „Епископ К. Преславски“	n.pavlova@shu.bg
маг. Светослав Александров Славов	СОУ „Свети Климент Охридски“ гр.Дългопол	svetoslavslavov115@gmail.com
студент Сузан Бюрхан Хюсеин	ШУ „Епископ К. Преславски“	suzka_mat@windowslive.com
студент Цвета Илиева Кирилова	ШУ „Епископ К. Преславски“	cwete@mail.bg
доц. д-р Свилен Горанов Тонев	ШУ „Епископ К. Преславски“	svilen.tonev@gmail.com
доц. д-р инж. Стоян Крайчев Крайчев	ШУ „Епископ К. Преславски“	st_krajchev@abv.bg
ас. Деница Петкова Загорчева - Койчева	ШУ „Епископ К. Преславски“	danapzk@gmail.com
ас. Денислава Милкова Димитрова	ШУ „Епископ К. Преславски“	deni_dmd@mail.bg
ас. Ралица Вълчева Янева	ШУ „Епископ К. Преславски“	ralitsaianeva@yahoo.com
доц. д-р Славена Господинова Стоянова	ШУ „Епископ К. Преславски“	slavena.stoyanova@hotmail.com